

TOKÜAD
Toplum ve Kültür Arařtırmaları Derneđi

6

**ULUSLARARASI
TOPLUM VE KÜLTÜR
ARAŐTIRMALARI
SEMPOZYUMU
(10-12 EKİM 2024)**

TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI

**EDİTÖR
MUSTAFA DİNÇ**

TOKÜAD
YAYINLARI

6. ULUSLARARASI TOPLUM VE KÜLTÜR ARAŐTIRMALARI
SEMPOZYUMU
(10-12 EKİM 2024)
TAM METİN BİLDİRİLER KİTABI

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553399>

Editör

Doç. Dr. Mustafa DİNÇ

Yayın Yılı: 2024

Yayın Yeri: Çanakkale/Türkiye

ISBN: 978-605-80350-9-6

Kapak Tasarımı: Doç. Dr. Mustafa Dinç

Redaktör: Cem Meriç

© Toplum ve Kültür Arařtırmaları Derneđi
TOKÜAD Yayınları

Dümrek Köyü, No: 130, Merkez/Çanakkale

web: www.tokuad.org.tr

e-posta: tokuad.dernegi@gmail.com

toplumvekulturarastirmalari@gmail.com

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sertifika No: 43391

Kitapta yer alan yazıların hukukî ve akademik sorumluluđu yazarlarına aittir.

Aralık 2024

TOKÜAD
Toplum ve Kültür Arařtırmaları Derneđi
YAYINLARI

İÇİNDEKİLER

İçindekiler.....	i
Sempozyum Kurulları.....	iv
Sempozyum Programı.....	vi

BİLDİRİLER

Tarım Folkloru, Geleneksel Bilgi ve Fikri Mülkiyet Hakları Üzerine.....	1
<i>Mehmet Ali YOLCU</i>	
Türkiye Sahasındaki Tarım ve Hayvancılık Kültürü Konulu Akademik Çalışmalarla İlgili Bir Literatür Denemesi.....	11
<i>Abdullah ERTUNA</i>	
Türk Kültüründe İrvasa.....	25
<i>Tuğrul BALABAN</i>	
Mardin Dargeçit İlçesinde Doğumla İlgili İnanç ve Uygulamalar.....	30
<i>Servet DEMİR</i>	
Niğde Elmalı Köyü Halk Hekimliği Uygulamaları.....	48
<i>Kübra DEMİR</i>	
Bayramiç Tahtacı Türkmenlerinde Evlenme Gelenekleri.....	73
<i>Umut İbrahim GÜNAY</i>	
Geçmişten Günümüze Halk Kültürü Boyutları ile Türk Kültür Kimliğinin Stratejik Sınırları.....	88
<i>Yaşar KALAFAT</i>	
Dizi Filmlerin Arka Planı.....	91
<i>Mustafa SEVER</i>	
TRT'nin 2007 Yapımlı "Dede Korkut Hikâyeleri" Dizisi Üzerine Bir Değerlendirme.....	102
<i>Ezginur MEŞE</i>	
Arkeoloji-Folklor İlişkisi Bağlamında Bir Köyün Sosyo-Kültürel Dönüşümü: Çanakkale-Tevfikiye Köyü.....	122
<i>Onur ŞAHADİ</i>	

Rodop Türkülerinde Muhacirlik / Zorunlu Göç ve Savaş	131
<i>Hasan KIZILDAĞ</i>	
Freud'un Süperego Teorisi Çerçevesinde Türk Halk Hikâyelerindeki Ahlak ve Vicdan Temaları	156
<i>Muhammet Faruk EKİCİ</i>	
Grotesk Ögeler ve Mitoloji Bağlamında Bir Masal İncelemesi: "Aynın Karısı Cemo"	169
<i>Gözde AYDEMİR</i>	
Atasözü Örnekleminde Kazan Tatarlarının Geleneksel Kültüründe Aile Kurumunun İnşası	190
<i>Fatma TEKİN</i>	
Âşık Nesimi Çimen Şiirlerinde Din ve Doğa	214
<i>Ümit İŞLEK</i>	
Diaspora ve Kimlik Meselesinin Bir Örneği: Bulgaristan'da Yaşayan Türkler	235
<i>Elif VATANSEVER</i>	
<i>Kurtuluş</i> Dergisinde (1919-20) Sanat ve Edebiyata Dair Yazılar	254
<i>Bilgin GÜNGÖR</i>	
Çanakkale Muharebelerinin Türk Romanına Yansıması	289
<i>Gökhan AKINBİNGÖL</i>	
Kerim Sadi'nin Gözünden Ziya Gökalp	311
<i>Kardelen İNCE</i>	
Salâh Birsel'in Denemelerinde Argo Kullanımı ve Söz Varlığına Etkisi	325
<i>Esra KUŞKU</i>	
Musahiplik Kurumunun Bazı Türk Romanlarındaki Yansımaları	339
<i>Özge DİKMEN</i>	
Çaylak Mehmed Tevfik'in "Tarih veya Sene 1171 Cinâyetleri" Eseri	352
<i>Yusuf Can TIRAŞ</i>	
Bir Sanatsever ve Hami Olarak Hâlet Efendi (Ö. 1822)	378
<i>Züleyha HAYAL</i>	

16. Yüzyıl Şairi Bursalı Rahmî Çelebi'nin Divanı'nda Yer Almayan Bir Kasidesi	389
<i>Emine BOZ</i>	
Türkiye'ye Kara Sınırı Olan Komşu Ülkelerin Adları: Etimolojik Bir Tahlil	401
<i>Yakup YILMAZ</i>	
İ. Giganov'un "Slovar-Rossiysko-Tatarskiy" Eserinin Dilbilimsel ve Kültürel Analizi.....	411
<i>Melike Yaren ÖZCAN</i>	
Erken Dönem Tatar Türkçesi ile Yazılmış Âşık Mâşuk Hikâyesi'nin Dili Üzerine	419
<i>Kübra KERTLEZ</i>	
Çanakkale Muharebeleri'nde Anadolu Yakası Bataryalarının Stratejik Rolü ve General Gouraud'nun Yaralanması: Harp Cerideleri Üzerinden Bir Değerlendirme.....	430
<i>Utkan Emre ER</i>	
Ritüelin Formülistik İnşası	452
<i>Fatma BALABAN</i>	

SEMPOZYUM KURULLARI

DÜZENLEME KURULU (Organizing Committee)

Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa SEVER (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Ahmet Turan TÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Mustafa AÇA (İzmir Demokrasi Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Mustafa DİNÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Taner GÖK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)

BİLİM VE DANIŞMA KURULU (Science and Advisory Committee)

Prof. Dr. Abdullah AKAT (İstanbul Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Abdullah ŞENGÜL (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Adem KOÇ (Komrat Devlet Üniversitesi-Moldova)
Prof. Dr. Alfina SIBGATULLİNA (Rusya Bilimler Akademisi-Rusya)
Prof. Dr. Ali SELÇUK (Erciyes Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Aslı B. TÖRET (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Bülent BAYRAM (Ahmet Yesevi Üniversitesi-Kazakistan)
Prof. Dr. Çetin PEKACAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Elfiya YUSUPOVA (Kazan Federal Üniversitesi-Rusya)
Prof. Dr. Ferudun Hakan ÖZKAN (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Hülya ARSLAN EROL (Gaziantep Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Hülya TAŞ (Bursa Uludağ Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. İlsiyar ZAKİROVA (G. İbrahimov Dil, Ed. ve Sanat Enstitüsü-Rusya)
Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet ÇERİBAŞ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet GÜNEŞ (Marmara Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Mehmet OKUR (Karadeniz Teknik Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Meral OZAN (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Muharrem KAYA (İstanbul Kültür Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa ÖNER (Ege Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa SEVER (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Nebi ÖZDEMİR (Hacettepe Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Oktay YİVLİ (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Ozan YILMAZ (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi-Kırgızistan)
Prof. Dr. Serpil AYGÜN CENGİZ (Ankara Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Seyfeddin RZASOY (Azerbaycan Milli İlimler Akademisi-Azerbaycan)
Prof. Dr. Suzan CANHASİ (Priştine Üniversitesi-Kosova)
Prof. Dr. Süheyla SARITAŞ (Balıkesir Üniversitesi-Türkiye)

- Prof. Dr. řerif ULUOCAK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. řerif KORKMAZ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Prof. Dr. Tuncay BÜLBÜL (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Adil ÇELİK (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Ahmet Turan TÜRK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Bahadır GÜNEř (Karadeniz Teknik Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Derya ÖZCAN GÜLER (Uřak Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Emin Erdem ÖZBEK (Balıkesir Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Erkan HİRİK (Samsun Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Fatih řAYHAN (Ardahan Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Fatma TEKİN (Ege Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Galina MIřKINIENE (Vilnius Üniversitesi-Litvanya)
Doç. Dr. Hayrettin İhsan ERKOÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Hüseyin DURGUT (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Murat GÜR (Nevşehir Hacı Bektař Veli Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Mustafa AÇA (İzmir Demokrasi Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Mustafa DİNÇ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Nagihan ÇETİN (Antalya Belek Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Recep TEK (Nevşehir Hacı Bektař Veli Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Selma SOL (Trakya Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Sercan H. BAĞLAMA (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Serkan KÖSE (Nevşehir Hacı Bektař Veli Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Süleyman FİDAN (Gaziantep Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Taner GÖK (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Tuğrul BALABAN (Sinop Üniversitesi-Türkiye)
Doç. Dr. Yonca ALTINDAL (Balıkesir Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Arya ARYAN (Tubingen Üniversitesi-Almanya)
Dr. Curtis RUNSTEDLER (Tubingen Üniversitesi-Almanya)
Dr. Gülçin OKTAY (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi-Türkiye)
Dr. Kamila STANEK (Varřova Üniversitesi-Polonya)
Dr. Kristina LAVYSH (Belarus Sanat Enstitüsü-Belarus)

SEKRETARYA

Dr. Samet DOYKUN

Cem MERİÇ

SEMPOZYUM PROGRAMI

6. ULUSLARARASI TOPLUM VE KÜLTÜR ARAřTIRMALARI SEMPOZYUMU 10-12 EKİM 2024

SEMPOZYUM PROGRAMI

1. GÜN (10 EKİM 2024) YÜZYÜZE OTURUMLAR

AÇILIř OTURUMU

09.00-09.10	Sempozyum Açılıř Konuşması: Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU
09.10-09.45	Müzik Dinletisi

1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa AÇA

10.00-10.15	Doç. Dr. Mustafa AÇA: Türkiye’de “Ötekinin Ötekisi” Olmak: Çingene ve Roman Etnonimi Örneđi
10.15 – 10.30	Nurcan ELMAS: Geleneksel Kıyafetler ve İşlevleri: Sivas Yıldız Köyü Örneđi
10.30 – 10.45	Zeynep Beyza AÇAK: Kayısının Malatya Halk kültürü Üzerindeki Etkisi Üzerine İnceleme
10.45 – 11.00	SORU-CEVAP VE TARTIřMA

11.00 – 11.15 ÇAY – KAHVE ARASI

2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Cumhuri ASLAN

11.15 – 11.30	Sema SERTKAYA & Prof. Dr. Cumhuri ASLAN: Barıř İnce’nin Köksüzler Romanında Varoř
11.30 – 11.45	Doç. Dr. Sevra FIRINCIOĞULLARI: Oscar Wilde’ın Mutlu Prens Eserinde Zenginliđin Deđiřen Anlamı ve Yabancılařma
11.45 – 12.00	Gülřah Sıla SEZEN: Kadın Bedenine “Zararlı Kültürel Müdahaleler” Söylemi Üzerine: Batı ve Batı-Dıřı Toplular
12.15 – 12.30	Elif YOKUř: Jung’un Gölge Kavramı Üzerinden Frankenstein ve Yaratılan’daki Kimlik Krizi
12.30 – 12.45	SORU-CEVAP VE TARTIřMA

12.45 – 14.00 ÖĐLE YEMEĐİ

3. OTURUM	Oturum Bařkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU
14.00 – 14.15	Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU: Tarım Folkloru, Geleneksel Bilgi ve Fikri Mülkiyet Hakları Üzerine
14.15 – 14.30	Abdullah ERTUNA: Türkiye Sahasındaki Tarım ve Hayvancılık Kültürü Konulu Akademik Çalışmalarla İlgili Bir Literatür Denemesi
14.30 – 14.45	Yusuf KILIÇ: Şehirde Tarım: Balıkesir Örneđi
14.45 – 15.00	Umut İbrahim GÜNAY: Bayramıç Tahtacı Türkmenlerinde Evlenme Gelenekleri
15.00 – 15.15	Gözde AYDEMİR: Grotesk Ögeler ve Mitoloji Bağlamında Bir Masal İncelemesi: “Ayının Karısı Cemo”
15.15 – 15.30	SORU-CEVAP VE TARTIřMA
15.30 – 15.45 ÇAY – KAHVE ARASI	
4. OTURUM	Oturum Bařkanı: Prof. Dr. Yakup YILMAZ
15.45 – 16.00	Prof. Dr. Yakup YILMAZ: Türkiye’ye Kara Sınırı Olan Komşu Ülkelerin Adları: Etimolojik Bir Tahlil
16.00 – 16.15	Dr. Tümer KARAAYAK: Eski Uyurca Metinlerdeki Bazı Hapaklar
16.15 – 16.30	Kübra KERTLEZ: Erken Dönem Tatar Türkçesi ile Yazılmış Aşuk Maşuk Hikâyesi Üzerine Dil Çalışması
16.30 – 16.45	Ümit İŞLEK: Âşık Nesimi Çimen Şiirlerinde Din ve Dođa
16.45 – 17.00	Melike Yaren ÖZCAN: İ. Giganov’un “Slovar Rossysko-Tatarskiy” Eserinin Dilbilimsel ve Kültürel Analizi
17.00 – 17.15	SORU-CEVAP VE TARTIřMA
17.15 – 17.30 ÇAY – KAHVE ARASI	
5. OTURUM	Oturum Bařkanı: Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR
17.30 – 17.45	Doç. Dr. Bilgin GÜNGÖR: Türkiye’de Marksist Estetik ve Eleřtirinin Dođuşu: Kurtuluş Dergisinde Sanat ve Edebiyata Dair Yazılar
17.45 – 18.00	Prof. Dr. Ömer SOLAK: Postmodern Plastik Sanatlarda Türler ve Formlar
18.00 – 18.15	Yasemin BİRTANE: Çanakkale Cephesinde Bir Doktor: Behçet Sabit Erduran’ın Hatratında Savaş, İnsan, Dođa ve Edebiyat
18.15 – 18.30	Sedat TOKSÖZ: Aşk Acısı ve Bireysel Yetersizliđin Psikolojik Bir Yansıması: Nü Peride
18.30 – 18.45	Kardelen İNCE: Kerim Sadi’nin Gözünden Ziya Gökalp
18.45 – 19.00	SORU-CEVAP VE TARTIřMA
19.30 GALA YEMEĐİ	

2. GÜN (11 EKİM 2024) YÜZYÜZE OTURUMLAR

6. OTURUM	Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa SEVER
09.00 – 09.15	Prof. Dr. Mustafa SEVER: Dizi Filmlerin Arka Planı
09.15 – 09.30	Elif VATANSEVER: Diaspora ve Kimlik Meselesinin Bir Örneđi: Bulgaristan’da Yaşayan Türkler
09.30 – 09.45	Ezginur MEŞE: TRT Dede Korkut Hikâyeleri Dizisi (2007) Üzerine Folklorik Bir Deđerlendirme
09.45 – 10.00	Utkan Emre ER: Çanakkale Muharebelerinde Anadolu Yakası Bataryalarının Stratejik Rolü ve General Gouraud’un Yaralanması: Harp Cerideleri Üzerinden Bir Deđerlendirme
10.00 – 10.15	SORU-CEVAP VE TARTIŞMA

10.15 – 10.30 ÇAY – KAHVE ARASI

7. OTURUM	Oturum Başkanı: Doç. Dr. Taner GÖK
10.30 – 10.45	Doç. Dr. Taner GÖK: Mahallileşmenin Nev’î-zâde Atâyî’ye Etkileri
10.45 – 11.00	Emine BOZ: 16. Yüzyıl Şairi Bursalı Rahmî Çelebi’nin Divanı’nda Yer Almayan Bir Kasidesi
11.00 – 11.15	Zümrüt İNCEOĞLU: 16. Yüzyıl Şairi Taşlıcalı Yahyâ’nın Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 62 Numarada Kayıtlı Şâh u Gedâ Adlı Mesnevisinin Yeni Bir Nüshası
11.15 – 11.30	Şeyma DALĞIÇ: Latîfi Tezkiresinde Geçen Ölüm İfadeleri
11.30 – 11.45	Necmiye GÜNEŞ: Nazmî Dîvânı’nda Sosyal Eleřtiri Unsurları ve Yuf Redifli Gazel Örneđi
11.45 – 12.00	SORU-CEVAP VE TARTIŞMA

12.00 – 13.00 ÖĞLE YEMEĐİ

8. OTURUM	Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa DİNÇ
13.00 – 13.15	Doç. Dr. Mustafa DİNÇ: Çanakkale Kentinin Folklorik Zenginliđi Üzerine Bazı Tespit, Deđerlendirme ve Öneriler
13.15 – 13.30	Doç. Dr. Fatma TEKİN: Atasözü Örnekleminde Kazan Tatarlarının Geleneksel Kültüründe Aile Kurumunun İnşası
13.30 – 13.45	Cem MERİÇ & Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU: Gökçeada ve Bozcaada’da Deniz Avcılıđı Folkloru
13.45 – 14.00	Serdar KOPARAN: Türkiye’de Geleneksel Çocuk Oyun ve Oyuncakları Konusunda Yapılmış Çalışmalar Üzerine Folklorik Bir Deđerlendirme
14.30 – 14.45	Onur ŞAHADE: Arkeoloji-Folklor İlişkisi Bağlamında Bir Köyün Sosyokültürel Dönüşümü: Çanakkale Tefikiye Köyü
14.45 – 15.00	SORU-CEVAP VE TARTIŞMA

15.00 – 15.15 ÇAY – KAHVE ARASI

9. OTURUM	Oturum Bařkanı: Doç. Dr. Ümit EKER
15.15 – 15.30	Doç. Dr. Ümit EKER: Çanakkale'nin Ayvacık ve Ezine Yöresi Ağızlarında Kullanılan "Gıdışım" Kelimesi Üzerine
15.30 – 15.45	Gizem ALTINKAL: Gaspiralı İsmail'in İptidai Mekteplere Mahsus Eseri: Tarih-i İslam
15.45 – 16.00	Gülözar DEMİR ŞAHİN: 1911 Yılı Şûrâ Dergisinde "Meşhur Âdemler" ve "Büyük Olaylar" Bölümleri Üzerine Bir İnceleme
16.00 – 16.30	Kübra ŞEKER BEYCAN: Tatar Türkçesi Diyalektlerinde Akrabalık İsimleri
16.30 – 16.45	Pelin TÛLÛMEN: "Tatar Têlênêñ Añlatmalı Süzlêğê" adlı çalıřmanın A Madde Bařında Sözcük Dıřı Unsurlar
16.45 – 17.00	SORU-CEVAP VE TARTIřMA
17.00 – 17.15 ÇAY – KAHVE ARASI	
10. OTURUM	Oturum Bařkanı: Doç. Dr. Sercan Hamza BAĞLAMA
17.15 – 17.30	Doç. Dr. Sercan Hamza BAĞLAMA: Mùlteciliğın Kolonyalitesi: Teorik Bir Çerçeve
17.30 – 17.45	Pelin PABUCCUOĞLU: A Jungian Reading The Concepts of Persona Shadow and Anima Animus in Henry James' The Turn of the Screw
17.45 – 18.00	Polen DİVİT: Tracing the Concept of Politics of Pity and Refugee Studies in "Sea Prayer" and "The Refugee's Tale"
18.00 – 18.15	Esra KUŞKU: Salâh Birsel'in Denemelerinde Argo Kullanımı
18.15 – 18.30	Mert ÇATALBAŞ: Çeyrek Asırlık Arařtırmanın Hikâyesi Seddülbahir Kalesi
18.30 – 18.45	SORU-CEVAP VE TARTIřMA
18.45 – 19.30 YÛZYÛZE OTURUMLAR KAPANIř OTURUMU	

3. GÜN (12 EKİM 2024) ÇEVİRİMİÇİ OTURUMLAR

11. OTURUM	Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Ali YOLCU
10.00 – 10.15	Doç. Dr. Tuğrul BALABAN: Türk Kültüründe İrvasa
10.15 – 10.30	Dr. Öğr. Üyesi Hasan KIZILDAĞ: Rodop Türkülerinde Savaş
10.30 – 10.45	Dr. Yaşar KALAFAT: Geçmişten Günümüze Halk Kültürü Boyutları ile Türk Kültür Kimliğinin Stratejik Sınırları
10.45 – 11.00	Dr. Muhammet Faruk EKİCİ: Freud'un Süpereo Teorisi Çerçevesinde Türk Halk Hikâyelerindeki Ahlak ve Vicdan Temaları
11.00 – 11.15	Şifanur SAMUR: Evlilikle İlgili Büyülerin Halkbilimsel Bir Değerlendirmesi: Sivas Örneği
11.15 – 11.30	SORU-CEVAP VE TARTIŞMA

11.30 – 11.45 ÇAY – KAHVE ARASI

12. OTURUM	Oturum Başkanı: Doç. Dr. Taner GÖK
11.45 – 12.00	Dr. Züleyha HAYAL: Bir Sanatsever ve Hami Olarak Hâlet Efendi (ö. 1822)
12.00 – 12.15	Dr. Yusuf Can TIRAŞ: Çaylak Mehmed Tevfik'in "Tarih veya Sene 1171 Cinâyetleri" Eseri
12.15 – 12.30	Dr. Gökhan AKINBİNGÖL: Çanakkale Muharebelerinin Türk Romanına Yansımaları
12.30 – 12.45	Dr. Özge DİKMEN: Musahiplik Kurumunun Bazı Türk Romanlarındaki Yansımaları
12.45 – 13.00	Sümeyye TOĞA: III. Murad Döneminde Osmanlı Sarayında Güç Dinamikleri: Kadın Sultanlar, Veziriazamlar ve Şeyhler Arasındaki İlişkiler
13.00 – 13.15	SORU-CEVAP VE TARTIŞMA

13.15 – 14.30 ÖĞLE YEMEĞİ

13. OTURUM	Oturum Başkanı: Doç. Dr. Mustafa DİNÇ
14.30 – 14.45	Fatma BALABAN: Ritüelin Formülistik İnşası
14.45 – 15.00	Ahmet CAN: Kırgız Türk Destanlarında Geçiş Ritüelleri (Doğum, Evlenme, Ölüm)
15.00 – 15.15	Servet DEMİR: Mardin Dargeçit İlçesinde Doğumla İlgili İnanç ve Uygulamalar
15.15 – 15.30	Kübra DEMİR: Niğde Elmalı Köyü Halk Hekimliği Uygulamaları
15.30 – 15.45	Sedanur KOCA: Uygulamalı Halkbilimi ve Müzikte Geleneğin Kullanımı: Türkçe Müziğin Serseri Ozanı Norm Ender'in Kara Toprak Şarkısı
15.45 – 16.00	SORU-CEVAP VE TARTIŞMA

16.00 – 17.00 ÇEVİRİMİÇİ OTURUMLAR KAPANIŞ OTURUMU

TARIM FOLKLORU, GELENEKSEL BİLGİ VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI ÜZERİNE

On Agricultural Folklore, Traditional Knowledge and Intellectual
Property Rights

Mehmet Ali YOLCU*

ÖZ

Bu çalışma, tarım folkloru, geleneksel bilgi ve fikri mülkiyet hakları arasındaki ilişkileri derinlemesine incelemektedir. Tarih boyunca tarım, yalnızca bir geçim kaynağı olmaktan öte, toplumların kültürel kimliklerini ve doğayla ilişkilerini şekillendiren bir yaşam biçimi olarak varlık göstermiştir. Tarım folkloru, halk arasında kuşaktan kuşağa aktarılan ekim, hasat ritüelleri, inançlar ve doğayla uyum içinde yaşama kültürünü içerir. Geleneksel bilgi ise toplulukların tarım ve ekoloji alanında uzun yıllar içinde geliştirdikleri ve korudukları bilgilerdir; bu bilgi hem biyolojik çeşitliliğin korunması hem de çevresel sürdürülebilirlik için hayati öneme sahiptir. Ancak modern fikri mülkiyet hakları sistemi, bireysel yaratımlara odaklanırken, anonim ve kolektif nitelikteki geleneksel bilgiyi koruma konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu eksiklik, biyolojik hırsızlık (biyopiracy) gibi sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Çalışmada, WIPO gibi uluslararası kuruluşların geleneksel bilgiyi koruma yönündeki çabaları, topluluk temelli mülkiyet hakları sistemlerinin geliştirilmesi ve bu bilginin korunması için ulusal ve uluslararası düzeyde yasal düzenlemeler yapılması önerilmektedir.

Anahtar Sözcükler: tarım folkloru, geleneksel bilgi, fikri mülkiyet hakları, WIPO, kültür.

ABSTRACT

This study examines in depth the relationships between agricultural folklore, traditional knowledge and intellectual property rights. Throughout history, agriculture has existed as a way of life that shapes the cultural identities and relationships of societies with nature, rather than just a source of income. Agricultural folklore includes planting and harvesting rituals, beliefs and the culture of living in harmony with nature that is passed down from generation to generation among the people. Traditional knowledge is the knowledge that communities have developed and preserved over many years in the fields of agriculture and ecology; this knowledge is of vital importance for both the protection of biodiversity and environmental sustainability. However, the modern intellectual property rights system, while focusing on individual creations, is inadequate in protecting anonymous and

* Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çanakkale/Türkiye. E-posta: mehmetaliyolcu@gmail.com ORCID: 0000-0001-7688-287X. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522762>

collective traditional knowledge. This deficiency leads to problems such as biopiracy. The study recommends the efforts of international organizations such as WIPO to protect traditional knowledge, the development of community-based property rights systems and the establishment of national and international legal regulations for the protection of this knowledge.

Keywords: agricultural folklore, traditional knowledge, intellectual property rights, WIPO, culture.

Giriş

İnsanlık tarihi boyunca tarım, sadece yiyecek üretmenin bir yolu değil, aynı zamanda toplulukların kültürel kimliğini şekillendiren bir yaşam biçimi olmuştur. Tarım folkloru ise bu kültürün önemli bir parçasıdır. Halk arasında nesilden nesile aktarılan tarım yöntemleri, inançlar, ritüeller ve doğayla iç içe yaşama biçimi bu folklorun temelini oluşturur. Örneğin, geleneksel bir yerleşim biriminde halk takvimine göre yapılan ekim ve hasat ritüelleri, sadece verimliliği arttırmayı değil, aynı zamanda topluluğun doğa ile uyum içinde yaşamasını sağlamayı hedefler.

Bu bilgilerin kaynağı olan geleneksel bilgi de aynı şekilde yüzyıllardır toplumlar tarafından geliştirilmiş, paylaşılmış ve korunmuş bilgi sistemleridir. Her yerel toplumun kendine özgü tarım bilgileri, doğa gözlemleri ve deneyimleri sonucunda oluşmuştur. Bu bilgiler, sadece o topluluk için değil, küresel anlamda tarımsal biyolojik çeşitliliği koruma ve çevresel sürdürülebilirlik için büyük önem taşır. Ancak, günümüzde bu değerli geleneksel bilgi ve folklor, modernleşen tarım yöntemleri, ticari çıkarlar ve küresel ekonomik sistemler tarafından tehdit altındadır.¹

Fikri mülkiyet hakları, modern dünyada bireylerin veya grupların entelektüel üretimlerini koruma altına alan yasal çerçeveler oluşturur. Fakat bu sistem, çoğunlukla geleneksel bilgi ve kolektif kültürel mirasın korunmasında yetersiz kalmakta ve hatta bazen bu bilginin yanlış kullanımına veya sömürülmesine yol açmaktadır.

1. Tarım Folkloru ve Geleneksel Bilgi

Tarım folkloru, bir toplumun tarım pratikleriyle ilişkili olarak nesilden nesile aktardığı bilgi, ritüel ve inançların bütünüdür. Bu bilgi, o toplumun

¹ Dünyanın çeşitli yerlerinde tarımda geleneksel bilginin kullanımına dair çalışmalar için bk. (Varisco, 1993; Nene, 2006; Beckford & Barker, 2007).

doğayla olan ilişkisini ve tarımsal üretim süreçlerini şekillendirir. Toplumlar, tarım folkloru sayesinde sadece tarımsal üretimlerini değil, kültürel kimliklerini ve dayanışmalarını da inşa ederler. Örneğin, Türkiye’de Karadeniz bölgesinde yapılan çay hasadı, yalnızca verimli bir üretim süreci sağlamakla kalmaz, aynı zamanda topluluklar arasında yardımlaşmayı ve gelenekleri canlı tutar. Benzer şekilde, Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde, ekim ve hasat dönemlerinin başlangıcını belirlemek için halk takvimi kullanılır. Bu pratik, tarımsal başarıyı garanti altına almanın yanında doğayla ahenk içinde yaşama bilincini devam ettirmek için de uygulanır.

Tarım folklorunun yanı sıra geleneksel bilgi kavramı, bir topluluğun uzun yıllar boyunca doğayla uyum içinde yaşayarak geliştirdiği tarımsal ve ekolojik bilgiyi ifade eder.² Bu bilgi, modern tarım bilimlerinin ötesine geçerek yerel koşullara adapte olmuş, sürdürülebilir tarım yöntemlerini içerir. Geleneksel bilgi, yalnızca pratik tarımsal süreçler hakkında değil, aynı zamanda toprağın sağlığı, biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların yönetimi konularında da derin bilgiler barındırır.

Dünya genelinde yerli halklar, bu geleneksel bilgi sayesinde nesiller boyunca çevresel sürdürülebilirliği sağlamış ve ekosistemlerini korumuşlardır. Örneğin, And Dağları’ndaki çiftçiler, yüzlerce yıldır teraslama yöntemini kullanarak erozyonu engellemiş ve tarımsal üretimlerini korumuşlardır. Benzer şekilde, Amazon yağmur ormanlarındaki yerli topluluklar, bitkilerin tıbbi özellikleri hakkında derin bilgiye sahiptirler. Modern tıp ve biyoteknoloji alanında yapılacak keşifler için bu bilgi son derece değerlidir.

Bu geleneksel bilgi, tarımsal üretimle sınırlı değildir. Kültürel kimliğin korunması, toplumların çevresel sürdürülebilirliğini sağlaması ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından da hayati bir rol oynar. Geleneksel bilgi, modern tarım yöntemlerinin neden olabileceği çevresel sorunlara alternatif çözümler sunabilir ve tarımsal ekosistemlerin korunmasına katkıda bulunabilir.

Örnekler:

Tohum saklama gelenekleri: Tarımsal çeşitliliği koruma açısından önemlidir. Özellikle yerli halklar, yerel tohumların korunmasına büyük özen

² GEB ile ilgili önemli çalışmalar için bk. (Berkes, 1993; Berkes & Turner, 2006; Inglis, 1993; Butler, 2006).

göstermektedir. Örneğin, Hindistan'daki bazı köylerde, kadınlar yüzyıllardır geleneksel olarak tohum saklama tekniklerini kullanarak yerel bitki türlerini korumaktadırlar (Balasubramanian & Nirmala Devi, 2006).

Doğal gübreleme yöntemleri: Kimyasal gübrelerin kullanımından önce, geleneksel tarımda kullanılan organik gübreleme teknikleri, toprağın uzun vadede verimliliğini korumasını sağlamıştır.

Bu örnekler, tarım folkloru ve geleneksel bilginin sadece geçmişten gelen bir miras olmadığını, aynı zamanda gelecekte de sürdürülebilir tarım ve çevre yönetimi için bir anahtar olduğunu gösteriyor. Fakat bu bilgilerin modern dünyada nasıl korunacağı ve nasıl paylaşıp değerlendirileceği sorusu, ciddi zorlukları beraberinde getiriyor.

2. Fikri Mülkiyet Hakları ve Geleneksel Bilgi

Fikri mülkiyet hakları, bireylerin veya kurumların yarattıkları entelektüel ürünlerin korunmasını sağlayan yasal çerçeveleri ifade eder. Bu haklar, genellikle patentler, telif hakları, ticari markalar ve tasarımlar üzerinden şekillenir. Modern dünyada bu haklar, inovasyonu teşvik etmek ve bireylerin yaratıcılıklarının karşılığını alabilmeleri için oldukça önemlidir. Ancak, bu sistemler büyük ölçüde bireysel veya kurumsal yaratıcılığa odaklanır ve geleneksel bilgi gibi anonim ve kolektif bilgi sistemlerini yeterince kapsamaz.³ Örneğin, bir çiftçi ya da yerel topluluk nesiller boyunca tarımda kullanılmak üzere geliştirdiği bir bitki çeşidini patentleyemez, çünkü bu bilgi bireysel bir buluş değil, kolektif bir bilgi birikimidir. Ancak, modern fikri mülkiyet sistemleri bu bilginin bir şirket ya da birey tarafından patentlenmesine olanak tanıyabilir, bu da *biyopiracy* (biyolojik hırsızlık) dediğimiz önemli bir sorunu gündeme getirir.

Geleneksel bilginin korunması konusu, mevcut fikri mülkiyet sistemleri ile uyumsuzluklar barındırır. Patentler gibi fikri mülkiyet hakları, bireysel icatlara dayalıdır ve bu icatlar genellikle belirli bir süre için yasal koruma altına alınır. Ancak geleneksel bilgi, topluluklar tarafından nesiller boyunca geliştirilen ve anonim bir yapıya sahip olan bir bilgi türüdür. Dolayısıyla, mevcut patent sistemleri geleneksel bilginin korunması için yeterli değildir. Özellikle tarımda kullanılan yerel bitki türlerinin veya geleneksel yöntemlerin büyük şirketler tarafından patent altına alınması, yerel toplulukların bu kaynaklardan mahrum kalmasına neden olabilir. Örneğin,

³ Geleneksel bilgi ve fikri mülkiyet ilişkisi için bk. (Özdemir, 2018).

Hindistan'da yüzyıllardır kullanılan neem ağacı özütü, Batılı bir şirket tarafından tarımda böcek ilacı olarak patentlenmiştir (URL-1). Bu durum, Hindistan'daki çiftçilerin, nesiller boyunca kullandıkları bir kaynağa artık erişimlerinin sınırlandırılmasıyla sonuçlanmıştır.

Bir diğer örnek ise Amazon ormanlarındaki yerli halkların bitki örtüsüne ilişkin sahip oldukları derin bilgiye dayalıdır. Bu halklar, bitkilerin tıbbi kullanımını binlerce yıldır biliyorlar; ancak bu bilginin bir kısmı, büyük ilaç şirketleri tarafından toplanıp patentlenmiştir. Bu da yerli toplulukların, kendi kültürel miraslarına ait olan bilgiyi kullanmada haklarının ellerinden alınmasıyla sonuçlandığı için konu uluslararası davalara konu olmuştur (Yolcu vd., 2023).

Loren Miller adlı ABD'li bir kişinin *Ayahuasca* bitkisi için 1986'da ABD Patent Ofisine başvuruda bulunmuş ve bitkinin patentini almıştır (URL-2). Şamanların çeşitli ayinlerde kullandığı bu bitki için Brezilya Amazon Yerli Halklar Federasyonu itirazda bulunmuş ve patent iptal edilmiştir. Ancak Miller, bu bitkinin farklı bir genom dizilimine sahip çeşidinin kendisi tarafından üretildiğini belirterek patentin kısıtlı biçimini geri almıştır.

Bu noktada, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) çalışmalarından bahsetmek gereklidir. WIPO, geleneksel bilginin korunmasına yönelik küresel düzeyde çalışan bir Birleşmiş Milletler kuruluşudur. WIPO, geleneksel bilgi ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili olarak "Geleneksel Bilgi, Kültürel İfadeler ve Genetik Kaynaklar Hakkında Hükümetlerarası Komite" adlı bir oluşumu barındırmaktadır. Bu komite, geleneksel bilgilerin patentlenmesinin engellenmesi, bu bilgilerin toplulukların kontrolünde kalması ve *biyopiracy* gibi uygulamaların önlenmesi için uluslararası düzeyde öneriler ve politikalar geliştirmektedir. WIPO'nun amacı, geleneksel bilgi sahibi yerel toplulukların, bu bilgilerin korunması ve haklarının garanti altına alınması konusunda daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamaktır. Bu çalışmalar, ulusal düzeyde de yasal düzenlemeler yapılmasına ve bu bilgilerin yerel topluluklara ait olduğunun resmen tanınmasına yardımcı olabilir. Ancak, bu süreç hala gelişim aşamasında olduğundan, yerli toplulukların haklarını koruma konusunda uluslararası alanda daha fazla işbirliği gerekmektedir.

Biyopiracy, genellikle gelişmiş ülkelerin, yerli halkların geleneksel bilgisini ve biyolojik kaynaklarını patentleyerek bu kaynakları özel mülkiyet

haline getirdiği bir süreçtir. Bu, yerli topluluklar üzerinde ciddi bir hak ihlali yaratır, çünkü bu topluluklar, kendi kültürel ve biyolojik kaynaklarından artık serbestçe faydalanamazlar. Örneğin, Hindistan'da basmati pirinci üzerinde yaşanan bir biyopiracy vakası (Bu pirinç türünün ihracatının %85'i Hindistan'a aittir), ABD'de bir şirketin (RiceTec Inc.) 1997'de basmati pirincini patentlemeye çalışmasıyla ortaya çıkmıştır (Gulati, 2019). Hindistan'da binlerce yıldır yetiştirilen bu pirinç türü, bir anda ABD'de patentlenerek bir ticari meta haline getirilmeye çalışılmıştır. Hindistan hükümetleri uzun süren davalar neticesinde basmati pirincini geri kazanabilmiştir. Bu gibi durumlar, geleneksel bilginin modern fikri mülkiyet sistemlerine karşı nasıl savunmasız olduğunu göstermektedir.

Fikri mülkiyet sistemlerinin geleneksel bilgiye uygun olmayışı, toplulukların bu bilgiyi koruma hakkını sınırlamaktadır. Patentleme süreçleri bireysel icatlara odaklandığı için, bu tür sistemler, yerel toplulukların kolektif bilgi birikimini dikkate almaz. Bu nedenle, bu bilgiler ya patentlenemez ya da patentlenirse topluluklar bu bilgilerden mahrum bırakılır. Fikri mülkiyet hakları, bir yandan modern inovasyonu teşvik ederken, diğer yandan geleneksel bilginin korunması açısından büyük bir açık yaratmaktadır. Bu durum, tarım folkloru ve geleneksel bilgiyi koruma çabalarının ulusal ve uluslararası düzeyde daha kapsamlı çerçevelerle desteklenmesi gerektiğini göstermektedir.

3. Çözüm Önerileri ve Politika Önerileri

Geleneksel Bilginin Korunması İçin Hukuki Çerçeveler: Geleneksel bilginin korunması için hem ulusal hem de uluslararası düzeyde güçlü yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Mevcut fikri mülkiyet hakları sistemi, bireysel icat ve yeniliklere odaklanırken, topluluklar tarafından oluşturulmuş geleneksel bilgiye yeterli koruma sağlamıyor. Bu yüzden, uluslararası kuruluşların, özellikle de WIPO ve Birleşmiş Milletler gibi yapıların, yerel toplulukların haklarını koruyacak özel yasal düzenlemeler oluşturması kritik önem taşır.

Topluluk Tabanlı Fikri Mülkiyet Hakları: Geleneksel bilgi, toplulukların ortak mirası olduğu için, topluluk temelli bir mülkiyet sistemi geliştirilmesi gereklidir. Bu sistem, yerel toplulukların sahip oldukları bilgi üzerinde hak talep edebilmelerine ve bu bilgilerin kontrolünü ellerinde tutabilmelerine olanak tanımalıdır. WIPO'nun önerdiği gibi, topluluk temelli fikri mülkiyet

hakları sistemleri, hem yerel hem de uluslararası düzeyde kabul görmelidir. Bu sistemler, yerel bilgi sistemlerini modern fikri mülkiyet yasalarına entegre etmeye yardımcı olabilir. Örneğin, Hindistan'da uygulanan Geleneksel Bilgi Dijital Kütüphanesi (TKDL), geleneksel bilgilerin patentlenmesinin önüne geçmek için bir veri tabanı oluşturmuş ve bu bilgiyi uluslararası patent ofisleriyle paylaşarak *biyopiracy*'ye karşı etkin bir savunma mekanizması geliştirmiştir. Diğer ülkelerde de benzer veri tabanlarının oluşturulması, bu tür bilginin sömürülmesini önleyecektir.

Ulusal Düzeyde Yasal Düzenlemeler: Yerel hükümetler, toplulukların geleneksel bilgilere erişim ve kontrol haklarını koruyacak özel yasalar çıkarmalıdır. Özellikle biyolojik çeşitliliğin korunması ve geleneksel bilginin yönetimi konusunda yerel topluluklara karar mekanizmalarında yer verilmelidir. Hükümetler, *biyopiracy* gibi sorunları önlemek için bu yasaları uluslararası standartlarla uyumlu hale getirmelidir.

Bilginin Adil Paylaşımı: Birçok yerel topluluk, sahip oldukları bilgi ile büyük şirketlerin kazanç elde etmesine tanıklık etmektedir. Bunun yerine, bu bilgilerden elde edilen kazançların topluluklarla adil bir şekilde paylaşılması gerekmektedir. WIPO ve diğer uluslararası kuruluşlar, bu konuda hem şirketleri hem de hükümetleri bilgilendiren ve yönlendiren düzenlemeler geliştirmektedir.

Eğitim ve Farkındalık: Toplumlar arasında geleneksel bilgi ve tarım folklorunun önemi hakkında farkındalık artırılmalıdır. Yerel toplulukların bu bilgileri koruma, paylaşma ve yönetme hakları hakkında bilinçlendirilmesi, hem bilginin korunmasına hem de ekonomik olarak değerlendirilmesine katkı sağlayabilir. Eğitim programları, yerel topluluklara fikri mülkiyet hakları ve geleneksel bilginin korunması konusunda yol gösterebilir.

Uluslararası İşbirliği: Geleneksel bilginin korunması, ulusal çabaların ötesine geçen bir meseledir. Bu nedenle uluslararası işbirliği büyük bir rol oynamalıdır. WIPO gibi kuruluşlar, geleneksel bilginin korunmasına yönelik uluslararası normların geliştirilmesi konusunda öncü olabilir. Ayrıca, biyolojik çeşitlilikle ilgili uluslararası anlaşmalar (örneğin Nagoya Protokolü) yerel toplulukların haklarını güvence altına almak için önemli bir araçtır. Nagoya Protokolü gibi uluslararası anlaşmalar, yerli halkların ekolojik bilgilerinin patentlenmesinin önüne geçmeyi amaçlamaktadır. Nagoya Protokolü, biyolojik kaynaklardan elde edilen bilgilerin adil paylaşımını sağlamaya yönelik bir anlaşmadır ve bu çerçevede, yerli toplulukların

biyolojik çeşitlilik üzerindeki haklarını korumak için önemli bir araç olarak öne çıkar. Ülkemiz, 2004 yılında taraf olduğu Kartagena Biyogüvenlik Protokolünün yanında 2014 yılında yürürlüğe giren Nagoya Protokolüne bir an önce taraf olmalıdır.

Sonuç

Sonuç olarak, tarım folkloru ve geleneksel bilgi, yalnızca tarımsal üretim süreçlerini değil, toplulukların kültürel kimliklerini ve sürdürülebilir çevre uygulamalarını da şekillendiren hayati unsurlardır. Ancak, modern fikri mülkiyet sistemleri bu bilgiyi yeterince koruyamamaktadır. WIPO ve diğer uluslararası kuruluşların öncülüğünde, geleneksel bilginin korunmasına yönelik yeni yasal düzenlemeler ve politikalar geliştirilmesi gerekmektedir. Bu süreç, yerel toplulukların haklarını güvence altına almanın yanı sıra, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesine katkı sağlayacaktır.

Konuya dair önerilerim şu şekildedir: “*Biyopiracy*” kavramı gibi “*traditional knowledge piracy*” [geleneksel bilgi korsanlığı/hırsızlığı] kavramını bilimsel literatüre/dolaşıma kazandırmalıyız. Bireysel patentlemeye, tescile karşı Hindistan ve Çin’in (özellikle geleneksel Çin Tıbbı çerçevesinde) yaptığı gibi “geleneksel bilgi envanteri” derhal çıkarılmalıdır. WIPO çalışmaları, şu anda sadece Dışişleri Bakanlığı bünyesinde iki görevli tarafından yürütülmektedir. Bir an önce Daimi temsilci ataması yapıлып “SOKÜM Komitesi” gibi Türkiye’nin “WIPO Komitesi” oluşturulmalıdır.

Kaynakça

- Balasubramanian, A. V. & T. D. Nirmala Devi, T. D. (eds.) (2006). *Traditional Knowledge Systems of India and Sri Lanka*. Chennai: Centre for Indian Knowledge Systems.
- Beckford, Clinton & Barker, David (2007). “The Role and Value of Local Knowledge in Jamaican Agriculture: Adaptation and Change in Small-scale Farming”. *The Geographical Journal*, 173(2): 118-128.
- Berkes, Fikret & Turner, Nancy J. (2006). “Knowledge, Learning and the Evolution of Conservation Practice for Social-ecological System Resilience”. *Human Ecology*, 34(4): 479-494.

- Berkes, Fkret (1993). "Traditional Ecological Knowledge in Perspective". *Traditional Ecological Knowledge: Concepts and Cases*. Ed. Inglis, J. T. Ottawa: Canadian Museum of Nature and the International Development Research Centre, 1-9.
- Butler, Caroline (2006). "Historizing Indigenous Knowledge". *Traditional Ecological Knowledge and Natural Resource Management*. Ed. C. R. Menzies. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press, 107-126.
- Gulati, Riya (2019). "Biopiracy, A Biological Theft?" *International Journal of Legal Studies*, 1(5): 317-350.
- Inglis, Julian T. (1993) "Preface". *Traditional Ecological Knowledge: Concepts and Cases*. Ottawa: Canadian Museum of Nature and the International Development Research Centre, vi-vii.
- Nene, Yeshwant L. (2006). "Utilizing Traditional Knowledge in Agriculture". *Traditional Knowledge Systems of India and Sri Lanka*. Eds. A. V. Balasubramanian & T. D. Nirmala Devi. Chennai: Centre for Indian Knowledge Systems, 32-38.
- Özdemir, Nebi (2018). "Geleneksel Bilgi ve Kültür Ekonomisi". *Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi*, 18(1): 1-28.
- URL-1: https://www.vit-verim.com/tr/neem_tr.php (Eriřim: 10.09.2024).
- URL-2: <https://en.wikipedia.org/wiki/Ayahuasca> (Eriřim: 10.09.2024).
- Varisco, Daniel (1993). "The Agricultural Marker Stars in Yemeni Folklore". *Asian Folklore Studies*, 52: 119-142.
- Yolcu, Mehmet Ali; Aça, Mustafa ve Dinç, Mustafa (2023). *Homo Naturalis: İnsan ve Geleneksel Ekolojik Bilgi*. Çanakkale: Paradigma Akademi.

6. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu (10-12 Ekim 2024)
Tam Metin Bildiriler Kitabı

Ekler

Görsel 1: Neem Tree Biopiracy Google Arama Sonuçları

Görsel 2: Ayahuasca Patent Davası Hakkında Bir Yazı

TÜRKİYE SAHASINDAKİ TARIM VE HAYVANCILIK KÜLTÜRÜ KONULU AKADEMİK ÇALIŞMALARLA İLGİLİ BİR LİTERATÜR DENEMESİ*

A Literature Essay about Academic Studies on Agriculture and Animal
Husbandry Culture in the Field of Turkey

Abdullah ERTUNA*

ÖZ

Tarım ve hayvancılık, bilim tarihinde önemli ölçüde fen bilimleri veya mühendislik alanlarının perspektifinden ele alınarak bu dalların bilimsel araştırma metodlarıyla değerlendirilmiştir. Ancak takdir edilmelidir ki tarım da hayvancılık da insanlık için başlı başına bir kültürlenme sürecidir. İnsanlığın doğayla olan simbiyotik ilişkisi, Neolitik Devrim’le birlikte tarım ve hayvancılık kültürünün temellerini atmıştır. Süreç içerisinde yaşanan dönüşümler ve özellikle de Sanayi Devrimi sonrası modernleşme ve makineleşme ile geleneksel yöntemler git gide önemini yitirmiştir. Günümüzde çevresel sorunların artmasıyla bu yöntemler yeniden değer kazanmış, tarım ve hayvancılığın geleneksel teknik bilgi bağlamı süreçleri ise halk bilimi, antropoloji ve arkeoloji gibi disiplinlerin de inceleme alanına girmiştir. Bu bağlamda çalışmamızda Türkiye sahasında tarım ve hayvancılıkla ilgili tarihsel bilgiler, geleneksel yöntemler, araç-gereç kullanımı ve folklorik unsurları inceleyen akademik eserleri analiz edilmiştir. Literatür taramasında, genellikle kısmi yaklaşımlar veya belirli alanlara odaklanan çalışmalar bulunmuş, ancak kapsamlı incelemelerin sınırlı olduğu tespit edilmiştir. Geleneksel bilgi sistemlerinin derlenip kayıt altına alınması, çevresel sorunlara çözüm sunabileceği gibi, kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlayacaktır. Çalışma, bu alandaki boşlukları doldurmak ve geleceğe yönelik öneriler sunmak için önemli bir başlangıç niteliğindedir.

Anahtar Sözcükler: tarım, hayvancılık, kültür, halk bilimi, literatür.

ABSTRACT

Agriculture and animal husbandry have historically been evaluated primarily from the perspective of natural sciences or engineering disciplines, employing their respective scientific research methods. However, it should be acknowledged that both agriculture and animal husbandry are integral to the cultural development of

* Bu bildiri, yazarın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Doç. Dr. Mustafa Dinç danışmanlığında hazırlanmakta olduğu *Feke Yöresi Ziraat Kültüründe Geleneksel Yöntem ve Teknikler Üzerine Halkbilimsel Bir İnceleme* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. abdullahertuna.7@gmail.com, ORCID: 0009-0003-3452-3790. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522782>

humanity. The symbiotic relationship between humans and nature laid the foundations for agricultural and pastoral cultures during the Neolithic Revolution. Over time, transformations, particularly the modernization and mechanization following the Industrial Revolution, led to the gradual decline of traditional methods. In recent years, with the rise of environmental challenges, these methods have regained significance, and the traditional knowledge-based processes of agriculture and animal husbandry have attracted the attention of disciplines such as folklore, anthropology, and archaeology. In this context, our study analyzes academic works examining historical information, traditional methods, tools and equipment, and folkloric elements related to agriculture and animal husbandry in Turkey. The literature review revealed that most studies adopt partial approaches or focus on specific areas, while comprehensive analyses remain limited. Compiling and documenting traditional knowledge systems could contribute to solving environmental problems and preserving cultural heritage. This study serves as an important starting point to address existing gaps in the field and provide recommendations for the future.

Keywords: agriculture, animal husbandry, culture, folklore, literature.

Giriş

İnsan var oluşundan itibaren bir çevre içine doğmuş ve ona sürekli olarak anlamlar yükleye gelmiştir. İnsanın en büyük evi olan doğa, başlarda yaşamak ve hayatta kalmak için, mücadele edilen ve sonraları anlaşılmaya çalışılan bir mekandır. Bu anlaşılma çabalarının ve insan zihninin ortaya çıkardığı olgular, kültürü meydana getirmiştir (Yolcu vd., 2023: 1). Öte yandan, kültür denildiğinde tabiatın dışında, insan eliyle ve diliyle ortaya çıkan her şey kastedilmektedir (Kaplan, 2015: 29).

Dünya üzerinde ilk kez görüldüğünden bugüne doğanın bir parçası olan insan, yaşamsal döngüsünü sağlıklı bir biçimde idame ettirebilmek için doğayla simbiyotik bir ilişki kurmuş ve yaşadığı doğal ortamdan maksimum düzeyde yararlanabilmek için kümülatif bir biçimde ilerlettiği bir geleneksel yöntem ve teknik bilgisi inşa etmiştir. Başlangıçta avcı-toplayıcı karakter çerçevesinde ortaya çıkan bu bilgi kodları, tarım ürünleri ve hayvan yetiştirme süreçlerinin yaşandığı neolitik devrimle birlikte daha da ilerleyerek uygarlığın bir üst boyuta taşınmasına da zemin hazırlamıştır. Neolitik devrime kadar tüketici bir karakteri olan insanoğlu, tarım yöntemlerini ve hayvan yetiştirme tekniklerini keşfederek hızlı bir biçimde üretici haline gelmiş ve günümüz medeniyetindeki yolculuğunu hızlandırmıştır. Teme-

linde bitkisel ve hayvansal ürün yetiştirilmesi, bakımı ve hasadına dair bilgilerin bulunduğu; bu süreçlerle ilgili geleneksel araç-gereç, alet-edevat ve ilkel makinelerin yer aldığı ve halk bilimi disiplinin de inceleme sahasına böylece giren bu birikimi insanoglu, uzun deneme yanılmalarla, yaparak yaşayarak keşfetmiş ve sözlü bellekle sonraki kuşaklara aktarmıştır.

İnsanoğlunun uzun uygarlık serüveni içerisinde Neolitik çağda inşa ederek aktara geldiği ziraat kültürünün bir anda ve köklü bir biçimde dönüşmeye başladığı süreç ise elbette ki nispeten daha yakın zamanlarda yaşanan Sanayi Devrimi sonrasındaki süreçtir. Sanayi Devriminin doğurduğu bilimsel, teknolojik gelişmeler ile yoğun makineleşmenin etkisiyle inşa olunan yeni dünya düzeninde üretim mekanizmalarının bütününde hızlı bir dönüşümün yaşandığı bilinmektedir. Zirai üretim alanı da bu hızlı dönüşümden fazlasıyla etkilenen alanlardan biri olmuştur. Bilimsel bilginin, teknolojik gelişmelerin ve makineleşmenin etkisiyle günümüze gelene değin zirai ürün veriminde inanılmaz bir gelişim ortaya çıkmış ve insanlık tarihinin belki de en hızlı üretim çağı yaşanmıştır. Öte yandan, hızla sanayileşen dünyada kent nüfusunda önemli bir iş gücüne ihtiyaç duyulmuş, bu iş gücü de kırsalda daha önceleri kendilerine yetecek düzeyde ve geleneksel yöntemlerle tarım yapan bireylerin kentlerde hızla çoğalmalarıyla giderilmiştir. Zaten makineleşmeyle iş gücü ihtiyacı gittikçe ortadan kalkan kırsal nüfus için kentlerdeki sanayi işçiliği ekonomik devamlılığı sağlama noktasında bir kaçış vazifesi görmüştür.

21. yüzyıla gelindiğinde, sosyalizasyon süreçlerinin ardından fabrikasyon ve kimyasal üretimlerin artmasıyla birlikte doğal alanların tahribatı, küresel ısınma, aşırı kimyasal kullanımı, bilinçsiz sulama ve salgın hastalıklar gibi çeşitli çevresel sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu sorunlar, ziraat kültürü bağlamında hem tarımda hem de hayvancılıkta sözlü geleneklerle aktarılan fakat son yıllarda unutulmaya yüz tutmuş, kültürün maddi öğelerini kapsayan teknik ve yöntemlerin önemini yeniden gündeme getirmiştir. Öte yandan ülkemizde üretilen tarım ve hayvancılık kültürü konulu çalışmaları ele almak, konunun hangi aşamada olduğunun tespiti açısından faydalı olacaktır. Dolayısıyla, Türkiye’de tarım ve hayvancılık kültürü konulu alanla ilgili vücuda getirilmiş akademik çalışmaların derlenip bir literatür oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Buradan hareketle, “Türkiye Sahasındaki Tarım ve Hayvancılık Kültürü Konulu Akademik Çalışmalarla İlgili Bir Li-

teratür Denemesi" başlıklı yazının amacı, bu alana dair Türkiye'deki bir literatür boşluğunu doldurmak, tarım ve hayvancılık kültürü konulu yazılar üzerine yapılan akademik çalışmaların analizini sunmak ve yukarıda bahsedilen sorunlar nedeniyle giderek daha da önem kazandığı düşünülen geleneksel tarım ile hayvancılık yöntemlerine yönelik yapılacak olan kültür bilimsel çalışmalara dair görüş ve önerileri okuyucuyla paylaşmaktır.

1. Yöntem

"Türkiye Sahasındaki Tarım ve Hayvancılık Kültürü Konulu Akademik Çalışmalarla İlgili Bir Literatür Denemesi" adlı çalışmada, bulguların tespiti için "tarım folkloru", "tütün folkloru", "zeytin folkloru", "zeytin kültürü", "geleneksel ekolojik bilgi", "geleneksel hayvancılık", "geleneksel tarım", "ziraat folkloru", "ziraat kültürü" gibi anahtar kelimeler üzerinden taramalar gerçekleştirilecektir. Çalışma konusuna dair "tez.yok.gov.tr", "akademik.yok.gov.tr", "www.academia.edu", "trdizin.gov.tr", "dergipark.gov.tr" sitelerinin yanı sıra üniversite kurumlarının tez katalogları ve üniversite kurumlarının avesis adresleri taranacaktır. Öte yandan çeşitli yayınevleri ve dergiler de tarama sınırlılıkları arasında yer alacaktır. Bir başka yöntem ise, halkbilimi başta olmak üzere antropoloji, arkeoloji ve tarih gibi disiplinlerin konuya ilişkin ele aldığı kitap, tez ve makalelerinin kaynakçaları olacaktır.

2. Çalışma Konusuna İlişkin Temel Bulgular ve Yaklaşımlar

Bir konu, önceki çalışmaların incelemelerine ve bulgularına dayalı olarak ele alınıp mantıksal olarak sentezlendiğinde o konuyla ilgili daha fazla ilerleme sağlanabilir. Bir araştırma metodolojisi olarak literatür taraması farklı alanların kavramsal, metodolojik ve tematik gelişimlerine katkıda bulunabilir (Paul ve Criado, 2020: 1'den akt. Yıldız, 2022: 369). Dolayısıyla bu bölümde de araştırmanın dayandığı teorik arka planı ve mevcut literatürü ele alarak konuyla ilgili yapılmış akademik çalışmaları (kitap, tez ve makale) inceleyeceğiz. Araştırma alanında bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar, kullanılan yöntemler ve sunulan yaklaşımlar değerlendirilecek; böylece çalışmanın yer aldığı akademik bağlam daha iyi anlaşılacaktır. İlgili literatürün detaylı bir şekilde analiz edilmesi, bu araştırmanın katkı sağlayabileceği boşlukları ve yenilikçi yönleri de ortaya koyacaktır.

2.1. Kitap, Tez ve Makale Bulgularının Çalışma Konusuna Katkıları

Türkiye akademik sahasında tarihçi ve Türkolog olarak bilinen Bahadır Ögel, tarihsel yaklaşımla kaleme aldığı *İslamiyet'ten Önce Türk Kültür*

Tarihi (1984) adlı çalışmasında Türklerin kültürel tarihi üzerine bilgileri aktarırken “Hunlarda Ziraatçılık”, “Göktürklerde Ziraat Kültürü” ve “Kırgızlarda Ziraatçılık” başlıklarıyla da konumuzun içeriğini zenginleştirmektedir. Söz gelimi, “Hunlarda Ziraatçılık” başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Hunların göçebe bir yaşam kültürü üzerinden hayvancılıkla uğraştığını aynı zamanda Hunların ekme biçme kültürlerinin de olduğunu ifade etmektedir (Ögel, 1984:88). Öte yandan bitkiler için sulama kanalları inşa ettiklerini aktarırken geniş çaplı araştırmalarla mecmuasını aktardığı ve konumuza da ışık tutan şu bilgileri kaleme almaktadır:

Hun çağındaki ziraat kültürü ile ilgili en önemli eserler, Selenga Nehri ve Baykal Gölü kıyılarındaki İvolga ve İlmova’ya Padi’de ele geçmişti. Kazılar sırasında bilhassa saban demirleri pek çeşitli idi. Muhtelif büyüklükteki oraklar, zahire saklamak için özel bir şekilde kazılmış çukurlar, hububatı öğütmek veya ezmek için kullanılan taşlar bu kültürün en önemli eserleri idi. Bulunan saban demirleri üzerinde Çin yazılarının da bulunması, Kuzey Moğolistan’daki ziraat kültürü üzerindeki Çin tesirlerini gösterebilir. Selenga nehri üzerindeki de Hunlara ait sulama kanallarının izleri görülmüştü. Baykal gölü kıyılarında sulama kanallarının pek çok izlerine rastlıyoruz. Bu kalıntılar bize göstermektedir ki gerek Selenga kıyılarında ve gerekse Altay bölgesinde, Büyük Hun devletinden itibaren bir ziraat kültürü meydana gelmeye başlamıştır (Ögel, 1984: 89).

“Göktürklerde Ziraat Kültürü” başlığında ise Ögel, Göktürk devletinin ziraat kültüründe icra olunan pulluk ve küreklere rastlandığının bilgisini bizlerle paylaşmaktadır. Yine Hunlarda olduğu gibi Göktürklerde de sulama kanallarının olduğunu ve bu sulama kanallarının Ruslar tarafından kullanılmak istenildiğini aktarmaktadır (Ögel, 1984: 164). *İslamiyet’ten Önce Türk Kültür Tarihi* adlı eserde yer alan “Kırgızlarda Ziraatçılık” başlığındaki şu paragraf, Kırgızların ziraat kültürüyle ilgili bilgilere kapı aralarken araştırmamıza da katkı sağlamaktadır:

Yenisey-Kırgız kültüründe, orak, kürek, sivri kürek önemli yer tutmakta idi. Saban demirleri esas itibariyle iki çivi vasıtası ile saban üzerine tespit edilmişti. Bu tip saban demirlerine Yenisey-Kırgız kültüründe çok rastlamaktayız. Orak tipleri daha eski devirlerin, mesela M. önceki Tagar kültürünün tipinde idi. Yenisey Kırgızlarının çok eski zamanlardan beri ziraatçı bir halk olarak yaşadıkları bilinmekte idi. Bol

miktarda bulduğumuz ziraat aletleri de bu fikri teyit etmekte idi (Ögel, 1984: 222).

Bu bilgilerden hareketle, analizimiz çerçevesinde Bahaeddin Ögel'in vücuda getirdiği bu çalışma, Türklerin tarihteki ziraat kültürüne dair projektör tutmaktadır.

Tarihte, Akdeniz sahası çevresinde yaşam süren ulusların anlatılarında "Ölmez Ağaç" veya "Hayat Ağacı" olarak bilinen zeytin ağacı, şüphesiz yağıyla insanların sağlık sorunlarına ilaç olmuştur. Güzellik için kullanılması yanı sıra geceleri de aydınlanma için kullanılan zeytin ve zeytin yağı, ayrıca kültürlerin etrafında anlatı formuna bürünerek hafızaları şekillendiren önemli bir unsur haline gelmiştir. Artun Ünsal, *Ölmez Ağacın Peşinde Türkiye'de Zeytin ve Zeytin Ağacı* adlı yapıtında, yukarıdaki konuları detaylıca kaleme almaktadır (Ünsal, 2000).

Mahmut Boynudelik ve Zerrin İren Boynudelik yazarlarının kalem birliği ettikleri *Zeytin Kitabı/ Zeytinden Zeytinyağına* isimli kitapta zeytinin tarihsel serüvenine odaklanılmaktadır. Ayrıca eserin içerisinde zeytinin ve yağının üretimindeki geleneksel uygulamaların detayları işlenirken zeytin ağacının kültürlerde karşılık bulduğu kutsallık vurgulanarak binlerce yıllık geçmişi aktarılmaktadır (Boynudelik ve Boynudelik, 2007).

Erzurum ziraat kültürü üzerine odaklanan M. Sıtkı Aras ve Adem Yavuz Sönmez, *Erzurum'da Ziraat Kültürü: Mahalli Ziraat Terimleri* adlı çalışmalarında Erzurum'daki şiiirlerden ve gözlemlerinden yola çıkarak mahalli terimler hakkında bilgiler sunmaktadırlar. Örneğin; hozan, garık, alaf gibi ziraat terimlerinin manasını geniş çaplı açıklayarak bu terimlerin yörenin atasözlerinde, deyimlerinde ve şiiirlerinde karşılık bulduğu boyutlar kaleme alınmaktadır. (Aras ve Sönmez, 2009: 15-16). Tarımda ve hayvancılıkta icra olunan geleneksel yöntem ve tekniklerin irdelenmediği bu eserde sadece konuyla ilgili terimlerin anlamları ve bu terimlerin yöredeki folklorik bulguları yer almaktadır.

Ötüken Yayınları'ndan çıkan, Cevat Rüştü'nün kaleme aldığı ve Nazım H. Polat'ın yayına hazırladığı *Türklerde Ziraat Kültürü* adlı çalışma, temel bulgularımızın konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye'de yetiştirilen zirai ürünler (meyveler, ağaçlar, tütün) ve bu ürünlerin edebi ve tarihsel boyutları ile nerelerde ekildiği ele alınmaktadır. Öte yandan kitapta, "Türk Ziraat Tarihinden", "Zirai Eserler", "Ziraat ve Eğitim", "Kuru Ziraat mi? Yaş Ziraat mi?", "Ziraat Siyaseti" gibi başlıklar bulunmaktadır.

Türkler'de Ziraat Kültürü kitabının üçüncü bölümünde “Millî mahsulâtımızın en mühimlerinden olan” Tütün bahsine ayrılır. “Tütün-1”, “Tütün-2”, “Tütün-3”, “Tütün-4”, “Tütün-5” başlıkları ile toplamda beş yazıdan oluşan bu bölümde tütünün tarihi, İstanbul’da ilk nereye geldiği, nasıl ekildiği ve ziraî iktisadî ehemmiyeti gibi konulara ağırlık verilerek tütün hakkında bilinmesi gereken detaylı bilgi verilir. Tütünün neveleri başta olmak üzere ekimi ve bakımı hakkında verilen açıklamalar da ilgililerine yönelik niteliktedir (Şener, 2016: 281).

Zeytin bakımı, zeytin yetiştiriciliği, gübreleme, zeytinin hastalıklarına ve zararlarına yönelik mücadelede icra edilen geleneksel yöntem ve tekniklere yönelik bilgilerin yer aldığı *Zeytin ve Zeytinyağı* adlı eser, araştırmamızın konusal sınırlılıkları içerisinde bulunmaktadır ve bu kitap, İbrahim Yokaş editörlüğünde hazırlanmıştır (Yokaş, 2016).

Mustafa Aça, meslek folkloru alanında vücut bulan çobanlık kültürünü, Doğu Karadeniz’i kapsayan Giresun, Rize, Trabzon ve Artvin illerindeki çobanların mesleki özellikleri ve diğer unsurlarını kayıt altına almanın yanı sıra hayvancılıkta icra edilen uygulamaları da *Dağların Efendileri: Doğu Karadeniz Hayvancılık ve Çobanlık Kültürü* (2018) adlı çalışmasında toplamaktadır (Aça, 2018). Aynı zamanda Aça, 2014 yılında hazırladığı, *Giresun ve Trabzon İlleri Balıkçılarının Meslek Folkloru* adlı doktora tezinde de yörenin tarım kültürüne dair bilgilere kısaca değinmektedir (Aça, 2014).

Paradigma Akademi Yayınları’ndan çıkan ve okuyuculara sunulan, editörlüğünü Mehmet Ali Yolcu’nun yaptığı ve çok yazarlı bir eser olan *Kaz Dağları ve Geleneksel Ekolojik Bilgi* adlı çalışma, konumuzca değerlendirilmektedir. Bu çalışmanın “Kaz Dağları Kırsal Yaşamında Zeytin Bitkisi Etrafında Gelişen Geleneksel Ekolojik Bilgi Kökenli İnanış ve Uygulamalar” ve “Geleneksel Ekolojik Bilginin Hayata Yansıması: Afyonkarahisar Yöresinde Doğal Yöntemlerle Yoğurt Yapma Teknikleri” başlıklı bölümlerinin içeriği, ziraat kültürü bağlamında okunabilecek detaylar arasındadır. Mustafa Dinç’in kaleminden çıkan “Kaz Dağları Kırsal Yaşamında Zeytin Bitkisi Etrafında Gelişen Geleneksel Ekolojik Bilgi Kökenli İnanış ve Uygulamalar” yazının içeriğinde, zeytin bitkisinin yörede bulunduğu halk inançlarına dönük temsillerinden bahsedilirken çalışmamızın konusal sınırlılıkları dahilinde olan zeytin yağının elde edilişi ile ilgili detaylar da işlenmektedir. Zeytin yağı geçmişte “mengene”, “taş baskı” ve “sıkma-presleme” gibi geleneksel yöntemlerle elde edilirken günümüzde ise makine usulüyle elde

edilmektedir (Dinç, 2022: 113). Bu kitap bölümü, ziraat kültürü konulu çalışmalar bazında vücut bulmaktadır. Hüseyin Karakaya ise yukarıda bahsi geçen kitap bölümünde Afyonkarahisar yöresinden derlediği, geleneksel hayvancılık ekseninde gelişen ve halk mutfağı bağlamında değerlendirilen yoğurt yapım tekniklerini, “Çam Kozalağıyla Yoğurt Yapma”, “Çiy Taneleriyle Yoğurt Yapma”, “Hıdırellez Günü Yoğurt Yapma”, “Nohut veya Buğdayla Yoğurt Yapma”, “Nisan Yağmuruyla Yoğurt Yapma” başlıklarında toplamaktadır (Karakaya, 2022: 142-144).

Yine Paradigma Akademi Yayınları'ndan çıkan ve Mehmet Ali Yolcu, Mustafa Aça ve Mustafa Dinç'in Çanakkale iline bağlı Kaz Dağları'nda yaşayan yöre halklarından derleyip vücuda getirdikleri *Homo Naturalis: İnsan ve Geleneksel Ekolojik Bilgi* (2023) adlı çalışmaları, araştırmamızın kayda değer bulguları arasında yerini almaktadır. Bu çalışmada, o yörede yaşayan insanların doğayla olan her türlü kültürel yaratmaları kaleme alınmaktadır: halk inançlarından zanaatlara, halk hukukundan halk mutfağına dair her türlü geleneksel ekolojik bilgi derlenip yazıya geçirilmektedir. Diğer yandan bu hummalı çalışmada konumuzun sınırlılıklarına dahil olan “Geleneksel Tarım Bilgisi” “Geleneksel Hayvancılık Bilgisi” başlıkları yer almaktadır. “Geleneksel Tarım Bilgisi” başlığında, Kaz Dağları'nda yaşayan yöre halkının tarımda kullandığı geleneksel yöntem ve teknikler kaleme alınmaktadır. Üretilen bitki ürünlerinin derlenmesinin yanı sıra ekim-dikim, bakım ve hasat aşamalarında uygulanan teknik ve yöntemler, başlığın içeriğini zenginleştirmektedir. Örneğin, bitkilerin gübrenmesinde uygulanan “malçlama” tekniğinden tutunda daha birçok teknik ve yöntemler kaleme alınırken bitkilerin ekim-dikiminde, bakımında ve hasadında kullanılan araç-gereçler, sahadan fotoğraflanarak ve kaynak kişilerden derlenerek yazıya geçirilmektedir. Diğer yandan bu geleneksel kodların yazılı aktarım aracı haline gelmesi, ilgililerce önem taşımaktadır (Yolcu vd., 2023: 191-200). “Geleneksel Hayvancılık Bilgisi” başlığı mercek altına alındığında, bu başlıkta yöre halkından derlenen ve fotoğraflanan bilgiler ışığında hayvanların bakımı, yetiştirilmesine dönük geleneksel yöntem ve teknik bilgisi temsillerinin yanında yörede karşılık bulduğu söz varlığı ve halk inançlarına yönelik bulgular da detaylıca işlenmektedir (Yolcu vd., 2023: 201-207).

Tarımda yöresel terimlerin ayrı bir yeri vardır çünkü bu terimler, en az iki kişiden oluşan halkların birbirleriyle kurdukları ortak noktayı işaret

eder. Bu bağlamda, folklorun sanatsal iletişim gücü ortaya çıkmaktadır. Yukarıda bahsedilen *Erzurum'da Ziraat Kültürü: Mahalli Ziraat Terimleri* adlı eserde bu konu Erzurum özelinde işlenirken, Bülent Gül ise 2004 yılında yazdığı *Eski Türk Tarım Terimleri* adlı doktora tezinde, konuyu tarihsel bir incelemeyle ele alarak geçmişteki terimlere dair bilgiler sunmaktadır (Gül, 2004).

Folklor, üretildiği toplumda birçok misyona göre şekillenir ve “eğlence”, “kültürü kuşaktan kuşağa aktarma”, “eğitime” gibi işlevlere sahiptir (Bascom, 2005). Tarım ve hayvancılık, toplum tarafından yorucu ve sıkıcı uğraşlar olarak görüldüğünden, folklorun bu faaliyetlerle bağlantılı işlevleriyle doğması mümkündür. Ahmet Sarpkaya tarafından 2011 yılında hazırlanan ve Ruhi Ersoy danışmanlığında yürütülen *Tarım ve Hayvancılık Etrafında Gelişen Folklor Pratikleri: Osmaniye Örneği* adlı yüksek lisans tezine odaklanıldığında folklorun yukarıda ifade edildiği şekilde tarım ve hayvancılık ekseninde işlevleriyle birlikte üretildiği görülmektedir. Bu tezde, Osmaniye tarımında ve hayvancılığında süregelen folklorik bulgular yer alırken aynı zamanda çocuk oyunları, halk inançları ve sözlü kültür unsurları da işlenmektedir (Sarpkaya, 2011).

2016 yılında Gülşah Halıcı'nın kaleminden çıkan *Uygulamalı Halk Bilimi ve Etnobotanik Bağlamında Kastamonu Bitkileri* adlı doktora çalışması, temel bulgularımızı kapsamaktadır. Bu doktora tezinde bitkilerin yetiştirilmesi, halk bilimsel bir doğrultuda irdelenmektedir (Halıcı, 2016).

İnsanın doğayla kurduğu simbiyotik ilişkinin bir boyutu da bitki etrafında folklor çerçevesinde meydana gelmektedir. Folklor çok yönlü bir özelliğe sahip olmasından dolayı bitkilerin etrafında da şekillenmektedir. Konuya bilimsel bir dikkatle yaklaşan Mehmet Çalış, Giresun ilindeki izlenimlerinden hareketle *Giresun Bitki Kültürü* yüksek lisans tezini hazırlamaktadır. Mehmet Çalış bu araştırmasında, meyveler, sebzeler, bitkiler ve ağaçlar etrafında oluşan folklorla dikkat kesilmektedir (Çalış, 2019).

Geleneksel bağlamda hayvanların bakımı, hayvanların barınak yapımı, hayvanlardan elde edilen gıdalar ve öte yandan arıların bakımı ve beslenmesi, çalışma konumuzun sınırlılıkları arasında yer almaktadır. Mehmet Aça danışmanlığında Cansu Irmak, *Ardahan'da Meslek Folkloru Meslek Eğitimi Üzerine Bir Araştırma* isimli yüksek lisans tezinde, ifade edilen konuları vücuda getirdiği görülür (Irmak, 2020).

Ergin Altunsabak, *Tarım ve Hayvancılığa Bağlı Geleneksel Bilgi Sistemleri: Kars İli Örneği* adlı doktora tezinde, Kars ilinden hareketle tarım ve hayvancılıkla ilgili geleneksel bilgileri derlemektedir (Altunsabak, 2022).

Bir başka örnek ise Mehmet Ali Yolcu'nun danışmanlığını yaptığı ve Hüseyin Karakaya'nın 2022 yılında Afyonkarahisar yöresinden derlediği *Geleneksel Ekolojik Bilgi ve Folklor İlişkisi: Afyonkarahisar Örneği* doktora tezi, çalışmamıza dolaylı olarak katkı yapmaktadır. Bu doktora çalışmasında Karakaya, Afyonkarahisar'ın geleneksel ekolojik bilgi bağlamında tarım, hayvancılık, halk inançları, halk mimarisi, halk veterinerliği ve halk hekimliği gibi konuları, kaynak kişilerden gözlemlediği bulgularla detaylıca irderlerken "Geleneksel Hayvancılık Bilgisi" başlığında Afyonkarahisar ilinde hangi hayvanların yetiştirildiği; "Geleneksel Bitki Bilgisi" başlığında ise o yörede hangi bitkilerin yetiştirildiğini derleyip kaleme almaktadır (Karakaya, 2022).

Gıda hazırlama, tarım ve hayvancılık kültürü konunun alt bileşeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Köy halkının nesiller boyu aktardığı, tarım ve hayvancılığa dayalı geleneksel gıda hazırlama pratikleri, sosyal bilimlerde yapılan çalışmaların içeriğini belirlemektedir. Bu bağlamda Nebi Özdemir danışmanlığında yürütülen ve Zeynep Nagihan Kahveci'nin 2023 yılında Ankara'nın Tahtacıörencik köyünden derleyip kaleme aldığı *Geleneksel Bilginin Günümüz Beslenme Kültürüne Etkileri: Ankara Güdül Tahtacıörencik Örneği* adlı tez çalışması, gıda hazırlama yöntem ve tekniklerini içermektedir (Kahveci, 2023).

İskender Keleş, Kemal Üçüncü danışmanlığında hazırladığı doktora tezinde, halk bilimi bakış açısıyla Trabzon ilinin tarım kültürüne yönelik uygulamalarını ve temsillerini *Halk Bilimi Açısından Trabzon İli Tarım Kültürü* adlı geniş kapsamlı çalışmasında ele almaktadır. Bu geniş kapsamlı tez çalışmasında, tarımda uygulanan geleneksel yöntem ve tekniklere de yer verildiği tespit edilmektedir (Keleş, 2023).

Türkler, tarih boyunca bozkır yaşamı içinde tarım ve hayvancılık kültürünü şekillendirmiştir. Buna bağlı olarak Türklerin ekonomi modeli de tarım ve hayvancılık üzerinden gelişmiştir. Konumuzun sınırlarını oluşturan bu bilinen yaşam tarzı, *Bozkır Türklerinde Ekonominin Hayvancılık ve Tarıma Dayalı Olarak Değerlendirilmesi* başlıklı makalede ele alınmaktadır.

Mehmet Mandaloğlu, Türklerin İslamiyet öncesi bozkır yaşamında at yetiştirip hayvancılık yaparak et yeme alışkanlıklarını bu makalenin içeriğinde değerlendirmektedir (Mandaloğlu, 2014: 75-93).

Çağrı Çağlar Sinmez'e ait *Sivas Folklorunda Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvansal Ürünlerin Değerlendirilmesi* başlıklı makalede, Sivas yöresinin kaynak kişilerinden yararlanılarak büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde karşılık bulan "dölücek," "sağsak," "eşme," "hezan," "akbunluk," "pernek" ve "elçim" gibi folklorik terimlerin aktarılmasının yanı sıra "keşik gütme," "örüm yayma," "ediklemek," "kula enemesi," "kesme," "buzağı tezemesi" ve "burma" gibi birçok uygulama da yöreden derlenerek incelenmektedir (Sinmez, 2018: 138-152).

*Kültür Araştırmaları Dergisi'*nde yayınlanan ve Aslı Büyükokutan Töret ile Zülal Söğüt'ün birlikte yürüttükleri *Çobanlık ve Hayvancılıkta İnsansız Hava Aracı Kullanımı İle Dijital Dönüşüm: Eskişehir Örneği* makalesi, çalışma konusunun bulgularını ortaya koymaktadır. Bu makalede, çobanlık ve hayvancılığa insansız hava aracının katkıları tartışılırken meslek folklorunun dijital dönüşümü, Eskişehir örneklemeden yola çıkılarak vücuda getirilmektedir (Büyükokutan Töret ve Söğüt, 2022: 300-320).

Geleneksel ve Modern Yöntemler ile Yüzer Tarım Uygulamaları adlı makale çalışmasında ise Büşra Cesur Durmaz ve İbrahim Üçgül, küresel ısınmanın vurgusunu yaparak yüzer tarım uygulamalarının uygulandığı ülkeleri kalem alırken faydalı yönlerine de işaret etmektedirler (Cesur Durmaz ve Üçgül, 2022: 1-13).

Sonuç

Unutulmaya yüz tutmuş veya unutulmuş ziraat kültürüne dair geleneksel yöntem ve tekniklerin tekrar gündeme getirilerek kayıt altına alınması, üzerinde durulması gereken bir noktadır. Çünkü makineleşme, teknolojik gelişmeler, sanayileşme ve göç gibi sebeplerle gündemden düşen, unutulmuş veya uygulayıcısı kalmamış geleneksel tarım ve hayvancılık yöntemlerinin derlenip sınıflandırılması; doğal alanların tahribi, küresel ısınma, aşırı kimyasal kullanımı, bilinçsiz sulama, temiz su ve gıda temini ile salgın hastalıklar gibi çeşitli güncel toplumsal sorunlara karşı bir önlem olarak kullanılabilir bir veri seti oluşturulması açısından önemlidir. Ayrıca, salgın hastalıklar ve doğal felaketlerden etkilenerek kırsal kesimlere ve köylere yönelen ya da yönecek kişilere rehberlik etmesi bakımından

da değer taşımaktadır. Tarım ve hayvancılığa dayalı geleneksel yöntemlerin ve tekniklerin derlenecek olması, hem köylere yönelen kişilere rehberlik etmesi hem de bu kültürel kodların unutulmaya yüz tutmasını engellemek açısından yazılı bir aktarım aracının bulunması önem arz etmektedir.

Sonuç olarak, yapılan analitik araştırmalar doğrultusunda yukarıda ele alınan çalışmalar temel alınarak, tarım ve hayvancılık kültürüne ilişkin temel bulguların sınırlı olduğu çıkarımına varılabilir. Çünkü araştırmalar neticesinde bazı çalışmalarda ziraat kültürüne ya tarihsel olarak ya da kitap ve tez bölümlerinde kısaca değinildiği fark edilmiştir. Kimi çalışmada ise tarım ile hayvancılıkta uygulanan geleneksel yöntem ve tekniklerden bütünüyle üzerinde durulmazken bazı çalışmalarda da yetiştirilen ürün bilgisi ile alet-edevat bilgisi çalışıldığı gözlemlenmiştir. Öte yandan çoğunlukla insanın doğaya dönük icra ettiği halk inancı, halk hukuku veya ziraat kültürünün alt bileşenleri üzerine eğilim gösterilmiştir. Bulguların analizi sonucunda konumuzun dikkat çektiği, tarım ve hayvancılıkta uygulanan geleneksel yöntem ve teknik bilgisine dair çalışmaların amaca uygun boyutta olmadığı anlaşılır. İlgililerce araştırılmayı beklemektedir. Bu konunun da hummalı bir şekilde çalışılmasına ihtiyaç vardır. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıkta uygulanan geleneksel yöntem ve tekniklerin de bütünüyle çalışılması önerilmektedir. Ayrıca tarım ve hayvancılık ekseninde süregelen geleneksel yöntem ve teknikler üzerine yürütülecek çalışmalar, geçmiş ve gelecek arasına köprü kurarken günümüzde meydana gelen çevresel sorunlara ve doğal felaketlere yönelik çözüm için de kapı aralamaktadır.

Kaynakça

- Aça, Mustafa (2018). *Dağların Efendileri: Doğu Karadeniz Hayvancılık ve Çobanlık Kültürü*, İstanbul: Gece Kitaplığı.
- Aça, Mustafa (2014). *Giresun ve Trabzon İlleri Balıkçıların Meslek Folkloru*. Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Altunsabak, Ergin (2022). *Tarım ve Hayvancılığa Bağlı Geleneksel Bilgi Sistemleri: Kars İli Örneği*. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Aras, M. Sıtkı ve Sönmez, Âdem Yavuz (2009). *Erzurum'da Ziraat Kültürü: Mahalli Ziraat Terimleri*. İstanbul: Dergâh Yayınları

- Bascom, William R. (2005). *"Folklorun Dört İşlevi"*. Çev. Ferya Çalış. *Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar* 2. Ed. M. Öcal Oğuz ve Selcan Gürçayır. Ankara: Geleneksel Yayınları.
- Boynudelik, Mahmut ve Boynudelik, Zerrin İren (2007). *Zeytin Kitabı/ Zeytinden Zeytinyağına*, İstanbul: Oğlak Yayınları.
- Büyükokutan Töret, Aslı ve Söğüt, Zülal (2022). "Çobanlık ve Hayvancılıkta İnsansız Hava Aracı Kullanımı ile Dönüşüm: Eskişehir Örneği". *Kültür Araştırmaları Dergisi*, 15: 300-320.
- Cesur Durmaz, Büşra ve Üçgül, İbrahim (2022). *Geleneksel ve Modern Yöntemler ile Yüzer Tarım Uygulamaları*, Yekarum, 7(1): 1-13.
- Dinç, Mustafa (2022). "Kaz Dağları Kırsal Yaşamında Zeytin Bitkisi Etrafında Gelişen Geleneksel Ekolojik Bilgi Kökenli İnanış ve Uygulamalar". *Kaz Dağları ve Geleneksel Ekolojik Bilgi*. Ed. Mehmet Ali Yolcu, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, 113-125.
- Gül, Bülent (2004). *Eski Türk Tarım Terimleri*. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Halıcı, Gülşah (2016). *Uygulamalı Halk Bilimi ve Etnobotanik Bağlamda Kastamonu Bitkileri*. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Irmak, Cansu (2020). *Ardahan'da Meslek Folkloru Meslek Eğitimi Üzerine Bir Araştırma*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
- Kaplan, Mehmet (2015). *Kültür ve Dil*, İstanbul: Dergâh Yayınları.
- Karakaya, Hüseyin (2022). *Geleneksel ekolojik bilgi ve folklor ilişkisi: Afyonkarahisar Örneği*. Doktora Tezi. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.
- Karakaya, Hüseyin (2022). "Geleneksel Ekolojik Bilginin Hayata Yansımaları: Afyonkarahisar Yöresinde Doğal Yöntemlerle Yoğurt Yapma Teknikleri". *Kaz Dağları ve Geleneksel Ekolojik Bilgi*. Ed. Mehmet Ali Yolcu, Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, 127-148.
- Kahveci, Zeynep Nagihan (2023). *Geleneksel Bilginin Günümüz Beslenme Kültürüne Etkileri: Ankara Güdül Tahtacıörencik Örneği*. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Keleş, İskender (2023). *Halk Bilimi Açısından Trabzon İli Tarım Kültürü*. Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Mandaloğlu, Mehmet (2014). "Bozkır Türklerinde Ekonominin Hayvancılık ve Tarıma Dayalı Olarak Değerlendirilmesi". *İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi*, 3(1): 75-93.
- Ögel, Bahaeddin (1984). *İslamiyet'ten Önce Türk Kültür Tarihi*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Rüştü, Cevat (2016). *Türklerde Ziraat Kültürü*, İstanbul: Ötüken Yayınları.
- Sarpkaya, Ahmet (2011). *Tarım ve Hayvancılık Etrafında Gelişen Folklor Pratikleri Osmaniye Örneği*. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sinmez, Çağrı Çağlar (2018). "Sivas Folklorunda Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Hayvansal Ürünlerin Değerlendirilmesi". *Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi*, 8(2): 138-152.
- Şener, Zeynep (2016). "Türklerde Ziraat Kültürü". *Türklük Bilimi Araştırmaları*, 39: 279-86.
- Ünsal, Artun (2000). *Ölmez Ağacın Peşinde Türkiye'de Zeytin ve Zeytin Ağacı*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Yıldız, Ayşe (2022). "Bir Araştırma Metodolojisi Olarak Sistemik Literatür Taramasına Genel Bakış". *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(2): 367-386.
- Yokaş, İbrahim (2016). *Zeytin ve Zeytinyağı*, İstanbul: Elif Yayınevi Yayınları.
- Yolcu, Mehmet Ali; Aça, Mustafa ve Dinç, Mustafa (2023). *Homo Naturalis: İnsan ve Geleneksel Ekolojik Bilgi*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

TÜRK KÜLTÜRÜNDE IRVASA

Irvasa in Turkish Culture

Tuğrul BALABAN*

ÖZ

Mitoloji bir anlamda insanın kutsalı, doğayı, evreni ve evrenin olaylarını bilme ve bu yolla korunma çabasıdır. Kökeni bilmek aynı zamanda çözümün de bilinmesini mümkün kılar. Kökene dair merakın yöneldiği alanlardan birisi de hastalıklardır. Türk kültüründe hastalık ruhun ele geçirilmesi ölüm ise ruhun çalınması ile ilişkilendirilmiştir. Kökeni bilinmeyen bedensel ve ruhsal hastalıklarda doğüstü/metafizik unsurları aramak ilkel toplumların ortak tavrıdır. Türk düşünce sisteminde evren, kötü ruhların yaşadığı yeraltı, insanların yaşadığı orta dünya ve iyi ruhların yaşadığı üst dünya olarak üç basamaklı olarak değerlendirilmiştir. İnsanın çabası alt dünya ile üst dünya arasında dengede durabilmektir. Alt dünyanın kötücül ruhlarının müdahalelerine karşı üst dünyanın iyicil ruhlarına sığınan insanın yaygın olarak büyüsel yöntemlere sığındığı görülür. Metafizik temas ya da büyü sonucu ortaya çıkan olumsuz durumun telafisinde de çoklukla aynı yol izlenir. Halk hekimliğinde yaygın olarak kullanılan metafizik ve büyüsel sağaltmalar, herhangi bir temasın olmadığı, em, dağlama, kesme, çizme, gibi yöntemlerin kullanılmadığı daha çok majik, ruhsal ve sembolik yöntemlerdir. Bu pratiklerin temelinde ise inanç unsuru yer alır. Çalışmada halk hekimliği uygulamalarında yaygın olarak kullanılan inanç temelli ve büyüsel sağaltma biçimi olan ırvasaların tasnifi, kullanım dönem ve biçimleri incelenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Sözcükler: mitoloji, halk hekimliği, ırvasa, kültür, gelenek.

ABSTRACT

In a sense, mythology is man's endeavour to know the sacred, nature, the universe and the events of the universe and to protect himself in this way. Knowing the origin also makes it possible to know the solution. One of the areas where the curiosity about the origin is directed is illness. In Turkish culture, illness is associated with the capture of the soul and death with the theft of the soul. Searching for supernatural/metaphysical elements in physical and mental illnesses of unknown origin is a common attitude of primitive societies. In the Turkish thought system, the universe is evaluated in three levels: the underworld inhabited by evil spirits, the middle world inhabited by humans and the upper world inhabited by good spirits. The human endeavour is to maintain a balance between the lower world and the upper world. Taking refuge in the benevolent spirits of the upper world

* Doç. Dr., Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sinop-Türkiye. E-posta: tbalaban@sinop.edu.tr. ORCID: 0000-0003-2975-9347.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522786>

against the interventions of the malevolent spirits of the lower world, humans commonly resort to magical methods. The problem of metaphysical contact or magic is often followed in the same way to compensate for the unfavourable situation that arises. The metaphysical and magical cures commonly used in folk medicine are mostly majic, spiritual and symbolic methods in which there is no contact and methods such as em, cauterisation, cutting, scratching, etc. are not used. These practices are based on the element of belief. In this study, the classification, period and forms of use of ırvasas, which are a form of faith-based and magical healing widely used in folk medicine practices, will be examined.

Keywords: mythology, folk medicine, ırvasa, culture, tradition.

Giriř

Anadolu'da halk hekimlięi bařlıęı altında yaygın olarak ırvasalama, parpılama, emlerle tedavi ve kırık-çıkık tedavisi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Ocaklı, âşık, dede, alperen, hoca, okuyucu, şeyh, üfürükçü, izinli ve orumçu adları ile anılan halk hekimlięi uygulayıcıları rasyonel ya da büyüsel-dinsel tedavi yöntemlerini kullanmışlardır. Deney ve gözleme dayanan ampirik tedavi yöntemleri günümüz modern tıbbının uygulamalarına benzer teknikleri içerirken herhangi bir ilaç ya da temasın bulunmadığı daha çok büyüsel nitelikli yöntemler dikkati çekmektedir.

Halk hekimliğinin büyüsel tedavi yöntemleri inanç ile yakından ilişkilidir. Mitolojik endişe sonucu ortaya çıkan sakınma/korunma ihtiyacı her toplumda benzer bir şekilde ortaya çıksa da her kültürde uygulama biçimleri deęişiklik gösterir. *"Fertlerin hastalık karşısındaki tutum ve davranışları, mensup oldukları toplumun değer oryantasyonu (yönlendirme), inanç sistemleri veya tek kelimeyle kültürünün bir tezahürüdür"* (Türkdoğan, 1991: 168). Bu kapsamda geleneksel halk hekimlięi uygulamaları, kültürün en eski temsilcilerinden bugüne kutsalı, doğayı, evreni algılama, anlama ve tepki verme süreçlerinin sonucu ortaya çıkan uygulamalardır. Alternatif tıp ile batıl inanç arasında gidip gelen adlandırmalarına rağmen günümüzde de yaygın olarak varlığını ve etkisini hissettirmektedir.

Türk halk hekimliğindeki büyüsel tedaviler çoklukla kırsal bölgelerde yaşayan halk arasında, şifacılar veya ocaklı aileler tarafından uygulanır ve uygulama alanları çeşitlenir. Özellikle ani hastalıklar, fiziksel veya ruhsal rahatsızlıklar, bereket eksikliği gibi durumlarda büyüsel tedaviler başvuru alan ilk yöntemler arasında yer alır. Türk halk hekimliğindeki büyüsel tedavilerin etkileri ve yöntemleri, bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte,

genel olarak toplumun kültürel değerleri ve dini inançlarıyla yakından ilişkilidir. Bu tedavilerin uygulandığı mekanlar genellikle dini ritüellerin gerçekleştirildiği yerlerdir ve tedavi süreçleri sıklıkla manevi güçlerin etkisine dayanır. Modern tıbbın yaygınlık kazanmasıyla birlikte, Türk halk hekimliğinde büyüsel tedavilerin yeri zamanla azalmış olsa da hala yaygın olarak tercih edilmekte ve uygulanmaktadır. Özellikle kırsal bölgelerde, büyüsel tedaviler geleneksel tıbbın bir parçası olarak kabul görmeye devam etmektedir. Bu durum büyüsel tedavilerin sadece sağlık sorunlarının fiziksel boyutunu değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyo-kültürel boyutlarını da göstermesi bakımından önemlidir. Halk hekimi sadece fizikî değil, ayrıca ruhanî tedavinin de temsilcisidir.

Şaman ve Ruhsal Tedaviler

Ali Haydar Bayat şaman, kam, baksı kavramlarını majik tıbbi düşünce alanında anarken otacı, emci ve atasagun kavramlarını maddi tıbbî yönetime bağlı olarak ifade eder (1989: 61). *Dîvânü Lugâti't-Türk'te* Ata sagun, doktor; emci, ilaç yapıp tedavi eden; otacı ise tabip olarak anılır. Elbette bu kavramları birbirinden bağımsız ele almak oldukça zordur. Zira şamanın etki alanı oldukça geniştir. Şamanın; *gelecekte haber verme, havayı değiştirme, ürünleri yeşertme, felaketleri önleme ya da düşman üzerine yollama, hastaları iyi etme, ateşe hükmetme, sihirli uçuş, ruhu bedenden ayırma, göğe çıkma veya yeraltına inme* (Ocak 2000: 142) gibi başka bazı görevleri de vardır. Bu görevlerinin yanında “1. Bir yıl kadar evde dolaştığına inanılan ölü ruhunu öteki dünyaya göndermek, 2. Ağır hastalıkları iyileştirmek, 3. Avda şanssızlığı gidermek, 4. İyi ve kötü ruhlar arasında dengeyi sağlamak” (İzgi 2012: 34) gibi sorumlulukları da bulunur. Bunlardan hareketle şamanların temel görevlerinin “ruh idarecisi” olduğu anlaşılmaktadır.

Şamanın görevler arasında en dikkat çekici olanı hastanın, hastalık sırasında kendisinden uzaklaşan koruyucu ruhunu geri getirmektir. Hastalığın ruhla ilgili olduğu düşüncesinin nihai sonucu olarak tedavinin de benzer biçimde sihri/büyüsel olması gayet tabiidir. Kaynağı bilinmeyen hastalığın kökeninde doğaüstü ve büyüsel unsurların aranması düşüncesi İlkel toplumlardan günümüze kadar uzanır. Hastalıkların kökeninde taklit, temas büyüsü veya ak, kara, aktif, pasif büyü unsurlarının aranması en eski ve yaygın düşüncedir.

Hastalığın ortaya çıkmasında fiziksel ve görünen yaralanmaların dışında ruhun büyüsel yollarla etki altına alınması, hastalıklarla ilgili rüya

görme ve tabuların ihlali neticesinde kutsal tarafından cezalandırılma gibi sebepler sayılabilir. Hastalığın sebebini bilme tedavinin ilk aşamasını oluşturur. Bu hususta genel kabulün ruhun tesir altına alınması düşüncesi yer aldığından dolayı tedavide de doğüstü güçlerle bağ kurma yoluna gidilir ve sıklıkla sihri/büyüsel yöntemler kullanır. Bunlar, hastalıkları tedavi etmek veya kötü ruhları uzaklaştırmak için özel ayinler düzenlemek, Hastaların iyileşmesi veya korunması için güçlü dualar ve mantralar (kutsal tekrarlar) söylemek, hayvan uzuvları ya da doğal objeleri kullanmak, hastalığı bir nesne ya da hayvana nakletmek (göçürmek), hastayı çırpma gibi yaygın uygulamalardır.

Halk hekimliğinde tedaviye sağaltma adı verilir. Hastalığın sağaltılması sırasında bir tören yapılırken hastalığın bittiğinin duyurulması için de tören yapılır. Bu törenlerde müzik, ritim ve dans ön plana çıkar.

Günümüz halk hekimliğinde tedavinin mitolojik ya da kültürel kökeni unutulmuş olsa da ritüel davranış biçimi yaşamaya devam eder. Örneğin geçmişte ruhların teması ile ilişkilendirilen birçok durumun günümüzde cinlerle ilişkilendirildiği görülse de yaklaşım tarzının benzerliği dikkat çekicidir. İsmi anılmaması yoluyla da sakınma eylemi gerçekleştirilir. Nihayetinde büyüsel tedavilerin geçmişten bugüne değişmeyen bir tavırla doğüstü ve kutsal ile ilişkili olduğu açıktır.

Irvasalar büyü kökenli uygulamaların genel adı olarak kullanılmaktadır. Okuyup üfleme gibi daha çok dua mahiyetli uygulamaların yanı sıra tütsüleme, alazlama, kızdırma gibi yarı fiziki uygulamalar ve efsun, nefes gibi büyüsel uygulamalar anılan başlık altında ele alınır. Ancak daha çok temasın hiç olmadığı sempatik büyülere dayanan benzeme ya da sakınma mahiyetli uygulamalar yaygındır. Örneğin fiziksel bir rahatsızlık olan siğilin sağaltılması için yapılan bazı uygulamalarda siğillerin iplikle bağlanarak düşürülmesi veya elini siğile sebep olduğu düşünülen hayvan olan kurbağanın kanı ile yıkamak gibi fiziksel temasa dayalı tedavilere de başvurulur. Ancak yaygın olarak ağaç dalına kurbağa asarak kurumasını beklemek, ters çevrilip üzerine taş konularak kurbağanın kurumasını beklemek, siğil sayısınca arpa, bürülce haşlayıp kurutmak, siğil sayısınca ağaç dalı, yaprağı koparıp/kesip kurutmak gibi benzeme büyü mahiyetinde uygulamalar veya iğne yapraklı ağacın dalını büküp, bazı bitkilerin başını büküp üzerine taş koyup arkasına bakmadan gitmek gibi hastalıkla ilgili fiziksel bir temasın bulunmadığı uygulamalar doğa ruhlarına seslenmelerden başka bir şey

değildir. Bu kapsamda ırvasaların şamanlara has tedavi yöntemlerinde olduğunu söylemek güç değildir.

Sonuç

Geçmişten günümüze kadar halk hekimliğinde rasyonel ve sihri yöntemlerle çeşitli tedaviler birlikte uygulanmıştır. Rasyonel yöntemler kullanılırken dahi dua ya da formülistik tekrarlar ile desteklenmiştir. Türk düşüncesinde hastalıkların ruhla ilişkilendirilmesi kutsal ile de bağ kurulması sonucunu doğurmuştur. Modern tıbbın tüm imkanlarına rağmen zorunlu hallerde dini ve büyüsel yöntemlerin uygulama alanı bulması geleneğin yaşama gücünü göstermesi bakımından önem arz eder. Doğumu kolaylaştırmak için kapalı kapların ağzını açmak, bacaya silahla ateş etmek; vücut lekelerinden kurtulmak için ağaçların dalını/yaprağını bükmek, bitkinin tepesini yere basıp üzerine taş koymak; dedelerden, babalardan, yatlardan, velilerden medet ummak gibi sayısız örneğini bildiğimiz temassız tedavilerin ataların mirası olduğu ve günümüz soy akrabalarının geleneği canlı olarak yaşattığı görülmektedir.

Kaynakça

- Türkdoğan, Orhan (1991). *Kültür ve Sağlık-Hastalık Sistemi*. Ankara: MEB Yayınları.
- Ocak, Ahmet Yaşar (2000). *Alevî ve Bektaşî İnançlarının İslâm Öncesi Temelleri*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Bayat, Ali Haydar (1989). "Türk Dünyasında Özellikle Anadolu Tıbbi Folklorunda Akıl Hastalıklarının Tedavi Yolları ve Kaynakları". *Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri (23-25 Kasım 1988)*. Ankara: Ankara Üniversitesi, 59-82.
- İzgi, Mustafa Cumhur (2012). "Şamanizm ve Şamanlara Genel Bakış". *Lokman Hekim Journal*, 2(1): 31-38.

MARDİN DARGEÇİT İLÇESİNDE DOĞUMLA İLGİLİ İNANÇ VE UYGULAMALAR*

Beliefs and Practices about Birth in Mardin Dargeçit District

Servet DEMİR*

ÖZ

Mezopotamya bölgesi insanlık tarihi açısından büyük öneme sahiptir. Bölgedeki verimli tarım alanları ve su kaynakları bölgenin önemini daha da arttırmış, pek çok farklı medeniyete ev sahipliği yapmasını sağlamıştır. Böylece bölge zengin bir kültürel mirasa sahip olmuş ve insanlık açısından son derece önemli bilgiler, buluşlar, davranışlar, örf ve adetler gelecek nesillere aktarılmıştır. Bu kadim topraklarda yer alan Mardin ili, kültürlerin ve dinlerin kesişme noktası olarak bilinmekte olup çalışmalarımıza konu olan halk kültürü alanında da dikkat çeken zengin uygulamalara sahiptir. Çalışmamızda Mezopotamya'nın önemli şehirlerinden dinler ve diller diyarı Mardin ilinin Dargeçit ilçesinde görülen doğum gelenekleri inanç ve uygulama ekseninde incelenmiştir. Saha çalışması neticesinde ilçede geçmişten günümüze doğum gelenekleri; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum sonrası olarak üç bölümde ele alınmıştır. Eskiden beri uygulanan metotlar ile şuan kullanılan metotlar arasındaki ilişkileri incelenmiş, Anadolu'nun farklı yörelerindeki kabul ve uygulamalarla da karşılaştırılarak değerlendirilmiştir. Çalışmamızda şehirleşme ve teknolojinin geleneğin nesillere aktarımında yarattığı olumsuz etkiye karşın Dargeçit özelinde kırsalda sürdürülen geleneksel kültürü kaydetmek amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Dargeçit Gelenekleri, Doğum, İnanç, Kültür, Ritüel.

ABSTRACT

The Mesopotamia region is of great importance for human history. Fertile agricultural areas and water resources in the region have further increased the importance of the region and enabled it to host many different civilizations. Thus, the region has a rich cultural heritage and extremely important information, inventions, behaviors, customs and traditions for humanity have been transferred to future generations. Mardin province, located in these ancient lands, is known as the intersection of cultures and religions and has rich practices that attract attention in the field of folk culture, which is the subject of our study. In our study, the birth traditions seen in the Dargeçit district of Mardin, one of the important cities of Mesopotamia,

* Bu çalışma, yazar tarafından Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Dr. Öğr. Üyesi Zehra Görkem Duran Gültekin danışmanlığında hazırlanmakta olan *Dargeçit Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri* başlıklı yüksek lisans tezindeki verilerden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Batman-Türkiye. E-posta: servet.demir.47.51@gmail.com. ORCID: 0009-0001-9117-5361. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522788>

the land of religions and languages, were examined on the axis of belief and practice. As a result of the field work, birth traditions in the district from past to present; It is discussed in three parts: before birth, during birth and after birth. The relationships between the methods used in the past and the methods used today were examined and evaluated by comparing them with the acceptance and practices in different regions of Anatolia. In our study, we aimed to record the traditional culture maintained in the rural areas, specifically Dargeçit, despite the negative effects of urbanization and technology on the transfer of tradition to generations.

Keywords: Dargeçit Traditions, Birth, Belief, Culture, Ritual.

Giriş

Mezopotamya bölgesi, insanlık tarihine önemli bilgiler sunan bölgenin ismidir. Bölgede verimli tarım alanları ve su kaynakları bölgenin önemini daha da yukarı taşımaktadır. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan kalan bölge birçok kez istilaya uğramıştır. Her gelen devlet kendi gelenek ve göreneklerini yaşatmaya çalışır. Egemenliklerini kurar ve yıkılana kadar bölgede hüküm sürerler. Böylece bölge zengin bir kültürel mirasa sahip olmuş ve insanlık açısından son derece önemli bilgiler, buluşlar, davranışlar, örf ve adetler gelecek nesillere aktarılmıştır.

İnsan hayatı boyunca sürekli olarak bir değişim ve gelişim içerisinde olmuştur. İnsan hayatının bu gelişim ve değişim içerisinde oluşu kültürü oldukça etkilemiştir. Kültür, toplumun şimdiki durumunu gelecek nesillere aktaran bir köprü görevi üstlenir.

İnsan hayatının geçiş dönemleri sırasıyla doğum, evlilik ve ölümdür. İnsan bu dönemlerde yaşadığı olayları, durumları ve davranışları geçiş döneminin daha sağlıklı geçmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirir.

Geçiş dönemlerinden birincisi doğumdur. Kadının gebe kalmasından çocuğun doğumuna kadar geçen süreçte ailenin çocuğun sağlıklı olması için yapmış oldukları uygulamalar doğum geçiş dönemi içerisinde yer almaktadır.

Her ne kadar Dargeçit'te uygulanan geçiş dönemleri uygulamaları diğer illerden bazı farklılıklar olsa da ana gaye her zaman aynıdır. Geçiş dönemleri insanın hayatının dönüm noktalarıdır. Bu dönüm noktaları insanlar için unutulmaz bir anıdır. Geçiş dönemlerinde yapılan uygulamalara bu yüzden insanlar önem vermekte ve dönemin kimliğini yansıtacak uygula-

maları yapmaktadır. Ebeveynler, bu dönemde yaptığı bu uygulamaları çocuklarına da öğreterek onların da bu uygulamaları ve kültürü kendi çocuklarına aktarmasını sağlarlar. Unutulmamalıdır ki bir toplumu ayakta tutan unsurlar insanlar ve o insanların yaşadıkları kültürdür.

1. Doğum Gelenekleri

Geçiş dönemlerinden ilki doğumdur. Doğum, doğma işine verilen adıdır. Bir kimsenin anne karnından normal doğum veya sezaryenle dünyaya gelmesi olayıdır. Doğum olayı anne, baba, aile ve akrabalarda büyük bir sevgiyle karşılanır. Doğan yeni kişi ailenin çoğalması soyun sopun devamı açısından önem arz etmektedir (Örnek, 2000: 131). Dünyaya yeni gelen aile bireyi sülalenin sonraki kuşaklara aktarıcı olur. Doğum olayı gelin ve damadın akrabaları tarafından büyük bir sevinçle karşılanır. Doğum anneye benlik ve bütünlük getirir, babaya da güven kazandırır.

1.1. Doğum Öncesi Gelenekler

Dargeçit ilçesinde doğum öncesi pek çok uygulama ve ritüeller yapıldığı göze çarpmaktadır. Özellikle kırsal alanda çocuğun dünyaya gelmesi ve onun uygun şartlarda büyüüp aileye katılması son derece önem teşkil etmektedir. Ailede çocuk, ev ve tarla işlerine yardımcı olur. Tüm bu süreçler çocuğu özel ve değerli kılmaktadır.

Doğum öncesi yapılan uygulama, metot, inanç ve ritüellere baktığımızda çocuğun ilk doğumdan itibaren zayıf ve güçsüz olmasından dolayı başına bir şeyler gelmemesi ve olumsuz bir durumun yaşanmaması ile yakından ilgilidir. Burada amaç çocuğun sağlıklı ve güçlü bir şekilde büyümesini sağlamak ve aileye yeni bir birey katmaktır.

1.1.1. Kısırlığı Giderme/ Gebe Kalma

Evlilik olduktan sonra gelinin en sık karşılaştığı soru "Hamile misin?" sorusudur. Gelin gittiği evde saygınlık kazanmak için çocuk doğurma ihtiyacı hisseder. Çocuk doğurmak hem ailenin devamı için hem de gelinin analık duygusunu tatması açısından son derece önemlidir. Ataerkil bir toplum yapısından dolayı çocuk olmadığında genelde kadınla ilgili bir sorun olduğu inancı yaygındır. Bunun için kısırlığı giderme kadından başlar ve çeşitli çarelere başvurulur. Hamile kalmaya çalışan kadın türbeye ve ziyaret yerlerine götürülür (KK-1, KK-2, KK-3, KK-4, KK-5, KK-6). Burada bir adak kesilir. Tavuk, horoz, keçi vb. hayvanlardan biri kesilerek beraberindeki kişilerle eti yenilir ve dua edilir. Dualarda "Allah'ım çocuğu olmayan

bu kadın bir erkek evladı doğursun, sağlıklı ve bin yaşında olsun dileği dilenilir.” Kırsalda eskiden erkeklerin fiziksel açıdan iş gücüne katkısı, evi koruması, ailesi için büyük bir güç ve dayanak unsuru olarak görüldüğü gibi, soyun devamlılığı açısından da erkek çocuk sahibi olmak ayrıca önem taşır.

Dargeçit’te çocuğu olmayan kadınlar genellikle aile bireyleri tarafından beş yere götürülür. Bu yerler dini mekanlar olmakla beraber, kişinin maneviyatının yükselmesine de yardımcı olduğuna inanılır (KK-1, KK-2, KK-3, KK-4, KK-5, KK-6). Dargeçit ve çevresinde çocuğu olmayan kadınların götürüldüğü ziyaret yerleri başlıca şu mekânlardır:

Şeyh Mumine (Kılavuz Köyü): Özellikle kadınlar buraya getirilirken bir araba dolusu akraba veya komşu ile gelinir. Keçi kesilir ve dualar edilir. Beraber yemek yenilir. Kadına çocuğu olsun diye bir beşik yaptırılır ve beşik sallanılır. Allah’ım sen bu büyük zat hatırına bize evlat ver denilir.

Seyid Bilal Türbesi (Becirman Köyü): Batman’ın Gerçüş ilçesinin Becirman Köyü’ndedir. Köy, Dargeçit sınırında olup arabayla 15-20 dakika mesafededir. Burada çocuğu olmayan kadın, kaynanası, annesi ve akrabalar gider. Dualar edilir. Ayrıca bu türbeye herhangi bir hastalığı olanlar gidip dua ederler.

Pire Mırada (Bağözü köyü): Bağözü köyünde olan mezara dualar edilir. Hasta ve çocuğu olmayan kadınlar buraya gidip Allah’tan yardım isterler.

Şeyh Halil Türbesi (Sümer köyü): 32 sene Sümer’de yaşayan önemli bir alim olan Şeyh Halil vefat etmeden önce vasiyeti çocuk mezarlığına defnedilmektir. Çocukların günahsız olmasından dolayı böyle bir vasiyet dilemiştir. Vefat edince vasiyeti gerçekleşir. Türbe, Sümer köyü girişinde olup çocuğu olmayan kadınlar buraya gidip dualar ederler.

Şeyh Şivan (Kısmetli köyü): Kısmetli köyünde olan mezar ve türbeye çocuğu olmayan kadınlar dua edip gelirler.

Kısırlığı gidermek için gerçekleştirilen bir başka uygulamada kısırlık giderilsin diye kırk farklı kişiden para toplanılır. Bu para ile bir elbise alınır. Bu elbise kadının akrabaları aracılığıyla Hacca götürülür. Hacdan getirilen elbise daha sonra kadına verilir, kadın bu elbiseyi giyer ve böylece hamile kalacağına inanılır (KK-7).

Kırk karışması sonucu bir kadının bebeği olmazsa kırk karışan kadının biraz saç veya elbisesinden bir parça alınır. Getirilen bir tutam saç veya

bir parça elbise yakılır. Gebe kalamayan kadın yapılan bu uygulamalardan sonra hamile kalacağına inanılırdı (KK-8, KK-9, KK-10).

Kısırlığı gidermede başka bir uygulama ise bir kadın lohusayken vefat ederse onun mezarından toprak alınır. Alınan toprak gebe kalmayan kadının vücuduna özellikle de karnına sürülür ve Allah'a çocuğu olsun diye dua edilir (KK-4, KK-5).

1.1.2. Gebelikten Korunma-Kaçınma-Sonlandırma

Genellikle fazla çocuk sahibi olan aileler daha fazla çocuk sahibi olmak için bazı uygulamalar yapar. Bu tedbirler neticesinde gebeliğin sonlandırılması amaçlanır (Acıpayamlı, 1974:23). Dargeçit ilçesinde çocuk çoğalmak, mutluluk, güç, bereket göstergesi olduğundan gebelikten korunmak için yöre halkının herhangi bir uygulamaya başvurduğu görülmez. Yöre halkı aksine daha fazla çocuk sahibi olup iş gücüne katkı sağlamaları amacıyla hareket ettiğinden ne kadar çok çocuk doğarsa o kadar iyi anlayışla hareket eder. İlçede çocuğu aldırmanın, çocuğun canına kıymak olduğu düşüncesiyle bu günden kaçınmak adına bu tür uygulamalar gerçekleştirilmez. Nadir de olsa bazı uygulamalar mevcuttur. Özellikle köy yerlerinde bazen kadınlar üst üste çocuk dünyaya getirince istenilmeyen bir gebelik olursa kadın ağır yük taşır veya kendini yüksek bir yerden atarak düşük yapmaya çalışır. Günümüzde ise tıbbi yöntemlerle korunmalar mevcuttur. Yörede yapılan bazı uygulamalar şöyledir: "Kadın, doktora gider ve yumurtalıklarını aldırır" (KK-11). "Hap kullanılır" (KK-12). "Rahim içine spiral takılır. Özellikle genç yaşta çok çocuk sahibi olan annelerde bu uygulama görülür" (KK-13).

1.1.3. Aşerme

Halk arasında aşerme olan sözcüğün aslı 'aş yeme' biçimindedir. Aşerme olayı hamilelik zamanlarında kadınlarda görülür. Bir şeyi beğenmemek, kötülemek anlamlarındaki aş yemek ifadesinin anlamı halk arasında git gide değişerek, hamile kadınının bazı yiyecekleri canının istemesi, onları tatmaktan kendini alıkoyamaması ve yemeye çalışılması olarak kabul edilmiştir. Aş eren kadına canının istediği her şey verilir ve kadın muhakkak onun tadına bakar (Boratav, 1984:146). Eskiden aşerme olayı yaşandığında kadın bu durumu dile getiremezdi. Bunun durumun sebebi hem maddi zorluklar hem de kadının kocasının işte olmasıdır. Kadın, bundan dolayı ev halkına aşerdiğini söylemezdi. Kadın genellikle kaynanası ve kayınbabasıyla yaşadığından onlardan çekinirdi. Günümüzde ise bu durum

değiştirdi. Karı, koca evlenince ayrı bir evde olurlar. Kadın, aşerdiği zaman kocası gidip aşerdiği şeyi muhakkak bulup almaktadır.

Hamile kadın herhangi bir gıdayı, meyveyi, sebze veya yemeği aşerdiği zaman kocası yanında olmadığı ev içinde kimseye söylemez utanır. Komşulara gider aşerdiği şeyleri değil de başka bir şey ister. Doğrudan komşulardan aşerdiği şeyi isteyemez, utanır (KK-13, KK-14).

Aşeren kadının kocası onun isteğini yerine getirir. Eğer aşerilen şey bulunmazsa çocukta bir leke olacağına, vücudunda iz kalacağına veya çocuğa kötü bir şey olacağına inanılır (KK-15, KK-16).

Bir inanışına göre hamile kadın aşermeye canı ekşi çekerse fazla yemeye özen gösterir. Çok yerse çocuğun saç olamaz inanışı hâkimdir (KK-17).

1.1.4. Gebelik

Gebelik, erkekten gelen sperm ile kadının yumurtalıklarından atılmış olan yumurtanın döllenmesiyle oluşan kadının vücudunda değişiklikler meydana getirdiği doğuma kadar geçen süredir (URL-1).

Kadın gebeliği süresince hasta olarak kabul edilir ve kadının bu duruma göre hareket etmesi gerekir. Çevresindeki akrabaları, ailesi ve arkadaşları bu bilincin farkına varmalı ve ona göre davranmalıdırlar (Örnek, 1977:135).

Halk gebe kadına farklı isimler kullanmıştır. Gebe, hamile, iki canlı ve yüklü bunlardan bazılarıdır (Örnek, 1977:135). Kadın gebe kaldıktan sonra bazı isimler alır. Kars, Kastamonu, Muğla, Şanlıurfa, Konya, Denizli, Manisa, Balıkesir yöresinde yüklü, Seyhan ilçesinde gövdeli, Sivas ilinde ağır ayak ve ikicanlı, Elâzığ'da çocuğuvar gibi isimler verilir (Acıpayamlı, 1974:25).

Gebe kadına hem ailesi hem de kocasının ailesi iyi davranır. Eskiden köy yerlerinde gebe kadın her işi yapardı. Bahçe, tarla işlerine giderdi. Gebeliğin son günü bile ağır işlerde çalışırdı (KK-13, KK-14, KK-15). Gebe kadın eğer bir eve giderse ve o evde yemek pişmişse muhakkak bir tabak önüne konulur. Kadın yemeği yer bu da ona verilen değer bir göstergesi kabul edilir (KK-15).

Günümüzde ise gebe kadın hamilelik süresince ağır yük taşımamaya ve kendini yormamaya özen gösterir. Ev işlerinde kocası, ailesi ve görümceleri bebeğe ve kadına bir zarar gelmesin diye ona yardım ederler. Sağlıklı bir doğum gerçekleşsin diye dua ederler (KK-1, KK-2).

1.1.5. Cinsiyet Belirleme

Gebe kadın hamile kaldıktan sonra ailesiyle beraber en çok merak ettiği şey karnındaki çocuğun cinsiyetini öğrenmektir (Acıpayamlı, 1974:31). Bunun için Dargeçit yöresinde bazı uygulamalarla bu merak giderilip cinsiyet öğrenilmeye çalışılır. Kadına geçmiştten günümüze aynı dua edilir: "Allah sana bir erkek evladı nasip etsin." Erkek çocuğu hem daha çok istenilir hem de daha çok sevilir. Erkeğin güç unsuru olarak görülmesi, neslin devamlılığını sağlaması, aileyi koruması, soy ve sop devamını sağlama, aileyi koruma gibi özelliklerinden dolayı erkek çocuğu istenilir. Genelde anne ve baba yaşlanınca da erkek çocukların yanına bırakılır ve erkek çocukları anne ve babaya bakarlar. Kız çocuğu evlenip gidecek, ailede durmayacak düşüncesi hâkimdir. Dargeçit'te birine yardım ederken veya biri evlenirken büyüklerin hepsi genelde aynı duayı tekrar ederler. Dua şöyledir: "Allah sana hayırlı bir erkek çocuğu nasip etsin denilir" (KK-8, KK-9, KK-10).

Kadının yüzü eğer güzelleşirse çocuğun erkek olacağına çirkinleşirse kızı olduğuna inanılır (KK-11). Kadın yaratılış gereği kıskançtır ve kendi hücreleri ile karnındaki kız çocuğunun hücreleri arasında bir çekememezlik hali yaşanır. Bunun sonucunda kadının yüzü çirkinleşir. Kadının yaratılış gereği erkeğe meyilli olmasından dolayı karnındaki erkeğe kadının yüzü güzelleşir (Acıpayamlı, 1974:139).

Kadının karnı eğer sağ tarafa kayarsa erkek, sol tarafa kayarsa kızı olduğuna inanılır (KK-18).

Kadının karnı eğer dik bir şekilde ise bebeğin erkek, karın yayvan ise kız olacağına inanılır (KK-17).

Eğer hamilelik süresince kadının canı tatlı şeyler çekerse ve yerse erkek, ekşi şeyler çekerse ve yerse kızı olacağına inanılır (KK-15).

Cinsiyet belirlemede gerçekleştirilen bir başka geleneksel yöntem ise başka bir uygulama ise gebe olan kadına haber verilmeden ailesi tarafından döşeğin altına makas ve bıçak konulmasıdır. Gebe kadın odaya çağrılır ve döşeğe oturulması sağlanır. Eğer makas olan tarafa oturursa kız, bıçak olan tarafa oturursa bebeğin erkek olacağına inanılır (KK-10).

Eskiden köy yerlerinde doğumu yaptıran ebeler doğum esnasında bebeğin eşini çıkarırken eğer bebeğin eşi anne rahmine yarı yapışık ve ona doğruysa sonraki doğumun kız, yanlara doğru yapışık ve sonraki doğumun erkek olacağına işaret eder (KK-18).

1.1.6. Gebe Kadının Kaçınmaları

Anne karnındaki çocukla anne arasında sıkı bir bağ vardır. Annenin yapacağı bazı davranışlar çocuğu doğrudan veya dolaylı olarak etkilemektedir. Bu etkilemeler olumlu veya olumsuz olabilir (Örnek, 1977:137).

Dargeçit yöresinde gebe kadına saygı duyulur ve onun sağlıklı bir doğum yapabilmesi için özen gösterilir. Çocuğun ve kadının sağlıklı olması birinci önceliktir. Yörede yapılan bazı uygulamalar şunlardır:

Gebe kadın, çocuk düşmesin diye ağır yük taşımazlar (KK-17, KK-18).

Sıkıntılı, stresli ortamlardan uzak tutulur. Kötü bir haber verilmez ve kötü haberin duyulmaması için gebe kadının yanında konuşmaz. Eğer kötü bir haberi gebe kadın duyarsa hem kadına hem çocuğa zarar geleceğine inanılır (KK-20).

Gebe kadınlar, savunmasız oldukları için geceleyin tek başına dışarı çıkmazlar (KK-1, KK-12, KK-15).

Hamilelik süresince gebe kadın yanında muhakkak bir muska taşır. Muskanın onu koruyacağı ve gebe kadının başına kötü bir şey gelmeyeceğine inanılır (KK-1, KK-3, KK-6).

“Sigara kullanmazlar” (KK-7).

“Gebe kadınlar, mezarlığın yanından gece tek başına geçmezler” (KK-8, KK-9).

1.2. Doğum Sırasındaki Gelenekler

Toplum; annenin doğum esnasında daha kolay bir doğum gerçekleştirmek için birtakım amaç, uygulama ve ritüelleri gerçekleştirir. Burada ana gaye annenin ve çocuğun doğum sırasında daha sağlıklı olmasını sağlamaktır.

Annenin kolay doğum yapabilmesi, doğum esnasında kötü durumlarla karşılaşmaması için evliya, türbe ve yatırlara götürülür (Kalafat, 2010: 258). Orhan Acıpayamlı'ya göre bazı doğum şekilleri vardır. Bunlar oturarak doğum, diz çökerek doğum, yatmış vaziyette doğum ve asılarak doğumdur (Acıpayamlı, 1974: 47-49).

Dargeçit ilçesinde eskiden beridir uygulanan doğum şekli yatmış vaziyette doğumdur. Doğum sırasında hamile olan kadına yardım edilir. Komşu ve akrabaları hamile kadına doğumda rahat etsin diye elbise, gecelik, etek, yazma vb. doğum esnasında hamile kadının evine götürülür. Eskiden Dargeçit ilçesindeki babalar ilçe içerisinde bulunmaz. Babalar, çalışmak için İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Ankara gibi büyük şehirlerde bir işte çalışırlar. Bu yüzden doğum sırasında genellikle baba evde bulunmaz. Erkek tarafı; kaynana ve görümceler gelinin yanına gider ve geline yardımcı olurlar. Doğum sırasında komşular sıcak su, havlu ve sıcak bir tas çorba hazırlayıp doğum yapan kadının evine gidilerek, doğum esnasında dualar edilir. Çocuk doğar doğmaz etrafındaki akrabalar ve komşular sevinç içerisinde müjdeli haber verilir (KK-5, KK-6).

Babaya müjdeyi kim verirse baba ona bir hediye alır veya bir miktar para verir (KK-1, KK-3, KK-6).

Eskiden köy olanakları kısıtlı olduğundan ve arabalar bu kadar yaygın olmadığından doğum köy veya kasabada gerçekleştiği kaydedilmektedir. İl ve ilçe merkezine hastaneye götürme yoktu. Köylerde doğumu yaptıran bir ebe bulunur.

Ebe doğumu bitirdikten sonra gelinin kaynanası tarafından hediye verilirdi. Ebeye yörenin meşhur elbisesi fistan, ayakkabı, beyaz tülbent verilirdi (KK-21).

Doğumu kolaylaştırıcı bir uygulamada tavanda bir demir bulunur o demire bir ip asılır kadın doğum esnasında o ipten destek alır gebe kadın o ipe tutunur böylece doğumuna kolaylık olurdu (KK-20).

Günümüzde ise doğum artık hastanede gerçekleşir. Herkes önceden hazırlıklarını yapıp hastaneye görüşüp veya randevu alıp hastanede doğum yapılıp. Doğuma gidilirken anne ve baba doğum çantası ve gerekli ihtiyaçları hazırlayıp hastaneye gidilir. Doğum sırasında erkek ve kız tarafı bulunur.

Çiçek yaptırılır, meyve suyu alınır ve dualar edilir (KK-15).

1.3. Doğum Sonrası Gelenekler

1.3.1. Çocuğun Göbeği/Göbek Bağı

Uzun yıllardır toplumun nesilden nesle aktardığı değerlerden birisi olan göbek bağı, bazı geleneksel uygulama ve inançlar çerçevesinde bugüne kadar ulaşmıştır (Koca, 2012:74).

Halkın değer yapılarına paralel pek çok uygulama geliştirilerek “göbek bağı” çocuğun gelecekteki hayatını belirlemede bir sembol olarak kullanılmıştır (Koca, 2017:547).

Dargeçit ilçesinde göbek bağı çocuğun bir parçası kabul edilir. Göbek bağının temiz ve sağlıklı bir şekilde çocuktan ayrılmasına ve kimsenin gör-meyeceği bir yerde muhafaza edilmesine dikkat edilir.

Çocuk doğduktan sonra göbeği genellikle bir hafta sonra düşer. Göbek, halk arasında önem teşkil eder. Çocuğun göbeği sanki onun bir canlı parçasıymış gibi hareket edilir. Göbek düşünce yaralanmaması için üzerine tuz ve kül dökülür (KK-9). Bu uygulama çocuğun göbeğine iyi gelir ve çocuğun göbeğinin daha çabuk iyileşmesini sağlar.

Göbek bağı koştuktan sonra hastanenin yanına veya bahçesine bırakılır (KK-5, KK-6). İlerde çocuğun doktor veya hemşire olunması dileği dile-nilir (KK-3, KK-4, KK-5, KK-6).

Bazı kimseler bir beze sarılıp yanında saklarlar, çocuğa zarar gelmesin diye bu davranış yapılıp (KK-9, KK-10, KK-11).

Bir peçeteye konulup mahallede bulunan herhangi bir duvarın boş-luğu veya kenarına yerleştirilir (KK-9, KK-15).

Bir beze konulup evin bahçe duvarına yerleştirilir (KK-9).

Bir hafta sonra göbek bağı düşünce bir naylona sarılıp mahallede uy-gun bir duvarın deliğine konulur (KK-14, KK-15).

Bir peçeteye sarılıp okul bahçesine bırakılır. Çocuk ilerde okusun bil-gili âlim biri olsun diye bu uygulama yapılıp (KK-17, KK-18, KK-19, KK-20).

1.3.2. Lohusalık

Yeni doğum yapmış ve henüz yataktan kalkmamış kadın “lohusa, loğsa, doğazkesen, emzikli, nevse” gibi isimlerle adlandırılır. Lohusa keli-mesinin Rumcadan gelmekte olup ayrıca bu kelime doğurmak fiilinden tü-remiştir (Acıpayamli, 1974:65).

Doğum yapan kadının, doğumun zorluğuna, çevre etkilerine, sağlık durumuna, ailenin maddi durumuna göre yataktan kalkacağı süreç uzun veya kısa olabilir (Örnek, 1977:144). Dargeçit’te lohusalık süresince şunlar yapılıp:

Lohusa kadın bu süreçte doğum gibi zahmetli bir iş gerçekleştirdiğinden dinlenir, yatakta olur, evde kalır. Genellikle 40 gün sürmektedir. Bazı kadınlarda 60 gün olabilmektedir (KK-22, KK-23).

Günümüzde eğer çalışan kadın doğum yapmışsa rapor alıp evde dinlenir. Lohusa kadın namaz kılamaz ve oruç tutamaz (KK-24).

Lohusa kadın, tek başına ahıra giremez (KK-25).

Lohusa kadın; kirli yerlerde bulunmaz, doğumdan sonra kirleneceğine ve kirli yerin ona kötü geleceğine inanılır (KK-15, KK-16).

Lohusa kadın, odada tek başına uyumaz (KK-17, KK-18, KK-19, KK-20).

Lohusa kadın, karanlık yerlerde bulunmaz (KK-21, KK-22, KK-23).

Eskiden lohusa kadın köy yerlerinde üç gün geçtikten sonra her işi yapardı. Tarlada çalışır, bağa ve bahçeye giderlerdi (KK-1, KK-3, KK-6, KK-8).

1.3.3. Albasması

Lohusa kadına ve çocuğuna musallat olan bazen de hamile, gelin, damat, adam, yolculuk yapan kişi ve atlara musallat olan Türk folklorunda “Al, Albastı, Alkızı, Alki, Almıs, Albız, Alanası ve Alkansı” gibi isimlerle ifaden yaratıktır. Lohusa kadınlara musallat olan Albasması birçok toplulukta görülmektedir (Artun, 2011:167) Ayrıca al hastalık olarak nitelendirildiğinden gelincik, havale, ağırlık çökme, cinuğrağı, albasması veya alacama gibi adlardan da bazılarını almaktadır (Acıpayamlı, 1974:77).

Dargeçit yöresinde alkarısından korunmak için bazı uygulamalar yapılır. Kadın ve çocuk tek başına bırakılmaz (KK-6, KK-10, KK-14, KK-15). Anne ve çocuğun odasında alkarısından korunmak için Kuranı Kerim bulundurulur.

Kadın doğum yaptıktan sonra yedi gün boyunca uyuyacağı zaman çocuğuna dönüp o tarafa bakıp çocuğu görecektir şekilde uyuması gerekmektedir. Yedinci günden sonra çocuğa bakmadan da uyuyabilir. Eğer ilk yedi gün çocuğa bakmazsa o tarafa dönüp uyumazsa alkarısının çocuğunu kaçıracağı düşünülür (KK-17, KK-18, KK-19, KK-20).

Gebe kadın yemek yaparken veya banyo yaparken sıcak su döktüğünde besmele çekilir. Alkarısının buralarda olduğuna inanılır (KK-10).

Gebe kadının çocuğunu Alkarısından korumak için süpürgeye bir iğne batırılıp çocuğun uyuduğu yere, beşiğe veya yastığının yanına konulurdu. Alkarısı demir, metalden korktuğu için buraya gelip çocuğa zarar vermediğine inanılır (KK-8, KK-16, KK-18). Yörede en bilinen bir başka uygulama ise Hemayil adı verilen muskallardan biraz daha büyük olan ve imam tarafından yapıp Alkarısından korunduğuna inanılan ve gebe kadının boynuna takılır (KK-1, KK-3, KK-6). Ayrıca hemayile bazen bir iğne de batırılırdı. Alkarısının, iğneden korktuğuna inanılır (KK-3, KK-6, KK-8, KK-10).

1.3.4. Kırklama

Kırkinci günün sona ermesinden sonra anne ile çocuk işleme kırklanma işlemi yapılır. Kırklama yapıldıktan sonra anne ve çocuk için daha korunaklı dönem başlamaktadır. Kırklanma genellikle “kırk çıkarma, kırkını kovma, kırk atma, kırkını uçurma” olarak isimlendirilir. Bu işlemler sırasında ufak tefek çeşitlilikler olsa da genellikle kırklanma, su ile gerçekleştirilir (Özdemir, 2022:107). Bununla birlikte susuz gerçekleştirilen "kırklama" uygulamaları da görülmektedir. Susuz işlem şu şekilde yapılır: Bebeğin altına bir döşek konulur. Köyden çağırılan iki kadın eve gelir. Kadınlardan biri çocuğun soluna diğeri sağına oturur. Sağa geçen kadın kucağına bebeği alıp kıbleye döner ve: “Sallû salavat sallû Muhammet diyenin akıbeti hayırlı olsun” der ve çocuğu soldaki kadına verir. Solda oturan kadın da bebeği beşiğin altından sağ tarafta oturan kadına yuvarlatır. Bu işlem üç defa tekrarlanır ve kırklama uygulaması bitmiş olur (Acıpayamlı, 1974:95-96). Dargeçit ilçesinde böyle bir uygulamaya rastlanılmamıştır.

Yörede yapılan uygulamalar şu şekildedir: Anneye ve çocuğuna kırkinci gün yapılan uygulamadır. Kadın kırkinci gün gusül abdesti alır ve böylece kırkı biter. Bundan sonra oruç tutabilir, namaz kılabilir. Çocuğun kırkı çıkınca banyo yaptırılır. Başından su dökülürken “kırklık ne senle ne benle, uçsuz bucaksız kimsenin uğramadığı dağla” şeklinde üç defa söylenilir (KK-10, KK-11, KK-12, KK-13, KK-14). Kırklanma işleminden sonra kadına ve çocuğa güç gelir. Kendilerini daha güvende ve daha pak hissederler. Kırklık bitmeden yöre halkının bebek görme ziyaretleri yani xelat “helat” adı verilen hediye verme ziyaretleri olur. Kadın kırkinci gün banyo yaptıktan sonra başı ıslak bir şekilde çocuğun yanına gelemez, saçını kurutup evin tüm odalarını dolaştıktan sonra çocuğun yanına gelir (KK-17, KK-18, KK-19, KK-20).

Bebeği anne, anneanne, kaynana, görünce o an evde kim varsa beraber yıkayıp dua ederler. Kırkı çıkarma işleminde başının üstüne bir tarak tutulup su sökülür ve “kırklık ne senle ne benle, uçsuz bucaksız kimsenin uğramadığı dağla” şeklinde üç defa söylenilir (KK-20, KK-21, KK-22).

Son işlemde ise kırk delikli bir tas bebeğin başının üstüne koyup su dökülür ve “kırklık ne senle ne benle, uçsuz bucaksız kimsenin uğramadığı dağla” şeklinde üç defa söylenilir (KK-13).

1.3.5. Kırkbasması

Lohusa kadın ve bebeğinin, doğumdan sonra kırk gün içinde gelen hastalıklara halk arasında “kırk basması, kırk düşmesi, kırk karışması, lohusa basması” gibi isimler verilmektedir (Acıpayamlı, 1974:85).

Dargeçit’te yapılan uygulamalar şunlardır:

Kırkı çıkmadan bir kadın dışarı çıkamaz (KK-17).

Kırkı çıkmayan kadının, dışarıda kırkı çıkmayan kadın ve hayvanları görmemesi gerekir (KK-19, KK-20).

Kırkı çıkmayan kadın başka bir kırkı çıkmayan kadınla karşılaşırse selam vermeden, konuşmadan, ses çıkarmadan oradan ayrılır. Sesleri birbirine giderse kadınların sütünün kesileceğine inanılır. Ayrıca bir daha çocuklarının olmayacağına inanılır (KK-16, KK-18).

Kırkı çıkmayan kadının evinde doğum yapan bir hayvan (özellikle inek) varsa veya kuluçkada bir tavuk varsa balkona, ahıra ve evin bahçesine çıkamaz (KK-12, KK-14, KK-16).

Hayvanların da kırkı üç gün sürer ve onların sesinin lohusa kadına gelmemesi gerekir. Aksi halde hem hayvanların hem de kadının zarar göreceğine inanılır. Kırkı çıkmayan kadın zorunlu hallerde dışarı çıkarsa ve kucağında bebeği varsa eğer kırkı çıkmayan başka bebekli bir kadını görürse her iki kadın da bebeğini kucağına sımsıkı alır ve birbirlerine selam vermeden görmezden gelirler (KK-17, KK-18, KK-19, KK-20).

Kırkı çıkmayan kadınların elinde olmayan sebeplerden dolayı kadınların sesleri birbirine gittiyse her iki kadının aile bireyleri gizlice diğer kadının evine gidip elbisesinden bir parça koparıp ateşle yakarlar. Böylece kırklı kadınlara bir zarar gelmeyeceğine inanılır (KK-8). Bir diğer uygulamada eğer ses birbirine giderse evde bulunan bir iğne diğer kırkı çıkmayan kadının evindeki iğneyle değiştirilir böylece onlara bir zarar gelmeyeceğine inanılır. Sesin iğne deliğinden çıkıp gidileceğine inanılır (KK-9).

Kırklı bulaşan kadınlar için yörede görülen eski geleneklerden biri de birbirlerine sütlerinin verilmesidir. Kırklık sütü denilen bu süt bebeklerin vücuduna sürülür. Böylece kırk basmasının bu uygulamayla sona ereceğine olacağına inanılır (KK-10).

Gerçekleştirilen bir başka uygulamada ise uygulama ise kırkı bulaşan kadınlar birbirinden sütünü ister ve o sütü hem kendi vücutlarına hem de çocuğun vücuduna sürerler. Eğer kadın sütü vermezse gizlice takibe alınır ve bu kadının ayak izi haberi olmadan ölçülür. Bu ölçülen ayak izi uzunluğunca bir ip kesilir. Bu ip evde yakılır ve kırk basmasının geçeceğine inanılır (KK-20).

Sonuç

Bir insanın hayatı boyunca geçirdiği önemli olaylardan biri de doğumdur. Eskiden beri doğumla ilgili gelenekler var olmuştur. Bazıları günümüze kadar gelmiş bazıları ise zamanla yazıya geçilmediğinden unutulmuştur. Evlat sahibi olmak insanın evlendikten sonra soyunu, sopunu devam ettirmek için gerçekleştirdiği bir eylemdir. Kadın ile erkek evlendikten sonra aradan kısa bir süre geçmeden konu komşu, aile bireyleri ne zaman çocuk yapacaksın, en ufak bir şeyde hamile misin soruları sormaya başlarlar. Kırsal kesimde evlendikten sonra genellikle ilk yıllarda çocuk yapıldığı bilinir. Bu durum kentlerde farklıdır. Doğum öyle önemli bir hadise ki kadının hamile kalır kalmaz hem ailesi hem de eşinin ailesi ona karşı daha çok hassasiyet göstermeye başlar. Geline karşı davranışları değişir. Hamile kadın, artık aileler için daha önemli bir birey haline gelir.

Doğum, soyun devamı olarak görülse de kadın ve erkeği birbirine yaklaştıran onları daha sağlam bir aile yapmaya yarayan olgudur. Evlat sahibi olmak, çoğalmak hem kadının hem de erkeğin tattığı önemli bir duygudur.

Çalışmamızda doğum geleneği üç kısımda incelenmiştir:

1. Doğum Öncesi: Kadın gebe kalır kalmaz, doğum yapana kadar geçen süreçtir. Bu süreçte gebe kadının ve çocuğun başına herhangi kötü bir olay gelmesin diye dikkat edilir. Gebe kadının eşi evde kadına değer veriri onu el üstünde tutar. Bebeğin cinsiyetini öğrenmek için çeşitli ritüeller yapılır. Örneğin gebe kadının haberi olmadan odaya davet edilir. Yatağın altına makas ve bıçak konulur. Kadın eğer makas olana tarafa oturursa kız, bıçak olana tarafa oturursa erkek olacağına inanılır. Gebe kadın tek başına bir yere gönderilmez. Ağır yük taşımaz. Ev işlerinde ailesi, eşi ona yardım

ederler. Kısırlığı giderme, Dargeçit'te Akça Köyü'nde bulunan ve iyi geldiğine inanılan bir incirden tadına bakan yiyen kadının çocuğunun olacağına inanılır. Aşerme, aşerilen ürün muhakkak verilirdi, bunulurdu. Eskiden köy yerlerinden gelin, kaynana ve kayınbabasından çekindiğinden veya maddi durumun kötü olmasından demezdi. Dargeçit'te gebelik süreci yaşayan kadınlar eskiden her işi yapar doğum yaptığı güne kadar tarlada, bahçede çalışırdı. Günümüzde ise bir iş yapmamaya özen gösterilir. Çocuğun cinsiyeti, yörede her zaman erkek çocuk istenilir. Bunun için dua edilir. Erkek çocuk güç, kuvvetin sembolüdür. İşleri yapan eve bakan kişi olduğundan dolayı istenilir. Gebe kadın kaçınmalarına baktığımızda pis yerlerde bulunmazlar. Hamile kadının kirleneceğine inanılır. Buralardan uzak dururlar.

2. Doğum Sırası: Doğumu kolaylaştırıcı uygulama ve davranışlar yapılır. Burada amaç kadının sağlıklı bir doğum yapmasını sağlamaktır. Hem kadının sağlıklı olması hem de çocuğun sağlıklı dünyaya gelmesi son derece önemlidir. Dargeçit'te kadınlar köy yerlerinde doğum yaparken evin tavanına bir ip asarlar. Kadın doğum yaptığı zaman ona tutunur, kuvvet ve destek vermesi için.

3. Doğum Sonrası: Doğum sonrası süreçte kadın ve çocuk hayata nasıl uyum sağlar, onların rahat etmesi için neler yapılabilir sorularına cevap aranır. Kadının lohusa döneminde oldukça dikkat etmesini gereken unsurlar vardır. Aile lohusa kadın ve çocuğun olduğu odaya Kur'an-ı Kerim as-tırır ve onlara dua edilir. Alkarısı denilen yaratığın gebe kadın ve çocuğuna zarar vermemesi için evde onları tek başlarına bırakılmaz. Kadın Hemayil'i takar. Hemayil'de imamlar dua edip Kur'an ayeti içine yerleştirirler. Kadının ve çocuğun zarar görmesini engellediğine inanılır. Doğum sonrası yapılan son işlem ise kırklama işlemidir. Çocuğun başının üstüne tarak konulup dua edilir. Kırklık ne senle ne benle, uçsuz bucaksız dağla şeklinde üç defa söylenip kırklama işlemi bitirilir.

Sonuç olarak insanoglu doğum geleneklerini, ritüelleri hem dinsel hem de toplumsal olarak yerine getirmeye özen gösterir. Bunlar doğumu kolaylaştırıcı ve doğum sonrası için annenin ve çocuğun dünyaya daha uyumlu olmasını sağlamasıyla yakın ilişkisi olduğuna inanılır. İnsanlar bu tür uygulamalarla kendilerini güvende hissederler.

Kaynakça

- Acıpayamlı, Orhan (1974). *Türkiye’de Doğumla İlgili Adet ve İnanmaların Etnolojik Etüdü*. Erzurum: AUEF Yayınları.
- Artun, Erman (2011). *Türk Halkbilimi*. Adana: Karahan Kitabevi.
- Boratav, Pertev Naili (1984). *Türk Halk Bilimi II, 100 Soruda Türk Folkloru (İnanışlar, Töre ve Törenler, Oyunlar)*. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
- Kalafat, Yaşar (2010). *Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri*. Ankara: Berikan Yayınevi.
- Koca, Selçuk Kürşad (2017). “Türk Kültürünün Gelecek Kuşaklara Aktarılmasında Sembollerin Önemi (Doğum Geçiş Dönemi Örneği)”. *Türük Uluslararası Dil Edebiyat ve Halk Bilimi Araştırmaları Dergisi*, 1(11): 530-554.
- Koca, Selçuk Kürşad (2012). *Türk Kültüründe Sembollerin Dili*. Doktora Tezi. Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Örnek, Sedat Veyis (1997). *Türk Halk Bilimi*. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Özdemir, Fatma (2022). *İskilip Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri (Doğum-Evlenme-Ölüm)*. Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1. Abdulkerim Saydun, 1996, lisans, Beden Eğitimi öğretmeni, Dargeçit. (Görüşme: 11.07.2024).
- KK-2. Abdullah Sansar, 1948, okur-yazar, sünnetçi, Karabayır Köyü. (Görüşme: 12.07.2024).
- KK-3. Abdullah Saydun, 2003, lise, çalışmıyor, Dargeçit. (Görüşme: 11.07.2024).
- KK-4. Abdulseamat Kılıç, 1997, lisans, hemşire, Dargeçit. (Görüşme: 13.07.2024).
- KK-5. Abdurazzak Dursun, 1991, yüksek lisans, Felsefe öğretmeni, Dargeçit. (Görüşme: 11.07.2024).
- KK-6. Adnan Saydun, 1989, lisans, Tarih öğretmeni, Dargeçit. (Görüşme: 11.07.2024).
- KK-7. Devran Demir, 1989, lisans, Biyoloji öğretmeni, Dargeçit. (Görüşme: 15.07.2024).

- KK-8. Felek Sizer, 1988, okuryazar, ev hanımı, Midyat. (Görüşme: 15.07.2024).
- KK-9. Halil Demir, 1944, okuryazar, işçi emeklisi, Dargeçit. (Görüşme: 16.07.2024).
- KK-10. Hanım Alpkaya, 1972, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Dargeçit. (Görüşme: 16.07.2024).
- KK-11. Hanım Saydun, 1990, lise, ev hanımı, Dargeçit. (Görüşme: 19.07.2024).
- KK-12. Hasibe Demir, 1945, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Dargeçit. (Görüşme: 20.07.2024).
- KK-13. Hatice Yıldırım, 1993, lise, ev hanımı, Dargeçit. (Görüşme: 21.07.2024).
- KK-14. Mehmet Salih Taş, 1991, lisans, memur, Dargeçit. (Görüşme: 21.07.2024).
- KK-15. Mehmet Seyhan, 1953, okur-yazar, çalışmıyor, Karabayır Köyü. (Görüşme: 21.07.2024).
- KK-16. Mehmet Şirin Arslan, 1973, lise, imam, Karabayır Köyü. (Görüşme: 11.07.2024).
- KK-17. Meryem Çelik, 2000, lise, ev hanımı, Ilısu Köyü. (Görüşme: 21.07.2024).
- KK-18. Mervan Kaya, 1995, lisans, memur, Dargeçit. (Görüşme: 19.07.2024).
- KK-19. Necude Kılıç, 1940, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Dargeçit. (Görüşme: 19.07.2024).
- KK-20. Ömer Bilge, 1966, okuma-yazma bilmiyor, çalışmıyor, Kılavuz Köyü. (Görüşme: 18.07.2024).
- KK-21. Rabia Çiçek, 1971, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Ilısu Köyü. (Görüşme: 21.07.2024).
- KK-22. Rahime Çiçek, 1938, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Ilısu Köyü. (Görüşme: 18.07.2024).
- KK-23. Rahmet Saydun, 1995, lisans, çalışmıyor, Dargeçit. (Görüşme: 17.07.2024).
- KK-24. Zeynep Keleş, 1961, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Kılavuz Köyü. (Görüşme: 18.07.2024).

KK-25. Zeynep Keskin, 1959, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Dargeçit.
(Görüşme: 25.07.2024).

Elektronik Kaynaklar

URL-1: “Hamilelik” <https://tr.wikipedia.org/wiki/Hamilelik> (Eriřim:
14.10.2024).

NIĞDE ELMALI KÖYÜ HALK HEKİMLİĞİ UYGULAMALARI*

Niğde Elmalı Village Public Medicine Practices

Kübra DEMİR*

ÖZ

Anadolu birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Zengin bir kültürel mirasın biriktiği bu topraklarda söz konusu medeniyetlerin derin izlerini bulmak mümkündür. İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Niğde ili İslamiyet'in ve Türk kültürünün sentezlenerek yaşatıldığı illerden biridir. Bu sentezin izlerinin yaşatıldığı merkeze bağlı köylerden olan Elmalı Köyü'nde halk kültürü uygulamalarının zengin örnekleri görülmektedir. Çalışmamızda geçmişten günümüze Elmalı Köyü'nde gerçekleştirilen ve olumlu sonuçlar alındığı düşünülen halk hekimliği uygulamaları ele alınmıştır. Halk hekimliği konusu hakkında literatür taraması yapılarak Anadolu'nun farklı bölgelerindeki uygulamalar da incelenmiştir. Hastalık türleri sınıflandırılarak Elmalı Köyü'nde "ocak" denilen kişilerle ve kaynak kişilerle görüşülmüş, uygulama yöntemleri hakkında bilgi alınmıştır. Yörede derlenen sağaltım yöntemleri derlenerek kaydedilmiştir. Çalışmamızda değişen dünya ve gelişen teknolojinin etkisiyle hızla kaybolan halk kültürü öğelerinden biri olan halk hekimliği uygulamaları hafızalardan silinmeden kayıt altına alınması ve bu yolla gelecek nesillere aktarılması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: halk kültürü, halk hekimliği, Niğde Elmalı Köyü.

ABSTRACT

Anatolia has hosted many civilizations. It is possible to find deep traces of these civilizations in these lands where a rich cultural heritage has been accumulated. Niğde province, located in the Central Anatolia Region, is one of the provinces where Islam and Turkish culture are synthesized and kept alive. Rich examples of folk culture practices can be seen in Elmalı Village, one of the villages connected to the center where traces of this synthesis are kept alive. In our study, folk medicine practices that have been carried out in Elmalı Village from past to present and are thought to have yielded positive results are discussed. By conducting a literature review on folk medicine, practices in different regions of Anatolia were examined. Disease types were classified, people called "ocak" in Elmalı Village and resource

* Bu çalışma, yazar tarafından Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nde Dr. Öğr. Üyesi Zehra Görkem Duran Gültekin danışmanlığında hazırlanmakta olan *Niğde Elmalı (Şeyhler) Köyü ve Çevresi Halk Kültürü* başlıklı yüksek lisans tezindeki verilerden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Batman Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Batman-Türkiye. E-posta: kubra.demir.47.51@gmail.com. ORCID: 0009-0003-2091-4328. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522796>

persons were interviewed, and information was obtained about application methods. Treatment methods compiled in the region were compiled and recorded. In our study, it is aimed to record folk medicine practices, which are one of the folk culture elements that are rapidly disappearing due to the changing world and developing technology, without being erased from memory, and in this way to be transferred to future generations.

Keywords: folk culture, folk medicine, Niğde Elmalı Village.

Giriş

Kültür bir milleti diğer milletlerden farklı kılan kendine has maddi ve manevi bütün unsurları kapsayan kavram olarak bilinir. Kapadokya bölgesinde yer alan Niğde Elmalı (Şeyhler) Köyü de Türk ve Müslüman kimliğiyle kendi kültürünü oluşturmuştur. Kültür, bir toplumun gelenek- görenek, örf- âdet, yaşama biçimlerini içinde barındıran bir kavramdır. Bu kavram içerisinde insan hayatında var olan hastalıklar ve bu hastalıkları sağaltma yöntemleri de vardır.

Halkın doktora gidemediği, doktora gitme imkânı bulamadığı veya gitmek istemediğinde hastalığının ne olduğunu anlama ve hastalığını tedavi etmek için müracaat ettiği işlemlerin ve izlediği yolların hepsine “halk hekimliği” denir (Boratav,1984: 122). İnsanın varoluşuyla birlikte insan hayatında hastalıklarda yer edinmiştir. Bu hastalıklara insanlar farklı yöntemlerle çare aramış, kimi zaman deneme yanılma yoluyla sağaltım yöntemlerine ulaşmıştır. Sağaltım sağladığı yöntemleri kendinden sonra gelen nesillere aktararak halk hekimliği yöntemleri konusunda bilgi vermiştir.

Günümüzde modern tıbbın tarihine bakıldığında tarih öncesine doğru gidildikçe halk hekimliğine dayandığı görülür (Bayat, 2016: 24). Halk hekimliği ve modern tıbbın farklı yöntemleri olsa da insanlara hizmet etmek ve insanların sağlığını korumak amacıyla birleşirler tıp araştırmalarında ve günümüz halk hekimliği uygulamalarında geçmişte uygulanan sağaltım yöntemlerinden faydalanılmıştır (Acıpayamlı, 1989: 5).

Halk hekimliği uygulamalarında Niğde Elmalı Köyü halk hekimliği uygulamaları çalışmasında elde edilen verilerde ortak amaç üzerine hastalığı tanıma ve iyileştirme yöntemleri uygulandığı görülür. Bu uygulamalarında gelecek nesillere aktarılmaya çalışıldığı görülür.

1. Ocaklık Geleneği

Ocaklı, ocak Türk milletinin eski dönemlerden beri gerçek tedavi edicileri olarak bilinir. Ocaklık geleneği eğitim ve öğrenme döneminin geçilmesiyle değil, aileden kan bağı olması yoluyla devam eder. Ancak ocaklığının başarı gösterebilmesi için, bazı kurallara özen göstermesi gereklidir. Dikkat etmesi gereken yönlerden eğitim ve öğretime bağlı tutulan ocaklı bu yönüyle Orta Asya kamılığının günümüze ulaşan biçimi olarak görülür. (Acıpayamlı, 1969: 5)

Bazı hastalıkları iyileştirmede daha etkili olduğu düşünülen kişilere genellikle “ocak” denilir. Farklı bölgelerde olduğu gibi araştırmaya konu olan Elmalı Köyü’nde de farklı hastalıkları tedavi ettiği düşünülen ocaklarla ocaklık geleneğine devam edilir. Ocak dediğimiz kişilerin elinin şifalı olduğu düşünülür. “El verme” yöntemiyle aktarılıp bugünlere gelen ocaklık, halk arasında hâlâ değer verilen bir gelenek olarak devam eder. Farklı yöntemlerle el verme işlemi gerçekleştirilir.

“Temra ve siğile hocam okurdu. Geçirmeye çalışırdı. Bir gün yan köyden okutmak için geldiler ben de yine hocama götürdüm. Artık sen de okuyabilirsin dedi ve bana okuyabileceğim duaları söyledi. O günden sonra okuyorum. Gelenlerde şifa bulduklarını söylüyorlar” (KK-12). “Göbek düşmesini dedem rahmetli yapardı. Bende ondan gördüm. El aldım. Böyle bir rahatsızlığı olanlar geldiğinde yardımcı olmaya çalışırım. Maksadımız insanlara faydalı olmak” (KK-18). “Anam ve babam sarılık ocağıydı. Ölmeden önce elini bana verdiler” (KK-19).

Köyde aynı hasatlığın tedavisi için uğraşan iki ocak varsa seçmek için iğne yöntemini kullanılır. İki kişiyi temsilen iki iğne suya atılır. Hangisi paslanırsa hastalığın paslanan iğnenin temsil ettiği kişiden geçeceğine inanılır. O kişiye gidilerek tedavi olunur (KK-20, KK-21).

Kaynak kişilerin ifadelerine bakıldığında genellikle aileden birinden veya hocasından el alma yöntemiyle ocak kültürünün devam ettiği görülmektedir. Ocak geleneği ile hastalıkların sağaltılmaya çalışıldığına baktığımızda eskiden veya günümüzde Elmalı Köyü’nde bulunan ocaklar şu şekilde sıralanabilir: 1. Sarılık ocağı. 2. Siğil ocağı. 3. Temre ocağı. 4. Nazar ocağı. 5. Avsun ocağı. 6. Kırık/çıkık ocağı. 7. Kesme/Parpılama ocağı. 8. Göbek kaldırma/ Yerine getirme ocağı. Bunun dışında köstebek ocağı, gelincik ve aydaş ocaklarına gidildiği ancak bunu yapan kişilerin Elmalı Köyü dışında olduğu söylenebilir.

2. Bağırsak Hastalıkları

Basur/Mayasır: Bölgede basur/ mayasır diye isimlendirilen hastalık bir bağırsak hastalığıdır. İyileştirmek için farklı yöntemler kullanılmıştır. Bitkisel tedavi yöntemlerinin yanında hayvanlardan da değişik şekillerde yararlanılır: “Basur hastalığına yakalandıktan sonra oturmakta zorlandım. Acısını çok çektim. Köyde daha önce uygulayan biri katran sürmemi önerdi. Katranı pamukla değıdirdim. Çok acıttı ama şifayı orda buldum. Bir daha tekrar etmedi. Ameliyattan daha iyi bir yöntem diyorlar” (KK-22). “Mayasır olduğumuzda ya da basur olduğumuzda bu bölgelere sülüğü koyardık. İçindeki mikrobu, iltihabı emer, geçirirdi” (K67). “Basuru iyileştirmek için kirpi eti pişirilip yenir. Geçirdiği söylenir. Köstebek eti de yenirmiş bunun için. Yaz aylarında Muğla’dan gelen arıcılardan öğrendim bunu da” (KK-23). Bu hastalığın tedavisinde herhangi bir ocak kişi yoktur. Yöredeki halk deneme yanılma yoluyla faydalı buldukları yöntemleri birbirlerine önermişlerdir. Bölgede baktığımızda ishale ilgili farklı yöntemlerin uygulandığını görülür. Bu hastalığın baş göstermesiyle birlikte insanlar şifa olacağına inandıkları şeyleri denemişlerdir: “Ballı süt yapıp içtiğimizde ishale iyi geliyordu” (KK-23). “Yağsız pirinç pişirirdik. İyi gelirdi” (KK-24). “Çocuklar ishal olduğunda leblebi yedirirdik” (KK-20). “Köyde konyak içersen ishal durur derlerdi” (KK-25). “Kolanın içine aspirin atılarak içilirdi” (KK-20, KK-25, KK-26). “Kahve içilir, ya da kahveyi kuru şekilde yenilirdi” (KK-21, KK-24). “Patates kaynatılıp yenilirdi. İyi ishale iyi geliyordu” (KK-20, KK-24, KK-25).

Kabızlık: Boşaltım yapmada zorluk çekilen bu hastalıkta farklı uygulamalarla tedavi olunmaya çalıştığı görülmektedir. Genel olarak bitkisel ürünler kullanılmıştır: “Çam ağacının kabuğunu kaynatıp içince sürdü-rürdü” (KK-23). “Kuşburnu bitkisini kaynatıp içince rahatlatır” (KK-26). “Alıç yemek tuvalete gitmesini kolaylaştırır” (KK-13). “Çocuklar özellikle bebeklik döneminde kabız olunca zeytinyağı bir çay kaşığı verirdik” (KK-17). Mevsiminde ise kayısı yenir. Mevsimi değilse kuru kayısı yenir (KK-5, KK-24, KK-26, KK-27, KK-28).

3. Bel ve Omurilik Hastalıkları

Bel Ağrıları ve Bel Fıtığı: Bel rahatsızlıkları ağır işler yapıldığında ani hareketlerle oluşan bir rahatsızlık olarak tanımlanır: Bel ağrıları için şişe, kupa çekilir. Aynı işlem kulunç kalkınca da uygulanır (KK-18, KK-20, KK-27). “Beş ya da altı tane bardak, işporta, çağ ve pamukla şişe vururlardı.

Cağın başına pamuğu dolardı. Üstüne işportayı dökerdi. Pamuğu yakıp sıcağıyla bardakları ısıtıp basardık sırtına. Bu şekilde buralar kan toplar kıpırmızı olur. Ağrımız geçer sırtımız yumuşacık olurdu” (KK-27). “Belim ağrıdığımda kuşak bağlardım” (KK-13). “Bel fıtığı olan kişiler sınıkçıya (Kırık, çıkıkçı) giderdi” (KK-20).

Boyun Ağrısı ve Boyun Fıtığı: Boyun tutulması olarak hissedilen boyun fıtığı rahatsızlığıdır: “Boyun ağrılarında genel olarak ovalanarak, sıcak tutularak yumuşatılır” (KK-20). “Uzun süren boyun ağrılarında sülük tutulur. Pis kanı emsin diye” (KK-24).

Felç: “Felç geçiren birinin o an yanındaysak üstüne su döküp bir şeyler çarpın derler. Ama felç geçirirken yapılır bunlar” (KK-12). “Yaylada hayvan otlatırken yağmurda kaldım. Soğuk o kadar işlemiş ki menenjit olmuşum. Gün gün halsizleştim. Bir gün elimi ayağımı oynatamadım. Felce çevirmiş hastalık. Kayseri’ye hastaneye gittik. Orada refakatçılardan biri Kozaklı kaplıcalarını gidin. Bu çocuğun şifası orda olur dedi. Gittik sıcak suya girdim ve iki gün sonra ayak baş parmağımı oynatmaya başlattım” (KK-13).

4. Böbrek Hastalıkları

“Böbrek taşı çok ağrı yapar. Brokoliyi haşlayıp suyunu her sabah aç karnına içtiğimden beri ağrı kalmadı” (KK-13). “Böbrek kumuna yavşan otu kaynatıp içerdilerdi eskiler” (KK-23).

5. Cilt Hastalıkları

Çıban: Deride çıkan bu hastalığı da tedavi etmek için de farklı yöntemler uygulamaya çalışmıştır: “Eskiden kara lokum denilen bir lokum türü vardı onu sarardık. Yumuşatır, kendi çıkardı” (KK-24). “Köyde çıbanı çıkaran bir kadın vardı. Gittiğimizde lokum ya da helva sar çıkar derdi. Çıkamazsa tekrar gel derdi. Tekrar gidildiğinde çonur (çalı dikenini) ile delerdi. Dışına iltihabı çıkarırdı” (KK-25).

Topuk Dikeni: “Ayak topuğunda çıkan bastıkça acı veren bu hastalık deri hastalığıdır. Eskiler topuk dikeninin çıktığı yeri ayakkabıda oyuyorlardı. Boşluğa gelip körelsin diye. Bir de sert bir cisimle bu cisim genellikle tahtayla topuk dikenine vurulurdu” (KK-14). “Topuk dikenini bir taşın üstüne değdirirler, köreltmeye çalışırlardı” (KK-26). “Tarlalarda dağlarda çökelek dikenini bulunurdu. Dikeni sökmeden dikenin üstüne ayağı sürtüyo-

ruz. Sürterken bildiğimiz duaları okunur. Giderken çökelek dikenini kökünden koparılıp orda bırakılır ki o orda kalsın kurusun. Topuk dikenini de ayakta kururdu” (KK-12).

Saç Kıran: “Saçın kısım kısım dökülüp yuvarlak şekilde yama gibi açılmasıyla olur. Oğlum berberden gelince fark ettim. Kafasının bir tarafında açılıvermişti. Sarımsağı ezip sabah akşam sürdürdüm. Baktım ki açık yer karmarmaya başlamış tekrardan saç çıkmış” (KK-12). Saç kıran hastalığı olanlar sarımsak kullanırdı (KK-20, KK-21, KK-23).

Uçuk: “Ağız çevresinde çıkan sulu uçuğa tahta kaşık ateşe değdirilip konurdu. Bir daha çıkmasın korksun diye” (KK-21). “Uçuk geçsin diye uçuk olan yere sülük tutulurdu” (KK-25). “Uçuğa sarımsak sürülürdü” (KK-17).

Uyuz: “Çocukken durmadan kaşınıyordum. Okuldan uyuz gelmişti. Bor’da çıkan şifalı bir su varmış. Rahmetli babam oraya götürdü. Tuzlu olan bu suyla yıkanınca uyuzum geçti” (KK-2). “Kaşıntısını alsın diye vazelin sürülürdü” (KK-27). “Uyuz olan kişi tuzlu su ile yıkanır” (KK-13). “Sekiz yaş civarında uyuz olmuştum. Uluğağaç’ın orda çamurlu şifalı bir su vardı kahverengi akıyordu. Annem orada yıkadı. Uyuzum geçti” (KK-23). “Eskiden uyuz olanları, ölüleri yıkadıkları sal taşına götürürlerdi. Sal taşının altından geçirip bildikleri duaları okurlardı. Uyuz hastalığı geçerdi” (KK-23). Yörede uyuz için şifalı ve tuzlu sular dışında inançsal yöntemlerde uygulanılmıştır.

Yanıklar: “Sıcak su, çay, yağ ya da sobada yanan bir yerimize kireç suyu sürerdik. Kirecin suyunu alıyoruz. İçine herhangi bir yağ evde ne varsa koyuyoruz. İkisini elimizle özeyerek yanık yere sürüyoruz. Hem yanığı iyileştiriyor hem de izini geçiriyor” (KK-15). “Elmayı rendeleyerek on gün sabah akşam sürdürdüm. Yanık izlerine iyi gelerek yeni derinin gelmesine vesile oldu” (KK-20). “Bir yerimiz yandığında yanık yere yoğurt sürerdik, şimdi yanık kremi kullanıyoruz” (KK-24). “Sarı kantaron çiçeğine mevsi-minde toplayıp zeytinyağı ile karıştırdığında yanıkları iyileştirir, iz kalmasını da engeller” (KK-23). Yanık izinin geçmesi için yumurta sarısını yakıp onun yağıyla yanık yerlere sürülür. Yanık izi bu şekilde geçer. (KK-15, KK-20, KK-27).

Yüzdeki Kırısklıklar ve Lekeler: “Yeni doğum yaptığımızda kendi sütümüzü sağıp, doğum lekeleri gitsin diye yüzümüze sürerdik” (KK-21). “İnek sütünü pişirdiğimizde üste çıkan kaymağı el ve yüzümüze sürerdik.

Yumuşacık olurdu” (KK-24). “Tarladan gelince kızarıklığı alsın, güneş lekesi olmasın diye yoğurt sürerdik” (KK-20). Yörede yüzdeki leke ve kırışıklıklar için süt ve süt ürünleri kullanılmıştır.

Yaralar: Açık yaraları kapatmak için bir çaput (bez) parçasını yakıp külnü sığağıyla yaraya basılır. Yaralar bu şekilde kapanır. Buna kav basmak da denir (KK-2, KK-20, KK-27). “Kantaron çiçeğini zeytinyağı ile ıslatıp ilaç haline getirip süreriz. Yaraları kapatır izini de götürür” (KK-23). “Hakiki deri kemerin içini sıyırdık. Yara olan yere basılırdı. Yara kapanırdı” (KK-8). “Eşek fısıdığı (dışkısı) yaraya konurdu” (KK-25). “Örümcek ağını yaraya koyarlardı. Geçerdi” (KK-25).

“Nazardan korumak için torunuma sağ (şap, se) takmışım. Çocuk bilmediği için sürekli yalamış. Sonradan fark ettik yaladığını hiç ağız yarası olmadı. Araştırdığımızda şapın ağız yarasını iyileştirdiğini öğrendik” (KK-15). “Dilim yara olmuştu. Komsumuzun evine gittiğimde bana sağ getirdi. Bunu em geçer dedi. Gerçekten de iki saat sonra hiçbir şeyim kalmadı, geçti” (KK-18). “Oğlum motosiklet kazası geçirmişti. Her yeri yara bere içindeydi. Bizim köye gelen Tarsuslu arıcılardan biri aspirini ezip nemlendirici kremle karıştır sür dedi. Ben de yaptım. Oğlum çok bağırdı sürerken ama iki gün sonra yaralar geçmeye başladı” (KK-25). “Köpek saldırısına uğradım. Kolumu ısırıldı. Isırdığı yerde kemiğim gözüküyordu. Köpeğin ısırıldığı yere beyaz fasulyeyi ikiye ayırıp açık yaraya sardık. Yara kapandı” (KK-23).

Temre: “Genelde elimizin üstünde bozuk para büyüklüğünde çıkardı. Mürekkepli kalemle sınırları çizilir. Üç Çarşamba üst üste ocağa okutmaya giderdik. Felak, Nas, Ayetel Kürsi, Fatıha, İhlas surelerini okurdu. Okurken mürekkepli kalemle veya temrenin üstünü çizirdi. Ocak okumadan geçmezdi” (KK-29). “Kössü (köstebek) toprağını getirip temre çıkan bölgeye okuyan kişi tükürüğü ile birlikte sürer. Sürerken okur geçer” (K9). “Temre çıkan yere Yasin suresinin tamamını okurum. “Em ebremu emren fe inna mubrimun” (Zuhuf 79. Ayet) duasını okurum. Temrenin geçtiğini söylerler” (KK-12).

Siğil: “Siğil çıkınca okuyan birine gidilir. Siğil sayısınca arpa tanesi başı kesilip okunur. Arpa bir yere gömülür. Arpa kurudukça siğilde kurur” (KK-26). “Kaç tane siğil varsa o kadar kaya tuzuna “Em ebremu emren fe inna mubrimun” (Zuhuf 79. Ayet) duasını okurum nemli bir toprağa gö-

müyorum. Beş ila on gün arasında siğil kaybolur” (KK-12). Türkiye’de uygulanan yöntemlere bakıldığında temelde siğil hastalığının ocak kültürüne dayanılarak tedavi edildiği görülür. Okunan bazı dualarla sağaltım yapılmaya çalışıldığı görülmektedir. “Ocaklı siğilleri iyileştirmek için siğil sayısı kadar arpa tanesi ezip sirkede bekletir. Daha sonra bu karışımı dua ile siğillere sürer” (Karakaş, 2015: 329).

Nasır: “Elde ve ayakta sertleşen, nasırlaşan yerlere kına yakardık” (KK-23). “Tatlı, şekerli bir hamur yapılır nasır olan yere sarılırdı. Yumuşamasını sağlardı” (KK-20).

Mantar: “Mantara kına ve katranı karıştırıp koyardık. İyi gelirdi” (KK-23).

Dolama: “Parmakta çıkan irin şeklinde yaraya dolama derdik. Yumurtayı kaynatıp zarını dolama olan parmağa sarar akşam yatarдық. Sabaha irini çıkarırdı” (KK-27). “Adana gülünü ezip içine sabun rendelerdik. Dolama olan yere sarıp bezle kapatırdık. Dolama patlar. İçindeki enfeksiyon dışarı çıkardı” (KK-22).

Göz: “Göz şeklinde yara çıkıyor. Yeni kesilmiş koyunun gözü getirilip ezilir. Sonra kına ile özenip oraya sürülür” (KK-12).

Çıban: “Çıban çıktığında bu işleri bilen birine giderdik. Bize sinir yaprağı ya da bir lokum sarın yumuşar çıkar derdi. Çıkmazsa tekrar gelin derdi gittiğimizde çalının dikenini ısıtarak çıbanı deler. İçini çıkarırdı” (KK-25).

6. Çeşitli Ağrılar

Diş Ağrısı/ Çürüğü: “Dişimiz ağrıdığına karanfil koyardık acısını alırdı” (KK-29). “Dişimize sarımsak koyardık iltihabı geçsin diye” (KK-20). “Tuz koyardık dişimize geçmezse köyde bir nene vardı giderdik kerpetenle çekerdi” (KK-25). “Aküye koyulan saf suyu dişimize koyardık. Uyuşturup acısını alması için yapardık ama tehlikeliydi” (KK-23).

Diz Ağrısı/ Eklem Ağrıları: “Diz ağrılarına sülük kullanılırdı” (KK-25). “Diz ağrıları eklem ağrıları olduğunda büyüklerimiz sıcak suyun içine tuzu atıp dizleri ovalarlardı” (KK-20).

Karın Ağrısı: Ocakta ya da herhangi bir ateşte ısıtılan arpa kepeği bir keseye koyularak karın bölgesine yerleştirilir. Bu şekilde ağrının geçmesi sağlanır. Özellikle bebekler için bu uygulama yapılırdı (KK-9, KK-10). Karın ağrısına sıcak su torbası koyularak karının ısıtılması sağlanır. (KK-20, KK-25, KK-26, KK-28). Sobanın üstünde bir taş ısıtılır. Karnı ağrıyan kişiyi

o taşın üstüne oturtularak sıcak tutulmaya çalışılır (KK-14, KK-17). “Bebeğim doğumda ölmüştü ve günlerce karın ağrım olmuştu. Büyüklerimiz ocak sayılan bir evin ağılından kerme (koyun dışkısı) getirip karnına koy dediler. Köyde karın ağrısı olanlar o evin ağılından kerme getirip koyarlar-mış” (KK-25). “Karnımız ağrıdığına papatya çayı içerdik” (KK-24). “Aslan pençesi bitkisi özellikle kadınların karın ağrılarına iyi gelir” (KK-23). “Meliz çiçeği ve eşek gerdanı kaynatıp içerdik” (KK-19).

Kulak Ağrısı: “Sülük tutulurdu. İçindeki enfeksiyonu çekerti” (KK-25). “Kına ve katranı karıştırıp boğazımıza koyardık” (KK-19).

Baş Ağrıları: “Yüzümüzü yıkar serinletmeye çalışırdık” (KK-20). “Patates dilimler yazmayla başımıza bağlardık” (KK-24).

7. Çocuklarla İlgili Sağlık Sorunları

“Doğumdan sonra öleceği düşünülen çocukları yaşatmak için kimi adlarda, sayılarda, nesnelere ve ziyaret yerlerinde var olduğuna inanılan dinsel, gizemsel ve büyüsel güçlere başvurulur. Örneğin kırk evden toplanan parçalardan çocuğa gömleğin giydirilmesi; çok yaşamış kimselerin adları ile Yaşar, Dursun, Durdu, Durmuş, Kaya, Demir vb. adların konulması; yaşatıcı gücüne inanılan ziyaretlerin dolaştırılması yaygın uygulamalar olarak sayılabilir” (Örnek, 1977: 164).

Sarılık: Sarılık; yeni doğan bebeklerin üçte ikisinde görülen, genel olarak kendiliğinden geçebilen ancak ilgilenilmediği takdirde ciddi sorunlara sebep olabilecek bir hastalıktır. Yetersiz beslenme, genetik faktörler geç veya erken doğumdan kaynaklı faktörler sarılık hastalığının ortaya çıkma nedenleri arasında yer alır. Sarılığın ortaya çıkma nedenleri ve çeşidi sarılık hastalığının kısa veya uzun sürmesinde belirleyici etkenlerdir (Sivaslı, 2009: 49).

Araştırma bölgesinde bebeklerde doğumdan sonra oluşabilecek sarılık hastalığını önleme amaçlı uygulanan pratiklerin başında bebeğin üstüne sarı bir yazma, örtü ya da battaniye örterek veya altın takarak önlenmeye çalışılır (KK-3, KK-15). Doğan çocuklarının renginin sarardığı bunun için bir çaba harcamadan kendiliğinden geçtiği de gözlemlenmiştir (KK-3, KK-27). Günümüzde bebeğin sarılığının geçmesi için yine iki saatte bir emzirerek bebeğin sarılığının geçeceği düşüncesi hâkimdir. Sarılığın yetersiz beslenmeden kaynaklı olduğu bilgisine yönelik pratikler uygulanmaktadır. Bebeğin sarılığında artış olması durumunda hastaneye gidilerek tedavi olunur (KK-20, KK-24).

Aydaşlık: Elmalı Köyü 'nde aydaş hastalığı çok bilinmemekle birlikte diğer köylerle etkileşim sonucu bazı kaynak kişiler tarafından bilinmekte ve pratikler uygulanmaktadır.

Kendi çocuğum ve tanıdıklarımın çocuklarından bazılarını yemeden içmeden kesildiğinde, zayıfladığında gelin geldiğim köy olan Çamardı ilçesinin Elek köyünde bildiğim aydaş ocağına götürürdüm. Ocak olan kadın çocukları ortası delik olan bir taşın içinden geçirir. Geçirirken de bazı dualar okur. "Yapması benden şifası Allah'tan." derdi. Ortası delik bir taş bulamazlarsa beş altı tane genç bekâr kız bulur, bu kızların bacaklarının arasından hasta olan çocuğu geçirirdi. Delikli taşa yapacağı duaları, hasta olan çocuk kızların bacaklarının arasından geçerken yapardı (KK-8).

Konuşamayan Çocuk: Elâzığ yöresinde konuşamayan çocuklar için dili açılınsın, konuşabilsin diye minarede sela verilirken kilit temsili olarak açtırılır. Bu pratikle konuşamayan, dili tutulan çocukların kilit açıldıktan sonra dilinin açılacağı, konuşacağı inancı vardır (Kalafat, 2010: 256). Ankara Şereflikoçhisar'da konuşamayan çocuklar için uygulanan yöntemlerden biri de çocuğun ailesi tarafından adak adamadır. Adak şekilleri değişiklik gösterebilir. Kesilecek bir hayvan, oruç tutma veya aç doyurup çıplak giydirme şeklinde değişiklik gösterir (Ateş, 2010: 42).

Elmalı Köyü'nde yaşlılarının konuşmaya başlamasına rağmen konuşamayan ya da kelimeleri tam olarak çıkaramayan çocuklar için birtakım pratikler uygulanır. Yörede en çok uygulanan pratik dilaltı kesmedir. Ocak olan kişiye götürülür. Konuşamayan veya konuşmakta zorluk çeken çocuğun dilinin altındaki bağdan kan çıkarılır. Bu şekilde konuşabileceği düşünülür. Bunun dışında bireysel uygulamalar da yer almaktadır (KK-12, KK-25). "Oğlum bebekken geçirdiği hastalık nedeniyle gelişimi gerideydi. Konuşamıyordu. Çocuğu bizimki gibi olan biri ak karga (sakça) kuşunu vur. Yedir dediler. Ben de uyguladım. Yedirdikten sonra dili şişti. Müdahale edip dilaltından iki damla kan akıtıp şişini indirdim. Bu olaydan sonra az da olsa konuşmaya başladı" (KK-23).

Yürüyemeyen Çocuk/ Köstek Kesme: Gelişiminde sıkıntı olan yürümesi geciken ya da yürürken ayağı dolanan çocuklar için birtakım pratikler uygulanmıştır. Bursa'da yürüyemeyen çocuğun yürümesi için cuma günü sela vakti çocuk minareye çıkarılarak "salladım çocuğu selaya yürüsün inşallah haftaya cumaya" sözleri söylenerek sallanır (Boratav, 1984: 157). Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yürüyemeyen çocuklar için yapılan pratik,

köstek kesme pratiğidir. Yürüyemeyen çocuğun annesi bir makas ve ip alarak bir caminin önüne gider. Çocuğunun ayaklarını ip ile bağlayıp caminin önünde camiden ilk çıkan kişiyi gözlemeye başlar. Camiden çıkan ilk kişinin yanına giderek eline makası verir. İşaret ederek çocuğun iple bağlı ayaklarını gösterir. Bu işlemleri yaparken konuşmamaya dikkat eder. Adamın ipi kesmesiyle anne çocuğunu alır ve arkasına bakmadan evine götürür. Bu uygulamadan sonra yürüyemeyen çocuğun yürüyebileceği inancı vardır. Bu pratiğe Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 'köstek kesme', 'bebeğin kösteğini kesme' olarak isimlendirilir (Öztürk, 2019: 39-40).

Çocuk iki yaşını geçince hâlâ yürüyemiyorsa kalbura oturtup küllüğe götürülür. Küllüğe atar gibi yapıp çocuk küllüğe oturtulur, arkalarına bakmadan küllükten uzaklaşılır, çocuk annesinin arkasından yürüyerek gittiği söylenir (KK-29, KK-17). Ayağını düz tutamayan, uzatamayan ve yürümek için yeterli olgunluğa ulaşamayan çocuklar ocak olan kişiye götürülür. Ocak olan kişi üzüm çubuğunu yedi boğum olacak şekilde keser. Sübhanneke, ihlas, elham, felak, nas surelerini okur. Her okumada üzüm çubuğunun bir boğumunu kırar. Bu işlemi yedi defa tekrarlar. Daha sonra çocuğun sıvazlayarak enteşe menteşe göz değenin gözü düşe diyerek çocuğun üzerine dualar okur. Esner, esnedikçe üzerindeki nazar çıkar. Çocuk ayağını uzatır, yürüyebilecek olgunluğa erişir. Rahat bir şekilde bacaklarını hareket ettirir (KK-3, KK-20).

Çocuklarda Gaz: "Çocuğun gazı olduğunda yumurtayı pişirip bir beze koyardık. Çocuğun karnına sarardık. Isıtır, gazı geçirirdi" (KK-49). "Arpa kepeği ısıtılarak bebeğe sarılırdı, kolayca çocuğun gazı çıkardı" (KK-17). "Gaz çıkarmada zorlanmasın diye hem bebeğe hem annesine rezene çayı içirilir" (KK-20).

Kızamık: "Çocuğu eve bırakır, dinlenmesini sağlardık" (KK-67). Çocuk yatırılır. Tatlı yiyecekler yedirilir. Evde ne varsa lokum, pekmez, bal gibi yiyecekler yedirilir. (KK-1, KK-23, KK-25).

Suçiçeği: "Çocuğu eve bırakır dinlenmesini sağlardık" (KK-1). Kaşımamını engelleyip hasta dinlendirilir. Evden çıkarmayarak kendiliğinden geçmesi beklenir (KK-20, KK-21, KK-25).

8. Göz Hastalıkları

Arpacık/ İt Dirseği: "Akraba olmayan biri elinin tersiyle çarpacak derlerdi. Ben de o niyetle bizim köylü birine çaptırdım, geçti" (KK-14). "Sarım-sağı sürünce iyi gelir" (KK-24).

Avsun: “Sabah uyandıığımızda gözümüzün üstü şişmiş olurdu. Ocağa gider, okuturduk” (KK-29). “Ocağa giderdik. Avsunun üzerine bir Fatıha üç İhlas okurdu. El bizim elimiz değil Fatıma anamızın eli diyerek tahta kaşıkla avsuna değdirirdi. Kalbimiz temizdi. O şekilde geçileceğine inancımız tam olduğu için geçiyordu” (KK-21). “Ocak olan kişiye gidilir. Ocak olan kişi bal ve naneyi karıştırıp okuyarak bıçakla sürerek sağaltım gerçekleştirir” (KK-13, KK-14, KK-22).

Göz Ağrıları: “Eskiler gözleri ağrınınca kendi idrarlarına yazmanın ucunu değdirip gözlerine sürerlerdi” (KK-25). “Gözümüz acıyıp kanlandığında demli siyah çayı gözümüze damlatırız” (KK-8). “Bebeklerin gözü çapaklıysa anne sütü damlatılırdı” (KK-21).

9. Kadın Hastalıkları

Çocuksuzluk/ Çocuk İsteği: Çocuk sahibi olmaya verilen önemden dolayı kısır kadın faydasız sayılır. Hor görülen, uğursuz sayılan kısır kadın, bütün kötü olayların sebebi olarak görülür. Zevcelik ve miras haklarından mahrum bırakılır. Hamile kalamama durumunda kadın kusurlu olarak görülür (Acıpayamlı, 1974: 13). Dede Korkut Hikâyelerinde geçen Dirse Han’ın çocuk sahibi olmak için İç oğuz ve Taş Oğuz beylerine ziyafet vermesi, ziyafet sonrasında beylerden dua istemesi ve fakirleri doyurması sonucunda bir ağzı dualının duasının kabul olup Dirse Han’ın bir oğlu olması bize Türklerde çocuğa verilen önemi ve çocuk olması için Allah’a yakarıшта bulunulduğunu göstermektedir (Ergin, 2021: 4). Niğde ilinde araştırma bölgesi dışında yapılan Faruk Çolak’ın yaptığı çalışmada çocuğu olmayan kadının Abdulkadir Geylani’nin tuğrasının metal üzerine işlenmiş şekli olan muskasını üzerinde taşıdığı kaydedilmiştir (Çolak, 2015: 52).

Türkiye’de çoğu bölgede olduğu gibi Elmalı Köyü ve çevresinde de düğünden aylar geçmesine rağmen kadın gebe kalmamışsa kadın ve yakınları çareler aramaya başlar. Günümüzde doktora gidilerek tıbbi yöntemlerle tedavi edilmeye çalışılır. Tıbbi yöntemlerin yanında bitkisel sağaltma ve dinsel sağaltma yöntemlerine de başvurulmaktadır. Araştırma yapılan bölgede kaynak kişilerden alınan bilgilere göre çocuğun olması için tekke veya türbeye gidilme durumu görülmemiş, hamayıl yazdırma, dua okuma gibi yöntemler uygulanmıştır.

Çocuğu olmayan kadına kısır, çocuğu olmayan erkeğe ise zürriyetsiz, dölsüz olarak adlandırma yapılır. Tüm yöntemleri denemelerine rağmen çocuğu olmayan çiftler kadın ya da erkeğin kardeşinin çocuğunu evlatlık

olarak alır. Evlatlık alınan çocuk genellikle erkek çocuktur. Çocuğu olmayan çift tüm miras hakkını bu çocuğa devreder, öz evladıymış gibi hiçbir şeyden mahrum bırakmazlar (KK-3, KK-12).

Yörede en fazla kullanılan yöntemlerin başında bel çektirme yöntemi gelmektedir. Gebe kalma durumu gerçekleşmediğinde akla gelen ilk yöntem bel çektirmedir. Bel çektirme işleminden sonra bel sarılır ve bir hafta sıcak tutulur (KK-24, KK-25, KK-27). Kısırlığı gidermek için en çok kullanılan yöntemlerden biri de buğuya oturtmadır. Gebe kalmak isteyen kadın sıcak su buğusuna oturtulur. Sütü kaynatıp buharına gebe kalmak isteyen kadını oturturlardı. Kırk farklı tür çiçeği bir suyun içinde kaynatıp hamile kalmak isteyen kadın oturtulur (KK-20, KK-21). Bunların dışında nane kaynatılarak gebe kalmak isteyen kadına içirilir. Rahme sülük tutularak rahimdeki iltihabı çekmesi sağlanır (KK-4, KK-20). Nefesi kuvvetli olan bir ocağa götürülerek dualar okutulur (KK-15, KK-26). Maydanoz suyu kaynatılıp belli bir süre içilirdi. Bal ve karabiber olan karışım rahme sürülür sıcak tutması sağlanır (KK-9, KK-10, K11). İncir meyvesinin gebe kalmaya yardımcı olacağı düşüncesiyle gebe kalmak isteyen kadına incir yemesi önerilir (KK-2, KK-20). Arpa suyu içirilir, kuş dışkıları toz haline getirilip karabiberle karıştırılarak yedirilirdi (KK-19). Çocuk olması için dualar edilir. Adak da bulunur. “Bir çocuğum olursa bir kurban keseceğim, yedi kurban keseceğim” gibi dileklerde bulunulur (KK-10). Niğde’nin Ulukışla ilçesinde bulunan Çiftahan termallerine gidilir buradaki sıcak suyun faydalı olacağı düşünülür (KK-20).

Umma: Emziren kadın rüyasında gördüğü ya da canının çektiği bir şey yiyemezse göğsü şişer. Umma hastalığının geçmesi için de emzikli kadının haberi olmadan sırtına soğan ya da elma vurup al umduğun bu olsun diyerek geçmesi sağlanır (KK-17, KK-9, KK-24, KK-26, KK-28).

10. Kanser

Elmalı Köyü’nde küçük bir çocuk lösemi tedavisi için Kayseri iline gitmiştir. Bulunduğu hastanede lösemi hastası olan bir hasta yakının kaplumbağa kanını pekmezele karıştırıp içirmesinin faydalı olacağını söylemesi üzerine bu uygulamayı çocuğun ailesinin yaptığı ve çocuğun iyileştiği görülür. Tedavisi zor olan bu hastalığın iyileşmesinde bu uygulamanın etkili olduğu düşünülmüştür. (KK-8, KK-25).

11. Karaciğer Hastalıkları

Sarılık: Sarılık hastalığına yakalandığında kişi kendi idrarına ya da herhangi bir çocuk idrarına yedi tane kayısı kurusunu ıslatıp sabahları aç karnına yemesi sağlanır (KK-8, KK-24, KK-25). “Yetişkin biri sarılık olduğunda dağlardan cırt bitkisini (acı kavun, eşek hıyarı) toplanır. Burnuna sıkılırdı. Ama bunu her bünye kaldıramaz” (KK-13). “Anne ve babam sarılığı geçirmede ocaktı. Onlar ölmeden önce ben de onlardan el aldım. Sarılık olan kişilerin kulaklarına jiletle kesik atardım. Çıkan kanı gözlerinin önüne sürerdim. Allah razı olsun geçti derlerdi. Şimdi bunlar unutuldu gitti” (KK-19).

12. Ortopedik Hastalıklar

Et Ezilmesi/ Morarma: “Moraran şişen yere zeytini çekirdeği ile birlikte ezerek moraran ya da şişen yere sarılır. (KK-2). “Tuzlu hamur yoğurur sarardık” (KK-27). “Elime çekiç değdiğinde elim morarmıştı. Babam kurutulmuş siyah üzümü çekirdeği ile ezip moraran yere bezle sardı. Morarma geçti” (KK-2). “Oğlum damdan düşmüştü. Bir saat sonra çocuğun her yeri morardı. Eşim gitti yeni kesilen koyunun derisini getirdi. Akşamdan çocuğu içine sardık. Sabaha kadar o şekilde kaldı. Sabah derinin içinden çocuğu çıkardığımızda morluğun deriye geçtiğini gördük” (KK-15).

Kaynak kişiden alınan bilgilere baktığımızda aynı yöntemin deriye çekme yönteminin farklı kaynaklarda başka yörelerde de kullanıldığını görebiliriz. Temelde iki farklı yöntemle deriye çekme işlemi yapıldığı görülür. Hayvansal kökenli ürünler, halk hekimliği tedavi yöntemleri arasında önemli bir yer tutar. Deriye çekme yöntemi de bu başlık altındaki tedavi uygulamalarından bir tanesidir ve temel olarak iki farklı yöntemle uygulanır. İlkinde yeni kesilmiş hayvan derisi, sadece hastalıklı bölgeye ya da hastanın tüm vücuduna sarılır. Diğer yöntemde ise kesilen hayvanın batını boşaltılarak hasta hayvanın içine sokulur (Acar, 2018: 33).

Kırık/Çıkık/Çatlak/ Burkulma: “Bir yerimiz kırıldığında “sınıkçı” dediğimiz kırık çıkıkçıya giderdik. Kendi gücüyle yerine getirir. Bal ile sarar. Kartonla da sabitlerdi” (KK-7, KK-6, KK-5). “Ayağımız kırıldığında çıkıkçıya yaptırırız eğer çıkıkçının dediği gibi dinlenmeden üstüne basarsak yanlış kaynardı. O zaman da alabalığı getirir. O kemiği tekrar kırar. Yerine getirirdi” (KK-4). “Kırık çıkık olduğunu geri yerine oturtmayı babamdan öğrendim. Babamda dedemden öğrenmiş. Birinin bir yeri kırıldığında ya

da çıktığında kendi kuvvetimle oturturdum. Oturttuğum yere bal sarardım. İnce tahta parçalarıyla ya da bir kartonla ayağına bir şey değmesin tekrar çıkmasın diye engellemeye çalışırdım. Bir hafta dikkat ederse geçirdi. Dikkat etmezse geçmezdi” (KK-14). “Çatlak ve burkulmalar için hasarlanan yere balı sürerdim. Sarardım. Dura dura orayı iyileştirirdi. Elimden geldiğince geleni boş çevirmez. Elimden ne geliyorsa yapmaya çalışırdım” (KK-14).

Kuyruk Sokumu Tedavisi: Kuyruk sokumunu düzeltmek için tek kullanımlık eldivenlerden alınır. Hastanın kalça kısmından parmakla düzeltilmesi sağlanır. Sabit kalsın hızlı iyileştirsin diye önceden eczaneden ya da bakkaldan alınan yakıyı küçük küçük parçalara ayırarak yapıştırılır. Bir süre dinlenilerek iyileşmesi beklenir (KK-20, KK-8, KK-29).

13. Psikolojik Hastalıklar

Al Basması: Memleketimizde al, albastı, alkarısı, alanası, alkızı tabirleriyle umumiyetle kırklı lohusa ve çocuklara, nadir olarak da gebe, gelin, güvey, erkek, yolcu ve atlara musallat olan bir ruh veya hastalık ifade edilmektedir (Acıpayamlı, 1974: 75). Lohusa ile çocuğuna al basmaması için uygulanan farklı çarelere başvurulmuştur. Bunlardan bazıları: Lohusa ve bebeğin yastıklarının altına kama, orak, bıçak, maşa, kurgu, ocaklı kılıcı, demir, makas, ekmek, soğan, Kur’an, Enam, erkek pantolonu ve yeleş konur (Örnek, 1977: 145). Alkarısı, lohusa ile bebeğinin ciğerlerini suya çalmak veya yemek biçiminde ölümlerine neden olur. Elinde ciğer bulunan kadını ya da varlığı gören kişi hemen yakalamalıdır. Alkarısını yakalamak için bir yerine çuvaldız, iğne batırmak ya da al karısı olarak tabir edilen bu cadının üzerine zift dökmek gerekir (Acıpayamlı, 1974: 76). Diyarbakır’ın Terkan yöresinde al karısından, al basmasından korunmak için lohusa kadın ve bebeğinin bulunduğu odada Kur’an-ı kerim ve demir parçası bulundurulur (Tanrıku, 2017: 46). Ordu ili Akkuş ilçesi Akpınar köyünde al kesmesi pratiği uygulanmaktadır. Alcı kadın eve getirilir. Selamun aleyküm der, karşılığında aleyküm selam denir. Nereden geldiği ve ne yaptığı sorulur. Al kesmeden geliyorum der. Kes gitsin denir ve bu şekilde al kesmesi pratiği yapılır (Öztürk, 2017: 39).

Al basması olarak kötü niyetli üç harflilerin(cinlerin) lohusa kadına farklı şekillerde görünerek lohusa kadını korkutması, kimi zaman lohusa kadının dilinin tutulmasına sebep olan varlık olarak yörede bilinmektedir.

Eski yerleşim yerlerinde ya da yıkık dökük evlerin yakınlarında evi olan kişilerin al basması, kırk basması gibi hastalıkları yaşadığı düşünülmektedir (KK-11, KK-3, KK-20). Al basmasını önleme amacıyla bölgede farklı önlemler alınmaktadır. " Lohusa kadının kırk gün mezarı açık olur." denilerek lohusa kadın özellikle ilk üç gün yalnız bırakılmaz. Derin bir şekilde uyumasına izin verilmez. Yanında bulunan kişi ara ara uyandırarak al basmasına izin vermemeye çalışır. Lohusa kadın kırmızı renkte bir yazma örtme, al rengi bulunan bir kıyafet giyer ya da odada bulundurur. Yanında bulunan kişi başka bir yere gitmesi gerekiyorsa bebeğin ve annenin bulunduğu odaya ayna, Kur'an-ı Kerim ve makas konulur. Bu şekilde bebeğin beşiğine ve anneye şeytan, üç harfli yaklaşamaz. Lohusa kadın uyuduğunda yanında eşi de uyursa bu varlığın lohusaya ve bebeğe yaklaşamayacağı düşüncesi vardır. Yeni doğan bebeği besmele ile alıp besmele ile bırakılır. Besmelesiz bırakıldığında bebeğin değiştirileceği ya da al karısı varlığının bebeğe zara vereceği inancı vardır (KK-3, KK-21).

Lohusa kadın rüyada iken üç harfliler davulla zurna ile sesli bir şekilde düğüne çağırırlar. O anda yanında biri yoksa uyandırmazsa arkalarından giderse bayılır ya da dili lal olur. Lohusa kadın baygın, kendinden geçmiş bir halde bulunursa al basan kişinin yatağına kaz getirilir. Kaz yatağa işerse kişi kurtulur (KK-3). "Bir yakınımı lohusakken al basmış. Dili tutulmuş, konuşamaz olmuş. Bu durumunun geçmesi için birilerinin tavsiyesi üzerine lohusa olan başka bir kadının bakır bir eşyasını gizlice almasını akarsuya götürmesini söyler. Kadın lohusa olan başka bir tanıdığının bakır bir eşyasını gizlice alır köyde bulunan dereye götürür. Derenin içine bakır kabı koyar içine taşları doldurur. Su bakır kabın üstünden aktıkça dili tutulan kadının dili çözülür" (KK-10).

Kırk Basması/ Kırk Karışması/ Et Basması/ Ev basması: Lohusa ile lohusanın bebeğine kırk gün içinde gelen hastalıklara genellikle kırk basması denir. Bazı yerlerde lohusa bastı, kırk düştü, kırk karışması gibi isimlendirmeler de yapılmıştır (Acıpayamlı, 1974: 85). Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde kırk basan çocuk kuşburnu ağacının yanından, sağından ya da solundan geçirilir ve kuşburnu ağacının dalına bez bağlanır. Çocuktaki hastalığın bağlanan bezde kalacağına inanılır (Çıfıbaşı, 2018: 47). Tunceli'de kırk basmasını engelleme amaçlı alınan tedbirlerden biri de kırklı birinin aniden eve gelir ya da kapıdan girerse o kişiye bir parça ekmek yedirilir ya da su

ıçırılır. Bu şekilde kırkı yuttuğu ve zararsız hale geldiği inancı vardır (Taş, 2019: 134).

Yörede doğumdan sonraki kırk gün içinde lohusa kadının ve bebeğin zayıflaması, güçsüz düşmesi ve hastalanmalarına verilen isim kırk basması olarak genellenir. Kırk basan çocuk bir yaşına gelmesine rağmen yaşıtlarına göre gelişimi geride kalır. Emekleyemez, yürüyemez, kilosu yaşıtlarına oranla zayıf olur. Sürekli ağlar. Doktora götürmelerine rağmen çocuktaki bu hâl devam eder. Hocalara götürülür (KK-9, KK-10). Kırk basan çocuğun iyileşmesi için uygulanan yöntemlerden biri şu şekildedir:

“Mehmet isimli kırk farklı kişinin evinin anahtarı getirilir. Kırk tane buğday tanesi seçilir. Üzerinde cenaze yıkanan taştan kırk küçük parça getirilir. Çocuğun düşen göbek bağı, iğne, para malzemeleri suyun içine konur. Bu su ile çocuk yıkanır. Çocuktan dökülen sular yere dökülmez. Bir kovada ya da leğen de tekrar toplanan su ölü yıkanan sal taşına dökülüp gelinir. Suyu döktükten sonra arkana hiç bakmadan gelinmesi gerekir. Çocuğu yıkamadan önce suyun içine atılan para yetim bir çocuğa verilir. Bu uygulamalardan sonra çocuk iyileşir. İki ay içinde yürümeye de kilo almaya da başlar, iyileşir” (KK-3).

Yörede bebeğin ve lohusa kadının doğumdan sonraki ilk kırk gün içinde evden çıkmaması gerektiği gibi eve gelen hatta evinin yakınından geçen kişilerin bile dikkatli olması beklenir. Bebek ve lohusa kadının her şeyden etkilenebileceği özellikle bebekte hastalıklara yol açacağı düşüncesi vardır.

Bebek kırklıyken düğün alayının evin önünden arkasından hatta yakınlarından bile geçirilmemesi gerektiği düşünülür. Çünkü düğün alayındaki bayrağın alı çocuğa basabilir. Al basan çocuk sürekli ağlar. Çocukta gelişim geriliği ortaya çıkar. Düğün alayında olduğu gibi Kurban Bayramı'nda kırkı çıkmayan çocuğun evinde kurban kesilmemişse başka evden kırklı eve kurban getirilmez, getirildiğinde bebeği et basacağı ve et basan bebeğin kırk basması ve bayrağın alının basmasında olduğu gibi hastalanacağı düşüncesi vardır. Et basması ile ilgili kaynak kişinin başından geçen olay şu şekildedir:

Kızım doğduktan kısa süre sonra Kurban Bayramı oldu. O yıl biz kurban kesemediğimiz için akrabalarımız kestikleri kurban etinden bize getirdiler. Etin geldiği bayram günü ikindiden sonra kızım ağlamaya başladı, sabah ezanına kadar devam etti. Günlerce bu şekilde devam

etti. Geceleri ışığı kapatamazdık. Kapattığımız anda çılgılığı basardı. Doktora götürdük, ilaç verildi ama hiçbir şekilde çare olmadı. Aylar geçti, farklı doktorlara da götürdük ama ikindiden sabah ezanına kadar olan huzursuzluğu bitmedi. On aylık olmasına rağmen yaşitlarına göre zayıf kaldı, emekleme ve yürüme gibi hiçbir gelişimi zamanına uygun değildi, gerideydi. Bir gün Çamardı ilçesinde bulunan dünürlerimiz bizi ziyarete geldi. Çocuğun halini görünce ne olduğunu anladı. Daha önce kendilerinin de başına geldiği için ve bunun sebebini anlamak için bize sorular sordu. “Çocuk kırklyken bir cenazeye mi gittiniz, düğün mü oldu, Kurban Bayramı’na denk gelip size et mi getirdiler?” Diye sorular sordu. Bizde Kurban Bayramı’nda et geldiğinden bahsettik. Daha sonra dünürümüzün tavsiyesi ile kasaptan yeni kesilmiş hayvanın akciğeri, karaciğeri ve sakatatını kanlı bir şekilde getirdik. Kızımı kapı eşiğine leğenin içine oturttuk, ciğeri kafasının üstünden suları dökerek kanlı su ile çocuğu yıkadık. Bunları uyguladıktan sonra kızım gün be gün iyileşti. Ağlamaları durdu. İki ay sonrasında emekleyip yürümeye başladı (KK-21).

Bebeğin kırkı çıkmadan evden dışarı çıkarılmaması pratiği yörede yaygın olarak bilinmemektedir. Bebek kırklyken ev değişikliğinde de bulunulmaması gerektiği düşüncesi yaygındır (KK-2, KK-22).

Ev basması; çocuk kırklyken bir evden ayrılıp başka eve gittiğinde ya da başka eve taşındığında evin çocuğu bastığı hastalandırdığı düşüncesi- dir. (KK-3, KK-20).

Bebeğin ev basması olduğu düşünüldüğünde uygulanan pratik şu şekildedir:

Cenaze yıkanan su kimse ile konuşmadan bir kaba alınır. Bu su ile ev basması olan çocuk yıkanır. Yere dökülmeden tekrar bir kaba doldurulan bu su yine kimse ile konuşmadan bir akarsuya dökülür ve arkasına bakmadan eve tekrar dönülür. Bu uygulama sonrası çocuğun iyileşeceği düşünülür (KK-2).

Kırk basmasını önlemek amacıyla iki lohusa kırkı çıkmayan kadın yan yana getirilmez. İki kırklı kadın birbirine gidip gelmez. Düğünü yeni olan iki kırklı kadın da yan yana getirilmez. Kırkı çıkmayan iki gelin karşılaşırsa iğne değişirler. İğne değişim sırasında kim önce gelin olduysa önce o diğere iğnesini verir. Diğer gelin de ona iğnesini verir. Bu şekilde kırkı karış-

maz. Kırkı çıkmayan kadının evinin önünden düğün alayı geçmemesi gerekir. Geçme durumu varsa kırklı kadın bulunduğu yerden daha yüksek bir yere çıkarılır. Evdeyse evin damına ya da birinci katta ise evi iki katlı olan komşunun ikinci katına çıkarılır (KK-3, KK-10, KK-12).

Araştırma bölgesinde gözlem ve görüşme yöntemiyle elde edilen bilgilere göre ev basması, et basması, kırk basması, al basması gibi isimlendirilen hastalıklar çocuğun ve annenin kırkı içinde üç harfli ya da görünmeyen varlıkların zarar verdiği düşüncesiyle ‘basma’ olarak isimlendirilmiş. Sebebine göre basma isminin önüne sıfatlar eklenmiştir.

Nazar: Bakışlarında zararlı bir güç bulunduğu inanan kötü düşünceli insanların, bakışlarındaki zararlı güç nedeniyle canlı veya cansız varlıklar üzerinde olumsuz bir etki bırakması halk arasında nazar olarak açıklanır (Çıblak, 2004: 103).

Elmalı Köyü’nde insanların başına küçük ya da büyük bir kaza geldiğinde çevredeki insanlar size “nazar değmiş” sözünü kullandığı görülür. Bir bardak küçük bir eşya kırıldığında yine” nazar çıktı” sözleri kullanılır. Günlük hayatta yöredeki halkın söz ve davranışlarında önemli bir yeri olan nazar insan hayatının geçiş dönemlerinden doğumdan ölüme kadar yer etmiş. Nazar değmesini önlemek için bazı uygulamalarda bulunulmuştur. Nazar değmesini önlemek için Elmalı Köyü’nde yapılan uygulamalar:

Özellikle yeni doğan bebeklerde nazarı önlemek için çakıl taşı kadar olan şap ve iğde ağacından bir parça koparılıp delik açılarak bebeğin kıyafetine asılır. Buradaki amaç bebeğin üzerindeki dikkati takılan objeye çekmek (K51). Bahçe kapısına ya da giriş kapısına at veya eşek nalı, üzerlik otu, kaplumbağa iskeleti asılır (KK-5, KK-9, KK-27). Evin kapısına koyun, inek boynuzu asılır (KK-15, KK-21). Hocaya içinde nazar ayetleri olan bir kâğıt yazdırılıp bezle kapatılır, kişi üzerinde taşır (KK-20, KK-21). “Araç aldığımızda nazar boncuğu takardık ki boncuk dikkat çeksün bize bir şey olmasın” (KK-20). Bahçedeki ürünler o yıl verimli ve dikkat çekiyorsa bahçeye ya da tarlaya dikenli çalı koyarak nazar engellenmeye çalışılır (KK-20, KK-24). Nazar değen kişiye Ayetel Kürsi, Felak, Nas, Fatiha ve İhlas sureleri yüzüne okunur ya da bir suya okunup içirilir (KK-9, KK-10). Nazar eden kişiyi tahmin ediliyorsa ya da şüpheleniyorsak o kişinin kapısından küçük bir kamga (odun parçası) alınır. Kaya tuzuna benzeyen şap ve tütsü ile yakılır. Şapın kabarmasına bakarak nazarın kuvveti anlaşılır. Fazla kabar-

diysa nazarın çok olduğu düşünülür. Tütsünün dumanı evin her yerine dağıtılır (KK-5, KK-7). “Nazar değen kişi kendi idrarını veya çocuk idrarını diline değdirirdi. Bu şekilde nazar geçerdi” (KK-9). “İçinde ayetler olan muska yazılıp çocuğun üstüne asılır” (KK-12). “Tütsü yakılıp evin içinde gezdirilirdi. Eğer o kişiye üç harfli(cin) musallat olduğu düşünülüyorsa üzerine her gün cin suresi okunurdu” (KK-2). “Kaplumbağa kemiği ocak üzerine tutularak kokunun eve yayılması sağlanır. Büyü ve nazarı evden temizler” (KK-4).

14. Diğer Hastalıklar

Grip/ Soğuk Algınlığı/ Nezle: Nane limon kaynatılarak içilir (KK-20). Kuşburnu kaynatır içilir (KK-26). “Kekik çayı demler içilir” (KK-7). “Adaçayı içerdik. Rahatlamamızı sağlardı” (KK-4). “Nar kabuğu kaynatıp içemiz” (KK-24).

Öksürük: Dağ kekiğini kaynatarak çayı içilir (KK-2, KK-5). Ilık suya bal, ya da pekmez ve limon katıp içilir (KK-20, KK-24). Nar, portakal gibi meyveleri tüketilir (KK-1, KK-2). “Sırtıma havlu koyardım. Sıcak tutsun diye” (KK-16). “Bir gazete parçasına bal sürerdik üstüne karabiberi atıp akşamdan öksüren kimse çocuk, kadın, erkek fark etmez. Sırtına koyar. Sabaha kadar bekletirdik” (KK-20). “Pekmez içilirdi. İşportayla şişe çekilirdi. Hafifse geçerdi. Ağırda başka hastalıklara çevirirdi” (KK-25). “Ayva yaprağı, alıç yaprağı kaynatıp içiyoruz. Hastalığın başındaysa doktora gitmeye gerek kalmadan silip atıyor” (K16).

Göbek Düşmesi/ Göbek Kayması: “Ağır bir şey kaldırıncı göbek yerinden kayar, düşer derler. İnsan bunu o anda anlayamaz. İştahın kesilir. Zayıflarsın. Sürekli su içmek istersin. Geç fark edersen sarılığa kadar gider” (KK-22). “Rahmetli dedem göbek çekerdi. Ben de ondan gördüm, öğrendim. Göbeği düşen kimse aç karnına gelir düz bir yere uzanır. Nefesini içine çeker. Parmağımı göbeğinin deliğine denk getirip koyarım. Yerinde atıyorsa düşmemiş demektir. Yerinde atmıyorsa bakarım sağına mı soluna mı kaymış onu anlamaya çalışırım. Parmağımla üstüne koyar diğer elimle de tık diye vururum. Yerine gelir. Tekrar kaymaması için eski kayan yere bir kalıp sabun koyarım. İyice bezle beline sararım. Üç dört gün ağır kaldırımdan sıvı yiyecekler tüketirse iyileşir” (KK-18). Göbeği yerine getirme yöntemlerinden biri de zıplayarak veya sallayarak göbek kaldırma yöntemidir. Göbeği düşen insanın bir yerden tutunup sallanmasıyla veya bir başkasının yardımıyla sallanmasıyla, yükseğe zıplaması veya bir yerden atılmasıyla

yer değiştirmiş olan göbeğinin tekrar yerine geleceğine inanılır (Kolot, 2018:143). Göbek düşmesi ile ilgili Türkiye’de yapılan birçok araştırmada farklı uygulamaların olduğu görülmektedir. Farklı yöntem ve malzemelerle göbeği yerine getirme ya da göbeği kaldırma işlemlerinin yapıldığı görülmür.

Kesme/Parpılama: “İştahsız olan rengi solan kişi parpılatmaya götürülürdü” (KK-14). Çocuklar parpılatmaya götürüldüğünde ocak olan kişi kül, tereyağı ve kırmızı toz biberi karıştırıp okuyarak bıçakla karnına karışımı dokundurur. Kalan karışımı da yumurta pişirip yemesini tavsiye eder (KK-24, KK-27).

Sonuç

Halk hekimliği insanlığın var oluşuyla birlikte bedensel ve ruhsal birtakım rahatsızlıkları giderilmeye yönelik uygulamaların yapılmasıyla varlığını ortaya koymuştur. Her toplum içinde bulunduğu bölgenin iklim koşulları, dini inançları gibi etmenlerin içinden doğar. Gelenek ve görenekleri de içinde doğduğu bu toplumun etkisiyle şekillenir. Tarihten bugüne deneyimlerinden yararlanarak hastalıklarına iyi geldiği düşünülen sağaltım yöntemlerini de kuşaktan kuşağa aktarmışlardır. Bu şekilde halk hekimliği geleneği devam etmiştir. Halk hekimliği sağaltım yöntemlerine baktığımızda bitkisel tedavi yöntemleri, hayvansal tedavi yöntemleri ve dinsel büyüsel tedavi yöntemlerinin ağırlıklı olarak kullanıldığı görülmektedir. Kaynak kişilerin aktarımına baktığımızda yörede eskiden çok yaygın olarak kullanılan halk hekimliği tedavi yöntemleri günümüzde de azalarak da olsa hâlâ kullanılmaktadır. Günümüzde yaygın kullanım alanlarına baktığımızda ocaklık kültürü vasıtasıyla devam eden yöntemler önemini devam ettirmektedir. Özellikle psikolojik hastalıklar sınıfına aldığımız nazar, al basması, et basması gibi cin uğraması gibi hastalıklar bölge halkını öncelikle halk hekimliği tedavi yöntemlerine yönlendirmiştir. Bunun yanında siğil, avsun, temre gibi cilt rahatsızlıkları da yine ocak kişi yoluyla sağaltılmaya çalışılmıştır. Bunun dışında öksürük, kabakulak, grip , kanser gibi rahatsızlıklar insanları öncelikle modern tıba yönlendirmiştir. Modern tıbbın yanında alternatif tıp uygulamaları olarak halk hekimliğine başvurmuşlardır. Halk hekimliği uygulama şekillerine baktığımızda daha çok atalarının izinden gitmiş, babası dedesi ne yapıyorsa örnek alınmaya çalışılmıştır. Başlarına gelen hastalıklara tedavi yöntemi arayıp hastalıklarını sa-

ğaltmaya çalışırken benzer rahatsızlıkları yaşamış çevre iller ve komşu köylerdeki kişilerden de yararlanmış. O yöredeki halk hekimliği uygulamaları da denenmiştir. Yörede kaynak kişilerden alınan bilgilerde eskiden büyüklerimiz şöyle yapardı. Biz de bu yöntemleri kullanıyoruz ama köye yazlık gelen arıcılardan, yine yazlık Adanalılardan şu uygulamayı da gördük şeklinde ifadeler kullanılmaktadır. Buradan yola çıkarak Halk Edebiyatının bünyesinde bulunan halk hekimliği uygulamaları da kültürel çeşitliliği ve kültürel alışverişin önemini gözler önüne sermektedir. Değişen dünyanın parçası olan Elmalı Köyü de nasibine düşeni almıştır. Gittikçe tek tipleşen kültür olma yönünde ilerlemektedir. Yerel kültürel çeşitlilik azalmakta küresel kültürün çemberinde dönme hızı artmaktadır.

Kaynakça

- Acar, Hakan Volkan (2018). "Moğollardan Anadolu'ya Bir Halk Hekimliği Tedavi Yöntemi: Deriye Çekme". *Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Lokman Hekim Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp Dergisi*, 8(1): 33-46.
- Acıpayamlı, Orhan (1969). "Türkiye Folklorunda Halk Hekimliği ve Özellikleri". *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi*, XXVI: 1-9.
- Acıpayamlı, Orhan (1974). *Türkiye'de Doğumla İlgili Adet ve İnanmaların Etnolojik Etüdü*. Ankara: Sevinç Matbaası.
- Acıpayamlı, Orhan (1989). "Türkiye Folklorunda Halk Hekimliğinin Morfolojik ve Fonksiyonel Yönden İncelenmesi". *Türk Halk Hekimliği Sempozyumu Bildirileri (Ankara, 23-25 Kasım 1988)*. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi, 1-8
- Ateş, Cüneyt. (2010). *Şereflikoçhisar Monografisi*. Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Bayat, Ali Haydar (2016). *Tıp Tarihi*, İstanbul: Üçer Matbaacılık.
- Boratav, Pertev Naili (1984). *Türk Halk bilimi II, 100 Soruda Türk Folkloru (İnanışlar, Töre ve Törenler, Oyunlar)*. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
- Çıblak, Nilgün (2004). "Halk Kültüründe Nazar, Nazarlık İnanç ve Bunlara Bağlı Uygulamalar". *Türklük Bilimi Araştırmaları*, 15: 103-125.
- Çıfıbaşı, Sevim (2018). *Neoşehir İli Derinkuyu İlçesi Halk Kültüründe Geçiş Dönemleri*. Yüksek Lisans Tezi. Zonguldak: Bülent Ecevit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Çolak, Faruk (2015). *Yazılı ve Sözlü Belgeler Işığında Niğde Halk Hekimliği*. Konya: Kömen Yayınları.
- Ergin, Muharrem (2021). *Dede Korkut Kitabı 1-2*, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Kalafat, Yaşar (2010). *Doğu Anadolu'da Eski Türk İnançlarının İzleri*. Ankara: Berikan Yayınevi.
- Karakaş, Ayhan (2015). "Osmaniye Halk Hekimliğinde Ocaklar ve Bunlara Bağlı Uygulamalar". *Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 12(32): 320-336.
- Kolot, Berna (2018). "Halk Hekimliğinde Göbek Düşmesi Hastalığı ve Tedavi Yöntemleri". *Türklük Bilimi Araştırmaları*, 44: 135-151.
- Örnek, Sedat Veyis (1997). *Türk Halk Bilimi*. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Öztürk, Dilek (2019). *Ereğli (Zonguldak) İlçesinde Geçiş Dönemleri (Doğum, Evlenme, Ölüm)*. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sivashlı, Ercan. (2009). "Yenidoğan Bebeklerde Uzamış Sarılık." *Gaziantep Tıp Dergisi*, 15(2): 49-55.
- Tanrıkulu, İdris. (2017). *Diyarbakır'ın Terkan Yöresi Geçiş Dönemleri (Doğum, Sünnet, Evlenme, Ölüm) Âdet ve İnanışları*. Yüksek Lisans Tezi. Ardahan: Ardahan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Taş, Sibel. (2019). *Tunceli'de Geçiş Dönemleri: Doğum, Evlenme ve Ölüm*. Yüksek Lisans Tezi. Elâzığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Fatma Yılmaz, 1941, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-2: Yusuf İpek, 1939, ilkokul, emekli, Elmalı Köyü. (Görüşme: 28.07.2023)
- KK-3: Kadriye Kırkıl, 1955, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 02.08.2023)
- KK-4: Nuran Durak, 1958, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 02.08.2023)
- KK-5: Mustafa İpek, 1950, ilkokul, emekli, Elmalı Köyü. (Görüşme: 05.08.2023)

- KK-6: Gülizar Durak, 1960, okur- yazar, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-7: Emine GÜdük, 1973, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 02.08.2023)
- KK-8: Durmuş Efe, 1954, ortaokul, çiftçi, Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-9: Fatma İpek, 1951, okuma-yazma bilmiyor, Elmalı Köyü. (Görüşme: 05.08.2023)
- KK-10: Fatma Çınar, 1950, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 29.07.2023)
- KK-11: Gülizar Aktaş, 1940, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-12: Latife İpek, 1960, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 01.08.2023)
- KK-13: Yakup İlhan, 1966, ilkokul, çiftçi, Elmalı Köyü. (Görüşme: 01.08.2023)
- KK-14: Ramazan Karahan, 1972, lise, işçi, Elmalı Köyü. (Görüşme: 08.08.2023)
- KK-15: Kezban İpek, 1963, okur- yazar, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 06.08.2023)
- KK-16: Ali Durak, 1948, ilkokul, emekli, Elmalı Köyü. (Görüşme: 15.08.2023)
- KK-17: Emine Karahan, 1978, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 08.08.2023)
- KK-18: Ali Çalkan, 1962, ilkokul, işçi, Elmalı Köyü. (Görüşme: 15.08.2023)
- KK-19: Emine Durak, 1938, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-20: Zeynep Dinç, 1972, okur-yazar, ev hanımı Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-21: Rukiye İpek, 1972, ilkokul, ev hanımı Elmalı Köyü. (Görüşme: 28.07.2023)
- KK-22: Veli İpek, 1964, ortaokul, memur, Elmalı Köyü. (Görüşme: 06.08.2023)

- KK-23: Hasan Karakuzu, 1958, ilkokul, çiftçi, Elmalı Köyü. (Görüşme: 23.07.2023)
- KK-24: Fatma İlhan, 1970, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-25: Seher Efe, 1952, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 22.07.2023)
- KK-26: Hatice Karakuzu, 1961, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 23.07.2023)
- KK-27: Dursun İpek, 1945, okuma-yazma bilmiyor, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 28.07.2023)
- KK-28: Hatice Toy, 1968, ilkokul, ev hanımı, Elmalı Köyü. (Görüşme: 03.08.2023)
- KK-29: Bekir İpek, 1966, ilkokul, şoför, Elmalı Köyü. (Görüşme: 08.08.2023)

BAYRAMIÇ TAHTACI TÜRKMENLERİNDE EVLENME GELENEKLERİ*

Marriage Traditions of Bayramiç Tahtacı Turkmens

Umut İbrahim GÜNAY*

ÖZ

Bir topluma millet kimliği kazandıran ve yıllar hatta asırlar boyu belli bir düzenin anahtarı sayılabilecek kültür ürünleri arasında düğünler gelmektedir. Çanak-kale'nin Bayramiç ilçesinde yaşamlarını sürdüren Tahtacı Türkmenlerinde de bayrak dikiminden kepez götürme olarak tasvir olarak edilen birçok adet düğün geleneği içinde yer almaktadır. Çalışma ana ekseninde düğün öncesi, sırası ve sonrasında genel anlamda hangi inanış ve uygulamaların olduğunu tespit etmektir. İlk olarak evlenme şekillerinin neler olduğu ve bununla neler değiştiği başta olmak üzere evlenme aşamalarının neler olduğu tespit edilmek istenmektedir. İkinci olarak ise düğün öncesi yapılan hazırlıklardan başlamak üzere düğün süreci boyunca hangi adetlerin yapıldığı tespit edilmesi amacı güdülmektedir. Tahtacı Türkmenlerinin evlilik üzerine inanış ve uygulamalarını bilim dünyasına kazandırmanın temel amaç olarak belirlendiği çalışmada veriler Bayramiç bölgesinde ikamet eden Tahtacılar ile görüşme yöntemi aracılığı ile elde edilmiştir. Kaynak kişilerden alınan bilgiler ile Bayramiç yöresinde evlenme geleneklerinin geçmiş ile günümüz arasındaki bazı farklılıkları da ortaya konmuştur.

Anahtar Sözcükler: Düğün, Evlenme, Bayramiç, Tahtacı, Türkmen

ABSTRACT

Weddings are among the cultural products that give a society a national identity and can be considered the key to a certain order for years and even centuries. In the Tahtacı Turkmens living in Bayramiç district of Çanakkale, many customs such as flag planting and kepez taking are included in the wedding tradition. The main axis of the study is to determine which beliefs and practices are generally practiced before, during and after the wedding. First of all, it is aimed to determine what the stages of marriage are, especially what the forms of marriage are and what has changed with this. Secondly, it is aimed to determine which customs are practiced during the wedding process, starting from the preparations made before the wedding. In the study, in which the main aim is to bring the beliefs and practices of

*Bu çalışma, Dr. Samet Doykun danışmalığında hazırlanan 1919B012308029 numaralı *Bayramiç Tahtacı Türkmenlerinde Evlenme Gelenekleri* başlıklı TÜBİTAK 2209-A projesinden üretilmiştir.

*Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: umutg3071@gmail.com. ORCID: 0009-0006-1295-0961. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522822>

Tahtacı Turkmens on marriage to the world of science, the data were obtained through the interview method with Tahtacı residing in Bayramiç region. With the information received from the source persons, some differences between the past and present marriage traditions in Bayramiç region were also revealed.

Keywords: Wedding, marriage, Bayramiç, Tahtacı, Turkmen

Giriş

Bir toplumun kültürünü oluşturan ve insanın belirli bir kimlik kazanmasını sağlayan doğum, sünnet, evlilik, ölüm gibi önemli geçiş dönemleri ve bu dönemlerde yapılan uygulamalar toplumsallaşmayı sağlamaktadır (Aydın ve Atay, 2009: 1). Türk kültürünün önemli geçiş dönemlerinden biri olan evlilik, gerek kadın ve erkeğin yaşamını birleştirmesi, gerekse aile ve akrabalık bağlarının kurulması açısından son derece önemli olan toplumsal bir olgudur (Irmak ve Taş, 2012: 217). Bir evlilik; kız isteme, söz kesme, nişan, düğün, düğün sonrası davet gibi birçok aşamadan ve bu aşamalarda uygulanan gelenek ve göreneklerden oluşmaktadır. Evlenme geleneği, uzun bir sürece yayılı olarak uygulanan farklı törenler dizisinden oluşmaktadır. Din, etnik grup, coğrafi ve kültürel farklılıklara bağlı olarak topluluklar tarafından değişik ayin ve uygulamalar silsilesiyle gerçekleştirilmektedir. Evlenme gelenek ve törenlerini özel yapan şey onun, insanın (gelin ve güveyin) biyolojik ve toplumsal bir durumdan diğer bir duruma geçerken "tehlikelerden ve zararlı etkilerden korumak ve kutsamak" için düzenlenen geçiş dönemlerinden biri olmasıdır (Örnek, 1988). Tören aynı zamanda yeni bir toplumsal yapılanmanın, topluluk üyelerinden bazıları arasında gerçekleştirilen sözleşmenin, var olan kurumun yeniden desteklendiğinin ve dolayısıyla da topluluğun genel yasalarının sürdürüldüğünün de bir göstergesidir (Kara, 2009). Türk kültürünün önemli geçiş dönemlerinden biri olan evlilik, gerek kadın ve erkeğin yaşamını birleştirmesi, gerekse aile ve akrabalık bağlarının kurulması açısından son derece önemli olan toplumsal bir olgudur (Irmak ve Taş, 2012: 217). Bir evlilik; kız isteme, söz kesme, nişan, düğün, düğün sonrası davet gibi birçok aşamadan ve bu aşamalarda uygulanan gelenek ve göreneklerden oluşmaktadır.

1. Türkiye'de Tahtacı Türkmenleri

Türkiye'de yaşayan Tahtacıların nüfusu üzerinde bugün somut herhangi bir istatistiksel veri bulunmadığı için ele alınan çalışmalarda sonuçlar genellikle tahminlerden ibarettir. Bazı araştırmalarda Tahtacı nüfusu

100 bin olarak ifade edilmiş, bazılarında ise sadece hane sayısı verilip bu da 20 bin olarak belirtilmiştir. Bu veriler 1920 ve 1930'lu yıllara ait kaynaklarda yer almaktadır. Günümüzde ise topluluğun nüfusu yaklaşık olarak 40-50 bin hanede 300-400 bin olarak gösterilmektedir (Çıblak, 2005: 31).

Marmara, Ege ve Akdeniz'in sahil şeridindeki ormanlık alanlar ile Toroslarda yaşayan (Coşkun, 2013: 48-54) Tahtacılar ağaç işçileri olarak bilinmektedirler. Bahsedilen bölgede 1940'lı yıllara kadar göçebe ve yarı göçebe bir hayat yaşamışlar, bu tarihten sonra yerleşik hayata geçerek, ağaç işçiliğinin yanında hayvancılık ve tarımla da uğraşmaya başlamışlardır (Engin, 2009: 123). Ağaç işlerindeki uzmanlıkları sonraki dönemlerde de onlardan istifade edilmesinin yolunu açmış, zaman zaman Orman İşletmeleri tarafından istihdam edilmişlerdir (Daşdemir ve Kanburoğlu, 2009: 196-205). Ormanlık alanlarda, kapalı bir toplum olarak yaşamalarından dolayı kendilerine özgü inançları korumuşlar ve bugüne kadar getirmişlerdir (Ergin, 2009: 136). Böylece bir meslek adı olan Tahtacılık, zamanla Alevi bir zümrenin adı haline gelmiştir (Eröz, 2014: 27).

Çıblak (2005) Tahtacı adına yazılı kaynaklarda ilk olarak Osmanlı tapu tahrir defterlerinin arşiv vesikalarında rastlandığına dikkat çekmektedir. Bu kayıtların ait olduğu 16.yüzyılda adlarının "cemaat-i tahtacıyan" şeklinde geçtiğini belirtmektedir. Her ne kadar Tahtacıların kökeni konusunda tartışmalar mevcut olsa da Türkmen kökenli oldukları ve Oğuz boylarından geldikleri konusunda ortak bir görüşün varlığı göze çarpmaktadır. Yörük Tahtacıların Irak'tan geldiklerini belirtirken, Anadolu'ya geldiklerinde uzun bir süre Çukurova ve Ceyhan'da kaldıklarını ifade etmektedir. Tahtacı Türkmenlerinin Kökenlerinin Orta Asya'dan geldiğini 19.yüzyılın ikinci yarısında yapmış oldukları çalışmalarla ortaya koyan Vambéry ve Brown gibi yabancı araştırmacılar da vardır (Engin, 1998). Türkay'ın Osmanlı arşiv belgelerinde tahtacıların 18.yüzyılda Tahtacı-Tahtacılar Cemati altında Menteşe (Muğla), Teke (Antalya), Hüdavendigâr (Bursa) ve Aydın sancaklarında yaşadıkları tespit edilmiştir (Selçuk, 2008). Tahtacıların yerleşim yerleri, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Gaziantep, Isparta, İzmir ve Manisa illerinde bulunmaktadır.

2. Çanakkale'de Tahtacı Türkmenleri

Nüfusları en azından 6200 civarında olan (Yolcu, 2020: 22) Çanakkale Tahtacılarının 30 kadar köy ve köy altı yerleşmesi bulunmaktadır. Genellikle dağlık alanlarda ve orman içlerinde bulunan Tahtacı köylerinde tarım

ve hayvancılık faaliyetleri sınırlıdır. Toplumun geleneksel geçim kaynağı olan ormancılık ise çeşitli nedenlerden ötürü bugün artık yapılamamaktadır. Geçimini sağlamak için düzenli bir gelire ihtiyaç duyan ve başta eğitim kurumları olmak üzere resmî kurumlara yakın olmak isteyen genç/yetişkin nüfus, il veya ilçe merkezlerine göç etmek zorunda kalmakta ve bu yüzden, Tahtacı köylerinde, insan sayısının gündün güne azaldığı, hanelerin birer birer kapandığı fark edilmektedir. Çanakkale'deki Tahtacılar, yöre halkınca "Türkmen" olarak adlandırılmaktadır. Tahtacılar da kendilerini tanıtırken bu adı tercih etmektedir. Tahtacı Türkmenleri, Tahtacı olmayan Sünni yerli halk için ise "Türk" veya "Yezit" ifadelerini kullanmaktadır. Çanakkale'deki Tahtacı yerleşim birimleri, merkez ilçenin yanı sıra Ayvacık, Bayramiç ve Ezine ilçelerinde bulunmaktadır.

3. Bayramiç Tahtacı Türkmenlerinde Evlenme

Araştırmada, Çanakkale iline bağlı Bayramiç ilçe merkezinde Türkmenlerin yaygın olarak yaşadıkları bölgelerde saha çalışmaları yapılmış ve araştırma sorularına cevap aranmıştır. Yapılan saha çalışmaları kapsamında görüşme yapılan kişilere gönüllülük esaslı cevap vermeleri istenmiş ve gelen cevaplar kodlanmıştır. Derleme zamanı elde edilen fotoğraflarda kıyafetlerin tarihi çok eski olmamakla birlikte günümüzde kullanılan kıyafetler esas alınmıştır. Kasım 2023'te Bayramiç ilçe merkezi ziyaret edilmiş ve saha çalışması kapsamında elde edilen veriler ses kayıt cihazı ile daha sonra deşifre edilmek amacıyla kayıt altına alınmıştır. Bu çalışmada, Bayramiç ilçesindeki yaşayan Türkmenlerin evlenme ile ilgili inanış ve ritüelleri hakkında belgelendirme yapılarak halk kültürü alanında katkı sunulması amaçlanmıştır. Bayramiç Tahtacı Türkmenlerinin evlenme gelenekleri üzerine inşa edilen çalışma üç ana eksenle düğün öncesi, düğün ve düğün sonrası olmak üzere üç ana başlıkta toplanmıştır.

4. Düğün Öncesi

Eş seçme toplumdan topluma, kültürden kültüre farklılık gösteren bir durumdur. Eş seçimini etkileyen unsurlar aile yapısı, toplum yapısı, dış görünüş, yaş, din, sosyal sınıflar vb. olabilir. Her kültürde evrensel olan kriterler olduğu gibi hangi faktörden ne kadar etkilendiği de farklılık göstermektedir. Türkiye hem geleneksel hem de modern olan nitelikler taşıdığı için gelin ve damat eş seçerken hem içinde bulunduğu sosyal çevrenin hem de kendi ailesinin onayına önem verirken öte yandan da bir ak evliliği yapmayı istemektedir. Geleneksel değerlerin baskın olduğu ailelerde ise birey

istediği eşi seçerken kısıtlanmaktadır (Akkaya, 2018: 161). Bayramiç yöresinde evlenmek için son kararın eski zamanlarda anne ve babanın yani büyüklerin son sözü ile yapıldığı ancak gün geçtikçe bunun yerini gençlerin kararı ile belirlenmeye başladığı katılımcıların çoğunluğunun verdiği cevaplardan ortaya koyulmaktadır.

Türk kültüründe en eski evlenme geleneklerinden birisi de *kız kaçırma*dır. Özellikle eski Türklerde evlenme, kız kaçırma ve yağma biçiminde olmaktadır. Hatta meşru evlenme, Altay ve Yakut Türklerinde kız kaçırma yoluyla gerçekleşirdi. Manas Destanında ve diğer birçok Türk destanlarında kaçırma yolu ile evlenmeden söz edilmektedir. Bugün, kız kaçırma, kırsal kesim ailesinde yaygın gelenekler arasındadır. Fakat kentin kırsal kökenli gecekondulu kesimlerinde de olaylara rastlanmaktadır. Hatta kentlerde bile sıkça görülmektedir (Tezcan, 2003). Bayramiç bölgesinde de yapılan çalışmalarda alınan bilgiler doğrultusunda kız kaçırmanın olduğu ve bununla birlikte bu durumun eskiden çok fazla örneklerine rastlanırken günümüzde azalma eğiliminde olsa dahi sürdüğü tespit edilmiştir. Ayrıca kaçırma olayının kızın kendi istek ve arzusu doğrultusunda gerçekleştiğine vurgu yapılmış, zorla kaçırma gibi bir durumun olmayışı ifade edilmiştir.

İç güveysi şeklinde evlenme durumunun eskiden ve günümüzde çok nadiren de olsa olduğu ancak genel anlamda tercih edilmediği görülmüştür (K4-K5). Günümüzde de evlendikten sonra eşinin ailesiyle yaşayan damat pek hoş karşılanan bir durum değildir. İç güveyiliğinin hoş karşılanmaması bu durumun bir gelenek olmayacağı anlamına gelmemektedir. İç güveyiliğine bakış açısı, yani insanların buna yaklaşımı da bir toplumun kültürünün bir parçasıdır (Esen, 2019).

İki tanıdık ailenin çocuklarından biri kız, diğeri erkek olursa aileler bu çocukları büyüyünce birbirleriyle evlendirmek için söz verirler. Bu söz çocuklar henüz beşikteyken verildiği için adı "beşik kertmesi" olarak bilinmektedir. Eski Türklerde, bir ağacı, çubuğu veya yeri kertme, dostluk ve sadakati ifade eden bir semboldür. Yazılı belge olmaksızın yalnızca şifahi olarak verilen bu sözden dönmeye kimse cesaret bile edemez. Kertme eyleminin ant ve sadakatin ifadesi olduğunu tarihî kaynaklar da teyit eder (Varvar, 2010). Yapılan saha çalışmalarında ülkemizin değişik bölgelerinde görülen beşik kertmesi şeklinde evlenmenin hiç görülmediği tespit edilmiştir.

Ayrıca “Baldızla evlenme var mı?” sorusu üzerinden yapılan değerlendirmelerde bölgede böyle bir durumun varlığına dair bir tespit yapılamamıştır.

Günümüzde eğitim düzeyinin artması, insanların sosyal ve ekonomik anlamda iyileşmesi, kadınların çalışma hayatına katılmasının artmasıyla; çocuklarının engelli olabileceği ve akraba olup ev hanımı olmasındansa kendi mesleklerine uygun eş bulma düşünceleri sonucu, akraba evliliklerinde azalma olmaktadır (Esen, 2019). Katılımcıların büyük bir çoğunluğu yakın akraba ile evliliğin özellikle geçmiş zamanlarda çok daha fazla olduğunu ancak günümüzde halen daha devam etmekle birlikte sayıda oldukça azaldığını ifade etmişlerdir. Dul kadın veya erkek ile evlenme noktasında ise çoğunluk bu tarzda evliliklerin var olduğunu eskiden özellikle kadınların sabit bir gelirin olmaması yani iş hayatına katılımının daha az olması sebebiyle bir noktada tekrardan evlenmeye mecbur kaldığını ve bu sebeple eski zamanlarda daha fazla görüldüğünü ancak şimdilerde ise çok fazla tercih edilmediği aktarılmıştır.

Araştırmada evliliğin sadece kendi köy, mahalle veya ilçede değil farklı yerlerden de yapılabileceği aktarılmış, birçok katılımcı tarafından kendi çocukları üzerinden de örneklendirmesi yapılmıştır. Erkek ve kızların evlenme yaşlarının bölge genelinde genellikle 18-19 yaşlarından başlayarak 30 yaşına kadar varabildiği ortalama olarak tespit edilmiştir. Erkek ve kızların evlenme isteğini belirtmesinde herhangi bir inanış veya uygulama tespit edilmemekle birlikte anlaşmaları ve ailelerine açma istekleri sonucu doğrudan konuşulduğu ve ardından bu yönde adım atılmasına zemin hazırlandığı belirlenmiştir. Evlenemeyen erkek ve kadınların kismetinin açılması amacıyla herhangi bir inanış ve uygulama tespit katılımcılar tarafından verilen cevaplar ışığında bulunamamıştır.

Alınacak gelin kızda aranan vasıflar sorulduğunda ise katılımcıların büyük bir çoğunluğu özellikle saygı kavramının altını çizerken ailesine de bakıldığını bunun amacı ise yetiştiği ve büyüdüğü ortamın nasıl olduğunun da önemli olduğu sonucuna varılmaktadır. Kız verilecek erkekte ise kızın ailesi tarafından bir önceki soruda verilen cevaplara benzer olarak ahlaki yönden durumuna ve ailesine bakıldığı tespit edilmiştir. Bölgede eski zamanlardan beri ana uğraş olarak ön plana çıkan rençberlik ve dağcılık faaliyetlerinin yerleşik düzene bir alışkanlık kazandırmaması durumu sonucu eşitliğin sağlanmasına bu durumda da maddi konulara bakmanın çok

mümkün olmayacağı yapılan çalışmalar sırasında özellikle not edilen bir durum olarak göze çarpmaktadır.

Yörede kız istemeye ailenin birinci dereceden yakınları arasında yer alan aile büyükleri gitmekte ve ailenin en yaşlı üyesi sıfatını taşıyan kişi kızı babasından istemektedir. İlk istemede kız verilmediği Allah'ın emri üçtür düsturundan hareketle üç sefer kız istemeye gidildiği ve üçüncü seferde artık işin tamamı ile nihayete erdiği belirlenmiştir. Kız istemeye giden ailelere ilk olarak yemek ikramının verilmesi ve sonrasında çay kahve tatlı ikramı yapılması ile tam bir misafirlik örneğinde olduğu gibi ağırlanması sağlanır. Bölgedeki söz kesme merasimlerinde ise yüzük kesilmesinin ardından nişan, düğün işleri konuşulmaya başlanması ve ortamın bir sohbet tarzında geçtiği ve özellikle söz kesme zamanında yapılan bir adetin olmadığı tespit edilmiştir.

Bölgede özel bir nişan gününün olmadığı ancak sadece iki bayram arası düğün ve nişan etkinliklerinin hayırlı olmayacağı düşüncesine dikkat edilmekle birlikte iki ailenin birlikte almış olduğu karar doğrultusunda nişanın yapılacağı tarihte masraflarını oğlan tarafını karşılar. Gelen misafirlere sunulmak üzere yemek yapılması ve günümüzde müzik organizasyonu sağlayıp oyun yapılması moda haline geldiği onun dışında Alevi dedesi öncülüğünde tekrardan kızın istendiği ifade edilmiştir. Nişanda kıza takı takıldığı ancak bu takı olayının genel anlamda gelen misafirlere yönelik değil aile içinde yapıldığı tespit edilmiştir. Nişan yapılacağı tarihin belirlenmesi sonrası misafirlere davet ulaştırmak için günümüzdeki teknolojik imkanların var olmadığı dönemlerde eşe dosta veya gençlere bu konuda köylere mahallere gidip ev ev gezerek davet etmesi sağlandığı günümüzde ise köylerdeki hoparlör sistemi ile mahallerde ise telefon üzerinden davetlerin ulaştırıldığı ifade edilmiştir. Çağrılarını yapan kişilere ise herhangi bir hediye alma gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

Nişan veya düğün için dışarıdan gelen misafirlerin ise düğün evinde, komşuda veya akrabalarda pay edilerek konaklamasının sağlanması hatta o dönemde ulaşım aracı olarak revaçta olan at, eşek gibi hayvanların yemlenmesinin dahi ev sahipleri tarafından yapıldığı ifade edilmiş ayrıca gelen misafirlerin ayaklarının da yıkıldığı bazı katılımcılar tarafından aktarılmıştır. Nişanın bozulabileceği ve bu durumun oğlan ve kızın anlaşamaması durumunda ortaya çıkabileceği ifade edilmekle birlikte eskiden nişanlıdan

ayrılmanın iyi bir etki yaratmadığı ancak zamanla bu durumun da doğal karşılandığı aktarılmıştır.

Halkın ortaya çıkardığı somut-soyut kavram bütünlükleri içinde geçmişe tanıklık eden bazı unsurlar küresel etkiler çerçevesinde kaybolmaya yüz tutmuştur. Bu unsurlardan biri olan çeyiz geleneği Türk tarihinin köklerinden itibaren evlenme kültürü içinde değerlendirilen önemli bir konudur. Çeyiz, kadının baba evinden getirdiği binlerce yıllık adetler ve inançlarla beslenen çok yönlü bir olgudur. Anadolu’da bir kadın etkinliği olarak kabul edilen çeyiz; kültür, bilgi, inanç, sanat, ahlak, hukuk, örf ve adetleri barındıran, kadının toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yeteneklerin yansıtıldığı ürün kompleksidir. Anadolu kadınının elinde şekillenen ve her bir biçim ve süsleme özellikleri farklı duyguları dile getiren çeyiz ürünleri, bölgesel kültürümüzün önemli belgeleri olan el sanatları çevresinde değerlendirilir. Bu kapsamda geleneksel el sanatları içinde çeyiz kültürü, geçmişe geleceğe taşıyan, sürdürülebilir canlı bir bağlantı konumundadır (Nas, 2018). Evlenecek olan gençlerin çeyiz hazırlanması süreci de oldukça önem arz eden bir durum olmakla birlikte erkek tarafı çeyiz olarak sadece oturulacak evi ve yatak odası mesul tutulmakta geri kalan eşyaları da kız tarafının hazırladığı katılımcıların bir bölümü tarafından ifade edilmiştir. Ancak eskiden çeyizin bu kadar geniş olmadığı ve çeyiz sandığı ile kocaya gelinmesi şeklinde olduğunu aktaranlar ve günümüzde maddi güce dayalı olarak iki taraf için de herhangi bir kısıtlama olmadığı gerektiğinde ortak alındığını aktaran katılımcıların da var olduğu kayıtlarda yer alan cevaplar doğrultusunda tespit edilmiştir.

Bölgede bir çiftin nişanlanması sonrası belirlenen düğün tarihine kadar geçen süre içinde bayram olması halinde oğlan tarafının gelin için kıyafet alması gibi maddi imkanlarının elverdiği hediyeleri hazırlayarak bölgede isimlendirildiği haliyle “Bayramcalık” götürüldüğüne dair bir uygulama tespit edilmiştir. Nişan sonrası düğün tarihinin kesilmesinin iki ailenin birlikte alacağı karara bağlı olduğu ve dolayısıyla tek taraflı bir tarih kesimine rastlanmamıştır. Urba düzmeye bölgede düğünden önce geline Türkmen kıyafeti almak için gidildiği ve bu alışverişe gelin ve kadın dünürlerin gittiği tespit edilmiş ancak bazı katılımcılar tarafından erkek dünürlerin de katıldığına dair cevaplar gelmiştir.

Görsel 1-2-3. Türkmen gelinlerinin giydiği kıyafetin önden ve arkadan görünümü. Türkmen kıyafetlerinin içinde giyilen yeleşin bir görüntüsü (Gülizar Erken arşivinden)

Düğüne misafirleri davet etmek amacıyla bölgede okuntu olarak isimlendirilen şalvar, sofru bezi, havlu gibi ürünlerin çağrılacak kişinin yakınlık derecesine göre değişkenlik göstererek gönderildiği ve bu okuntuların belirlenip hazırlanacağı akşam akrabaların düğün sahibinin evinde toplandığı da yine aynı soru içinde verilen cevaplar doğrultusunda tespit edilmiştir. Çok eski zamanlarda düğün babasının düğün sabahı kendi mahallesine nohut dağıtarak davet yaptığı daha sonraki dönemlerde ise leblebi dağıtmak gibi bazı uygulamaların da yapıldığı katılımcıların özellikle ifade ettiği bir durum göze çarpmaktadır. Yine eski zamanlarda sabah semt çaldırırken yine mahallesini davet etmek için karanfil dağıtıldığı da ayrıca ifade edilmiştir. Resmi nikah kıyılmasının ise günümüzde pasta kesimi, fotoğraf çekimi gibi özel törenler gerektirecek şekilde değil eskiden ilçe merkezinde belediyede veya köylerde olursa köye gelen köy katipleri tarafından kıyıldığı ifade edilmiştir.

5. Düğün

Düğünün ilk sabahı davulların yani çalgı ekibinin gelmesi ile birlikte düğün sahipleri başta olmak üzere birinci dereceden yakınlarına istedikleri parçayı çalması yani semt çalınması ile başlayarak ardından düğünün belkemiği olarak ifade edilebilecek olan bayrak dikimi yapılmaktadır. Bayrakların düğün sahibine ait, sağdıca ait ve gençlere ait olmak üzere üç farklı yerde üç bayrağın dikimi yapıldığı ve bunun sonunda da düğünün resmi olarak başladığı ifade edilmektedir. Bayrakların da dikiminin ardından yeme-içme ve eğlence başlamakta ve düğün bitimine kadar sürdüğü aktarılmıştır.

Görsel 4-5. Düğün esnasında gelinin bir görüntüsü (Aysun Değirmenci arşivinden). Düğünlerde yemek hazırlıkları yapan kadınlara ait bir görüntü (Kadir Candan arşivinden)

Düğünlerde sağdıçın var olduğu ve sağdıç seçiminin hangi şartlarla olduğu konusunda ise ailede erkek çocuğu olan kişilerin sağdıç olabileceği aktarılmış ve adetin günümüze kadar sürdüğünü ancak çok çok nadiren de olsa kız çocuğu olanların da olduğu katılımcıların bazıları tarafından verilen cevapların dışında ifade edilmiştir.

Geçmiş zamanlarda yapılan düğünlerde düğün kahvesi uygulaması var olduğu ancak günümüzde bu uygulamanın yapılmadığı belirtilmiştir. Geçmiş zamanlarda bu uygulamanın nasıl yapıldığına dair yapılan açıklamalarda ise yakın çevreden veya akrabalardan birinin düğünün başladığı günden bittiği ana kadar gelen misafirlere çay kahve ikramında bulunması ve karşılığında bahşiş alması şeklinde yürüdüğü ifade edilmiştir.

Kına yakma geleneği hem İslamiyet'le hem de eski Türk inancıyla yakından alakalıdır. Rivayete göre, Hz. Muhammet'in serçe parmağına kına yaktığı söylenmektedir (Şimşek 2003: 24). Türk halk kültüründe kına yakılan gelinin, damada; koçun, Allah'a; askerinin, orduya adanmış olmasını simgelemektedir (Kalafat 2001: 27). Bayramiç yöresindeki Tahtacı Türkmenlerinin düğünde geline kına yaktığı ve kına yakma adetinin düğünün ilk akşamı müzik organizasyonu bittikten sonra yapıldığı, kınayı sağdıç anasının kاردığı ve sağdıç kızlarının da geline sürdüğü katılımcıların büyük bir çoğunluğunun verdiği cevapların ortalaması sonucu ortaya koyulmuştur.

Düğünden önce hazırlanan ve gelin çeyizi olarak evli çiftin oturacağı eve serilen çeyiz gelen misafirlere sergilendiği konusunda katılımcıların ta-

mamının ortak cevabı doğrultusunda işlenmiştir. Kızın çeyizinin düğünden önce getirildiği, düğünde ise adetin yerini bulması mantığından hareketle birkaç parça eşyanın düğünde kız tarafının oğlan tarafına getirmesi ile gerçekleştiği çeyizi getirenlere yemek verildiği ifade edilmiştir. Düğünün son gününde yani gelinin artık verileceği günde kız evinde oğlan tarafının kız tarafının yeme içme konusunda isteklerini yerine getirmesi yani naz çekmenin ardından geline içeride başının bağlandığı, kepez giydirildiği ve ağıtların yakıldığı özellikle bayan katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Kepez giydirildikten sonra beline kuşak bağlaması yapılması ve bunun da erkek kardeşi eğer yoksa babası bağlar ve babasının eşlik etmesi ile kapağa kadar getirilip damada ve sağdıçına teslim edildiği aktarılmıştır.

Görsel 6-7. Bayramiç yöresindeki Türkmen düğünlerinde ağıt yakma ritüelinden bir görüntü. Kız çıkmadan evvel yapılan adetler sırasından bir görüntü (Aysun Değirmenci arşivinden)

Düğünün son gününde kız evine giden oğlan tarafında ise özellikle gelinin alınıp gelinmesine kadar herhangi bir adet yapılmadığı o gün kız tarafına gitmek için hazırlık yapıldığı ifade edilmiş yalnızca o gün erkek tarafına gelen misafirlerin karşılanmaya devam edildiği ifade edilmiştir. Araştırma kapsamında bölgedeki düğünlerde gelinin ayakkabısının içine taş, buğday konulmadığı ancak gelinin kayınvalidesi tarafından gelin arabasının üstüne bereket sembolü olan ve bereketli olması düşüncesiyle buğday atıldığı katılımcılar tarafından ifade edilmiştir. Gelin almaya kimlerin gidebileceği noktasında herhangi bir sınırlamanın olmadığı isteyenlerin gidebileceği ancak sağdıç ve görüm olmadan gelin almaya gitmenin mümkün olmadığı vurgulanmıştır. Gelin damatla eve girdiğinde ise ilk olarak başının bağlanması ardından çıkıp oynaması ile birlikte eline sürahi veya testide bulunan suyu akrabalarına ve kayınpeder kayınvalidesine dağıttığı,

en son düğün sahipleri ve gelin damada düğünün ilk günü sabahı olduğu gibi semt yapılarak içeri girdiği aktarılmıştır.

Görsel 8. Gelin çıkımından bir görüntü (Aysun Değirmenci arşivinden)

6. Düğün Sonrası

Düğünün bitişi ile kız evine el öpmeye düğünün ertesi günü gelin-damat ve oğlanın ana babası birlikte gittiği çok büyük bir çoğunluk tarafından dile getirilmiştir.

Bayramiç yöresindeki Tahtacı Türkmenlerinde genel olarak geleneklerde değişikliğe uğrayan bir durumdan bahsedilmemiş modernleşmeye bağlı olarak uygulamada bazı değişikliklerin olduğu onun dışında eskiden olmayan ancak şimdilerde yerleşmiş bazı uygulamalardan bahsedilmiştir. Eski zamanlarda gelinliğin olmadığı sadece türkmen kıyafetinin olduğu, eski zamanlarda yine düğünün dört gün olmasına bağlı olarak ilk gün dibek dövülmesi yani keşkek dövülmesi ve bu keşkeği döven erkeklere de kazak adının verilmesi, kız ve oğlan tarafının ellerine süven alması ve sonrasında onları ortaya atarak halay havası oynaması gibi özellikle anlatım sırasında soruların içeriğinde yer almamasına karşın özellikle not edilen adetlerin günümüzde herhangi bir şekilde rastlanmadığı açıkça ortaya konulmuştur denilebilir.

Geleneklerin değişmesi noktasında ise katılımcıların bir kısmı memnun olduğunu ancak belli bir kısmı da eski düzenin devam etmesinden yana görüş bildirmiştir. Değişmesinden hoşnut olan katılımcılar özellikle eski zamanlarda 4 gün olan düğünün gün sayısının 2'ye bugünlerde ise 1 gün yapılmasının tartışılması ile maddi ve manevi yükün azalmasından memnuniyet duymaktadır. Ancak eski düzenin devam etmesini savunan

katılımcılar ise gençlerin adetlere ve geleneklere saygı duymamasından yakınmakla birlikte düğündeki yemek vs. gibi birçok işin ticarete dayalı bir hal alması sebebiyle yardımlaşma duygusunun kaybolmasından dolayı üzüntü duymaktadırlar. Ancak her ne kadar memnun olunmasa dahi bu konudaki endişe ve üzüntülerinin kâle alınmaması sebebiyle çaresiz bir kabullenme duygusu yaşadığı söylenebilir.

Sonuç

Çanakale iline bağlı olan Bayramiç ilçesinde yaşayan Tahtacı Türkmenlerinin evlenme konusunda çok büyük bir bozulma olmaksızın sadece gelişen çağın şartlarına uygun olarak ticari faaliyetlerin artması ve olanakların da gelişmesi sonucu birtakım ritüellerin değişime uğradığı ancak genel anlamda günümüze kadar getirdiği ve yaşattığı elde edilen veriler ve saha çalışması kapsamında yapılan gözlemler sonucunda tespit edilmiştir. İnanış ve uygulamaların büyük bir kısmının eski dönemlerden itibaren korunarak gelebilmesinde gerek bölgedeki nüfus gerek her ne kadar olumsuz durumlar yaşansa dahi birbirini koruyan ve bu özelliği ile halen kültürel bir yozlaşma sürecine girmemeleri etkilidir. Bu bağlamda Bayramiç yöresi üzerinden yapılan bir örnekleme çalışması ile Tahtacı Türkmenlerinin yaşayış ve kişisel dünya görüşleri hakkında temele inmek amacıyla çıkarım yapmak mümkündür.

Kaynakça

- Bulut, Ümmü ve Bal, Hüseyin. (2015). "Sosyolojik Açıdan Tahtacı Grupların Araştırılması (Muğla Örneği)". *Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 36: 81-102.
- Ceranoğlu, Mine (2020). "Konya Nişan Töreni ve Nişan Tören Giysileri Üzerine Araştırma". *Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 49: 519-548.
- Demiral, Yaşar Mert (2019). *Eskişehir'de Düğün Yemekleri ve Değişim Sürecinin İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Esen, Reyhan (2019). *Türkiye'de Evlilik Ritüelleri: Niğde Örneği*. Yüksek Lisans Tezi. Niğde: Ömer Halisdemir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

- Gülten, Sadullah (2020). "Kökler ve Dallar: Tahtacı Alevilerinin Menşei ve Tahtacı Cemaatleri". *Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi*, 95: 143-167.
- Kara, Çiğdem (2009). "Evlenme Geleneğinin Temel Dinamikleri". *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 2(3-4): 333-343.
- Nas, Emine (2018). "Türk Çeyiz Kültürü Çevresinde Sözsüz İletişim Dili Olarak Gelişen Milli Söz Hazinesi". *Turkish Studies*, 13(18): 991-1005.
- Ölçücü Hasan Çağrı (2021). "Çanakkale Tahtacılarının Dil Özellikleri Üzerine". *Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi*, 6: 174-184.
- Sağır, Adem ve Karabostan, Basri (2018). "Kültürel Kimlik Dışavurumları: Edremit Tahtacı Türkmenleri Örneği". *IV. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Sempozyumu (18-20 Ekim 2018 Ankara) Bildiriler Kitabı*. Ed. Orhan Kurtoğlu ve Ayşe Çamkara Erginer. Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Kültürü Açısından Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, 371-393.
- Tezcan, Mahmut (2003). "Türk Kültüründe Kız Kaçırma Geleneklerinin Antropolojik Çözümlemesi". *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 6. Sayfa numarası yok.
- Varvar Melek (2010). *Çankırı'da Kına, Nişan ve Düğün Gelenekleri*. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Güllü Keskin, 1959, İlkokul, Ev Hanımı
KK-2: Esmâ Candan, 1949, İlkokul, Ev Hanımı
KK-3: Ali Candan, 1949, İlkokul, Emekli
KK-4: Meryem Kula, 1962, İlkokul, Ev Hanımı
KK-5: Neslihan Kula, 1973, İlkokul, Ev Hanımı
KK-6: Yusuf Gümüş, 1969, İlkokul, Motor Ustası
KK-7: Meryem Gümüş, 1974, İlkokul, Ev Hanımı
KK-8: İsmail Kurt, 1965, İlkokul, Emekli
KK-9: Yazgüllu Kurt, 1964, İlkokul, Ev Hanımı
KK-10: Durmuş Kurt, 1946, İlkokul, Emekli
KK-11: Gülsüm Kurt, 1955, İlkokul, Ev Hanımı
KK-12: Mehmet Candan, 1965, İlkokul, Emlakçı

- KK-13: Güler Candan, 1968, İlkokul, Ev Hanımı
KK-14: Sabriye Keskin, 1971, İlkokul, Ev Hanımı
KK-15: Muammer Keskin, 1968, İlkokul, řoför
KK-16: Bayramiye Keskin, 1944, İlkokul, Emekli
KK-17: Mehmet Yavuz, 1968, İlkokul, řoför
KK-18: Veli Yavuz, 1942, İlkokul, Emekli
KK-19: Gülsüm Yavuz, 1973, İlkokul, Ev Hanımı
KK-20: Bayram Ali Özpek, 1967, İlkokul, Halı Yıkamacı
KK-21: Muhsine Özpek, 1965, İlkokul, Ev Hanımı
KK-22: Yusuf Ak, 1951, İlkokul, Orman İşçisi
KK-23: Gevher Ak, 1956, İlkokul, Orman İşçisi
KK-24: Yazgülu Ak, 1955, İlkokul, Ev Hanımı
KK-25: Mustafa Ak, 1954, İlkokul, Emekli
KK-26: Mustafa Kurt, 1940, İlkokul, Emekli
KK-27: Yeter Kurt, 1942, İlkokul, Ev Hanımı
KK-28: İsmail Kurt, 1963, İlkokul, Müzisyen
KK-29: Yeter Kurt, 1968, İlkokul, Ev Hanımı
KK-30: Mehmet Kurt, 1934, İlkokul, Emekli
KK-31: Fatma Kurt, 1960, İlkokul, Ev Hanımı
KK-32: Bayramiye Kurt, 1958, İlkokul, Orman İşçisi
KK-33: Mehmet Kurt, 1958, İlkokul, Orman İşçisi
KK-34: Senem Kurt, 1938, İlkokul, Ev Hanımı
KK-35: Döndü Kurt, 1947, İlkokul, Ev Hanımı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HALK KÜLTÜRÜ BOYUTLARI İLE TÜRK KÜLTÜR KİMLİĞİNİN STRATEJİK SINIRLARI

Strategic Boundaries of Turkish Cultural Identity with the Dimensions of
Folk Culture from Past to Present

Yaşar KALAFAT*

ÖZ

Bu çalışma, milletlerin tarihsel, coğrafi ve kültürel bağlarının milli kimlik üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Milletlerin kimlikleri, tarihsel birikim ve coğrafi bağların yanı sıra, farklı halklarla kurdukları etkileşimlerle şekillenir. Türk milleti, çok katmanlı yapısı ve birlikte yaşadığı halkların katkılarıyla zenginleşmiş bir kültür mirasına sahiptir. Kültür, sadece milletlerin değil, insanlık medeniyetinin de önemli bir parçasıdır. Bu bağlamda kültürel çeşitlilik, milli birliğin zayıflaması değil, güçlenmesi için bir fırsat sunar. Anadolu'daki her halkın kültürel mirası, Türk kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Farklılıkları dışlamak yerine, bu değerlerin ortak bir milli kimlikte birleştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Çalışma, kültürel çeşitlilik ve milli kimlik arasındaki dengeyi korumanın önemine dikkat çekmekte, ortak değerler üzerine inşa edilmiş bir gelecek vizyonu sunmaktadır. Bu anlayış hem milli birlik hem de evrensel barış için bir rehberdir.

Anahtar Sözcükler: millet, halk kültürü, kültürel kimlik, strateji, Türkoloji.

ABSTRACT

This study deals with the effects of historical, geographical and cultural ties of nations on national identity. In addition to historical background and geographical ties, the identities of nations are shaped by their interactions with different peoples. The Turkish nation has a cultural heritage enriched by its multi-layered structure and the contributions of the peoples it lives with. Culture is an important part not only of nations but also of human civilization. In this context, cultural diversity offers an opportunity to strengthen, not weaken, national unity. The cultural heritage of every people in Anatolia is an integral part of Turkish identity. Instead of excluding differences, it is emphasized that these values should be united in a common national identity. The study highlights the importance of maintaining the balance between cultural diversity and national identity and offers a vision of a future built on shared values. This understanding is a guide for both national unity and universal peace.

Keywords: nation, folk culture, cultural identity, strategy, Turkology.

* Dr., Halkbilimi Araştırmalar Merkezi, Ankara-Türkiye. E-posta: yasarkalafat@gmail.com
ORCID: 0000-0003-4792-6815. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522833>

Giriř

Milletlerin kimliklerini řekillendiren en önemli unsurlar tarihsel birimleri, coğrafi bağları ve ortak kültürleridir. Tarihin derinliklerine uzanan ve farklı kıtalarda varlığını sürdürmüş bir milletin, millet anlayışının tanımını, birlikte yaşadığı halklarla kurduğu etkileşimden okunabilir. Millet olma bilinci, yalnızca bir topluluğun varlığının kabulü değil; bu topluluğun tarihsel, kültürel ve coğrafi bağlarıyla bir bütün olarak algılanmasını da gerektirir. Bu çerçevede, “millet” kavramı insanlık tarihi kadar köklü ve derin anlamlar taşır.

Her millet, belirli bir coğrafyayla ilişkili olarak tanımlanır. Bu coğrafya, yalnızca yaşanan bir toprak parçası değil, aynı zamanda bir “vatan” olarak duygusal ve tarihsel bir anlam ifade eder. Vatan, halkların ortak hatıralarının mekânıdır ve bir milletin kökleşmiş değerlerinin taşıyıcısıdır. Ancak, milletler çoğunlukla tek bir halktan oluşmazlar; aksine, farklı etnik ve kültürel unsurların bir arada yaşadığı çok katmanlı toplulukları ifade ederler. Türk milleti gibi, çeşitli coğrafyalarda uzun süre egemenlik kurmuş milletler, bu çeşitliliğin hem zenginliğini hem de sorumluluğunu taşır.

Kültürün Dönüşümü ve Milletin Ortak Değerleri

Milletlerin en önemli unsurlarından biri, kültürleridir. Kültür, tarihsel süreç içinde fetihler, ticaret, savaşlar ve barışlar yoluyla zenginleşir ve kökleşir. Bu nedenle, bir milletin kültürü sadece kendi çıkarına hizmet eden bir yapı değil, insanlık medeniyetine katkı yapan evrensel bir değerdir. Kalıcılığını ve etkisini yüzyıllarca koruyan kültürler, temsilcileri azalsa dahi korunması gereken aziz bir mirastır. Kültürler arasında hiçbir fark, o kültürün değerini azaltmaz; aksine, çeşitliliğin şuurunu, insanlığın ortak kültüre olan katkısını artırır.

Ancak, bu şuura gölge düşürecek stratejiler de tarihin her döneminde görülmüştür. Emperyalist güçler, çoğunlukla birlikte yaşayan halklar arasında ihtilaf tohumları ekerek, kültürleri ayrıştırıp manipüle etme yolunu seçmiştir. Bu stratejiler, farklı toplumların birbirlerine olan güvenini zedelemiş ve ortak milli değerlerin zayıflamasına yol açmıştır. Birlikte yaşamın şartlarını oluşturmak ve bu şartları korumak, sadece coğrafi sınırlarla değil; aynı zamanda zihinsel ve kültürel sınırlarla da ilgilidir. Çok halklı bir toplumda, ulusal kimlik ile farklılıklar arasındaki dengenin korunması büyük önem taşır.

Milli Kimlikte Kültürel Farklılıkların Yeri

Milli kültür, sadece aynılıklar üzerine inşa edilemez; aksine, farklılıklar bu kültürü zenginleştirir. Türkoloji çalışmaları, anadili Türkçe olmayan halkların kültürlerini dışlamayı hedefleyen dar bir çerçeveye indirgenemez. Anadolu'da yaşayan her halkın kültürel mirası, bu toprakların ortak kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır. Örneğin, ana dili Zazaca olan bir şehit anasının evladı için yaktığı bir ağıt, Keban Barajı kadar bu milletin bir parçasıdır ve millidir. Kültürel farklılıkları kabul etmek, milli birliğe zarar vermez; aksine, bu birliği daha köklü hale getirir.

Bir milletin maddi zenginlikleri kadar, manevi değerleri de o milletin kimliğini oluşturur. Yerel ve bölgesel halk kültürleri, milli birliğin ayrılmaz bir parçasıdır. Mehmetçik'in milliliği, anadili veya doğum yeriyle değil; milletine olan bağlılığı ve fedakârlığıyla tanımlanır. Bu anlayış, vatanın her bir ferdini birleştiren sürekli bir bağı ifade eder.

Sonuç: Ortak Bir Geleceğe Doğru

Türk milleti, tarih boyunca farklı coğrafyalarda çeşitli halklarla birlikte yaşamış, bu birlikteliğini ortak kültüre dayandırarak sürdürmüştür. Bu birliktelik, milli kültürün derinliğini ve çeşitliliğini gösteren en büyük kanıttır. Kültürel farklılıkları reddetmek yerine, bu farklılıkların ortak değerler üzerine birleşmesini sağlamak, bir milletin en temel sorumluluğudur. Milli kimlik, farklılıkların uyumuyla zenginleşir ve gelecek nesillere gururla aktarılacak bir mirasa dönüşür.

Bize düşen, çeşitliliğin ve ortaklığın bir arada var olabileceği bir millet anlayışını korumak ve bu anlayışı evrensel değerlerle büyütmeştir. Ortak kültürün temelleri üzerine kurulu bir gelecek hem milli birlik hem de insanlık için ışık tutacaktır.

DİZİ FİLMLERİN ARKA PLANI

Background of Series Movies

Mustafa SEVER*

ÖZ

Günümüzün en önemli iletişim araçlarından biri olan televizyon, insanların içinde buldukları çevreyi algılama, anlamlandırma, düşünme ve eylemlerinde yoğun etkiye sahip bir araçtır. İcat edildiğinden bu yana iletişim ve eğlendirme işlevleriyle televizyon, toplumsal yapı üzerinde, insanların toplumsallaşmasında, birey olarak öğrenme ve bilgilenmelerinde, zamanlarını değerlendirmede, gündelik karmaşadan uzaklaşmalarında, rahatlamalarında etkin işlevleri olan bir araçtır. Her icadın kişi ve toplum açısından olumlu işlevleri yanında, istismar edildiğinde de olumsuz işlevleri söz konusudur. Bu açıdan televizyon, bir yandan toplumun bütün bireyleri için öğretici, bilgilendirici, örnek oluşturu bir araç iken diğer yandan haberler, reklamlar, magazin, dizi filmler, vd. yoluyla hemen her şeyin popülerleştirilerek tüketilmesini hedefleyen tüketim kültürünün pazarlama mekânı hâline gelebilmektedir. Tüketim kültürünün temel özelliklerinden biri insanları manipüle edici oluşudur. Özellikle insanların iş, okul, vd. dışındaki yaşamlarını hedefleyen kültür endüstrisi, televizyonu insanları yönlendirmede bir araç olarak kullanır. Bu kullanmada pek çok içerikte değişik program yanında dizi filmler ayrı bir öneme sahiptir. Dizi filmler, izleyenleri bir yandan eğlendirir, bilgilendirir, rahatlatırken diğer yandan dinî, ahlâkî, ekonomik, siyasî, vb. inanç ya da anlayışa yönlendirir. Milli ve toplumsal değerlerin yozlaşmasına, tüketimde ölçsüzlüğe, toplumsal yapının bozulmasına, vb. neden olabilecek inançlar, anlayışlar, çok kolay yoldan, dizi filmler yoluyla halkın normal hâline gelebilir. Çalışmamızda dizi filmlerin toplumsal yaşamdaki olumlu-olumsuz etkileri üzerinde durulacak; dizi filmlerin arka planındaki düşünce ve hedefler araştırılacaktır.

Anahtar Sözcükler: televizyon, dizi filmler, toplumsal değerler, tüketim.

ABSTRACT

Television, one of today's most important means of communication, is an instrument that has an intense influence on people's perception, understanding, thinking and actions of the environment in which they live. Since its invention, television has been an effective tool for communication and entertainment, for social structures, for people's socialization, for learning and being informed as individuals, for evaluating their time, for getting away from everyday mess, for relaxation. Every invention has positive functions for the person and society, and negative functions

*Prof. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çanakkale-Türkiye. E-posta: msever38@gmail.com. ORCID: 0000-0002-1991-2750. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522842>

when it is abused. From this point of view, television can also become the marketplace for a culture of consumption, which aims to popularize and consume almost everything through news, advertisements, magazines, series, etc. One of the fundamental features of a culture of consumption is that it is manipulative. In particular, the cultural industry, which targets people's lives outside of work, school, etc., uses television as a tool to guide people. In this use, the series films have a distinct significance in addition to the various programmes in many contents. The series, on the one hand, entertains, informs, relieves the viewer, while on the other hand, leads to religious, moral, economic, political, etc. beliefs or understanding. Beliefs and perceptions that can lead to the corruption of national and social values, to excessive consumption, to the degradation of the social structure, etc., can easily be normalized by the public through a series of films. Our work will focus on the positive-negative impact of the series on social life, and explore the thoughts and goals backgrounds the series.

Keywords: television, series, social values, consumption.

Giriş

Kültür endüstrisi, kapitalist ekonomide tüm kültür ve sanat ürünlerinin (resim, edebiyat, müzik, sinema, vd.) bir endüstri ürünü gibi kitlesel üretimini ve tüketimini düzenleyen, pazarlanabilir, alınıp satılabilir olduğunu yaşama geçiren süreçtir. Başka bir deyişle kültür ürünlerinin üretiminin, dağıtımının ve tüketiminin egemen ideoloji tarafından rasyonel şekilde düzenlenmiş hâlidir. Bu düzenlenmiş hâlde birey, başta kültürü üreten ve tüketen özne konumundadır; ancak tükettikçe varlığını sürdürebildiği için zamanla nesne konumuna dönüşür. Çünkü kültür endüstrisinin işlerliğini sürdüren güç, kâr güdüsüdür ve kârı en üst noktaya çıkarmak için kültür endüstrisi, kültür ürünlerini planlar, hesaplar, uygular ve kitlelere sunar. Bu sunuşta/uygulamada insânî olan ne varsa, alınan-satılan bir metâ hâline getirilir.

Adorno, kültür endüstrisi için kitlelerin birincil değil, ikincil, hesaplanmış, mekanizmanın eklentileri olduklarını (2011: 110) belirtir. Başta Adorno olmak üzere Frankfurt Okulu olarak adlandırılan eleştirel kuramcılar (Horkheimer, Löwenthal, Marcuse, Benjamin, vd.) boş zamanın, televizyonun, radyonun, gazetelerin, dergilerin endüstrileştiğini, kâr arzusuyla kültürel olan hemen her şeyin alınıp satılabilirliği temelinde kültürel alanın endüstriye dönüştüğünü ileri sürerler. Kültürel alanın endüstrileşmesi, Dellaloğlu'na göre (2005: 25) endüstri toplumu içinde yer alan insanın bir

endüstri ürünü gibi görülmesine, dolayısıyla insanın herhangi bir nesne haline gelmesine, yani şeyleşmesine neden olur. Bu “şeyleşme”de genel olarak televizyonun, özel olarak da televizyon dizilerinin seyircide hangi düşünce ve davranış değişiklikleri oluşturacağı ya da oluşturması gerektiği, senaristinden yönetmenine kadar kültür endüstrisi eyleyenlerince planlanır ve uygulanır.

Televizyon yaşanan süreçte en etkin iletişim, bilgilendirme ve eğlence aracı olduğu gibi, küresel ölçekte de insanların düşünme ve davranışlarında köklü değişimlere neden olan bir araçtır; çünkü çok çeşitli yollarla televizyon güncel olanın, popüler olanın, olması istenenin sergilendiği alandır. Williams’a göre (2003: 10) televizyon, kendinden önceki tüm eğlence ve haberleşme yollarını, geleneksel kurumları ve toplumsal ilişki biçimlerini, gerçeklikle ilgili temel algılamaları, kişilerin birbirleriyle ve dünya ile ilişkilerini değiştirmiştir. Bu bağlamda televizyon dizileri kültür endüstrisinin uygulama alanıdır; dolayısıyla televizyon dizileri eğlendirme, boş zamanı değerlendirme gibi işlevleriyle tüketim kültürünün de gelişmesini, yaygınlaşmasını sağlar. Çünkü televizyon dizilerinde hemen her şey insanların “eğlenmesi, haz alması gözetilerek sunulur” (Postman, 2017: 112). Böylelikle insanlar gerçeklikten olabildiğince uzaklaştırılır; “[d]üşünmek televizyonda etkili olmaz” (Postman, 2017: 116). Çünkü televizyonda, özellikle de televizyon dizilerinde görsellik önemlidir. Bu görsellikte, “izleyiciye bir aşinalık, yani zihnî bir gayret sarf etmekten, her yeni bölüm üzerinde kafa yormaktan kurtulma ve yenilik karışımı sağlamakta, kişinin ailesinin üyeleri kadar alışılmış hâle gelen, yinelenen karakterler her hafta yeni, farklı durum ve şartlarla ortaya çıkmaktadır.” (Esslin, 1991: 39).

Dizi filmlerin görünürde eğlendirme, bilgilendirme işlevlerinin arka planında kültür endüstrisinin, dolayısıyla tüketim kültürünün temel hedefleri bulunmaktadır. Her şeyden önce dizi filmlerin kâr elde etme amacı söz konusudur. Kâr amacının arkasından kültürel homojenleşme, yani insanların tek tipleştirilmesi, düşünmeden, tartışmadan, eleştirmeden uzaklaşan, “tüketiyorum, öyleyse varım” diyebilen, bencil, duyarsız, amacına/hedefine ulaşmada her yolu kullanmakta sakınca görmeyen, yaptıklarından, eylediklerinden utanmayan bir insan tipi inşa etme ve bu insan tipini inşa etmeyi sağlayacak bir ahlâk anlayışı geliştirmek gelmektedir ki esas tehlikeli olan da budur.

Çalışmamızda bu çerçevede dizi filmlerin asıl amaçlarının ne olduğu, bu amaçlar yönünde yapılanların toplumsal yapıda nasıl bir yozlaşmaya, bozulmaya neden olduğu üzerinde durulacaktır.

Dizi Filmlerin Arka Planındaki Amaçlar

Dizi filmler, genel olarak haftanın belli bir gününde, 45-60 dakikalık bölümler hâlinde yayımlanan, yanılısamacı (benzetmeci) üslupla olay ve durumları işleyen filmlerdir. Aksiyon, komedi, dram, bilim kurgu, vd. içerikte olabilen dizi filmler, gerçeklikteki olay ve durumları yansıtılabildiği gibi, canlandırma (animasyon) şeklinde de olabilir.

Televizyon şirketlerinin sonbahar ve yaz dönemine uygun içerikte hazırladığı ya da hazırlattığı dizi filmler, insanların gündelik iş yaşamından evlerine döndükleri ve boş zaman, dinlenme zamanı olarak adlandırılan akşam kuşağında yayımlanır. Amaç, insanlar dinlenirken aynı zamanda eğlenmelerini sağlamaktır. Ancak bu, amacın görünen yanı olup temeldeki hedef ise, insanları içinde yaşanılan gerçeklikten, düşünmekten, güncel sorunlardan uzaklaştırmadır. Durum, izleyenler için kolay olmalıdır; ki bu bir kaçış olup belli bir zaman da olsa içinde bulunulan durumdan uzaklaşmadır. W. Benjamin'e göre (2002: 94) bu bir fantazmagoridir; yani insanın kültür endüstrisinin yönlendirmesiyle hoş zaman geçirmek üzere içerisine daldığı hayâl dünyası, kendine ve çevresine yabancılaşmasıdır. Bu, dizi filmin sanallığında özdeşleştiği kişi olarak yaşadığını sanmadır. Kişi, ürünün/dizi filmin ihtiyaç mı değil mi olduğunu, yaşamındaki işlevsel değerini düşünmez. Bir ürünü satın almanın ve tüketmenin verdiği haz gibi, dizi film de izleyenin fantazmagoriye girmesini kolaylaştırır; kişi kendine ve başkalarına yabancılaşmasının tadını çıkararak, kendini böyle bir dünyanın yönlendirmesine bırakmış olur.

Kültür endüstrisi eyleyenleri, izleyici kitleyi iyi bildikleri için onlara dizi filmler yoluyla "gündelik yaşamı cennet gibi sunar. (...) Eğlence, kendisini eğlencenin içinde unutmak isteyen[lerin] teslimiyeti[ni] daha da artırır." (Adorno-Horkheimer, 2014: 190). Çünkü, "[k]ültür endüstrisinin ideolojisi sayesinde bilincin yerini uyum sağlama alır." (Adorno, 2011: 117). Bu uyumun sağlanmasında dizi filmlerdeki sanal yaşamın çok kolay, dolayısıyla dizi filmde sergilenen sorunların çözümünün de kolay olması etkilidir. Dizi film, sergilediği olaylar, karakterler, konuşmalar aracılığıyla insan-

lara ekonomik sıkıntının, hukukî sorumluluğun olmadığı, gerektiğinde yasal olmayan yollara girilebildiği, karşıtların üstesinden kolayca geldiği, vd. bir dünya sunar.

Filmin başında dizideki olay ve kişilerin gerçekle ilişkisinin olmadığı ve filmde ürün yerleştirme denilen reklamların olacağı belirtilir; ki bu filmin kurgu ürünü ve kâra yönelik olduğunun belirtilmesidir. Filmin, özellikle seyircinin ilgisini, merakını canlı tutacak yerlerinde reklama yer verilir. Diğer yandan kullanılan her türlü araç ve eşyalar, ideal ölçü ve özellikteki kızlar ve erkekler, oyuncuların tavırları, davranışları, giyim kuşamları, kullandıkları eşyalar ve kullandıkları dil, vd. hemen hepsi bir plan, hesap, hedef ve yaşama biçiminin (inançlar ve ahlâk anlayışı) propagandasının araçlarıdır. Dizi film, kapitalist ekonominin işleyişinde görsel-işitsel bir işlev görür. Çünkü, “[d]izinin [her] bölümü[nün], biçimi ve muhtevası tamamen kitle üretim teknolojisi ve ekonomisinin koşullarıyla belirlenen sınaî bir üretilerdir.” (Esslin, 1991: 41).

Dizi filmler halkın eğlenmesi, rahatlaması, gerçeklikten uzaklaşması içindir. Yukarıda da belirtildiği üzere televizyon çağımızın en etkili iletişim ve bilgilenme aracı olduğu gibi en yaygın ve etkili eğlence aracıdır. 1970’li yıllarda TRT marifetiyle, 1990’lı yıllardan günümüze kadar ise, özel TV’lerin kurulmasıyla televizyon, dolayısıyla dizi filmler halkın gündelik yaşamının birçok alanında (tüketim kültürünün, egemen ideolojinin, kimi cemaatlerin dinî, ideolojik görüşlerinin propagandasının, vd. yapıldığı alanlar) olduğu gibi eğlence anlamında da etkili olmuş ve olagelmektedir. Yani, genel olarak halk için televizyon, pek çok açıdan bir bilgilenme, yaşananlardan haberdar olma aracı olması yanında, boş zaman olarak değerlendirilen akşam saatlerinde eğlence sunan bir araçtır. Boş zaman olarak değerlendirilen saatler, özellikle televizyon ve televizyonda sunulan her tür program için en kârlı zaman dilimini oluşturur; ki bu zaman dilimi, kültür endüstrisi eyleyenlerince planlanıp hedef kitle özelliklerine göre şekillendirilir. Adorno’nun deyişiyle “kültürle eğlence kaynaş[tırılır]” (2011: 77).

Kültür endüstrisinin özneleri, yaşanan süreçte artık küresel ölçekte, uluslararası bir çerçevede başta televizyon olmak üzere bütün iletişim araçlarını, Kellner’in (2013: 173) ifadesiyle insanların boş zaman etkinliklerinin odağına yerleş[tir]mekte, toplumsallaşma (sosyalizasyon) mercileri olarak etkide bulunmakta ve politik gerçekliği dolaylılamaktadır[lar]. Boş zaman olarak akşam saatleri, insanların gündelik sorunlarını unuttuğu, sunulan

eğlenceyi edilgen bir tavırla kabul ettiği bir zaman dilimidir. Diğer yandan insanların kendilerini en rahat ve özgür duyumsadıkları, izledikleri karakterlerle özdeşlik kurdukları, ancak aldatılmaya da en açık oldukları bir zaman dilimidir bu zaman. Çünkü, kimi dizilerde abartılı biçimde gerçeklikten uzak olaylar, kişiler, ilişkiler sunulur. Dizi filmlerde gerçeklik, üretilen gerçekliğe dönüşür; yani kurgulanır. Kurguda gerçek olaylar, kişiler, ilişkiler, vd. yeniden düzenlenip amaca uygun hâle getirilir; ki buradaki olumsuzluk ya da Esslin'in (1991: 68) ifadesiyle tehlike, televizyonun ürettiği sahte şuurda yatmaktadır. Bu ise gerçek dünyaya karşı gerçekçilikten uzak, yanılsamalı ve hatta zararlı tavırlarla, belki de en çok dizi filmlerde sunulmaktadır. Dizi filmde, gerçeklik ne ölçüde benzetmeci üslupla sergilenebilirse, insanlar için de dizi filmde sunulanların dışarıdaki dünyanın kesintisiz bir uzantısı olduğu yanılsamasını yaratmak, o denli kolay olur (Horkheimer-Adorno, 2014: 169).

Kültürün, kültür ürünlerinin bir metâ olarak pazarlanabileceği, alınıp satılabileceği, endüstri gibi işletilebileceği anlayışı, Adorno ve Horkheimer tarafından kültür endüstrisi olarak adlandırılır. Bu açıdan televizyon ve dolayısıyla dizi filmler, Maigret'in (2014: 88) verdiği bilgilere göre, izleyicilere sürekli bir baştan çıkarma uygulamalar; çünkü onları rahatlatır, hafifletir, düş kurdurur ve umut ettirirler. İzleyicilerin kolayca özdeşlik kurmaları için onlara ideal tipte karakterler ve yaşama biçimi sunarlar. Kolay ve mutlu bir sonu, kurtuluşu düşlettirirler. Televizyon bir duman ekranı, sersemletici bir buhar oluşturur; ki o, modernliğin kara güneşidir, eleştirel akıl ve gerçek kültüre saygı yoksunluğunu insanları aldatarak genelleştirir.

Yukarıda da vurgulandığı gibi, dizi filmler kâr elde etmek içindir. Dizi filmlerdeki kâr sağlama hedefi en çok reklamlar yoluyla gerçekleştirilir. Seyircilerin tüm merak ve dikkatleriyle filmi izledikleri anlarda girilen reklamlar, izleyenleri derinden etkiler; reklamı yapılan ürüne karşı seyredenlerde bir aşinalık, yakınlık hissi yaratılır. Reklamlarla, "gömülü pazarlama" olarak da adlandırılan ürün yerleştirme gibi yöntemlerle, bölüm sonunda sıralanan diziyeye katkı sağlayan firma adlarıyla izleyenlerde marka bağlılığı yaratılmaya çalışılır; izleyenlerin belli markalara yönelmeleri, bu ürünlere ihtiyaçları dışında gereğinden fazla para ödemeleri sağlanır. Çünkü dizi filmin yayımı sırasındaki tüm etkinliklerde (reklam, ürün yerleştirme, oyuncuların rolleri gereği giyim-kuşam, tavır, davranış ve konuşma) insanların bilinçaltlarına yönelik (subliminal) mesajlar iletilir.

Bilinçaltı, Cüceloğlu'na göre (2006: 209) insanın farkında olmadığı arzu, istek, dürtü, duygu ve düşüncelerin depolandığı büyük hazneyi adlandırır. Darıcı (2014: 148) insanların gördüklerinin, işittiklerinin, kokladıklarının, hissettiklerinin, tat aldıklarının burada depolandığını ve depolamayı olduğu gibi, o anki verilere dokunmadan kaydederek yaptığını belirtir. Bilinçaltına yönelik mesajlar, ki subliminal mesajlar olarak da adlandırılır. İnsanın bilinçaltına yönelik duyu organlarının algısı dışındaki her türlü görüntü, ses, tat, koku, dokunmadır ve ancak duyu organlarına algı dışı uyaranlar yoluyla aktarılır. Reklamlarda, ürün yerleştirmede, özellikle bölüm sonunda katkı sağlayan kuruluşlar başlığı altında sıralanan şirketlerin adlarında, logolarında ya da dizi filmin bütününde, izleyenlerin bilinçli olarak farkında olmadıkları görüntüden, sestən, renkten, davranıştan, konuşmadan, vd. etkilenmeleridir. Bu etkiler, çeşitli etkenlerle insanların bilinçli hâllerinde ortaya çıkar ve onların tüketime yönelmelerinde, belli tavır ve davranışları, konuşma biçimlerini, belli bir ahlâkî anlayışı, vd. içselleştirmelerinde etkilidir. Bu etki altında insanlar, davranışlarında, konuşmalarında, ahlâkî anlayışlarında yapaylığa, sığığa düşerek adeta nesnelere tutsak hâle gelirler. Kültür endüstrisinin tüm uygulamaları, “kar güdüsünü zihinsel yapıların üstüne tertemiz aktar[ma] biçiminde işler. (Behrens, 2011: 117). Böylelikle kültür endüstrisi ürünleri, Horkheimer'e ve Adorno'ya göre (2014: 170) insanlar ekonomik olarak ne durumda olurlarsa olsunlar, canlı bir biçimde tüketileceklerdir. Tüketim kültürünün işleyişinde, görsel ve işitsel bir bütün olarak (kurgu, reklam, ürün yerleştirme, vd) dizi filmler, insanları tahakküm altına alır. Kültür endüstrisinin, dahası kapitalist toplumun efendileri olan burjuvazinin temel amacı, “kitlelerin bilincini yönlendirmek ve böylelikle mevcut toplumsal, ekonomik ve siyasal kurumları idame ettirmektir.” (Berger, 2014: 55).

Dizi filmde gösterilen her türden eşya, dizi oyuncularının giysileri, kullandıkları eşyalar, kültür endüstrisi eyleyenlerince popüler hâle getirilir ve hemen piyasada yerlerini alırlar. Özellikle dizilerin Eylül'de yayına konmasının nedeni, her yaşta ve statüden izleyicinin (işçi, memur, esnaf, öğrenci, ev kadını, vd.) iş, uğraş zamanının bu ay itibarıyla başlamış olmasındadır. Bu süreçte televizyonun evlerde neredeyse tek eğlence oluşu, dizilerde yer verilen her şeyin (olay, durum, kişi, eşya, vd.) daha dikkatli izlenmesine neden olur. Bu durumu iyi bilen kültür endüstri eyleyenleri (yapım, yönetim, pazarlama ekipleri) bir yandan dizinin sürerliğini sağlamaya, diğer yandan da tüketimi artırmaya çalışırlar. Çünkü genel olarak televizyon,

özel olarak da dizi filmler, hedef kitle olarak belirledikleri insanları, içinde buldukları gerçeklikten uzaklaştırarak onların bilinçaltındaki özlemlerini, acılarını, tutkularını, vd. uyandırmak yönünde kurgusal bir dünya ve özdeşlik kurabilecekleri insan tipleri sunarlar. Bunu yaparken dizi filmlerde toplumun beğenisine uygun, ideal beden ölçülerinde kızları ve erkekleri sergilerler. Dizi filmlerdeki kızlar, erkekler giydikleriyle, yiyip içtikleriyle, tavır, davranış ve konuşmalarıyla izleyicinin bilinçaltına belli bir insan tipi görüntüsü gönderirler; ki bu da dizi izleyicilerinin diyet programlarına, spor etkinliklerine (pilates, fitness, yoga, vd.) moda ve giyime yönelmelerinde etkilidir. İzleyicilerin yaş, öğrenim, meslek, toplumsal statü, vd. özelliklerine ve beğeni düzeylerine göre oluşturulan senaryolara uygun çekilen dizi filmler, onları tüketim sürecine eklemek içindir. Tüm bu çabalar, dizinin belli bir izlenme oranına (rating), daha açık ifadeyle belli bir kâr oranına ulaşması içindir.

Farklı televizyon kanallarındaki dizi filmler, izlenme oranı açısından birbirleriyle yarıştıklarından benzer senaryolar, dolayısıyla benzer olaylar, aynı özellikteki kahramanlar, vd. açısından adeta birbirini taklit ederler. Bu da hemen hemen pek çok dizi filmin aynı olması demektir. Tek tipleşen dizi filmlerin izleyici üzerindeki etkisi de izleyicilerin de tek tip düşünme ve davranmasını doğurur. Sözü edilen bireylerde tüketim arzusu, sahip olduğu ile yetinmeme, çevresindekilerle yarışma, marka bağımlılığı, bencillik gibi duygu ve davranışların gelişmesi oldukça yoğundur. Çünkü, tek tipleşen bireyler, Özsoy'un (2011: 126) bilgileriyle söylersek, topluluk içinde yalnızlaşmış, dizi filmin kurmaca öykü ve kahramanlarına ihtiyaç duyan insanlardır; ki bunu bilen kültür endüstrisi özneleri, dizi filmlerde kurguladıkları kahramanları, özellikle rol model olabilecek özelliklerde seçerler. Dikkat edilirse, dizi kahramanlarına reklamlarda yer verilmesi de bu seçimin bir sonucudur. Dahası dizi oyuncularına, film içinde çeşitli ürünler kullanılarak izleyenlerde o ürüne karşı bir aşinalık, hatta tüketme isteği geliştirilir.

Yaşanılan süreçte televizyonda yayımlanan pek çok programla doğrudan, dizi filmlerde ise, daha yumuşak bir üslupla, kurgusal bir yaşam ve kurgusal kahramanlar yoluyla gelir düzeyi ve kültür açısından farklı kesimler; düşünme, tavır, davranış ve tüketim alışkanlıkları açısından tek tipleştirilmekte, dahası melezleştirilmekte, dolayısıyla kültürel açıdan toplumsal yaşamda sınırların ortadan kalktığı bir kargaşa yaşanmaktadır. Bu

kargaşada, özellikle çocuk ve gençlerde, ev kadınlarında dizilerdeki oyuncular gibi giyinmek, onlar gibi davranmak, onların dizide/oyunda sahip oldukları araç, eşya ya da olanaklara sahip olma, bir amaç, tutku hatta bağımlılık hâline gelmektedir. Bu da toplumun birçok kesiminin yaşanan olayları ve durumları sanal algılamalarına neden olur. Bu sanallıkta dizi filmler, toplumun farklı ekonomik ve kültürel yapıdaki insanlarını ekonomik ve dolayısıyla siyasi sistemin öngördüğü biçimde tek tipleştirir; yani yeme-içmede, giyimde, tavır, davranış ve konuşmada aynı özellikleri gösterirler. Farklı televizyon kanallarındaki dizi filmler, izlenme oranı açısından birbirleriyle yarıştıklarından başta senaryo olmak üzere birbirini taklit ederler. Bu da hemen hemen pek çok dizi filmin aynı olması demektir. Tek tipleşen dizi filmlerin izleyici üzerindeki etkisi de izleyicilerin tek tip düşünme ve davranmasını doğurur.

Dizi filmlerde sunulan, süreç içindeki egemen ideolojinin yaşam biçimidir (ahlâki anlayış, değerler, davranışlar, vb.). Dizi filmlerin arka planında inceden inceye “inanç, tavır, davranış ve ifade”den oluşan ve bütünlük içinde sunulan propaganda vardır. Amaç, izleyicilerin ahlâkî anlayışlarını, dolayısıyla değer yargılarını, tavır ve davranışlarını biçimlemektir. Bu ideolojik bir harekettir ve bu ideoloji, ideoloji sözcüğünün “köken anlamından uzaklaştırılarak ‘aklı bulandıran önyargılar’, ‘bilinci etkileyen ve yönlendiren dış etkiler’ ve ‘bilinci bağımlılaştırıran etmenler’” (Kula, 2013: 27) şekline dönüştürülmüştür.

Dizi filmlerde, içinde yaşanan gerçekliğin yansımaları/benzetmeli şekli sunulur; dolayısıyla senaryo gereği yaşanan olay ve durumlar, karakterler, ilişkiler çerçevesinde “toplumsal değerler” yansıtılır. Bu değerlerin geçerli olduğu bir yaşamın olağanlaşmasının, yaygın hâle gelmesinin propagandası yapılır. Belirli toplum (cemaat), cinsiyet, ideolojik ve etnik grupları temsil eden stereotiplere¹ yer vererek bunların normalleşmesini sağlayabilir.

Kültür endüstrisinde temel hedef, üretimi ve tüketimi elinde tutan, yani pazarlayan güçlerin istekleri doğrultusunda insanların edilgenleşmesini sağlamaktır. Adorno, bu edilgenleşme ortamını şöyle betimler: “Herkes kendiliğinden, önceden birtakım göstergelere göre belirlenmiş ‘le-

¹ Stereotip: Karakter, tavır ve davranış özellikleriyle kalıplaşmış tiptir.

vel'ına [düzeyine] uygun davranmalı ve belli başlı tüketici tipleri için üretilmiş kitlesel üretim kategorilerinden kendine denk düşenine yönelmelidir." (2011: 51). Yani, hedeflenen tavır, davranış ve ahlâk çerçevesinde üretilen dizilerde insanların bilinç ve bilinçaltını etkilemek amacı söz konusudur. İzleyicinin sahip olduğu geleneksel değerlere karşı, insanları kendilerine ve çevrelerine yabancılaştıran yeni değerler sunulmaktadır. Sözelimi dizi filmlerde sunulan gündelik insan ilişkileri, tavır, davranış, konuşma özellikleri, geleneksel özelliklere adeta alternatif şeklindedir. Yaşlı-geç, kadın-erkek, çocuk-ebeveyn, vd. konuşmalarında, ilişkilerinde, tavır ve davranışlarında küresel, kapitalist, tüketici yaşamın propagandası yapılmaktadır. Dizi filmlerde birbirini aldatan insanlar, yasak ilişkiler, evlilik dışı hamilelik, yasal olmayan kazanç yolları, kolay zenginleşme, şiddetin sıradan davranış şekline dönüştürülmesi, vd. adeta yeni ahlâk, yeni değer, yeni yaşama biçimi olarak sunulmaktadır. Öyle bir duruma gelinmiştir ki normal ile normal olmayanın ne olduğu, toplumun ortak bir yargısı olmaksızın çok kişiye özel bir yargı şekline dönüşmüştür.

Sonuç

Kültür endüstrisinin bir aracı olan televizyon dizilerinin arka planındaki temel ideolojiye dikkat çekmek amacındaki çalışmamızda, güncel olan bir sorunu, küreselleşmenin eyleyenlerince tek tip hâle getirilmek ve düşünmekten, daha doğrusu eleştirel düşünmekten uzaklaştırılmak istenen, edilgenleştirilen insanı değerlendirmeye çalıştık. Televizyon dizilerinde kullanılan dil, sergilenen insan ilişkileri, tavır ve davranışlar, yeme-içme, giyim, kullanılan araçlar, vb. yoluyla televizyon dizilerinin nasıl bir ideolojik propaganda ve kâr elde etme aracına dönüştürüldüğü incelenmesi, araştırılması gereken bir konu olup ilgili kurum ve kuruluşların gerekli önlemleri almaları, gerekli girişimleri yapmaları beklenen bir durumdur.

Yaşanılan süreçte kültür endüstrisi açısından bakıldığında her türlü kültürel ürün, ticârî mal gibi pazarlanmakta, ekonomiyi şekillendiren egemen ideolojinin ahlâkına ve gelecek tasarımına göre kültürel ürünler yapılandırılıp hedef kitlelere albenili ürünler olarak sunulmaktadır. İnsanlar, kendilerine çeşitli araçlar ve yollarla sürekli bir tüketme arzusu propagandası yapılarak endüstrinin işlerliği için tüketim toplumunun bir parçası hâline getirilmektedir. Neye ya da nelere ihtiyacı olduğunu idrak etmekten, zamanı nasıl kullanacağını düşünmekten, yani planlılıktan uzaklaştırılan kitleler, günlük yaşayan, yarını önemsemeyen hâle getirilmektedir.

TV dizileri, hedef kitlelerini istismar ederek dillerine, tavır ve davranışlarına, yeme-içme, giyim-kuşam ve tüketim alışkanlıklarına müdahale etmektedir. Bu müdahale aynı zamanda toplum yapısına, toplumsal işleyişe yapılmış bir saldırıdır. Çünkü, insanlar dizilerdeki kurgu ürünü yaşamları bilinçli olmasa da bilinçaltılarında gerçekmişçesine biriktirmekte, gayr-ı ihtiyârî, dizilerdeki insanlar gibi konuşmakta, davranmakta, dolayısıyla gerçek durumundan uzaklaşmakta, kendine ve çevresine yabancılaşmaktadır.

Kaynakça

- Adorno, Theodor W. (2011). *Kültür Endüstrisi-Kültür Yönetimi*. İstanbul: İletişim Yayınları.
- Benjamin, Walter (2002). *Pasajlar*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Berger, Arthur Asa (2014). *Kültür Eleştirisi-Kültürel Kavramlara Giriş*. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
- Cüceloğlu, Doğan (2006). *İnsan ve Davranışı*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Darıcı, Sefer (2014). *Subliminal İşgal*. İstanbul: Destek Yayınları.
- Dellaloğlu, Besim F. (2005). "Bir Giriş-Adorno Yüz Yaşında". *Cogito Dergisi*. 36: 13-36.
- Esslin, Martin (1991). *TV Beyaz Camın Arkası*. İstanbul: Pınar Yayınları.
- Horkheimer, Max ve Adorno, Theodor W. (2014). *Aydınlanmanın Diyalektiği-Felsefi Fragmanlar*. İstanbul: Kabalcı Yayıncılık
- Kellner, Douglas (2013). "Kültür Endüstrisi". *Felsefelogos Dergisi*, 49: 171-179.
- Kula, Onur Bilge (2013). *Marx, Benjamin, Adorno-Sanat ve Edebiyat*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Özsoy, Aydan (2011). *Televizyon ve İzleyici*. Ankara: Ütopya Yayınevi.
- Postman, Neil (2017). *Televizyon: Öldüren Eğlence*. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Williams, Raymond (2003). *Televizyon- Teknoloji ve Kültürel Biçim*. Ankara: Dost Yayınları.

TRT'NİN 2007 YAPIMLI "DEDE KORKUT HİKÂYELERİ" DİZİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Review of TRT's 2007 TV Series "Dede Korkut Hikâyeleri"

Ezginur MEŞE*

ÖZ

Dede Korkut Oğuznameleri, Oğuz Türklerine ait olarak bilinen eski anlatılardır. Türk halkının sosyal yaşamı, dini inançları, töre ve ritüellerinin yanı sıra siyasi yapısı hakkında da okura ve dinleyiciye ışık tutan eserlerdir. Dede Korkut Oğuznameleri'nin 15. yüzyılda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Geçmiş günümüze aktarması yönünden değerli bir eser olan Dede Korkut Oğuznameleri, basım-yayın aracılığı ile sürekli olarak bir devinim halindedir. Anlatıdaki kahramanlar sıradan bir insan gibi duygularına göre hareket etmektedir. Duyguları içinde barındıran anlatıların sürükleyici bir dili de bulunmaktadır. Her Oğuzname'de merak duygusu son ana kadar diri tutulur. Bu gibi nedenlerle Dede Korkut anlatıları her nesilden okurun dikkati çekmiştir. Geçmişten günümüze kadar Dede Korkut Oğuznameleri basım ve yayın yolu ile birçok insana ulaştırılmıştır. Her yaş grubu tarafından rahatlıkla okunabilen Dede Korkut Oğuznameleri, çocuk kitabı olarak da yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra çizgi film, dizi ve film türlerinde Dede Korkut uyarlaması yapılmıştır. Bu çalışmada Dede Korkut Oğuznameleri'nin medya üzerindeki etkisini, TRT'nin 2007 yapımı "Dede Korkut Hikâyeleri" dizisi üzerinden açıklamak hedeflenmiştir. Çalışmaya Dede Korkut Oğuznameleri hakkında bilgi verilerek başlanacak, ardından televizyonculuğun Türkiye'ye gelişi ile TRT'nin oluşumu ve gelişiminden bahsedilecektir. Daha sonra Dede Korkut Hikâyeleri adlı dizi hakkında bilgi verilecektir. Son olarak TRT'nin Dede Korkut Hikâyeleri dizisi ile Dede Korkut Oğuznameleri paralel olarak incelenecek; metin ile dizi arasındaki benzer noktalar ve anlatıların ne kadar sağlıklı aktarıldığı da değerlendirilecektir. Dizinin dekor, kıyafet ya da dönemi canlandıracak dekorları makalenin inceleme alanına dahil edilmeyecektir. Çalışma süreci boyunca TRT yapımı diziden faydalanılacaktır. Buna ek olarak Dede Korkut Oğuznameleri, Muharrem Ergin'in *Dede Korkut Kitabı 1 Giriş-Metin-İnceleme* kitabı ana kaynak olarak göz önünde bulundurulup incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: TRT, Dede Korkut, dizi, uyarlama, medya.

ABSTRACT

Dede Korkut Oğuznames are ancient narratives known to belong to the Oghuz Turks. These are Works that shed light on the readers and listeners about the social

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: meseezginur@gmail.com. ORCID: 0009-0008-6525-0621. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522846>

life, religious beliefs, customs and rituals of the Turkish people, as well as their political structure. It is estimated that Dede Korkut Oğuznames were written down in the 15th century. Dede Korkut Oğuznames, which are valuable works in terms of transferring the past to the present, and sare constantly in motion through printing and publication. Dede Korkut narratives are epic stories. the Oğuznames tells the story of not one hero but several heroes. In Oğuznames, not only victories and battles are told, but the hero's feelings and mistakes are also mentioned. Thanks to its narrative and language that includes emotions and poems in addition to reasons, it has attracted the attention of many readers of different age groups in every period. Therefore, from past to present, Dede Korkut Oghuznames have been conveyed to many people through printing and publication. Dede Korkut Oğuznames, which can be easily read by all age groups, are also published as children's books. In addition, Dede Korkut adaptations have been made in cartoons, TV series and movies. In this article, it is aimed to explain the impact of Dede Korkut Oğuznames on the media through TRT's 2007 series "Dede Korkut Stories". The article will start by giving information about Dede Korkut Oğuznames, then the arrival of television broadcasting to Turkiye and the formation and development of TRT will be mentioned. Later, information will be given about the series called Dede Korkut Stories. Finally, TRT's Dede Korkut Stories series and Dede Korkut Oğuznames will be examined in parallel; Similar points between the text and the series and how well the narratives are conveyed will also be evaluated. TRT series will be used throughout the study process. In addition, Dede Korkut Oğuznames, Muharrem Ergin's Book of Dede Korkut 1 Introduction-Text-Review will be considered and examined as the main source.

Keywords: TRT, Dede Korkut, series, adaptation, media.

Giriş

Dede Korkut Oğuznameleri sözlü kültürden günümüze kadar hayatın her alanında etkisi görülen bir eserdir. Eserdeki her anlatı Türk toplumunun yapısı, yaşayış tarzı, gelenek ve inançları da dâhil olmak üzere birçok konuya ışık tutmaktadır. Oluşum sürecinin sözlü kültür ortamı olduğu düşünülen Dede Korkut anlatmalarının 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülmektedir. Eserin bilinen iki nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalardan ilki Almanya'nın Dresden kentinde sergilenmektedir. Dresden Nüshası mukaddime ve on iki anlatıyı barındırmaktadır. Diğer nüsha ise Vatikan Nüshasıdır. Vatikan Nüshası mukaddime ve altı anlatıyı içermektedir.

Bilindiği üzere Dede Korkut anlatmaları geçmişte ve sözlü kültür ortamında yaratılmış olmalarına rağmen günümüz Türk toplumuna da yol gösterir niteliktedir. Dede Korkut anlatmalarının her biri Oğuz boylarının maceralarını anlatmaktadır. “... ön planda beyler bulunmakla beraber, beylerin çevresi ve yaşayışı adetleri, gelenekleri ile bütün oğuz kavminin hayatı bu hikâyelere aksettirilmiştir. Bu durum ise bütün hikâyelere yayılmış bulunmakta, bu suretle vakaları bakımından birbirinden ayrılan hikâyeler tek bir topluluk hayatının, bütün bir Oğuz kavminin yaşayış ve dünya görüşlerinin etrafında toplanmaktadır” (Ergin, 2004:24). Anlatıların her biri farklı bir maceranın kapılarını açmakla beraber tüm anlatılara bütün olarak bakıldığında tümü tek bir destansı hikâye niteliğindedir. Dede Korkut Oğuznameleri’nin her biri sürükleyici ve heyecan uyandıran anlatılar olmalarının yanı sıra öğretici bir içeriğe de sahiptir. Okur veya dinleyiciden verilmek istenen dersi alması ve kendi yaşamına uygulaması beklenir. Dede Korkut Oğuznameleri’nin bir diğer özelliği ise muhteva ve dil bakımından her yaş grubuna yönelik olmasıdır.

Dede korkut Oğuznameleri’nin izlerine medya, basım ve yayın sektörü tarihi boyunca rastlanabilmektedir. Her yaş grubu tarafından rahatlıkla okunabilen Dede Korkut Oğuznameleri, çocuk kitabı olarak yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra çizgi film, dizi ve film mecralarında Dede Korkut uyarlamaları yapılmaktadır. Özellikle televizyonculuk sektörünün Türkiye’de filizlenip köklü bir ağaç olması ile günümüz dizileri de dâhil neredeyse her platformda Dede Korkut anlatılarına ait anlatı motifleri ile karşılaşmaktadır. TRT’nin kurulması ve televizyonculuk sektörünün gelişmesi paralel bir çizgide ilerlemektedir. Özellikle TRT ve TRT arşivinin öncülüğünde çizgi film, film ve dizi uyarlamaları ile Dede Korkut Oğuznameleri halka sunulmaktadır. TRT’nin Türk geleneğine gösterdiği özen, saygı ve sahiplenme harekâtı bu çalışmanın konusu olan 2007 yapımı Dede Korkut Hikâyeleri dizisinin de oluşumuna zemin hazırlamıştır.

Dede Korkut ve Dede Korkut Oğuznameleri

Dede Korkut’un Oğuz boyundan geldiği ve siyasi bir kimliğinin olduğu düşünülmektedir. Dede Korkut adının yanı sıra Dedem Korkut, Korkut Ata gibi isimlerle anılmaktadır. Adını tamlayan sıfat ise “yön gösteren”, “bilgili” işlevini görmektedir. Eski Türklerde şamanlar; şifacılık, büyücülük ve anlatıcılık özelliklerine sahip kişilerdir. İslamiyet’in de etkisi ile anlatıcı görevini ozanlar üstlenmiştir. Dede Korkut da dönemin bilge kişisi ve ozanlık vasfını yerine getiren kişisi olarak bilinmektedir. Toylarda yer alan

ve akıl danışılan kişidir. Tasvir olarak ise ak sakallı, bilge görünümlü, sezgileri güçlü ve ileri görüşlü kişidir.

Dede Korkut Oğuznameleri sözlü kültür ortamında bir ozan tarafından sözlü olarak kopuz eşliğinde söylenmiştir. Bu Oğuznameler'in 15. yüzyılda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Vatikan Nüshası ve Dresden Nüshası olmak üzere bilinen iki nüshası vardır. Dresden nüshası bir mukaddime ve on iki anlatıdan oluşur. Vatikan nüshası ise bir mukaddime ve altı anlatıdan oluşmaktadır. Dede Korkut anlatmaları destansı hikâyelerdir. Anlatmalar sözlü kültür ortamını ve Oğuz boylarının siyasi düzenlerini, konar göçer yaşam biçimlerini ve dini inançlarını gözler önüne sunmaktadır: "Kitapta yer alan maceralarda, genel olarak bir oba hanının macerası anlatılmakla beraber diğer obaların hanlarının da hikâyelerde çok az sayıda yer aldığı görülmektedir. Bu hikâyelerin özelinde tek bir obanın hayatı bütün bir Oğuz boyunun yaşamına örnek teşkil etmektedir" (Özbay ve Tayşi, 2011: 32).

Dede Korkut Anlatmalarının Önemi

Destandan halk hikâyesine geçişin bir ürünü olan Dede Korkut Oğuznameleri hem destan türünün özelliklerini hem de halk hikâyesi türünün şekil ve muhteva özelliklerini içinde barındıran bir eser niteliğindedir. Dede Korkut kitabı Oğuz Kağan Destanı gibi sadece zaferlerden ibaret değildir. Burada kahramanlar engellerle karşılaşır. Zor duruma düşerler, ıstırap çeker ve ağlarlar. Hareketin yanı sıra, güzel şiirlerle ifade olunan duygular da mühim bir yer tutar (Kaplan, 2014: 46). Her yönüyle ve tam anlamıyla bir geçiş dönemi eseridir. Destan döneminden halk hikâyelerine geçişin bir örneğidir. Bu nedenle eser hem halk hikâyesi türünün özellikleri hem de destan türünün özelliklerini içinde barındırır. Konar göçer kültür ve yerleşik kültürün izlerinin yanı sıra eski Türk inançlarından İslam inancına geçişten doğan ikilik ve bütünlük bu eserde rahatlıkla gözlemlenebilmektedir.

Televizyonun Oluşum ve Gelişimi

John Logie Baird 1923 yılında toplum hayatına kare bir kutu dâhil etmiştir. Bu kare kutu ses ve görüntü ile başka hayatları ve hikâyeleri topluma sunmaktadır. "Televizyonun "uzak görüm" olarak tanımlanması ve sürekli uzakları yakınla getirecek bir teknoloji olarak ele alınması bu toplumsal-kültürel gelişmelerle bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır" (İlas-

lan, 2021: 221). Televizyonun yavaş yavaş yayın hayatına başladığı 1930 yıllarında televizyon izleme alanları bulunmaktaydı. Televizyonun kendini tüm toplumlara kabul ettirmesi ise sanıldığı kadar kolay olmamıştır. Türkiye’de televizyon yayıncılığı 1952 yılında İTÜ TV ile başlamıştır. Belirli saatlerde yayın yapan kanal pek fazla kitleye ulaşamamıştır. Bu bakımdan ülkemizde ilk televizyon yayını olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından “Ankara Televizyonu” adı ile başlamış kabul edilmektedir ve bu yayın 1990 yılına kadar devlet tekelinde devam etmiştir (Apak, 2020: 9). TRT ile kamu yayıncılığı benimsenmiş ve çok kanallı dönemlere kadar da bu durum devam etmiştir. Kamu yayıncılığı yani devlet yayıncılığı, “Halk için yapılan, halk tarafından finanse edilen ve halk tarafından kontrol edilen” olarak tanımlanmıştır (Gültaş, 2019: 172). Açıklamak gerekirse amaç halkı bilgilendirmek, eğitmek, eğlendirmek ve bilinçlendirmektir. 1990’lı yıllarda ise özel yayıncılık terimi televizyonculuk sözlüğüne kazandırılmıştır. Türkiye’de TRT’den sonra diğer kanallar da yavaş yavaş yayın hayatına girmiş ve çok kanallı bir düzen başlamıştır. TRT’de olduğu gibi diğer kanallarda da amaç aslında aynıdır. Halkın ilgisini çekmek, eğlendirmek ve izlenmek ön plandadır. Halkın zaman geçirme aracı olarak televizyon kullanılmaya başlanmıştır.

Toplumlar zamana göre şekillenmekte ve zamanın koşullarına uyum sağlamaktadır. İlk çağdan beri bilinmezlik ile karşılaşan toplumlar, cevapları mitlerle açıklamaya çalışmışlardır. Mitler sözlü kültürde bir anlatı ortamı oluşturmuştur. Bu anlatı ortamı hiçbir zaman yok olmamış insanla birlikte evrilmiştir. Halkın yaşamına göre şekillenen anlatılar destan, masal, efsane ve hikâye türlerine dönüşmüştür. Bu türlerin özel anlatıcıları bulunmaktadır. Bu anlatıcılar bir eğitimden geçerek anlatı geleneğini öğrenmektedirler. İlerleyen yıllarda halk zaman geçirmek için farklı yöntemlere yönelmiştir. Bunlardan en popülerleri televizyondur. Teknolojinin gelişmesiyle anlatıcı yerini aktaran olarak televizyona bırakmak zorunda kalmıştır. Günümüzde her televizyon bir anlatıcı, her halk bir dinleyici ve televizyonun bulunduğu her ortam ise aktarım ortamıdır.

Televizyon her ne kadar aktarıcı olarak bulunsun da gelenekten beslenmektedir. Özellikle hikâyelerde bulunan yapısal anlatı iskeleti dizi ve filmlerin senaryo yapısında da bulunmaktadır. Bu bağlamda neden Dede Korkut Oğuznameleri’nin Türk halk geleneği için önemli bir yapı taşı olduğu

da açıkça görülmektedir. Dede Korkut Oğuznameleri'ndeki tipler birçok sinema filmi ve dizideki karakterler ile benzeşmektedir. TRT Dede Korkut anlatmalarının önemini gerek yayınladığı çizgi filmler gerekse Dede Korkut dizisi ile sunmaya çalışmaktadır. Dede Korkut anlatmaları; halkın örf ve adetlerini, yaşayış biçimlerini sergilemektedir. Bu bakımdan bir nevi halkın yansımasıdır.

TRT'nin 2007 Yapımı Dede Korkut Dizisine Genel Bir Bakış

2007 yapımlı 6 bölümlük dizinin senaryosunu Atilla Engin yazmış, yapımcılığını Abdullah Yörük, yönetmenliğini ise Atilla Candemir üstlenmiştir. TRT, yapımını üstlendiği Dede Korkut dizisinde, Dede Korkut anlatmalarına bağlı kalmayı amaçlayan dizi olayları okurun zihninde canlandırıcısına kayda almayı hedeflemiştir. 2007 yılının haber arşivlerine göz gezdirildiğinde dizinin 12 bölümden oluşacağı, 200'den fazla ülkede yayınlanacağı ve kamera önünün yanı sıra arkasında da büyük bir ekibin olduğu verilerine ulaşılmaktadır.

Her bölüm, Dede Korkut'un bir obayı ziyaret etmesi ile başlamaktadır. Korkut Ata'nın gittiği yerlerdeki insanlar onu tanır ve ona hürmet eder. O da onlara hikâyeler anlatır. Korkut Ata anlatmaya başladığında anlatının konusu olan boy ve kişiler sahneye çıkar. Dizi orijinal anlatıya tam olarak sadık değildir. Dede Korkut Oğuznameleri senaryolaştırılmıştır. Dizide anlatı içinde anlatı özelliği de ustalıkla işlenmiştir. Örneğin Korkut Ata bir obada Uruz'un tutsak düşmesini anlatırken anlatı karakterlerinden olan Salur Kazan da Oğuzların bir hikâyesini anlatır. Bu durum Dede Korkut Oğuznameleri'nde bulunmamaktadır.

Dede Korkut Dizisinde Yansıtılan Dede Korkut

Vatikan Nüshası ve Dresden Nüshasında anlatıldığı kadarıyla Dede Korkut, Korkut Ata olarak da bilinmektedir. Muharrem Ergin'in Dede Korkut üzerine yaptığı araştırmalardan yola çıkılarak Dede Korkut'un Oğuz boylarından geldiği söylenebilir. Kendisinin siyasi bir kimliği olduğu tahmin edilmektedir. Bu kimliğinin yanı sıra şaman geleneğinden gelen anlatıcı kimliği zamanla ozana daha sonra da âşık kimliğine evrilmiştir. Yine Muharrem Ergin'in araştırmaları üzerinden yola çıkılarak Dede Korkut'un bir destan anlatıcısı olduğu ve 295 yıl yaşadığı söylenmektedir. (Ergin, 2000: 34-47) Tasvir olarak ise saygı duyulan, yaşlı, ak sakallı, bilge bir kişidir. TRT yapımlı dizide ise Dede Korkut, Korkut Ata olarak anılmaktadır. Siyasi kişiliği dizide vurgulanmamaktadır. Daha çok anlatıcı kişiliği ön

plandadır. Altı bölümde de Korkut Ata farklı obalarda dolanır ve gittiği yerdeki herkes onu tanır, hürmet gösterir. “Uruz Tutsak Düştüğünde” adlı bölümde toy esnasında Korkut Ata gelir, Salur Kazan dâhil herkes ayağa kalkar, Salur Kazan yerini Korkut Ata’ya verir. Derviş olarak anlatılan Korkut Ata’ya el kalkmaz, onun dua ve bedduaları kabul olur. “Bamsı Beyrek” adlı bölümde Deli Kaçkar, Korkut Ata’ya el kaldıracakken Korkut Ata “Elin tutulsun Deli Kaçkar!” der ve gerçekten Deli Kaçkar’ın eli tutulur. TRT, okurun zihninde canlanan Dede Korkut’u dizi aracılığı ile gerçeğe yakın bir şekilde aksetmiştir.

Salur Kazan

Salur Kazan’ın evinin yağmalandığı boy adlı anlatma toy ile başlar. Dizi ile anlatı hemen hemen paralel olarak ilerlemektedir. Üç çocuk ormanda düşman askeri ile karşılaşır, Korkut Ata onları korur. Askerler Korkut Ata’ya saldıracakken üç kurt, askerlerin üzerine yürür ve Korkut Ata’yı korurlar. Korkut Ata da çocukları alıp obalarına götürür ardından oradakilere Salur Kazan’ın evinin yağmalandığı Oğuzname’yi anlatarak konuya giriş yapar. Bu bölümde kurt da görülmektedir. Kurt, Türklerin totem hayvanıdır. Anlatı sırasında da tekrar bahsi geçecektir. Dizide de Türklerin totem hayvanı olan kurdun Korkut Ata’nın koruyucusu olarak gösterilmesi, totemcilik anlayışına olumlu bir göndermedir.

Dede Korkut Oğuznameleri’nde atasözlerine sıklıkla yer verilmesi dizinin senaryosuna da yansıtılmıştır. Örneğin “Barış zamanı yatmak yiğidi pelte gibi yapar.” sözüyle Türklerin çalışkanlığı hatırlatılmıştır. Toy sonrası sıkıldığını belli eden Salur Kazan, yanındaki beyleri ava gitmeye ikna etmiştir. Türkler için av bir nevi savaş provasıdır. Ava giderken obanın yakınında olan düşmanlar kontrol edilir.

Dede Korkut Oğuznameleri, Müslümanlığın yanı sıra eski Türk inançlarını da içinde barındırır. Bu anlatıda da su kültü, ağaç kültü ve kurt totemi eski Türk inançlarından kalmış ve korunarak aktarılmıştır. Senarist diziye sadece İslami öğeleri değil, eski Türk inançlarını da ilmek ilmek işlemiştir. Anlatıda Salur Kazan’ın kibri ve çoban ile olan tartışması diziye de birebir yansıtılmış ve tarafsız olarak anlatılmıştır. Dizide Urla Hatun, oğlu Uruz ile iletişim kurmak için elini kanatır, toprağa kanı akar ve “Allah’ım bana güç ver.” diyerek dua eder. Daha sonra kendinden uzakta esir tutulan Uruz, anasının fısıltısını duyar ve konuşmaya başlarlar. Oğuzname’de böyle bir kısım bulunmamaktadır. Ancak Boğaç Han anlatısında Boğaç’ın annesi,

Boğaç Han'ı kendi sütü ile iyileştirmektedir. Buradan anne sütü ve kanının kutsal olduğu hatırlatılır. Bamsı Beyrek anlatısında kör olan babasının gözleri, Beyrek'in kanı ile açılmaktadır. Burada kanın büyü bozma işlevine gönderme yapılmıştır denilebilir.

Anlatıda olduğu gibi Salur Kazan, hanını kurtarmaya gider ve diğer beyler de ona yardıma gelir. Beyler arasındaki birlik, yardımlaşma ve kardeşlik bağlarının güçlü olduğu tekrar gözler önüne serilir. İlk bölüm olarak karşımıza çıkan Salur Kazan adlı bölüm, Dede Korkut anlatmasına da en çok bağlı kalan bir metindir (URL-1).

Bamsı Beyrek

Dizi bir obadaki kızların kılıç talimi yapması ile başlar. Dede Korkut obaya gelir ve tahta kılıcıyla Aykız ile kılıç talimi yapar. Ardından Uruz'u sorup biraz muhabbet ederler. Burada Aykız'ın, Uruz'un avda olduğunu ve kışlak için hazırlık yaptığını söylemesi, Oğuzların yaşam tarzının yazlık ve kışlak arası olduğunu yani konar göçer yaşadıklarını izleyiciye yansıtmaktadır. Otağda bir şeyler yedikten sonra Korkut Ata anlatmaya başlar. Oğuzname ile hemen hemen benzer olan Bamsı Beyrek bölümüne giriş yapılır. Dönemin yansıtılması ve Türklerdeki toy anlayışının televizyon karşısındaki izleyiciye gerçekçi olarak aktarılması açısından dizi, iyi bir produksiyona sahiptir. Bunun yanı sıra toy sırasında Pay Büre'nin evlatsızlık özleminden kaynaklı ağlaması ve beylerin ona destek olup "Biz kardeşiz; derdin derdimiz." diyerek herkesi dua etmeye çağırmaları, toplumdaki birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun göstergesidir. Dizi de aynı Oğuzname'de olduğu gibi bu duyguları koruyarak ön plana çıkartmıştır. Destan anlatımından gelen kahramanın çocukluk döneminin anlatılması ve direkt yiğitlik dönemine geçiş geleneği, Oğuzname'de ve dizide de korunmuştur. Bir gelenek olan kahramanın kan dökmeden isim almaması Oğuzname'de olduğu gibi dizide de işlenmektedir. Bamsı Beyrek, tüccarları tekfurun elinden kurtarır ve ad almaya lâıyk olur. Dede Korkut gelir ve toy düzenlenir.

Türk kadınları neler yapabileceklerinin farkına vardıkları sürece her dönemde güçlüdür. Oğuz döneminde ise kadınlar kılıç kuşanır, toylarda bulunur ve fikir beyan etme hakkına sahiptirler. Bamsı Beyrek anlatmasının kadın kahraman tipi Banu Çiçek, güzelliğinin yanı sıra iyi avlanır, iyi güreşir ve iyi kılıç kullanır niteliktedir. Oğuzname'de geçen Banu çiçek ve

Bamsı Beyrek'in karşılaşması ve sözlenme süreci birebir aynı ilerlemektedir. Ancak Oğuzname'deki tiplerden biri olan Kısırca Yenge ve diğer kadın tipler dizide yer almamaktadır. Bunun yanı sıra Oğuzname'de Bamsı Beyrek'in düğüne ozan olarak gelip gelin otağında kızlara söz söylediği bölüme dizide yer verilmemiştir. Âşık hikâyelerinde sıkça karşılaşılan bu motifin dizide yer bulmaması, izleyici tarafından ve metnin yansıtılması açısından eksikliği çokça hissedilen bir unsur olmuştur. Dede Korkut'un Oğuzname'de olduğu gibi akıl danışılan bir kişi olma özelliği, dizide de korunmuştur. Banu Çiçek'in abisi olan Deli Kaçkar ile anlaşma yapılması için Dede Korkut'tan yardım istenmesi bu duruma örnektir.

Görsel 1-2. Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek at sürerken; Dede Korkut'a akıl danışılırken

Bamsı Beyrek anlatmasının kötü tipi olan Yalancı Oğlu Yaltacuk, dizide biraz farklı işlenmektedir. Dizide Yaltacuk, tekfurdan yardım alır. Kendinden olana ihanet ediyor gibi yansıtılır. Anlatıda Yaltacuk'un yalanları ortaya çıktığında Bamsı'nın kılıcının altından geçer ve af diler ancak dizide Bamsı, Yaltacuk kaçarken okla onu vurur ve öldürür. Türklerde af dileyen, aman dileyen kişi kılıcın altından geçer ve affedilir, bu bir erdemdir. Dizide bu gelenek atlanmıştır (URL-2).

Uruz Tutsak Düşünce

Uruz Tutsak Düşünce adlı bölüm Dede Korkut Oğuznameleri'nde anlatılandan farklı ilerlemektedir. Dizi esere bağlı kalmamıştır. Öncelikle Salur Kazan kibirli biri olarak gösterilmektedir. Dizide "baba-oğul çatışması" Oğuzname'de olduğundan daha sert anlatılmaktadır. Baba-oğul çatışmasında Salur Kazan'ın Uruz'u sürekli kan dökmemesinden dolayı eleştirdiği görülmektedir. Uruz sürekli olarak Salur Kazan'ın gözüne girmeye, kendini ona ispatlamaya çalışmaktadır. Uruz'un sözlüsü olarak yaratılan Aykız karakteri, diğer kadın karakterler gibi yiğit ve güzeldir. Kazan Bey Oğlu Uruz Tutsak Düştüğü Oğuzname'de ise Aykız karakteri bulunmamaktadır.

Dizide ise Aykız karakteri Uruz'un sözlüsü gibi yansıtılmakta, onlarla ava gitmektedir ve Uruz'un dert ortağıdır.

Görsel 3. Aykız ve Bamsı Beyrek

Dizide Türk halkının yaşayış tarzı ve gelenekleri ile ilgili birçok mesaj bulunmaktadır. Hancı ve Papaz, Salur Kazan'dan tekfura karşı onları korumasını ister. Salur Kazan da bunu kabul edip her ikisini de sofrasına buyur eder. Bir ara daha fazla et isteyen Salur Kazan, "Misafirleri iyi ağırlamadı mı dedirteceksiniz arkamdan!?" diye söylenir. Bu da Türklerin misafirperverliğine bir göndermedir. Türklerin bir enstrümanı olan kopuz, dizide de sık sık görülmektedir. Salur Kazan ve Uruz'un atıştığı bölümlerde kopuz eşliğinde söz söylemeleri, izleyiciye yansıtılmak istenen duygunun daha etkili olmasını sağlamıştır.

Görsel 4. Bamsı Beyrek kopuz ile babasına meramını anlatırken

Görsel 5. Bamsı Beyrek ve Salur Kazan Atışırken

Dizinin bir özelliği olan Dede Korkut'un Oğuznameleri farklı obalarda anlatması aslında televizyon karşısında izleyene de sanki dizinin yarattığı evrendeymişçesine bir his uyandırmaktadır. Korkut Ata boy boylarken araya girerek soru soran kişiler genelde televizyon karşısında izleyen kişilerin aklında oluşması muhtemel soruları sesli olarak dillendirmektedir. Korkut Ata da bunlara cevap vererek hikâye akışını bozmadan izleyicinin sorularını yanıtlar. Örneğin Salur Kazan tekfur askerleri ile kılıç vuracakken Uruz'dan bir dağın arkasında onu beklemesini ister. Babasının az yiğitle savaşmasına Uruz'un gönlü el vermez ancak yine de dağın arkasına gider. Televizyon karşısındaki izleyici de aynı ateş başında Korkut Ata'yı dinleyenler gibi ilk başta gittiği için Uruz'a kızar. Burada biri hikâyeyi böler ve Korkut Ata'ya, "Uruz babasını nasıl o halde bırakıp gider?" diyerek sitem eder. Korkut Ata da "Atanın sözünü ikiletmek oğula yakışmaz." açıklamasını yapar. Dizide, Türk törelerinden olan "atanın sözü ikiletilmez" düşüncesinin önemi vurgulanır. Bu durum senaristin güçlü bir kaleminin olduğunun ve anlatı içinde anlatı türünü iyi yansıttığının ispatı niteliğindedir (URL-3).

Deli Dumrul

Dizi Korkut Ata, Göne ve iki yiğidinin at sürerken Deli Dumrul Köprüsü'ne denk gelmesiyle başlar. Göne ve bir yiğidi köprünün önünde güreş tutarken Dede Korkut Deli Dumrul'un haykırışlarını duyar. Bu kısım senaryo ilerleyişi açısından etkileyici bir sahnedir. Ardından Biri Göne'nin babasının hastalandığının haberini verir. Obaya gidildiğinde Göne'nin babasının başında bir şaman ritüel yapmaktadır. Şaman eski Türk inançlarında önemli bir yerdedir. Şamanlar tanrı ile iletişim kuran, hastalıkları iyileştiren seçilmiş kişilerdir. Anlatılarda tasvir edilen, elinde çalgısı ve dönerek yaptığı dua ritüeli ile şaman, dizide de aynı şekilde yansıtılmıştır. Ancak Korkut Ata ve şaman aynı sahneyi paylaşmamıştır. Şaman otağa girdiğinde Dede Korkut sahneden çekilir, Dede Korkut sahneye girdiğinde ise şaman sahneden çekilir. Dizinin bu bölümünde Dede Korkut'un diğer bölümler boyunca görülmeyen özelliği, şifacılığı ortaya çıkmaktadır. Dizi Türkler için ölüm düşüncesini de Göne'nin babası aracılığı ile izleyiciye aktarır. "Ölümü anlamayan hayatı anlamaz." sözü de Türklerin aslında ölümü de yaşamla birlikte kabul ettiğinin göstergesidir. Dede Korkut anlatıya başladığı anda baykuş da gelip selam vererek Dede Korkut'u dinler. Senaryonun fantastik öğeleri de sunacağıının işareti burada verilmiştir.

Görsel 6. Çalgısı ve kostümüyle dizide şaman örneği

Sadece bu bölümde, günlük konuşma dilinin oyuncular tarafından sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Deli Dumrul'un Azrail'e, "N'aptın sen ya? Hiçbir insanoğluna böyle bi' şey yapılır mı ya? Ya ben sana n'aptım ya?" sitemi bu duruma örnek gösterilebilir. Bu da izleyiciyi rahatsız eden bir durumdur. Çünkü hem metnin destansı anlatı dili hem de Türkçe'nin bahsi geçen konuşma dili birlikte kullanıldığında tutarsızlık oluşturur. Deli Dumrul rolünü üstlenen Burak Sergen, karakterin mizahi yönüne ağırlık vermiştir. Bu da dizinin bu bölümünün komedi türüne evrilmesine yol açmıştır. Bir komedi dizisinde oynasa ustalığına şapka çıkartılacak oyuncunun, böyle bir dizide deliliği mizah ile sunmaya çalışması karakterin yadırganmasına yol açmıştır. Halkın hafızasında yer edinen yiğit Deli Dumrul ile dizide yansıtılan Deli Dumrul birbiri ile çelişmiştir.

Anne ve babanın Türk toplumlarındaki yeri ve önemi Dede Korkut Oğuznameleri'nde sıklıkla vurgulanmıştır. Halka örnek teşkil etmesi yönünden Dede Korkut Oğuznameleri iyi bir kaynak olarak gösterilmektedir. Anne ve babanın yanı sıra evladın önemi, evlat sevgisi ve ne olursa olsun kandan olana bağlılık da yine Dede Korkut anlatılarında örnek teşkil edebilecek nitelikte bulunmaktadır. Dizinin senaryosu Dede Korkut Oğuznameleri'nden uyarlanmasına rağmen anne-baba-çocuk ilişkisi bu bölümde tam anlaşılammıştır. Dizide Deli Dumrul'un anne ve babasının ondan utandığı ve bu durumun artık bezginlik raddesine kadar geldiği yansıtılmaktadır. Dizi anlatı dışında ya da anlatı dahilinde birçok fantastik olaya ve kişilere yer vermiştir. Dede Korkut anlatmasında karşımıza çıkan Azrail, al kanatlı biri olarak tasvir edilir. Dizide ise Azrail, uzaydan düşmeye başlayan ateşli bir meteor, daha sonra ak sakallı al pelerinli biri olarak tasvir edilir. Anlatımda bulunmayan bir diğer mesele ise göl perileridir. Eserde böyle bir şey yoktur ancak dizide Deli Dumrul, göl perileri ile konuşur ve yardım ister. Göl perileri, Batı masallarında sıklıkla karşılaşılan 3 farklı tipli perilere benzetilmiştir. Dizi Dede Korkut Oğuznameleri'ndeki Deli Dumrul

anlatmasından uzaklaşmıştır. Dizinin bir sahnesinde Azrail, Deli Dumrul ve inşa ettiği köprüyü uzaya çıkartmıştır. Tanrı ve meleklerin de uzaydan dünyaya geldiği gösterilmektedir. Fakat anlatıda da sürekli belirtildiği gibi “Niçe cahiller seni gökde arar yirde ister sen bu müminlerin könlüdesin” yani yaradan her yerededir. Bu da yine dizinin içerisindeki çelişkilerden biridir. Dizi; bu dakikalarda izleyici kitlesinin değer ve yargılarını koruyup eski değer ve yargıları izleyiciye yansıtma amacından biraz uzaklaşmıştır (URL-4).

Salur Kazan Tutsak Düşünce

Alan Dundes’ e göre halk terimi, en az bir ortak faktörü paylaşan herhangi bir insan grubunu ifade eder. Önemli olan nokta ise grubu birbirine bağlayan, onlara ait ortak geleneklerinin olmasıdır. (Dundes 2003’a- EKİCİ, 2020:60). Bu görüş göz önünde tutulduğunda; dizide Korkut Ata’nın Salur Kazan’ın Tutsak Düştüğü adlı anlatıyı, Hristiyan bir halka anlatması yadırganacak bir durumdur. Dizi, Dede Korkut anlatılarının evrenselliğine dikkat çekmek istemiş olabilir ancak Hristiyan bir topluma Salur Kazan’ın Hristiyan bir kral tarafından esir düşüp işkence görmesini anlatmak da halkların ortak değerlerine ters düşebilmektedir. Aynı kültürden gelmeyen kişiler boy boylama olayını ve Dede Korkut Oğuznameleri’ni ne kadar anlayıp etkilenebilirler? Hristiyan ahali, Dede Korkut’u Oğuz boylarındaki canavar olarak tasvir etmiştir. Atını ise şeytana benzetmiş ve şeytanı yönettiğini söylemiştir. Bu sahnenin ardından Dede Korkut ve papazın o dönemin siyasetini konuştuğu sahneye giriş yapılır. İzleyici kitlesine Dede Korkut anlatmalarının anlatıldığı dönem hakkında bilgi verilerek seyirciye aslında dönemin şartları hatırlatılır. Halk kendi arasında Korkut Ata hakkında fikir yürütmeye başlar. Tahta kılıç taşımalarını ise “Alperen” olmasından kaynaklı olduğuna yorar. Bu sahnede izleyene Dede Korkut’un derviş ve alp kişiliği olduğu da bildirilir. “Kaleleri değil gönülleri fetheder.” sözü, tasavvufta gönül meselesine ve dervişliğe bir göndermedir. Dede Korkut, Hristiyan topluluğa boy boylarken bir derviş gurubu gelir. Korkut Ata onları buyur eder ve ekmek ile baldan paylaşır. Hristiyan halk ise Korkut Ata’ya ekmek ve balın az olduğunu, kimseye yetmeyeceğini söyler. Ancak ekmek de bal da artar ve herkes doyar. Burada paylaşmanın önemi; tasavvufi açıdan değerlendirildiğinde ise aza kanaat etmek vurgulanır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin de öğütlerinden olan aza kanaat etmek, insanın doymuş

olarak gönderildiğini unutmamak ve nefesine hâkim olma gerekliliğinin mesajı verilmektedir.

Görsel 7. Dede Korkut Hristiyan toplulukla ekmek ve bal paylaşırken

Görsel 8. Salur Kazan Tekfur tarafından kuyuya atılıyor.

Görsel 9. Salur Kazan Kopuz Çalıyor.

Salur Kazan Tutsak Düştüğü anlatıda, Salur Kazan'a Trabzon Tekfuru bir şahin gönderir. Bu olay Oğuzların etrafındaki diğer topluluklar ya da krallıklar tarafından bilindiğine ve sözü geçen bir toplum olduğuna işaret etmektedir. Dizi ise bu ayrıntıyı es geçmiştir. Şahini, Bayındır Han hediye etmiş olarak göstermektedir. Salur Kazan ava çıkar. Daha önce de bahsedildiği gibi av, savaş provasıdır. Türkler uykuya küçük ölüm demektedir. Eserde de küçük ölüm, Salur Kazan'ın av sırasında uyuması ve tekfur askerleri tarafından esir düşmesi durumu ile anlatılmıştır. Dizide de bu durum birebir korunmuştur. Korkut Ata, Oğuzların uykularının 7 gün sürdüğü ve adına da küçük ölüm dendiğini anlatıyı bölerek açıklamıştır. Salur

Kazan'ın kuyuya atılması, Hz. Yusuf'un kuyuya atılma olayına göndermedir. Metinlerarası benzerlik dizide de korunmuştur. Uruz'un 7 yaşında ata binip ok atmaya başlaması yine Türklerin alp geleneğini izleyiciye aktarmaktadır (URL-5).

Son olarak dizide Korkut Ata'nın geleceği gördüğü ama kadere müdahale etmediği gösterilmektedir. Oğuzname'de ya da Dede Korkut ile ilgili söylenenler arasında geleceği görebilmek gibi bir özellik yoktur. Dede Korkut ileri görüşlü biri olarak geçmektedir.

Görsel 10. Dede Korkut orman ruhları ile

Bamsı Beyrek'in Öldürülmesi

Dizi, ormanda Dede Korkut'un yiğitlere ve orman ruhlarına boy boylaması ile başlamaktadır. Orman ruhu olan perileri sadece Dede Korkut görebilmektedir. Senarist Pay Büre Oğlu Bamsı Beyrek anlatısını ve İç Oğuz ile Taş Oğuz Asi Olup Beyrek'in Öldüğü anlatısı ile birleştirmiştir. Dizinin ikinci bölümüne ait olan Bamsı Beyrek'in hapisten kaçması ve düğün sahnesi, ikinci bölümde özet gibi gösterilmiştir. Altıncı bölümde ise özet gibi gösterilen sahneler tekrar ayrıntıları ile anlatılmıştır. Bu sayede izleyiciye Bamsı Beyrek'in kim olduğu ve neler yaşadığı hatırlatılmış; bir diğer anlatı olan İç Oğuz ile Taş Oğuz Asi Olup Beyrek'in Öldüğü anlatısına giriş yapmak için zemin hazırlanmıştır. Bamsı Beyrek anlatısının iki bölümde de anlatılması hikâyenin birden fazla varyantı olduğu hissini uyandırmıştır. Ancak böyle bir durum yoktur. Örneğin ikinci bölümde saraydan kaçmasına Irana ve Irana'nın saray adamları yardımcı olur ve Irana geri dönüp onu kurtaracağı günü beklediğini söyler. Altıncı bölümde ise Bezirganbaşı ve Irana birlikte Beyrek'i zindandan kaçıtır. Ormanda koşarken Bezirganbaşı vurulur. Irana da Bamsı'nın kollarında babası tarafından öldürülür. Dizinin içindeki çelişkiler izleyicinin aklında soru işaretleri yaratmaktadır.

Yağmalama, Türk toplumlarında yöneticilerin maddiyatla işinin olmadığını, önemli olanın herkesin refahını, huzurunu sağlamak olduğunu hatırlatmak için yapılan bir gelenektir. Yönetimdeki kişiler belirli zamanlarda evlerini, halkın yağmalamasına izin vermektedir. Bu gelenek sayesinde herkese ahlaki değerler hatırlatılıp şenlikler düzenlenmektedir. Yağmalamaya İç Oğuz boyları ve Dış Oğuz Boyları dahil herkes katılabilmektedir. İç Oğuz ile Taş Oğuz Asi Olup Beyrek'in Öldüğü anlatısı da tam bu konu üzerine başlamaktadır. Salur Kazan'ın yağmasına Dış Oğuz katılmaz, Aruz'a elçi gönderilir ve dost mu düşman mı öğrenilmek istenir. Eserde elçi olarak Kılbaş gider ve düşman olduklarını öğrenir. Aruz Beyrek'i kendi tarafına çekmek ister, obasına çağırır, Beyrek kabul etmez söz söyler ve Aruz onu oracıkta öldürür. Dizi ise farklı ilerlemektedir. Kılbaş karakteri dizide yoktur. Kazan, oğlu Uruz cenkte olduğu için oğlu gibi sevdiği Beyrek'i gönderir. Aruz, Beyrek'e Kazan ile düşman olduğunu söyler. Beyrek de kopuz çalıp söz söyler ve otağı terk eder. Beyrek gece yolda mola verir ve Aruz'un adamları Beyrek'i öldürür ve atı ile obasına geri gönderir. Dizide Aruz'un kafir ile iş birliği yapıp Bayındır Han ve Salur Kazan'ı öldürme planı yaptığı gösterilir. Eserde böyle bir şey söz konusu değildir.

Görsel 11. Bamsı Beyrek kopuz çalarken

Görsel 12. Banu Çiçek kopuz çalarken

Kopuz, Dede Korkut anlatmalarında önemli bir yere sahiptir. Öyle ki bu anlatıda ve dizinin bu bölümünde Bamsı Beyrek çobanın yanına gelir ve

kopuzunu ödünç almak ister. Çoban ise kılıç çekip buna izin vermeyeceğini belirtir. Fakat Bamsı Beyrek kendini tanıttıktan sonra at karşılığı kopuzunu ödünç verir. Dizinin bir sahnesinde kopuzun değeri sözle de anlatılmıştır. Beyrek kafirin kalesinde esirken gavur bayramında eğlence için kralın huzuruna çıkar. Kral ise önüne kopuz atarak onları eğlendirmesini ister. Kral'ın kızı İrana, "Baba çok gaddarsın. Kopuz'un Oğuzlar için ne kadar kutsal olduğunu bilmez misin?" der. Bu sözle de izleyiciye kopuzun Türkler için yeri ve önemi anlatılır.

Aruz'un oğlu Basat dizinin bu bölümünde görülmektedir. Bayındır Han'ın karşısına çıkan Basat; babasının kafir ile iş birliği yaptığını, kendisinin bu kavgada olmak istemediğini, yiğitleri ve ailesi ile İstanbul'a kadar ilerleyeceğini söyler. Dizinin bu bölümü Dede Korkut Oğuznameleri'nden tamamen bağımsızdır. Dizide Bayındır Han, Basat'a, "Sen ki bizi Tepegöz belasından kurtardın, tüm Oğuzlar sana minnettardır." diyerek Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü anlatısına da gönderme yapılmaktadır.

Töre, toplumda benimsenmiş ahlak, gelenek ve göreneklerin göz önünde bulundurularak yaşanmasıdır. Töre toplumu düzenlemektedir. Dizide Kazan, Aruz'u öldürürken ilk kılıcı töreyi bozduğu için saplamaktadır. Bu sahnede törenin bozulmasının Türk halkı için büyük bir tabu olduğu gösterilmektedir (URL-6).

Görsel 13. Salur Kazan'ın evinin yağmalanması

Görsel 14. Beyler Kazan Bey'e bağlılık sözü verirken

Sonuç

Dede Korkut anlatmaları birçok özelliği ile Türk kültürünün ve Türk edebiyatının vazgeçilmez bir öneme sahip eseri haline gelmiştir. Eser; birçok edebiyat ürününü etkilemesinin yanı sıra filmlerin ve televizyon dizilerinin senaryolarını da etkisi altına almıştır. Böylesine güçlü bir anlatı iskeletine sahip eser, TRT sayesinde televizyona aktarılmaya çalışılmıştır. 2007 yılında ekranlarda izleyici ile buluşan “Dede Korkut Hikâyeleri” adlı dizi altı bölüm sonunda ise ekranlara veda etmiştir. Dizinin amacı Dede Korkut Oğuznameleri’ni televizyona uyarlamaktır. Dizide, Dede Korkut Oğuznameleri’nde anlatılan Türk toplumunu, değer ve yargıları ile günümüz Türk toplumuna hatırlatmak hedeflenmiştir. Senarist, “Atalarının yaşamını tanı, iyi yönlerini al ve günümüz çağına uygula” düşüncesi ile ilerlenmiştir. Dizinin yayınlandığı dönemdeki halkın verilmek istenen mesajları ne kadar aldığı farklı bir tartışmanın konusudur. Ancak TRT, Dede Korkut Oğuznameleri’ni referans olarak Türklerin kültür ve değer yargılarını bahsi geçen dizi aracılığı ile aktarabilmiştir.

Söz Konusu makalede “Dede Korkut Hikâyeleri” dizisi, Muharrem Ergin’in *Dede Korkut Kitabı 1 Giriş – Metin- İnceleme* Kitabı öncelik olarak göz önünde bulundurulup incelenmiştir. İncelemenin sonunda iki eser arasındaki benzerlikler ve farklılıklar sunulmuştur. Bunun yanı sıra dizinin Dede Korkut’ta bahsi geçen Türk değerlerine bağlılığı ve izleyiciye aktarımı da eleştirilmiştir. Her bölüm ve anlatı ayrı ayrı incelenmiştir. Dizi, Oğuzname ile birebir ilerlememektedir, senaryo haline uyarlanmıştır ve bazı yerler çıkarılıp bazı yerlere eklemeler yapılmıştır. Tam anlamıyla başarılı bir uyarlamadır demek doğru bir tanı olamaz. Ancak yapıldığı dönem ve şartları göz önünde bulundurulduğunda büyük bir adımdır. Dizi, Oğuz boylarının yaşamlarını, tabularını, değerlerini yansıtmaya çalışmıştır. İzleyiciye kendi geçmişi hakkında biraz da olsa merak uyandırmıştır. Senarist Oğuznameler dışında farklı senaryolar da diziyeye dahil etmiştir. Bunun nedeni seyircinin dikkatini sürekli dizide tutmak ve Dede Korkut Oğuznameleri’nden senaryoya dahil etmediği yerleri anlatı akışını bozmadan doldurmaya çalışmak olabilir. Senaryoya dahil edilmeyen Oğuznamelerden de dizi esnasında bahsedilerek onlar hakkında da merak uyandırmada başarılı olunmuştur.

Sonuç olarak günümüzde medyanın halkın yaşamını ve düşüncelerini yönettiği gayet açıktır. Bu bağlamda bakıldığında Dede Korkut Oğuznameleri'ndeki değerler; filmlere ve dizilere eserden uzaklaşmadan tekrar aktarılmalıdır.

Kaynakça

- Apak, Canan (2020). *Türkiye'de Televizyonlarda Çocuk Programlarının Dönüşümü: TRT Örneği*. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ergin, Muharrem (2004) *Dede Korkut Kitabı 1 Giriş – Metin- İnceleme*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Gültaş, İlkay (2019). "Kurumların Değişimi Kamu Yayıncılığında da Gerekli mi?". *TRT Akademi*, 4(7): 170-177.
- İlaslan, Süleyman (2021). "Televizyonun Teknik Gelişimi ve Tanımlanmasının Türkiye'deki Yansımaları: 1930'larda Televizyonu Tanıma Çabaları". *Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi*, 37: 215-238.
- Kaplan, Mehmet (2014). *Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar-3 / Tip Tahlilleri*. Dergâh Yayınları: İstanbul.
- Özbay, Murat ve Karakuş, Esra. (2011). "Dede Korkut Hikâyeleri'nin Türkçe Öğretimi ve Değer Aktarımı Açısından Önemi". *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 1(1):21-31.
- Öcal, M. Öcal (Ed.) (2020). *Türk Halk Edebiyatı El Kitabı*. Grafiker Yayınları, Ankara.
- Ekici, Metin (1989). *Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri*. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Eren, Esra (2008). *Kamu Yayıncılığı ve Bir Kitle İletişim Kurumu Olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Başpınar, Eda (2018). *Kültürün Yeniden Üretimi Bağlamında Halk Edebiyatı Metinlerinin Kullanımı: Dede Korkut Çizgi Film Örneği*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

řimřek, Mehmet (2019). *Sözlü Kültürün Elektronik Kültüre Tařınması: "Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme*. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Elektronik Kaynaklar

URL-1: "Salur Kazan" [https://youtu.be/fsD3Qrg-](https://youtu.be/fsD3Qrg-VVCVU?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=267)

[VVCVU?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=267](https://youtu.be/fsD3Qrg-VVCVU?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=267) (Eriřim: 10.09.2024).

URL-2: "Bamsı Beyrek" [https://yo-](https://youtu.be/lCQiRK7MrEw?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=4729)

[utu.be/lCQiRK7MrEw?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=4729](https://youtu.be/lCQiRK7MrEw?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=4729) (Eriřim: 11.09.2024).

URL-3: "Uruz Tutsak Düşünce" [https://youtu.be/iDBF-](https://youtu.be/iDBF-vnOoIE?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=1950)

[vnOoIE?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=1950](https://youtu.be/iDBF-vnOoIE?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=1950) (Eriřim: 11.09.2024).

URL-4: "Deli Dumrul" [https://yo-](https://youtu.be/4_FZfqZunL4?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=1)

[utu.be/4_FZfqZunL4?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=1](https://youtu.be/4_FZfqZunL4?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=1) (Eriřim: 12.09.2024).

URL-5: "Salur Kazan Tutsak Düşünce" [https://youtu.be/_s4mjeB-](https://youtu.be/_s4mjeB-cAoY?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=4774)

[cAoY?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=4774](https://youtu.be/_s4mjeB-cAoY?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=4774) (Eriřim: 12.09.2024).

URL-6: Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü [https://yo-](https://youtu.be/Uc3TEqwuc2U?list=PLB3BC9E21D5A074C4)

[utu.be/Uc3TEqwuc2U?list=PLB3BC9E21D5A074C4](https://youtu.be/Uc3TEqwuc2U?list=PLB3BC9E21D5A074C4) (Eriřim: 13.09.2024).

ARKEOLOJİ-FOLKLOR İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA BİR KÖYÜN SOSYO-KÜLTÜREL DÖNÜŞÜMÜ: ÇANAKKALE-TEVFİKİYE KÖYÜ

Sociocultural Transformation of a Village in the Context of Archaeology-
Folklore Relationship: Çanakkale-Tevfikiye Village

Onur ŞAHADE*

ÖZ

Tevfikiye Köyü, 11. Troya Yerleşim Yeri olarak da bilinir, Troya Ören Yeri ile bitişik halde bulunan köy, 2018 Troya yılı kapsamında yapılan yatırımlar ile bir arkeo-köye dönüştürülmüştür. Bu yatırım süreci, 21 Kasım 2017 tarihinde Çanakkale Valiliği ve Opet arasında imzalanan protokol ile başlamış olup, üç yıl süreyle tamamlanması planlanmış ve hayata geçirilmiştir. 93 Harbi'nden sonra (1877-78) Bulgaristan'dan gelen göçmenlerin göçü ile başlayan köyün kurulma süreci, 1928-30 yıllarında ve 1950-51 yıllarında yine balkanlardan gelen göçmenlerin köye yerleşmesi ile tamamlanmıştır. 93 Harbi'nden sonra köye yerleşen Bulgaristan göçmenleri evlerini Troya kazılarında getirdikleri taşlarla, geçimlerini ise araştırma ekibinin başında bulunan Schliemann'ın yanında çalışarak kazanmışlardır. Böylelikle köy halkı ile Troya'nın ilk etkileşimi oluşmuştur. Sonrasında Osman Korfmann'ın başında bulunduğu araştırma ekibi sayesinde Troya ile Tevfikiye Köyü etkileşimi artarak devam etmiştir. Köy halkı, balkanlardan ve öncesinden getirdikleri kültürlerini buradaki etkileşimle sürdürmüşlerdir. Köyün esas dönüşüm süreci, Opet yatırımlarından sonra başlamaktadır. 2018 yılındaki yatırımlardan sonra köy bir dönüşüm sürecine girmiş, evler, kahveler, köy meydanı, sokak isimleri (Troya 1, Troya 2) neredeyse her şey Troya antik kentine uygun bir şekilde restore edilmiş ve akabinde hem yerli, hem de yabancı turistlerin uğrak yeri haline gelmiştir. Turizm, bu dönüşümün yalnızca fiziksel boyutta kalmasının önüne geçmiş ve köy ister istemez bir sosyo-kültürel dönüşüm yaşamıştır. Bu sosyo-kültürel dönüşümün ele alınacağı çalışmada, kaynak kişi beyanlarından da hareketle, köyün arkeo-köy olma sürecindeki değişim/dönüşümü incelenecektir. Ayrıca Henrich Schlieman ve Osman Korfmann'ın ayrı zamanlarda başında buldukları araştırma ekiplerinin yaptığı çalışmalar ve köy halkının bu çalışmalardan etkileşimleri incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Folklor, arkeoloji, Tevfikiye, Troia, Çanakkale.

ABSTRACT

Tevfikiye Village, also known as the 11th Troy Settlement, adjacent to the Troy Ruins, has been transformed into an archaeo-village with the investments made

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: onur.sahade00@gmail.com. ORCID: 0009-0000-3340-8537. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522854>

within the scope of the 2018 Troy Year. This investment process started on November 21, 2017 with the protocol signed between the Governorship of Çanakkale and Opet, and was planned to be completed in three years. After the War of 93 (1877-78), the establishment of the village started with the immigration of immigrants from Bulgaria and was completed with the settlement of immigrants from the Balkans in 1928-30 and again in 1950-51. After the 93rd War, the Bulgarian immigrants who settled in the village built their houses with the stones they brought from the Troy excavations and earned their living by working for Schliemann, who was the head of the research team. This was the first interaction between the people of the village and Troy. Later, thanks to the research team led by Osman Korfmann, the interaction between Troy and Tevfikiye Village continued to increase. The people of the village maintained their culture they brought from the Balkans and before through the interaction here. The real transformation process of the village begins after the Opet investments. After the 2018 investments, the village underwent a transformation process; houses, cafes, the village square, street names (Troy 1, Troy 2), almost everything was restored in accordance with the ancient city of Troy and subsequently became a popular destination for both local and foreign tourists. Tourism has prevented this transformation from remaining only in the physical dimension and the village has inevitably experienced a socio-cultural transformation. In this study, which will address this socio-cultural transformation, the change/transformation of the village in the process of becoming an archaeo-village will be examined, based on the source person statements. In addition, the work carried out by the research teams led by Henrich Schlieman and Osman Korfmann at different times and the interaction of the village people with these studies will be examined.

Keywords: Folklore, archaeology, Tevfikiye, Troia, Çanakkale.

Giriş: Köyün Kısa Tarihi Üzerine

1877-78 Osmanlı- Rus Savaşı'ndan sonra Bulgaristan'ın Müslüman kasabalarından olan Servi Kasabası'ndan gelen göçmenler, Çıplak köyüne yerleştirildiler. O zaman bu iki köy henüz ayrılmamış, bugünkü Tevfikiye Köyü'nün bulunduğu arazi ile Çıplak Köyü tek bir köy halindeydi. Göçmenler bu bölgeye geldiklerinde Schliemann'ın Troya Ören Yeri'ndeki kazıları sürüyordu. Gelenlerin birçoğu Schliemann'ın yanında, yani kazılarda çalışarak geçimlerini sağladılar. Hatta bu kazılardan getirdikleri taşlarla evlerini inşa ettiler. "Troya - Tevfikiye ilişkisi organ nakline benziyor adeta. Hayat fonksiyonları biten Troya'dan alınan her taşa Tevfikiye'nin evlerinde can verilmiştir." (Polat ve İpek, 2018). Köy nüfusunun artması, köylüler ve

göçmenler arasında çıkan problemler Tevfikiye Köyü'nün kurulması sürecinin önünü açan başlıca sorunlar olmuştur. Bu sorunlardan sonra göçmenlerin Hisarlık Tepe'deki yerleşkeye geçmesi kararlaştırılmıştır. Daha sonrasında 1928-30'da ve 1950-51'de gelen yine Bulgaristan göçmenleri, Hisarlık Tepe'deki yerleşkeye yani Tevfikiye Köyü'ne yerleştirilmiştir ve böylelikle köyün kurulma süreci tamamlanmıştır.

Köyün isminin kökenlerine bakıldığında ise; Sultan 2. Abdulhamit'in çok sevdiği kardeşi Şehzade Burhanettin Efendi'nin genç yaşta hayatını kaybetmesinin ardından geride 2 yaşında yetim bir evlat bırakmasına dayanmaktadır. Şehzade Burhanettin Efendi'nin oğlu Şehzade İbrahim Tevfik Efendi, amcası Sultan 2. Abdulhamit tarafından çok sevilmekteydi. Bu yüzden de Sultan, "Tevfik Efendi'yi yanına aldı, kendi öz çocuğu gibi büyüttü. İyi bir eğitim almasına ve yetişmesine destek oldu. Hatta çok sevdiği yeğenin ismini birkaç yerleşim yerine verdi." (URL-1). İşte onlardan birisi de Tevfikiye Köyü'dür.

Köy, kuruluşundan itibaren dolaylı olarak Troya ile organik bir bağ içerisindeydi. Evlerini hatta ibadethanelerini bile Troya kazılarında getirdikleri taşlarla yapmaları, geçimlerini Troya kazalarında çalışarak sağlamaları, araştırmacılarla birlikte yaşamaları ve Troya'nın mirasının üzerinde yaşamaları bu bağın güçlenmesini sağlamıştır. Tamamı Müslüman Türk halkından olarak 93 Harbi'nden sonra Çıplak'a gelip bir süre burada yaşayan ve sonrasında Tevfikiye Köyü'nün kurucu haneleri olan köylülerin, icmal defterlerinden anlaşıldığı kadarıyla 1516 yılında Bulgaristan'ın Servi Kasabası'na yerleşenler olduğu aktarılmaktadır (Polat ve İpek: 2018). Osmanlı'nın Türkleştirme politikaları mucibince büyük olasılıkla Anadolu'dan Bulgaristan coğrafyasına yerleştirilen bu kitle, neredeyse 4 yüzyıl sonra yine bir göç süreci yaşayarak bu kez de Çanakkale'ye, Troya Ören Yeri civarında iskân edilmişlerdir. Buraya yerleştikten sonra yolculukları bitmemiş, bu kez de 5000 sene öncesi ile sosyoekonomik ve sosyokültürel bir bağ kurmuşlardır. Dolayısıyla Tevfikiyelilerin yaşadığı göç süreçleri zaman zaman trajik hikayelere sebep olsa da günümüz kültürel dokularını oluşturmalarında büyük bir rol oynamıştır.

Günümüz Tevfikiyelileri bugün ise yine geçimlerini Troya üzerinden sağlamakta ve gelen turistlere hediyelik eşyalar satmaktadırlar. Köy halkı özellikle OPET yatırımlarından sonra Troya ile bağlarını sıkı sıkıya arttırmış, öncesinde küçük bir kısmının sahip olduğu Troya hakkındaki bilgiler

tüm köy halkı tarafından öğrenilmiřtir. Öyle ki bugün bir arařtırmacının dahi heykellere bakarak Troya kahramanlarını ve Antik Yunan Tanrılarını tanıması güçken herhangi bir hediyelik eřya dükkanındaki satıcı her birini birebir tanımaktadır.

1. Troya Kazıları

Henrich Schliemann, 1822 Almanya'da dünyaya gelmiřtir. Çanak-kale'deki Hisarlık arkeolojik alanını kazan ve Troya řehrini ortaya çıkaran kiřidir. Bu kazılarda, bugün "Priam Hazinesi" olarak bilinen hazineyi bulmuş ve 1873 yılında bu durumu duyurduktan sonra bulguları Avrupa'daki bilim çevrelerince çok ilgi görmüřtür. Heinrich Schliemann belki de en büyük řansı; kendisi bölgeye gelmeden yaklaşık 7 yıl önce, İngiliz arkeolog Frank Calvert'in, 1865 yılında kazı temizlięi ve arazi incelemesinde keřfettięi buluntuların Londra'daki bilim çevrelerince pek dikkate alınmamasıdır. Bu yüzden de Calvert çalıřmaları durdurmuş, çalıřmaların tamamlanması ve ilerletilmesi ancak Schliemann tarafından gerçekleřtirmiřtir. Sonrasında ise Schliemann'ın buluntularıyla beraber Calvert, Truva Antik Kenti'nin aydınlatılmasını saęlayacak arkeolojik kazıların öncüsü olarak tarihe geçmiřtir. Henrich Schliemann, amatör bir arkeolog olmasından dolayı Truva kentinin tarihi katmanlarını ortaya çıkarmak için kullandıęı yöntemlerle yapılara büyük derecede zarar vermiřtir. Dinamit kullanarak katmanları ortaya çıkarmaya çalıřan Schliemann, yapılarda büyük hasar oluřturmuřtur. Priom Hazinesi'ni karısının elbiselerinin arasında dięer buluntuları ise çeřitli yöntemlerle önce Atina'da bulunan konaęına sonrasında ise Almanya'ya kaçıran Schliemann'ın kaçırdıęı eserler, 2. Dünya Savařı'nda Rusya tarafından savař ganimeti olarak Moskova'ya götürülmüřtür. Türkiye'nin bu alanda yaptıęı çeřitli çalıřmalarla Troya Antik Kenti'nden çalınan tarihi eserlerin bir kısmı iade edilmiş olsa da büyük bir kısmı bugün dünyanın çeřitli ülkelerindeki büyük müzelerde sergilenmeye devam etmektedir.

Bölgede çalıřma gerçekleřtiren dięer bir önemli arařtırmacı ise Manfred Korfmann'dır. Tıpkı Schliemann gibi o da bir Alman'dır. Ölümünden kısa bir süre önce 2003 yılında Türk vatandaşlıęı alıp Müslüman olan Korfman, Tevfikiye'liler tarafından oldukça sevilmektedir. Korfmann, Truva'nın antik Anadolu uygarlıęı olduęu üzerinde durarak, dünyanın Truva'ya bakıřını deęiřtirmeyi bařarmıřtır. Troya'nın, UNESCO'nun Dünya Mirası listesine alınması için yoğun çaba göstermiřtir. Korfmann dönemi

kazılarının Truva ve Tunç Çağı arkeolojisine en önemli katkısı Truva'da Tunç Çağı dönemine ait büyük bir aşağı kentin bulunmuş olmasıdır. Böylece tüm Tunç Çağı (MÖ 3000- 1300) boyunca Truva'nın savunma duvarları içinde kalan bölümünün yerleşmenin sadece küçük bir kısmını olduğu anlaşılmış, aşağı kentlikle birlikte aslında Troia'nın Tunç Çağı boyunca sürekli büyüyen bir yerleşme olduğu kanıtlanmıştır. Truva'da Tunç Çağı tabakalarında bulunan ilk yazılı belge, tunç bir mühür üzerindeki Luwi dilinde hiyeroglif yazıdır. Bu eser Korfmann'ın kazıları sırasında bulunmuştur. Ayrıca Tefikiye Köyü meydanında bulunan sosyal yerin hemen önüne yerleştirdiği şaman ağacı ise epey dikkat çekici bir şekilde yıllardır orada durmaktadır.

2. Arkeo-Köye Dönüşüm Süreci

2018 Uluslararası Troya Yılında; tarihi, mitolojik, kültürel ve doğal güzellikleri ile öne çıkan ve Troya Ören Yeri'ne en yakın yerleşim yeri olan Tefikiye Köyü'nün fiziksel ve sosyal değişimini içeren projeler hayata geçirilmiştir. Çanakkale Valiliği ile 21 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile başlayan proje kapsamında Tefikiye Köyü, Troya dönemini andıran atmosferi, binaları, figürleri, tarihi ve mitolojik değerleriyle birlikte bir arkeo-köye dönüştürülmüştür.

Tefikiye Arkeo-köyü'nün, dünyaca ünlü İlyada destanı ile anılan ve ülkemizin sahip olduğu en önemli tarihi miraslardan biri olan Troya Antik Kenti'ne yapılan ziyaretler sırasında mola verilen, gezilen, sebze-meyve, hediyelik eşya alışverişinin yapılabileceği ve Troya tarihinden izler taşıyan bir köy haline getirilmesinin amaçlandığı projede, köyün bir yandan restorasyonu devam ederken diğer yandan da Çanakkale Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle farklı branşlarda kurslar başlatılarak köyde sosyal yaşam kalitesinin yükseltilmesinin de amaçlandığı projede, gönüllülük esaslı ile çeşitli eğitimler verilmiştir. Böylece köye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere en iyi hizmetin verebilmesini sağlayacak çalışmaların yanı sıra, bu turizmden köy halkının da faydalanabileceği bir yapı oluşturulmuştur. Proje kapsamında, köy halkının sosyo-ekonomik, demografik bilgileri derlenerek; Troya'ya ilişkin görüşleri, beklentileri, kurs talepleri ve destek verecekleri konularda görüşleri alınıp hayata geçirilmiştir. Bu sayede bugün köy halkının yadsınamayacak oranda büyük bir kısmı bu dönüşümün getirisi olarak turistik faaliyetler ekonomik gelir elde etmektedir (URL-2).

3. Arkeo-köy Dönüşümünün Sosyokültürel Etkileri

Sosyo-Ekonomik yapıların kültürün oluşumundaki rollerini Tefvikiye Köyü üzerinden incelenecek olursa; köy halkının büyük bir kısmı özellikle 2018'den önce geçimini yalnızca çiftçilikten sağlamaktayken; küçük bir kısmı Troya Harabelerinin girişinde birkaç dükkânda hediyeelik eşya satarak ya da yaparak sağlıyordu. KK.2 bu durum hakkında: "Opet buraları yapmadan önce köyde bu kadar dükkân yoktu, biz erkekler tarlada sabbanda, hanımlar evde iş yaparlardı. Şimdi herkes bir iş tutturdu hiç yapmasa evde oturduğu yerde takı toka yapıyorlar aha bu dükkânlarda satılsın diye." Şekeline görüş belirtmiştir.

Opet'in yatırımlarına paralel olarak açılan halk eğitim merkezlerinde "pansiyonculuk, yabancı dil, hijyen, sağlık, takı yapma..." (KK.1) gibi eğitimler aldıktan sonra ve restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla ile beraber köy turistik bir değer kazanmış, gelen ziyaretçiler ve köy halkı arasında ekonomik bir etkileşim oluşmuştur. Bu konu elbette ki bazı köy sakinlerinin muhafazakâr bakışıyla yadırgansa da genel itibarla taraftar toplamıştır. Nitekim: KK.1: "Karşı çıkanlar da oldu, 'bu turizm bize bir şey kazandırmayacak, gerek yok' diyenler de vardı, onların zaten tarlası sabanı vardı şimdi sadece tarlalarıyla ilgileniyorlar. Kocaları izin vermeyen kadınlarımız da oldu elbet ama sallamıyoruz onları sonuçta bu iş haneye bir katkı, yapıp satıyoruz." şeklinde görüş belirterek, ekonomik durumu iyi olanların bu dönüşüm sürecinde dışarda kalmayı tercih ettiğine ve bu işi özellikle de kadınların yürüttüğüne dikkat çekmiştir. Köyde işleri çoğunlukla erkeklerin yaptığı düşünülecek olursa, köyün kadınlarının da ekonominin bir parçası haline gelmesi, kendi ekonomik özgürlüklerini ele alarak nispeten kısıtlı da olsa belirli bir gelir elde ettikleri yadsınamaz bir gerçektir. Akşama kadar köydeki ev işleriyle uğraşan kadınlar artık vakitlerini hediyeelik eşya satarak ya da yaparak kendilerine ait tezgahlarında ya da dükkânlarında geçirmekte. Yine ayrıca Troya Savaşı ve Troya Antik Kenti hakkında Kaynak Kişi 1'e bilgi birikimi sorulduğunda ise; "2018'den sonra öğrendik bu Troya kahramanlarını, Yunan Tanrılarını bir kısmını halk eğitimde anlattılar, bir kısmını da satış yaparken öğrendik." Şeklinde görüş belirtmiştir. Bu durum da gösteriyor ki; köyün dönüşüm süreci ekonomik temelli ama ekonominin temas ettiği her alanda çeşitli dönüşümler yaşanmaktadır. KK.1, halk eğitim merkezlerinden ziyade pratikle dil öğrenmeye

çalıştığını beyan ettikten sonra konuyu bir adım ileriye götürerek gelen turistler arasında sosyolojik bir eleştiride dahi bulunmaktadır: “Halk eğitim dil kursları açtı köyden bir sürü kişi de katıldı ama ben gitmedim burada pratik yaparak öğrenmek daha kolay, İngilizce, Bulgarca, Yunanca, Almanca kurslar verildi ama biz Almanları sevmiyoruz, burunları havada. Bizde 100 lira olan eşya, müzede 500 lira bizdekini ucuz diye almıyorlar gidip oradan alıyorlar halbuki müzeye de biz satıyoruz.” Yabancı milletlerin hayat anlayışlarını fark edecek ve onların içlerinde ayırım yapacak kadar etkileşim gerçekleştiği bu durumdan rahatlıkla anlaşılmaktadır:

“Oğlum Bilgisayar Mühendisi, kendi bölümünden iş bulamadı şimdi müzenin hediyelik eşya yerinin müdürü.” diyen KK.3, aslında bölgenin hem kendi topraklarında kalarak hem de ne tahsil yapmış olursa olsun Tevfikiye’li olmanın getirdiği avantaj ile bu turistik yapı içerisinde kendine bir iş bulma ve bu yapının bir parçası olma avantajına sahiptir. Bu durum yine ekonomik etkileşimin bir ürünüdür. Hemen hemen her alanda bu dönüşümün etkilerini görmek mümkün, Öyle ki: “Kocam emekli öğretmen, bu yatırımları daha ileriye taşıyacak köye faydalı olacak fikirleri vardı, muhtar adayı oldu seçmediler, biz en son geldik ya, kocamın ailesi 51’de gelenlerden, çok kalabalık değildik diye kazanamadı kocam.” Şeklinde beyanda bulunan KK.1, bu turistik dönüşümün muhtar seçimlerinde dahi rol oynadığının gözlemlenmesine yardımcı olmuştur.

Başka bir konu ise, köyün turistik özelliklerinden faydalanarak oluşturulan uydurma memoratların ve anlatıların köy halkında bir karşılığının olmadığıdır. Bu durumdan bahseden KK.1: “Çeşme’den su içince kimsenin görüleceğine inanılmaz ayrıca o çeşmenin suyu kireçli, içmeyin yavrum mide ağrısı çekersiniz.” İlaveten, “Antik Yunanlıların seslerini değil de aşağı köyde Çanakale Savaşı’ndan kalma 16 şehidimizin mezarı var orada hala onların savaş sesleri ya da İpek Yolu’ndan geçen develerin çan seslerinin duyulduğunu söylerler. Bizim köy pek dindar değildir öyle şeylere de inanmazlar zaten.” Şeklinde görüş beyan etmiştir. Yani kendi kültüründen çıkan bir anlatıyı rahatlıkla sahiplenirken, Troya’lılara bir kutsallık yüklemeyi reddetmektedir. Kültürel etkileşimin başka bir örneği olarak ise köy meydanında bulunan şaman ağacı KK.1’e sorulduğunda “Onu Korfmann koydurdu oraya, dilek ağacı deriz biz ona. Opet daha sonra düzenledi koydu yerine. Korfmann köyümüzü çok severdi, biz de onu çok severiz, çok katkısı oldu buraya ölmeden önce de Müslüman oldu.” Şeklinde görüş

beyan ederek Manfred Osman Korfmann'ın ölümünden kısa bir süre önce Müslüman olmasını yıllarca o bölgedeki Müslüman halk ile birlikte yaşamasından kaynaklı olduğu kabul edilebilir bir geröektir.. Bu durum ise; etkileşimin tek taraflı olmadığını bölgeye gelen bir turistin ya da araştırmacının da bölge halkından etkilendiğini göstermektedir. Müslümanlığın, Antik Yunan Tanrılarının, Şaman ağaçlarının bir ahenk içerisinde bir arada bulunması köyün başka dikkat çekici özelliklerinden biridir.

Sonuç

93 Harbi'nden sonra gelen göçmenler tarafından kurulan köyün Schliemann'ın kazıları ile başlayan Antik Yunan etkileşimi, Kofrmann'ın çalışmaları ve akabinde Opet'in arkeo-köy yatırımları ile katlanarak devam etmiştir. Köyün kadınlarının birçoğu aile ekonomisine katkısını, arkeo-köy dönüşüm sürecinin tamamlanmasının ardından halk eğitim merkezlerinde aldıkları eğitimlerle gelen yerli ve yabancı turistlere hediyelik eşya, takı, süs eşyası vb. ürünler satarak gelir sağlamaktadır. Bu da köyün yaşayışında çeşitli etkiler oluşturmaktadır. Gerek araştırma ekiplerinin uzun bir süre bulunduğu, gerekse de turistlerden dolayı oluşan kültürel etkileşimin köyün kültürünün dönüşümünde ne gibi etkilerinin olduğu incelenmiş, kaynak kişi beyanlarına yer verilmiştir. Ayrıca köydeki kazıları başlatan Schliemann ve Osman Korfmann'ın bölgedeki çalışmaları ve köye katkıları hakkında bilgiler verilmiştir. Yine köyün oluşum sürecinde dahi Antik Yunan kalıntılarının kullanılarak ev, ibadethane gibi yapıların oluşturulmasına dikkat çekilmiştir.

Kaynakça

Polat, Fecri ve İpek, Mübarek İpek (2018). "Balkanlardan Tefikiye Köyü'ne Son Troyalılar". *Derin Tarih Dergisi*,

Elektronik Kaynaklar

URL-1: "Son Troyalılar'ın Yaşayan İki Köyü: Tefikiye Köyü ve Çıplak Köy". <https://web.archive.org/web/20210625005821/https://www.rehbername.com/kesfet/tevfikiye-koyu-ve-ciplak-koy> (Erişim: 23.06.2024).

URL-2: "Troya Tefikiye Arkeo-Köy Projesi" <https://www.opet.com.tr/sosyal-sorumluluk-projeleri/troyatevfikiye-arkeo-koy-projesi> (Erişim: 23.06.2024).

Sözlü Kaynaklar

- KK.1: Nurten Albayrak, 1974, ortaokul, işletmeci, Tevfikiye Köyü.
KK.2: Recep Arslan, 1963, ilkokul, emekli, Tevfikiye Köyü.
KK.3: Fatih Övüç, 1980, lise, çiftçi, Tevfikiye Köyü.

RODOP TÜRKÜLERİNDE MUHACİRLİK / ZORUNLU GÖÇ VE SAVAŞ

Forced Migration and War in Rhodope Folk Songs

Hasan KIZILDAĞ*

ÖZ

Türküler Türk kültürünün temel yapıtaşı olan sözlü anlatıların başında gelmektedir. Yaygınlığı ve çağları kuşatan yanı sıra sürekli güncellenebilen ve toplumun sesi olan ürünlerdir. Türküler aynı zamanda birey ve toplum ekseninde tarihî vesikalar hüviyetindedir. Bu yönüyle türküler, milletin veya fertlerin tarih boyunca yaşadığı olumlu veya olumsuz pek çok şeyi konu kadrolarına dahil ederken, bu yaşanan olaylara topluluğun bakış açısını da özetlemek açısından önemlidir. “Zorunlu göç” ve “savaş” da türkülerdeki bu konulardandır. Savaşların birey ve toplum nezdinde fevkalade olaylar olması bu konuların türkülerde sıklıkla dile getirilmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmaktadır. Bu bakımdan türküler, toplumsal hafızanın meydana getirdiği eserlerdir. Rodop türküleri de Bulgaristan’da yaşayan Rodop Türklerinin geçirdikleri çalkantılı zamanların izlerini taşımaktadır. Rodop Türklerinin muhacirlik/zorunlu göç ve savaşlar karşısındaki tutum ve şahitlikleri türkülerine de yansımıştır. Bu çalışmada Rodop Türklerinin türkülerinde yer alan zorunlu göç/muhacirlik ve savaş (93 Harbi, Balkan Harbi, I. ve II. Dünya Savaşı, Kore Savaşı) ile ilgili unsurlar tespit edilerek bunların tarih-sözlü kültür ekseninde değerlendirmesi yapılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Rodop türküleri, zorunlu göç, muhacirlik, savaş.

ABSTRACT

Folk songs are among the oral narratives that are the basic structure of Turkish culture. They are products that can be constantly updated and are the voice of society with their widespread and age-spanning aspect. Folk songs are also historical documents on the axis of individuals and society. In this respect, while folk songs include many positive or negative things that the nation or individuals have experienced throughout history, they are also important in summarizing the community's perspective. “Forced migration” and ‘war’ are among these subjects in folk songs. The fact that wars are extraordinary events in the eyes of individuals and society leads to the frequent expression of these issues in folk songs and their transmission to future generations. In this respect, folk songs are works of social memory. Rhodope folk songs also bear traces of the turbulent times of Rhodope Turks living in Bulgaria. Their folk songs also reflect the attitudes and testimonies

* Dr. Öğr. Üyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Samsun-Türkiye. E-posta: drhasankizildag@gmail.com. ORCID: 0000-0001-7266-6678. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522862>

of Rhodope Turks in the face of forced migration and wars. In this study, the elements related to forced migration/migration and war (War of '93, Balkan War, World War I and II, Korean War) in the folk songs of Rhodope Turks were identified and evaluated in the axis of history-oral culture.

Keywords: Rhodope folk songs, forced migration, war.

Giriş

Türkülerin, kaynak kişisi, icracısı ve dinleyicisi durumundaki insanların kültürel hayatındaki yeri ile mitolojik dönemlerden günümüze uzanan yüzyıllarda ve bugün için Türk kültürü bakımından önemi, sıradan sözcüklerle ifade edilemeyecek kadar büyüktür (Yakıcı, 2007: 21). Sözlü ve yazılı edebiyatımızda duyulan, söylenen veya görülen türküler, atalar sözü, masallar, bilmeceler ve maniler gibi yaygın mahsullerdir. Bu mahsullere Doğu ve Kuzey Türkleri aynı kökten gelen “yır” veya “cır” adını vermişlerse de Batı Türkleri, Türk kelimesinden doğan ve Türklerle mahsus ezgi manasına gelen “türkü”yü kullanmaktadırlar (Elçin, 1992: 306). Geçmişten geleceğe Türk halk kültüründe müşterekliği temsil eden unsurlar arasında halk türküleri önemli bir yere sahiptir (Köksel, 2005: 82). Türküler, Türk halk şiirinin en eski türlerinden biri olup, çeşitli sayılarda, hece ölçüsüyle söylenmiş mısralardan oluşan, sevgi, özlem, hasret, gurbet, nefret, doğruluk, dürüstlük, mertlik, kahramanlık, iyilik, şefkat, merhamet, mutluluk, umut, hayal gibi içinde yaşanan zaman veya gelecekle ilgili kişisel duygu ve düşünceleri dile getiren; ait olduğu toplumun hayatına yön veren inanç, âdet, gelenek, görenek, töreleri içeren; savaş, göç, kıtlık, sel, deprem gibi toplum hayatını derinden etkileyen konuları işleyen; zaman içinde yapı ve muhtevasında değişikliğe uğrayabilen; kişisel hâletiruhiye yanında, doğumdan ölüme kadar her türlü toplumsal olayda kendisine has bir ezgiyle söylenen ve ezgileriyle birbirlerinden ayrılan, halkın ruh hâlini, derdini, neşesini, zevkini, dünya görüşünü yansıtan ürünlerdir (Gökşen ve Gökşen, 2016: 1061).

Türk kültürü açısından türküler, birey ve toplum ekseninde tarihî vesikalar hüviyetindedir. Bu yönüyle türküler, milletin veya fertlerin tarih boyunca yaşadığı olumlu veya olumsuz pek çok şeyi konu kadrolarına dahil ederken, bu yaşanan olaylara topluluğun bakış açısını da özetlemek açısından önemlidir. “Zorunlu göç” ve “savaş” da türkülerdeki bu konulardan-

dır. Savaşların birey ve toplum nezdinde fevkalade etkileri olan olaylar olması bu konunun türkülerde sıklıkla dile getirilmesine ve gelecek nesillere aktarılmasına vesile olmaktadır. Bu bakımdan türküler, toplumsal hafızanın meydana getirdiği eserlerdir. Rodop türküleri de Rodop Türklerinin geçirdikleri çalkantılı zamanların izlerini taşımaktadır. Bulgaristan Rodop Türklerinin muhacirlik/zorunlu göç ve savaşlar karşısındaki tutum ve şahitlikleri türkülerine de yansımıştır. Bu bakımdan türkülerin incelenmesiyle Rodop Türklerinin sözlü belleğindeki bu izler tespit edilecektir. Rodop türkülerinin incelemesine geçmeden önce Rodop Türkleri hakkında bilgi vermek faydalı olacaktır.

Rodop Türklerinin Tarihi

Rodop isminin yazılı kaynaklarda zikredilmesi çoğunlukla Roma dönemine tesadüf etmektedir. Ancak Roma öncesi döneme ait kaynaklarda yer aldığı, milattan önce birinci yüzyılın son çeyreğinden itibaren Rodop isminin Romalı şairlerin şiirlerinde zikredildiği görülmektedir. Romalıların Trakya'ya yerleşmesi sırasında Rodop Dağları önemli bir jeopolitiğe sahip olmuştur. MÖ 188'de Roma ordusuyla çarpışan Rodop sakinleri, Romalıları ağır bir yenilgiye uğratmıştır. Rodop Dağlarının Roma İmparatorluğu'na bağlanması ise MS 45'ten sonra Trakya Krallığı'nın ilhakından sonra gerçekleşmiştir (Illiev, 2011: 298-300).

Araştırmacılar Osmanlı Devleti'ni bir Asya devletinden ziyade Balkan devleti olarak tarif etmektedir. Osmanlı Devleti'nin kuruluş yeri ve ilk yayılma alanlarının Balkanlar dolaylarında gerçekleşmesi, bu yaklaşımı güçlendirmektedir. Bulgaristan da Osmanlı Devleti'nin ilk yayılma alanları içerisinde yer almaktadır. Bulgaristan Türkleri ise Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki çoğunluğu göçer-evli Türk boylarının yeni fethedilen bölgelere iskânı çerçevesinde özellikle Rodop dağları ve çevresine yerleşmiştir. Bu iskân durumu, Türklerin bugünkü Bulgaristan'a ilk yerleşmeleri değildir. Türkistan (Orta Asya) dolaylarından gelen Türkler, Büyük Hun İmparatorluğunun çökmesinden sonra hem muhtelif göçler hem de Kavimler Göçü dönemlerinde Bulgaristan topraklarına yerleşmiştir (Kızıldağ, 2023: 19-20). Bu bakımdan, Balkan yarımadası, VI. yüzyıldan başlayarak Türk kavimlerinin yerleştiği bir yurttur. Türkistan bölgesinden başlayarak Kuzey Karadeniz step bölgesi üzerinden geçen Türk kavimleri, ya burada Dac, Trak ve Slav halkla karışmış, ortadan kaybolmuş (XI. yüzyılda Peçenekler ve Uzlar gibi)

yahut askeri egemen sınıf olarak Kuzey-Doğu Balkanlarda güçlü devletler kurmuşlardır (Karagöz, 2015: 2).

Orta Volga bölgesi yanında, Dnyeper'den Kafkas Dağları'na kadar uzanan sahada, daha sonra Dnyester ile Karpatlar arasında ve Balkanların önemli bir parçasında Bulgar Türklerinin teşekküllerine rastlanmaktadır (Fehér, 1984: 1). Ali Ahmetbeyoğlu'nun aktardığına göre 1018 yılında Bizans hâkimiyeti altına girerek varlığını kaybeden Tuna Bulgar Devleti, 681 yılında kurulmuş ve sınırlarını Güney Bsarabya, Eflak Ovası'nın bir kısmı, Dobruca'nın tamamı ve Karadeniz kıyısı ile Timok Nehri arasındaki Aşağı Moesia eyaletlerine kadar genişletmiştir (2023: 97-154). Bulgar Türkleri, 1185'e kadar 167 yıl Bizans idaresinde kaldıktan sonra 1185'te ikinci Bulgar Türk Devleti kurulmuştur. XI. yüzyıldan itibaren Balkanlarda egemen olmaya başlayan başka bir Türk boyu olan Kumanların bu devletin kuruluşunda rolü büyük olmuştur (Yıldırım, 2020: 212). XI. yüzyıldan başlayarak yeni Türk göç dalgaları, bölgedeki Türk varlığını güçlendirirken Guzlar (Oğuzlar) ve Kumanlar (Kıpçaklar) oldukça büyük kümeler şeklinde Bulgaristan'a yerleşmiştir (Acaroğlu, 1999: 22). Daha sonra Batı Anadolu'yu fetheden Aydınoğulları, Saruhanoğulları ve Karesioğulları donanmaları ile Ege denizini geçerek Balkanlara birçok akınlar düzenlemişlerdir. Bilhassa Rodoplar ve Batı Trakya havalisi, 1345 yılına doğru Gazi Umur Bey'in muhtelif fütuhatına sahne olmuş ve Türkler de bu bölgeye nüfuz etmeye başlamışlardır. Bazı tahminlere göre Gazi Umur Bey'in teşvikiyle Batı Trakya ve Rodoplar bölgesine yüz bin kadar Yörük-Türkmen iskân edilmiştir (Memişoğlu, 1995: 20-21).

II. Bulgar Devleti'nin sona ermesi ise başka bir Türk boyunun, Oğuzların Kayı Boyu'na mensup Müslüman Osmanlı Türklerinin bölgeye gelmesiyle olmuştur (Yıldırım, 2020: 212). Osmanlı Türkleri geldiğinde Bulgaristan, birçok yerli boyarlar arasında parçalanmış, başsız ve karışık bir durum gösteriyordu. Osmanlı Türkleri bu ülkeye birlik, merkezlik, düzenli bir yönetim getirdiler (Acaroğlu, 1988: 15-16). Rodop Dağları, Edirne ve Filibe'nin XVI. yüzyılda fethedilmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu sınırlarına girmiştir. Daha sonra, Sultan II. Selim'in (1566-1574) idari sistemine yeniliklerini getirildiğinde bu bölge, Edirne Vilayeti, Gümülcine Sancağı'na bağlı Ahı Çelebi Kazası olarak adlandırılır. Bölge, 1820 yılı kadar bu sancak sınırları içinde kalır, daha sonra ise, 1912 yılı kadar, Filibe Sancağı'na bağlı bir kazaya dönüştürülür (Yalçınkaya, 2013: 323).

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında imzalanan Ayestefanos Antlaşması sonrasında Osmanlı Devleti'ne bağlı bir Bulgaristan Prenslığı'nin kurulmasına karar verildi. 20. yüzyılın başlarında 1908 yılında ise Bulgaristan bağımsız bir devlet konumuna geldi (Okur, 2013: 595). Buralarda yaşayan Türk halkının "Bulgaristan Türkleri"ne dönüşümü, Bulgar devletinin kurulup genişlemesiyle üç aşamada gerçekleşmiştir. Önce 1877-78 Türk-Rus savaşı sonunda imzalanan Berlin Antlaşması'yla Tuna vilayetinin Sofya, Vidin, Rusçuk, Tırnova ve Varna sancakları üzerinden Bulgar prensliği kurulmuş, buradaki Türk halkı anavatanından koparılmıştır. Aynı antlaşmayla Edirne vilayetinin Filibe (Plodiv) ve İslimiye (Sliven) sancakları üzerinde imtiyazlı Doğu Rumeli vilayeti kurulmuş ve bu vilayet 1885'te Bulgaristan'a katılmıştır. Doğu Rumeli Türkleri de Bulgar yönetiminde kalmıştır. Üçüncü aşamada ise 1912-1913 Balkan Savaşı sonrasında Bulgaristan, Batı Trakya ve Rodoplar bölgesinde yüzde doksanı Türk olan "Kırcaali, Eğridere, Koşukavak, Daridere, Mestanlı, Ortaköy, Dövlén, Paşmaklı ve Nevrokop" ilçelerini kendi topraklarına katmıştır. Dolayısıyla buradaki Türkler de Bulgar vatandaşı oldular (Şimşir, 2012: 25).

Bulgaristan'daki milliyetçi ve faşizan akımların güç kazanmasına paralel olarak, 1930'ların başından itibaren Rodna Zaştita gibi faşist birlikler Türklere saldırmaya başlamış, eziyet etmiş, Türkleri Bulgarca konuşmaya ve dini ibadetlerini terk etmeye zorlamıştır (Ekici, 2013: 622). 1944 yılında Sovyet ordusunun Bulgaristan'a girmesiyle Bulgar faşist yönetimine son verilmiş ve demokratik halk yönetimi şeklinde proletarya diktatörlüğü kurulmuştur (Memişoğlu, 1995: 130-136). Sosyalist hükümetle beraber 1949-1956 yılları arasında Bulgaristan'da bütün tarım arazileri kolektifleştirilmiştir. Sosyalist rejim, Türklerin içedönük, kapalı yaşamını da altüst etmiştir. Ekonomik kaynaştırma veya eritme yoluyla karşılıklı sosyal ilişkiler en ıssız köylere kadar genişletilip derinleştirilmiştir (Şimşir, 2012: 29-31). Tazim eden yıllarda Türk azınlığın haklarında iyileştirmeler ve gelişmeler yaşanmışsa da özellikle 1960'ların ortalarından itibaren daha yoğun bir şekilde hissedilen zorunlu göç ve asimilasyon politikaları (özellikle 1985'te başlayan Türk adlarının zorla Bulgarca adlarla değiştirilmesi) Bulgaristan ve dolayısıyla Rodop Türklerinin hayatlarını derinden etkilemiştir (Kızıldağ, 2023: 25).

Rodop türküleri incelendiğinde türküler vasıtasıyla kaydedilen tarihi hadiseler “muhacirlik/zorunlu göç” ve “savaş” olarak sınıflandırılacak niteliktedir. Savaş başlığının altında 93 Harbi, I. Dünya Savaşı ve cepheleri, II. Dünya savaşı ve Kore Savaşı'na dair türkülere yer verilmiş, ayrıca çetecilikle ilgili türküler de bu bölümde ele alınmıştır.

1. Muhacirlik/Zorunlu Göç

Rodop Türklerinin tarihine bakıldığında, vatanlarından kopararak zorunlu göçe/sürgüne tabi kılındıklarına dair pek çok hadise söz konusudur. Özellikle 93 Harbi'nden sonraki baskı ve katliamları takip eden süreçte 1960'lardan itibaren Türkçe kişi ve yer adlarının zorla değiştirilmeye çalışılması ve Türklerin zor kullanarak Türkiye'ye göç ettirilmeye çalışılması da bu hadiselerin en fazla tesir bırakanlarından. Aşağıdaki “Hastane Türküsü” ve “Yeşil Kurbağalar Öter Göllerde” başlıklı türküler zorla göçün bariz örneklerindedir. İlk türküde yârimden ve vatanından ayrı düşme “arkadaşım düşman imiş” terkiibiyle yaralanmış bir gencin dilinden anlatılmaktadır. Arkadaşın düşman çıkması, Bulgaristan Türklerine yüzyıllarca birlikte yaşadıkları Bulgarlarca yapılan baskı ve katliam politikalarının sosyolojik düzlemdeki karşılığıdır. Devlet politikaları çerçevesinde Bulgarlar, Türklere düşman edilmiş ve baskının aparatı haline gelmiştir. Bir sonraki türküde ise mecburi göçün tezahürü olan “gurbet”te olma hali beddua ile anılmıştır.

HASTANE TÜRKÜSÜ

(1) Hastanenin lambaları parlıyor,
Doktor gelmiş yaraları aman, bağıyor,
Sevgilisi başucunda ağlıyor.

(2) Söyle be doktor, söyle, ölecek miyim,
Ölmeden yârimi görecek miyim.
Hastaneye vardım ama girmedim,

(3) Yedi yerimden kurşun yedim ama ölmedim,
Arkadaşım düşman imiş, bilmedim.
Söyle doktor, söyle, ölecek miyim,

(4) Ölmeden yârimi görecek miyim.
Ceviz idim ayırdılar dalımdan,

Pek severdim, ayırdılar, aman yârimden,

(5) Aman, aman, nazlı da yârimden.
Söyle be doktor, söyle, ölecek miyim,
Ölmeden yârimi görecek miyim (Kızıldağ, 2023: 186).

YEŞİL KURBAĞALAR ÖTER GÖLLERDE

(1) Yeşil kurbağalar öter göllerde,
Kolum kanedim kırıldı.
Kaldım çöllerde,
Vatanımdan ayrıldım,
Kaldım gurbet ellerde.

(2) Ben ağlamayım,
Eller mi ağlasın,
Bu gurbeti icat eden
Cennet görmesin. (Kızıldağ, 2023: 173).

Rodop Türklerinin kolektif belleğinde “göç”ün en önemli tezahürlerinden biri “macırlık (muhacirlik)” kelimesiyle ifade edilmektedir. Öz vatanından sökülüp atılmanın ve ayrı düşmenin hali olan macırlık, Rodop türkülerinde sürekli olarak olumsuzlanan bir durumdur. “Gurbetlik Türküsü” ve “Macır Türküsü” tam olarak bu muhacirlik/vatansız kalma halini anlatmaktadır. İlk türküde göç yolunun zorluklarına sıklıkla değinilmiştir. Dayanılmaz olan göçün anlatıldığı mısralarda palatka (çadır)da kalmanın ve yârden ayrılmanın ağır geldiği ifade edilmektedir. Kıyafetlerin ağaç dallarına asılması, geri dönecek yol bulunmaması, trenlerle binme gibi pek çok tarihi hadiseyi anlatan mısralarda, türküyü yakanın çadır önünde vurulduğu da ifade edilmektedir. Türkünün ilerleyen mısralarında “macır”ların Ankara dolaylarına göçtüğü ve türküyü yakanın Türkiye’ye göç etmek zorunda olanlara yüreğinin yandığı ifade edilmiştir.

GURBETLİK TÜRKÜSÜ

(1) Aman, anneciğim, dayanamıyacağım,
Ben bu palatkadan kurtulamıyacağım,
Ben bu sevdiğimden ayrılamıyacağım.

(2) Pantulumu ascak dal bulamadım;

Geri dönmeye, yol bulamadım.
Pantulumu astım gürgen daline,
Üşeklimi çektim ince beline.

(3) Tirenlere bindim yellenemedim,
On beş ay nişanlı durdum, evlenemedim.
Palatkamın önünde vurdular beni,
Tahta sandık içlerine koydular beni.

(4) Palatkamın önünde demirden kazık,
Anne, benim genç canıma oldu ya yazık.
Palatkamın önünde bir sıra postan,
Asılıyım, kesilirim, yiyemem postan.

(5) Ankara'dan beri duman bürüdü,
Macırların partıları suda çürüdü.
Palatkamın önünde buz gibi munar,
Türkiye macırlarına yüreğim yanar.

(6) Palatkamın önünde bir sıra idi,
Anne benim genç canımı kurbanlık yedi. (Kızıldağ, 2023: 170).

“Macır Türküsü” ve “Gelme Doktor Gelme” adlı türkülerde de göç hali farklı cephelerden işlenmiştir. Vatandan ayrılmanın ve yârsız kalmanın ağırlığının görüldüğü mısralarda Sofya'dan İstanbul'a trenle göçün izleri de görülmektedir. “Gelme Doktor Gelme” türküsünde ise türküyü yakanın Bulgar ordusundan bir “potpurçuk (teğmen)” tarafından vurulduğu ifade edilmekte, vurulan kişinin suda çürüdüğü belirtilmektedir.

MACIR TÜRKÜSÜ

(1) Ah bu macırlık bağıma bastı,
Ben ona yanarım.
Ben vatanımdan nece ayrıldım,
Yârsız kaldım.

(2) Tirene pindim, mendilim uçtu,
Ben vatanımdan nece ayrıldım,
Yârsız kaldım.

(3) Yol verin ağlar, yol verin beyler,
Yol verin geçeyim,
Nazlı da yârden ırak ta düştüm,
Zehir mi içeyim.

(4) Benden size vasiyetler olsun,
Macır olmayın, macır olsaz da bile,
Yârsız kalmayın. (Kızıldağ, 2023: 162).

GELME DOKTOR GELME

(1) Gelme doktor, gelme,
Kum içindeyim,
Sen beni bilmezsin doktor,
Kan içindeyim.

(2) Aman potpurçuk, aman,
Yal varını sana,
Evde nişanlım var,
Ağlıyor bana.

(3) Dere maalesini
Duman bürüdü,
Benim de nazik tenlerim
Suda çürüdü.

(4) Aman potpurçuk aman,
Yalvarım sana
Evde nişanlım var,
Ağlıyor bana. (Kızıldağ, 2023: 173).

2. Savaş

Savaş, Rodop Türklerinin hayatlarında sıklıkla karşılaştıkları olgulardandır. I. ve II. Balkan Savaşlarından başlamak üzere, 93 Harbi, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, Kore Savaşı gibi pek çok savaş hatırası bulunan Rodop Türkleri, bu yaşanmışlıklarını türkülere de yansıtmıştır.

Rodop türkülerinde savařın izleri öncelikle askerlik türkülerinde görünmektedir. Gurbete giden sevgililer, bu türkülerde sıklıkla karřımıza çıkmaktadır. Bu türkülerde trenlere binme, gurbet ve mektup gönderme gibi unsurlara yer verilmiřtir.

AYRILIK TÜRKÜSÜ

(1) Dere boyu hıřladı,
Kar yađmaya bařladı,
Ben bir kıza göz çaktım,
Ađlamaya bařladı.

(2) Askere gitti yar benim,
Yař doluyor gözlerim,

(3) Mendilim yele yele,
Yar gitti gurbet ele,
Anlamadım be yârim,
Gidiyorum ellere.

(4) Askere gitti yar benim,
Yař doluyor gözlerim (Kızıldađ, 2023: 175).

KARA KARA TİRENLER

(1) Kara, kara tirenler,
İçine asker girenler,
Kara gözlü yârimi,
Aldı göttü tirenler.

(2) Firdes'im aman,
İzin verdim yârime
Evlensin aman.

(3) Mektubum dört köřeli,
İçi selam döřeli,
Gözlerim kan ađlıyor,
Yâlden ayrı düřeli.

(4) Firdes'im aman,
İzin verdim yârime,
Evlensin aman.

(5) Karafil ot deęil mi,
Yüreęe dert deęil mi,
Seve seve ayrılmak
Yüreęe dert deęil mi.

(6) Firdes'im aman,
İzin verdim yârime,
Evlensin aman. (Kızıldaę, 2023: 144).

MARİKA TÜRKÜSÜ

(1) Çıktım tiren yolu-na,
Baktım sağıma solu-ma,
Marika'mın aşkına,
Kurşun yedim koluma.

(2) Ötme be bülbül,
Marika'm hasta,
Ben ayrılamam,
Bu genç yaşta.

(3) Telgrafın telleri
Sallandı kaldı,
Marika'mın gözleri,
Yollarda kaldı.

(4) Ötme be bülbül,
Marika'm hasta,
Ben ayrılamam,
Bu genç yaşta.

(5) Gara'ya ineceęim,
Tirene pineceęim,

Hiç ağlama Mari-ka'm,
Ben yine döneceğim.

(6) Ötme be bülbül,
Marika'm hasta,
Ben ayrılamam,
Bu genç yaşta (Kızıldağ, 2023: 145).

Rodop türküleri arasında tespit edilmiş olan bir türkü, Anadolu'da "Çanakkale Türküsü" olarak bilinen Kastamonu türküsüne çok benzemektedir. Ancak burada Çanakkale yerine "istikam (istihkam)" ifadesi kullanılmıştır. Türkü içerisinde düşmana karşı giden bir kahramandan bahsedilmekte ve Selanik ismi geçmektedir. Türkünün Çanakkale türküsüne göre daha hacimli olduğu dikkatlerden kaçmamaktadır.

İSTİHKÂMIN İÇİNDE

(1) İstikamın içinde
Aynalı çarşı,
Anne ben gideyorum
Düşmana karşı.

(2) Of gençliğim, eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya.

(3) İstikamın içinde
Bir uzun selvi,
Kimimiz nişanlı,
Kimimiz evli.

(4) Of gençliğim, eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya

(5) İstikamın içinde
Vurdular beni,
Ölmeden tezgereye
Koydular beni.

(6) Of gençliğim, eyvah,

Eyvah, yandı ya dünya.

(7) İstikamdan çıktım,
Yan basa basa,
Ciğerlerim çürüdü.
Kan kusa kusa.

(8) Of gençliğim, eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya.

(9) İstikamdan çıktım
Başım selamet,
Selanik'e ermeyince
Koptu kıyamet.

(10) Of gençliğim, eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya.

(11) İstikamın içinde
Bir dolu testi,
Analar babalar
Umudu kesti.

(12) Of gençliğim, eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya.

(13) İstikamın içinde
Bir derin kuyu,
Kuyudan çekerler
Buz gibi suyu.

(14) Of gençliğim eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya

(15) İstikamın içinde
Zincirli pınar,
Suğuktur suları

Yüreğim sızlar.

(16) Of gençliğim, eyvah,
Eyvah, yandı ya dünya (Kızıldağ, 2023: 190-191).

2.1. 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı) Etkileri

Tarihte “93 Harbi” olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı, Bulgaristan’da yaşayan Türk nüfus üzerinde yıkıcı tesirler göstermiştir. Rodop Türklerinin de aralarında bulunduğu Türkler Bulgar şovenleri tarafından baskı, işkence ve katliamlara maruz bırakılmış, bu durum toplu göçlere sebebiyet vermiştir¹. 93 Harbi sırasında Vidin, Bulgar isyancılar tarafından ele geçirilmiş ve şehirde asayiş bozulmuştur. “Vidin Türküsü” bu tarihi hadiseyi kayda almıştır. Türküde kafirlerin Vidin’i ele geçirdiği ve pek çok kellenin kesildiği ifade edilmiştir. Türküde padişahın yardım istendiği görülürken bu yardımın gelmediği de ifade edilmektedir. Her ne kadar daha sonrasında Vidin’deki Bulgar isyanı bastırılrsa da “Vidin Türküsü” bu isyanın ortaya çıkardığı karmaşa ve sıkıntıları tarihe not düşmüştür.

2.2. I. Dünya Savaşı

VİDİN TÜRKÜSÜ

(1) Vidin dedikleri ufak kasaba,

¹ XIX. yüzyıla kadar Osmanlı yönetiminden şikâyetçi olmayan Bulgarların 1789 Fransız İhtilali’nin milliyetçilik akımını ortaya çıkarması ve Rusların Panslavist politikası ile Fener Rum Patrikhanesi’nin Bulgarları istismarı, Bulgaristan’da isyan komitelerinin kurulmasına ve bölgede ilk isyanların çıkmasına sebep olmuştur. Bulgarların Osmanlı İmparatorluğu’na karşı ilk ciddi hareketleri 1841 yılında Tanzimat’ın uygulanmaya başlamasıyla birlikte yürürlüğe konan düzenlemelerden kaynaklanmaktaydı. Bu hareketler, 1841 yılında vergilerin ağırlığı ve Osmanlı memurlarının Bulgarlara kötü muamele ettiği iddiasıyla Leskofça ile Niş şehir ve köylerinde ayaklanma şeklinde başlamıştır. İsyân kısa sürede bastırılmasına rağmen, büyük devletlerin de müdahalelerine yol açmıştır. Nitekim vergi ve bazı idari düzenlemeler yapılmasına karşın, Rusların kendilerine destek verecekleri ve onları Osmanlı yönetimine karşı ezdirmeyeceklerini belirten beyannameler dağıtmak suretiyle Bulgarları isyana teşvik etmeleri yüzünden 1849 yılında Vidin’de yeniden isyan çıktı ve iki yıl sürdü. Osmanlılar bu isyanı da güçlükle bastırabilirdi. Buna karşılık Kırım Savaşı, Rusya’nın müstakil Bulgaristan planlarını bir müddet ileri bir tarihe erteletti. Osmanlı hükümeti, bu isyanlar karşısında “Çorbacı Nizamnamesi” gibi bazı kanuni tedbirler alarak, Bulgaristan’da asayiş ko- rumaya çalıştı. Tuna vilayetinin başına bu maksatlarla getirilen ve geniş yetkilere sahip bulunan Mithat Paşa, Bulgaristan’a birçok hizmetler yaptı. Hatta Mithat Paşa, Hristiyanlara yaranmak için ay yıldızlı Türk bayrağına bir de haç ilave etti. Bulgar ihtilal merkez komite- sinin 20 Nisan 1875’te Koprivštitsa ve Panagyuviste’ de başlattıkları büyük isyanı da bastırdı (Yalçınkaya, 2013: 323).

Kesilen kelleler gelmez hesaba,
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i.

(2) Vidin'in içinde beyler kızıldım,
Anamın babamın iki gözüydüm,
Kafeste beslenmiş güvercin kuşuydum
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i.

(3) Vidin'in içinde okudum Yasin'i,
Acap anam babam duyar mı sesimi.
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i.

(4) Vidin'in içinde aptez aldım,
Aptesimi alırken suyum kesildi,
Aman padişah imdatçılar gelmez oldu
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i.

(5) Vidin'in içinde toplar atılır,
Töpların sesine gün tutulur.
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i.

(6) Vidin'in içinde beslenmiş kuzuydum,
Anamın babamın iki gözüydüm.
Ak kâğıdın üstünde kara yazıydım.
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i.

(7) Vidin dedikleri bir uzun çarşı,
Anne, ben gidiyorum düşmana karşı,
Aldı kâfir, sardı düşman nazlı Vidin'i (Kızıldağ, 2023: 195).

2.3. Yemen Cephesi

I. Dünya Savaşı'nda Yemen Cephesi her ne kadar Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'nden bağımsızlığını ilan ettikten sonraki zamanlara denk gelse de Yemen Cephesi'ne dair tespit edilen bir türkü de söz konusudur. Bu Türkü'nün Bulgaristan'dan Osmanlı topraklarına göçmüş bir Rodop Türkü tarafından yakıldığı düşünülmektedir. Türkiye'ye göre babası bedel ödeyemeyen bir genç Yemen kırlarına savaşa gitmektedir.

ASKERLİK TÜRKÜSÜ

(1) Çalınsin davullarını, çalınsin,
Bahçemde çalınsin,
Kız kardeşim gelin olacak,
Yemen’de anılsın.

(2) Alıver nenem çantamı,
Asalım koluma,
Babam bedel saymayacak,
Gideyim yoluma.

(3) Yemen kırlarında
Gül avluları,
Yuvalarda kaldı karagözlü ağacığım,
Çil yavruları. (Kızıldağ, 2023: 175).

2.4. Balkan Cephesi

Bulgaristan Osmanlı Devleti’ne karşı bağımsızlığını kazanmışsa da I. Dünya Savaşı’nda iki devletin aynı safta ittifak kurduğu görülmektedir². Osmanlı ile Bulgaristan Devleti’nin ittifakı türkölere de sirayet etmiştir. “Talim Türküsü”nde Rodop Türklerinin de Bulgaristan ordusunda Osmanlı Devleti safında savaştığı ve Tuna nehrine kadar ilerledikleri ifade edilmektedir.

TALİM TÜRKÜSÜ

(1) Koca Balkan’a girdik,
Top sesi duyduk,
Gözümüzü açtık yumduk,
Tuna’yı bulduk.

(2) Tuna’nın suları

² Gobadin’de yenilgiye uğrayan Rumen kuvvetlerinin çoğu, 1 Kasım’da Tuna Nehri’nin batısına atılmış durumdaydı. Bulgar 3’üncü Ordusu, bundan sonra kuvvetleri, Tuna’nın kuzeyine atmak için taarruza geçecekti. Buna göre 8 Kasım’da Bulgar 3’üncü Ordusu ileri harekâta başladı ve 25’inci Tümen, Çelebiköy’e hareket ettirildi. Bu tümenin 74’üncü Alay’ı da Silistre’ye sevk edildi. 3’üncü Bulgar Ordusu komutanı, Tuna’ya önem verdiği için 6’nı Kolordu’dan bir taburunun Koşirleni’ye sevkini emretti. 6’nı Kolordu’ya da Seatalorman Körçeşme (Tepeş Voda) yolunu işgal emri verildi (Çaykıran, 2024: 100).

Bolluk dolusu,
Askerler geliyor
Kamyon dolusu (Kızıldağ, 2023: 175).

2.5. I. Dünya Savaşı Sonrası

1920'li yıllarda Bulgar ordusunda "inşaat birlikleri" oluşturulmuştur. O zamandan bu yana Türk gençleri, meslekleri ne olursa olsun askerliğini bu birliklerde ifa ederler. Kerestecilikte, kara, demiryolu fabrika, mesken siteleri gibi inşaatlarda çalıştırırlar ve komutanlarından köle muamelesi görürler. Gençlerin bu birliklerdeki çilesi de ağıtlara, türkülere konu olmuştur. "Kazarma Başında" yani " Kışla Başında" ağıtı bunlardan biridir (Erdi, 2008: 22). "Kazarma Başında" isimli türküde vatandan ayrı düşme, gurbet hali gibi hususlara değinilmenin yanı sıra "Kumandan oturmuş kuleden bakar, Kulenin ardından al kanlar akar" ifadeleriyle, yaşanan katliamlara gönderme yapılmaktadır.

KAZARMA BAŞINDA

(1) Kazarma başında al yeşil fener,
Üstümüze ateş düştü, ne zaman söner,
Ben yanarım, ben yanarım, ben ona yanarım,
Ben vatanımdan ayrı düştüm, ben ona yanarım.

(2) Ben kurbette ölürsem, kim yıkar beni
Yağmur yağar, seller akar, sel yıkar beni.
Ben kurbette ölürsem, kim gömer beni
Çayır çimeni, otlar büyer de gömer beni.

(3) Kumandan oturmuş kuleden bakar,
Kulenin ardından al kanlar akar.
Ah anneler, babalar mektuba bakar,
Mektup gelmezse kıyamet kopar (Kızıldağ, 2023: 173).

2.6. II. Dünya Savaşı

II. Dünya Savaşı başladıktan sonra Bulgaristan, Dobruca, Makedonya ve Batı Trakya'yı almak istediği için 1 Mart 1940'ta Berlin Pakti'na girmiş ve Almanya safında savaşa katılmıştır. 1943 yılında yapılan Tahran Konferansı'nda Bulgaristan'ın Sovyet nüfuz alanına bırakılmasından sonra Bulgar sosyalist milisler iç savaş başlatmış, 1944 yılının 5 Eylül'ünde ise Bulgaristan Sovyet Kızıl Ordusu tarafından işgal edilmiştir (Börklü, 1999: 67).

Bulgaristan'ın II. Dünya Savaşı'nda yaşadığı bu savrulmalar, türkölere de yansımıştır. "Veli Türküsü"nde Almanlarla ittifakın izleri "German buradayken" şeklinde ifade edilirken 1942'den sonra çıkan iç savaşın taraflarından olan milisler/partizan "çıktım Balkan'a partizan başı" ifadeleriyle yansıtılmıştır. Özellikle sosyalist dönemin izlerinin yansıtıldığı "Bakın belimdeki doldurma lüver Faşistler için, Banba zurbalı aç köpek German" ifadeleri dikkat çekicidir.

VELİ TÜRKÜSÜ

(1) Harmanlı kazasında çıktım
Başkan Veli biçimi,
Bakın belimdeki doldurma lüver
Faşistler için.

(2) German burdayken yemişim, içmişim
Mercimek aşı,
En geri dayanamadım, çıktım Balkan'a
Partizan başı.

(3) Son sözün bu mudur İlmiye Hanım,
İstersen durma,
Ben gidiyorum bayır maliklerine
Arkadaş olmağa. (4) Kama bıçak elinde, lüver belinde
Geliyor Veli,
Velinin karısını alacak olan
Kim nasıl deli.

(5) Bir gece gezerken razgeldim
Ayı ile canavara,
Biz seni yemeyiz; dal boylu Veli,
Senin ne derdin var a.

(6) Banba zurbalı aç köpek German,
Bir karış dilleri,
Sözüm doğru, değil mi kuzum arkadaşlar,
Şapırdatın elleri (Kızıldağ, 2023: 196).

2.7. Kore Savaşı

10 Ağustos 1950’de Bulgar Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti’ne sert bir nota vererek Bulgaristan Türklerinden 250.000 kişinin üç ay içinde Türkiye’ye göçmen olarak alınmasını istemiştir. Bu nota üzerine Türkiye-Bulgaristan ilişkileri gerginleşerek yeni bir göç sorunu ortaya çıkmıştır. Bulgar Hükümeti’yle yaşanan pek çok soruna rağmen Türkiye sınırı açarak 154.397 kişiyi ülkeye kabul etmiştir (Yıldırım, 2020: 60-61). Bu göçün yaşandığı zamandan kısa bir süre önce 25 Haziran 1950’de Kore Savaşı patlak vermiş, Türkiye, 30 Haziran 1950 yılında TBMM’de yapılan oturum çerçevesinde Kore’ye asker göndermeye karar vermiştir (URL-1). “Kalksan A Annem” türküsünün bu dönemin savaş şartları üzerine yakılmış olduğu görülmektedir. Her ne kadar türkünün Rodop Türklerinin Kore Savaşı’yla bağlantısına dair bilgi edinmek mümkün olmasa da bu türkünün Türkiye’ye göçen Rodop Türklerince yakıldığı ve derlendiği tarihe kadar Rodop Türkleri arasında yaygınlaştığı kuvvetli bir ihtimaldir.

KALKSAN A ANNEM

(1) Kalksan a annem, kalksan a,
Lambaları yaksan a,
Oğlun yaralı gelmiş,
Yarasına baksan a.

(2) Gitme oğlum Kore’ye,
Vurulursun bir kazaya,
Dinlemedin anneni,
İşte girdin mezara.

(3) Mezar mezara bakar,
Mezarda oğlum yatar,
Oğlumun yavuklusu
Mezara çiçek takar.

(4) Hastanenin kapusu,
İzmir’e bakıyor,
İzmir’in çiçekleri
Karanfile kokuyor (Kızıldağ, 2023: 197).

2.8. Çetecilik

93 Harbi'nin akabinde 1878'de imzalanan Berlin Barış Antlaşması çerçevesinde Tuna vilayetinde bir Bulgar Prenslığı kurulmuş, prenslik topraklarında kalan Türklerin kaderi de Bulgar Hükümeti'nin tutumlarına bağlı hale gelmiştir. Rus orduları çekildikten sonra Türklere karşı başlatılan Bulgar terörüyle Türkler baskı altına alınmış ve ülkeyi terk etmeleri için çeşitli katliam ve işkencelere maruz bırakılmıştır (Şimşir, 2012: 220). Yaşanan kanlı baskın ve katliamlara karşı Türkler savunmasız kalsa da bazı hallerde Bulgarlara karşı Türk çeteleri³ kurularak direnmeye çalışılmıştır. "Amed'im" isimli türküde Ahmet isimli bir gencin çete başı olarak bir binbaşya bıçak çektiği anlaşılmaktadır.

AMED'İM

(1) Amed'in karısı oturmuş, patlaca soyar,
Patlacanın rengine ellerini boyar.

(2) Al şu mumu Amet, yak demedim mi,
Karşılardan bak, demedim mi,
Sıra da sana geldi, çök demedim mi.

(3) Amed'im aştı, Gülhan'a kaçtı,
Sıyırdı bıçağını, şaştı bin başı.
Amed'i sorar isen, bir çete başı.

(4) Al şu mumu Amet, yak demedim mi,
Karşılardan bak, demedim mi,
Sıra da sana geldi, çök demedim mi.

³ Mehmet Çanlı'nın farklı kaynaklardan aktardığı bilgilere göre komita ve çete kavramları birbirinden farklıdır. Komita: politika oluşturan ve kararları veren bir üst mekanizmadır. Olayları yöneten ve planlayandır. Çetecilik faaliyetlerinin beyin takımını oluşturur. Çete ise; komitanın planladığı ve karar verdiği eylemleri, uygulayan kişi veya gruptur. Çete söylemi, aynı zamanda herhangi bir komitaya bağlı olsun veya olmasın silahlı insanlardan oluşan gruplara denilir. Genellikle 10-15 kişi ve üzeri kadrosuyla, ayrı ayrı ve sınırlı (hedefleri olan) harekâtlar icra etmekle görevlendirilirdi. Çete bu silahlı grupların genel ismi olmakla birlikte her etnik grup, kendi çetelerine farklı isimler veriyordu. Örneğin Bulgar-Makedon ve Sırp silahlı birlikleri için "ceta", Jön Türk silahlı birlikleri için "çete" ve Rum silahlı birlikleri için de "milis" sözcükleri kullanılıyordu (Çanlı, 2017: 2826).

(5) Amed'im giderse, ben de giderim,
Amed'im yolunu al kan ederim,

(6) Al şu mumu Amet, yak demedim mi,
Karşılardan bak, demedim mi,
Sıra da sana geldi, çök demedim mi (Kızıldağ, 2023: 193).

Çeteciliğe gönderme yapan türkülerden biri de "Isaklı Ahmed'in Türküsü"dür. Türküde açıkça belirtilmese de Isaklı (İsaklar/Esafar (Köstendil)) Ahmed bir Türk çetecidir. Ailesinden ayrılarak Bulgar şovenlerine karşı direnen Ahmed'e yakılan bu türküde kaçaklık, ölüm tehlikesi, hasret ve telli kurşun yarası gibi unsurlarla bir hikâyeye anlatılmaktadır. Ahmed'in kaçak olarak arandığı "Evimin önünde, Kupaylar cavkırır, Kupaylar değildir Ahmed'im, Duşmanlar haykırır" ifadelerinden anlaşılmaktadır. Isaklı Ahmed, Bulgarlar tarafından kupay (köpek)lar kullanılarak aranmaktadır. Evin önünde kupayların cavkırması, Ahmed'i ararken evine de geldiklerini göstermektedir. Türkünün son dörtlüklerinde Ahmed'in telli kurşun yarısından mustarip olduğu ve bu sebeple öldüğü, mezarının Kırcaali'ye karşı yapıldığı ifade edilmektedir.

ISAKLALI AHMED'İN TÜRKÜSÜ

(1) Ahmed'im, Ahmed'im,
Ererler seni,
Karangıca çarşılara
Sererler seni.

(2) Ahmed'im püsküllü fesi
Sandıkta kaldı,
Ahmed'im Sabriye kuzusu
Sancakta kaldı.

(3) Sultan biçim evlerinde.
Ahmed'im, saçak olur mu,
Dost düşman arasında
Ahmed'im kaçak olur mu.

(4) Isakla içlerinde Ahmed'im,
Yan yatık durma,

Kopranna gelinlerine Ahmed'im,
El atık durma.

(5) Atma purçuk, atma,
Yüksekten atma,
Ahmed'im çift kuzuları
Öksüz bırakma.

(6) Kopranna içlerinde
Bir yeni mezar,
Söylemeyin anneme, babama,
Aklını bozar.

(7) Isaklar çeşmeleri Ahmed'im,
Bal gibi akar,
Isaklar başlarında Ahmed'im,
Dal gibi yatar.

(8) Ahmed'im evinin önünde
Bir dölüm bakla,
Al da beni küçük te Sabriye'm,
Koynuna sakla.

(9) Ahmed'im evinin önünde
Bir dölüm nohut,
Al da beni küçük Sabriye'm,
Koynunda uyut.

(10) Isaklar tepesinde Ahmed'im,
Harman olur mu,
Telli kurşun yarasına Ahmed'im,
Derman olur mu.

(11) Evimin önünde
Kupaylar cavkırır,
Kupaylar değildir Ahmed'im,
Duşmanlar haykırır.

(12) Sandıktan alın benim
Püsküllü fesimi,
Karip te anneciğim.
Duymasın sesimi.

(13) Isaklar cevizleri Ahmed'im,
Dal dala vurur,
O karanlık çarşılarda Ahmed'im,
Can cana vurur.

(14) Doku Sabriye'm, doku
Kilimi doku,
Genç Ahmed'in ölümlerine
Kıyamet oku.

(15) Ahmedim'in mezar taşı
Kırcalı'ye karşı,
Ahmed'imın üstünde toprak
Gözümün yaşı (Kızıldağ, 2023: 163).

Sonuç

Sözlü kültür ürünleri, içerisinden çıktıkları toplumun hayatına dair önemli izler taşıyan kaynaklardır. Türküler, toplumların inanç ve gelenek-görenekleri, evreni algılayış biçimleri, tarihî tecrübeleri gibi pek çok hususun yer aldığı sözlü kültür ürünlerinin başında gelmektedir. Gerek yaygınlıkları gerekse tarihi süreç içerisinde katmanlaşmalarıyla türküler kültürel kodların tespiti bakımından önemli sözlü kültür ürünlerindedir. Bu sebeple türkülerde kültürel kodların yanı sıra tarihî hadiselerin izlerini bulabilmek de mümkündür.

Rodop Türklerinin türküleri üzerine yapılan bu çalışma, kökleri VI. yüzyıla kadar dayanan Bulgaristan Türklerinin çalkantılı hayatlarını tarih-sözlü kültür ilişkisi bağlamında değerlendirmektedir. Tespit edilen türküler, Rodop Türklerinin, Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti idaresinden çıktıktan sonraki zorlu yıllarının sözlü kültürdeki kayıtlarını, yaşadıkları baskı ve katliamlar sonucu tabi oldukları muhacirlik/zorunlu göç hadiselerini; bunun yanı sıra 93 Harbi, I. Dünya Savaşı (Yemen ve Balkan cepheleri), II.

Dünya Savaşı, Kore Savaşı gibi büyük savaşların kolektif bellekteki izlerini yansıtmaktadır. Bu örnekler, göç ve türkü, savaş ve türkü gibi başlıklarda veri oluşturmanın yanı sıra, toplumsal bellekteki zor zamanların sözlü kültüre ne şekilde dahil edildiğine de örnek teşkil etmektedir. Bu bakımdan Rodop Türkleri de dahil olmak üzere Balkan Türklerinin türkülerinin incelenmesiyle idari olarak Balkanlardan çekilmek zorunda kaldıktan sonra geride kalan Türklerin yaşamışlıklarının sözlü kültürdeki yansımalarının bir araya getirilmesi mümkün olacaktır.

Kaynakça

- Acaroğlu, Mehmet Türker (1999). *Bulgaristan Türkleri Üzerine Araştırmalar*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Ahmetbeyoğlu, Ali (2023). *Hanlıktan Çarlığa Bulgar Türkleri Tarihi*. İstanbul: Bilgeoğuz Yayınları.
- Börklü, Meşkure Yılmaz (1999). Tarihî Seyri İçinde Bulgaristan Türklerinin Durumu ve Türkiye'nin Bölge Türklerine Yönelik Politikaları. *Bilig*, 10: 61-79.
- Çanlı, Mehmet (2017). "Balkanlarda Komitacılık ve Çetecilik: II. Meşrutiyet Dönemi Meclis-i Mebusan Oturumlarında Yapılan Tartışmalar ve Çözüm Önerileri Üzerine Bir Değerlendirme". *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 6(4): 2825-2846.
- Çaykırın, Güzin (2024). "Romanya Cephesinde Osmanlı 6'ncı Koloradusu'nun Harp Sahası". *Harp Tarihi Dergisi*, 9: 89-109.
- Elçin, Şükrü (1992). "Türkü". *Türk Dünyası El Kitabı*, C.III. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, 306-307
- Erdi, İslam Beytullah (2008). "Bulgaristan Türkleri Halk Edebiyatında Ağıtlar". *Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi*, 25: 19-23.
- Fehér, Géza. (1984). *Bulgaristan Türkleri*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Gökşen, Cengiz ve Gökşen, Rukiye (2016). "Dağın Türkülere Mitik Bir Öge Olarak Yansıması". *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, 57: 1599-1618.

- Iliev, Jordan (2011). "Rhodope Mountains in Roman Thrace (45 – 284 AD)". *"The Man and The Universe" Jubilee National Scientific Conference with International Participation, 6-8 October 2011, Smolyan-Bulgaria, 297-311.*
- Karagöz, İlknur (2015). *Samsun Göçmen Ağızları I – Bulgaristan Türkleri Ağızları*. Samsun: E-Yazı Yayınları.
- Kızıldağ, Hasan (2023). *Rodop Türküleri*. Elazığ: Asos Yayınları.
- Köksel, Behiye (2005). "Halk Türkülerinde Ayrılık ve Gurbet Sembol-leri", 3. *Uluslararası Folklor Konferansı Materialları (Bakü, Azerbaycan-13-16 Kasım 2005)*. Bakü: Azerbaycan Millî İlimler Akademisi, 82-94
- Memişoğlu, Hüseyin (1995). *Bulgaristan'da Türk Kültürü*. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları.
- Okur, Mehmet (2013). "Balkan Savaşları". *Balkanlar El Kitabı, C. I*. Ed. Bilgehan Atsız Gökdağ ve Osman Karatay. Ankara: Akçağ Yayınları, 595-606.
- Şimşir, Bilal (1985). *Türk Basımında Bulgaristan Türkleri – Zorla Ad Değiştirme Sorunu*. Ankara: Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Müdürlüğü.
- Yakıcı, Ali (2007). *Halk Şiirinde Türkü - Tanım-Tasnif-inceleme-Metin-*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Yalçinkaya, Mehmet Alaaddin (2013). "Osmanlı Döneminde Bulgaristan". *Balkanlar El Kitabı, C. I*, Ed. Bilgehan Atsız Gökdağ ve Osman Karatay. Ankara: Akçağ Yayınları, 317-326
- Yıldırım, Bülent (2020). *Bulgaristan'da Türk Varlığı ve Nüfusu*. İstanbul: İlgü Kültür Sanat.

Elektronik Kaynaklar

- URL-1: "Kore Savaşı" https://tr.wikipedia.org/wiki/Kore_Sava%C5%9F%C4%B1 (Erişim: 17.10.2024).

FREUD'UN SÜPEREGO TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK HALK HİKÂYELERİNDEKİ AHLAK VE VİCDAN TEMALARI

Themes of Morality and Conscience in Turkish Folk Tales Within the Framework of Freud's Superego Theory

Muhammet Faruk EKİCİ*

ÖZ

Freud'un süperego teorisi, bireyin davranışlarını ve ahlaki değerlerini toplumsal normlar çerçevesinde şekillendiren, birey için ruhsal olarak denetleyici bir işlev görmektedir. Bireyin doğru ile yanlış ayırt etmesini sağlayan süperego, anne ve babanın etkisiyle çocukluk döneminde oluşup gelişmeye başlamaktadır. Süperego, halk anlatılarındaki kahramanların tavırlarının şekillenmesini sağlamıştır. Bu anlatılardan biri de halk hikâyeleridir. Kültürel mirasın bir parçası olan halk hikâyeleri, toplumsal değerlerin asırlarca korunup aktarılmasını sağlamıştır. Toplumsal normları ve ahlaki değerleri yansıtan Türk halk hikâyeleri, söz konusu normların ve değerlerin korunmasında önemli bir rol oynamıştır. Türk halk hikâyelerindeki ahlak ve vicdan temalarını Freud'un süperego teorisi ile incelemeyi amaçlayan bu bildiriye, Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun, Âşık Garip, Köroğlu, Tahir ile Zühre gibi hikâyeler analiz edilecektir. Bu halk hikâyelerindeki ana karakterlerin ahlaki değerler ve toplumsal normlar çerçevesindeki davranışları, Freud'un söz konusu teorisi kapsamında değerlendirilecektir. Örneğin Kerem'in, Ferhat'ın, Âşık Garip'in sadakatleri ile fedakârlıkları, Köroğlu'nun adalet anlayışı süperego teorisi ile açıklanabilecek niteliktedir. Freud'un teorisi, Türk halk hikâyelerindeki ahlaki ve vicdani temaları anlamaya fayda sağlayacaktır. Bu çalışma ile yapılacak olan analizler, Türk halk hikâyelerinin topluma ve toplumsal değerlere yönelik derinliklerini ifşa ederek kültürel mirasın daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunabilecektir.

Anahtar Sözcükler: Freud, Süperego, Halk Hikâyesi, Ahlak, Vicdan.

ABSTRACT

Freud's superego theory serves as a psychological controller for the individual, shaping the individual's behavior and moral values within the framework of social norms. Superego, which enables the individual to distinguish between right and wrong, begins to form and develop during childhood under the influence of parents. The superego has shaped the behavior of the heroes in folk narratives. One of these narratives is folk tales. Folk stories, which are a part of cultural heritage, have ensured the preservation and transmission of social values for centuries. Turkish folk tales, which reflect social norms and moral values, have played an important

* Öğr. Gör. Dr., Munzur Üniversitesi TÖMER, Tunceli-Türkiye. E-Posta: mfarukekici@munzur.edu.tr. ORCID: 0000-0001-6320-2679. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522873>

role in protecting these norms and values. In this paper, which aims to examine the themes of morality and conscience in Turkish folk stories with Freud's superego theory, stories such as Kerem and Aslı, Ferhat and Sirin, Leyla and Mecnun, Âsık Garip, Köroğlu, Tahir and Zühre will be analyzed. The behaviors of the main characters in these folk stories within the framework of moral values and social norms will be evaluated within the scope of Freud's theory. For example, Kerem's, Ferhat's, Âsık Garip's loyalty and sacrifices, Köroğlu's sense of justice can be explained with superego theory. Freud's theory will be useful in understanding the moral and conscientious themes in Turkish folk stories. The analyses to be made with this study will contribute to a better understanding of cultural heritage by revealing the depths of Turkish folk stories towards society and social values.

Keywords: Freud, Superego, Folk Story, Morality, Conscience.

Giriş

Milletlerin, tarihî seyre dâhil olduğu ilk dönemlerden bu yana sözlü gelenek ürünlerinden halk anlatıları varlığını daima korumuş; ataların ve üstün güçlerin ruhlarını, onların geleceğe iletmek istediği mesajları, gelenek görenekleri; kültürel, ekonomik ve siyasi anlamdaki her türlü yönüne dair unsurları yeni nesillere aktarmıştır. Bu işleve sahip halk anlatılarından birisi halk hikâyeleridir.

Göçebe süren yaşamdan yerleşik yaşama geçişin ilk ürünlerinden olan halk hikâyeleri, aşk ve kahramanlık gibi konuları ele almaktadır. Bu hikâyelerin kaynağı Türk, Arap-İslâm ve Hint-İran kültürleridir. Şekil itibariyle nazım-nesir karışık olan halk hikâyeleri, âşıklarla meddahlar tarafından anlatılmaktadır (Alptekin, 1997: 7). Yirminci yüzyılın başlarına kadar olan dönemdeki kadar yaygın olmasa da eski geleneği sürdüren âşık-hikâyeciler; düğünlerde, ramazan gecelerinde ve kışın kahvelerde, kesin bir kural olmasa da hikâyelerini anlatmaya devam etmişlerdir (Elçin, 2004: 445). Göçebelikten yerleşik hayata geçişin dönemsel özellikleri, halk hikâyelerinin oluşumunda ve özellikle yayılmasında büyük rol oynamıştır. Söz konusu dönemde halk anlatıları ve bunlar arasındaki halk hikâyeleri, Elçin'in de dediği gibi Türk halkının eğlence veya başka amaçlar için bir araya geldiği meclislerde anlatılmıştır. Anlatılan hikâyeler, topluma ait birçok özelliğin korunup taşınmasını sağlamıştır. Bu özelliklerden birisi de toplumsal ahlak normlarıdır. Toplumun ahlak kuralları ile ahlaki değerlerini yansıtan halk hikâyeleri, söz konusu kuralların ve değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli bir rol oynamıştır.

Gelişmiş teknolojinin günümüz hayatını kontrol altına alması ve eğlenceli vakitler geçirmek adına önemli bir araç olması, diğer halk anlatılarında olduğu gibi halk hikâyelerini anlatma geleneğini yok olma noktasına getirmiştir. Yapılan akademik çalışmalar, bilimsel araştırmalar halk hikâyelerinin varlığını hatırlatmış ve keşfedilmemiş birçok işlevini ortaya koymuştur. Bu doğrultuda, Türk halk hikâyelerinin kültürel mirası koruma işlevinin yanında derin psikolojik ve ahlaki temalar da barındırdığı söylenebilir. Bu bildiride ise Freud'un süperego teorisi çerçevesinde Türk halk hikâyelerindeki ahlak ve vicdan temaları ele alınacaktır.

Süperego Teorisi ile Ahlak ve Vicdan Kavramları

Sigmund Freud'a göre kişilik id, ego, süperego şeklindeki iç olgudan oluşmaktadır. Toplumsal normlarla bağlantılı olan süperego, ahlak ve vicdan kavramlarıyla da ilişkilidir.

Kişiliğin en son gelişen sistemi süperego, çocukluğunda bireye ana-babası tarafından aktarılan ve ödül/ceza uygulamalarıyla pekiştirilen, geleneksel değerlerin ve toplum ideallerinin içsel temsilcisidir. Süperego, kişiliğin vicdani ve ahlaki yönüdür. Gerçekten çok ideali temsil eden bu sistem, kusursuzluğa ulaşmayı arzular. Bir şeyin doğru ya da yanlış olduğuna karar verip, toplum ya da temsilcileri tarafından onaylanmış ölçütlere göre davranmak süperegonun temel ilgi alanıdır. Süperego ile bağlantılı olan vicdan ise kişiyi suçlu hissettirerek cezalandıran bir mekanizmadır (Geçtan, 1998: 47). Vicdan, insanın içsel dünyasında yer alan ahlaki otorite, ahlaki değerler ve eylemler hakkında hüküm verme ve yargılama yeteneğidir (URL1).

Ahlak, insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına sebep olan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya konan iradeli davranışlar bütünüdür (URL 2). Ahlak, insan davranışıyla ilgili ilkelerin tikel bir durumda uygulanması ile ilgilidir (Billington, 2011: 47). Ahlak, insan ilişkilerinde "iyi" ya da "doğru" veyahut "kötü" ya da "yanlış" olarak ifade edilen değer yargılarıdır (Aktan, 2009: 39).

Kişiyi toplumsal normlara göre yönlendiren ve vicdanla ahlaki değerler arasında denge kurmasını sağlayan süperego Türk halk hikâyelerindeki karakterlerin iç dünyalarında da aynı işleve sahiptir. Süperegonun kişisel davranışları ve bireylerin içsel dünyalarını şekillendiren rolleri birçok halk hikâyesinde görülebilmektedir.

Halk Hikâyelerinde Süperego

Ahlaki değerlerin ve toplumsal kuralların vurgulandığı halk hikâyelerinde süperego, karakterlerin ahlaki ve vicdani çatışmalarında belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu bildiriye Türk halk hikâyelerinden Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Âşık Garip, Arzu ile Kamber ve Tahir ile Zühre hikâyesi ele alınarak bu hikâyeler süperego teorisi çerçevesinde vicdan ve ahlak temalarına göre değerlendirilecektir.

Leyla ile Mecnun Hikâyesi

Leyla ile Mecnun hikâyesi için vicdan, ahlak ve içsel çatışmaların dramatik olarak temsil edildiği bir anlatı olduğu söylenebilir. Mecnun'un Leyla'ya duyduğu aşkı anlatıyor gibi görülen hikâyeye, ayrıca toplumsal kurallarla bireyin arzuları arasındaki çatışmayı ele almaktadır. Süperego çerçevesinden bakıldığında, Mecnun'un yaşadığı melankolik yoğunluk ile toplumsal beklentiler açısından yaşadığı çaresizlik görülmektedir. Hikâyenin özeti şu şekildedir:

Leylâ ile Mecnûn hikâyesi, Necdî'deki Benî Âmir kabilesine mensup Kays ile Leylâ'nın hayvanları otlatırken birbirlerine âşık olmalarıyla başlar. Aşkları ortaya çıkınca Leylâ, ailesi tarafından alıkonur ve Kays'a gösterilmez. Kays, Leylâ'yı istemek için babasına başvurur, ancak aşkları yüzünden namusları lekelenmesi için teklifi reddedilir ve Leylâ başka biriyle evlendirilir. Kays, ıstırap içinde aklını kaybeder ve Mecnûn adını alır. Yardımcı olmak isteyen yerel yöneticilerin çabaları sonuçsuz kalır. Mecnûn, babası tarafından Mekke ve Medine'ye götürülse de aşkını artırmak için Allah'a dua ederek çöllere kaçar ve vahşi hayvanlarla yaşamaya başlar. Leylâ, Mecnûn'un aşkı yüzünden ıstırap içinde ölür. Mecnûn, onun hatırasıyla çöllerde dolaşarak ağıtlar söyler ve nihayet Leylâ'nın ölüsünü bulur (URL-3).

Mecnun'un Süperego ile Mücadelesi

Ailesinin ve toplumun kendisine hem ahlaki hem de toplumsal sorumluluklar yüklemiş olduğu Mecnun, bu sorumluluklar ile kendi içsel arzuları arasında daima bir çatışma yaşamaktadır. Mecnun'un süperegosu toplumun beklentilerini karşılama için onu sürekli dürtmektedir. Bu arada toplum da onun makul bir düzende yaşayabilmesi için aşkı kontrol altına almıştır. Fakat Mecnun'un aşkı ile içsel dürtülerinin eşit ve yüksek derecesinden ötürü onun süperegosunun sebep olduğu vicdani rahatsızlık, Mec-

nun'u daha da yalnızlaştırmıştır. Onun Leyla'ya olan aşkı, içsel dünyasındaki dengeyi sarsmış ve onun süperegosunu aşan bir tutku hâline gelmiştir. Dolayısıyla Mecnun, toplumsal normlardan elini çekmiş ve kendi iç dünyasında bir yolculuğa çıkmıştır.

Vicdan ve Ahlakın Temsili

Başkarakteri Mecnun'un toplumsal kuralların dışına çıktığı Leyla ile Mecnun hikâyesi, Freud'un süperego teorisi açısından önem arz etmektedir. Yaşadığı aşk uğruna toplumun ahlaki değerlerini ve kurallarını reddeden Mecnun, aynı zamanda vicdanıyla da birtakım hesaplaşmalar içerisindedir. Onun Leyla'ya duyduğu aşkın saflığı ve yoğunluğu, Mecnun'un vicdanının aşktan öte bir ahlak anlayışına sahip olduğunu göstermektedir. Toplumsal değerlerle kuralları içeren ahlak, Mecnun'a göre aşkı için gösterdiği fedakârlıktan ve dürüstlükten ibarettir.

Sonuç olarak, Freud'un süperego teorisi çerçevesinde Leyla ile Mecnun hikâyesi için bireyin topluma karşı ahlaki çatışmasını ve vicdanını derinlemesine içeren bir anlatı olduğu söylenebilir. Çünkü baş karakter olan Mecnun'un kendi süperegosu ile yaşadığı çatışma, onun içsel bir yolculuğa çıkmasını sağlamış ve aşkının büyüklüğü karşısında vicdanı zedelenmiştir.

Ferhat ile Şirin Hikâyesi

Aşk konulu Ferhat ile Şirin hikâyesinde aşk, fedakârlık ve toplumsal sorumluluk arasındaki gerilimler konu edilmiştir. Ferhat'ın Şirin'e duyduğu yoğun aşkın toplumsal değerlerle ve ahlaki normlarla çatışması, bu hikâyenin Freud'un süperego teorisi çerçevesinde analiz edilebilmesini sağlamaktadır. Hikâyenin özeti şu şekildedir:

Amasya'da yaşayan Mehmene Bânû adında bir hükümdarın, kardeşi Şirin için yaptırdığı köşke hayran olan Ferhad adında genç bir ressam, Şirin'e âşık olur. Bu aşk karşılıklıdır. Şirin, köşkün önünden bir derenin akmasını ister. Ferhat ise bu imkânsız görevi üstlenir ve Bîsütun dağına delerek su getirir. Bu başarısına rağmen, Şirin'e ulaşması engellenir ve çeşitli zorluklara maruz kalır. Amasya hükümdarı Hürmüz Şah ile de mücadele etmek zorunda kalan Ferhat, sonunda Şirin'e kavuşmak ümidiyle bir dağ daha delmeye başlar. Ancak, Şirin'in öldüğü yalan haberini alır ve üzüntüyle intihar eder. Şirin de Ferhat'ın ölüm haberini duyunca onun yanına gider ve aynı şekilde hayatına son verir (URL-4).

Ferhat'ın Süperego ile Mücadelesi

Hikâyeye göre Şirin'e yoğun bir aşk duyan Ferhat, aşkından ötürü topluma yönelik sorumluluklarını ve bireysel arzularını dengelemeye çalışmaktadır. Fakat bu çaba, onun içsel dünyasında bir çatışmanın çıkmasına sebep olmuştur. Hikâyenin baş karakteri Ferhat, sevdiğine kavuşmak için büyük bir dağın ardındaki gizli suyu bulmak durumundadır. Şirin'in ailesi ve toplum, Ferhat'ın bu zorlu görevi yerine getirmesini şart koşturmuştur. İşte bu noktada süperego devreye girer ve Ferhat, toplumsal normlara ve ahlaki değerlere bağlı kalıp bu görevi tamamlamak zorunluluğu hisseder. Fakat bu sorumluluk, aşkı için verdiği mücadele ile çelişmektedir.

Süperego açısından bakıldığında Ferhat'ın toplumsal beklentileri kabullenmesi, onun suyu bulmayı ahlaki bir görev olarak görmesini sağladığı görülmektedir. Aşkıdan ötürü bu zorlu sınavı kabullenmesi, Ferhat'ın aşkının yoğunluğunu ve süperego tarafından kontrol edilen sorumluluk bilincini göstermektedir. Hem vicdanı hem de ahlaki sorumlulukları arasında daima bir denge kurmak için çabalayan Ferhat, aynı zamanda süperegosunun sayesinde toplumsal değerleri gözeterek yaşamaya çalışmaktadır.

Vicdan ve Ahlakın Temsili

Ferhat'ın bireyleşme serüvenini başarılı bir şekilde tamamlayıp toplum tarafından kabul görmesi için Şirin'e olan aşkını kanıtlaması gerekmektedir. Bu görev, onu vicdanı ile aşkı arasında büyük bir hesaplaşmaya, çatışmaya sürükleyen bir sınavdır. Aşkı uğruna hem fiziksel hem de duygusal olarak büyük fedakârlıklar yapan Ferhat, vicdanı ve ahlaki sorumlulukları tarafından görevi süresince sınanmaktadır. Ahlaki yönden bakıldığında, Ferhat'ın fedakârlıklarının aşkının saflığından ve yoğunluğundan kaynaklandığı görülmektedir. Sonuç olarak, Freud'un süperego teorisine göre, Ferhat ile Şirin hikâyesi, bireyin aşkı için toplumsal ve ahlaki sorumluluklarla nasıl mücadele ettiğini göstermektedir. Süperego ile çatışma hâlinde olan Ferhat, aşkı için fedakârlıklar yapıp toplumsal normlara karşı durmuştur. Ferhat'ın aşkı için zorlu mücadeleler vermesi ile ilgili onun vicdanını ve ahlakını yeniden tanımlayan bir yola koyulmuş olduğu söylenebilir.

Kerem ile Aslı Hikâyesi

Aşkın saflığı ile toplumsal normlar ve ahlaki değerler arasındaki çatışmayı yansıtan hikâyelerden bir diğeri Kerem ile Aslı hikâyesidir. Kerem'in Aslı'ya olan yoğun aşkı, süperegonun toplumsal ve ahlaki değerler karşısında onun daima zorlu bir sınava tabi tutulmasını sağlamıştır.

Hikâyenin özeti şu şekildedir: Âdil Şah ve hazinedarı Keşiş, çocuk sahibi olamadıkları için büyük üzüntü yaşamaktadırlar. Bunlar sorunun çözümü için dertlerine çare ararlar. Yolda karşılaştıkları bir yaşlı adamın verdiği elma sayesinde, Şah'ın oğlu Ahmet Mirza ve Keşiş'in kızı Kara Sultan dünyaya gelir. Keşiş, dinlerinin farklı olmasından ötürü çocuklarını evlendirmemek için ailesiyle birlikte kaçar. Rüyasında Aslı'yı gören Kerem, onu bulmak için uzun bir yolculuğa çıkar. Birçok macera ve imtihanın ardından Kerem, sevdiği Aslı ile kavuşur. Fakat Keşiş'in sihirli gelinliği yüzünden Kerem yanarak can verir. Aslı da Kerem'in küllerini toplarken yanar ve ikili trajik bir şekilde hayatlarını kaybeder (Duymaz 2001: 69-70).

Kerem'in Süperego ile Mücadelesi

Tıpkı Mecnun ve Ferhat gibi Kerem de sevdiğine karşı hissettiği duygular nedeniyle toplumsal değerler ile kişisel arzuları arasında kalmıştır. Bir Müslüman olan Kerem, Hristiyan olan Aslı ile kavuşmak için sadece toplumsal değil, aynı zamanda dinî engelleri de aşmak durumundadır. Bu engellerden ötürü onun süperegosunun baskısı daha da artmıştır. Topluma göre Kerem'in bu aşkı sürdürmemesi gerekmektedir. Toplumda bu düşünce hakimken Kerem'in içsel dünyasında aşkı uğruna verdiği mücadele, süperego ile daima bir çatışma haline girmiştir. Süperegoya göre Kerem'in dinî ve toplumsal normlara uygun davranması gerekse de onun hisleri bu normları kabul etmesi yönünde engel teşkil etmektedir.

Kerem'in süperegosu tarafından şekillendirilen vicdanı, onun yaşadığı aşk ile toplumsal beklentiler arasında şiddetli bir gerilim yaratmıştır. Kerem, toplumsal normları ve ahlaki değerleri ihlal etmeden Aslı'ya ulaşmak için mücadele ederken, sürekli vicdanıyla hesaplaşmak zorunda kalmıştır. Süperegosu Kerem'i toplumsal kurallara uyma noktasında zorlamış ancak onun yaşadığı yoğun aşk toplumsal ve ahlaki değerlerden üstün gelmiştir.

Vicdan ve Ahlakın Temsili

Kerem ile Aslı hikâyesinde, Kerem'in aşkına olan sadakati üzerinden vicdan ve ahlak temaları ele alınmıştır. Toplum, mevcut sebeplerden ötürü Kerem'in aşkına karşı çıksa da Kerem'in vicdanı onun bu aşktan vazgeçmemesini sağlamıştır. Dolayısıyla Kerem'in içsel dünyasında yaşadığı çatışmanın şiddeti artmıştır. Kerem, hem aşkı için tüm engelleri aşmaya hem de toplumun ve dinin kurallarına uymaya çalışmıştır. Fakat Kerem'in aşkı için süperegonun dayattığı ahlaki normları bazen kabul etmeyerek vicdanında yeni bir ahlak anlayışı geliştirdiği de söylenebilir.

Sonuç itibariyle Freud'un süperego teorisi açısından Kerem ile Aslı hikâyesi, bireyin toplumsal ve ahlaki kurallar ile içsel arzuları arasındaki mücadeleyi konu edinen bir anlatıdır. Anlatının baş karakteri Kerem'in süperego ile olan çatışması, onun vicdanı ve aşkı arasındaki gerilimi yansıtmaktadır. Toplumsal ve dinî kurallara uymak için mücadele veren Kerem aynı zamanda aşkı uğruna fedakârlık yaparak vicdanını rahatlatmıştır.

Âşık Garip Hikâyesi

Âşık Garip hikâyesi, aşk ile toplumsal sorumluluklar arasında denge kurma arayışının ve kahramanın süperego ile hesaplaşmasının olduğu hikâyelerden bir diğeridir. Âşık Garip de diğer hikâyelerdeki baş karakterler gibi sevdiği kişiye kavuşmak için toplumsal normlar ve ahlaki sorumluluklarla çatışmak zorunda kalmıştır.

Hikâyede anlatılanlara göre Tebrizli Hoca Maksud'un ölümünden sonra oğlu Resul onun mirasını yiyip bitirir. Meslek arayışına giren Resul, başarısız olur. Âşıklık yapmanın hayalini kuran Resul, hayallerine kavuşur. Sonra Tiflisli Hoca Sinan'ın kızı Şah Senem'e âşık olur. Resul, Tiflis'e gider ve Senem'in babasıyla çalışmaya başlar. Senem'le tanışma fırsatı bulan Resul, Senem'i babasından ister. Baba, kırk kese altını başlık parası olarak ister ve bunun üzerine Resul, gurbete gider. Gurbette başarılı bir hayat yaşayan Resul, Senem'e mektup göndermesi için bir bezirgânla anlaşır. Ancak bezirgân mektubu okuyup planlar kurar. Senem'e Garip'in öldüğü haberi gelince o da bu durumu araştırır. Sonuç olarak Garip döner ve hikâye mutlu sonla biter (Türkmen, 1974).

Âşık Garip'in Süperego ile Mücadelesi

Âşık Garip, Şahsenem'e karşı duyduğu yoğun aşkı için zorlu bir yolculuğa girmiştir. Bu yolculukta Garip, fiziksel engeller ile toplumsal ve ahlaki normların baskısıyla mücadele eder. Aşkı için yaptığı fedakârlıklar onun süperegonun kontrolündeki vicdanı ile bir çatışma içine girmesine sebep olur.

Garip, toplumsal sorumluluklarla aşkı arasında bir denge kurmak zorunda kalmıştır. Süperego, onun toplumdan gelen ahlaki baskılara boyun eğmesini sağlamıştır. Fakat Şahsenem'e duyduğu yoğun aşk, Garip'in vicdanına karşı verdiği mücadeleyi sürdürmesini sağlamıştır. Dolayısıyla Garip, aşkı için fedakârlık yapmakla beraber toplumsal normları yeniden sorgulamış ve vicdanını yeni bir dengeye oturtmuştur.

Vicdan ve Ahlakın Temsili

Âşık Garip'in hikâyesinde, aşk uğruna yapılan fedakârlıklar, baş kahramanların vicdani ve ahlaki yönlerinden kaynaklanmıştır. Aşkı için mücadele eden Garip, toplumsal normlardan uzaklaşıp süperego ile çatışma yaşamıştır. Garip, vicdanı sayesinde ahlaki değerleri hatırlamıştır. Sonuç olarak süperego ona fayda sağlamış ve Garip aşkı ile toplumsal normlar arasındaki dengeyi sağlayabilmiştir.

Âşık Garip hikâyesi, netice itibariyle Freud'un süperego teorisi açısından bireyin aşkı için ahlaki ve toplumsal değerlerle mücadele ettiğini yansıtmaktadır. Garip, yaşadığı aşk için birtakım mücadeleler vererek vicdanında ve ahlaka karşı bakış açısında bir dönüşüm yaşamış; toplumsal normları yeniden keşfedip onların kıymetini bilmiştir.

Arzu ile Kamber Hikâyesi

Arzu ile Kamber hikâyesi, birbirlerine olan büyük aşkları karşısında toplumsal ve ahlaki engellerle mücadele eden iki gencin öyküsüdür. Hikâye, aşk ve toplumsal normlar arasındaki çatışmayı Freud'un süperego teorisi çerçevesinde ele almak için oldukça uygun bir örnektir.

Hikâye özet olarak şu şekildedir: Arzu ile Kamber, kardeş olduklarını sanarak aynı ailede büyüyen iki gençtir. Onların aşkı kardeş olmadıklarını öğrendiklerinde başlar. Toplumun ve ailelerinin baskıları nedeniyle onların aşkları daima engellenir. Arzu'nun bileziklerini bulduğu bir olay sonrasında aşkları ortaya çıkar ve ailesi onları ayırmaya çalışır. Kamber, aşkı uğruna başka bir şehre gitmek zorunda kaldığı zaman Arzu başka biriyle nişanlanır. Kamber, geri döndüğünde Arzu'ya kavuşmayı başaramaz ve ikisi de trajik bir şekilde ölür. Sonunda, mezarlarında her yıl birer gül biter, ancak kocakarı yüzünden bu güller hiçbir zaman kavuşamaz (Şimşek, 1987: 289-302).

Arzu ile Kamber'in Süperego ile Mücadelesi

Arzu ile Kamber hikâyesinde toplumun ahlaki kuralları ve ailelerin baskıları nedeniyle süperego ön plana çıkmıştır. Arzu'nun ailesinin mevcut aşkı engelleme çabaları neticesinde süperego'nun etkisi ortaya çıkmıştır. Toplumsal ve ahlaki değerler, Arzu ile Kamber'in arzularıyla çatışmaktadır. Kamber'in ailesi de bu aşka engel olmak istemiştir ki bu da süperego'nun bireyin arzularını bastırmasına sebep olmuştur.

Kamber, uğruna gösterdiği direniş, süperego'nun yönlendirmelerine karşı mücadele vermiş ve aşkı için direniş göstermiştir. Bu direniş, ahlakın ve toplumun değerlerine yönelik ve sevda uğruna gerçekleştirilen bir direniştir. Sonuç olarak Süperego dâhil hiçbir şey, hiç kimse bu aşka engel olamamıştır. Ancak süperegonun iki gencin trajik sonunun gelmesinde rol oynadığı söylenebilir.

Ahlak ve Vicdanın Temsili

Hikâyede genel olarak Arzu'nun davranışlarında vicdan kendini göstermektedir. Çünkü o, yaşadığı duygusal yoğunluktan ve ailesinin baskılarından ötürü kendi iç dünyasında bir çatışma yaşamaktadır. Arzu, aşkından vazgeçmek istemediği için ve Kamber'i korumak için ailesinin baskılarına karşı direnmiştir. O, bundan ötürü birtakım ahlaki sınavlardan geçmiştir. Örneğin Arzu'nun, Kamber'i annesinin sütüyle yapılan yemekten tutup onu kurtarması, vicdanın rolü ile alakalıdır. Aynı şekilde Kamber'in de Arzu'ya karşı yaklaşımında, davranışlarında vicdanına göre hareket ettiğini söylemek mümkündür. Buna aşkına sadakati, yaptığı fedakârlıklar, onu kurtarması vb. örnektir.

Arzu ile Kamber hikâyesinde toplumsal ve ailevi değerlerin hepsi ahlaki ifade etmektedir. Kız tarafı olmasından ötürü özellikle de Arzu'nun ailesi toplumsal ahlaki kurallara göre hareket etmiştir. Arzu'nun zorla başkasıyla evlendirilmeye çalışılması bunun yansımalarındandır. Ailenin Arzu ile Kamber'in aşkını engellemek istemesi, bu aşkın ahlaka aykırı olduğunu düşünmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat ahlakla ilgili hiçbir unsur veya dayatma aşkın varlığına engel olamamaktadır. Arzu ile Kamber'in aşkı da ahlaki kuralların hepsini aşarak kendini ifade etmeyi başarabilmiştir. Ailenin ve toplumun ahlaki kuralları bu iki âşığın kavuşamamasına sebep olsa da yaşanan aşk, sevgi, sadakat ve fedakârlık şeklindeki evrensel ahlaki değerleri içermektedir.

Tahir ile Zühre Hikâyesi

Tahir ile Zühre hikâyesi, iki sevgilinin aşkı uğruna toplumun ve ailelerinin dayattığı engellerle mücadele ettikleri bir halk hikâyesidir. Bu hikâyede, aşk ile toplumsal ahlak arasında süren bir çatışma söz konusudur ve hikâye Freud'un süperego teorisi çerçevesinde analiz edilebilir.

Hikâyeye göre padişah ve lalası çocuk sahibi olamamıştır. Bu sorun giderilsin diye Allah'a dua ederler ve Tahir ile Zühre dünyaya gelir. Bu iki çocuk birlikte büyür ve zaman geçtikten sonra birbirine âşik olur. Bu aşk

çevrede konuşulur ve iki gencin dedikodusu yapılmaya başlanır. Zühre'nin annesi ilişkiyi istemediğinden büyü ile Zühre'yi Tahir'den soğutur. Tahir, padişah tarafından Mardin'e sürgün edilir. Yedi sene sonra geri dönen Tahir, Zühre ile gizli bir şekilde buluşmak isterken yakalanır ve padişahın emriyle öldürülür. Zühre de buna dayanamayarak canına kıyar. İki âşığın mezarında büyüyen güller bir karaçalı tarafından ayrılmıştır. Bu karaçalı aşkın engellenmesini simgelemektedir (Türkmen, 1983).

Tahir ve Zühre'nin Süperego ile Mücadelesi

Tahir ile Zühre hikâyesinde de diğer hikâyelerde olduğu gibi toplumsal ve ailevi baskılarla mücadele edilmiştir. Hikâyede süperego ile çatışma da bulunmaktadır. Otoriteyi temsil eden anne ile Arap köle, aynı zamanda ahlaki değerlerin ve aile düzeninin korunması için çaba sarf etmiş ve bu yüzden söz konusu aşkı engellemiştir. Tahir, aşkı için fedakârlıklar yapsa da otoriteye veya ahlaki değerlere karşı geldiği için vicdanen rahatsızdır. Süperego, padişahın Tahir'i sürgüne göndermesi ile annenin Zühre'yi büyü vesilesiyle Tahir'den uzaklaştırmasını sağlamıştır. Baş karakterlerin bu ailevi ve toplumsal baskıdan sürekli kaçmaları, onların süperegoyu temsil eden otoriteyle ve düzenle mücadelelerini sembolize etmektedir.

Vicdan ve Ahlakın Temsili

Zühre'nin annesinin büyü ile âşıkları uzaklaştırmasından sonra Zühre vicdan azabı çekmiştir. Bu sıradaki ayrılık, Tahir'in de vicdanının sesini dinlemesini sağlamıştır. Zühre'nin annesinin büyüünü fark edip Tahir'e dönmesi, onun vicdanının galibiyetini simgelemektedir. Dolayısıyla vicdan sayesinde Tahir ile Zühre'nin birbirine olan sadakati korunmuştur.

Ahlak, hikâyede önemli bir rol oynamıştır. Hikâyedeki aşk, ahlaki değerlere aykırı olarak görülmüştür. Padişahın ve annenin çabaları, bu aykırılığı gidermek içindir. Âşıklar otoriteye karşı gelmiş ve bu sayede bireysel ahlaklarını korumuştur. Özellikle Tahir'in Zühre'den başka kimseye âşık olmaması, ahlaki olarak ona karşı sadakatini simgelemektedir.

Tahir ile Zühre hikâyesinde Freud'un süperego teorisine göre, Tahir'in aşkı ile ahlaki değerler arasında bir çatışma yaşanmıştır. Zühre'nin ailesi ve ahlak kuralları, ona duyulan aşkı reddetmiştir. Bu da vicdani açıdan Tahir'in rahatsızlık yaşamasına sebep olmuştur. O da aşkı uğruna vicdani rahatsızlığını bir kenara bırakıp otoriteyi, toplumsal baskıyı reddetmiştir. Zühre de aynı şekilde karşılık vermiş ve süperegonun yönlendirmesiyle ahlak kurallarına başkaldırmak durumuna gelmiştir.

Sonuç

Freud'un süperego teorisi, Türk halk hikâyelerindeki ahlak ve vicdan temalarını anlayabilmek adına önemli bir alan teşkil etmektedir. Bireylerin toplumsal kurallara ve ahlaki normlara göre davranmasını sağlayan ve bir içsel denetleyici olan süperego, halk hikâyelerindeki kahramanların yaşadığı içsel çatışmaların analiz edilmesinde yol gösterebilir. Mecnun, Ferhat, Kerem, Âşık Garip ve Tahir gibi karakterlerin zorlu yolculukları, toplumun dayattığı kurallarla bireysel arzular arasındaki çatışmalara göre gerçekleşmiştir. Söz konusu kahramanlar, sevgi ve sadakat duygularıyla hareket ederken süperego tarafından oluşturulan vicdan ve ahlak sınırları onların bir iç hesaplaşma yaşamasına sebep olmuştur. Süperego, Türk halk hikâyelerinde özellikle Kerem ile Aslı, Ferhat ile Şirin, Leyla ile Mecnun gibi hikâyelerde, bireyin toplumsal normlara karşı içsel dürtülerinin çatışma alanı olarak rol oynamıştır. Bireyin içsel dünyasında ahlak bekçisi görevini üstlenen süperego, toplumsal kuralların ihlali durumunda bireyi vicdan azabı ile cezalandırmıştır. Çalışmada ele alınan hikâyelerde kahramanlar, aşkları ile süperegonun dayattığı ahlaki kurallar arasında kalmışlardır. Mecnun'un aşkının onun deli olmasına sebep olması, Ferhat'ın ve Kerem'in toplumun ve ailelerin beklentilerini karşılamak için fedakârlıklar yapması vb. buna örnektir.

Süperegonun halk hikâyelerindeki temel işlevi, kahramanların kişiliklerini ve ahlaki değerlerini oluşturmaktır. Ahlak ve vicdan, kahramanların aşkları uğruna toplumla ve kendi iç dünyalarıyla mücadele etmelerine sebep olmaktadır. Kerem'in dinî ve kültürel engelleri aşma çabası, Ferhat'ın toplumun kabulüne ulaşmak için dağları delme mücadelesi ve Mecnun'un aşkı uğruna toplumsal normlardan tamamen uzaklaşması buna örnektir. Freud'un süperego teorisinin bu hikâyelere uygulanması, bireysel çatışmaların gün yüzüne çıkmasını sağlamakla beraber halk hikâyelerinde toplumsal değerlerin nasıl yeniden üretildiğini ve kuşaktan kuşağa aktarıldığını da göstermektedir. Bu hikâyelerdeki ahlaki ve vicdani temalar, toplumun ahlak anlayışının ve toplumsal düzenin korunup yeni nesillere aktarılmasını sağlamıştır. Sonuç olarak, Türk halk hikâyelerinin Freud'un süperego teorisi ile analiz edilmesi, toplumsal değerlerin/kuralların bireylerde bir baskı oluşturduğunu ve bu baskının bireyin içsel dünyasında birtakım çatışmalara yol açtığını göstermektedir. Dolayısıyla halk hikâyelerinin sadece edebî değil, aynı zamanda psikolojik açıdan da derin anlamları ihtiva ettiği

söylenbilir. Freud'un süperego teorisine göre yapılan bu analiz, Türk halk hikâyelerinin toplum ve birey arasındaki ilişkiye dair muhtevasını daha iyi anlamamızı sağlayabilecektir. Bu çalışma, halk bilimi ile psikolojinin tamamlayıcı disiplinler olduğunu ve bu tür çalışmaların kültürel mirasın daha geniş bir perspektiften ele alınmasına olanak tanıyacağını ortaya koymaktadır.

Kaynakça

- Aktan, Coşkun Can (2009). "Ahlak ve Ahlak Felsefesine Giriş". *Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi*, 1(1), 38-59.
- Alptekin, Ali Berat (1997). *Halk Hikâyelerinin Motif Yapısı*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Billington, Ray (2011). *Felsefeyi Yaşamak*. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Duymaz, Ali (2001). *Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Elçin, Şükrü (2004). *Halk Edebiyatına Giriş*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Geçtan, Engin (1998). *Psikanaliz ve Sonrası*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Şimşek, Esmâ (1987). *Arzu ile Kamber Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma*. Yüksek Lisans Tezi. Elâzığ: Fırat Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Türkmen, Fikret (1974). *Âşık Garip Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları.
- Türkmen, Fikret (1983). *Tahir ile Zühre (İnceleme-Metin)*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- URL-1: "Vicdan" <https://islamansiklopedisi.org.tr/vicdan> (Erişim: 10.09.2024).
- URL-2: "Ahlak" <https://islamansiklopedisi.org.tr/ahlak> (Erişim: 10.09.2024).
- URL-3: "Leyla ve Mecnun" <https://islamansiklopedisi.org.tr/leyla-ve-mecnun#1> (Erişim: 10.09.2024).
- URL-4: "Ferhad ve Şirin" <https://islamansiklopedisi.org.tr/ferhad-ve-sirin> (Erişim: 10.09.2024).

GROTESK ÖGELER VE MİTOLOJİ BAĞLAMINDA BİR MASAL İNCELEMESİ: “AYININ KARISI CEMO”

A Fairy Tale Study in the Context of Grotesque Elements and Mythology:
“Cemo the Bear's Wife”

Gözde AYDEMİR*

ÖZ

Halk anlatıları, insanların duygularını ve psikolojilerini yansıtan önemli araçlardır. Masallar ise insanlığın eski zamanlarından beri var olan önemli bir anlatı türüdür. Masalların sembolik bir dil içermesi, bu türü incelenmeye değer kılmaktadır. Pek çok farklı yönden ele alınabilecek olan masallar, içerdikleri unsurlara göre farklı bağlamlarda incelenebilir. Bu bağlamlardan birisi de gotik unsurlar çerçevesinde yapılan masal incelemeleridir. Gotik edebiyat ürünleri ile ilişkilendirilen korku, bilinmezlik, yabancılaşma gibi duygular ve gotik yazında bir yazma biçimi olarak kendini gösteren grotesk, masalların içerisinde yer alan çeşitli öğelerde görülmektedir. Kars'ın Büyük Oluklu köyünde derlenmiş olan Ayının Karısı Cemo isimli masalda da gotik/grotesk öğelerin yoğun bir biçimde görülüyor olması bu çalışmanın temelini oluşturmuştur. Bir ayı tarafından kaçırılarak mağaraya hapsedilen ve yarı insan yarı ayı bedenli bir çocuğa sahip olan Cemo'nun yaşadıklarını anlatan bu masal, içerisinde barındırdığı grotesk öğeler açısından önem taşımaktadır. Çalışma içerisinde bu masalın grotesk öğeleri incelenmiş olup aynı zamanda masaldaki kahramanlar mitolojik olarak da ele alınmıştır. Biçimsel bir bozukluğa sahip olan yarı insan yarı ayı bedenli çocuğun hem Türk mitolojisindeki anlatılarda görülüyor olması hem de Dünya masalları içerisinde Ayının Karısı Cemo masalına benzer şekillerde anlatıların bulunuyor olması bu masalın mitolojik yönden de incelenmesini sağlamıştır. Çalışmada öncelikle gotik ve grotesk kavramlarından bahsedilecek, daha sonra derlenen masal metnindeki grotesk unsurlar mitolojik bağlamda incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: Masal, gotik, grotesk, mitoloji, Türk mitolojisi.

ABSTRACT

Folk narratives are important tools that reflect people's emotions and psychology and fairy tale is an important narrative genre that has existed since the ancient times of humanity. The fact that fairy tales contain a symbolic language makes this genre worth examining. Fairy tales, which can be approached from many different perspectives, can be examined in different contexts according to the elements they contain. One of these contexts is fairy tale studies within the framework of gothic elements. Feelings associated with Gothic literary works such as fear, obscurity,

* Öğretmen, Millî Eğitim Bakanlığı, Kocaeli-Türkiye. E-posta: gozdeaydemir06@outlook.com. ORCID: 0009-0009-1206-5219. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522879>

and alienation and the grotesque, which manifests itself as a form of writing in Gothic literature, are seen in various elements in fairy tales. The intense presence of gothic/grotesque elements in the tale titled Cemo, the Bear's Wife, compiled in Büyük Oluklu village of Kars, has formed the basis of this study. This tale, which tells the experiences of Cemo, who was kidnapped by a bear and imprisoned in a cave and had a child with a half-human, half-bear body, is important in terms of the grotesque elements it contains. In the study, the grotesque elements of this tale has been examined and the heroes in the tale has also been discussed mythologically. The half-human, half-bear-bodied child with a deformity is seen not only in the narratives of Turkish mythology but also in other mythologies. Besides, there are narratives similar to the tale of Cemo, the Bear's Wife, among the world fairy tales. These facts has enabled this tale to be examined from a mythological perspective as well. In the study, first the concepts of gothic and grotesque will be mentioned, and then the grotesque elements in the compiled fairy tale text will be examined in a mythological context.

Keywords: Fairy tale, gothic, grotesque, mythology, Turkish mythology.

Giriş

Sözlü kültür ürünleri içerisinde önemli bir yeri olan masal, Pertev Naili Boratav tarafından “Nesirle söylenmiş, dinlik ve büyüklük inanışlardan ve törelerden bağımsız, tamamı ile hayal ürünü, gerçekle ilgisiz ve anlattıklarına inandırma iddiası olmayan kısa bir anlatı” olarak tanımlanmıştır (Boratav, 2016: 85). Saim Sakaoğlu ve Umay Günay ise masalın anlatıldığı toplum içerisinde önemli bir yeri olduğunu belirtmişlerdir. Saim Sakaoğlu, masalların hayal ürünlerine dayandığını fakat bir yandan da dinleyiciyi belli bir noktada inandırabilme özelliğinin olduğunu söylemiştir (Sakaoğlu, 2016: 17). Umay Günay’a göre ise masallar okuma yazma bilmeyen toplumlarda okuryazar halkın hikâye ve romanının yerini tutmaktadır (Günay, 1975: 368). Bu ifadeler göz önünde bulundurulduğunda masalların anlatıldığı toplumların kültürlerini ve değer yargılarını yansıttığı net bir şekilde görülebilmektedir. Yapılması istenen ve istenmeyen davranışlar, masallarda kahramanın başına gelen durumlar ile hedef kitleye aktarılmaktadır. Toplum tarafından yapılması hoş karşılanmayan ve normlara aykırı davranışlar sergileyen kahramanlar ise masalın sonunda içinden çıkılması zor ve kötü bir duruma düşmekte ve bu şekilde toplumun kurallarına uymayan bireylerin başına neler gelebileceği masalın hedef kitlesi tarafından görülmektedir. Kahramanların yaptığı her eylemin bir karşılığının olması

masalların gerçek hayat ile ilişkilendirilmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda özellikle çocuklara ders verme amacı güden masallar yaygın bir şekilde anlatılmaktadır.

Masalların dili semboliktir ve bu sembolik dil sayesinde uyarıcı ve öğüt verici nitelikler taşırlar. Yapılması ve yapılmaması gereken eylemler, hedef kitleye yönelik semboller ile anlatılır. Gerçek hayat için ders verici nitelikte olan masal türü, sembolik bir dile sahip olması açısından incelenmeye değerdir.

Masallarda yer alan sembolik ögeler incelendiği zaman kolektif bilinçaltının masallardaki aktarımı görülebilmektedir. Masalların tarihin eski dönemlerinden günümüze dek sürdürülebilir bir tür olmasının asıl sebebi de burada yatmaktadır: Halk masallarının çoğu, kitle iletişim araçlarının ve kitapların günümüzdeki kadar yaygın olmadığı endüstri öncesi dönemde oluşmuştur. Dönemin insanların fantezileri, istekleri, korkuları ve umutları masallarda yansıtılmaktadır. Bu durum masal türünün hem insan doğası ile iç içe bir form kazanmasını hem de zamansız olmasını sağlamaktadır.

İnsanların aşk, nefret, keder gibi temel duyguları eski zamanlarda ve günümüzde farklı nesnelere ya da durumlara yönelik olsa da temelde bu duyguların doğasında bulunan psikolojik dinamikler aynı şekilde yaşamaya devam etmektedir. Bu nedenle masallar duygularımıza hitap eden zamansız bir tür halini alarak günümüzde de geçerliliğini korumaya devam eder (Spring, 2001: 57).

İnsanların duygularına hitap eden bu tür, içerdiği sembolik ögeler bakımından da incelenabilmektedir. Masallarda incelenmesi mümkün olan ögelerden birisi de gotik/grotesk ögelerdir. Gotik kavramı, adını eski bir kavim olan Gotlardan almıştır fakat yazınsal anlamda gotik, Orta Çağ ile ilişkilendirilen ve Orta Çağ havasını hissettiren eserler için kullanılmaktadır (Kılıçkaya, 2022: 145). Gotik yazınlarda özellikle karanlık, ıssız, tekinsiz mekanlar önem taşımaktadır. Gotik edebiyatta bir yazma biçimi olan grotesk ise genel olarak biçimsel sapmaları ve karmaşayı konu edinmektedir. Makalenin devamında masallar ve gotik/grotesk ögelerin ilişkisi incelenecek ve konu edinilen masaldaki grotesk ögeler mitolojik bağlamda ele alınacaktır.

1. Masallar ve Gotik/Grotesk Ögeler

Masal, sembolik bir dile sahip olması ve bilinçdışı ögeler içermesi sebebiyle pek çok açıdan incelenmeye açık bir türdür. Özellikle kahramanların olağanüstü olması, mekânların gizemli yerler olarak seçilmesi masalları ilgi çekici kılmaktadır. Masal kahramanları, gerçek dünyadan izler taşıyan insan, hayvan, nesne ya da eşya olabileceği gibi olağanüstü düşsel figürler olan dev, cin, peri vb. varlıklar da olabilir (Elçin, 2001: 369). Aynı şekilde masal mekânları da gerçek dünyadan izler taşıyabileceği gibi büyü, olağanüstü, fantastik mekanlar olarak seçilebilir. Bu noktada masalların hedef kitle olan çocuklara uygunluğu bir tartışma noktası olarak önümüze çıkmaktadır. Olağandışı ögeler olan dev, cin, peri gibi karakterlerin ya da masallarda yer alan çeşitli şiddet eylemlerinin estetik açıdan grotesk biçimin bir yansıması olduğu söylenebilir fakat bu durumun çocuk psikolojisine olan etkisi de göz ardı edilmemelidir (Şen, 2020a: 33). Masallarda yer alan grotesk ögeler, masalların yalnızca çocuklar için değil yetişkinler için de üretildiğini gösterir niteliktedir.

Grotesk, gotik yazın içerisinde yer alan bir yazma biçimidir. Grotesk örüntülerin masallarda sıklıkla görüldüğü yerler; asimile edilen gerçek yaşam, farklı biçimlere bürünen canlı ya da cansız figürler, standartlaşmış olayların dışında gerçekleşen durumlardır (Şen, 2000: 33). Gotik geleneğin masallarda bu şekilde görülmesinin nedeni gotik kelimesinin kökenine bakılarak anlaşılabilir. Gotik kavramı, yalnızca edebiyat ile sınırlı kalan bir kavram değildir. Bu kavramın pek çok sanat dalı içerisinde yer aldığı bilinmektedir. Özellikle mimaride ve resimde gotik kavramının etkileri görülmektedir. Gotik tarzını bu şekilde isimlendiren kişi Rönesans döneminin önemli ressamlarından birisi olan Raphael'dir. Raphael, Gotik tarzın Gotlar tarafından yerleştirilmiş olduğunu düşünmekte ve Gotları yalnızca Roma'yı yok etmiş olan barbar bir topluluk olarak görerek gotik tarzın klasik olana karşıt oluşunu net bir şekilde açıklamaktadır (Kerr, 2011: 44-45). Fakat gotik sözcüğünü kullanan ilk kişinin İtalyan ressam, mimar ve sanat eleştirmeni Giorgio Vasari olduğu da ileri sürülmektedir. Vasari de tıpkı Raphael gibi gotik sözcüğünü olumsuz bir bağlam içinde değerlendirmiştir ve klasik karşıtı anlamında kullandığından bahsetmiştir (Arargüç, 2016: 246).

“Avrupa’da ‘gotik’ sözcüğü genel olarak Vizigot istilasından ve Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden Rönesans’a kadar geçen çağı ve dolayısıyla bu çağa ait kimi olguları nitelemek için kullanılıyordu. Başka bir deyişle, “Gotik sözcüğü bir yandan neredeyse barbarlıkla, bir çeşit karanlık çağlar tasavvuruyla, yani batıl inançlarla, baskı, zulüm ve kan ile örülü bir geçmiş tasavvuruyla ilişkili, apaçık aşağılayıcı/kötüleyici (pejoratif) bir sıfattı” (Özkaracalar, 2005: 8).

Bu bağlamda gotik eserlerin ve grotesk öğelerin de klasik karşıtı olarak görüldüğü ve normal olmayanla ilişkilendirildiği söylenebilir. Gotik içerisinde yer alan grotesk yazma biçimi için de aynı durumlar geçerlidir.

Grotesk kavramı, gotik ve fantastik yazın ile ilişkilendirilen bir yazma biçimidir. Fransızca “fantastik, ürpertici, çok çirkin” anlamlarına gelen “grotesque” İtalyanca “mağara” anlamına gelen “grottesco” sözcükleri (URL-1) grotesk kavramının etimolojik kökeninin görülmesi açısından önemlidir. Grotesk yazma biçimi, gerçek yaşamın dezenformasyona uğratıldığı, canlıların karikatürize edilerek yeni bir form oluşturulduğu, abartı, biçimsizlik, olağandışılık ve tuhaflık barındıran bir biçimdir (Cornwell, 1998: 273; Snodgrass, 2005: 166; Bonn, 2010: 71’den akt. Şen, 2020b: 33). Masallar ve grotesk yazma biçimi arasındaki ilişkiye bakıldığında zaman masallardaki kişilerin ve mekanların grotesk öğeler içerdiği söylenebilir. Standart dışı olan, korku unsurunu tetikleyen ve gizem, tekinsizlik içeren durumlar ve mekânlar grotesk öğeler olarak değerlendirilebilir. Kişilerin olağanüstü özelliklere sahip olması, tuhaf ya da biçimsiz yaratıklar olabilmeleri durumu masalı grotesk öğeler bağlamında incelenmeye uygun hale getirir. Bunun dışında gizemli ve bilinmez mekanlar da masalı klasikten uzak, farklı kılmaktadır.

Masallardaki gotik/grotesk öğelerin kişilerin merak duygularını perçinlediği, korku ile karışık bir haz yaşamalarını sağladığı söylenebilir. Klasik yazınlardaki pozitif haz, gotik öğeler sayesinde kırılmaktadır. Pozitif haz, güzellikle sürekli karşı karşıya kalmaktan doğan bir durumdur. Burke’ye göre bu sorunu çözenin en kolay yolu insana hoşlanma ile karışık olan bir acı duygusu hissettirmektir. Çünkü insan zihninin hissedebileceği en derin ve güçlü duygulardan birisi hoşlanmayla karışık acı duygusudur. Gotik edebiyat tam olarak bu noktada pozitif hazzı kırmıştır. İnsan kaslarının formunu koruyabilmek için egzersize ihtiyaç duyduğu gibi, hayal gücünün de işlevselleşmesi için bu tarz fikirler ve imgeler ile sarsılması

gerekmektedir (Özkaracalar, 2005: 15). Ayrıca Burke kişilerin korkunç ve belirsiz olan şeylerden de haz alabileceğini savunur. Burke'ye göre haz veren şeyler yalnızca güzel olmak zorunda değildir. Burke'nin sublime olarak adlandırdığı yücelik de aslında korku ile harmanlanmış bir şaşkınlık hissidir ve yüceliğin kasvet ve belirsizlikte de olabileceğini söyler. Örneğin kişinin gayet güvenli bir yerden fırtınayı izlerken bir anda fırtınanın tehlikeli olduğundan, bu imgesel korkudan haz alması bu duruma örnek verilebilir (Miles, 1995: 46). Bu nedenle gotik yazınlar da insanlarda haz duygusu uyandırır. Bascom'a göre folklor ürünlerinin işlevlerinden birisi olan hoşça vakit geçirme işlevi masalların da yerine getirdiği bir işlevdir. Özellikle kırsal kesimlerde uzun kış gecelerinde büyükler tarafından çocuklara masal anlatılması bir geleneğin de doğurucusu olmuştur. Bu nedenle masallarda yer alan grotesk öğelerin de hoşça vakit geçirme işlevine destek bulunarak masalın heyecan verici, merak duygusu uyandırıcı yönünü desteklediği söylenebilir. Ayrıca masallarda bulunan grotesk öğeler sayesinde Burke'nin bahsettiği imgesel korkudan haz alma durumu gerçekleşir. Masallarda yer alan bu öğeler, dinleyicilerin hissettiği pozitif hazzı kıvrarak onlara standart dışı kişiler ve mekânlar ile farklı bir kapı aralar.

Erhan Şen, Pertev Naili Boratav ve Ignacz Kunos masallarında yer alan gotik/grotesk öğelerle ilgili yapmış olduğu çalışmalarda, grotesk öğeleri şu şekilde belirlemiştir:

Grotesk görünümlü eylemler: Farklı bir bedene bürünmek, boyun kesme/boğazını kesme/kafasını kesmek, öldürme, parçalarına ayırma, yutulmak/yenilmek, bıçaklanma/haçerlenme/şişlenme, cinayete teşebbüs, boğulmak/boğulma tehlikesi geçirmek, haşlamak/haşlanmak, kendine zarar vermek, gözlerini oymak, ateşe atılma, karnını yırtmak/karnını deşmek, sinsice/gizlice takip etmek, zorbalık/tecavüz/taciz, zehirleme/zehirlenme.

Olağandışı varlıklar: Dev/devanası , canavar, ejderha, bitişik adamlar.

Grotesk mekânlar: Mezarlık, mağara, vahşi doğa, orman.

Grotesk nesnelere: Kılıç, haçer, bıçak, balta, topuz, zehirli bir nesne.

Grotesk figürler: Kocakarı, cadı, kötülük peşindeki bir erkek (öldürmeyi planlayan, haydut, hırsız, katil, avcı)kötülük yapan bir hayvan (Şen, 2020a; Şen, 2020b).

Bu sınıflamadan yola çıkılarak Ayının Karısı Cemo masalındaki gotik/grotesk öğeler incelenecektir.

2. “Ayının Karısı Cemo” Masalındaki Gotik/Grotesk Öğeler

“Ayının Karısı Cemo” masalı, masalların giriş formellerinden olan “Bir varmış, bir yokmuş.” formeline benzer şekilde bir cümle ile başlar:

“Hekât hekât içinde hekât hayat içinde.”

Kars ağzında hikâye anlamına gelen hekât sözcüğünün “Hikâye hikâye içinde, hikâye hayat içinde.” şeklinde kullanımı masalarda anlatılan karakterlerin yaşadıklarının aslında hayatın bir gerçeği olduğunu anlatmaktadır. Bunun dışında hikayelerin iç içe geçmiş bir formda olması da olay örgüsünün karmaşık bir şekilde oluşunu anlatabileceği gibi çerçeve hikâye tekniğine bir vurgu olarak da düşünülebilir. Masalarda anlatılan karakter hikayelerinin iç içe geçerek masala yön vermesi ve her bir durumun aslında yeni bir durumun oluşmasına katkı sağlaması bu formel ile anlatılmıştır. Giriş formeli verildikten sonra masal şu şekilde devam eder:

Bir zamanlar bir köyde yaşayan genç kızlar, kadınlar bahar geldiğinde süpürge otu toplamaya köyün dışında kayalıklı bir yere gidermiş. Ama orada mağaralar varmış ve mağaralarda ayılar yaşamış. Köy halkı bunu bilirmiş ama yine de herkes oraya gidermiş çünkü orada çok fazla süpürge otu varmış. Giderken de yanlarında bir yumak ip götürürlermiş. Birbirlerinden ayrılırlarsa o açtıkları yumağı takip ederek aynı yere gelirlermiş.

Bir gün yine kızlar toplanmış süpürge otu toplamaya gitmişler. Yine herkes ipinin ucunu aynı yere bırakıp yürümeye başlamış. Geri dönerken de yumağı takip edeceklermiş. İçlerinden Cemo isimli kız, ilerledikçe ipinin olmadığını fark etmiş. Her nerede düştüyse düşmüş. Çok fazla ilerlediği için geri de dönememiş. Akşam olmuş hava kararmış, kızlar geri dönmüş. Herkes evine gitmiş, Cemo yok. Cemo karanlıkta kayalıkların dibine saklanmış, sabahın olmasını beklemiş. Sabah olup uyanınca tepesinde bir tane ayının belirmediğini görmüş, çok korkmuş. Ayı Cemo’ya korkmaması gerektiğini söylemiş. Onu kucağına almış, mağarasına götürmüş. Cemo’yu oraya hapsetmiş, göndermemiş. “Benimle evlen.” demiş. Herkes Cemo’yu aramış ama bulamamış. Kayalıkların oradaki ayıların onu yediğini düşünmüşler ve aramaktan vazgeçmişler. Kimse gelmeyince ayı onu kendine eş etmiş ve Cemo’ya çok iyi davranmış.

Zaman geçmiş, seneler geçmiş Cemo'nun bir tane çocuğu olmuş. Çocuğun üst kısmı insan alt kısmı ayıymış. Zamanla yine oralara süpürge otu toplamaya gelen kızlar yarısı ayı yarısı insan olan çocuğu görmüşler. Çocuk bunlardan korkup kaçmış, kızlar da çocuğu takip etmişler. Çocuğun bir mağaradan içeri girdiğini görmüşler. Hemen köye koşup haber vermişler. Köylü toplanıp kayalıkların oraya gitmiş. Ayıyı mağaranın orada görünce öldürmüşler. Mağaraya girdiklerinde çocuğu ve Cemo'yu görmüşler. Cemo'yu alıp köye dönmek istemişler ama çocuğu kabullenmemişler. Yarı insan yarı ayı olduğu için çocuğu öldürmek istemişler. Cemo bunu kabul etmediği için çocuğunu bırakmamış, onunla mağarada sonsuza kadar yaşamışlar.”

Yukarıda verilen masal metninin tamamı incelendiği zaman grotesk bir unsur olarak ele alınması gereken ilk öge süpürge otudur.

2.1. Süpürge Otu

“Bir zamanlar bir köyde yaşayan genç kızlar, kadınlar bahar geldiğinde süpürge otu toplamaya köyün dışında kayalıklı bir yere gidermiş. Ama orada mağaralar varmış ve mağaralarda ayılar yaşarmış. Köy halkı bunu bilirmiş ama yine de herkes oraya gidermiş çünkü orada çok fazla süpürge otu varmış. Giderken de yanlarında bir yumak ip götürürlermiş. Birbirlerinden ayrılırlarsa o açtıkları yumağı takip ederek aynı yere gelirlermiş.”

Masalın bu bölümüne bakılarak masalın derlendiği bölge düşünüldüğü zaman süpürge otu, önemli bir sembol olarak karşımıza çıkmaktadır. Kars'ın Büyük Oluklu köyünde anlatılan bu masal, bölgenin kültürü içerisinde süpürge otunun önemini göstermektedir. Öyle ki süpürge otu burada uğruna risk alınacak bir öge olarak karşımıza çıkmaktadır. Tehlikeli olarak görülen ayıların ve onların yaşadığı mağaraların yakınına gidilerek toplanması gereken önemli bir figürdür. Bu noktada süpürgenin ve süpürge otunun halk inanışlarındaki yansımalarına bakıldığı zaman Eski Türk inançlarında süpürgenin ne gibi bir rolü olduğu merak konusu olmaktadır.

Süpürge çöpü, çeşitli durumlarda dinlik ve büyüklük etkiler yaratması beklenen bir materyaldir. Süpürge çöpünün/otunun bu şekilde bir beklenti ile kullanılıyor olması süpürgenin bütüncül anlamıyla ilişkilidir. Süpürge, temizlik için kullanılan bir nesnedir (Aça, 2018: 36). Bu nedenle süpürgeye ait olan parçalar da süpürge ile aynı işlevi görür. Burada parça- bütün iliş-

kisi görülmektedir. Temas büyüündeki "Parça bütüne aittir." ilkesi, parçaya sahip olanın bütüne de sahip olacağını anlatmaktadır (Örnek, 1966: 37). Süpürge çöpü/otu ile süpürge arasında da bu şekilde bir ilişki görülmektedir. Süpürge, sahip olduğu temizleme ve arındırma durumunu her alanda göstermektedir. Yalnızca maddi kirleri değil manevi kirleri de temizleyen süpürgeler, derleme sahasında yağmur duası için de kullanılmaktadır. Dodu/Godu adı verilen süpürge çocuklar tarafından kapı kapı dolaştırılması ile yağmur yağdırma ritüelinin ilk adımı atılmış olur. Kapıyı açan ev sahibi, üzerine tülbent örtülmüş olan süpürgeyi bir miktar su ile ıslatarak yağmuru çağırır. Çocuklara ise yumurta vererek onları sevindirir. Bu pratikte süpürge bir örtü ile dişil hale getirilmesi ve yağmur yağdırmak için çocukların bir eylem gerçekleştirmesi önem taşımaktadır. Kadınlığın/dişiliğin bereketi ve çocukların günahsız olması inancı İslamiyet ile Şamanizmin bir potada eritilmesi olarak değerlendirilebilir. Süpürge de manevi temizlik aracı olarak yağmur duasında yer alışı bu noktada önemlidir. Ayrıca süpürge otundan yapılan süpürgelerin bereketi temsil edişinden de bahsetmek mümkündür. Özetle; derleme sahasında süpürge önemli bir yer kaplıyor oluşu, bölgede anlatılan masala da yansımıştır. Süpürge otunun grotesk bir öge olarak ele alınması ise tüm olayların başlangıcının bu nesne sayesinde olmasıdır. Süpürge otu, tehlikeli bir yerde olmasına rağmen toplanmak zorundadır. Masalda süpürge otu yerine neden başka bir nesnenin olayın başlatıcısı olarak seçilmediği ise merak konusudur.

Masalda süpürge otunun kullanılması ise iki nedene bağlanabilir. Öncelikle süpürge otunun yetiştiği alanlar kayalık ve dağlık yerler olduğu için masaldaki gizem oluşturacak mekâna ulaşma aracı olarak bu nesne kullanılmıştır. Bu şekilde masalın ana kahramanı, tüm olayların başlangıcı olacak mekâna bir amaç uğruna gitmiştir. Bir diğer durum ise süpürge otunun bereketi temsil etmesidir. Süpürge otu, üzerindeki tohumları toprağa döken ve tekrar ot çıkaran bir bitkidir. Bu durumun masaldaki çocuğun dünyaya gelişi ve döllenme ile ilişkilendirilmesi mümkündür.

2.2. Kayalıklı Yer/Mağara

Masaldaki bir diğer grotesk öge ise süpürge otunun toplandığı alan olan kayalıklı yer/mağaralardır. Olayların başlangıcı olan "köyün dışında

yer alan kayalıklı bir yer” ifadesi, tekinsizlik ve bilinmezlik duygusu vermektedir. Gotik edebiyatın ana unsurlarından olan ve grotesk öğeler içerisinde de incelenebilecek durumlardan birisi gizemli mekânlardır.

“Gerek psikolojik olarak gerekse fiziksel şekilde yaşanan korkunun, gizemin, tabiatüstü olanın, insanlar tarafından terk edilmiş mekânların, kale, zindan gibi kasvet veren yerlerin, bilinmez geçitlerin, ormanların, vahşi tabiatın, harabe hâline gelmiş manastırların, işkence yerlerinin, karanlığın, geriye gidişin, delirmenin, gelecekle ilgili büyük tahminlerin ve etkileri devam eden lanetlerin bulunduğu gotik eserlerde, karakterler de mekânlar gibi sıra dışıdır” (Yavuz, Geçikli, 2008: 175).

Bu tarz mekânlar kahramanlara ve masalın dinleyicisine korku ve bilinmezlik aşılır. Kayalıkların arasında yer alan mağara, yalnızca masallarda değil destanlarda da yer alan önemli bir motiftir. Mağaralar, içerisinde enteresan olayların yaşandığı ve sıradan olmayan mekanlardır. Masalda bahsedilen mağaranın içinde aylar yaşamaktadır. Ayı, gerek büyüklüğü gerek yırtıcılığı ile korku unsurunu tetikleyen bir hayvandır. Bu masalda olduğu gibi farklı kültürlerde de topluluğu tehdit eden yamyam figürü ya da canavar, ejderha ve dev gibi varlıklar bulunmaktadır (Zipes, 2018: 33-34). Bu durum insanların korku duydukları sembollerin evrenselliğinin gotik yazın aracılığı ile gösterilmesine örnektir.

2.3. Korku/Bilinmezlik/Yabancılaşma

Masalın başlangıcında mağara ve ayı gibi korku unsurları verilerek masalın devamında ayların yaşadığı bu mağarada nelerin olacağı ile ilgili merak duygusu tetiklenmiştir.

Bir gün yine kızlar toplanmış süpürge otu toplamaya gitmişler. Yine herkes ipinin ucunu aynı yere bırakıp yürümeye başlamış. Geri dönerken de yumağı takip edeceklermiş. İçlerinden Cemo isimli kız, ilerledikçe ipinin olmadığını fark etmiş. Her nerede düştüyse düşmüş. Çok fazla ilerlediği için geri de dönememiş. Akşam olmuş hava kararmış, kızlar geri dönmüş. Herkes evine gitmiş, Cemo yok. Cemo karanlıkta kayalıkların dibine saklanmış, sabahın olmasını beklemiş. Sabah olup uyanınca tepesinde bir tane ayının belirdiğini görmüş, çok korkmuş. Ayı Cemo’ya korkmaması gerektiğini söylemiş. Onu kucağına almış, mağarasına götürmüş. Cemo’yu oraya hapsetmiş, göndermemiş. “Benimle evlen.” demiş. Herkes Cemo’yu aramış ama bulamamış. Kaya-

lıkların oradaki ayların onu yediğini düşünmüşler ve aramaktan vazgeçmişler. Kimse gelmeyince ayı onu kendine eş etmiş ve Cemo'ya çok iyi davranmış (KK-1).

Masalın bu bölümünde dikkat çekici pek çok unsur bulunmaktadır. Mağaraya giden köylülerin kaybolmamak için bir yumak ip götürmeleri Hansel ve Gretel masalındaki ekme kırıntılarını anımsatmaktadır. Kaybolmaya ve bilinmezliğe dair duyulan korku yine grotesk bir öge olarak ele alınabilir.

Dönüş yolu ile arasındaki bağı sağlayan bir araç olan ip yumağı, Cemo tarafından kaybedilmiştir ve bu durum artık Cemo'nun korku içerisinde tekinsiz olarak nitelendirilebilecek bir yerde kalmasına sebep olmuştur. Burada yabancılaşma hissi devreye girmektedir. Grotesk öğeler içinde yer alan korku ve yabancılaşma, farklı durumlara dair duyulabilir. Cemo'nun korkusu hayatta kalmaya ve dış dünyadan gelebilecek tehlikelere yönelik iken yabancılaşması içedönük bir şekilde olacaktır. Cemo'nun bilmediği bir yere hapsedilmesi ve ayının onu göndermemesi onun yaşama karşı duyulan bir korkuya sahip olmasına neden olmuştur. Wolfgang Kayser'in bahsettiği grotesk yabancılaşma kavramı bu örnekte devreye girmektedir çünkü kaçırılma ve hapsedilme kişinin korku ekseninde kendine yabancılaşmasına yol açmıştır. Korkunun yaratmış olduğu kasvetli hava, karakterin dış dünyaya ve kendisine yabancılaşmasına neden olmuştur (Nurdan, 2020: 69-72). Karakterin yabancılaşmasına neden olan bir diğer grotesk unsur ise belirsizliktir. Hapsedilme ve ne zaman kurtarılacağını bilmeme hissi belirsizliği beraberinde getirmiştir.

2.4. Ayı ve Yarı İnsan Yarı Ayı Bedenli Çocuk

Cemo'nun kaybolup hapsedilmesinden sonra ayının onunla evlenmesi, Hopkins'in gotik yazın ile ilgili fikrini destekler niteliktedir. Hopkins'e göre gotik yazınlarda erkek karakter genellikle yaşlı, korkutucu ve gizemli bir kişi olmaktadır. Bu karakterin yaşadığı yer ise korkunç ve tehdit verici olan doğaüstü varlıklar ile çevrelenmiş olmalıdır. Kadın kahraman ise erkek kahramana göre daha korunmasızdır. Son olarak ne iyi ne kötü olarak sınıflandırılmayan, bir arayış içerisinde olan üçüncü bir karakter de bu olaylar silsilesine eklenmektedir (Hopkins, 2005: 11). Masalda korkutucu ve gizemli karakter olan ayı, korkunç ve tehlike hissi uyandırıcı bir mağarada yaşamaktadır. Erkek kahramana göre daha korunmasız olan kişi kadın karakter Cemo'dur. Ne iyi ne kötü olarak sınıflandırılmayan ve

olaylar silsilesine sonradan dahil olan karakter ise ayı ile Cemo'nun çocuğu olacaktır.

Masalın ilerleyen bölümünde ayı ve Cemo'nun çocuğu olmakta ve bu çocuk yarı insan yarı ayı şeklinde biçimsel bir bozuklukla doğmaktadır. Bu durum baskın bir grotesk ögedir.

3. Mitolojik Bağlamda Ayının Karısı Cemo

Derlenen masala bakıldığı zaman Ayı ve Cemo'nun çocuğunun yarı ayı yarı insan olarak doğması durumunun köylüler tarafından kabul edilebilir bir durum olmadığı görülmektedir. Çocuğun bir ayıdan olması ve ayıdan türeme durumu Türk mitolojisi ile ilişkilendirildiğinde anlamlı bir alt metin oluşturmak mümkün olmaktadır. Ayı figürünün yalnızca Türk mitolojisinde yer almadığı, Dünya masallarına yansıdığı da görülmektedir. Dünya masallarına bakıldığı zaman özellikle Fransız, Alman ve Rus masallarında ayı figürünün derleme sahasındaki masala benzer nitelikte yer aldığı görülmüştür. Derlenen masalın sonunda şu ifadeler yer almaktadır:

Zaman geçmiş, seneler geçmiş Cemo'nun bir tane çocuğu olmuş. Çocuğun üst kısmı insan alt kısmı ayıymış. Zamanla yine oralara süpürge otu toplamaya gelen kızlar yarısı ayı yarısı insan olan çocuğu görmüşler. Çocuk bunlardan korkup kaçmış, kızlar da çocuğu takip etmişler. Çocuğun bir mağaradan içeri girdiğini görmüşler. Hemen köye koşup haber vermişler. Köylü toplanıp kayalıkların oraya gitmiş. Ayıyı mağaranın orada görünce öldürmüşler. Mağaraya girdiklerinde çocuğu ve Cemo'yu görmüşler. Cemo'yu alıp köye dönmek istemişler ama çocuğu kabullenmemişler. Yarı insan yarı ayı olduğu için çocuğu öldürmek istemişler. Cemo bunu kabul etmediği için çocuğunu bırakmamış, onunla mağarada sonsuza kadar yaşamışlar (KK-1).

Fransız halk masalı olan Jean de l'Ours (John the Bear/ John of the Bear) tıpkı Ayının Karısı Cemo masalındaki yarı insan yarı ayı karakter gibi bir kahraman barındırmaktadır. Masalın ana kahramanı yarı ayı yarı insan olarak doğmuştur. Jean de l'Ours'un fiziksel görünümü ile ilgili olarak tüm vücudunun kıllarla kaplı ve kafasının bir ayı gibi büyük olduğu anlatılmaktadır. Aynı masalın Meksika versiyonu olan Juan el Oso ve Rus masalı olan Ivanko Medvedko'da ise kahramanın belden yukarısı insan, belden aşağısı ise ayı şeklindedir.

Jean de l'Ours masalı tıpkı Ayının Karısı Cemo gibi başlar: Odun toplamak için ormana giden bir oduncunun karısı ayı tarafından kaçırlır.

Daha sonra bu kadın ve ayının bir çocuğu olur. Çocuk kısa zamanda yürümeye ve konuşmaya başlar. Beş altı yaşlarına geldiği zaman ayının mağaranın ağzına tıkadığı taşı yerinden kaldırarak annesini de kendisini de kurttırır. Dünyaya karışması ile birlikte dış görünüşünden ve vücudundaki kıllardan dolayı ona bir lakap takılır: Jean de l'Ours. (URL-2). Bunun dışında Fransa'nın çeşitli bölgelerinde, İspanya, Meksika, Doğu Asya ve Avrupa ülkelerinde de bu anlatının benzer varyantlarına rastlanmaktadır.

Görsel 1. Jean de l'Ours (URL-3)

Alman masalı olan *Bärensohnmärchen* masalının ana kahramanı yine bir ayıdan türemiştir. Rus masalı karakteri olan İvan Medvedko, ayı tarafından büyütülmüştür. İvan Medvedko da tıpkı Cemo'nun oğlu gibi köylüler tarafından istenmemiştir:

Otuzuncu krallığın belli bir Çarlığında, üç kere dokuz toprak boyunca, deniz okyanusunun ötesinde, karısıyla birlikte yaşlı bir köylü yaşardı. Dürüst ve çalışkandı, ancak peynir ve tereyağında yüzmezlerdi. Gerçekten de çok fakirlerdi ve ayrıca çocukları yoktu, bu onlar için büyük bir kederdi. Köylü, kış mevsimlerinde geçimini ekmek almak için pazarladığı kurt ve ayı avlayarak sağlıyordu.

Bir gün adam bir ayıyı inine kadar takip etti ve onu öldürdükten sonra, orada üç yaşında, çıplak ve güçlü, ayının çaldığı ve bir yavru gibi büyüttüğü küçük bir oğlan çocuğu buldu. Köylü küçük çocuğu eve götürdü, rahibi çağırdı, ona İvaşko Medvedko, yani "Küçük İvan, Ayının Oğlu" adını verdi ve onu kendi çocuğu olarak yetiştirmeye başladı.

Çocuk yıllar geçtikçe değil saatler geçtikçe büyüdü. -Sanki biri onu yukarı doğru sürüklüyormuş gibi hızlı bir şekilde.- On beş yaşına geldiğinde bir adam boyuna geldi ve kırsaldaki herkesten daha güçlüydü. Kendi gücünün farkında değildi, bu yüzden çok geçmeden köyün diğer çocuklarıyla oynarken kazalar olmaya başladı. Bir oyun arkadaşının elini tuttuğunda, elini çekmemesi bir şans eseri idi ve öfkelenildiğinde kolları ve hatta başları vücutlarından ayrılıyordu.

Bu durum doğal olarak çok fazla soruna yol açtı ve sonunda komşuları yaşlı köylüye gelip şöyle dediler: "Sen bizim komşumuz ve hemşerimizsin ve seninle bir sorunumuz yok. Ama senin 'ayının oğlu'na gelince, o köyden kovulmalı. Küçük çocuklarımızın onun maskaralıkları yüzünden sakatlanmasını artık istemiyoruz." (URL-4).

Fakat bu masalın sonunda derleme sahasındaki masaldan farklı olarak İvan yolunu çizerek köyden ayrılmış, farklı maceralara atılmıştır. Cemo'nun oğlu ise annesi tarafından terk edilmediği için ömrü boyunca annesi ile birlikte olmaya devam etmiştir.

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü üzere bazı hayvanlar, farklı milletlerin mitolojilerinde ortak anlamlar taşıyabilmektedir. Hayvanlara yüklenen bu anlamlar, milletlerin sözlü kültür ürünleri ile nesilden nesile aktarılmaktadır. Farklı milletlerde ayıya yüklenen anlamlar, ayıyı kült bir hayvan haline getirmiştir (Sarpkaya, 2014: 150). Dünya kültürlerinin mitik tasavvur ve ritüellerine bakıldığında zaman ayının bir ata veya soyun başkanı, totem hayvanı, geleneğin koruyucusu ve aktarıcısı, koruyucu veya tedavi edici bir ruh, insanın hayvan ikizi, şamanın yardımcısı, bir tür zoomorfik tasvir olarak görüldüğü bilinmektedir (Ivanov, 2000: 128). Sedat Veyis'e göre ayı kültürünün oluşmasında en önemli durum ayının insan ya da insana benzer bir atadan geldiği düşüncesidir ve bu düşüncenin kökenleri Taş Devri'ne kadar uzanmaktadır (Örnek, 1995: 98). Yukarıda farklı milletlerden alınmış olan masal örneklerine bakıldığında zaman bu anlatılarda ayının bir tür tanrı, ata, eş, koca yerini aldığını görmek mümkündür. Ayı, gücün sembolüdür ve bu görüş pek çok topluluğun inançlarında da bu şekildedir.

Türk mitolojisine bakıldığında zaman ayının hem Şamanist dönemde hem de İslami dönemde çeşitli anlamlar taşıdığı ve bu nedenle önemli olduğu görülmektedir. Türklerin yaşadığı bölgelerde onlarla birlikte yaşayan hayvanlar, mitik düşüncede bu hayvanlar ile ilgili çeşitli inançlar oluşmasını sağlamıştır. Kurt, kartal, geyik, ayı gibi hayvanlar bu duruma örnek olarak

gösterilebilir (Sarpkaya, 2014:151). Orhan Hançerlioğlu, Eski Türklerde ayının ormanla ilişkili olarak kutsal bir hayvan olarak görüldüğünü belirtmiş ve Kıpçaklar'ın ayıdan "baba" anlamında kullanılan hitaplar ile bahsettiğini söylemiştir (Hançerlioğlu, 2010: 68). Araştırma sahasında derlenen masal bu bilgiler bağlamında incelendiği zaman masaldaki ayının kayalık bir yerde bir mağara içerisinde yaşıyor olması ayıların ormanın üstün gücü olması durumu ile ilişkilendirilebilir. Bunun dışında şamanların ayı postu ile ayinler yapması, ayıya dönüşerek düşmanları ile savaşması gibi durumlar da insan-ayı arasındaki ilişkiyi açıklar niteliktedir.

Ayıyla Evlenen Genç Kız isimli Rus masalının sonunda ayı aslında kılık değiştirmiş bir insan olarak karşımıza çıkmıştır. Türk mitolojisinde de ayının kılık değiştirmiş bir erkek olduğu fikri yer almaktadır. Roux, Sibiry'a da önemli bir yeri olan ayıya tapınma durumunun Pan-Türk bir özellik olarak görülebileceğini söylemiştir (Roux, 2000: 378). Ayı'nın Karısı Cemo masalında ise Orta Asya ve Sibiry'a Şamanizminin etkilerini görmek mümkündür. Orta Asya ve Sibiry'a'nın bir kısmında ayı insana benzer kabul edilmekte ve ayı ile bir kadın arasında cinsel bir birliktelik olabileceğine inanılmaktadır (Roux, 2005: 291). Bu durum Başkurtlar gibi bazı Türk topluluklarında ayının ata sayılması ve ayıdan türediğine inanma şeklinde kendini göstermiştir (Çoruhlu, 2011: 162-63). Pertev Naili Boratav da Anadolu'da ayıyla evlenen kızların konu edinildiği çeşitli anlatımların olduğundan bahseder (Boratav, 2012: 37). Ayıya bu şekilde üstün özelliklerin verilmesi durumu aslında ayının şamana rehberlik eden bir ruh olarak görülmesi kökenine dayanmaktadır. Bu durum zamanla ayıya tanrısal bir yaratma gücü verilmesiyle devam etmiş, ayının ata ve kendisinden türenilen bir hayvan olarak görülmesi durumunu oluşturarak anlatılara da ayıdan türeme olayının taşınmasını sağlamıştır. Fakat şamanın rehberi olan bu hayvan, İslamiyet ile birlikte olumsuz bir intiba kazanmış ve kaba kuvvet, kötülük, aptallık gibi özellikler ayıya yüklenmiştir (Korkmaz, 2008: 33).

Bir Başkurt efsanesine göre ise ayı bir kadını kaçırmak için onu kendine eş yapar, daha sonra da bu kadından bir çocuğu olur. Fakat diğer çocuklara göre çok güçlü olan bu çocuk, arkadaşlarına zarar verdiği için köyden kovulur (Atnur, 2002: 552). Bu efsane Ayının Karısı Cemo ile aynı şekilde başlayıp İvan Medvedko ile aynı şekilde biter. Bu noktada Türk mitolojisi ve Rus mitolojisindeki ayıya dair inanışların benzerliği göze çarpmaktadır.¹

¹ Detaylı bilgi için bk. (Sütcü, 2021).

Eski Türk inanışlarındaki gibi kutsal sayılmayan ayı, masalda canavar formunda yer almıştır ve Cemo'yu bulur bulmaz ayıyı öldüren köylüler, ayının ona zarar verdiğini düşünmüşlerdir. Masaldaki yarı ayı yarı insan bedenli çocuk ise köylüler tarafından istenmemektedir. Olay örgüsünün devamında Cemo'yu kurtarmaları ve içlerine almaları için de bir şart sunulmaktadır: "Canavardan kurtulmak." Köylüler Cemo'yu köye kabul ederler fakat canavar olarak gördükleri çocuğu istemezler. Topluma aykırı olan bu yabancı beden, standart dışı olduğu ve biçimsel bir bozukluğa sahip olduğu için istenmemektedir.

Masalın bu bölümünde Cemo'nun onu kurtarmaya gelen köylülere karşı takındığı tavır da dış dünyaya yabancılaşmanın yansımasıdır. Cemo'nun gözünde çocuğu masum, köylüler ise zalimdir. Bu nedenle zayıf- güçlü çatışması görülmektedir ve Cemo kendisini bu çatışmanın taraflarından birisi olarak görmekte ve eskiden üyesi olduğu gruba dair bir aidiyet duygusu beslememektedir. Burada Cemo'nun önce dış dünyaya sonra da gruptan ayrılan bir birey olarak kendisine yabancılaşması grotesk bir öge olarak öne çıkmaktadır.

Hegel, İyi ve Vicdan eserinde insanın yalnızca tekil bir birey olarak görülmesinin zararlı bir şey olduğundan ve etik yaşamın teleolojisi içinde yok edilmesi gereken "şeytani bir ahlak biçemi" olduğunu söylemiştir. Hegel'e göre bu aşamada kalıp yalnızlık içerisinde yoğrulan birey ya bir ayartma durumu ya da bir günah içerisindedir. (Kierkegaard, 2015: 108) Hegel'in bu varsayımına dayanarak masala bakıldığı zaman yalnız kalan Cemo'nun bir günah ya da ayartma durumuna geçtiği görülebilir. Yalnızlığın sürüklenmesi ile birlikte kötü güçlerin etkisi altına giren insanlar, toplumsal normlara aykırı olan çeşitli çılgınlıklar yapmakta ve aşırılıklar göstermektedir. Bu noktada gotik anlatıların çift taraflı olduğu da görülmektedir: İlk olarak toplumsal düzene karşı çıkan, dini inanç ve adetlere karşı olan kişiler doğru yola dönmekte ve bu şekilde otorite yeniden sağlanmış olmaktadır. İkinci olarak ise kahraman istediği her şeyi yapmakta ve anlatının sonu açık uçlu bitmekte, sonuç okuyucunun/dinleyicinin düşüncesine göre şekillenmektedir (Oktay, 1999: 16-18). Bu masalda Cemo'yu doğru yola döndürmek, kurtarmak isteyen köylüler toplumsal otoriteyi sağlayamamıştır. Gotik anlatının diğer ucu olan kahramanın istediği her şeyi yapması ve anlatının sonunun açık uçlu bitmesi burada net bir şekilde görülmektedir. Cemo, kocasını

öldüren köylülerin çocuğuna da zarar vermesinden korkarak onlarla birlikte köye dönmemiştir. Bir başkaldırı ile sonlanan masal, gerek içerdiği grotesk ve mitolojik öğeler gerek dünya masallarına ve efsanelere olan benzerliği ile incelenmeye değerdir.

Sonuç

Sözlü kültür ürünleri arasında önemli bir yeri olan masal, yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan bir türdür. Masalarda yer alan öğelerin incelenmesi ise masalların verdiği mesajların daha iyi anlaşılması açısından fayda sağlamaktadır. Masalın sembolik diline uygun bir şekilde incelenen bu öğeler, masalın ait olduğu millet ve bu milletin sahip olduğu kültür bakımından da fikir edinilmesi açısından önemlidir. Masaldaki öğelerin farklı yönlerden incelenebilmesi mümkündür ve bu incelemelerden birisi de çalışmanın temeli olan gotik/grotesk öğelerdir. Gotik yazın içerisinde şekillenmiş bir tür olan grotesk, biçimsizlik, abartı gibi durumları temel almakta ve olayların standart dışı olan tarafıyla ilgilenmektedir. Bu makalede incelenmiş olan Ayının Karısı Cemo isimli masalda yer alan gotik/grotesk öğeler de masalın farklı bir perspektif ile görülmesini sağlamaktadır. Klasik bir masal okumasından farklı olarak grotesk öğelerin ele alınması sayesinde masalın içerisindeki unsurlar mitolojik düzlemde de değerlendirilebilmiştir.

Sembolik dile uygun olarak yapılan bu masal incelemesinde öncelikle grotesk bir figür olan süpürge otu detaylı bir şekilde incelenerek bu figürün masalın ilerlemesine olan katkısı görülmüştür. Masaldaki olayların başlangıcı olan mekâna ulaşmayı sağlayan nesne, elbette ki masalın önemli bir parçasıdır ve incelenmeye değerdir. Bunun dışında süpürge otunun masalın derlendiği bölgedeki önemine de değinilerek sıradan bir bitki ya da nesne yerine bu figürün seçilmesinin nedenleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın devamında masaldaki mağara unsuru değerlendirilmiş ve mağarada hapsedilen ana kahramanın kendisine ve çevreye duyduğu yabancılaşma hissi incelenmiştir. Masaldaki gotik bir yansıma olarak değerlendirilebilecek olan hapsedilmeye karşı duyulan korku, yalnızlık ve yabancılaşma hisleri metin içerisinde önem taşımaktadır. Buradan hareketle masaldaki grotesk öğelerin hem masal içerisindeki mekânlarda hem kahramanların zihinlerinde karşımıza çıktığı söylenebilir. Mekanlarda tekinsizlik,

yalnızlık, korku hissi ile kendisini gösteren gotik öğeler, kişilerin kendi içlerinde yaşadığı yalnızlık, toplumdan uzaklaşma ya da uzaklaştırılma gibi durumlarda da görülmektedir.

Ayının Karısı Cemo isimli masalda yapılan incelemeye göre grotesk öğeler dört başlık altında toplanmıştır. Bu başlıklar şu şekildedir: Grotesk görünümlü eylemler, olağandışı varlıklar, grotesk mekanlar ve grotesk figürler. Erhan Şen'in tasnifine göre yapılan bu incelemede masaldaki grotesk görünümlü eylemler: kaybolma, hapsedilme, öldürme, cinayete teşebbüs, sinsice/gizlice takip etmek, zorbalık yalnızlık, yabancılaşma, korku; olağandışı varlıklar: yarı insan yarı ayı çocuk (biçimsiz bir beden); grotesk mekanlar: kayalık yer, mağara; grotesk figür ise süpürge otu olarak belirlenmiştir.

İncelenen masalın grotesk öğeleri içerisinde yer alan ayı, çift taraflı olarak incelenmiştir. Bazı durumlarda bir kurtarıcı, ata, soyun devam ettiricisi olan ayı bazı durumlarda ise canavar formu olarak görülmektedir. Bu durumun Eski Türk inançları ile İslam inancının farklı bakış açılarına sahip olmasından kaynaklandığı görülmüştür. Masal, ayıdan türeme durumu ile Eski Türk inanışlarını yansıtırken ayının köylüler tarafından canavar olarak görülüp öldürülmesi ile İslamiyet'in kabulü ile ayıya karşı değişen bakış açısını sembolize etmektedir. Bu yönü ile çift taraflı olarak incelenmeye değer olan bu masalın farklı milletlerde de benzer şekillerde anlatıldığı görülmüştür. Bu nedenle çalışma içerisinde masaldaki ayıdan türeme durumunun Türk mitolojisindeki ve farklı mitolojilerdeki yerine değinilmiştir. İncelenen masalın Anadolu sahası dışında Fransa, İspanya, Almanya ve Rusya'da da benzer biçimlerinin bulunması bu masalı mitolojik açıdan incelemeye değer kılmaktadır. Özellikle Rus halk masalı olan İvan Medvedko masalı Ayının Karısı Cemo masalı ile benzerlik göstermektedir. Bu durum mitolojide ayıya verilen önemi ve ayının kült bir hayvan olarak sözlü kültür ürünlerinde yer almasını göstermektedir. Bu çalışma ile derlenen masal metninin hem içerdiği grotesk öğeler açısından incelenmesi sağlanmış hem de mitolojik bağlamda değerlendirmesi yapılarak Anadolu'da anlatılan bir masalın dünyanın farklı milletlerinin anlatılarına ne şekilde yansıdığı gözlemlenmiştir.

Kaynakça

- Aça, Mustafa (2018). "Doğu Karadeniz Hayvancıları ve Çobanlarının Geleneksel Veterinerlik Uygulamalarına Dönük Tespit ve Değerlendirmeler". *Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi*, (61): 127-144.
- Arargüç, M. Fikret (2016). "Mimari Bir Tarzdan Edebi Bir Türe: Gotik". *Güzel Sanatlar Dergisi*, (36): 245-257.
- Atnur, Gülhan. (2002). *Başkurt ve Tatar Efsaneleri Üzerine Karşılaştırmalı Motif Çalışması*. Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Boratav, Pertev Naili (2012). *Türk Mitolojisi: Oğuzların-Anadolu, Azerbaycan ve Türkmenistan Türklerinin Mitolojisi*. Çev. Recep Özbay. Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
- Boratav, Pertev Naili (2016). *100 Soruda Türk Halk Edebiyatı*. Ankara: Bilgesu Yayıncılık.
- Çoruhlu, Yaşar (2011). *Türk Mitolojisinin Ana Hatları*. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- Elçin, Şükrü (2001). *Halk Edebiyatına Giriş*. Ankara: Akçağ Yayınları
- Geçikli, Kubilay ve Yavuz, M. Ertuğrul (2008). "Gotik Romanda Aydınlanma Karşıtlığı". *C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi*, 32(1): 171-188.
- Günay, Umay (1975). *Elâzığ Masalları*. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Basımevi.
- Hançerlioğlu, Orhan (2010). *Dünya İnançları Sözlüğü*. İstanbul: Phoenix Yayınevi.
- Hopkins, Lisa (2005). *Screening The Gothic*. Austin: University of Teksas Press.
- Ivanov, V. V. & Taporov, V. N. (2000). *Mifi Narodov Mira*. Moskova: Olimp.
- Kerr, Gordon (2011). *Avrupa'nın Kısa Tarihi*. Çev. Cumhuriyet Atay. İstanbul: Kalkedon.
- Kılıçkaya, Derya (2022). "Adnan Özyalçın'ın 'Yük' ve 'Asfalt' Hikâyelerinde Grotesk / Gotik Masal Ögeleri / Motifleri". *Topkapı Sosyal Bilimler Dergisi*, 1(2): 143-168.
- Kierkegaard, Soren (2015). *Kayıp Kavramı*. İstanbul: Türkiye İş Bankası

- Korkmaz, Esat (2008). *Eski Türk İnançları ve Şamanizm Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Anahtar Kitaplar Yayınevi.
- Miles, Robert (1995). *Ann Radcliffe: The Great Enchantress*. Manchester: Manchester University Press.
- Nurdan, Gülçin Tuğba (2020). *Postmodern Türk Romanında Grotesk*. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Oktay, Dilek (1999). "Sapık Arzular, Günahlar, Yalnız Canavarlar ve Değişen Düzene Karşı". *Virgül*, 21: 17.
- Örnek, Sedat Veyis (1966). *Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki*. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.
- Örnek, Sedat Veyis (1995). *100 Soruda İlkelerde Din, Büyü, Sanat ve Efsane*. İstanbul: Gerçek Yayınevi.
- Özkaracalar, Kaya (2005). *Gotik*. İstanbul: L&M Yayıncılık.
- Roux, Jean Paul (2000). "Hayvanlar: Türk ve Moğol Dinlerinde Öncelikleri. Kavimsel Mitler ve Av Ritleri". *Antik Dünya ve Geleneksel Toplumlarda Dinler ve Mitolojiler Sözlüğü, C.1*. Haz. Levent Yılmaz. Çev. Gönül Yılmaz. Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 377-381.
- Roux, Jean Paul (2005). *Orta Asya'da Kutsal Bitkiler ve Hayvanlar*. Çev. Aykut Kazancıgil ve Lale Arslan. İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
- Sakaoğlu, Saim (2016). *Masal Araştırmaları I*. Ankara: Akçağ Yayınları
- Sarpkaya, Seçkin (2014). "Türk Dünyası Efsanelerinde Ayı Tasavvurunun Değişim ve Dönüşümü". *Millî Folklor*, 26(101): 149-161.
- Spring, Walter (2001). *Die Symbolik des Handelns im Märchen. Tun und Nicht-Tun im deutschen Märchen*. Bern: Lang Verlag.
- Sütcü, Güneş (2021). "Türk ve Rus Mitolojisinde Hayvan Mitleri". *KARE*, 150-171.
- Şen, Erhan (2020a). "Pertev Naili Boratav'ın Derleyip Yayımladığı Masalların Grotesk Öğeler Açısından İncelenmesi". *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi*, 9(1): 166-179.
- Şen, Erhan (2020b). "Ignacz Kunos'un Derleyip Yayımladığı Masallarda Yer Alan Grotesk Öğeler". *Uluslararası Çocuk Edebiyatı ve Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 4(1): 31-44.

Zipes, Jack (2018). *Dayanılmaz Peri Masalı (Bir Türün Toplumsal ve Kültürel Tarihi)*. İstanbul: Alfa Yayınları.

Elektronik Kaynaklar

URL-1: "Grotesk" <https://www.etimolojiturkce.com/kelime/grotesk> (Erişim: 22.09.2024)

URL-2: "Jean de Ours" https://en.wikipedia.org/wiki/Jean_de_1%27Ours (Erişim: 10.09.2024)

URL-3 : "Jean de'l Ours" https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/J_eandel_Ours.jpg (Erişim: 10.09.2024)

URL-4: "Little Bear" https://en.wikisource.org/wiki/Russian_Wonder_Tales/Little_Bear%27s_Son (Erişim: 15.09.2024)

Sözlü Kaynaklar

KK-1: Meryem Aydemir, 1976- Kağızman, lise mezunu, evli, ev hanımı.

ATASÖZÜ ÖRNEKLEMİNDE KAZAN TATARLARININ GELENEKSEL KÜLTÜRÜNDE AİLE KURUMUNUN İNŞASI

The Construction of the Family Institution in the Traditional Culture of
Kazan Tatars: An Analysis Through Proverbs

Fatma TEKİN*

ÖZ

Sözlü gelenekte oluşan ve bir kısmı sonradan yazıya geçirilen atasözleri, bir milletin geçmişten taşıdığı, binlerce yılın birikimi niteliğinde öğüt verici ve yol gösterici sözlerdir. Bu sözler, tarihi süreçte damıtılarak gelen tüm bilgi, tecrübe, gözlem ve edinimlerin toplamı olduğundan ortak duygu, düşünce, inanış, kanı ve kabul içerir. Milletlerin töresini belirleyen, hukukunu gösteren, ahlâkını düzenleyen, yol-
daşı ve rehberi olan atasözleri, bir milletin kültürünü tanımak noktasında kaynak olur. Bu çalışmada, atasözü örnekleminde Kazan Tatarlarının geleneksel kültüründe aile kurumunun inşası; evlilik öncesinde eş seçimi, evlilikle ilgili geleneksel uygulamalar ve evlilik sonrası süreçte aile birliğinin temel dayanakları bağlamında sosyo-kültürel ve psikolojik belirleyiciler, aile birliğinin devamlılığı noktasında nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili tavsiyeler tespit edilmeye çalışılmıştır. Kazan Tatar atasözlerinde evlilik öncesi, evlilik süreci ve evlilik sonrası belirgin bir şekilde ele alınmıştır. İnanış, kabul, beklenti, tutum ve davranışlardan oluşan kültürel örüntüler, geleneksel uygulamaları şekillendirmiştir. Bu uygulamalar arasında mehir, başlık parası, çeyiz, görücülük, imam nikâhı, düğün, altın takma, saç saçma, evlenecek çifte dua ve temenni, düğün aşısı (belişi, çekçek ve salma), sahte düğün yapma ve kapı bağı âdetleri yer almıştır. Geleneğin önemli bir bölümü din ve inanış temelinde şekillenirken eş seçimindeki belirleyiciler ise psikolojik, ekonomik ve kültürel dir. Atasözlerinde evlilik öncesi istişare noktaları çok yönlü iken evlilik sonrası bu noktalarda teke inmesi söz konusudur.

Anahtar Sözcükler: halk bilimi, atasözleri, Kazan Tatarları, evlilik, aile.

ABSTRACT

Proverbs, which originated in oral tradition and were later transcribed, are words of advice and guidance that a nation carries from the past, reflecting the accumulated wisdom of thousands of years. These proverbs encapsulate collective emotions, thoughts, beliefs, and values as they distill all historical knowledge, experiences, observations, and acquisitions. Proverbs serve as a resource for understanding a nation's culture by defining its customs, legal norms, and moral standards. This study examines the construction of the family institution within the traditional culture of the Kazan Tatars through the lens of proverbs. It addresses pre-marital

* Doç. Dr., Ege Üniversitesi, İzmir-Türkiye. E-posta: ftekin3835@gmail.com. ORCID: 0000-0002-2471-6711. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14527491>

partner selection, traditional marital practices, and the fundamental bases of family unity in the post-marriage context, examining socio-cultural and psychological determinants and recommendations for ensuring family cohesion. Kazan Tatar proverbs address marriage distinctly in pre-marital, marital, and post-marital contexts. Cultural patterns composed of beliefs, acceptance, expectations, attitudes, and behaviors, have shaped traditional practices. These practices include dowry, bride price, trousseau, arranged marriage, imam marriage, wedding, altın takma (gold adornment), saçı saçma (a sort of libation), prayers and wishes for the couple, wedding feasts (such as beliş, çekçek, and salma), mock weddings, and door-binding customs. While many of these traditions are shaped by religious beliefs, the determinants in partner selection are psychological, economic, and cultural. The points of consultation in proverbs are multifaceted before marriage but converge to a single focus after marriage.

Keywords: folklore, proverbs, Kazan Tatars, marriage, family.

Giriş

Milletleri ayakta ve diri tutan onların bizzat ürettiği folklorik öğelerdir. Bunların arasında en kuvvetli olanı ise atasözleridir. Atasözleri, sözlü gelenekte oluşmuş, bir kısmı sonradan yazıya geçirilmiş dil birlikleridir. Anonim karakter taşıyan ve atalardan kaldığı kabul edilen kısa, özlü ve kalıplaşmış bu sözler, bir milletin geçmişten taşıdığı, binlerce yılın birikimi niteliğinde öğüt verici ve yol göstericidir. Tarihi süreçte damıtılarak gelen tüm bilgi, tecrübe, gözlem ve edinimlerin toplamı olduğundan ortak duygu, düşünce, inanış, kanı ve kabul içerir. Bir milletin inançlarını, geleneklerini, tutumunu, dünyayı algılayış biçimini yansıtır. Bu bağlamda bir toplumun geleneksel kabulleri, inanışları, değer yargıları, varsayımları, hükümleri ve eylemlerinden oluşan “geleneksel dünya görüşü”nü yansıtan kalıplarıdır denilebilir (Özön, 1958: V; Oy, 1972: IX; Aksoy, 1988: 15, 27; Elçin, 2000: 625-626; Çobanoğlu, 2000: 2, 12; Başgöz, 2006: 87-88; Kurt, 2012: 7; Uğuzman, 2014: 1-4; Durbilmez, 2018: 147; Aksu vd., 2022: 7; Tekin, 2024a: 2-4). Türk Dünyası'nın ortak atasözleri, Türkçenin farklı lehçe ve şivelerinde dil ve kültür birliği göstergeleridir (Durbilmez, 2018: 152). Eski dönemlerde “sav”, “deme”, “atalar sözü”, “mesel”, “darbimesel (çokluğu durubuem-sal)” ve günümüzde “atasözü” olarak adlandırılan bu söz varlığı, bugün Türk boylarında farklı terimlerle ifade edilmektedir: Azerbaycan Türkçesinde “atalar sözü”, Gagavuz Türkçesinde “söleyişler”, Türkmencede “nakıl” ve “atalar sözi”, Tatarcada “atalar süzi”, “mekel”, “eytim”, Başkurt Türkçesinde “mekel”, “eytim”, “atalar hüzi”, Kazak Türkçesinde “makal-

metel", "nakıl", Kırgız Türkçesinde "makal-lakap", Kumuk Türkçesinde "atalar sözü", Özbek Türkçesinde "makâl", Uygur Türkçesinde "makal", "zerbimesel", "makal-temsîl", Sagay Türkçesinde "takpak", Hakas Türkçesinde "söspek", Şor Türkçesinde "sös kebi", Tuva Türkçesinde "üleger do-maktar" veya "üleger sös", Tobol Türkçesinde "takmak", Teleüt Türkçesinde "ülger sös" veya "kep sös", Yakutlarda "hohoono", Çuvaşlarda "sah-mah" (Aksu vd., 2022: 7).

Halk bilim kadrosunun içerisinde yer alan atasözleri ve konuyla ilgili yapılan çalışmalar¹ müşterek Türk kültür kodlarını ortaya koyması bakımından önemli taşır. Çünkü milletlerin töresini belirleyen, hukukunu gösteren, ahlâkını düzenleyen, yoldaşı ve rehberi olan atasözleri, bir milletin kültürünü tanımak noktasında önemli bir kaynaktır. Bu bağlamda çalışmada, atasözü örnekleminde Kazan Tatarlarının geleneksel kültüründe aile kurumunun inşası; evlilik öncesinde eş seçimi, evlilikle ilgili geleneksel uygulamalar ve evlilik sonrası süreçte aile birliğinin temel dayanakları bağlamında sosyo-kültürel ve psikolojik belirleyiciler, aile birliğinin devamlılığı noktasında nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili tavsiyeler tespit edilmeye çalışılacaktır.

Bu çalışmada metin odaklı bir inceleme yapılmıştır. Çalışmanın materyali, Nekiy İsenbet²'in üç ciltten oluşan "*Tatar Halk Meğalleri* (*Tatar Halkının Atasözleri*)" (2010) kitabının 2. cildinden elde edilmiştir. Bu bağlamda

¹Türkiye'de folklor sahasında, Türk Dünyası atasözleri ile ilgili kitap, kitap bölümü, makale, bildiri kapsamında birçok sayıda aktarma ve inceleme çalışmaları yapılmıştır. Ulaşabildiğimiz kadarıyla müstakil kitap olarak yapılan önemli çalışmalar arasında şunlar yer almaktadır: Kazan-Tatar (Taymas, 1968; Tekin, 2024a), Dobruca (Ülküsal, 1970), Uygur (Öztopçu, 1992; Doğan, 2020), Kazak (İsmail ve Gümüş, 1995), Azerbaycan (Musaoğlu ve Gümüş, 1995), Özbek (Yoldaşev ve Gümüş, 1995), Türkmen (Kürenov ve Gümüş 1995; Kılıç, 1996; Geldiyev ve Karayunusluoğlu, 2017; Doğan, 2014), Çuvaş (Ceylan, 1996), Makedonya ve Kosova (Hasan, 1997), Karaçay Malkar (Tavkul, 2001), Kumuk (Öztürk ve Uyanık, 2006; Pekacar, 2006), Saha (Kirişçioğlu, 2007), Kırım-Tatar (Kırbaç, 2012), Hakas (Aktaş, 2020), Kırımçak (Hünerli ve Aktaş, 2021), Gagavuz (Hünerli ve Arnaut, 2022).

²N. İsenbet (1899-1992), Tatar Türklerinin edebiyatının, folklorunun ve ilim dünyasının en önemli araştırmacılarından biridir. Onun özellikle iki ciltten oluşan "*Tatar Têlênéñ Frazelozik Süzlêge* (*Tatar Dilinin Deyimler Sözlüğü*)" (1989-1990), "*Balalar Folkloru (Çocuk Folkloru)*" (1984) ve üç ciltten oluşan "*Tatar Halk Meğalleri* (*Tatar Halkının Atasözleri*)" (2010) adlı çalışmaları, Tatar Türklerinin dili ve kültürü açısından oldukça kıymetlidir. İsenbet'in hayatı ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Er, 2010).

168 atasözü metni aktarılmış ve incelenmiştir. Konunun ele alınışını sınırlandırmak amacıyla, yan ve mecaz anlam bulunduğu geniş anlam daire-sinde daha fazla arka plan bilgisi gerektireceğinden, atasözlerinin gerçek/dolaysız/düz anlamları öne çıkarılmıştır.

Kazan Tatarlarının Geleneksel Kültüründe Aile Kurumunun İnşası

Geleneksel toplumlarda evlilik, sadece bireyin yaşamında değil, bireyin bağlı bulunduğu topluluk açısından da önemlidir. Topluluğun devamını ve bereketini sağlayan kuşaklar zinciri evlilikle sağlanır. Bu nedenle evlenme, en önemli toplumsal iştir (Lvova vd., 2013: 210). Kadın ve erkeğin bir aile olarak toplum yaşantısına katılması ise ancak toplum tarafından belirlenen kabul ve davranış kalıplarına uymasıyla mümkündür. Dolayısıyla yaşamın önemli bir geçiş dönemi olan evlenme, toplumun belirlediği kültürel yapıya uygun olarak yapılmalıdır (Durbilmez, 2018: 181). Bunu gösterir şekilde Kazan Tatarlarında birçok atasözü, evlilik ve aile birliği ile ilişkilidir. Evlilik, insanın hayatının bir döneminde yapması gereken bir akit-tir, bağlanmadır. Evlenme ile ilgili atasözleri, içe içe geçmiş ve birbirini izleyen ritüeller, bireysel ve toplumsal beklentiler, kabuller, inanışlar ve bunların etrafında şekillenen geleneksel aile yapısıyla ilgili bir dizi iletilerle doludur.

Atasözlerinde, birkaç atasözünün dışında neredeyse bekârlık hiç tavsiye edilmez. Söz gelimi; bekâr erkeğin durumu, “Buydağnıñ aklı -ikë küz. (Bekârın aklı -iki göz.)” (THM II-133) şeklinde tarif edilir. Yani, bekâr erkek hayatın içerisinde çok fazla aktif bir rol üstlenmez, dünyayı uzaktan seyreder gibidir. Her türlü mesuliyetten bir miktar kaçınır. Bekârın yaşama dair tüm meşguliyeti, yeme-içmeden, kendini göstermek için giyinip kuşanmadan ibaret olmasıdır. Onun kendine özel bir hayatı yoktur, başkalarına göre yaşar. Bekârlığın “yalnızlık”, “evsizlik”, “düzensizlik” olarak tarif edildiği, bekâr insanın “göçmen”, “Allah’ın üvey evlâdı” gibi benzetmelerle anlatıldığı diğer atasözleri ise şöyledir:

“Bar miken dönyada / Minnen beğetsözler: Һatnım-yortım yuq / Yatam nomërda! (Var mı ki dünyada / Benden şanssızlar: Hanımım-evim yok / Yatarım otelde!)” (THM3 II-132)

“Buydağ yëğët bay bulmas. (Bekâr delikanlı zengin olmaz.)” (THM II-132)

³THM: Tatar Halkı Mekalleri.

“Kart buldağ mender koşıp yeşiy. (*Yaşlı bekâr minder kucaklayarak yaşar.*)” (THM II-133)

“Öylenmegen uysız bulır / Dönyası köysöz bulır. (*Evlenmeyen akılsız olur / Dünyası ahenksiz olur.*)” (THM II-134)

“Öylenmegen -bu dünyaya kilmüşek. (*Evlenmeyen, -bu dünyada göçmen.*)” (THM II-134)

“Öylenmegen -Allanıñ ügiy ulı. (*Evlenmeyen -Allah'ın üvey oğlu.*)” (THM II-134)

Atasözlerinin evlilikle ilgili olumlu bakışını, “kocalı” ve “kocasız” kadınların mukayese edildiği sözlerde de görmek mümkündür. “İrlë hatın İdël kiçken / İrsöz hatın utka pëşken. (*Kocalı kadın İdil'i geçmiş / Kocasız kadın ateşte pişmiş.*)” (THM II-213) sözünde kocasız kadınların “ateşte pişen” bedbaht hali, “İrsöz hatın her irge yakın. (*Kocasız kadın her erkeğe yakın.*)” (THM II-213) sözünde, ahlaken yoksunlaşacakmış gibi mübalağayla aktarılır. Birçok atasözünde, kocanın destekleyici, hayatı kolaylaştırıcı, koruyucu, kolayıcı, sahiplenici yönleri öne çıkarılır ve kocasız kadınlar/evler “kanatsız kuş”, “dizginsiz at”, “sürülmeyen toprak”, “çatisız ev”, “bacasız ev”, “meyvesiz ağaç”, “nursuz yaşam” metaforlarıyla betimlenir:

“İrsöz hatın -cimüşsöz ağaç. (*Kocasız kadın -meyvesiz ağaç.*)” (THM II-213)

“İrsöz hatın -yögensöz biye. (*Kocasız kadın -dizginsiz at.*)” (THM II-213)

“İrsöz hatın -kanatsız koş. (*Kocasız kadın -kanatsız kuş.*)” (THM II-213)

“İrsöz hatın -sörëlmegen cir. (*Kocasız kadın -sürülmeyen toprak.*)” (THM II-213)

“İrsöz hatın tübesöz yort këbëk. (*Kocasız kadın çatisız ev gibi.*)” (THM II-213)

“İrsöz tormuş -nursuz tormuş. (*Kocasız yaşam -nursuz yaşam.*)” (THM II-213)

Atasözleri, belirli bir olgunluğa eriştiği düşünülen gençlerin vakti geldiğinde evlendirilmesi gerektiğini söyler. “Kızım yetti utuzğa / Akıl kerdë bu kızğa. (*Kızım yetti otuza / Akıl girdi bu kıza.*)” (THM II-130) sözünden de anlaşıldığı üzere, bir kız otuzundan evvel evlendirilmelidir. Bu bağlamda “Unaltıda kız -soltan / Uncidëde -çulpan / Yëğërmëde -gölböstan / Yëğërmë bërde -çurtan, diy. (*On altıda kız -sultan / On yedide -Zühre yıldızı / Yirmide -gül bahçesi / Yirmi birde -turna balığı, denir.*)” (THM II-48) sözü de bir kızın

yaş almasıyla birlikte değerinin azalacağını söyleyen toplumsal bakışı yansıtır. Bununla birlikte yaş ilerledikçe olgunlaşmayla birlikte gelen seçiciliğin sonucunda, evliliğin zorlaşabileceği öngörüsünden hareketle de kızlar hemen evlensin, erkekler de evin sorumluluğunu alabilsin diye “Kızlarğa kanat / Malaylarğa ayak. (Kızlara kanat / Erkeklerle ayak.)” (THM II-13) atasözü söylenmiştir.

Atasözleri, kızını vermek istemeyen aileleri, “Kız saklağançı, ət sakla. (Kız saklamaktansa köpek sakla.)” (THM II-15) şeklinde uyarıya da bir kızın en kıymetli ve güzel zamanları, “Kız çağında -kızıl ut / Hıatın bulğaç, kadere yuk. (Kız çağında -kırmızı ateş / Hatun olduğunda -değeri yok.)” (THM II-135) sözünden anlaşıldığı üzere, evlenmeden önceki yani anne-babasıyla yaşadığı zamanlardır. Benzer şekilde, dişil bir söylemle ifade edilen “Kız çağım -sultan çağım. (Kız çağım -sultan çağım.)” (THM II-15) atasözü de kızların bu konudaki düşüncesini yansıtır.

“Kız gömëre -kaz gömëre / Üşep citkeç yoğala. (Kız ömrü -kaz ömrü (gibi) / Büyüdüğünde kaybolur.)” (THM II-12) sözünde, evlenen kızın evden ayrılmasıyla birlikte, artık kendi ailesinin bir ferdi olmaktan uzaklaşacağı anlaşılır. Burada, bir kızın evlenmesi ile ilgili geleneksel bakışın, bir mülkün başkasına devredilmesi gibi algılandığını söylemek sanırım yanlış olmaz. Atasözlerinde bunun dile getirilmesini ise evlenen kızın yeni ailesine alışmasını hızlandırmak ve ileriki zamanlarda evliliğinde olası yaşanacak sorunlara karşı önlem almak amaçlı olduğuna yorulabilir. Böylece evlenen kız, asıl ailesinin artık kocası ve onun ailesinden ibaret olduğu bilgisiyle sıkıntılara karşı daha sabırlı olabilecektir.

“Türk kültüründe evlilik, geçmişten bu yana birçok uygulamayı bünyesinde barındırır. Genellikle dinlik ve büyüklük bir karakter arz eden bu uygulamalar; bereket ve zenginliği artırarak sürekli kılmayı, kutlanmayı, iyi huylu ve geçimli olmayı, huzurlu bir şekilde yaşamayı, kötü huyları terk etmeyi, dini bütün olmayı, doğurgan olma ve soyun sürekliliğini sağlamayı, dayanıklılık ve sağlamlığı artırmayı, yuvada kalıcı olmayı, büyüklere tâbi ve saygılı olmayı sağlama amaç ve düşüncesiyle bağlantılıdır.” (Aça, 2015: 79). Kazan Tatar atasözlerinde evlilik süreci, ayrıntılı bir şekilde ele alınmış; geleneğin önemli bir bölümü din ve inanış temelinde şekillenmiştir. Söz gelimi; “Kız yëğët başınnan bürëğën alıp kiyse, kırık könlëk hıatını bula, imiş. (Kız, delikanlının başından şapkasını alıp taksa, kırk günlük hatunu olurmuş.)” (THM II-28) atasözü, bir Tatar inanışını yansıtmaktadır. İnanışa

göre, gelin güvey şapkasını çıkarıp başına giyerse ailede onun sözü geçer (Gıylmanov, 1999: 241).

Atasözlerinde sosyal anlamda kadınların aktif bir rol üstlendiği evlilik ritüelleri, kadını merkeze alır ve erkekten ziyade kadının düğünü yapılır. Evlilik öncesi uygulamaların önemli kısmını mehir, başlık parası ve kızın evlenme öncesi hazırlığı olan çeyiz oluşturur. Çeyiz, bir kızın kıymetini gösteren toplumsal bir değerdir. “Kız -bişekte, cihaz -sandıkta. (Kız -beşikte, çeyiz -sandıkta.)” (THM II-114) sözünde çeyiz hazırlığının uzun zaman gerektirmesinden dolayı, kız daha beşikte iken hazırlığa başlanması gerektiği anlatılır. “Kız akçası -küz akçası. (Kız parası -göz parası.)” ve “Kız akçası -toz akçası. (Kız parası -tuz parası.)” (THM II-95) sözlerinde ise başlık parası, “göz parası”, “tuz parası” olarak adlandırılır.

Mehir, verilecek olan kıza göre değişkenlik göstermektedir: “Bıyıl kızların meherë / Bër bıdıra bereñgë. (Şimdiki kızların mehiri / Bir kova patates.)” (THM II-95) sözünde, mehirin değişken değeri ifade edilir. “Yeşene küre behasë / Atına küre çanası. (Yaşına göre pahası / Atına göre arabası.)” (THM II-95) sözüne göre, genç ve güzel kızların mehri diğerlerine göre fazla olur. “Birmes kızın meherë zur bulır. (Verilmeyen kızın mehiri büyük olur.)” (THM II-95) sözüne göre en büyük mehir, ailesi tarafından verilmeyen kıza aitken, “Ëkallë meher vayannıy niķaķ. (En küçük mehir, göstermelik nikâh.)” (THM II-95) sözüne göre en küçük mehir “göstermelik nikâh” olarak belirlenmiştir.

Eş seçiminin, insan yaşamının önemli bir belirleyicisi olduğu “Artkı ayılñ niķ bulsa / Atñ duvlap ni kıılır? / Alğan hatınñ yaķşı bulsa / Yortñ duvlap ni kıılır? (Arkadaki kayış sağlam olursa / Atın bağırrsa ne olur? / Aldığım hatunun iyi olursa / Elalem bağırrsa ne olur?)” (THM II-84) sözünde açıkça anlatılır. Evlilik öncesi sürecin önemli bir kısmı, eş seçme ile ilgili olup atasözleri, eş seçimindeki sosyo-kültürel belirleyicileri ortaya koymaktadır. Nitekim “Avızı kıyık bulsa da, bay kıızı kıyev saylar. (Ağzı eğri olsa da, zengin kıızı damat seçer.)” (THM II-50) atasözü, bu minvalde söylenmiştir.

Atasözlerine göre “İşek kürgennë alma / Bişek kürgennë al. (Kapı göreni alma / Beşik göreni al.)” (THM II-87) sözünce terbiyeli kızla evlenilmeli, “Hatın almak -kız almak. (Hatın almak -kız almak.)” (THM II-90) sözünce de dullarla evlenilmemelidir. “Hatın alsañ Nuğaydan / Ëşëñ kiter uñaydan. (Kadın alırsan, Nogay’dan / İşin gider faydadan.)” (THM II-91) sözünden anlaşıldığı üzere, Nogay kızları güçlü ve becerikli oldukları gerekçesiyle ideal

eş adaylarıdır. Bunun yanında erkek için en makbul eş, akıllı ve sağlıklı olandır. Gençlik, güzellik, beceriklilik, zenginlik ve soy ise öne çıkan diğer belirleyicilerdir:

“Atnı -tüşënnen, kıznı -küzënnen (saylıylar). (Atı -dişinden, kızı -gözünden (seçerler)” (THM II-44)

“Cikken atnı ye yögërek, ye yurğa bulsın / Söygen yarıñ ye bik matur, ye mulla bulsın. (Koştuğun atın ya hızlı ya rahvan at olsun / Sevdiğin yârin ya çok güzel, ya molla olsun.)” (THM II-60)

“İrler söyler savnı / Hatınnar söyler baynı. (Erkekler sever sağlıklıyı / Kadın sever zengini.)” (THM II-177)

“İr-yëğëtnëñ atı çapkın, pıçağı ütkën, hatını uñğan bulır. (Erkeklerin atı hızlı, bıçağı keskin, kadını becerikli olur.)” (THM II-171)

“Kız da bulsın, buvaz da bulsın / Üzë uñğan, üzë bay da bulsın / Şunuñ östëne matur da bulsın! (Kız da olsun, gebe de olsun / Kendisi becerikli olsun, kendi zengin de olsun / Bunun üstüne güzel de olsun!)” (THM II-47) diyen eril söylem, erkeğin talebini yansıtsa da atasözleri, eş seçiminde karaktere ve huya bakmak gerektiğinin vurgusunu, “Kız yahşısı kılıktan bilgëlē. (Kızın iyisi davranıştan bilinir.)” (THM II-48) sözünde belirtir. Hatta “Avlaç öyde kız saylama, urağ kırında sayla. (Tenha evde kız arama, orak tarlasında ara.)” (THM II-44) şeklinde tavsiyede bulunur.

“Kız saylasañ, küzëñnen bigrek kolağıña ışan. (Kız seçersen, gözünden çok kulağına inan.)” (THM II-48) sözü uyarınca, eş seçiminde gözden ziyade kulak referans olmalıdır. Çünkü göz, insanı yanıltabilir. Bu nedenle bayramlar ve düğünler, yanıltıcı olabileceği gerekçesiyle eş seçimi için ideal zamanlar değildirler. Bu belirli günlerin dışında seçim yapılmalı, hatta mümkünse “Karını açkanga / Kara talқан maydan kürenër; Hatın kaygısı töşkenge / Kara hatın ayday kürenër. (Karnı acıkana / Kara yulaf unu yağ gibi görünür; Hatun kaygısı çekene / Kara hatun Ay gibi görünür.)” (THM II-87) sözünde belirtildiği gibi, yalnızlık hissedilen zamanlarda herhangi bir tercihe gidilmemelidir. Buradan anlaşıldığı kadarıyla seçimler her zaman gerçek bir sevgiye dayanmaz, bazen de duygusal boşluğa dayanır.

Bilindiği üzere, insanın yaşa bağlı olarak ihtiyaçları ve beklentileri değişkenlik gösterebilmektedir. Dolayısıyla evliliğin amacı ve evliliğe yüklenen anlam, evliliğin yapıldığı yaşla da bağlantılı olarak da farklılık gösterebilir. Bu bağlamda “Kartlar alcıganlık bëlen / Urta yeşlëler fayda ömët itëp

/ Yeşler cülerlik bēlen öylene. (*Yaşlılar yorgunluk ile / Orta yaşlılar fayda ümit edip / Gençler çılgınlık ile evlenir.*)” (THM II-87) sözü dile getirilmiş ve birçok atasözünde genç yaşlarda evlenilmesi tavsiye edilmiştir. Ancak atasözlerine göre evlilik aceleye de getirilmemelidir. Nitekim alalacele evlenenin pişmanlığı “İr kürdēm -abındım. (*Koca gördüm -yanıldım.*)” (THM II-93) atasözünde dile getirilir.

Atasözlerinden, eş seçiminde kızların durumunun erkekler gibi olmadığı anlaşılır. Geleneksel bakış, kızların eş seçiminin aile gözetiminde olması gerektiğini “Kızını üz irkēne kıusañ, ğarmunçığa barır. (*Kızı kendi özgürlüğüne bıraksan, ğarmuncuya varır.*)” (THM II-52) şeklinde uyararak anlatır ve “Kızınıñ bekrē kēmge kitse, fikērē de şunda bulır. (*Kızın gönlü kime gitse, akılı da onda olur.*)” (THM II-51) sözü ile kızların duygusal tabiatına dikkat çekilir. İster kız ister erkek olsun, her iki taraf için de aileler büyük önem taşımaktadır: “Yēğēt yaħşı -malı yuk / Felenē ülgēn, felenē yuk. (*Delikanlı güzel -malı yok / Falanı ölmüş, falanı yok.*)” (THM II-50) atasözü mal-mülk ve soyun, erkekte aranan bir özellik olduğunu anlatır.

“İrler sēmafordan ütkeç te, ğatınım yok, diyler. (*Erkekler semafordan geçerken de, hatunum yok, derler.*)” (THM II-155) atasözü, erkeklerin kadın zafiyetini ironik bir şekilde dile getirir. “İrlernēñ ğesretē ikē: Niçēk ğayıp kērūv de niçēk çığıp kitūv. (*Erkeklerin kaygısı iki(dir): Nasıl dönüp girmek ve nasıl çıkıp gitmek.*)” (THM II-155) atasözü ise âlem yapan erkekler hakkında söylenmiştir. Kızlar, burada bahsedilen erkek modellerinin dışında bir seçim yapmalıdır. Ayrıca kızların şiddetle kaçınması gereken bir diğer erkek modeli de geç saatlere kadar uyuyandır. Öğleye kadar uyuyan bir erkek “Töşke ğetlē yoğlağan yēğētneñ bitēne tōkēr. (*Öğleye kadar uyuyan delikanlının yüzüne tükür.*)” (THM II-52) sözü ile kınanır.

Yukarıdaki atasözlerinden anlaşıldığı üzere, kadın da erkek de eş seçiminde dikkat etmesi gerekmektedir. Ancak atasözlerinde mevzu bir noktada kader inancıyla da ilişkilendirilir. Nasip, kısmet denen bir şey vardır ve bu, her zaman insanın elinde olan, yapabildikleriyle ilgili bir durum değildir. Nitekim nasibin insan çabasına bağlanan yanı “Bulır miken nasıyp / Utırsañ öyde posıp. (*Bulur musun nasip / Oturursan evde pısıp.*)” (THM II-56) atasözünde göz ardı edilmez.

Atasözlerinde kız görmeye gelen görücüler ve istemeye gelen dünürler hakkında da bilgi yer almaktadır. Görücülük erkek tarafının ailesinin oğul-

ları için kız arama ve kıza bakma sürecidir. Görücü usulüyle evlenme, mü-nasip görülen bir evlenme yöntemi olarak tavsiye edilir. İçinde rekabetin ve pazarlığın döndüğü görücülük uygulaması, “Kız balanın başın aşığı / Tesbih totkan yavçılar. (Kız çocuğunun başını yerler / Tesbih tutmuş görücü-ler.)” (THM II-80) atasözü ile anlatılır.

Atasözlerinden, görücülük uygulamasının bir takım kurallardan ve toplumsal beklentilerden oluştuğu anlaşılmaktadır. Söz gelimi kız görmeye gelen görüciye kızın gösterilmesi beklenir ve kızını göstermek istemeyen kız tarafı “Birmeseler birmesler / Sandıkça biklep kıymaslar. (Vermeseler, vermezler / Sandığa kilitleyip koymazlar.)” (THM II-80) sözüyle eleştirilir. Bu-nun yanında “Dimçe diğöz kiçerër. (Görücü deniz başışlar.)” (THM II-80) sözünde olduğu gibi, kız görmeye giden görücünün kıızı almak için türlü vaatlerde bulunacağı aktarılır. Görücülerin vaatlerinin başında ise maddi unsurlar yer alır: “İkë katlı yortları bar, astı ağaç, östë taş. (İki katlı evleri var, altı ağaç, üstü taş.)” (THM II-80). Nitekim “Ubırlı karçığıñnı da alırlar, aqçası bulsa! (Ubırlı kocakarıyı⁴ da alırlar, parası olursa!)” (THM II-95) atasözü de pa-ranın her kapıyı açacağını mübalağa ile ifade eder.

Her kızın olmasa da bazı kızların görücüleri, diğerlerine göre fazladır. Kız tarafı “Minëm kızım kiyev kürgen nersemëni? (Benim kızım damat gör-müş şey mi ki?)” (THM II-116) diyerek namuslu kızlarını över. Buradan ah-laklı kızların toplum tarafından daha çok talep edildiği anlaşılır. Ancak bir evde birden fazla kız varsa, yaşı büyükten küçüğe doğru bir sıralama gö-zetilmelidir. “Baştığı kızıñnı yasavlı ozat / Soñğı kızıñ kiyev almağa yahşı. (Baştaki kızını süsle uğurla / Son kızın (ise) damat almaya iyi.)” (THM II-112) atasözünde ise küçük damadın, iç güveyi olarak alınması önerilir.

Kız ailesinin görücülerden birine kızını vermek istemesi, evlenme sü-recinde önemli bir diğer aşamadır. Evlenmek isteyen kız, “Cılav -rıza, deş-mev -rıza. (Ağlamak -rıza, konuşmamak -rıza.)” (THM II-112) atasözü uya-rınca, evlenmeye olan rızasını ya ağlayarak ya da susarak gösterir. Burada atasözleri hemen devreye girer ve aileler için tavsiyelerde bulunur. Buna

⁴ Ubır’ın yaşlı bir kadınla birleşiminden oluşan “ubırlı kocakarı (ubırlı karçık)” motifi; Ubır’ın biraz edebîleşen ve çoğunlukla masalarda görülen türdeşi gibidir. Tatar Türklerinin halk anlatmalarında özellikle masal ve efsanelerinde sık görülür. Kahramanın çokça müca-dele ettiği bu kötü varlık, anlamalarda değişik kılıklara girebilmektedir (Tekin, 2024b: 123). Ayrıntılı bilgi için bk. (Gıylmanov, 1999: 29-43; Urmançı, 2002: 90; 2011: 141-142, Uzun, 2022: 116-121; Tekin, 2024b: 123-128).

göre bir kız sevdiği gence verilmeli, uzak mesafede bir yere verilmemelidir: “Taza suvı yırak tükmiyer / Yağşı kızını yırakka birmiyler. (*Temiz suyu uzağa dökmezler / İyi kızı uzağa vermezler.*)” (THM II-116). Özellikle yakından/yakınından kız alınmaması gerektiği vurgulanır: “Salma saldım kızanğa / Battı kittë töbëne / Birme kızını ıñalağa / Cılıy kilër öyëne. (*Salma saldım kazana / Battı gitti dibine / Verme kızını şehre / Ağlar gelir evine.*)” (THM II-116) atasözü ile uzak yere gelin giden kızların evine geri döndüğü anlatılır.

“Bër kız kiyevge çıksa, kırık kız töş küre. (*Bir kız evlense, kırık kız düş görür.*)” (THM II-93) atasözünde geçen “damada çıkma”, Kazan Tatarlarının evlenme geleneğinde kızın evlenecek olmasını ifade etmektedir. Tatar kızları damada çıkar (kiyevge çıkuv), erkekler ise evlenir (öylene). Çünkü erkek, babasından müsaade alıp ev açar, kızlar ev açamaz. Evlenmenin önemli kısmı ise nikâhtır. “At açuvın -arbadan / Kız açuvın -mulladan. (*At öfkesini-arabadan / Kız öfkesini-hocadan.*)” (THM II-112) atasözünden anlaşıldığı üzere kızın verilmesiyle birlikte, İslami geleneğe uygun şekilde imam nikâhı kıyılır. Evlenen çifte dua ve temenni de geleneksel bir uygulama olarak atasözlerinde yerini bulur. Bu sözlerde aile saadeti, devamlılığı temnisi öne çıkar:

“Tuyları kötü bulsın / Nigözlerë nıklı bulsın. (*Düğünleri kutlu olsun / Temelleri sağlam olsun.*)” (THM II-105)

“Könën kürsën, kölënde avnasın / Barğan cirënnen kaytmasın. (*Gününü görsün, külünde dönsün / Gittiği yerinden dönmesin.*)” (THM II-113)

“Minnen azat / Hodaydan qanat. (*Benden bağımsız / Hüda’dan kanat.*)” (THM II-116)

“Kız bala töşken cirë taş bulsın. (*Kız çocuğu düştüğü yerde taş (olup) kalsın.*)” (THM II-121)

Evliliğin kader inancı ile bağlantılı yanı “Niqağ vegdesë citse, arağa keğaz de sıymıy, diy. (*Nikâh vadesi gelse, araya kaza da sığmaz, denir.*)” (THM II-98) atasözü ile de pekiştirilir. Benzer şekilde inanış temelinde oluşmuş “Niqağ dertë sündëre. (*Nikâh derdi bitirir.*)” (THM II-98) sözünde nikâh, ke-ramet özelliği kazanır, başka bir atasözünde “ulu hüküm” denilerek kut-sallaştırılır: “Niqağ hökëmë -olı hökëm. (*Nikâh hükmü -ulu hüküm.*)” (THM II-98)

Atasözlerinde nikâhın toplumsal işlevi, “Nikâhlı hatun kolaçın kébék / Ğçene başıñ yuğala da kite. (*Nikâhlı kadın kulaklı şapka gibi / İçinde başın kaybolur gider.*)” (THM II-98) sözünde ifade edildiği üzere koruyucu niteliktedir. “Öylengeç akılğa akıla utırır. (*Evlendiğinde akılı oturur.*)” (THM II-85) sözünde ise evliliğin insanı olgunlaştıran kültürel bir yapılanma olduğu kasdedilir.

Evliliğin sadakatten, bir evi geçindirmeye, aileyi yönetmeye ve birliğin devamlılığını sağlamaya kadar tüm gereklilikleri, yerine getirilmesi gereken birer sorumluluk olarak en başta erkeğin üzerindedir. Bu nedenle “İr öylenmiy tevfiyık tapmıy. (*Erkek evlenmeden terbiye olmaz.*)” (THM II-86) sözü uyarınca evlilik, başta erkeği olgunlaştırır. Kadınlar, küçük yaşlardan itibaren uslu, söz dinleyen, evi çekip çeviren, sorumluluk üstlenebilen beceriklilikte yetiştirildikleri için erkeklere kıyasla daha erken yaşlarda olgunlaşmaya başlarlar. Nitekim Jung’un (2020: 216) “psikolojik bir ilişki olarak evlilik” başlıklı incelemesinde, evlenebilir yaştaki kızların erkeklere göre daha fazla “ben bilinci”ne sahip olduğuna dair tespiti, bu durumu destekler.

Atasözleri, evliliğin tanımını; “Öylenüv -köylenüv. *Evlenmek –düzen kurmak.*)” (THM II-88) ve “Öylenüv -yalğızını par itken / Ul sinê de bar itken. (*Evlenmek -tekliği çift eden / O seni de var eden.*)” (THM II-89) şekilde yapar. Koynumu ısıtacak bir kadın varsa arkamı emin ellere bırakabilirim, anlamındaki “Cılı kıyınım, salkın arşam. (*Sıcak koynum, serin arkam.*)” (THM II-86) sözü, evliliğin güvene dayanan yanına işaret eder.

“İstanbulnu kürmegen / “Dönya kürdem” dimesen / Söygen yarın almağan / “Min öylendem” dimesen. (*İstanbul’u görmeyen / “Dünya gördüm” demesin / Sevdiği yârini almayan / “Ben evlendim” demesin.*)” (THM II-87) sözünde, sevginin bir evliliğin omurgasını teşkil ettiği anlatılır. Yine, atasözlerine göre evlenmek “eklenmek değil”, “söylenmek değil”, “elbise dikip giymek” ve “pazardan alışveriş yapmak” ise hiç değildir:

“Öylenüv bazarğa çığıp at alıp kaytuv tüğël. (*Evlenmek pazara çıkıp at alıp geri dönmek değil.*)” (THM II-88)

“Öylenüv tüğël, ilenüv. (*Evlenmek değil, eklenmek.*)” (THM II-89)

“Öylenüv -tüğël söylenüv. (*Evlenmek -değil söylenmek.*)” (THM II-89)

“Öylenüv tun tığep kiyü tüğël, yaramasa, satıp kötülamassıñ. (*Evlenmek elbise dikip giymek değil, olmazsa, satıp kurtulamazsın.*)” (THM II-89)

Evlilik, her zaman mutlu olmak da değildir. Nitekim “Öylengende cırlıy / Öylengeç cılıy. (*Evlendiğinde türkü söyler / Evlendikten sonra ağlar.*)” (THM II-88) atasözü, evliliğin ilk zamanlarındaki hoş haliyle kalmayabileceğini dile getirir. Evliliğin halk lisanında “cicim ayları” diye tarif edilen zamanın süresi ise bir ay olarak tayin edilir: “Öylenmek -bër ay şatlık, gömêrlêk kayğı. (*Evlenmek -bir ay mutluluk, ömürlük sıkıntı.*)” (THM II-88)

Bilindiği üzere evliliğin önemli bir kısmını, düğün törenleri teşkil eder. Birçok inancın ve geleneğin izini taşıyan düğün törenleri, toplumun düşünce dünyasını nikâh, aile ve insan ilişkileri temelinde anlamayı ve yorumlamayı sağlayan önemli bir ritüeldir. Bu anlamda Kazan Tatar atasözlerinde de içerisinde birçok inanışı ve uygulamayı barındırarak evlenme geleneğinin önemli bir yanını oluşturur. “Aslamçısız bazar bulmıy / Uynçısız tuy bulmıy. (*Seyyar satıcısız pazar olmaz / Oyuncusuz düğün olmaz.*)” (THM II-98) denilir ve müziksiz düğün için de “mevlit evi” benzetmesi yapılır: “Çamunsız tuy -mevlêt cıyğan öy (kêbêk). (*Müziksiz düğün -mevlit yapan ev (gibi).*)” (THM II-99). Düğün ortamı yenilip içilen, garmuni, dombra eşliğinde gülüp eğlenilen bir ortam olarak tarif edilir: “Kavgasız öy, garmunsız tuy bulmıy. (*Kavgasız ev, garmunsuz düğün olmaz.*)” (THM II-189)

Atasözlerinde düğün bir kadın eğlencesi olarak yansıtılır ve erkekten ziyade kadının düğünü yapılır. Düğün yapmanın zorluğu, “Tuy başlavdan kul başlav ciñêl. (*Düğün başlamaktan akın başlamak (daha) kolay.*)” (THM II-102) sözünde, savaşa girmenin güçlüğüne yaklaştırılır. “Kümeksêz tuy bulmıy. (*İmecesiz düğün olmaz.*)” (THM II-100) sözündeki gibi, dayanışma olmadan düğünün yapılamayacağını anlatan sözler, geleneğin bütünleştirici ve destekleyici yönünü ortaya koyar. Düğün sürecinin olağan akışı ise “Tuy başı suğımçı, annan koyımçı, annan uynçı. (*Düğün başlangıcı kavgacı, sonra kuyumcu, sonra oyuncu.*)” (THM II-102) sözü ile anlatılır.

Düğün törenleri, sosyo-ekonomik birçok dinamiği içinde barındırmaktadır. Evlenmenin zamanı olduğu gibi düğün yapmanın da bir zamanı vardır. Düğün zamanı belirlenirken mevsimler ve insanların ihtiyaçları göz önünde tutulur. Sefer ayının dışında yapılması tavsiye edilen düğün için en uygun mevsim bahar ve yaz aylarıdır. “Baylar tuyı yaz bula. (*Zenginlerin düğünü baharda olur.*)” (THM II-99) sözü, düğün yapmanın sosyo-ekonomiyle olan bağına gösterir. “Aş atlınıki / Tuy tunlınıki. (*Aş atlınıki / Düğün kürklününki.*)” (THM II-98) sözü, atlı kişinin atına atlayıp vaktinde yemeğe

yetiştığı ve kürklünün de düğün görkü olarak bir köşeye yerleştiği bir düğün panoraması özelliği taşır. Buradan, düğünlerin misafirlerin güzel giyindiği ve yemeklerin yenilip içildiği eğlenceler olduğu anlaşılır.

Düğün aşının, geleneğin bir parçası olarak görüldüğü atasözlerinde “beliş”, “çekçek” ve “salma” düğün ikramları arasında yerini alır. “Töş unsa, kız uña, diy. (*Düğün aşı iyi olursa, kız da iyi olur, denir.*)” (THM II-121) atasözü, düğün aşısıyla ilgili bir inancı yansıtır. Bu sözle artık, düğün yemeklerinin özensiz hazırlanması mümkün değildir.

“İşek bavı bër altın / Bëznëñ apay mëñ altın. (*Kapı bağı bir altın / Bizim ablacık bin altın.*)” (THM II-99) atasözü, bir Tatar düğün âdeti ile ilgilidir. Geleneksel bu uygulamada, para verilmediğinde kapı bağının çözülmeyeceğini söyleyen gelinin oğlan kardeşi, damattan para ister.

“Tuyñ bulsın diseñ, biş tiyën kömëşten torma. (*Düğünün olsun dersen, beş kuruş gümüşten (bile) durma.*)” (THM II-101) atasözü, düğünde saç saçma geleneği ile ilgilidir. Burada “beş kuruş gümüşten geri kalma” denilerek düğün günü etrafa para saçılıp yol kesileceğinden düğün sahibinin yanında para bulundurması tavsiye edilir.

“Kırçaq tuyınnan bala tuymas. (*Sahte düğünden çocuk doğmaz.*)” (THM II-100) atasözü ise Tatar zenginlerine ait olduğu bilinen eski bir düğün geleneği olan sahte damatla düğün yapma âdeti ile ilgilidir (İsenbet, 2010: 100).

Atasözlerinde düğün hazırlığı ve adabına ilişkin rastlanan diğer iletiler arasında ise şunlar yer alır: Düğüne, davet edilmediği sürece gidilmemeli, tok ve güzel giyinerek gidilmelidir: “Tuyğa barsaň, tuyıp bar / Turqa tunıñ kiyëp bar. (*Düğüne gidersen tok git / İpek elbiseni giyip git.*)” (THM II-102), “Çakıruvsız tuyğa barsaň, kırılğan tabaq-savıt haqın tülersëñ. (*Davet edilmediğin düğüne gidersen, kırılan tabak-çanağın hakkını ödersin.*)” (THM II-106)

Atasözleri, düğün kavgalarının nedenleri üzerinde durmasa da düğün sürecinde birey-birey, birey-toplum ilişkisinde uzlaştırmacı bir rol oynar. Bu bağlamda dile getirilen “Tuyda telinke vatıluv -heyërlëge. (*Düğünde tabak-çanak kırılması -hayırlıya.*)” (THM II-104) atasözü, düğünde çıkması muhtemel kavgaları engellemek için söylenmiştir.

“Geleneksel evlilikler kadın ve erkeğin birbirini tamamlaması üzerine kurulur. Kadın ve erkeğin evlilik yapısı içerisindeki sorumluluk alanları oldukça iyi belirlenmiştir. Kadın, ilişkilerini kadınlar dünyasında, erkek ise

erkekler dünyasında sürdürür. Bu durum kadınla erkeğin birbiriyle paylaştıkları şeyleri sınırlasa da roller birbirine karışmaz.” (Geçtan, 1994:10). Kazan Tatar atasözlerinde karı-koca arasındaki ilişki üzerinde belirgin bir şekilde durulur ve karı-koca ilişkisi “at-araba”, “ayak-taban”, “can-ten”, “bilek-yürek”, “ağaç-kök”, “kiler-kilit” benzeşimleriyle duygusal, yakın, dayanışmacı, bütünleştirici ve tamamlayıcı olarak geniş bir yelpazede anlatılır:

“İr -at, Һatın -arba. (*Koca -at, hatun -araba.*)” (THM II-152)

“İr ayak, Һatın -oltıraқ. (*Koca -ayak, hatun -taban.*)” (THM II-152)

“İr -bëlek / Һatın -tërek. (*Koca -bilek / Hatun -direk.*)” (THM II-153)

“İr bëlen Һatın -bër can, bër ten. (*Karı-koca -bir can, bir ten.*)” (THM II-153)

“İr bëlen Һatın Һuş tirek / Töbë bër de tamırı bër. (*Karı-koca çift kavak ağacı / Dibi bir ve kökü bir.*)” (THM II-153)

“İr -këlet, Һatın -yozaқ. (*Koca -kiler, hatun -kilit.*)” (THM II-154)

Ancak evlilikler, her zaman yukarıda ifade edildiği geleneksel tarife uymaz ve “İr bëlen torıp ta yalğız yeşevler bula. (*Koca ile durup da yalnız hayatlar olur.*)” (THM II-153) sözünde olduğu gibi, bazı evlilikler iki kişilik bir yalnızlık taşır. Bu sözde evliliğin sadece fiziksel anlamda bir arada yaşamaktan ibaret olmadığı, ruhsal ve duygusal bir birlikteliği de içermesi gerektiği sezdirilir. Benzer şekilde bazı atasözlerinde de karı-kocanın bir uyum ve dengede olmadığı bilgisi aktarılır:

“Һatın Һayretlë bulsa, ir ҺurҺaқ bulır. (*Hatun gayretli olursa, koca korkak olur.*)” (THM II-157)

“Һatını sülpen bulsa, irë irëñçek bulır. (*Hatunu mıymıntı olursa, kocası üşüngeç olur.*)” (THM II-158)

“İrë basınқı bulsa, Һatını duamal bulır. (*Kocası pısıriк olursa, hanımı gamsız olur.*)” (THM II-154)

“Һatını bik aқıllı bulsa, irë cüler bula. (*Hatunu çok akıllı olursa, kocası aptal olur.*)” (THM II-174) gibi sözlerle gayretliye korkak, çalışkana miskin, pısıriңa gamsız, mıymıntıya üşengeç, cılıza semiz, akıllıya aptalın denk geleceği inancı empoze edilir. Bunun nedeni ise olası ayrılıkların önünü en baştan kesmek şeklinde yorumlanabilir.

Atasözlerinin üzerinde durduğu diğer bir konu, eşlerin birbirine yüklediği anlamdır. “Hatınuñ -ğömürlük yoldaşın. (*Hatun -ömürlük yoldaşın.*)” (THM II-149) sözünde kocasına “ömürlük yoldaş” olan kadın için, “Bërëñçë baylık -ten savlık / İkençë baylık -ağ yavlık. (*Birinci zenginlik -vücut sağlığı / İkinci zenginlik -ak eşarp.*)” (THM II-146) sözünde “ak eşarp” benzetmesi yapılır ve erkeğe kadını kimseye emanet etmemesi önerilir: “Këşëge atıñnu bir, hatınuñnu birme. (*Başkasına atını ver, hatununu verme.*)” (THM II-147)

Koca, “Altın bağanam isen bulsın. (*Altın direğim sağlıklı olsun.*)” (THM II-140) sözünde desteği ve dayanağı, “İr arkası -patşa bankası. (*Koca arkası - padişah bankası.*)” (THM II-141) sözünde ise cüzdani ifade eder. Eşe yüklenen anlam ise ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda değişkenlik gösterebilir. Bu bağlamda “Bër hatın malın öçen hatın / Bër hatın danın öçen hatın / Bër hatın bala öçen hatın / Çın hatın canın öçen hatın. (*Bir kadın malın için kadın / Bir kadın şanın için kadın / Bir kadın çocuk için kadın / Doğru kadın canın için kadın.*)” (THM II-167) sözünde, mal- mülk, şan-şöhret, çoluk-çocuk vb. hepsini bir kadında bulmanın mümkün olduğu ama asıl önemli olanın sevgi olduğu anlatılır.

Kadınlara göre en iyi koca, “İr këşenëñ öyden kitëbrek yörgeñë yaħşı. (*Erkek adamın evden çıkıp gezeni iyi.*)” (THM II-142) sözü uyarınca, evde pek durmayan kocadır. “Biş ipiy salsañ da, irge “dürt” dip eyt. (*Beş ekmek koysan da, kocaya “dört” diye söyle.*)” (THM II-204) ve “İr bëlen atқа ışanma. (*Koca ile ata güvenme.*)” (THM II-141) sözleri ile kadınlar birbirine kocalarına her şeyi anlatmamalarını, güvenmemelerini tembihlese de atasözleri aksini söyler: “Hatın irënnen bër yasmıķ yeşërëp alıp kitse, mëñ yasmıķ kiter. (*Hatun kocasından bir mercimek yapıp saklasa, bin mercimek gider.*)” (THM II-173) sözü ile erkeğin kadın üzerindeki otoritesi sabitlenir.

“İr tabılır, irëk tabılmas. (*Koca bulunur, özgürlük bulunmaz.*)” (THM II-143) sözü, kadının bağımsızlığını öne alan bir iç görü barındırır da “İrge itağat farız. (*Kocaya itaat farz.*)” (THM II-141) sözü, kadınlara kocalarına itaat etmesini söyleyerek kadını, kocasının emriyle hareket etmeye zorlar ve “İrnëñ ayak astına tufraq bul. (*Kocanın ayak altına toprak ol.*)” (THM II-143) diyerek mübalağalı bir anlatımla da bunu destekler.

Kadının aksine, kocanın eşine olan itaati ise “kıyamet alameti” olarak yorumlanır: “İrlernëñ hatınlarına itağatë / Kıyamet yakınlığının galemetë. (*Kocalarının hatunlarına itaati / Kıyamet yakınlığının alameti.*)” (THM II-155). Kocanın hakkı ve rızası, kadın üzerinde ağır bir vicdan yükü olarak tarif

edilir ve bu durum “Evvelē -Alla / İkençē -patşa / Öçençē -ir. (İlki -Allah / İkinci -padişah / Üçüncü -koca.)” (THM II-141) atasözüyle pekiştirilir.

Atasözleri, aile birliği içerisinde karı kocanın birbirine karşı sorumluluklarını sıkça hatırlatır. “Balanı yeşten öyret / Hatınnı baştan öyret. (Çocuğunu gençken eği / Hatununu baştan eği.)” (THM II-146) sözüne göre, erkek karısını eğitmekle mükelleftir. “Atı sıylap, hatınnı kıynap öyreteler. (Atı ağırlayarak, hatunu döverek eği tirler.)” (THM II-187) atasözü, şiddetin evlilik bünyesinde kadını eğitime aracı olarak görüldüğünü gösterir. Bu bağlamda erkeğin şiddeti, “İr kēşē etysēñ, özsēñ, suksın, yıksın! (Erkek adam sövsün, koparsın, vursun, yıksın!)” (THM II-189) denerek normalleştirilir.

Erkeğe hitaben söylenmiş “Hatınnıñı canday yarat / Kıynap arkasın kanat. (Hatununu canın gibi sev / Dövüp sırtını kanat.)” (THM II-192) atasözü, şiddetin elimizdeki en uç örneğini yansıtır. Eski zamanlarda kadınların buna rıza gösterdikleri ise “İr yodrığı tigen cir temuğta yanmas, imēş. (Koca yumruğunun değı diğı yer cehennemde yanmazmış.)” (THM II-189) sözünden anlaşılır. Burada inanış, sorunla baş etme yöntemi olarak bireye sunulur. Tatar kadınlarının şiddeti kabul etmese bile, gördüğü şiddeti saklamaya çalıştığını ise “Kēşē hēlēñ kēşē bēlmiy, uqlav töştē başıma. (Kişinin halini başkası bilmez, oklava düştü başıma.)” (THM II-189) sözünden anlamak mümkündür.

İlgilenilmediğinde kadının gideceği bilgisi “Bakmasañ, bala kiter / Karamasañ, hatın kiter. (Bakmazsan çocuk gider/ İlgilenmezsen hatın gider.)” (THM II-146) sözünde verilse de erkeğin karısına olan sevgisine, zaman zaman ayar verilir. Sevgiyi almada problemlili görülen kadınları ne çok sevmeli ne de hiç sevmemelidir. Bu bağlamda “Hatın külege kēbēk: Artınnan yörseñ, kaçā, arkañıñı birseñ, artıñnan töşe. (Kadın gölge gibi: Arkasından gitsen, kaçā; sırtını dönsen, peşine düşer.)” (THM II-179) sözü, erkeğin bakış açısını yansıtır.

Kadının kocasına göstermesi beklenen duygusal yakınlık ise inanç kisvesi altında zorunlu hale getirilir ve böylece evlilik sağlamlaştırılır: “Bēr hatın irēñēñ yözēne qarap kölse -un savap / Üpse -utız savap / Koçsa -kırık savap! (Bir hatın erkeğinin yüzüne bakıp gülse -on savap / Öpse -otuz savap / Kucaklasa -kırık savap.)” (THM II-176). Hatta durum, “İrēñ söygen hatınnıñ öyēne nur yavar. (Kocasını seven hatunun evine nur yağar.)” (THM II-177) sözüyle zirveye taşınır.

Evlilikte sadakatli olunması gerektiğine de vurgu yapılır: “Yarnı ikënë söy, bërşë zapaska torsın. (*Yârin ikisini sev, birisi yedekte dursun.*)” (THM II-124) gibi birkaç sözün dışında “yar üstüne yar seven” kınanır: “Yar östëne yar söygen yarınnan yazar / Këşë yarın da söyşe, canınnan azar. (*Yar üstüne yar seven, yârimden olur / Başkasının yârini severse, canından olur.*)” (THM II-124). Sadakat, tek eşlilik ile birlikte toplumsallığa taşınır. Bu minvaldeki atasözleri, mutlak surette tek eşlilikten yanadır:

“Bër barmakça ikë baldağ kiyërtmiyler. (*Bir parmağa iki yüzük takmazlar.*)” (THM II-200)

“İkë hatın alğan -Başı çeçşëz kalgan. (*İki hatun almış -Başı saçsız kalmış.*)” (THM II-200)

İkë hatın bulğan yort çüplë bulır. (*İki hatun olan ev çöplü olur.*)” (THM II-201)

“İşekten köndeş kerse / Tişekten cencal këre. (*Kapıdan kuma girse / Delikten kavga girer.*)” (THM II-201)

Atasözlerinde eşler arasındaki çatışmanın ve kavganın normalliği dile getirilir: “Barlık söyëştëre / Yuklık suğıştıra. (*Varlık seviştirir / Yokluk dövüştürür.*)” (THM II-176) minvalindeki sözler, sevginin sosyo-ekonomiyle olan bağıını gösterir. “Tüşekte can kuşılşa / Kësedë mal kuşılır. (*Yatakta can karışşa / Cepte mal karışır.*)” (THM II-179) sözü ise eşitlikçi bir şekilde eşler arasında paranın ortak olması gerektiğini belirtir.

Aile birliğinin sağlamlığı ve devamlılığı ise cinsiyete bağlı sosyal rollerin iyi bir şekilde yerine getirilmesine dayandırılır. “İr kitëre bëlsën / Hatın citkëre bëlsën. (*Erkek getirebilsin / Kadın dönüştürebilsin.*)” (THM II-154) sözü uyarınca, çalışarak evi geçindiren erkek toplama, edinme, getirme işlerini üstlenirken, kadın ise hazırlayıcı ve dönüştürücü işleri üstlenir. Bu bağlamda “Hatın, kazğanıp, ir bulmıy. (*Hatun, (para) kazanarak erkek olmaz.*)” (THM II-173) örneğinde olduğu gibi, cinsiyete ilişkin roller çok nettir ve biri diğerine ikame edilemeyecek kadar keskin bir çizgidedir. Çünkü kalıp davranışlar değişirse roller değişir, roller değişirse cinsiyete dair kimlik değişir; erkek kadınlaşır ya da “İr cirleşër / Hatın irleşër. (*Koca oturur / Hatun erkekleşir.*)” (THM II-154) sözünde olduğu gibi kadın, erkek sıfatlarını alarak eril özellik kazanır.

“Öynë kırık ir tutıralmıy, bër hatın tutıra. (*Evi kırık erkek dolduramaz, bir kadın doldurur.*)” (THM II-172) ve “İrlër işkek këne işë, bötën eşnë hatınnar

başkara. (*Erkeklerin işi sadece sandal, bütün işi hatunlar yapar.*)” (THM II-171) atasözleriyle, aile birliğinin sorumluluğu daha çok kadına verilir. Bu bağlamda söylenen “Öyně hatın öy itmiy öy bulmas. (*Evi kadın ev etmeden ev olmaz.*)” (THM II-172) minvalli atasözlerinin sayısı da fazladır. Dahası, kadının yıkıcı, öldürücü ve diriltici gücü “İr öy salğan -hatın cimergen / Hatın öy salğan -şaytan da cimere almağan. (*Erkek -ev kurmuş -hatun yıkılmış / Hatun ev yapmış -şeytan da yıkamamış.*)” (THM II-156) sözünde olduğu gibi mübalağaya mazhar kılınır ve bu sözle, aileyi aile yapanın aslında kadın olduğu söylenir.

Atasözlerinde kadının kocası üzerindeki etkisinin, erkeğin kadın üzerindeki etkisine nazaran daha fazla olduğu görülmektedir. “Böldergen de hatın / Köldergen de hatın. (*Batıran da hatun / Güldüren de hatun.*)” ve “Behtëněň başı -hatınnan uñuv. (*Mutluluğun başı -hatundan onmak.*)” (THM II-170) sözlerinden kadının kocası için hayati önem taşıdığı anlaşılır. Erkeklerin huzuru, düzeni, adı, sanı, malı, mülkü, ömrü vs. neredeyse her şeyi karısının iyi veya kötü olmasına bağlıdır. Kadın, kocasının hayatını ya mahveder ya da güzelleştirir. İyi bir kadın hayatı cennete çevirirken huysuz, edepsiz, utanmaz olarak nitelendirilen kötü kadınlarla evlenen adamların hali haraptır:

“Devlet-baylık dus-ip arkasında / Yağşı isem hatın arkasında. (*Devlet-zenginlik dost-arkadaş arkasında / İyi isim hatun arkasında.*)” (THM II-161)

“Öç nerse gömėrně ozayta: İrkėn öy, vėlosipėd, fikėrdeş hatın. (*Hayatta üç şey hayatı uzatır: rahat ev, bisiklet, fikirdeş hatun.*)” (THM II-161)

“Hatınıñ yağşı bulsa, gömėrėñ ozın bulır. *Hatunun iyi olursa, ömrün uzun olur.*)” (THM II-162)

“Belanėñ kübregė yavız hatınnan. (*Belanın çoğu kötü hatundan.*)” (THM II-163)

“Ütmes pıçaq, yaman at, yaman hatın -ir-yėgėtně öçevė kartayğa, diy. (*Kesmez bıçak, kötü at, kötü hatun -erkeği üçü yaşlandırır, derler.*)” (THM II-163)

Atasözleri, eşlerden birinin ölümü durumunda yaşanan acı, üzüntü, kaygı gibi duyguların miktarı, algısı, değişkenliği, yaşantıya yansımaları ile birlikte eş kaybı sonrası tutum ve davranışlarla ilgili iletileri de aktarır. “Hatın ülöv han ülövě şikėllė. (*Hatun ölümü han ölümü gibi.*)” (THM II-208) atasözüne göre bir kadının ölümünün o evdeki yıkıcı etkisi aşikârdır. Ancak bu etki “Yaman hatın ülse, tüşek yañarır / Yağşı hatın ülse, baş kañırır.

(*Kötü hatun ölse, döşek yenilenir / İyi hatun ölse akli şaşırır.*)” (THM II-210) sözüne göre biraz da kadının iyi bir insan olup olmamasına göre değişkenlik göstermektedir.

Karısı ölen erkeklerin durumu ise kültürel bir çeşitlilik gösterir: “Balañ ülse, bër töngë yoķıñ alır / atınıñ ülse, böyëreñ ıgar. (*Çocuğın ölse, bir gecelik uykun kalır / Hatunun ölse böbreğın çıkar.*)” (THM II-207) sözüne göre eş kaybı bazı erkekler için çok acı bir olayken, “atın ülse, kız bar. (*Hatun ölse kız var.*)” (THM II-208) sözü, mevzuya her erkeğın aynı şekilde yaklaşmadıėını gösterir. Ancak erkek üzülsün ya da üzülmesin bir kadının ölümü, en çok da geride kalan bir çocuk varsa zordur: “alğan keşşëge atın da tabılır, mal da tabılır, balağa ğına üz anası tabılmas. (*Kalan kişiyeye hatun da bulunur, mal da bulunur, çocuğaya sadece kendi anası bulunmaz.*)” (THM II-208). Çünkü geleneksel kültürde anne, bir çocuğaya gerektiğinde babalık da yapabilir ama baba, anne kimliğının rollerini üstlenmekte aynı performansı çoėu zaman gösteremez.

“Bër irneñ atını ülse, altmış atın uvana / Bër atınıñ irë ülse, altmış atın ayğıra. (*Bir erkeğın karısı ölse, altmış kadın sevinir / Bir kadının kocası ölse altmış kadın kaygılanır.*)” (THM II-207) sözü toplumsal bir tespit niteliğindedir. Anlaşıldıėı kadarıyla, bir erkeğın karısı ölünce, evlenmek isteyen birçok kadın erkeğın ölen karısı yerine geçmek ister; ancak bir kadının erkeğı ölse evlenmek isteyen kadınlara bir rakip daha geldiėi için birçok kadın kaygılanır. Nitekim eşi ölen erkeğın yeni bir evlilik sürecine kısa bir süre içinde geçeceėi, “Mahire apa ülgen cirge Tahiresë hezër. (*Mahire abla öldüğünde yerine Tahire’si hazır.*)” (THM II-208) sözüyle anlatılır. Ay kadar parlak olmasa da ışık için Ay’dan sonra yıldız var; kadın kadar olmasa da kadından sonra onun yerine geçebilecek baldız var diyen “Ay bayısa, yıldız bar / atın ülse, baldız bar. (*Ay batsa, yıldız var / Hatun ölse, baldız var.*)” (THM II-206) atasözü, benzer bir anlayışla dile getirilir. Burada dinin kültüre tesirini görmek mümkündür.

“Sav çağında -Sıñarüz Sekine / Ülgende “ikë küzëm” bulğan, imëş. (*Sağ zamanda -Tekgöz Sekine / Öldüğünde “iki gözüm” olmuş.*)” (THM II-208) atasözünden öldükten sonra övülmeye layık görülen kadınların, yaşarken kıymetinin pek bilinmediėi anlaşılır. Ama anlaşılan o ki eşin ölümü insanın en çok da yaşlılık zamanlarında zordur: “Urmanda atıñ ülmesën / artayğanda artıñ ülmesën. (*Ormanda atın ölmesin / Yaşlandığında ihtiyarın ölmesin.*)” (THM II-212)

Sonuç

Kazan Tatarlarının geleneksel kültürü evlilik öncesi, evlilik süreci ve evlilik sonrası ile ilgili atasözlerinde belirgin bir şekilde görülmektedir. Bu bağlamda atasözlerinde geleneksel kültürde aile kurumunun inşası; evlilik öncesinde eş seçimi, evlilikle ilgili geleneksel uygulamaları ve evlilik sonrası süreçte aile birliğinin temel dayanaklarıyla ilgili iletilere rastlanmaktadır.

Atasözlerinde inanış, kabul, beklenti, tutum ve davranışlardan oluşan kültürel örüntüler, geleneksel uygulamaları şekillendirir. Geleneksel bakışın, evliliği önemli bir geçiş dönemi olarak algıladığını gösteren bu uygulamalar arasında mehir, başlık parası, çeyiz, görücülük, imam nikâhı, düğün, altın takma, saçı saçma, evlenecek çifte dua ve temenni, düğün aşısı (beliş, çekçek ve salma), sahte düğün yapma ve kapı bağı âdetleri yer alır. Geleniğin önemli bir bölümü din ve inanış temelinde şekillenirken eş seçimindeki belirleyiciler ise psikolojik, ekonomik ve kültürel dir. Evlilik öncesi istişare noktaları çok yönlü iken evlilik sonrası bu noktalarda teke inmesi söz konusudur.

Atasözleri, evlilik mevzusunun bireysel ve toplumsal cephesini olumlu ve olumsuz yanlarıyla ortaya koyar. Evlenenin ya da evlenmeyenin hangi noktalarda pişman olacağı farklı konu başlıklarında masaya yatırılır. Anlatılanlardan, evlenenin de evlenmeyenin de bir takım problemler yaşayacağı anlaşılır. Burada atasözleri, bireye ve topluma epistemik bir kültürel tablo sunar. Satır aralarında, hiçbir seçim bütünüyle mükemmel değildir, mesajı taşınır. Atasözlerinde neden evlenilmemesi gerektiği ile ilgili ise insanın zamanla olumsuz yönde değişebileceği bilgisinin dışında, başka bir gerekçe sunulmamıştır. Çünkü atasözlerinin bu konudaki tavrı nettir, evlenilmelidir.

Atasözlerinde evlilik, her ne kadar şiddetle tavsiye edilse de idealize edilmez. Evlenmenin ve evliliği yürütmenin zorlukları taraf tutmadan realist bir gözle anlatılır. Görücülük âdeti, düğün evresi, karı-koca ilişkisi en belirgin sorun alanlarını teşkil eder. Özellikle kader inancı, toplumsal bir kaçış rampası niteliğindedir. Atasözleri, mutlak kabul gerektiğini düşündüğü durumlarda mevzuyu genellikle kader inancına bağlar. Bu anlamda kader inancı, psikolojik sağlamlık için bilindik, en kestirme geleneksel yoldur.

Atasözlerinde aile müessesesi, bazen karı-koca ilişkisinden bağımsız olarak canlı bir organizma gibi ele alınır. Bu müessesenin devamlılığı ve dayanıklılığı için kendine özgü birtakım ihtiyaçları, beklentileri ve gereklilikleri vardır. Evliliğin omurgasını sadakat ve sevgi duyguları oluşturur. Bunlar, ev çatısı altında dile getirilir. Toplum kadına değer verir. Erkeğin ve karı-kocanın toplumla kurduğu ilişkinin temsili kadındır. Bunu kadınların gücünü ısrarla dile getiren sözlerden anlamak mümkündür.

Atasözlerinde kadın-erkek ilişkisinin temelini oluşturan denge ve uyum, her zaman diyakronik değildir. Denge çoğu zaman iyi ve kötünün, olumlu ve olumsuzun birlikte oluşturacağı tamamlayıcılık ve bütünlüğe yaslanır. Atasözleri ise birey-birey ve birey-toplum düzeyindeki ilişkilerin sağlıklı kurulması ve yürütülmesi konusunda yapıcı ve onarıcıdır.

Kaynakça

- Aça, Mehmet (2015). "Kız Evinden Oğlan Evine Evlilik Töreni Uygulamaları". *Aile Yazıları*/8, (ed. Saim Sakaoğlu, Mehmet Aça, Pervin Ergun), 79-91, Ankara: T.C Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yayınları.
- Aksoy, Ömer Asım (1988). *Deyimler ve Atasözleri, Atasözleri Sözlüğü 1*. İstanbul: İnkılâp Yayınları.
- Aksu, Belgin Tezcan; Akalın, Şükrü Halûk ve Toparlı, Recep (2022). *Türk Atasözleri Sözlüğü*. Ankara: TDK Yayınları.
- Aktaş, Erhan (2020). *Hakas Atasözleri*. Konya: Kömen Yayınları.
- Başgöz, İlhan (2006). "Atasözleri Hakkında Atasözleri ya da Atasözlerinin Toplumsal Anlamı". Çev. N. Tuhfe Toçoğlu. *Milli Folklor*, 9(70): 85-91.
- Ceylan, Emine (1996). *Çuvaş Atasözleri ve Deyimleri, Çuvaşça-Türkçe / Türkçe-Çuvaşça Sözlük*. İstanbul: Simurg Yayınları.
- Çobanoğlu, Özkul (2000). "Geleneksel Dünya Görüşü veya Halk Felsefesinin Halkbilimi Çalışmalarındaki Yeri ve Önemi Üzerine Tespitler". *Milli Folklor*, 45: 12-14.
- Doğan, Levent (2014). *Türkmen Atasözleri (Türkmen Nakılları)*. Edirne: Parafiks.
- Doğan, Levent (2020). *Uygur Atasözleri*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

- Durbilmez, Bayram (2018). *Türk Dünyası Kültürü I*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Elçin, Şükrü (2000). *Halk Edebiyatına Giriş*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Er, Mehmet (2010). *Tataristanlı Yazar ve Şair Neki İsenbet*. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Geçtan, Engin (1994). *İnsan Olmak*. İstanbul: Remzi Kitabevi.
- Geldiyev, Gurbandurdy ve Karayunusluoğlu, Yaşar (2017). *Deneşdirmeli Türkmen Nakyllary we Atalar Sözi Karşılaştırmalı Türkmen Atasözleri*. Ankara: TDK.
- Gylmanov, Galimcan (1999). *Tatar Miflary II, İkëñçë Kitap*. Kazan: Tatarstan Kitap Neşriyatı.
- Hasan, Hamdi (1997). *Makedonya ve Kosova Türklerince Kullanılan Atasözleri ve Deyimler*. Ankara: TDK Yayınları.
- Hünerli, Bülent ve Arnaut Tudora (2022). *Gagauz Atasözleri*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
- Hünerli, Bülent ve Aktaş, Erhan (2021). *Kırımçak Atasözleri (İnceleme-Metin)*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
- İsenbet, Neki (2010). *Tatar Halık Mekallerë*. C. I, II, III. Kazan: Tatarstan Kitap Neşriyatı.
- İsmail, Zeynep ve Gümüş, Muhittin (1995). *Türkçe Açıklamalı Kazak Atasözleri*. Ankara: Engin Yayınevi.
- Jung, Carl Gustav (2020). *Kişiliğin Gelişim*. (çev. Duygu Olgaç). İstanbul: Pinhan.
- Kılıç, Mehmet (1996). *Türkçe Açıklamalı Türkmen Atasözleri Türkmen Folkloru*. Bursa: Özsan Matbaacılık.
- Kırbaç, Selçuk (2012). *Kırım-Tatar Atasözleri Türkiye Türkçesine Aktarım-Dil İncelemesi*. İstanbul: Doğu Kitabevi.
- Kirişçioğlu, Fatih (2007). *Saha Türklerinin Atasözleri İnceleme-Metin*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Kurt, İhsan (2012). *Türk Atasözlerine Psikolojik Yaklaşımlar*. Ankara: Akçağ.
- Kürenov, Sapar ve Gümüş, Muhittin (1995). *Türkçe Açıklamalı Türkmen Atasözleri ve Bilmeceleri*. Ankara: Engin Yayınları.

- Lvova, E. L.; Sagalayev, A. M; Oktyabrskaya, İ. V. Ve Usmanova, M. S. vd. (2013). *Güney Sibirya Türklerinin Geleneksel Dünya Görüşleri. İnsan ve Toplum*. Çev. Metin Ergun. Konya: Kömen Yayınları.
- Musaoğlu, Mehman ve Gümüş, Muhittin (1995). *Türkçe Açıklamalı Azerbaycan Atasözleri*. Ankara: Engin Yayınevi.
- Oy, Aydın (1972). *Tarih Boyunca Türk Atasözleri*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Özön, Mustafa Nihat (1958). *Türk Ata Sözleri*. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- Öztopçu, Kurtuluş (1992). *Uygur Atasözleri ve Deyimleri*. İstanbul: Doğu Türkistan Vakfı Yayınları.
- Öztürk, Rıdvan ve Uyanık, Osman (2006). *Kumuk Atasözleri ve Deyimleri*. Konya: Çizgi Kitabevi.
- Pekacar, Çetin (2006). *Kumuk Türklerinin Atasözleri, İnceleme-Metin-Dizinler*. Ankara: Meyil Matbaacılık.
- Taymas, Abdullah Battal (1968). *Kazan Türkçesinde Atasözleri ve Deyimler*. Ankara: TDK Yayınları.
- Tavkul, Ufuk (2001). *Karaçay-Malkar Atasözleri*. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Tekin, Fatma (2024a). *Kazan Tatar Atasözlerinde Kadın ve Aile*. Kırklareli: RumeliYA Yayıncılık & Publishing.
- Tekin, Fatma (2024b). *Kazan Tatarlarının Halk Anlatmalarında Mitolojik Unsurlar*. Kırklareli: RumeliYA Yayıncılık & Publishing.
- Uğuzman, Tülay (2014). *Atasözlerine ve Deyimlere Yansıyan Türk Halk Düşüncesi*. Ankara: Nobel Yayınları.
- Uрманçı, Fatih (2002). *Tatar Halk İcatı*. Kazan: Megarif Neşriyatı.
- Uzun, Rasya (2022). *Tatar Mitolojisinde Kadın/Dişil Varlıklar*. Doktora Tezi. Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ülküsal, Müstecip (1970). *Dobruca'daki Kırım Türklerinde Atasöz ve Deyimler*. Ankara: TDK Yayınları.
- Yoldaşev, İbrahim ve Gümüş, Muhittin (1995). *Türkçe Açıklamalı Özbek Atasözleri*. Ankara: Engin Yayınları.

ÂŞIK NESİMİ ÇİMEN ŞİİRLERİNDE DİN VE DOĞA*

Religion and Nature in the Poems of Âşık Nesimi Çimen

Ümit İŞLEK*

ÖZ

Âşık Nesimi Çimen 20. yüzyıl âşıklarındadır ve kendisinin politik şiirleri ön planda ise de Alevi-Bektaşî şiir geleneğini sürdürmüştür. Alevi-Bektaşî şiir geleneğinde olduğu gibi Nesimi’de de din ve doğa vazgeçilmez unsurlardır. Burada tanrı, Ali, Hacı Bektaş, Pir Sultan, arifler, erenler vd. gibi dini kişilikler ve dağ, nehir, bahçe, bülbül vd. gibi doğa unsurları beraber veya ayrı ayrı ele alınmaktadır. Şiirlerde din ve doğa unsurları hem övgü hem yergi unsurları şeklinde kullanılmaktadır. Nesimi doğayı tanrısal bir yansıma olması düşüncesiyle kutsal görmekte ve bunu Alevi-Bektaşî düşüncesiyle uyum içerisinde sunmaktadır. Şiirlerde doğa, insanın tanrıya ulaşma yolculuğu içerisinde bir araç veya doğrudan tanrısal bir öz olarak değerlendirilmektedir. Bu kullanım tavırları içerisinde aynı zamanda toplumsal ve politik mesajlar da verilmektedir. Özellikle gurbet, hasret, toplumsal adaletsizlik, liyakatsizlik, insanların olumsuz durumları, manevi olgunluk gibi konuların işlendiği şiirlerde Nesimi, din ve doğa unsurlarını kullanarak mesaj vermektedir. İnsan haklarına yapılan vurgu, toplumsal adaletsizliklere karşı öfke, insanların kötü huylarında vazgeçmeyip kötülüğe, bencillığe meyletmesi gibi konular dini, mitik öğelerden yararlanılarak işlenmiştir. Özellikle yurt övgüsü, gurbet ve güzelleme şiirlerinde görülen doğa unsurları çoğu zaman benzetme unsuru olarak kullanılmıştır. Bu ve benzeri kullanımların arka planlarında yer alan dinsel ve düşünsel yapının anlaşılması hem Nesimi’yi hem modern halk şiirini anlamak adına gereklidir.

Anahtar Sözcükler: Nesimi Çimen, din, doğa, toplumsal eleştiri, âşıklık.

ABSTRACT

Âşık Nesimi Çimen is one of the 20th century âşiks and although his political poems are at the forefront, he continued the Alevi-Bektaşî poetry tradition. As in the Alevi-Bektashi poetry tradition, religion and nature are indispensable elements in Nesimi. Here, religious personalities such as God, Ali, Hacı Bektaş, Pir Sultan, arifs, erenler, etc. and natural elements such as mountains, rivers, gardens, nightingales, etc. are discussed together or separately. Nesimi considers nature sacred as a reflection of the divine and presents it in harmony with Alevi-Bektashi thought. In

* Bu bildiri, yazarın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Prof. Dr. Mehmet Ali Yolcu danışmanlığında hazırlanmakta olduğu *Âşık Nesimi Çimen’in Hayatı, Sanatı ve Şiirleri* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale-Türkiye. E-posta: umitislek.2117@gmail.com. ORCID: 0009-0009-8850-6033. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14527634>

the poems, nature is considered as a tool in man's journey to reach God or as a direct divine essence. At the same time, social and political messages are also given within these attitudes of use. Especially in poems dealing with themes such as expatriation, longing, social injustice, lack of merit, negative conditions of people, spiritual maturity, Nesimi gives messages by using the elements of religion and nature. Issues such as the emphasis on human rights, anger against social injustice, people's inclination to evil and selfishness by not giving up their bad habits are handled by using religious and mythical elements. Especially in the poems in praise of the homeland, expatriation and beauty poems, the elements of nature are often used as elements of simile. It is necessary to understand the religious and intellectual structure in the background of these and similar uses in order to understand both Nesimi and modern folk poetry.

Keywords: Nesimi Çimen, religion, nature, social criticism, minstrelsy.

Giriş

Din, doğa ve şiir arasındaki soyut ilişki, insanın var ettiği kültürel hayatın şekillenmesinde önemli ve temel unsurlar arasında yer almaktadır. Öyle ki bu üç unsurun kendi aralarında da ciddi bağlar söz konusudur. Doğa, insanın etrafını gözlemeye başladığı ve fark edildiği andan itibaren hem hayatın hem kültürün temel yapı taşlarında biri olmaya başlamıştır. Bu sebeple sosyal bilimlerde doğa yalnızca çevresel ve aşkın değil, insan unsurunun var ettiği kültürel tüm değerlerde yer edinen içkin bir alan olmuştur. İlk bakışta inanç veya inanç temelli ritüeller, inançlar ve bunlar etrafında şekillenen kültürel üretimlerde yer almıştır. Zihinsel gelişim bu yolla ilerlerken henüz bu aşamada şiirin, görece dua içeriğiyle ortaya çıktığı söylenebilir. Şiirin daha sonra çok başka alan ve anlamlara doğru genişlediği bir gerçek olduğuna göre ilk andan itibaren ve zamanla değişerek dağlar, nehirler, rüzgâr, ağaçlar, güneş, ay vs. gibi doğa unsurları söz gelimi insan hayatına yön vermeye muktedir güçte varlıklar, semboller olarak düşünülmüştür.

Dinin sistemleşmesi, kültürün maneviyatla ilgili yönünü şekillendirmiştir. Bu sebeple din ve insan arasında gerçekleşen bu anlaşma ile doğa da kültür içerisinde anlamlı bir yer edinmiş olmaktadır. Hâl böyleyken insanın doğa ile olan ilişkisi, dinle yani tanrı ile olan ilişkisine katkıda bulunmakta ve doğa, tanrının bir yansıması olarak öne çıkmaktadır. Nitekim, "Helen ülkesinde yaşayanların dinsel bilincini, bu ülkenin kırsal doğası belirlemiştir. ... tin maddeye iner, dünya çekici olur ve içimize yerleşir"

(Marks ve Engels, 2009: 43-44). Çeşitli kültürlerde insanın doğa ile olan bu ilişkisi incelenerek inanç sistemlerinin nasıl şekillendiği ve bu sistemlerin insan yaşamına nasıl etki ettiği değerlendirilmektedir. Zira din veya dinsel inanışlar insanın doğa ile olan ilişkisini ritüeller, mitler, sembollerle ortaya çıkarmaktadır. Bu semboller kimi zaman toplum hayatını kökten değiştiren olaylarla ilgili olmaktadır. Söz konusu sembollerin dile getirilişi olan şiir, toplumun manevi dünyasının yanı sıra doğa ile kurduğu ilişki ve doğayı algılama biçimini açıklayan bir alandır. İslam tasavvufunda ve Alevi-Bektaşî yaşam anlayışında doğa unsurları tanrının bir yansıması olarak değerlendirilmekte ve bu düşünüş şiirlerde de yer bulmaktadır.

Türk halk şairleri çoğunlukla kır hayatında yaşamış ve geleneksel bilgiyi nesilden nesil taşımış kişilerden oluştuğu için din ve doğayı şiirlerine almışlardır. Alevi-Bektaşî âşıklar ise hem yaşam görüşü hem âşıklık geleneğinin bir gereği olarak din ve doğayı şiire dahil etmişlerdir. Bu geleneğin 20. yüzyıl temsilcilerinden biri de Âşık Nesimi Çimen'dir. Nesimi Çimen daha çok politik şiirleri ile ön plana çıkmıştır fakat onun din ve doğa içerikli şiirleri de son derece dikkate değerdir. Şiirlerinden izlenebildiği kadarıyla toplumsal konulara vurgu yaparken din ve doğa uyumu birlikte ve ustalıkla sunulmuştur. Özellikle din konusunda tanrı, Muhammed, Ali, Hacı Bektaş-ı Veli, Abdal Musa, Pir Sultan gibi Alevi-Bektaşîlerce saygı duyulan büyükleri ve bunların ele alınışında takınılan tavır Nesimi Çimen'in kendisi ve hitap ettiği kesim ile doğrudan bağlantılıdır. Buna karşılık dağ, bahçe, su, hava, ay, bulut, nehir gibi doğa unsurları çoğu zaman din veya aşk bağlamıyla kullanılmışlardır. Şiirlerinin genel yapısı içerisinde incelendiğinde hemen her zaman toplumsal bir nokta ve halk kültürünün yansıması şeklinde meydana gelen kullanımlar olarak görülen din ve doğa unsurları eski Türk hayatının da izlerini taşımaktadır. Burada doğa, dini meydana getiren yapıların bir parçası olarak kutsal görülmektedir. Zira Nesimi Çimen şiirlerinde doğa, tanrısal bir düzenin yansıması olarak ele alınmaktadır. Bu bakımdan şiirlerde din ve doğa temalarının ayrı ayrı ya da birlik-teliği, halkın bunlar üzerindeki anlayış ve duyuşu, manevi değerlere olan eğilimi aranmalıdır. Bu şekilde hem Nesimi Çimen hem dönem insanı hem de geldiği gelenek anlaşılabilir olacaktır.

1. Dini Unsurların Olduğu Şiirler

Ah ile Vah Benim için adlı şiirde yoğun bir şekilde din ve laiklik kavramları işlenmiştir. Bu şiirdeki neredeyse tüm dizeler tasavvufi olarak yorumlanabilecek niteliktedir. İlk dize *Yaradılıştan Âdem doğarken insan* şeklindedir ve burada Âdem'in insanlığın atası olması mitine atıfta bulunmaktadır. Tasavvufa göre insan ilahi bir öz ile birlikte yaratılmıştır çünkü Tanrı ona kendi nefesinden ruh vermiştir. İnsan ise bu öze göre yaşamak ve kendini gerçekleştirmek amacıyla için dünyevi bir yolculuğa çıkmıştır. Bu yolculuk Âdem sembolü üzerinden insanın Tanrı'yı araması, ona ulaşması ve onunla bir olması şeklindedir. Dolayısıyla bu dize, insanın doğar doğmaz Âdem potansiyeline sahip olduğunu ifade etmektedir. Amaç Tanrı'ya ulaşmak olduğuna göre din veya mezhep farkı gözetmeksizin öz duygularla sahip eden herkes eşittir. Nitekim ikinci dizede *Ne gavour tanırım ne de Müslüman* denilmektedir. Bununla birlikte Nesimi ikinci dördünlüğün tamamında peygamber ve kitap isimleri vererek kendisinin insan olduğunu ve ismi sayılanların kendisi için yok hükmünde olduğunu söylemektedir. Onun için esas olan insandır.

Şiir için tamamlayıcı mahiyette olan üçüncü dördlükte laik ve politik bir tutum takınılmaktadır. Her milletin kendine ait bir dilinin olduğu ve o dille konuştuğu, bunun aksinin yasa ile cezalandırılabilceği, nitekim Arapça gibi bir dilin karanlığa, olumsuzluğa yol açacağı ifade edilmektedir. Özellikle Arap dilinin ifade edilmiş olması, anlaşılabilceği gibi Kur'an dili olmasından ileri gelmektedir. Fakat Nesimi'nin buradaki asıl kastı, katı dincilik ve şeriat karşıtlığıdır. Burada şöyle denilmektedir: *Her millet diliyle eyledi hitap / Gazi evladı okumaz Arapça kitap / Anayasa sorar bizlerden hisap / Açma karanlık yaprağı yak benim için*. Mahlas dördünlüğü sosyal adaletsizliğe vurgu yapılmaktaysa da bunu dışında şiirde din konusu baskındır. Nesimi'nin öz değerlere sahip çıktığı, laikliği övdüğü ve insanı merkeze alan bir düşünce anlayışı içerisinde olduğu ifade edilebilmektedir.

Sele Akıyor adlı şiirde birçok dini gönderme vardır. *Ahmağa din satar nice dinsizler* dizesinde dincilik yapmak suretiyle cahil kalmış halk kitlelerini kandıran ve kendilerinin halktan ve dindar gösteren kişilere eleştiriler yapılmaktadır. Burada halk uyarılmakta ve politikacıların, dini bir araç gibi kullanmasına sitem edilmektedir. Ancak sitem edilen yalnızca dincilik yapan politikacılar değil aynı zamanda bunlara kanaan ve ağızlarından çıkan

her söze koşulsuzca ve düşünmeden inanan halk kitleleridir. Bu da *Akit peşinde de koşuyor yozlar / Donuk beyin gözü körce bakıyor* dizlerinde dile getirilmektedir.

Yola Gelmeli adlı eser sosyal ve dini eleştiri etrafında meydana getirilmiştir. Klasik tekke şiirinde insanların dergâha davet edilmesi üzerine şiir söyleme geleneği Nesimi Çimen’de farklılık kazanmıştır. Burada aynı zamanda sosyal konular da şiire dahil edilmiştir. ... *gelmeli* redifli bu şiirde, *Çalışıp kazanmak değilse kusur / Senin de elinde olmalı nasır / Orak böceğinin (?) işlevi kısır / Arıyım diyenler bala gelmeli* denilmekte, tekke şiirinde sıklıkla kullanılan arı metaforu burada işçi sınıf ile özdeşleştirilmektedir. Tekke-tasavvuf şiirinde arı dervişi temsil etmektedir (Kırgız Sağın, 2011: 64); Nesimi Çimen’de ise hem derviş kişiliğini hem işçi sınıfını. Özellikle Alevi-Bektaşî şiirlerinde insanın merkeze alındığı ve insanın, insanın yarattıklarından daha değerli görüldüğü bilinmektedir. Nesimi’de bu insan emekçi, işçi sınıfı hâlini almaktadır.

Beyni Uçuklar adlı şiirde derviş, derviş davranışları ile kibirli, yalancı, okumuş cahiller arasında karşılaştırmalar yapılmakta ve dervişane kişilik yüceltilmektedir. *Türab olanlara derviş demişler* dizisinde, semavi dinlerde insanın topraktan yaratılmasına ve ölünce toprağa karışmasına telmih vardır. Ayrıca derviş kişiler, daha yaşarken kendilerini kibirden arındırdıkları için toprağa karışmış yani yalnızca ruhtan, maneviyattan ibaret olarak görürler. Bir sonraki dörtlüğe göre türab yani toprak olan kişiler kendilerini bilmekte, yalandan kaçınmaktadırlar. Son dörtlükte ise Nesimi eğitim alan kişilere acımaktadır. Zira her okuyan âlim olamamaktadır. Kitabî dinlerde ilk insan olan Âdem’e yani tanrısal öze atıfta bulunarak âlim âdemin aydın bir kişiliğe sahip olması gerekmektedir. Nesimi’ye göre bu kişilik *Gece gündüz insan sevmeyi düşler. Âdem’den Geldik* adlı eser de Müslüman, Hıristiyan, Sünnî, Kızılbaş gibi din ve mezhep farklarına rağmen insanın Âdem’den geldiğine ve bir olduğuna vurgu yapılmaktadır. Fakirlik, cehalet, sömürülme gibi ortak noktaları olan bu insanların birleşmeleri gerektiğini söyleyen Nesimi, *Nesimi kardaşın sarılalım gel / Düşün sen de ben de Âdem’den geldik* demektedir.

Altı Mayıs ve *Ağla Gönlüm* olarak bilinen ağıt Nesimi’nin ses getiren eserlerinden biridir. 6 Mayıs 1972’de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilmesi üzerine söylenmiş olan bu ağıtta dini ve politik tu-

tum iç içe geçmiştir. Zira eserde 6 Mayıs Kербela Olayı'na, gençlerin asılmasına neden olanlar I. Yezit ve Mervan'a ve dolayısıyla gençler Muhammed'in torunlarına benzetilmektedir. Burada zikredilen Mervan, Mervan bin Hakem'dir. Halifelik de yapmıştır fakat şiirdeki bağlamı 656'daki Cemel Olayı'nda Ali ile karşı karşıya gelmesidir. Bu sebeple Nesimi'nin gençleri Ali'ye benzettiği de söylenebilmektedir. Diğer taraftan idam edilen gençlerin isimlerinin sıralaması da arka plana dair veriler sunmaktadır. Anmalarda veya kendileri hakkında verilen bilgilerde Hüseyin İnan'ın ismi çoğu zaman son, bazen de ikinci sırada yer alırken Nesimi'de ilk sırada, *Hüseyin'e Yusuf'lara Denizlere n'oldu* şeklinde yer almaktadır. Yapılan görüşmede Mazlum Çimen bunu reddetmiş olsa da (KK-1) bunun sebebi Hüseyin İnan'ın Alevi kökenli ve Alevi Dedesi olmasından ileri geliyor olmalıdır. Zira ağıtta oluşturulan temel arka plan bu idamların Aleviliğe yaklaştırılması şeklindedir. Şiirde sosyalist kişilerin tarihsel olarak yaşadıkları olumsuzluklar ile Ali ve yanlılarının yaşadıkları olumsuzluklar birleştirilmekte ve *Kербela'yı bilen bugünü bilir* denilmektedir.

Sen Bensin Ben Senim Ayrı Değiliz adlı şiirin eldeki ses dosyası eksik olsa da buradan kaydedilen iki dördlük mevcuttur. Burada Allah, Âdem, Cebrail zikredilerek tüm insanların bir olduğuna ve ayrılmaması gerektiğine vurgu yapılmaktadır. Özellikle, *Ruhül-kudüs mevcut bütün insanda* dizesi her insanda tanrısal bir öz yani kutsal sayılan bir ruh bulunduğuna işaret edilmektedir. "Ruhül-kudüs" İslam geleneğinde Cebrail adlı melek olarak bilinmektedir ve Cebrail'in haber getirici, aracı olduğu bilinmektedir. Bu bakımdan her insanın Cebrail'e benzetilmesi, her insanda tanrıdan bir öz, haber, işaret bulunduğunu vurgulamaktadır. İnsan yalnızca fiziksel varlığından ibaret değildir, manevi değeri dolayısıyla aynı zamanda ilahi bir yansımadır. Burada işaret edilen öz, aynı zamanda insanın evrensel olarak ele alındığını göstermektedir. Sözü edilen dizeden hemen önce kullanılan, *Şu koca dünyada zahir batında / Hak Âdem'den geldik aynı karında* dizeleri insanın evrensel olacak şekilde bir ve aynı olduğunu/olması gerektiğini ifade etmektedir.

Geldik Erenler adlı şiirde baştan sona dini unsurlar yer almaktadır. Dört dördlükten oluşan şiirin ilk dördlüğünde şair erenlerden ve onlara ziyaretinden söz ederek memnuniyetini dile getirmektedir. Erenler, tasavvufta manevi rehberlik ve olgunluk düzeyine ulaşmış kişi veya kişileri ifade etmektedir. Bunlar kendilerini tanrısal bir yola adanmış ve hayatlarını bu yola

göre esnetmişlerdir. Tasavvufta yol gösterici ve ermiş kişilerdir (Uludağ, 1995: 294-295. Nesimi'nin memnuniyeti, bir ziyaretin ilk anlarındaki coşkun hâl şeklinde okunabilmektedir. İkinci dörtlükteki, *Nesl-i Muhammed'sin, Ali evladı / Yüz sürmektir gönümüzün muradı* ifadeleri sözü edilen erenlerin ehl-i beyt mensubu olduklarını göstermektedir. Bunlar Hasan, Hüseyin veya onların soyundan gelenlerdir ki bu kişiler İslam'da seyyid ve şerif şeklinde adlandırılarak saygı görmüşlerdir. Öyle ki şiirin bir sonraki dörtlüğünde, *Ehl-i beyt bendesi, Güruh-u Naci / Yaramın melhemi, derdim ilacı* denilerek bu kişilere açıklık getirilmiş ve onların ne kadar değerli olduğu sanatsal ifadelerle açıklanmıştır.

Güzelsin Güzel ve *Kaşların Güzel* adlarıyla bilinen şiirde Hurufilik izleri ağır basmaktadır. Altı dörtlükten oluşan şiirin ilk üç dörtlüğünde bu durum açıkça görülmektedir. Güzelleme olan bu şiirin ilk dörtlüğünde güzel olanın özellikleri sayılırken yüz güzelliğini vurgulamak için ay yüzlü anlamında *mâh cemal* sıfatı kullanılmaktadır. Klasik ve tasavvufi şiirde sevgilinin yüzünün aya benzetilmesi alışılmış bir durumdur. Türk mitolojisinde ay erkek olarak kabul edilmiş olsa da Orta Doğu ve Mezopotamya mitolojisinde dişidir. Çoğu inanışta bir tanrıça olarak görülür ve kendisine ibadet edilir. Şiirde sevgilinin yüzünün aya benzetilmesi her ne kadar ayın şeklinin güzelliğinden ileri geliyor olsa da mitolojik arka planı yadsınamaz.

Bundan hemen sonraki dize *Konmuş Mim Duası* *kaşların güzel* şeklindedir. Kur'an'da anlamı bilinmeyen kimi harf ve harf kombinasyonlarına huruf-ı mukatta denilmektedir. Anlamı bilinmeyen ya da tefsirciler tarafından yorumlanabilen bu harfler 29 surenin başında yer almaktadır. Nesimi'nin burada Mim Duası demesini sebebi ise bunların elif, lam, mim harfleriyle başlamasıdır. Sevgilinin kaşlarını çatması ve kaşlarının birleşim noktalarının lamelif harfini andırması kaşların lamelif harfine benzetilmesine sebebiyet vermişse de Mim Duası'nın tümünden kaşlara benzetilmesi genel bir kullanım değildir. Sevgilinin fiziki güzelliğinin Kur'an veya diğer dini şeylere benzetilmesi sevgiliye kutsallık atfetme kastıyla yapılmaktadır. Diğer yandan ilahi aşkı konu alan şiirlerde övülen varlık doğrudan tanrı ise bu motifler onun kutsallığının yansımaları şeklinde kullanılmaktadır. Tüm bunlara rağmen huruf-ı mukatta sayılan bu harflerin kesin anlamları olmadığını söylemek gereklidir. Yine de Türk şiirinde şairler bu harfleri şekilleri yoluyla sevgilinin fiziksel unsurlarına benzetmişlerdir.

Şiirin ikinci dördlüğünün ilk dizesi *Hakikât ilminin sırrına eren* şeklindedir. Yukarıda huruf-ı mukatta gibi gizli olan bilgilerin varlığına atıfta bulunulmuş olsa da burada Nesimi sözünü ettiği sevgilinin hakikat sırrına erdiğini ve bu tür bir ilme sahip olduğunu ifade etmektedir. İslam'a göre hakikate dair bilgi Allah'ta ve kısmen Allah'ın rızasını kazanmış kişilerde vardır. Aynı dördlükte yer alan *Canlı bir kitapsın hem İlmü'l-Kur'an* dizesinde övülen kişinin Kur'an'a vakıf ve bu kitabın anlaşılması için gayret eden biri olduğu anlaşılmaktadır. Zira İlmü'l-Kur'an, kitapta yer alan ayetlerdeki her türlü bilginin açıklanması ve yorumlanması yoludur (Birişik, 2012). Son dizide ise sevgilinin dudakları be harfine, dişleri be'nin noktasına benzetilmiştir. Klasik şiirde sevgilinin dişleri inci gibi beyaz, parlak nesnelere benzetilmektedir. Harf olarak ise çoğunlukla çentikleri dolayısıyla sin harfine benzetilmektedir. Ancak burada be harfi ve onun tek noktasının diş ile benzeştirilmesi gelenek dışı bir durumdur. Her ne kadar anlamsal bütünlük olmadığı fikri oluşa bile Hurufiliğin asıl öğretilerinden biri insanda Kur'an'ın yazıldığı tüm harflerin mevcut olduğudur. İnsan uzuvlarının harflere benzetilmesindeki asıl amaç insanın ne derece tanrısal ve bu sebeple kutsal olduğuna vurgu yapmaktır. Nitekim şiirin üçüncü dördlüğünde yer alan, *Noksansız her varlık mevcuttur sende* dizesi insanın mükemmel ve kompoze bir varlık olduğuna işaret etmektedir. Öte dünyada cennet ve cehennem inancı bağlamında cennet, ideal insanların yer aldığı bir mekândır ki aynı dördlükte yer alan, *Belki cennette var eşlerin güzel* dizesinde tasvir edilen insana denk kişilerin cennette olabileceği ifade edilmektedir.

Dinle Beni Kulağımı Aç adlı şiir dini motifler aracılığıyla insan sevgisinin önem ve gerekliliğini vurgulamaktadır. Burada vurgulanan ilk unsurlar insanlığın Kâbe ve miraç kadar değerli olduğudur. Şiirin ilk dördlüğünde *İnsan Kâbe insan mirâç* denilerek insanın değerine vurgu yapılmakta ve İslam dinindeki en değerli unsurlara benzetilmektedir. Bilindiği üzere Kâbe İslam dininde ibadetlerin icra edilirken dönülmesi gereken yönüdür ve mitik anlayışta tanrısal merkezdir. Bu sebeple Kâbe tanrıya en yakın yer sayılabilir. Bunun yanında miraç da Muhammed'in Tanrı ile iletişime geçmesi ve ona son derece yaklaşması olayını ifade etmektedir. Buna göre insan, benzetildiği unsurlar kadar kutsal sayılmaktadır. Sonraki dördlükte yer alan *İnsanlar Hakk'ın mekânı / İnanmazsan aç Kuran'ı* dizeleriyle bu fikir pekişmekte ve daha ileri götürülmektedir. Zira burada Hakk yani Tanrı doğrudan insanın içinde görülmekte ve buna delil olarak da Kur'an gösterilmektedir. Ene'l-Hak anlayışında insanda tanrısal öz bulunduğundan ötürü insan tanrının

bir yansıması, bir parçası olarak anlaşılmaktadır. Nesimi'nin *İnsanlar Hakk'ın mekânı* demesinin arka planında bu anlayış yatmaktadır. Şiirin ana fikri ise tüm bu sebeplerden ötürü insanın sevilmesi gerektiği üzerine kurgulanmıştır.

Bu fikre paralel ifadelerin yer aldığı *Hakk'ın Kendisi* adlı şiir de dikkate değerdir. Nesimi burada insanın iki yüzlülük, yalan, hile, bencillik, kibir gibi duygulardan arandıktan sonra insanlaştığını ve Hakk gibi kutsal bir varlık hâlini aldığını ifade etmektedir. *Canlı bir Kâbe'dir riyasız olan* dizesi yukarıda da sıralanan insanın Kâbe kadar değerli olduğuna atıfta bulunmaktadır. Şiirde tekrarlanan dize olan, *Mukaddes bir varlık Hakk'ın kendisi* de doğrudan şiirde sıralanan özelliklerin edinilmesinden sonra insanın Hakk kadar kutsal bir düzeye çıktığını ifade etmektedir. Söz gelimi, *Hak âdemde gizli burayı görse / Can gözünü açıp oraya varsa / Benliğin yok edip kemâle varsa / Mukaddes bir varlık Hakk'ın kendisi* dörtlüğü bu iddia için son derece kuvvetli bir delildir. Buna göre insanın kendisinde gizli olan tanrısal özü fark etmesi, buna odaklanması, kendisini değil de içindeki özü öncelemesi gerekmektedir. İnsan bu denli kutsal bir noktada iken şiirin son dörtlüğünde, *İnsanları sev sen eyle secdeni* dizesinin yer alması anlaşılabilir. Bilindiği gibi Müslümanlar Kâbe'ye dönerek Allah'a secde etmektedirler. Nesimi'nin çizdiği perspektife göre Kâbe de ibadet için tutulacak yön de kötülükten arınmış insanın kendisidir.

Bir ricam var sana ey yüce Tanrım dizesiyle başlayan şiirde din ve din kişileri ile ilgili pek çok unsur bulunmaktadır. İlk dörtlükte geleneği içerisinde özümsemiştiği kişileri yakanların yanmasını dileyen Nesimi, *Sığınmasın sana Yüce Settar'ım* demektedir. Settar sıfatı İslam'da Allah'ın 99 isminden biridir ve kulların kusurlarını gizleyen nitelik olarak bilinir. Nesimi'nin *Yüce Tanrı'ya* olan bu çağrısı, kusurlu olan kişilerin kusurlarını affedilmesini ifade etmektedir. Sonraki dörtlükte evliya, enbiya, erenler sıfatları kullanılarak bunların da verimkâr oldukları ifade edilir fakat bunlardan da aynı şekilde kusurlu kişilerin affedilmemesi istenmektedir. Bunlar din uluları ve peygamberlerdir. Şiirin genel kurgusu bu şekilde ilerlemektedir. Dörtlerin ilk üç dizesinde din kişilerine bir çağrı ve övgü, son dizesinde ise *Beni yakan, o da yansın, kavrulsun* dizesindeki istek yer almaktadır. Şiirin üçüncü dörtlüğünde Abdal Musa, Kızıl Deli ve Hacı Bektaş'ın adları geçmekte ve onlara da aynı istek iletilmektedir. Kızıl Deli, Seyid Ali Sultan'ın

kendisidir ve Abdal Musa gibi Hacı Bektaş'ın müritlerindedir (Şahin, 2009: 48-50). Üç isim de Bektaşilik için en önde gelen isimlerdendir.

Şiirin dördüncü dördlüğündeki ilk üç dize *On Dört Masum-u Pak, Kırklar, Yediler / Ehli- Beyt evladı On İki İmamlar / Arzuhalim size ey Şah-ı Selver* şeklindedir. Alevi ve Bektaşilerde On Dört Masum-ı Pak, Ali yanlısı ailelerin 14 küçük çocuk ve bebeğinin öldürülmesine atıfta bulunmaktadır. İmamiyye'ye göre bu adlandırma Muhammed, Fatıma ve On İki İmam'ı kapsamaktadır (Gölpınarlı, 2017: 225). *Mir'ât'ül-Mekâsıd fi Def'il- Mefâsıd* adlı eserde On Dört Masum-ı Pak'ın isimleri, Haşim Baba'nın bunlar hakkında methiyesi ve 14 ismin 28 ve 32 harfe tamamlanması bağlamında Hurufilik yorumu ile ilgili uzun bilgiler yer almaktadır (Rifad, 1876: 225-231). On Dört Masum-ı Pak'ın yer aldığı dizelerde bulunan Kırklar ve Yediler de hem Alevi-Bektaşî hem genel olarak İslam'da kabul gören din ulularındadır. Diğer yandan Kırklar ve Yediler Türk kültürü içerisinde de önemli bir yere sahiptir. Üçler, Yediler ve Kırklar için kâinatın düzenlenmesinde ve kullanın kazanımlar sağlamasında yardımcı hayali kişiler demek yerinde olacaktır. Nitekim sonraki dizelerde yer alan Ehl-i Beyt ve On İki İmam da bu bağlamda değerlendirilebilecek kişilerden oluşmaktadır. On İki İmam Ali, oğulları, torunları ve gelecek olan Mehdi'yi kapsamaktayken Ehl-i Beyt, Muhammed'in akrabalarıdır. Sonraki dizelerde yer alan ve "Şah-ı Selver" olarak nakledilen Şah-ı Server ise Ali'nin kendisidir. Nesimi bu isim ve sıfatları sıraladıktan sonra tekrar dizesinde yine aynı dileği dile getirmektedir. Şiirin devam eden dördlüklerinde Hüseyin, pirlar ve erler de bu çağrıya dahil edilmekte ve yine, *Beni yakan, o da yansın kavrulsun* sözleri tekrarlanmaktadır.

Nesimi'nin din konulu şiirlerinden biri de *Yazık Değil* adını taşımaktadır. Bu şiirde, yukarıda irdelenmeye çalışılan konulardan biri olan Ene'l-Hakk işlenmiştir. Burada tanrının, kimi gerekleri yerine getiren insanda zühur ettiği ve insanın tanrısal bir yansıma olduğu fikri öne çıkmaktadır. Şiirin ilk dördlüğünde, *Ehl-i irfan olan Hakk'ın mekânı / İşte öylesinden Hak uzak değil* denilmekte ve tanrının ehl-i irfan olan kişilerde yer aldığı ve tanrının böyle kişilerden uzak olmadığı vurgulanmaktadır. Zaten ehl-i irfan mensupları, sezgi ve tecrübe yoluyla tanrıyı bilen, tanıyan, görünüşlerini görebilen, onun hakkında doğrudan bilgi sahibi olabilen kişilerdir (Uludağ, 2003: 55). Allah'ın tecellilerini görebilen bu insanlar doğadaki her nesneyi

Allah'ın bir yansıması, onun bir parçası olarak değerlendirmektedirler. Fakat bu yansımaların en değerlisi ve en bariz olanı insanın kendisidir. Bu sebeple insanın öncelikle kendisini bilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda şiirin ikinci dördlüğünde, *Gördüğün sıfatlar Hakk'ın sıfatı / İrfansız kişiler şeytanın teki / Özünü bilmeyen Hakk'ı bilmez ki / Cahillerden her dem şer uzak değil* denilmektedir. Şiirde her fırsatta ârif kişinin özellikleri ve ondan gelebilecek olumlu etkilerin yanı sıra cahil kişilerden de gelebilecek kötülüklerden söz edilmektedir. Zira bir sonraki dördlükte ârif olmayan kişilerin ekmeklerinin dahi yenilemeyeceği ve bunların lanetlenmesi gerektiği söylenmektedir. Nesimi ve benzeri politik âşıkların halk şiirine getirdiği yeniliklerden biri olan politik konuları şiire yerleştirme anlayışının bir örneği, insan haklarına saygılı olmayı bir gereklilik saymalarındır. Bu doğrultuda irdelenen şiirin dördüncü dördlüğünde, *İnsan haklarını hak bilen kişi / Özünden nur doğar yanar ateşi* dizeleri yer almaktadır. Bu iki dizede insan haklarına saygılı olan kişilerin manevi anlamda olgunluğa erişeceği ifade edilmektedir. İnsana saygı, tanrıya olması gereken saygının bir gereği olarak düşünülmektedir. İnsana duyulmayan saygı, tanrıya karşı saygısızlık anlamına gelmektedir. Bu sebeple insan haklarına duyulan saygı neticesinde kişi tanrının rızası kazanılmış olur ve bu sebeple nurlanmış varsayılır.

2. Doğa Unsurlarının Olduğu Şiirler

İnsanlar Gülsün adlı şiir Nesimi'nin en ünlü eserlerinden biridir. Şiirde tekrarlanan mısra *Barış güvercini uçsun dünyada* şeklindedir ve burada kullandığı güvercin bir doğa unsuru olarak ele alınmaktadır. Şiirin anlam katmanları içerisinde güvercin hem barışın sembolü hem doğanın bir parçasıdır. Bu sebeple güvercin, tek başına barışı simgelemesi yönünü değil aynı zamanda Nesimi'nin bir âşık olarak doğa ile olan ilişkisini de yansıtmaktadır. Barış ve saflık simgesi olarak bilinmektedir. Nesimi şiirlerinde doğa, insanın iç sıkıntıları ve toplumsal konulara ilişki içinde ele alınmaktadır. Burada da güvercin tüm dünyanın toplumsal olarak ihtiyaç duyduğu barışın habercisi olarak kullanılmaktadır. Nesimi'nin doğaya karşı beslediği sevgi ve doğa unsurlarını her defasında kutsamaya meyilli yaklaşımı güvercin sembolü ile birleşmektedir.

Diğer yandan tasavvufta güvercin bir gönül ve sır habercisidir (Cebeoğlu, 2009: 236). Bu sebeple dinlerde barış, kurtuluş, kaos sonrasında iyi haberler getiren bir kuş olarak bilinmektedir. Bu şiirin kıtalarında Nesimi ilk üç dizede dünyanın içinde bulunduğu savaş ve kaos koşullarından söz

ettikten sonra son dizede *Barış güvercini uçsun dünyada* demektedir. Zira Nesimi'nin doğa ile kurduğu bağ salt doğal, maddi güzelliklerden duyduğu zevk şeklinde değildir. Sözü edilen dizede doğanın yarattığı saf bir hayvandan dünyaya barış getirmesi beklenmektedir. Doğanın dengede olması ve kaosun sona ermesi, kozmosun başlangıç haberine ulaklık etmesi umudunu ifade eden güvercin arka planında derin anlamlar taşımaktadır. Buna benzer olarak Nesimi'nin *Barış Güvercini (Olaf Palme'ye Ağıt)* adlı eserinde de Olaf Palme bir barış güvercinine benzetilmektedir.

Ne Acayip Hâldeyiz adlı şiirde de doğaya unsurlar yer almaktadır. Burada, *File kafa tuttu atlar / Yurda amir oldu itler / Devlet çayırmında otlar / Kara yüzlü pis kargalar* denilere ekolojik tahakküm dengesi ile insanlar arasındaki tahakküm dengesi karşılaştırılmaktadır. İnsanlar arasında bozulan ve yer değiştiren güç kavramı, hayvanlar âlemindeki dengeler üzerinden tasvir edilmektedir. Buradaki temel amaç sosyopolitik düzen, sınıf farkı, dini ve ahlaki otoritelerin dengesiz güç edinmeleri gibi durumları sorgulamak ve eleştirmektir. Alıntılanan dörtlükte *devlet çayırı* kavramıyla hayvanlar âleminin yaşam alanı olan ormanın bir ülkeye benzetildiği açıktır. Burada dengeler alt üst olduğu için fil ve at karşı karşıya gelebilmekte, ormana aslan yerine köpek hükmedebilmekte, karga gibi genellikle olumsuz görülen bir hayvan en değerli yerlerde besin bulabilmektedir. Sürecin böyle devam etmesi ileride kötü sonuçlara neden olacaktır ki Nesimi son dörtlükte, *Aslan avlıyor kediler / Meydanda gezer fareler* diyerek doğada güçsüzlerin haksız bir şekilde güç elde etmelerinden sonra asıl güçlülerin yok edilmesini ve görülmemesi gereken kirliliklerin meydana gelmesini ifade etmektedir. Şiirde aslında mümkün olmayan ekolojik dengesizlikler aracılığıyla dönemin sosyopolitik durumu tasvir edilmiştir.

Ağlattı Beni adlı şiirde, *Nesimi kargayı kondurma güle* denilerek karga-gül çelişkisi üzerinden bir tasvir yapılmıştır. Karga hemen her zaman olumsuz olarak düşünülür ve şanssızlık, ölüm, uğursuzluk, çirkinlik gibi olumsuz özellikleri ile anılır. Buna karşılık gül saflığı, aşkı, masumiyet ve güzelliği ifade etmektedir. Bu iki karşıt metaforun bir araya gelmesi doğada ve tasviri olarak insanlarda görülen derin zıtlıkların çarpıcılığını ifade etmektedir. Nesimi burada doğaya ait iki zıt metaforu riyakâr sevgili ve âşık ile benzeterak sunmuştur. Yine burada kullanılan, *Dünyada yok taşım topraktan mahrum* dizesi, içinde yer aldığı dörtlükten de açıkça görüldüğü üzere va-

tansızlık kavramına değinmektedir. Toprağın vatanı işaret ettiği fakat Nesimi'nin bir taşının bile olmadığı hisleri, dörtlüğün ve şiirin ana teması durumundadır. Burada Nesimi, doğa ve doğa unsurları ile bütünleşmiş olan insanın sosyoekonomik eksikliklerden dolayı yaşadığı psikolojik bunalım hâlini yansıtmaktadır. Toprakla olan duygusal bağı devam etse de vatan-sızlık, toplumsal sorunlar, ekonomik zorluk ve bunların içerisinde yer aldığı süreç doğa ilişkisini ötelemektedir. Toprak, taş, karga, gül gibi doğa unsurlarına bağlılık hissedilse bile bunlar, yukarıda sıralanan sorunlardan dolayı gölgelenmektedir. Ayrıca *Yine Bir Hasretlik Düştü Serime* adlı şiirde de gül-bülbül ve diğer kimi doğa unsurları kullanılmıştır.

Bunlara benzer olarak Doğu şiirinde pek çok zaman görülen ve Nesimi'nin *Geldik Erenler* adlı şiirinde de okunabilen bahçe metaforu burada aktarılmaya değerdir. Şiirde erenlerin durduğu yerin güzelliğinden de söz edilmektedir. Son dörtlükte erenler dost, Nesimi Leyla, ulaşılan mekân Mecnun Dağı ve gönül bağı olarak görülmektedir. Burada doğa unsurları toprak, dağ, bağ, gül gibi örneklerle görülmektedir. Sayılan unsurların hemen hepsi Orta Doğu şiir geleneğinde sevgili, dost, musahip gibi sevilen kişi veya kişilerden söz edilirken kullanılan metaforlardır. Toprak, sevilen kişinin teması dolayısıyla kutsal sayılmaktadır. Bununla birlikte toprak, dişilik, tanrıçalık, bereket gibi mitolojik art anlamlarıyla da kutsal görülmektedir. Öyle ki mitolojik art anlamın ikinci anlamı meydana getirdiği ifade edilebilir. Şiirlerde âşık kendini mâşuğun ayağının toprağı olarak görmektedir. Burada da *Nesimi'mi yazın dost ayağına* denilmektedir.

İkinci mesele ise *Leyla'yım yürüdüm Mecnun Dağı'na* dizesinde yer almaktadır. Türk halk edebiyatında dağ motifi genellikle sevgili, sevilen, memleket, ulaşılması gereken menzil önünde bir engel olarak kullanılmıştır. Kimi durumlarda ise başkaldırı, kaçış, özgürlük isyan gibi temalarda mekân olarak işlenmiştir. Ancak bu şiirde alışılmışın dışında bir kullanım söz konusudur. Şiirin ana konusu ilahi aşk olması nedeniyle tasavvuf unsurları barındırmaktadır. Burada Leyla, Mecnun ve dağ motifleri bu bağlamda değerlendirilmek zorundadır. Klasik edebiyatta Mecnun hemen her zaman çöl ile anılırken nadiren dağ ile anılmaktadır. Leyla ile Mecnun mesnevisinde Mecnun'un çıktığı dağ, onun dert ortağıdır. Mecnun konuşur ve sesi dağda yankılanır. Bu karşılıklı sesler de bir sohbet gibi aktarılır ve dağ, Mecnun'a dert ortağı olmuş olur. "Bu bağlamda Mecnun'un muhatap al-

dığı dağ, aslında kendisidir. Mecnûn dağdan bahsederken aslında kendinden bahsetmektedir. Tıpkı sesinin yankısını duyması gibi dağa baktığında gördüğü görüntü yine kendisidir” (Alemdaroğlu, 2008: 66). Tüm bunlarla birlikte Nesimi şiirinde kendisini Mecnun olarak değil, Leyla olarak tanıtmaktadır. Zira Nesimi’nin buradaki kullanımına göre erenler birer Mecnun’dur ve Nesimi Leyla olmasına rağmen dağa, Mecnun’a yani erenlere doğru yürümektedir. Geleneğe aykırı olmasına rağmen Leyla Mecnun’a gitmekte ve sonraki dizede, *Kerem kıl kabul güzel et gönül bağına* denilerek bir bakıma icazet istenmektedir. Bu mekân aynı zamanda bir bahçeye benzetildiği için Nesimi son dizede burada gül dermeye geldiğini söylemektedir. Gül den kasıt ise kuşkusuz erenlerin himmeti, nasihatidir. Buna benzer olarak *Gül Bahçesinde* adlı şiirde yer alan, *Derdim ayvanın narını / Gül yüzlüm gül bahçesinde* dizeleri benzer anlamdadır. Nesimi burada bahçeye girmiş ve ayva ve nar dediği manevi mahsulleri toplamıştır.

Döner adlı şiirde doğa unsurlarının birliktelikleri ve uyumu, Nesimi ve dostu arasındaki uyum ile özdeşleştirilmiştir. Daha ilk dörtlükte, *Dost dostundan ayrılırsa / Susuz kalmış güle döner / Düşer ah u zara yanar / Gülsüz bir bülbüle döner* denilerek bu uyum ifade edilmiştir. İkinci dizede bitkilerin suya olan ihtiyacı, insan ilişkilerine yansıtılmıştır. Nitekim son dizede de gül ve bülbül arasındaki birliktelik ve uyum yoluyla aynı duygu devam ettirilmiştir. Özellikle gül ve bülbül motifleri şiirde sıklıkla karşılaşılan benzetmelerdendir. Sonraki dörtlükte dostluk ilişkilerinin aksaması durumunda kişinin gözlerinin pınar gibi akacağı yani kişinin çokça ağlayacağı ifade edilmiş ve göz ile pınar arasında mübalağa yoluyla benzerlik kurulmuştur. Burada sevgili veya dost konumundaki kişinin yaşlarının bir doğal afet olan sele benzetilmesi de ifade edilmelidir. Sonraki dörtlükte *Pervaneler şeme yanar* dizesi yer almaktadır. Burada pervane bir tür kelebeği, şem ise mumu temsil etmektedir. Bu iki unsur âşık ve mâşuğu temsil etmektedir. Doğada ışığa doğru uçan ve onun etrafında dönerek gittikçe yaklaşan kelebek, en sonunda ışığın kaynağının içine düşer ve ışığın kaynağının yaydığı ısıdan dolayı yanar. Bu olay şiirde, âşığın sevgiliye meyletmesi ve aşkıdan acı çekmesi olgusuyla benzeştirilmektedir. Son dörtlükte, *Çimen esen yeke döner* dizesi de esen rüzgârda çimenlerin sallanmasına atıfta bulunmaktadır. Dizede çimen, Nesimi’nin soyadı olmasından ötürü hem mahlas hem de doğa unsuru olarak öne çıkmaktadır.

El Yerine adlı şiirde de doğa unsurları ve insan hâlleri arasında benzerlik kurulmaktadır. Nesimi'nin ârif, kâmil ve büyüklüğü ile övdüğü somut veya soyut kişilik için daha ilk dizede, *Meyve yüklü ulu ağaç* denilmektedir. Türk kültüründe ulu kişilerin ağaç ile özdeşleştirilmesi bilinmektedir. Nesimi'nin kişiyi meyve yüklü ağaç olmasıyla övmesi, kişinin etrafındakilere maddi veya manevi doygunluk verdiğini ifade etmektedir. Sonraki dizede, *Dal yerine koymam seni* denilerek övülen kişilik, meyvesiz veya insan için faydasız kişilerle kıyaslanmaktadır. Üçüncü dördlükte de kişinin büyüklüğü vurgulanmakta ve daha aşağı kişilik tipiyle kıyaslanmaktadır. Burada, *Bir derya ulu ummansın / Göl yerine koymam seni* ifadeleri kullanılmıştır. Özellikle Türk halk şiirinde bilgin kişiliklerin bilgileri derya/ummana benzetilmektedir. Bozkır hayatına alışkın Türklerin görebilecekleri en büyük su kaynağı dere, göl ve nehirler olabilmektedir. Deniz ve okyanus gibi su kütleleri onların zihin dünyası için doğal olarak çok fazla ve hayret uyandırıcı görülmektedir. Bu sebeple ârifliği övülecek kişilerin bilgisi bu büyük su kütlelerine benzetilmiştir. Burada Nesimi'ni daha aşağı olarak değerlendirebilecek insan tipini de göl unsuruna benzettiği açıktır.

Sonraki dördlükte, *Leblerinden akar balın / Nebilere benzer hâlin / Dost ceminde öter dilin / Lâl yerine koymam seni* denilmektedir. Burada bal ve öten dil kavramları doğa unsurlarıdır. Ârif kişiliğin sözleri dinleyicilerin o denli hoşuna gitmektedir ki bu sözler doğada tatlı olmasıyla bilinen bala benzetilmektedir. Buna benzer olarak sözlerin duyusundaki tatlılık da kuşların ötüşündeki hoşluğa benzetilmiştir. Söz ve sesteki güzellik doğal güzelliklere benzetildikten sonra Nesimi ârifeye seslenerek onu dilsiz yerine koymayacağını söylemektedir. Nitekim şiirin son dördlüğünde, *Paha biçilmez gevherlerin / Pul yerine koymam seni* ifadeleri yer almaktadır. Gevher veya cevher denilen doğal madenin elmas, mücevher gibi karşılıkları vardır. Nesimi bu kez ârif kişiliğin herhangi bir özelliğini değil doğrudan kendisini bir doğa unsuruna benzetmekte ve onu pul gibi değersiz bir eşya yerine koymayacağını söylemektedir.

Ben Benden Bezdim adlı şiirde, *Buluttan çıkmadı asla güneşim / Baharsız ömrümde bol oldu kışım / Ağustos temmuz sabahı dahi donmuşum / Nefretim uyandı ben benden bezdim* dördlüğü yer almaktadır. Burada Nesimi doğa unsurları ile kendi psikolojik durumu arasında özdeşlik kurmaktadır. Bulut ve güneş, bahar ve kış, ağustos ile temmuz ve donmak gibi zıt doğa unsurları Nesimi'nin olmayı umduğu ve aslında içerisinde bulunduğu durumları

karşılaştırmaktadır. Diğer şiirlerde Nesimi çoğunlukla doğa unsurları ile genel olarak insanlar arasında bağlantı kurarken burada doğa ve kendisi arasında bir bağ kurmuştur. Bu unsurlar ise hava unsurları ve bunların doğada meydana getirdiği etkilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla doğada olumsuz olarak değerlendirilebilecek bulut, kış, soğuk gibi unsurlar Nesimi'nin kendisinde bulunduğu ve şikâyet ettiği bağlam ile kullanılmışlardır.

3. Din ve Doğa Unsurlarının Olduğu Şiirler

Çilelerin Doldu Günlerin Tamam adlı eser plağa okunmuştur. Bu şiirin isminde yer alan "çile" kavramından başlamak gerekirse çile, tasavvuf ehlinin tanrısal doygunluk ve saflığa erişebilmek için fiziksel olarak çile, azap çekmeye gönüllü oldukları fakat ruhsal olarak arındıkları ve ibadet ile meşgul oldukları dönemlerin genel adıdır. Farsçada çihil, kırk demektir ki çile çekme ibadeti genellikle kırk gün sürmektedir. Çiledeki asıl amaç dünyaya ait olan her şeyden uzaklaşmak ve olabildiğince Allah'a yaklaşmak, onu aklından ve kalbinden çıkarmamaktır (Cebecioğlu, 2009: 146). Özellikle Alevi-Bektaşilerde Allah, Ali, sevgili kavramları iç içe geçmiş durumdadırlar. Bu sebeple Nesimi'nin bu şiirde çilelerinin dolduğu ve bu yüzden sevgiliye doğru gitmek istediği her dörtlükte görülmektedir. İlk dörtlükte yer alan *Yol vermeli sana bu yüce dağlar* dizesi de din yolunda doğanın çeşitli engeller çıkarabileceği ancak çıkan bu engellerin aşılmaz olmadığı ifade edilmektedir. Şiirin ilerleyen kısımlarında Nesimi'nin Avrupa'daki yaşamını bir çileye benzettiği anlaşılmaktadır. Şiirin ikinci dörtlüğünde şair, gönlüne seslenmeye devam ederek âşıklar için sevgili uğrunda çilelerin çektiği çöllerden söz eder. Gönlün artık bu çöllerde kalmaması gerektiğini, yâre gitmesi gerektiğini ifade eder. Üçüncü dörtlükte Avrupa'nın cennet gibi olduğu ama yâr olmadan cennetin cehennemden beter olduğu ifade edilmektedir. Bu ve son dörtlülle birlikte söz edilen ve gitmek istenen yârın Anadolu olduğu anlaşılmaktadır. Şiirde bu gurbet ve kavuşma isteği çoğu zaman dinsel ve bazen doğal kavramlarla desteklenmiştir. Dağlar engelleyici bir rol üstlenmiş ve çöller bundan duyulan çile acısının yaşandığı mekân olarak sunulmuştur. Buna karşılık Anadolu coğrafyası kavuşulması gereken bir sevgili şeklinde kullanılmıştır.

Dostlara Selam adlı plakta Anadolu coğrafyası ve doğal güzellikleri sıralanmaktadır. Bir önceki şiirde olduğu gibi burada da yurt özlemi, gurbet acısı konuları öne çıkmaktadır. Nesimi burada şiir boyunca gurbetteki dostlarına memleket isimlerini saymakta ve bu yerlerin onları özlediğini ifade

etmektedir. Coğrafi mekâna insani bir özellik yüklediği, *Size hasret kalmış yurdun her yeri* dizesinde açıkça görülmektedir. İnsana ait özlem duygusunun vatan olarak kabul edilmiş ve aslında yalnızca doğal bir alan olan toprağa yüklenmesi söz konusudur. Bu durum Nesimi'nin insan ile doğayı özdeş gördüğü gerçeğini göstermektedir. Diğer taraftan deniz, ırmak, nehir, çöl, dağ gibi doğal alanlardan selam gönderildiği aktarılmaktadır. Memleket ile birlikte bu doğa unsurlarının insanlaştırılması Alevi-Bektaşî geleneğinde yaygın olsa bile bu durum aynı zamanda tasavvuf içerisinde de değerlendirilebilmektedir.

Akıl Ermez adlı şiirde, *Akıl ermez dünyanın acayip hâlları / Yüz bin çeşit eniyor (?) dalga gölleri* denilerek dünyada çok çeşitli durumların var olduğu ve bunlara insan aklının eremediği anlatılmaktadır. Nesimi'nin bu tutumu, doğayı veya dünyayı insan aklından üstün gördüğü şeklinde yorumlanmaya müsaittir. Bu değerlendirme yukarıda ifade edilen insanın doğa ile özdeş görülmesi fikrine aykırı görülmektedir. Ancak oluş itibarıyla denk olsalar bile doğanın manevi saflığının insandan üstün görüldüğü şeklinde yorumlanabilmektedir. Doğada akıl veya içgüdü ile davranış sergileyebilen canlıların yanında söz gelimi bu şiirde çöl, dalga, göl gibi doğal unsurlar dışsal varlıklar olsalar bile bir zihin sonucu olumsuz olmamaları hatta zarar vermedikleri, aksine fayda sağladıkları için olumlu olmaları nitelikleriyle ele alınmaktadırlar. Buna karşılık özellikle insan unsurunun olumsuz hâlleri doğadaki nötr veya olumlu varlıklarla karşılaştırılmakta ve doğa karşısında hayret ifadeleri dile getirilmektedir.

Nesimi'nin *Yardan Yana* adlı şiirinde merkeze alınan kişi sevgili olmaktadır. Sevgili ve ona ait veya onun ait olduğu her şey bir bakıma kutsanmaktadır. *Yardan Yana* adlı şiirde gönlü ile söyleşen Nesimi sürekli olarak sevgiliye, onun bulunduğu yere gitme isteği içerisinde. Bu şiirin ikinci dördlüğünde *Her taşına yüz sürelim* denilmektedir ki bu dize birçok bakımdan incelenmeye müsaittir. Din ve doğa ilişkisi açısından bakıldığında doğa unsuru olarak taşın kutsallığı açık bir şekilde dini ritüelle birleşmiştir. Bilindiği gibi taşın yüz sürmek deyimlere kadar girmiş yaygın bir kullanımdır. Bu yaygınlık onun İslam öncesi Türk inanışlarından beri var olduğunu başka delillerle de ortaya koymaktadır. Tanrının her şey olduğu ve her şeyin tanrı olduğu mitik bir anlayış çerçevesinde düşünülebilecek inanışlardan sonra İslam'da bazı taşlar değerli sayılmıştır. Bunların en önemlileri

arasında Kabe'de bulunan ve hacıların el, yüz sürdükleri hacere'l-esved taşıdır. Bu durumda Nesimi'nin açık bir şekilde sevgilinin bulunduğu yeri Kabe'ye benzeterek kutsallaştırdığı ve daha da ileri giderek her taşı kutsal görerek yüz sürmek istediği anlaşılmaktadır. Nesimi sevgiliye gitmeyi hacılığa özdeş tutmakta, sevgilinin bulunduğu alanı ve hatta oradaki tüm taşları kutsallaştırmaktadır. Nitekim bir sonraki dörtlükte *Yar misali yok melekten* denilerek dini çerçeve sürdürülmektedir.

Ayrıca doğa unsuru olarak taşın ele alınmış olması da dikkate değerdir. Mitik anlayışta taş, her zaman aynı yerde duran fakat her şeye şahit olan, zamana sahip olan bir nesne olarak düşünülmektedir. Bunun sebebi, günümüze nazaran zihin olarak yeterince gelişmemiş eski topluluklarda ok, mızrak gibi taş ile yapılan silahların öldürücü gücünde büyü olduğuna inanılmasına kadar gitmektedir. Bu büyü gücü taşların kutsal ve canlı sayılmasına yol açmıştır ve günümüz toplumlarında dahi bu etki izlenebilmektedir (Tanyu, 1968: 19-20). Bu inancın diğer pek çok eski inanç gibi günümüz inançlarına girdiği açıktır. Taşla ilgili inançların temeli onun tanrısal ve canlı olduğuyula ilgili olduğuna göre günümüzde kendisine atfedilen kutsallıklar önemli kişilerle bağ kurulması şeklinde sağlanmış görünmektedir. Görece yakın zamanda yapılan ilgili araştırmalarda dahi Türklerde taşla ilgili inanışların çoğunlukla dini kişilerle bağlantı kurularak sağlandığı görülmektedir. Bunlarla ilgili söz gelimi Ali ile ilgili pek çok taş bulunmaktadır ve bunlar çoğunlukla ya Ali ya da onun ünlü atı Düldül ile ilgilidir (Tanyu, 1968). Söz konusu taşların kutsallıkları onların ziyaret edilmelerini de beraberinde getirmektedir. Kutsal taşların olduğu yerlere gidip onlarla el, yüz gibi uzuvlarla temas etmek ve kutsallık geçişini sağlamaya çalışmak hem günlük hayatta hem şiirde yer bulmaktadır. Sonuç olarak Nesimi'nin, sevgilinin bulunduğu yerdeki her taşa yüzünü sürmek istemesi bu bağlamda değerlendirilmek zorundadır. Ali'nin dokunduğu yerin kutsallaşması gibi sevgilinin bastığı taşların kutsallık kazanması ve Nesimi'nin de bu kutsal taştan kutsallık elde etmeye yönelik isteği gelenek içerisinde yeri olan bir davranıştır.

Dünya Cennetidir O Yurdun Senin adlı şiirde yurt güzellemesi yapılmaktadır. Dolayısıyla şiirde doğa unsurlarına sıklıkla yer verilmektedir. Burada yurt cennete benzetilmektedir. Yurdun her türlü meyveyi verdiği ve vatandaşlarını doyurduğu ifade edilmektedir. Burada yurt ve verdiği doğal yiyecekler ekonomik olarak gerekli ürünleri verdiği, bu sebeple yurt dışına

gidilmemesi gerektiği yönünde uyarılarda bulunmaktadır. Zira sözü edilen yurttan fabrikalar kurulabilir ve bu yolla ayrıca getiri sağlanabilir. Doğal unsurlardan olan dağlar, ovalar, yaylalar, toprak ve ırmaklar genellikle ekonomik bir kaynak olarak düşünülmektedir. Bu şiirde doğa unsurları hemen her zaman kendisinden faydalanılabilecek kaynaklar olarak değerlendirilmekte ve bu kaynağın Anadolu'da kullanılması gerektiği fikri öne çıkarılmaktadır. Bu sebeple vatandaşların yurt dışına çıkmasının engellenmesi için burada fabrika, yol gibi olanakların sağlanması gerektiği ifade edilmektedir.

Sonuç

Âşık Nesimi Çimen şiirlerinde doğa, özellikle din içerikli şiirler önemli bir yer kaplamaktadır. Fakat onda din ve doğa unsurları, Alevi-Bektaşî yaşayış ve şiir geleneği ile birleşmekte, uyum yakalamaktadır. Ortaya çıkan uyum ve örüntü yalnızca din değil aynı zamanda doğa ile de uyumludur zira Nesimi'nin geldiği geleneğin doğaya olan bakışı doğanın tanrısal bir tecelli olduğudur. Öyle ki şiirlerde yer alan politik tavır dahi söz konusu geleneğin insanı merkeze alan perspektifine oturtulmaktadır. Bu bakımdan Nesimi Çimen şiirlerinde doğa yalnızca dışsal bir görüntü değil, insanın da içerisinde yer aldığı tanrısal bir yansıma şeklini almaktadır. Doğa yalnızca gözle görülen değil, kalple hissedilen bir varlık hâlinde ele alınmaktadır. Dağ, nehir, deniz gibi doğa unsurları tanrısal yolda ilerleme çabasının birer sembolüdür. Bu semboller kullanılırken aynı zamanda politik ve sosyal göndermeler yapılmaktadır. Söz gelimi *Çilelerin Doldu Günlerin Tamam* adlı şiirde din ve doğa sembolleri bir arada kullanılmıştır. Dağlar ve çöller insanın manevi yolculuğunu, bu yolculukta yaşadığı zorlukları sembolize ederken yurt ve sevgiliye ulaşmaya çalışma çabası da manevi veya politik olarak varılmak istenen hedefleri ifade etmektedir. Böylelikle din ve doğa unsurlarının şiirde iç içe sindiği ve bu yolla politik düşüncenin de ele alındığı dikkat çekmektedir.

Nesimi Çimen'de insan unsuru hemen her zaman bütün değerlerin üstünde yer almaktadır. Bu değerlerin ifadesi ise kutsallara benzetilmesi ve daha da üstün sayılması şeklindedir. Şiirlerinde yurdun coğrafi öğeleri insanlaştırılmakta, doğaya insani özellikler yüklenmektedir. Bu tutum, Alevi-Bektaşî şiir geleneği ve yaşam anlayışında doğanın nasıl kutsallaştırıldığını göstermesi bakımından değerlidir. Çünkü doğa yalnızca tanrısal etkiyle ya-

ratılan bir çevre değil, insana dair hasret, acı, sevgi gibi duyguları, toplumsal düzeni, ekonomik dengeyi ifade eden bir alandır. Öyleki ele alınan şiirlerde din ve özellikle doğa unsurlarının ekonomik ve politik bağlamda değerlendirildiği, yurt içerisinde hayat sürme, yurttan var olan yer altı ve yer üstü kaynaklardan faydalanma gibi alternatiflere vurgu yapılmaktadır. Yurt dışına işçi göçlerinin yoğun bir şekilde yaşandığı dönemde gurbetçilerin yaşadıkları sorunlar, Nesimi şiirlerinde hem sorunu dile getirme hem çözüm üretme şeklinde yer almıştır.

Diğer taraftan ele alınan şiirlerde en dikkat çekene konulardan biri de insan hakları savunuculuğunun ele alınışı ile ilgilidir. İnsan hakları, toplumsal adalet, ekonomik eşitsizlik, işçi sınıfı sorunları konuları belirgin bir şekilde *Akıl Ermez* ve *Ah ile Vah Benim için* şiirlerinde görülmektedir. Burada insan hakları savunuculuğu dinin bir gereği şeklinde ele alınmaktadır. Nesimi'nin politik tavrını içerisinden geldiği gelenek ile bir araya getirdiği bu şiirlerde, toplumsal eşitsizliğe karşı eleştiri, dini motifler kullanılarak ve dini gereklilik olarak ele alınmaktadır. Zira tüm insanlar doğuştan itibaren eşittir ve aralarında din, dil, mezhep farkı gözetilmemelidir. Bu tavır Nesimi'de, insanın tanrıdan gelmesi, ondan bir parça taşıması hatta onunla bir olması şeklinde okunmaktadır. Nesimi Çimen'in ele alınan şiirleri politik mesajlar taşıyan ve dini-mitolojik sembollerle oluşturulmuş birer toplumsal eleştiri mahiyetindedir. Buna karşılık doğa unsurları da eleştirilerde kullanılmakta, söz gelimi *Ne Acayip Hâldeyiz* isimli şiirde orman ülkeye benzetilerek hayvanlar âleminde hiyerarşinin dengesizliği üzerinden toplumsal eleştiri yapılmaktadır.

Nesimi Çimen'de din, anlaşılabilir ilk anlamı dışındadır. Onun dünya görüşü içerisine insanın tutulduğu üstün konum dini değerlerle eş tutulmaktadır. Öz bir şekilde söylemek gerekirse onun dini insandır. *Gerek* adlı şiirde *İnsanoğlu iman ile dizesi ve Kel Muhtar* şiirinde *Yapar cami, namaz kılmaz / Okur ezan, abdest bilmez / İnat etmiş tahttan inmez / Bizim köyün Kel Muhtarı* dizeleri onun düşünce dünyasını bir nebze açmaktadır. *Kel Muhtar* şiirinde sosyal konular işlenmiş olsa bile dine ve dincilere nasıl baktığı da okunabilmektedir. Onun şiirlerinde kullandığı dini unsurlar insanı kutsamakla ilgilidir. Zira *Yurdum Yok Benim* adlı şiirde *Allah bu Nesimi kulunda vardır* denilmektedir. Buna karşılık dinciliğe karşı olduğu ve laikliği savunduğu gerçeği şiirlerinde açıkça görülmektedir. *Yıkıktır Kardaş* adlı şiirinin son iki

dizesinde *Hilefetin hükmü sürüyor hâlâ / Ülkede laiklik kalkıktır kardaş* denilmekte ve dönem iktidarının din ve hilafet yanlısı tavır takındığı, laikliğin ortadan kaldırılmaya çalışıldığı ifade edilmektedir. Nesimi'nin Alevi-Bektaşî şiir geleneğinin sürdürüyor olmasının yanında şiirlerinde apaçık zikrettiği bu konular ile değerlendirilmelidir. Onun aileden gelen Alevi dedeliğini reddetmesi ve kalaycılıkla geçinmeyi tercih etmesi de bu değerlendirmelere bir başka ciddi delil olarak eklenmektedir.

Kaynakça

- Alemdaroğlu, Selma (2008). *Fuzûlî'nin Leylâ ve Mecnûn Mesnevîsi'nin Roman Tekniği Bakımından İncelenmesi*. Yüksek Lisans Tezi. Elâzığ: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Birişik, Abdulhamit (2012). "Ulûmü'l-Kur'ân". *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.42. Ankara: TDV Yayınları, 132-135.
- Cebecioğlu, Ethem (2009). *Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü*. İstanbul: Ağaç Kitabevi Yayınları.
- Gölpınarlı, Abdülbaki (2017). *Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasözleri*. İstanbul: İnkılâp Kitapevi.
- Kırgız Sağın, Ayşe Nur. (2011). "Yunus Emre'nin Şiirlerinde Arı, Bal ve Kovan". *Acta Turcica Çevrimiçi Tematik Türkoloji Dergisi*, (3)5: 63-68.
- Marks, Karl ve Engels, Friedrich. (2009). *Yazın ve Sanat Üzerine*. Haz. M. İ. Erdost. İstanbul: Sol Yayınları.
- Rifat, Ahmed. (1876). *Mir'ât'ül-Mekâsıd fî Def'il- Mefâsid*. İstanbul. Erişim Adresi: <https://archive.org/details/mirtlmeidfdefi00ahme>
- Şahin, Haşim (2009). "Seyyid Ali Sultan". *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C. 39. Ankara: TDV Yayınları, 48- 50.
- Tanyu, Hikmet (1968). *Türklerde Taşla İlgili İnanışlar*. Ankara: Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.
- Uludağ, Süleyman (1995). "Erenler". *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.11. Ankara: TDV Yayınları, 294-595.
- Uludağ, Süleyman (2003). "Mârifet". *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.28. Ankara: TDV Yayınları, 54-56.

Sözlü Kaynaklar

- KK-1: Mazlum Çimen, 1958 doğumlu, lisans, müzisyen, Kahramanmaraş. (Görüşme: 23.09.2024).

DİASPORA VE KİMLİK MESELESİNİN BİR ÖRNEĞİ: BULGARİSTAN'DA YAŞAYAN TÜRKLER

An Example of Diaspora and Identity Issues: Turks Living in Bulgaria

Elif VATANSEVER*

ÖZ

Diaspora, sosyal bilimler içerisinde pek çok tartışmaya açık olan bir fenomen hâline gelmiştir. Ortak kültürel geçmişe sahip bir topluluktan ayrılan belirli kesiminin, ana yurttan ayrı kalması sonucunda kendi kültürel ikonlarını buldukları ülkede ya da bölgede devam ettirme çabaları, “diasporal kimlik” adıyla açıklanabilir. Diaspora, yapılan araştırmalarda pek çok sınıfa ayrılmış vaziyettedir. Osmanlı İmparatorluğu, yayılmış olduğu Balkan coğrafyasında bölgenin korunması, hakimiyetin sağlanması ve aynı zamanda bölgenin Müslümanlaştırılması için pek çok Türk ve Müslüman aileyi iskân etmiştir. Zamanla imparatorluğun güç kaybına uğraması, savaşlar sonucunda Balkan hakimiyetinin kaybedilmesi üzerine yapılan mübadelelerle Balkan coğrafyasındaki Türkler ana yurda göç etmişlerdir; fakat göç edemeyen Türkler, Balkan ülkelerinin boyunduruğu altında kalmışlardır. Balkan ülkelerinin boyunduruğu altında kalan Türklerin göç etmeme sebepleri incelendiğindeyse büyüklerinin mezar yerlerini terk edememe, belirli maddi sorunlar, yaşlı ve hasta bireylerin hânedede bulunması gibi sebepler görülmektedir. Söz gelimi Balkan Türklerinin “diasporal kimliği” de bu sebeplere bağlı olarak incelendiğinde ve günümüzdeki yaşamları dikkate alındığında kültürel yaşamlarının belirli ikonlara bağlı olarak devam ettiği görülmektedir. Kimlik kaybı ya da karmaşası olarak da adlandırılabilir durumun, kökeninde göç edememenin getirdiği sıkıntıların olduğu görülür. Eğitim, sağlık, siyaset ya da ekonomi gibi temel örüntüler dışında dinî yaşam, halk bilgisi ve dil kaybı Bulgaristan Türklerinin kolektif bilincini sarsmaktadır. Çalışmamızda, imparatorluk diasporalarından biri olarak kabul edilen “Bulgaristan Türk diasporası”, eğitim, sağlık, siyaset, ekonomi gibi temel örüntüler ve dinî yaşam, halk bilgisi ve dil kaybı çerçevesinde incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: diasporal kimlik, Türk diasporası, Bulgaristan Türkleri, aidiyet, kolektif bilinç.

ABSTRACT

The phenomenon of diaspora has become a subject of much debate within the social sciences. The efforts of a particular segment of a community, which shares a common cultural background, to continue their cultural symbols in the country or

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: vatanseverelif72@gmail.com. ORCID: 0000-0002-8579-1395. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14528989>

region where they reside after being separated from their homeland can be explained by the term “diasporic identity.” Diaspora has been classified into various categories in many studies. The Ottoman Empire settled many Turkish and Muslim families in the Balkan region to protect the area, establish control, and Islamize the region. Over time, as the empire lost power and control over the Balkans through wars and with the exchange of populations, Turks in the Balkan region migrated back to the homeland. However, those who could not migrate remained under the rule of the Balkan states. When examining the reasons why these Turks did not migrate, factors such as not wanting to leave the graves of their ancestors, financial difficulties, and the presence of elderly or sick family members can be seen. Thus, when the “diasporic identity” of Balkan Turks is analyzed in relation to these reasons and considering their present-day lives, it is evident that their cultural lives persist based on certain icons. The identity loss or confusion, which could also be called a form of identity crisis, is rooted in the difficulties of not being able to migrate. In addition to the basic structures of education, health, politics, and economy, religious life, folk knowledge, and language loss continue to shake the collective consciousness of Bulgarian Turks. In our study, the “Bulgarian Turkish diaspora,” considered one of the imperial diasporas, will be examined within the framework of basic structures such as education, health, politics, and the economy, as well as through religious life, folk knowledge, and language loss.

Keywords: diasporic identity, Turkish diaspora, Turks of Bulgaria, collective consciousness.

Giriş

Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre diaspora kavramı, şu şekilde tanımlanmaktadır: “1. Herhangi bir ulusun veya inanç mensuplarının ana yurtları dışında azınlık olarak yaşadıkları yer, 2. Herhangi bir ulusun yurdundan ayrılmış kolu; kopuntu, 3. Yahudilerin ana yurtlarından ayrılarak yabancı ülkelerde yerleşen kolları; kopuntu” (URL-1) Kelimenin etimolojisi incelendiğinde, kökeninin Eski Yunancaya dayandığı görülmektedir. Eski Yunancada “dia (saçma)” ve “speirō (tohum ekme)” kelimelerinin birleşmesiyle “saçılma, kopuntu” anlamında kullanılan “diaspora” kelimesi meydana gelmiştir (URL-2). Belirli bir trajedi veya travma yaşayan toplulukların zaman içerisinde bu travmatik öyküleri hafızalarına kodlamaları sonucunda, sosyal bilim disiplinlerinde “diaspora” kavramı ortaya çıkmıştır. “Diaspora hareketleri, buradan oraya, gerçek ya da hayali bir vatandan, sevilen ya da nefret edilen bir ev sahibine göçü içeren süreçlerden ortaya çıkar. Ancak dağılma ve diasporalaşma arasındaki ilişki karmaşıktır çünkü

dağılmış insanlar asimilasyon yoluyla geri dönebilir veya ortadan kaybolabilir” (Zezeza, 2010: 5). Bir kişinin ya da bir ailenin göç etmesi, dağılması veya yer değiştirmesi diaspora kavramı altında incelenebileceği anlamına gelmez. Genel anlamıyla açıklanacak olursa diaspora, ortak kültürel geçmişe sahip olan bir topluluğun belirli siyasî, ekonomik, dinî vb. sebeplerden ötürü ana yurttan kopmaları anlamına gelmektedir. Diaspora, ardından kimlik ve köken meselelerini de getiren bir olgudur. Diaspora araştırmacılarından biri olan Robin Cohen, bir topluluğun diaspora altında incelenebilmesi için belirli şartları karşılaması gerektiğini düşünmektedir. Söz konusu şartlar şu şekildedir: “1. Ana yurttan genellikle travmatik bir şekilde ayrılma, 2. (ya da) Ana yurttan iş aramak, ticaret veya kolonyal amaçlar gibi nedenlerle ayrılma, 3. Kolektif bir hafıza ve ana yurda ilişkin mitos, 4. Varsayılan ana yurdun idealize edilmesi, 5. Geri dönüş hareketleri, 6. Uzun zamandan beri devam ettirilen güçlü bir etnik grup bilinci, 7. Ev sahibi toplumlarla sorunlu bir ilişki, 8. Diğer ülkelerdeki soydaşlarla birlikte dayanışma duygusu, 9. Hoşgörülü ev sahibi devletlerde, daha iyi bir yaşam kurma ihtimali” (Yaldız, 2013: 304). Diasporal yaşam, hâkim kültürün ve bu kültürün normlarının izin verdiği müddetçe, azınlık topluluğun kültürünü yaşatmasıdır. Bu bağlamda kültür, diaspora topluluklarının kimliklerini ve kökenlerini koruma sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. “Kültür” kavramının sosyal disiplinler içerisindeki yeri incelendiğinde, pek çok araştırmacının farklı tanımlarının olduğu görülmektedir. Kültür, toplumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önlemler aldıktan sonra ihtiyaç kısmından ayrı bir biçimde değişen veya gelişen ürünlerin belirli bir ortak hafızaya dönüşmesi olarak değerlendirilebilir. Berger’in (1995: 141) aktarımında ise antropologlara göre, kültür kuşaktan kuşağa geçen, insan eliyle yapılmış eserlerde, nesnelere ve kurumlarda yansıtılan inanç ve değer kalıplarına gönderme yapar.

Malinowski (2020: 95) bu durumu, temel ihtiyaçların karşısında “kültürel tepkiler” biçiminde açıklamıştır: metabolizmanın eylemini beslenme, üremenin eylemini akrabalık, bedensel rahatlığın eylemini barınma, güvenliğin eylemini korunma, hareketin eylemini faaliyetler, büyümenin eylemini eğitim ve son olarak sağlığın eylemini temizlik olarak belirlemiştir. Her toplum, tarih boyunca tüm bu evreleri genel anlamıyla kendi ürettiği “halk bilgisi” kodlarıyla yaşamaktadır. Turhan’a (2021: 16) göre “...eve, gıdaya sahip olan insan, boş zamanlarını, diğer kültür unsurlarını araştırmaya, bulmaya hasredebilmiştir. Nitekim sepetçiliğin, dokumacılığın keşfi

ve bu arada hayvanların ehlileştirilmesi bu sayede mümkün olmuştur.” Halk bilgisinin üretilmesi ve nesiller boyunca aktarılması ise, toplumlara kendilerine ait bir kimlik kazandırmıştır. Kimliğin oluşumu, “halk” olmanın gerektirdiği temel bir etkidir ve diaspora topluluklarının korumaya çalıştıkları “benlik” duygusuyla da paralellik gösterir. Benlik duygusu, toplumsal normlara uyulduğunda bir ortaklık oluşturarak “biz” olma güdüsünü ortaya çıkarır. Böylece toplumlarda, ortak hafıza yani kültürel bellek mekanizması işler hâle gelir. Kültürel kimlik ve kültürel bellek, bir topluluğun belirli kültürel kodları yaşattığı ve o topluma yönelik hatırlatma sağlayan her unsurla ilişkilendirilebilir. Kolektif kimlikte genellikle bir farklılaşma eğilimi vardır, çünkü diğerine karşıtlık içinde, bir kontrast ve diğerlerinden fark olarak tanımlanır ve bu nedenle belirli bir alanda (territory) kök salmış birtakım grupların (genelde etnik topluluklar) diğer gruplardan farklarını ortaya koyma, vurgulama talebi olarak nitelendirilebilir (Bilgin, 2007:13). Kısaca denilebilir ki her topluluğun ya da toplumun tarihsel süreç içerisinde yaratmış oldukları geleneğe ait ortak kodlarını nesiller boyunca yaşatma çabaları, Assmann’ın (2015: 28) ifadesiyle kültürel belleğe dönüşür: “Gelenekler, kültürel anlamın devredilme ve canlandırılma biçimi olarak kültürel belleğin alanına girer. Bu saptama, anıtlar, mezar taşları, tapınaklar, idoller gibi sadece amaca yönelik olmayan aynı zamanda bir anlam içeren, semboler, ikonalar, temsiliyetler gibi içe dönük zaman ve kimlik dizinini dışa çevirmesiyle nesnelere belleğinin sınırlarını aşan her şey için geçerlidir.” Berger (1995: 145), ayrı olarak azınlıkların bulunduğu bir kültürel ortamı, “çokkültürcülük” kavramıyla da açıklamaktadır.

Diasporal yaşamın içerisinde milliyetçiliğe ve milliyetçiliğin berabere gelen özerkliğe yer yoktur. “Katıksız ideolojileri ne olursa olsun, diasporik kültürel formlar, pratikte asla milliyetçi olamaz. Onlar çoklu bağlardan oluşan uluslar-ötesi ağlarda konuşlandırılır ve ev sahibi ülkeler onların normlarıyla uyum içinde olmanın yanında onlara karşı direncin de uygulamalarını kodlar (Clifford, 2015: 16).” Azınlıkları kontrol etmek amacıyla siyaset, ekonomi, eğitim vb. alanlarında belirli disiplin uygulamaları görülmektedir. Özellikle erken yaşlarda başlayan eğitimde uygulanan disiplin daha tedbirli ve sıkıdır. Bu sayede az evvel belirtildiği üzere, milliyetçilik duygularından arındırılan yalın bir azınlık oluşturulur. Azınlıklar, yalnızca kültürel dokularını koruyarak yaşamlarını sürdürmektedir. Kültürel dokunun sürdürülmesi ise barınma bölgeleriyle paralellik göstermek-

tedir. Örneğin azınlıkların kolonileşmiş bir topluluk olarak bir arada buldukları köy, kasaba vb. yerler kültürel kimliklerini korumaları hususunda daha elverişli imkânlar sağlamaktadır. Toplumsal normlar, kendi kültürel kodlarına göre oluşturulur fakat hâkim anayasadan da uzaklaşmalarına izin yoktur. Öte yandan eğitim, çalışma hayatı vb. sebeplerden ötürü azınlık kolonisinden dışarı çıkıldığında azınlıkların kendi toplumsal normları işe yaramaz hâle gelir. “Bazı araştırmacılara göre (Sheffer 1986, 2003; Angoustures ve Pascal 1996; Bhatt ve Mukta 2000), toplumsal ve hukuki normlara uymayan gruplar, örneğin Arnavutlar, Hindu Hintliler, İrlandalılar, Keşmirliler, Kürtler, Filistinliler ve Tamiller, eylemleri terörizmle ilişkilendirilmiştir.” (Brubaker, 2005: 2).

1. Diaspora Çalışmaları

Yapılan araştırmalar kapsamında diasporanın klasik ve modern olarak iki döneme ayrıldığı görülmektedir. Klasik dönem diaspora çalışmaları; sürgün, zorunlu göç ve travmatik olaylar sonucu anavatanlarından kopmuş toplulukların kimliklerini ve kültürel yapılarının koruma çabasını ele almaktadır. Yahudi diasporası üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, kültürel kimliğin korunmasının yanında anavatana geri dönüş hayalinin olduğu görülmektedir. Yahudilerin dinî ve tarihsel metinlerinde (Eski Ahit; İlya ile Elişa, Ahit Sandığı, Yeşu mitosları gibi) de anavatana geri dönüşün bir gün olacağına dair söylemler bulunmaktadır. O nedenle diaspora, bir bakıma Yahudi yaşamı ve kültürel belleğine dair yapılan çalışmalarla beraber ortaya çıkmıştır. William Safran’ın (2005) “The Jewish Diaspora in a Comparative and Theoretical Perspective (Karşılaştırmalı ve Teorik Bir Açından Yahudi Diasporası)” adlı çalışması bu konu bakımından kapsamlı bir çalışmadır. Yahudi diasporasının ardından diğer halklar için de çalışmalar yapılmıştır.

Ermenilerin 1915 yılında çıkan Tehcir Kanunu nedeniyle, sürgün edilmiş olmaları 20. yüzyıldaki çalışmalarda, diasporal kesim içerisine dahil edilmeleri için bir sebep olarak görülmüştür. Sonrasında dağıldıkları bölgelerde ticaretle uğraşan Ermenilerin kültürel kimliklerini koruma çabaları, diaspora literatüründe “ticaret diasporası” başlığı altında incelenmeye başlanmıştır. Yaldız’ın (2013: 296) görüşlerine göre bu savı şu şekilde nitelendirmektedir: “M.S. 7. Yüzyılda ise Ermeniler (bazıları sürgün, bazıları gönüllü olarak) Bizans İmparatorluğu’na göç etmiş, burada başarılı bir ticaret

toplumu kurmuş ve yönetimde üst düzey görevlere gelmişlerdir. Bu alanlar (ticaret ve yönetim) daha sonraları da Ermeni diasporasının tercih ettiği başlıca meslek kolları olmuştur.” Yunan diasporası, Helenizm ve kültürel yayılma ile açıklanmaktadır. Yunanlıların tarih boyunca gitmiş oldukları bölgelerde kendi kültürlerini ve kimliklerini koruma başarıları, araştırmacılar tarafından onları diaspora çalışmalarına dahil etmek için yeterli sebep olarak görülmüştür. Klasik dönem diasporaları içerisinde incelenen bir diğer diaspora ise Afrika diasporasıdır. Özellikle Atlantik köle ticareti sırasında milyonlarca Afrikalının Amerika kıtasına taşınmalarıyla beraber Afrika halklarının kötü koşullar altında çalışan işçi sınıfını oluşturmaları ve kötü şartlar altında yaşamaları, onların diaspora literatürü içerisinde incelenmelerinde en büyük rol oynamaktadır. Darlene Clark Hine vd. (2009) ve Carole Boyce Davies’in (2008) *Black Europe and the African Diaspora and three Encyclopedia of the African Diaspora (Siyah Avrupa ve Afrika Diasporası)* adlı yayınlarında belirttikleri gibi, bu durum uluslararası diaspora konferanslarında hararetli bir konu haline gelmiştir (Zezeza, 2010: 4).

Küreselleşme, teknolojinin gelişmesi, bireylerin kendi buldukları ortak hafızadan ayrılmaları gibi faktörler sonucunda yaşamış oldukları kültürel kimlik karmaşası “modern dönem diaspora” şeklinde sosyal bilimlerin güncel çalışma biçimine dönüşmüştür. Yani denilebilir ki Afrika halklarının köleliği, Yunan halkının Helenistik dönem kültürel yapısı, bir uyruğa dair uygulanan tehcir yasası gibi olgular veya durumlar, modern diaspora algısını artık karşılamamaktadır ve anavatanına dönüşü hayali de 19.yüzyılın problemleri olarak görülmektedir. Günümüzde yaşanan gelişmeler ve teknolojik devinimler hesaba katıldığında, insan yaşantısının temel geçim problemleri etrafında şekillendiği görülmektedir. Kölelik yerine işçiliğin, zorunlu göç yerine genel olarak (Orta Doğu ya da Slav ülkelerinde yaşanan savaşlar sonucunda oluşan göç dalgaları haricinde) beyin göçünün gerçekleştiği bir dönem bazında yeni bir diaspora anlayışı ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmeler göz önüne alındığında, klasik dönem diaspora yaşantısının aksine, günümüzde internet ve sosyal medyanın gelişimi, diaspora toplumlarının anavatanlarıyla olan iletişimini güçlendirmede önemli bir rol oynamaktadır.

2. Bir İmparatorluk Diasporası: Bulgaristan Türklerinin Diasporal Yaşamı ve Kimlik Meselesi

Bulgaristan, 14. yüzyılda Niğbolu Savaşı ile birlikte Osmanlı hâkimiyetine girmiş bir Balkan ülkesidir. Osmanlı'nın gerileme döneminde topraklarını kaybetmesiyle birlikte, Bulgaristan 19. yüzyılda Osmanlı hakimiyetinden ayrılmıştır. "Rusya, sultanın ayaklanan Bulgar uyruklarını desteklemek amacıyla 1876'da Osmanlı topraklarını bir kez daha işgal etti. Zafere kazanan Rusların Türklere bir barış antlaşması dayatması sonucu, Ege Denizi'nde kıyısı olan büyük ve bağımsız bir Bulgaristan Devleti kuruldu" (Roberts, 1996: 549). Bulgaristan daha sonra 1909'da bağımsızlığını ilan etmiştir. Osmanlı'nın iskân politikasıyla fetihler sonucunda Balkan ülkelerine yerleştirilen birçok Türk ise, savaşlar sonrasında yapılan mübadelelerle Anadolu'ya geri dönmüştür. İlk göç, 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı esnasında 1878 yılında imzalanan Berlin Antlaşmasıyla; ikinci göç Balkan Harbi esnasında gerçekleşmiştir. Diğer göç süreçleri ise Cumhuriyet döneminde devam etmiştir. Bu dönemde 1923'ten itibaren gerçekleşen göçlerin hepsi (1989 göçü hariç) iki devletin diplomatik anlaşmaları sonucunda meydana gelmiştir (Tekin ve Altunsoy, 2019). 25 Eylül 1944 yılında, Bulgaristan'ın geçmişten gelen Rusya ile arasındaki sorunu yeniden ortaya çıkmıştır: "SSCB Bulgaristan'a savaş ilan etti. Bulgaristan üç gün sonra teslim oldu" (Roberts, 1996: 673). Bulgaristan'ın Rusya'ya teslim olmasının ardından "komünist" rejim ortaya çıkmıştır. Komünist rejimin beraberinde ise, Osmanlı'dan geriye kalan Bulgaristan Türklerinin kültürel yaşamları tehlike altına girmiştir. Çünkü Slav-Slav birliği için Türklerin ilk olarak eğitim ve yayın alanlarına saldırılmış, yıldırma politikalarıyla Türk bölgeleri giderek kendi kimliklerinden koparılmaya çalışılmıştır. "Sovyetler Birliği ve diğer ülkelerdeki komünistlerin partizanca tutumları, orta çağdaki engizisyon yargıçlarınkine benziyordu; her ikisi de ütopyacı düşünceler için (komünistler için sınıfsız engizisyon, yargıçları içinse inançsızlardan arınmış bir toplum) çok sayıda insanı kurban etmeye hazırды" (Berger, 1995: 69). Nitekim Berger'den alınan düşünce, Sovyetler Birliği rejiminin izinden giden Bulgaristan'ın Türkler üzerindeki baskısıyla da doğrulanmıştır.

1989 göçü, 36 yıldır ayakta duran sosyalist Bulgaristan rejiminin faşist ve baskıcı eylemleri nedeniyle orada yaşayan Türklerin, Türkiye'ye kitleler

hâlinde göç etmesi sonucunda gerçekleşmiştir. Müslüman Türk ve Pomaklar üzerinde baskı uygulanan bu dönemde isim değiştirme, dinî eylemlere yasak getirilmesi, Türkçe konuşma yasağı, sünnet ettirme yasağı, camilerin yıkılması, mezar taşlarının üzerindeki Türkçe isimlerin karalanarak Bulgarca isimler yazılması ya da mezar taşlarının kırılması gibi pek çok baskı uygulanmıştır. Asimilasyon politikasının temelleri, yıllar boyu süren “Bulgarlaştırma” çalışmaları ile atılarak Türkler üzerinde baskılar yapılmıştır. Türklerin çıkardığı gazeteler, yayın araçları, okulda almış oldukları Türkçe eğitime dair her şey kısıtlanmıştır. Bulgaristan yönetimindeki Jivkov, söz konusu politikaların bir asimilasyon olmadığını, Osmanlı’nın himâyesi sonucunda oradaki halkın Türkleştirilmiş Bulgarlar/Müslüman Bulgar (Varvoşti Bilgaria) olduğunu, özlerine dönmesi gerektiğini dile getirmiştir. Ayrıca Jivkov, temeli 1970’lerde atılan ve sonrasında uygulanmaya başlanan bu politikaya “Soya Dönüş Süreci” adını vermiştir. “Daha düne kadar ‘Anadolu’dan gelmişler Anadolu’ya dönsünler’ dedikleri Türkler bu kez, ‘Bulgar kökenli’ gibi gösterilmek istendi. Bu doğrultuda yeni kitaplar yazdırıldı. Bulgaristan Türklerinin, Osmanlılar zamanında ‘Türkleştirilmiş Bulgarlar’ oldukları ve şimdi ‘asıllarına dönmeleri’ yani Bulgarlaşmaları gerektiği iddiasını desteklemeye çalışan çeşitli yayınlar, 1970’lerde piyasaya sürüldü” (Şimşir, 2012: 371). Bulgaristan’ın Türklere dair olan bu tutumu, Rusların onların üzerinde yaratmış olduğu “Slavlaştırma” politikasına benzer bir durumdur. Çünkü tutulan zabıtlarda, Osmanlı hâkimiyeti altında bulunan bazı halklardan bahsedilirken “Türkiye Hristiyanları” biçiminde bahsedildiğine rastlanmaktadır. “Plevnelilerin dilekçelerinde Osmanlı (otomanskiya) Hristiyanlarından söz edildiği halde, yukarıda sözünü ettiğimiz Lofçe-Kireçli köyü sakinleri kendilerinden Hristiyani Turtisiyi, Türkiye Hristiyanları diye söz ederler. Daha geleneksel ve kapalı bir yörede imparatorluğun Türkiye olarak vasıflandırıldığı ve Bulgar halk belleğinde öyle yaşadığı görülüyor (7. satır)” (Ortaylı, 2008: 270). Bu süreçte ise, 1980’li yıllarda başkaldırı ve isyân devam ederken Türklerin zulümden kurtuluşunun ilk adımını Naim Süleymanoğlu atmıştır. Milli halterci Naim Süleymanoğlu Türkiye’ye iltica etmiş ve ilticanın ardından, 1988 Seul Olimpiyatları’nda şampiyon olduktan sonra Bulgaristan Türklerinin soykırıma uğradığını tüm dünya basınına duyurmuştur. Bu sayede diğer ülkeler, in-

¹ Kitapta *Belge 3* olarak verilen görsel bu çalışmadaki ekler kısmına eklenmiştir.

san hakları bakımından Bulgaristan'ın uyguladığı politikaya karşı ayaklanmıştır. Turgut Özal da Türkiye sınır kapılarını açarak soykırıma uğrayan Türkleri ana vatana çağırmıştır. Bu sayede, Bulgaristan Türklerinin büyük göç dalgası başlamıştır. Yine de Türklerin ana vatana göçüyle yaşanan büyük baskılar ve işkenceler Bulgaristan toprakları içerisinde bitmemiş aksine göç edemeyen Türklerin orada azınlık olarak kalmaları kötü sonuçları doğurmuştur. Özellikle hanesinde yaşlı, hasta bulunanlar ya da ölülerini ardında bırakamayanlar göç dalgasına katılamamışlardır. Hükûmet politikası olarak "askerlik" bahanesiyle genç kesimdeki erkeklerin alıkonması da bu kişilerin Türkiye'ye göç etmesini engelleyen durumlar arasında yer almıştır. Türklerin Bulgaristan'da kalmaları ise "diasporal yaşam" biçiminin ortaya çıkmasında etken olmuştur. Balkan coğrafyasında bulunan Türklerin diaspora içerisindeki kültürel yaşamı, Reljić ve Petrović'e göre (2011: 162) Türkiye tarafından geç hissedilmiştir: "1990'lı yıllarda Boşnak diasporasının ve Arnavut diasporasının Kosova'nın tanınması için yaptığı baskı, Abhazy'nın tanınması adına Türkiye'deki Abhaz ve Çeçen topluluklarından gelen benzer baskıların örneklerini yansıtıyor ve Rusya'nın kuzey Kafkasya'daki baskılarına karşı güçlü tepkileri savunuyor. Ankara genellikle bu tür baskıları görmezden gelmeyi seçti ve yetkililerin rasyonel politika tercihleri olduğuna inandıkları şeylerle çeliştiğinde halk baskılarına direnebileceğine dair hiçbir şüphe bırakmadı."

Günümüzde, 89 yılı olaylarına kadar yaşanan tüm baskıları ve kolektif hafızada tutulan asimilasyona dair yaşanan olayları, Bulgaristan'dan göçmüş ya da göçmemiş her Bulgaristan Türkü hâlâ hatırlamaktadır. 1989 göçünden sonra Bulgaristan'daki baskıcı rejim de değişmiştir. Yeni hükûmetin başına geçen Petar Mladenov, Jivkov'un asimilasyon politikasının karşısında duran "yenilikler" ve düzenlemeler yaparak Bulgaristan'ın AB'ye giriş sürecini hızlandıran gelişmelere imza atmıştır. Mladenov, uluslararası alanlarda yapılan anlaşmalara katılmış ve hazırlanan yeni anayasada Türk azınlığın haklarını "sözde" koruyan maddelere yer vermiştir. 13 Temmuz 1991 tarihinde, yürürlüğe giren yeni Bulgaristan Anayasası'nın yirminci maddesinin birinci fıkrası asimilasyonu yasaklamıştır (Kader, 2016: 11). Yine Kader'den edinilen bilgilere göre, Bulgaristan Anayasası'nda ana dil olan Bulgarcanın yanında Türkçe öğrenimi de yasallaştırılmıştır. Fakat Türkçe öğrenimi, Bulgaristan Türkleri için günümüzde yalnızca aile içerisinde sınırlı olarak kalmakta ve öğretmen yetersizliği ya da devletin okullarda

Türkçe destekli müfredata yer vermemesi, Türk azınlığın dilinde yozlaşmaya sebep olmaktadır. Dilde oluşan yozlaşmanın sonucunda ise, konuşmada Türkçe-Bulgarca karışık bir dil ortaya çıkmıştır. Bu sebepten az evvel, Bulgaristan Anayasasında azınlıklara yönelik yapılan değişiklikler “sözde” kavramıyla pekiştirilmiştir. Konunun özü dil çalışmaları özelinde başlamıştır çünkü bir toplumun dili yozlaşmaya uğrarsa, o toplumun kendi kültürel varlığı da tehlike altına girer. Bulgaristan’da Türkçe eğitime önem verilememe nedenlerinden ilki Türkçe dersini verecek öğretmen sayısındaki azlıktır. Gözlemlere dayanarak denilebilir ki Türk nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde ilkokul ve ortaokullarda Türkçe eğitimi “seçmeli ders” olarak devam ettirilmektedir. Sofya, Filibe, Varna gibi şehirlerde bulunan üniversitelerde Türkoloji bölümleri genellikle değişim öğrencilerinin tercihleri sebebiyle devamlılığını sağlasa da bazı üniversiteler (örn. Şumnu) ders verecek öğretim üyesinin bulunmadığını bahane ederek Türkoloji bölümlerini kapatmıştır. İlkokul ve ortaokul dönemlerinde ana dili Bulgarca olmayan Türk kesimin, Türkçe öğrenimi gün geçtikçe azalmakta ve Türkçe ders kitaplarının tedarik edilmesi zorlaşmaktadır. “Mayıs 2010 yılında İl Eğitim Müdürlüklerindeki ana dili müfettişleri kadrosu kapatılmıştır. Böylelikle Türkçe öğretmenlerine rehberlik edecek, çalışmaların da destek olacak hiçbir ilde Türkçe müfettişi (Eğitim Bakanlığındaki müfettiş de dâhil) görevde bulunmamaktadır” (Yenisoy, 2017: 47). Türk kesimdeki üniversite okur-yazarlığının gün geçtikçe azalmakta olduğu gözlemlenmiştir ve Türk azınlığın yaşamış olduğu kültürel karmaşa bu azalmadaki en temel sebeplerden biridir. Ve nitekim, Bulgar hükûmetinin azınlıklar üzerinde “özgürlük” temalı bir baskı oluşturmaındaki en büyük örnek, Türkçenin tekrardan tedavüle girmesi olmuştur. İnsanlar 89 yılı ve öncesinde yaşanan baskıdan sonra bile sokaklarda Türkçe konuşmaya korkmuşlar ve bu etki geçene kadar dilde yozlaşma çoktan başlamıştır. 2019 yılında SETA bünyesinde akademisyenlerin yürüttüğü “*Bulgaristan Türklerinin Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Sorunları, Talepleri, Çözüm Önerileri*” adlı çalışma sürecinde Bulgaristan’da yaşayan Türklerin dil eğitimindeki sorunlara yönelik şikâyetleri dinlenmiş ve raporda şu sonuçlar elde edilmiştir: “1. Bulgaristan eğitim yasasında Türkçe eğitime erişmeyi zorlaştıran prosedürlerin kaldırılması, 2. Türkçe eğitime erişimin kolaylaştırılması, 3. Anadili Bulgarca olmayan çocuklar için Türkçe eğitiminin müfredatın normal süresine dahil edilmesi, 4. Türkçe eğitimi tercihi için dilekçe verme zorunluluğunun kal-

bulunmadığından, çocuklara verilecek olan dinî eğitimden aile üyeleri mesuldür. Dinî eğitimin yanında, dinî bayramlar ve günler, Bulgaristan Türkleri için önemli unsurlar arasında yer almaktadır fakat söz konusu kültürel yaşamda, farklı yerleşkelerde ikâmet Türkler, bu günlerle ilgili gelenekleri uygulayamadıklarından dinî günlere verilen önem azalmıştır. Kişilerin iş, eğitim gibi modern yaşantının gereksinimleri altında kalmaları ve bununla beraber sosyal yapıda oluşan değişim nedeniyle de geleneksel dinî yaşamdan uzaklaşmaları olası bir durumdur. Genç kuşaklar açısından bakıldığında, genç kesimin dinî yaşantıdan uzaklaşarak “Batı” tarzında bir yaşam stili benimsediği görülmektedir. Bu durum her ne kadar küresel bir sorun olarak görülse de kültürel kimliğin korunması açısından tehlike arz etmektedir. Sosyal medya ve diğer yabancı kültürlerin etkisiyle genç kesim, dinî pratikleri gerçekleştirme konusunda yetersizdir. Özellikle yabancılarla olan evliliklerin ardından, dinî ritüellerin yok olmaya yüz tuttuğunu söylemek mümkündür. Fakat yaşlı kesimin dinî yaşantısına bakıldığında; bayramlar, mevlitler, camiye gitmek gibi dinî ritüellerin bir kolektif kimlik oluşturduğu ve sosyal bağları güçlendirdiğini söylemek mümkündür. Bayramlarda, mevlitlerde ya da camide bir araya gelmek, aynı zamanda sosyal dayanışmanın da bir parçası olarak görülmektedir. Kişiler bu sayede, geçmişte yaşadıkları zorlukları bir yana bırakarak kendilerini “biz” kimliğini hatırlamaktadır. Yaptıkları mezarlık ziyaretleri, her perşembe gecesi hamur kızartmaları, bayramlardan 2 gün önce evlerinin etraflarına kireç dökmeleri, kurban kesiminden sonra bayramlarda yapılan “ayazma” eğlenceleri gibi ikonlar, diaspora içerisindeki kültürel yaşamda, kendilerine yarattıkları “biz” ortamını yansıtmaktadır.

Geleneksel yaşama bakıldığında ise, özellikle geleneksel kıyafet giyimi, geçiş dönemleri ve beslenme kültürü diasporanın en az hissedildiği alanlardır. Kadınlar, başlarına “çember” denilen bir örtü takmakta ve “don” denilen basma kumaştan yapılan şalvarlar giymektedir. 89 yılı öncesinde, bu kıyafetlerin giyilmesi ve başörtüsü kullanımı yasaklanmış olsa da baskıcı rejimden sonra kadınlar geleneksel kıyafetlerini giymeye devam etmişlerdir. Başörtüsünün giyilme amacı, her ne kadar dinî bir meta da olsa bir yandan da gündelik işleri yaparken kadına kolaylık sağlamaktır. Örneğin, Bulgaristan’da yaşayan Türklerin geçim kaynakları çiftçilik, hayvancılık, sanayicilik, konfeksiyon ya da çeşitli mesleklerdeki ustalıklardır. Kadınlar genellikle ev işlerinde, tarlada ya da hayvan bakımı esnasında rahat-

lık olması açısından başörtü kullanmaktadırlar. Yine genç kuşaklar içerisinde başörtü ve don kullanımını düşük bir seviyededir. Burada da diaspora içerisindeki kültürel yaşamın yanı sıra, sosyal medya ve modern yaşamın etkilerini görmek mümkündür. Beslenme biçimindeki diaspora ise yine kıyafetle eş değer seviyededir. Fakat ne var ki domuz eti tüketimi, Müslümanlığın yasaklamış olduğu bir olgu olmasına rağmen gün geçtikçe artmaktadır. Geçiş dönemleri açısından ise, yabancı kültürden ya da etnik gruptan biriyle evlilik olmadığı müddetçe herhangi bir kopuntunun izleri görülmemektedir. Özellikle sünnet ettirme işlemi, farklı etnik gruptan iki kişinin ebeveyn olmasıyla beraber, tartışmalı sonuçlar doğurmaktadır. Bayramlar, mevlitler vd. kolektif kimliği ve sosyal dayanışmayı sağlayan günlerse düğün, kına, sünnet düğünü, cenaze gibi özel günler ve yas günleri de aynı işlevi görmektedir. Öyle ki, söz konusu günlerde kişilerin Türkiye ya da bir başka ülkede bulunan akrabaları da bu merasimlere katılmak için gelmektedirler. Akrabaların, tanıdıkların bu günlerde bir araya gelip hatıralarını yad etmeleri, ortak imgelerden söz ederek “biz” algısıyla birlikte bir içsel rahatlamaya erişmeleri, diasporal yaşam içerisindeki en belirgin noktalar. Barınma biçiminin ya da yapı sisteminin değişiminde ise, diaspora değil modernleşme etkilidir. Bulgaristan’da tuvaletler, genellikle evlerin dışına inşa edilmektedir. Tuvaletlerin evin içerisinde bulunması eskiden uğursuzluk olarak görülmekteyken günümüzde, bu tür inançların azalması, insanların artık tuvaletleri evlerin içerisine inşa etmeye ya da evin bir odasını tuvalete dönüştürmeye başlamalarında etkili olmuştur. Mutfak yapısında da benzer değişiklikler gözlemlenmektedir. Şehirleşmeye olan özenme Bulgaristan Türklerinin köy yaşantısında etkili olmuştur. Geleneksel barınma biçiminde mutfaklar genellikle ayrı bir oda şeklinde inşa edilmektedir. Modern yaşantıda “oturma odası”, “yemek odası” vd. bulunsa da geleneksel köy yaşamında mutfak ve oturma alanı iş rahatlığı ve pratiklik açısından aynı alanda bulunmaktadır. Bahçe kısmında bulunan ayrı bir alanda ise yine yemek pişirme alanı inşa edilmektedir. Fakat günümüz Bulgaristan Türklerinin yaşantısında, özellikle yeni ev inşa eden ya da evlerini yenileyen kişiler, mutfaklarını modern yaşama uygun biçimde inşa etmektedirler. Diaspora içerisindeki kültürel değişim meselesi işte bu etkenlerden ötürü, halkın geleneksel barınma biçimlerinde etkili değildir.

Bugün Bulgaristan’da yaşayan Türkler genellikle ağır işlerde ve maddi getirisi az olan işlerde çalışmaktadır. Söz konusu işler inşaatçılık/ustalık, tarla işleri ve hayvancılık olduğu gibi pazarcılık, seyyar satıcılık gibi işlerde

de çalışmaktadırlar. Lise ya da üniversite okuyanlar olsa da Türk oldukları için iş başvurularının reddedildiği görünür bir gerçektir: “Lise falan okuyamadık, okusan da işte Bulgaristan’ın hâli bu ki inşaatta çalışacaksın ya da başka iş yapacaksın. Yani okuduğun mesleği yapamazsın burada. E ismin de Türk olduğu için...” (URL-3). Ekonomik zorluklar ve iş bulamama problemi Bulgaristan’da yaşayan Türkleri ve de özellikle genç kesimi AB’nin türlü bölgelerine göç etmek zorunda bırakmaktadır. AB’ye gitmeyenler ise ancak köylere yakın şehir ya da kasabalarda iyi iş imkânlarına sahip olan kişilerdir. “...ekonomik ihtiyaçlar, etnik kimliğin önüne geçmiş oldu. İnsanın temel ihtiyaçları yemedir, içmedir, barınmadır, iştir, paradır. Maalesef Bulgaristan Türkleri kendi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından dolayı bugün milliyetçilik ve etnik kimlik uğruna savaş vermek onlar için bir lükstür” (URL-1).

Sonuç

Diaspora, sadece bir göç olgusu olmanın yanı sıra, kimlik, kültürel hafıza ve toplumsal ilişkiler açısından önemli bir kavram olarak değerlendirilmektedir. Sonuç olarak denilebilir ki, değişen dünya algısı ve modernitenin getirdiği teknolojik devinimlerin yanı sıra toplumların belirli parçaları şeklinde hâlâ yaşayan ve geleneklerinin devamlılığını sağlayan dağınık halkalar bulunmaktadır. Balkan Türkleri de Osmanlı’nın günümüzdeki dağınık halkalarıdır. Balkan Türklerine ait diaspora, “imparatorluk diasporası” ya da “Türk diasporası” başlıkları altında incelenebilir. O nedenle bu çalışma da klasik dönem diaspora çalışmalarının konusudur. Diaspora kavramının giriş kısmında, “kopuntu, saçılma vb.” anlamlarına geldiğinden söz edilmiştir. Bu çalışmada ise, Bulgaristan Türklerinin Osmanlı egemenliğinden sonra Bulgaristan’ın himayesi sırasındaki kültürel yaşamlarında oluşan diaspora etkileri incelenmiştir ve Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zorluklara, kültürel değişimlere ve kimlik arayışına değinilmiştir. Özellikle 1989 yılı ve öncesinde yaşanan siyasi olaylar ve uygulanan asimilasyon politikaları, Bulgaristan Türklerinin kolektif kimliğini ve kültürel dokusunu etkilemiştir. Diasporanın içerisinde yaşayan topluluklar, geleneksel yaşamlarını sürdürme çabası içerisinde olsalar da modern algılar ya da buldukları egemen kültürün yoğunluğuna maruz kalarak bazı noktalarda geleneksel yaşantılarını uygulama konusunda sorun yaşamaktadırlar. Özellikle kimliklerinin devamlılığı, onları azınlıklar arasındaki evliliklerle kurtar-

maktadır. Hane içerisinde dışarıdan yani farklı etnik kökenden gelen bireyler, kendi kültürlerini de beraberinde yaşattığı için söz konusu aile diasporal yaşamın ötesinde bir yaşama girmektedir. Evlilik meselesi dışında, dilde yozlaşma ve dinî ritüellerde yaşanan azalma, geleneksel yaşam biçiminin değiştiğini gösteren unsurlar olmuştur. Bulgaristan'ın AB süreci ve azınlık haklarına yönelik yasal düzenlemeler, Bulgaristan Türklerinin geleneksel yaşam biçimini korumalarına yönelik bir yarar sağlamıştır ancak dil eğitimi ve kültürel unsurların yaşatılması konusunda problemler devam etmektedir. Öte yandan modernitenin hızla yayılması, geleneksel yaşam biçiminde değişiklikler meydana getirmektedir. Fakat yine de halkın köylerde ve hanelerinde Türkçeyi yaşatması, dini bayramları kutlaması ve geleneksel etkinlikleri düzenlemesi gibi çabaları, toplumsal hafızanın ve “biz” kimliğinin canlı tutulmasında önemli bir rol oynamaktadır. Diasporanın toplumsal bazda bir arada tutuculuğu ve kültürel kimliğin yaşatılması için geleceklere verilen önemle beraber, yaşanan süreçte “yalnızlık” hissiyatını ortadan kaldırdığı da ayrı bir gerçektir.

Söz konusu problemlere verilecek çözüm önerileri ise, Bulgaristan Türklerinin geleneklerine özellikle de dillerine sahip çıkmaları hususundadır. En başında da belirtildiği üzere dilin kaybolması, beraberinde kültürün de yozlaşmasına sebep olur. Gelecek kuşakların kendi kültürlerinden haberdar olması adına, baskılardan ve asimilasyondan bahsedilmeli, Türk gelenek görenek, örf ve adetlerinin devamlılığı sağlanmalıdır. Dinî eğitim ise, yalnızca bayram gibi özel günlerde ön planda olmamalı, genç kuşaklara Türk halk yaşamına ait her şey öğretilmelidir. Modernizm durdurulamayacak ölçüde dünyaya yaygınlaşmıştır ancak modernitenin “biz” kimliğini yıkmaya çalışan yönleri genç kuşaktan sakınılmalıdır. Ne var ki, bu konuda en çok değişime uğrayan alan beslenme kültürü ve giyim kuşam olmuştur. Bulgaristan Türklerinin genç kuşaklarında dikkat edilmesi gereken bir başka mesele ise, eğitim alanı olmalıdır. Yalnızca Türkçeye değil Bulgaristan'ın resmi dili olan Bulgarcaya da önem vermeleri gerekmektedir. Çünkü genç kuşaktaki üniversite okur-yazarlığı düşük seviyelerdedir. Genellikle erkek olan genç kesim ağır işlerde ya da diğer AB ülkelerinde çalışmaktadır. Kızlar ise konfeksiyon ya da erkekler gibi diğer AB ülkelerinde çalışmaktadırlar. Bu sebepten evlilik yaşları da düşük yaşlardadır. Ancak okur-yazar olurlarsa, kendi kültürlerini aktarabilecekleri ve kökenlerine daha bağlı olabilecekleri bir pozisyona erişebilirler. Kısaca, genç kuşaklar hem

kendi kültürlerini koruyabilir hem de buldukları toplumda daha etkin bireyler olabilirler.

Kaynakça

- Alptekin, Hüseyin; Lika, Idrır; Dağdelen, Merve Dilek ve Erdoğan, Viktorya (2020). *Bulgaristan Türklerinin Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Sorunları, Talepleri, Çözüm Önerileri*. İstanbul: SETA Vakfı.
- Assmann, Jan (1997). *Kültürel Bellek Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik*. Çev. Ayşe Tekin. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Berger, Arthur A. (1995). *Kültür Eleştirisi*. Çev. Özgür Emir. İstanbul: Pinhan Yayıncılık.
- Bilgin, Nuri (2007). *Kimlik İnşası*. Ankara: Aşina Kitaplar-Turmaks Yayıncılık
- Brubaker, Rogers (2005). "The 'diaspora' diaspora". *Ethnic and Racial Studies*, 28(1), 1-19.
- Clifford, James (1994). "Diasporalar". Çev. Mehmet Ali Yolcu. *Diaspora ve Kimlik*. Ed. Mehmet Ali Yolcu. Konya: Kömen Yayınları, 5-69.
- Hodzov, Ahmed (2012). *Bulgaristan'da Yaşayan Müslüman Azınlığın Fikhî Problemleri*. Yüksek Lisans Tezi. Bursa: Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Malinowski, Bronislaw. (1926). *Bilimsel Bir Kültür Teorisi*. Çev. Deniz Ulu- dağ. Ankara: Doğu Batı Yayınları.
- Ortaylı, İlber (2008). *Osmanlı'da Milletler ve Diplomasi*. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
- Petrović, Žarko & Reljic, Dusan. (2011). Turkish Interests and Involvement in the Western Balkans: A Score-Card Turkish Interests and Involvement in the Western Balkans: A Score-Card. *Insight Turkey*. 13(3): 159-172.
- Roberts, J. M. (1996). *Avrupa Tarihi / The Penguin History of Europe*. Çev. Fethi Aytuna. İstanbul: İnkılap Kitabevi.
- Şimşir, Bilal N. (2013). *Bulgaristan Türkleri (1878-2008)*. Ankara: Bilgi.
- Tekin, Cemile ve Altunsoy, Yılmaz (2019). "Cumhuriyet Döneminde Bulgaristan'dan Türkiye'ye Kitleli Göçler". *Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 2: 119-147.

Görsel 2. Dil Meselesindeki Deęişme: Bulgarca Davetiye Örneęi
(Davetiye, Ribново köyünde sünnet. Biz Mustafa ve Fatme olarak sizleri,
6.7.8.9.10 Kasım 2024 tarihinde düzenlenecek olan oęlumuz Ahmed'in kutlama-
sına davet etmekten mutluluk duyuyoruz.)

Görsel 3-4. Demir Baba Ayazması içinde, bayram kutlaması için keşkek yapımı

Görsel 5. Geçiş Dönemlerinde Geleneksel Kıyafet Kullanımı

Görsel 6-7. Geleneksel Barınma Biçimlerinde Oluşan Değişmeler.

KURTULUŞ DERGİSİNDE (1919-20) SANAT VE EDEBİYATA DAİR YAZILAR

Articles on Art and Literature in *Kurtuluş* Magazine (1919-20)

Bilgin GÜNGÖR*

ÖZ

Kurtuluş dergisi, Mayıs 1919-Şubat 1920 tarihleri arasında yayımlanmıştır. İlk sayısı Berlin’de ve kalanları İstanbul’da olmak üzere toplamda 6 sayı çıkan dergi, II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e geçiş sürecinin önde gelen sosyalist yayın organları arasındadır. Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası çevresince yayımlanan *Kurtuluş*, Rasih Nuri İleri’nin belirttiği üzere, Türkiye’ye bilimsel sosyalist anlayışı getiren dergidir. Dergi sayfalarında siyasi, sosyal ve iktisadi yazıların yanı sıra sanat ve edebiyat meselelerini veya eserlerini konu edinen yazılar da yayımlanmıştır. Asım Bezirci, dergide sanat ve edebiyata dair kaleme alınan yazıların Türkiye’de sosyalizm ile sanat/edebiyat ilişkisine değinen ilk yazılar olduğunu belirtir. Sayıca yediye bulan bu yazıların üçü Reşat Nuri Darago’ya, ikisi Namık İsmail’e, biri Mehmet Selahattin’e aittir; bir yazı da imzasız yayımlanmıştır. Bildirimizde bu yedi yazıya odaklanacağız, ayrıca bunların çevrimyazılarını sunacağız. Maksudumuz, ilgili yazıları bugünün akademik kamuoyuna tanıtmak ve *Kurtuluş*’un Marksist estetik/eleştiri açısından önemini ortaya koymaktır.

Anahtar Sözcükler: *Kurtuluş*, Marksist estetik, Marksist eleştiri.

ABSTRACT

Kurtuluş (*Liberation*) magazine was published between May 1919 and February 1920. The magazine published a total of 6 issues, the first issue of which was in Berlin and the remaining in Istanbul. It is among the leading socialist media organs of the transition period from the Constitutional Monarchy to the Republic. *Kurtuluş*, published by the Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası (Workers’ and Farmers’ Socialist Party of Türkiye), is the magazine that brought the scientific socialist understanding to Turkey, as stated by Rasih Nuri İleri. In addition to political, social and economic articles, articles on art and literary issues or works were also published in the magazine pages. Asım Bezirci states that the articles written in the magazine about art and literature (seven articles in total) are the first articles touching on the relationship between socialism and art/literature in Turkey. Three of these writings belong to Reşat Nuri Darago, two belong to Namık İsmail, and one belongs to Mehmet Selahattin; an article was also published unsigned. In our paper, we will focus on these seven articles and we will also present their translations.

* Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Çanakkale-Türkiye. E-posta: bilgingungor@comu.edu.tr. ORCID: 0000-0001-7702-1668. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531317>

Our aim is to introduce the relevant articles to today's academic public and to reveal the importance of *Kurtuluş* in terms of Marxist aesthetics/criticism.

Keywords: *Kurtuluş*, Marxist aesthetics, Marxist criticism.

Giriş

II. Meşrutiyet Devrimi'nden, eskilerin tabiriyle "10 Temmuz İnkılabı"ndan Cumhuriyet'in kuruluşuna kadarki 15 yıllık süreçte, başta Türkçülük/milliyetçilik olmak üzere Türkiye'de pek çok siyasi/sosyal düşünce akımı serpilip gelişme zemini bulmuş; Meşrutiyet'in getirdiği kısmi özgürlük ortamı sayesinde bu akımlar çeşitli dernekler, partiler, gazeteler veya dergiler merkezinde yayılma, tartışılma ve kitleleşme imkânına kavuşmuştur. Tarık Zafer Tunaya'nın 1923 sonrası devletin temel felsefesi ve siyasi stratejisinin belirlenmesini göz önünde bulundurarak Cumhuriyet'in "siyasi laboratuvar"ı saydığı¹ bu dönemde, kendisini şöyle veya böyle gösteren, en azından dönemin Türk entelijansiyasının bir bölümünde yankı bulan akımlardan biri de sosyalizmdir. İlgili süreçte; Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu (SİF), Osmanlı Sosyalist Fırkası (OSF), Türkiye Sosyalist Fırkası (TSF), Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası (TİÇSF), Türkiye Komünist Fırkası (TKF), Türkiye Halk İştirakiyun Fırkası (THİF) gibi Türkiye'deki ilk sosyalist siyasi oluşumlar arasında sayacağımız cemiyet ve partiler ortaya çıkmıştır. Bunların yanı sıra -fakat bunlara bağlı olarak- çeşitli sosyalist dergi ve gazeteler de görülmeye başlanmıştır. *İştirak* (OSF'ye bağlı), *İdrak* (TSF'ye bağlı), *Yeni Hayat* (THİF'ye bağlı), *Aydınlık* (TİÇSF ve TKF'ye bağlı) vb. yayın organları bu bağlamda örneklenebilir.² İşte, sayfalarındaki sanat ve edebiyata dair yazılara odaklanacağımız *Kurtuluş* da bu dönemin sosyalist yayın organları arasında yer alan önemli dergilerden biridir.

¹ Tunaya, II. Meşrutiyet ortamını gerek öne sürülen fikirlerin gerekse de siyasi pratiklerin çeşitliliği ve yoğunluğu sebebiyle bir "siyasi laboratuvar" metaforuyla karşılar ve kurucuları üzerinden Cumhuriyet'in oluşum sürecini bu laboratuvara bağlar. Tunaya'nın deyişiyle "Atatürk ve Atatürkçüler, Türk devrimcileri (...) bu siyasi lâboratuvar deneyleri içinde yetişmişlerdir." (1981: 18).

² II. Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'in ilk yıllarına kadar sosyalist düşüncenin gelişimine, bu süreçteki sosyalist hareketlere, partilere ve yayın organlarına dair panoramik bilgiler için bk. Tunçay, Mete (2009). *Türkiye'de Sol Akımlar: 1908-1925* (C. 1). İstanbul: İletişim Yayınları. Harris, George S. (1979). *Türkiye'de Komünizmin Kaynakları* (3. baskı). Çev. Enis Yedek. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.

Rusya'daki Ekim Devrimi ve Almanya'daki Spartakist hareketin etkisiyle neredeyse bütün dünyada güçlü sosyalizm rüzgârlarının estiği bir dönemde, 1919'da, Berlin'de, aralarında Mehmet Vehbi Sarıdal, Lemi Nihad, Vedat Nedim Tör, Ethem Nejat, Mümtaz Fazlı Taylan gibi isimlerin bulunduğu bir grup Türk aydını tarafından Türkiye İşçi ve Çiftçi Fırkası kurulur. Bu fırkanın yayın organı olarak da aynı yıl *Kurtuluş* dergisi çıkarılır. *Kurtuluş*, Berlin'de tek nüsha (1. ve 2. sayı bütünleşik) yayımlanır. Ardından söz konusu aydınların önemli bir kısmı, aynı yıl içerisinde İstanbul'a taşınır; burada fırkayı Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası adıyla yeniden kurmanın yanı sıra *Kurtuluş*'u yeniden çıkarır. *Kurtuluş*, İstanbul'da 5 sayı daha yayımlanır, fakat 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgali üzerine fırka faaliyetlerini askıya alır, dergi de kapanır. Aynı çevre, *Kurtuluş*'un bir devamı niteliğinde olarak, 1921'den itibaren ve Şefik Hüsnü Değmer öncülüğünde *Aydınlık* dergisini çıkarmaya başlar (İleri, 2007: 15-17, 23-26; Tunçay, 2009: 711-722).

Mayıs 1919 ile Şubat 1920 arasında, ilki Berlin'de, kalanları da İstanbul'da olmak üzere toplamda 6 sayı çıkan *Kurtuluş* dergisinin yazarları arasında Şefik Hüsnü Değmer, Ethem Nejat, Namık İsmail, Lemi Nihad,³ Mehmet Selahattin, Reşat Nuri [Darago], Vedat Nedim Tör, Selahattin Rifat, Nurullah Esat Sümer, İlhami Nafiz Pamir, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi daha çok fırka çevresinden isimler yer almaktadır. Siyasi, ekonomik ve sosyolojik yazıların yanı sıra kültür, sanat ve edebiyata dair yazılara da yer veren *Kurtuluş* dergisi için Rasih Nuri İleri, “[b]ilimsel sosyalizm bu dergi ile memleketimize girmiştir” der (2007: 23). Türkiye’de 1908 Meşrutiyet Devrimi sonrasında ancak gelişmeye başlayan çeşitli sosyalist hareketler ve bu hareketlerin yayın organları düşünüldüğünde İleri’nin tespitine hak vermek gerek. Şöyle ki Türkiye’de sosyalist anlayış, 1917 Ekim Devrimi’ne kadar bilimsel sosyalizmden izler taşımakla birlikte daha çok farklı sosyalist öğretilerin/görüşlerin bir tür yüzeysel bileşkesi konumundadır. Ancak 1917 sonrasında, Ekim Devrimi’nin yarattığı güçlü etki sayesinde bilimsel sosyalizm, bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de egemen sosyalist öğretiyi temsil etmeye, “sol” veya “sosyalizm” kavramları Marx ve Engels’in

³ Genç yaşta hayatını kaybeden Lemi Nihad ve onun *Kurtuluş* sayfalarında çıkan “Hortlak” adlı hikâyesine daha evvel “Lem’i Nihad ve ‘Hortlak’ı” başlıklı yazımızda ve *Toplumcu Türk Edebiyatının Doğuşu: 1909-1929* başlıklı kitabımızın ilgili bölümlerinde değinmiş ve anılan hikâyenin çevrimyazısını sunmuştuk (Güngör, 2024a: 68-78; Güngör, 2024b: 51-52, 99, 172-180).

söz konusu öğretisiyle adeta özdeşleşmeye başlamıştır. 1917 öncesi ile sonrasında ilişkin bu dönüşüm, o yıllardaki sosyalist hareketlerden olduğu kadar bu hareketlere bağlı yayın organlarından da izlenebilir. 1919'da Berlin'de çıkmaya başlayan ve kısa süre sonra İstanbul'a taşınan *Kurtuluş* dergisinden önce, Türkiye'de, bilimsel sosyalist çizgiyi net olarak öne çıkaran başka bir yayın organına rastlanmaz. Bu noktada başlangıcı *Kurtuluş* temsil etmektedir.

Şüphesiz derginin önemi Türkiye'de tarihsel açıdan bilimsel sosyalist anlayışın öncülüğünü temsil etmesine dayanmaz sadece; nesnel-bilimsel eleştirinin (veya aynı anlama gelmek üzere sosyalist/toplumcu eleştirinin) 1950 sonrasındaki öncü şahsiyetleri arasında yer alan Asım Bezirci, *Kurtuluş*'a önem kazandıran ve bizi burada daha çok ilgilendiren bir başka hususa dikkat çeker: "İlk kez bu dergide sanat, edebiyat ve sosyalizm arasındaki ilişkilerden söz edilir." (1978: 24). Evet, gerçekten de Türkiye'de daha evvel çıkan sosyalist yayın organlarından farklı olarak *Kurtuluş*, sanat ve edebiyata dair meselelere sosyalizmden kaynağını alan bakış açısıyla eğilen yazılara sayfalarında yer vermiştir. Bu yazıların ikisi ("Sosyalizm ve Sanat 1", "Sosyalizm ve Sanat 2") Namık İsmail'e, üçü ("Fransa'da Harp Edebiyatı", "Henrik Ibsen ve Halk Edebiyatı", "Sosyalizm ve Fransız Muharrirleri") Reşat Nuri Darago'ya, biri ("Sosyalizm ve Edebiyatı") Mehmet Selahattin'e aittir. Bunların yanı sıra, bir de imzasız yayımlanan bir kitap tanıtım yazısı ("Bibliyografi") vardır. Belirtmek gerekir ki bu yazılar, ileride temas edileceği üzere, Türkiye'de Marksist estetik (toplumcu sanat felsefesi) ve Marksist eleştiri (toplumcu eleştiri) alanlarındaki ilk ürünleri temsil etmektedir; yani Türkiye'de Marksizm'e dayalı estetik ve eleştiri anlayışının doğuş yeri, *Kurtuluş* dergisidir. Bildirimizde ilgili yazılara odaklanmanın yanı sıra bunların çevrimyazılarını da sunacağız.

İlgili yazılar daha önce, Rasih Nuri İleri'nin *Kurtuluş* dergisi üzerine kaleme aldığı ve ilk baskısı 1975'te yapılan bir çalışmada -dergideki diğer yazılarla birlikte- Latin harflerine aktarılıp sadeleştirilmiştir (2007). Bunlardan Namık İsmail'e ait olan "Sosyalizm ve Sanat 1", 2012'de *rh+artmagazine* dergisinde Şafak Güneş Gökdoğan'ın Latin harflerine aktarımı ve sadeleştirilmesiyle yeniden sunulmuştur (Namık İsmail, 2002: 82-84). Yine ilgili yazılardan Mehmet Selahattin'e ait olan "Sosyalizm ve Edebiyatı" Asım Bezirci tarafından Latin harflerine aktarılmış ve *Forum* dergisinin 366. sayı-

sında yayımlanmıştır (Mehmet Selâhattin, 1969: 16-17). Ayrıca yazıların bazılarının içeriğine, çeşitli çalışmalarda değinilmiştir. Bu çalışmalar arasında Asım Bezirci'nin "Yeni Türk Şiirinde Solun Tarihçesi II", Stefo Benlisoy'un "Türkiyeli Spartakistler ve *Kurtuluş* Dergisi", Güler Bek Arat'ın "Siyasi Parti Başkanı, 'Sosyalizm ve Sanat' Makalelerinin Yazarı Ressam Namık İsmail" adlı yazıları ve bir de yakın zamanda yayımlanan *Toplumcu Türk Edebiyatının Doğuşu: 1909-1929* adlı kitabımız⁴ örneklenebilir (Bezirci, 1978: 24-26; Belisoy, 2007: 486-490; Bek Arat, 2016: 13-28; Güngör, 2024: 107-112). Bildirimizde söz konusu yazılar içerikleri ve müelliflerine ilişkin bilgiler çerçevesinde ele alınacak, ayrıca Türkiye'de toplumcu sanat felsefesi ve toplumcu eleştirinin "kuruluş" süreci ürünleri olarak değerlendirilecektir. "Sosyalizm ve Edebiyatı" dışındakilerin Latin harflerine aktarılmış orijinal (sadeleştirilmemiş) metinleri de -sanıyoruz- ilk kez bu bildiriye sunulmuş olacaktır.⁵

1. Yazarlara, Yazılara Değiniler

Sanat ve edebiyat yazıları bağlamında *Kurtuluş* sayfalarında imzasına rastladığımız isimler arasında belki de en başta anılması gereken, Türk resminin önde gelen sanatkârlarından Ressam Namık İsmail'dir şüphesiz. Namık İsmail, 1890'da Samsun'da doğmuştur. Önce Kabataş'taki Şemsül-mekâtip'te, ardından da Beşiktaş'taki Hamidiye Mektebi'ne devam ederek ilköğrenimini tamamlamış; ortaöğrenim için sırasıyla Sainte Pulcherie Lisesi, Saint Benoit Lisesi ve Mekteb-i Sultani'ye (Galatasaray Lisesi) devam etmiştir. Mekteb-i Sultani'nin son sınıfında okurken buradan ayrılan Namık İsmail, daha sonra Paris'e gitmiş (1911), Julien Akademisi'nde kısa bir süre eğitim almıştır. Ardından Fernand Cormon'un atölyesinde çalışmıştır. 1914'te İstanbul'a dönmüş, Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Kafkas Cephesi'ne gönderilmiştir. 1917'de Harbiye Nazırı Enver Paşa'nın direktifiyle Şişli'de kurulan atölyede dönemin çeşitli sanatçılarıyla birlikte savaş resimleri yapmıştır. 1918'de yeniden yurt dışına çıkmış, Berlin'e gitmiş, burada Lovis Corinth ve Max Liebermann'ın atölyelerine devam etmiştir.

⁴ Zaten bu bildiri, *Toplumcu Türk Edebiyatının Doğuşu: 1909-1929* adlı kitabımızda konuya dair belirttiklerimizin geliştirilmesi ve detaylandırılmasına dayanmaktadır.

⁵ Gerek yazı gerekse de görsel bağlamda yararlandığımız *Kurtuluş* dergisinin ilgili sayılarını Milli Kütüphane'nin Dijital Kütüphane Sistemi (URL-1) üzerinden edindik. Ayrıca şunu belirtelim: Çevrimyazılarda temel olarak günümüzün yazım kuralları göz önünde bulundurulmuş, Arap harfli metinlerde okunduğu gibi yazılan yabancı isimler/ifadeler de orijinal yazımlarıyla verilmeye çalışılmıştır.

1919'da yeniden İstanbul'a dönen Namık İsmail, Gazi Osman Paşa Mektebi'nde resim öğretmeni olarak görev yapmaya başlamıştır. Bir süre sonra buradan istifa ederek İtalya'ya gitmiş, bu ülkede bir yıl kalıp yeniden İstanbul'a dönmüş ve *İleri* gazetesinde ressam ve yazı işleri müdürü olarak çalışmıştır. Bu sıralarda Sanayi-i Nefise Mektebi'ne müdür yardımcısı olarak atanmış, fakat kısa bir süre sonra bu görevini bırakıp tekrar Paris'e gitmiştir. 1922-1926 yılları arası Paris'te kaldıktan sonra yeniden İstanbul'a dönmüş, 1927'de Güzel Sanatlar Akademisi'nde müdür olarak göreve başlamış, 30 Ağustos 1935 tarihine, yani vefatına kadar bu görevi sürdürmüştür. Müdürlüğü döneminde Güzel Sanatlar Akademisi'nin geliştirilmesinde/modernleştirilmesinde önemli rol oynayan Namık İsmail; İbrahim Çallı, Nazmi Ziya Güran, Feyhaman Duran gibi sanatçılarla birlikte Türk resim tarihinde "1914 Kuşağı" veya "Çallı Kuşağı" ismiyle anılan kuşağı temsil etmiştir (Rona, 1992: 15-34). Çeşitli temalar çerçevesinde yaptığı resimlerle ("Şadırvan", "Ankara Kalesi", "Kanalda Evler", "Duvara Yaslanan Çıplak", "Kap İçinde Portakallar" vb.) Türk resim sanatının modernleşmesine de katkıda bulunan Namık İsmail, Zeynep Rona'nın deyişiyle, "yaşadığı dönem içinde hiç bir akıma doğrudan katılmamış, ama İzlenimciliğin etkileriyle başlayan sanat yaşamında Dışavurumculuk'tan soyutlamacı anlatıma uzanan bir çeşitliliği sürdürmüştür" (1992: 30). Biyografisi ve sanatı üzerine verilen bu özlü bilgilere ek olarak, Namık İsmail'in görece pek az anılan TİÇSF ve *Kurtuluş* geçmişini de kısaca anmak gerekir. Sanatçı, Berlin yıllarında TİÇSF çevresine katılmış, İstanbul'da da parti faaliyetlerini sürdürmüş, hatta Mehmet Vehbi Sarıdal'dan sonra fırkanın başkanlığını yürütmüştür. Dönemin siyasi iktidarının sosyalist hareketleri baskılamasından sonra TİÇSF çevresinden kopanlar arasında yer alan sanatçı (Tunçay, 2009: 711, 719; Bek Arat, 2016: 19-20), *Kurtuluş* dergisinde Karl Marx ve Jean Jaurès çizimleriyle görünmüş, ayrıca -ve daha önemlisi- yukarıda andığımız "Sosyalizm ve Sanat 1" ve "Sosyalizm ve Sanat 2" yazılarını okurlara sunmuştur.

Kurtuluş'un İstanbul'da yayımlanan 20 Eylül 1919 tarihli ilk sayısındaki "Sosyalizm ve Sanat 1" yazısında Namık İsmail, Birinci Dünya Savaşı'nın yıkımlarına atıfla kapitalist medeniyetin sonunun geldiğini ve yeni bir dönemin başlangıcında bulunduğumuzu belirtir. Yazara göre bu süreçte halktan yana olan fikir akımları güçlenmiştir ve bunlar, zaman içerisinde, sanatta yankısını bulacaktır. Şöyle ki sanat, "tarihin kaydettiği tesa-

düfi vekayi ve hadisatın” değil, fikir akımlarının etkisiyle somutluk kazanır. İnsanlığın geçmişinde dinler, bu bağlamda önemli bir rol oynamış; dünyanın pek çok yerinde sanat, birer fikir akımı olarak görülmesi gereken dinlerin iman ve inanış ilkelerinden hareketle şekillenmiştir. İşte sosyalizm de bugün din gibi insanları kendisine çeken, onlara güçlü bir inanç kazandıran fikir akımlarından birisidir. Dolayısıyla o da zaman içerisinde sanata damgasını vuracaktır. Namık İsmail, çizdiği bu çerçeveye içerisine yerleştirdiği sosyalist sanatı veya sanat-sosyalizm ilişkisini olumlamaktadır. Bunu özellikle son cümlelerinden anlarsınız yazının: “Hakiki sanatkâr, mukadderatı beşerin istikamet-i cereyanını tebdil edebilen ve âsârın ve insanların üzerinde derin ve silinmez izler bırakabilendir. Lamne’nin dediği gibi bugünkü cemiyet fakirlerin ve çalışanların sabrı ve inkıyadı üzerinde duruyor, hürriyet ve hak isteyen insanlığın üstünde, sanatın ve halkın müşterek sesini gezdirmek zamanı gelmiştir.” (Namık İsmail, 1919a: 10-13). Bu yazıda Namık İsmail’in sosyalizmi bir din gibi algılamasına dair Stefo Benlisoy önemli bir tespitte bulunur. Benlisoy *Kurtuluş* dergisinde, o dönemde komünizm/sosyalizm ile İslam prensipleri arasında bir tür ortaklık/benzeşim ilişkisi kurmaya çalışan veya bunu onaylayan, özellikle Anadolu’da yaygın olan paradigmalardan izler bulunmadığını, bununla birlikte Namık İsmail’in söz konusu makalesinde sosyalizmi dinî bir düşünce akımı gibi algılamasının derginin bu çizgisini “kısmen de olsa aş[tığını]” belirtir (2007: 487). Tabii vurgulamak gerekir ki Namık İsmail’in bu noktadaki tutumu, toplumsal etki bağlamında her iki öğretiyi arasında paralellik kurmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir.

Kurtuluş dergisinin 20 Teşrinisani 1919 tarihli 3. sayısında yer alan “Sosyalizm ve Sanat 2” yazısında Namık İsmail, “aziz” bir dostunun eşitlik ve sanat üzerine öne sürdüğü argümanları cevaplar. Bu argümanlar arasında öne çıkanlardan birisi; eşitsizliğe, tahakküme meyyal insan doğasının ezelden beri aynı olduğu, hiçbir zaman değişmeyeceği, dolayısıyla eşitlikçi bir düzen kurulamayacağı ve sanatçıdan da bu yönde bir “evliyalık” beklenemeyeceğidir. Namık İsmail bu argümana karşı insanın değişebileceğini; eşitsizliğe, zulme maruz kalanların yeni bir dünya inşa edebileceğini savunur. Sanatçı da pek çok kez olduğu gibi düzene karşı isyankâr bir tutum alabilir; halkı peşinden sürükleyebilir. Öne çıkan argümanlardan bir başkası da sanatın servet sahiplerine hitap edebileceği; halka dönük olamayacağı, çünkü halkın sanattan anlayamayacağı şeklindedir. Namık İsmail, bu argümanı sanatın servetsiz de var olabileceğini, hatta tarihsel olarak en

iyi sanatın servete dayanmadan şekillendiğini dile getirerek çürütmeye çalışır. Ona göre üç çeşit sanatçı grubu vardır: Sanatı para için yapanlar, sanatı şan ve şeref kazanmak için yapanlar ve sanatı paradan, şan ve şeref arzusundan bağımsız olarak yapanlar. İşte bu üçüncü grubun sanatı üstün sanattır; dâhiler bu gruptan çıkmıştır (Namık İsmail, 1919b: 41-44)

Namık İsmail'den sonra Reşat Nuri Darago'ya gelelim. Darago, 1891'de İstanbul'da doğmuş, özel öğrenim görmüştür. Üç Batı dili (Fransızca, İngilizce ve Almanca) bilen Darago, Dışişleri Bakanlığı, Türk-Yunan Mübadele Komisyonu ve çeşitli bankalarda çalışmış, Ankara ve İstanbul'daki çeşitli okullarda Fransızca öğretmenliği yapmış, Fransızca gazetelerde çevirmenlik görevinde bulunmuştur. Çevirilerinin yanı sıra sözlükleri, çeşitli yayın organlarında yayımlanmış eleştiri ve deneme yazıları bulunan Darago, ayrıca divan şairi Azmîzâde Hâletî'nin hayatını konu alan *Hâlet* adlı tek perdelik bir oyun kaleme almıştır. 28 Nisan 1962'de İstanbul'da hayata veda etmiştir (Necatigil, 1995: 110; Kurdakul, 1971: 129). Adaşı ve arkadaşı Reşat Nuri Güntekin'in "Fransızcayı en güzel yazan muharrirlerden biridir" (Güntekin, 1989: 136) diye andığı, çevirileri ve üç ciltten oluşan *Üç Asırlık Fransız Edebiyatı* adlı eserinden anlaşılacağı üzere Fransız dili ve edebiyatına aşinalığı olan fakat adı aydın tarihimizin unutulmuşları arasında yer alan Darago, *Kurtuluş* dergisinde üç yazısıyla görünmüştür. Bu üç yazıda da çağdaş Fransız edebiyatına ve çeşitli Fransız ediplerine odaklanmıştır.

20 Teşrinievvel 1919 tarihli *Kurtuluş*'ta (2. sayı) yayımlanan "Fransa'da Harp Edebiyatı" yazısında Darago, Birinci Dünya Savaşı sırasında Fransız edebiyatçılarının takındığı tutumu milliyetçilik üzerinden sorgular. Yazara göre Birinci Dünya Savaşı, insanlığın mutluluğu için değil, "toprak, para, birtakım fevaid-i maneviye ve maddiye temin etmek" için yapılmıştır. Bu savaş dolayısıyla milliyetçilik dünyada ve Fransa'da öne çıkan akım olmuş, pek çok aydını hizmetine koşturmuştur. Maurice Barrès, Paul Bourget gibi birtakım Fransız edebiyatçıları, eserlerinde millî duyarlılık ekseninde savaşı konu edinmişlerdir. Romain Rolland, Anatole France gibi edebiyatçıları ise rüzgâra karşı durup savaşı antimilitarist ve pasifist bir tutumla görmezden gelmişler veya savaş karşıtı bir tutum geliştirmişlerdir (Reşat Nuri, 1919a: 34-37).

Kurtuluş'un 20 Teşrinisani 1919 tarihli sayısında (3. sayı) yayımlanan "Henrik Ibsen ve Halk Edebiyatı" başlıklı yazısında Darago, Norveçli yazar

Ibsen'in piyesleri üzerinden halka dönük bir edebiyat (ki bunu başlıktan anlaşılacağı üzere "halk edebiyatı" olarak adlandırmaktadır) yapmak için basit eserler yazmak gerekip gerekmediği meselesi üzerinde durur. Darago, sanatçının basitleşmek adına halka inmesine karşı çıkar; sanatın basitinin olmadığını düşünür. Kaldı ki böyle bir şeye, yani sanatı basitleştirmeye gerek dahi yoktur; büyük sanat eserleri, yani "mükemmel eserler, selim bir dimağdan çıkmış bir kitap" en azından süreç içerisinde bütün sınıflara seslenir. Fransa'da Ibsen'in sanatsal açıdan yüksek kabul edilebilecek piyeslerinin işçiler tarafından beğenilip takdir görmesi bunun göstergesidir. Türkiye'de de benzer bir durum söz konusu olmuştur: "Şair Emin Bey'in halka hitap ettiği manzumeleri ancak mekteplerde zorla okutulabiliyorlar. Halbuki halk Leylâ vü Mecnûn'la Fuzulî'yi ve gazelleriyle Nedîm'i daha çok hissediyor ve seviyordu" (Reşat Nuri, 1919b: 52-54).

Kurtuluş'un Şubat 1920 tarihli 5. sayısında Darago'nun "Sosyalizm ve Fransız Muharrirleri" başlıklı kısa bir yazısı karşımıza çıkar. Gerçi yazı "R. N." imzasıyla yayımlanmıştır, fakat gerek söz konusu harflerden gerek yazının Darago'nun aynı dergideki diğer yazıları gibi Fransız edebiyatıyla ilgili olmasından gerekse de Barbusse'nin *Ateş* adlı eseri üzerinden "Fransa'da Harp Edebiyatı" yazısına atıfta bulunulmasından ötürü "R. N."nin Reşat Nuri Darago'yu karşıladığı rahatlıkla söylenebilir. Zaten Rasih Nuri İleri de bu yazıyı ona mal etmiştir (2007: 7). Yazıda, sosyalizmin çeşitli ülkelerde yaygınlık gösterdiği, bu ülkeler arasında yer alan Fransa'da aydınların ve yazarların sosyalist bilinç kazandığı vurgulanarak bu bağlamda Romain Rolland, Henri Barbusse gibi isimler örneklenir. Yazara göre sosyalist düşüncenin aydınlar arasında ilk yaygınlaştığı yer Fransa olmuştur. Burada aydınlarca oluşturulan ve Rolland ile Barbusse tarafından öncülük edilen *Clarté* (Işık) grubu, dünyanın her ülkesinde izcisini bulmuştur. Bugün gerek Avrupa'nın gerekse de Avrupa medeniyetinin hegemonyası altındaki ülkelerin aydınları, *Clarté* hareketini oluşturan Fransız aydınlarla alakadar olmaktadır (Reşat Nuri, 1920: 82-83).

Namık İsmail ve Darago'dan sonra Mehmet Selahattin'e gelelim. *Kurtuluş*'un 3. sayısında bu yazarın "Sosyalizm ve Edebiyatı" yazısı yer almaktadır. Hakkında herhangi bir bilgi bulunmama ile birlikte Rasih Nuri İleri, Mehmet Selahattin'in Büyükelçi Selahattin Arbel olabileceğini ifade eder (2007: 25). Fakat bu tahmin için herhangi bir gerekçe ve kaynak ortaya koymaz. Yazıya dönersek; burada Mehmet Selahattin, ağırlıklı olarak, sosyalist

(toplumcu) edebiyata dönük eleştirilere yanıt vermeye çalışır. Yazar; sosyalistlerin bütün toplumu proleterleştirmeyi, bu çerçevede edebiyatı da avamlaştırmayı amaçladığını iddia edenlere karşı sosyalizmin kültür ve eğitimi burjuvazinin tekeline kurtarıp toplumun ezilenlerine yaymaya yöneldiğini, böyle bir yönelim doğrultusunda da edebiyatın yükseleceğini, dolayısıyla yüksek edebiyatın sosyalizmle ortaya çıkacağını savunur. Bir takım milliyetçilerin sosyalizmin yüksek bir edebiyata vesile olabileceğini, ancak böyle bir edebiyatın “beynelmilel” niteliği dolayısıyla Türk insanına yabancı kalacağını ifade etmelerine karşılık Mehmet Selahattin, sosyalistler adına, “hars” (kültür) bağlamında bir ayrıma girer. Yazara göre kültür, iki kısma ayrılır. Bir kısımda ekonomi, siyasi sistemler, fen gibi unsurlar yer alır; diğer kısım ise edebiyat, müzik, estetik gibi olguları kapsar. İlk kısım “beynelmilel”dir, ikinci kısım ise millîdir. İşte yazara göre sosyalistler, böyle bir ayrım doğrultusunda, edebiyatı millî özellikler çerçevesinde somutlaştırmaktan yanadır. Bu açıdan milliyetçilerle aynı çizgidedir. Fakat sosyalist edebiyatçılar, milliyetçi edebiyatçılar gibi Türk ulusunu dünyaya hâkim kılmak, bu çerçevede savaş çağrıları yapmak gibi yollara başvurmayacak; memleketin içine düştüğü bunalımı anlatacak, halkın estetik bilincini yükseltecek ve uluslararası proletaryanın kurtuluşunu seslendirecektir. Öte yandan yazara göre sosyalist edebiyat, esasında, sosyalist idare altında gelişebilir. Fakat yine de böyle bir edebiyatı oluşturmak için sosyalist idarenin kurulmasını beklemeden gayret göstermek gerekir. Türkiye’de sosyalist edebiyat *Kurtuluş* dergisiyle oluşmaya başlamıştır. Yazar ayrıca, “halka doğru” gittiklerini iddia eden milliyetçi aydın ve edebiyatçıların gerçekte halka yönelmediklerini, sınıfsal konumlarını askıya alamadıklarını, proletaryaya ancak merhamet ettiklerini belirterek bu merhameti mahkûm eder (Mehmet Selahattin, 1919: 58-60).

Kurtuluş dergisinde çeşitli kitap tanıtım yazıları da yer almıştır. Bunlardan birisi, iki çeviri romanı konu edinir. Derginin İstanbul’da çıkan ilk sayısında yayımlanan ve “Bibliyografi” başlığını taşıyan bu imzasız yazıda; Maksim Gorki’nin toplumcu edebiyatın öncüsü sayılan ve İsmail Müştak Mayakon ile Muhittin Birgen tarafından “Ana” adıyla çevrilen romanı ile Catulle Mendès’in Ali Nusret Bey tarafından “Bir Sergüzeşt-i Hunin” adıyla çevrilen romanı tanıtılır. Yazıda bu iki çeviri romanın içeriklerini tanıttıcı özlü açıklamalar yapılır; bu romanlara dair övgü söylemi de kendisini gösterir (İmzasız: 1919: 1).

2. Türkiye’de Marksist Estetik ve Eleştirinin Doğuşu (mu?)

Belki Amerika’yı yeniden keşfetmek gibi olacak lakin Marksist estetik ve bir anlamda onun pratiğe bakan yüzünü temsil eden Marksist eleştiriden ne anladığımızı veya ne anlamak gerektiğini kısaca açıklamakla başlamak gerekir. Marksist estetik (veya toplumcu sanat felsefesi), Marksist öğretinin çerçevesinde sanatın “ne”liğine, doğuşuna, gelişimine, sanata etki eden durumlara, sanatta güzellik algısına dair felsefi bir sorgulama alanı olarak tanımlanabilir. Buna göre sanat, toplumsal formasyonda temel olarak ekonomik süreçlerle belirlenen bir olgudur. Şöyle ki Marksizm’e göre toplum, yapısal açıdan, iki kısımdan oluşur: Üretim güçleri ve ilişkilerini, yani toplumun ekonomik süreçlerini içeren *altyapı* ile temelde bu altyapı tarafından biçimlenen; bilim, felsefe, din, siyaset gibi düşünsel olguları ve bunlara uygun düşün kurumları içeren *üstyapı*. Sanat da işte bu üstyapısal olgulardan biridir. Altyapıdaki gelişmeler, üstyapının biçimlenmesinin temel dayanaklarını oluşturur. Bir başka ifadeyle üstyapı, son kerte, altyapı tarafından belirlenir. Bu durumun toplumsal tarih açısından somut göstergesi şüphesiz sınıf savaşımıdır. Tarih sınıf savaşımının ürünüdür; temel olarak antik zamanlarda efendi ile köle, feodalizm döneminde derebeyi ile serf, kapitalizmde burjuvazi ile proletarya sınıfları arasında cereyan eden ve sosyalizme geçildikten sonra nihayete erecek bir mücadele vardır ki tarihi belirleyen ana güç budur. Bu mücadelenin en azından belli noktalarında altyapının ve buna uygun olarak da üstyapının değişmesi söz konusu olur. Bir başka ifadeyle; özü gereği ekonomiye (altyapı) ilişkin olan bu mücadele, ekonomik süreçlerle belirlenen siyasi, dinî, estetik vb. toplumsal olgulara (üstyapı) da sirayet eder. İşte Marksist estetik; sanatın niteliğini, gelişimini vb. olguları ekonomik belirlenimcilik, bir başka ifadeyle altyapı-üstyapı formülasyonu ve sınıf savaşımı meselesi çerçevesinde ele almaktan yana olan, bu çerçevede en iyi/güzel sanatı toplumsal sınıf gerçekliğine halktan (veya işçiden, köylüden) yana temas eden ve özellikle de sosyalizan bir bakışa rastlanabilen eserlerde bulan (tabii Marksist estetikte Herbert Marcuse, Ernst Fischer gibi böyle bir güzellik algısına karşı duranlar da söz konusudur, ancak Georgi Plehanov, György Lukács, Anatoli Lunaçarski, Gennadiy Pospelov gibi isimlerce temsil edilen ana akım belirttiğimiz gibidir) bir sanat felsefesine (aynı anlama gelmek üzere bir sanat kuramına) tekabül eder. Marksist eleştiri ise Marksist estetiğe, onun kuramsal birikimine yaslanarak sanatsal ve edebî eserleri, sanat ve edebiyat olaylarını çözümlenmeye, betimlemeye çalışan bir eleştiri yolu şeklinde düşünülebilir. Veya

Moran'a dayanarak, "sanatın, sanat türlerinin, akımlarının, üsluplarının, ekonomik altyapı ve sınıf çatışmalarıyla ilişkilerini belirterek bunların nedenlerini ortaya koya[n]" (Moran, 2002: 87) bir eleştiri anlayışı şeklinde tanımlanabilir. Şunu vurgulamak gerekir ki Marksist eleştirinin yönelimi temelde pratik üzerinedir. Dolayısıyla Marksist estetik, Marksist eleştirinin teorisini; Marksist eleştiri ise Marksist estetiğin pratiğini temsil etmektedir, denilebilir. Yani bu iki alan arasında, teori-pratik bağlamı bir ilişki söz konusudur. Zaten bundandır ki Marksist estetiğin kurucu veya öncü isimlerinin bir kısmı -Plehanov, Lukàcs vb.- aynı zamanda Marksist eleştirinin de kurucu veya öncü isimleri arasındadır.⁶

Marksist estetik ve eleştiriye dönük bu kısa açıklamaları, *Kurtuluş* dergisinde yayımlanan sanat ve edebiyata dair yazıların tarihsel önemine ışık tutmak için yaptık. Şöyle ki, belli ölçülerde ekonomi-politiğe vurgunun yapıldığı, sınıfsal bakışın somutlaştığı ve sosyalist tutumun öncelendiği bu yazıların, Türkiye'de Marksist estetik ve Marksist eleştiri alanlarına ait ilk yazılar olduğunu ifade edebiliriz. Namık İsmail'in kapitalist medeniyetin Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki konumu, yükselen sosyalist fikirler, sosyalizmin sanatsal alandaki yansıması, halktan yana sanat anlayışı gibi temalar etrafında birtakım yorumlar geliştirdiği "Sosyalizm ve Sanat 1" ile "Sosyalizm ve Sanat 2" başlıklı yazılarıyla Mehmet Selahattin'in edebiyat özelinde sosyalizmin estetik imkânlarını ve önemini ortaya koymaya çalıştığı "Sosyalizm ve Edebiyatı" başlıklı yazısını, Türkiye'de Marksist estetik alanında ortaya konulmuş ilk yazılar olarak kabul edebiliriz. Reşat Nuri Darago'nun Fransız edebiyatının ve edebiyatçılarının Birinci Dünya Savaşıyla imtihanına yoğunlaştığı "Fransa'da Harp Edebiyatı"; Ibsen'in piyeslerinin Fransa'da gördüğü ilgi, halktan yana edebiyat gibi hususlar üzerinde durduğu "Henrik Ibsen ve Halk Edebiyatı" ve sosyalizmin Fransız yazarları arasındaki yayılışını ele aldığı "Sosyalizm ve Fransız Muharrirleri" başlıklı yazılarını da Türkiye'de Marksist eleştiri alanında ortaya konulmuş ilk yazılar olarak görebiliriz. Hatta kronolojik sırayı gözeterek doğrudan ilklilik

⁶ Marksist estetik ve Marksist eleştiriye dair *sadece* özlü bilgiler için şu Türkçe kaynaklara bakılabilir: Tunalı, İsmail (1993). *Marksist Estetik* (2. baskı). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi. Hilav, Selahattin (2008). "Toplumcu Sanat Felsefesi", *Entelektüeller ve Eylem*. Hzl. Sema Rifat. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 16-29. Moran, Berna (2002). *Edebiyat Kuramları ve Eleştiri* (7. baskı). İstanbul: İletişim Yayınları, s. 39-75, 87-98. Bezirci, Asım (1996). "Sosyalist Eleştiri", *Sosyalizme Doğru* (3. baskı). İstanbul: Evrensel Basım Yayın, 18-30.

üzerinde durursak; Türkiye’de Marksist estetiğin Namık İsmail’in “Sosyализm ve Sanat 1” yazısıyla, Marksist eleştirinin de Reşat Nuri Darago’nun “Fransa’da Harp Edebiyatı” yazısıyla başladığını söyleyebiliriz (“Bibliyografya” başlığını taşıyan ve iki roman çevirisini konu edinen yazıyı burada unutmuyoruz elbette; fakat bu kısa yazı, edebî eserlerin konu edinilmesi bağlamında eleştiriye dâhil edilebilirse de burada genel olarak tanıtıcı tutum eleştirellikten ağır basar. Dolayısıyla bu yazıyı, yukarıda belirtilen doğrultuda, bir tür kitap tanıtım yazısı olarak görmek gerekir).

Belirtmek gerekir ki Marksist estetik ve Marksist eleştiri alanlarına ait “standart” veya “klasik” çalışmalardaki/eserlerdeki gelişkinliği Namık İsmail, Mehmet Selahattin ve Reşat Nuri’nin ilgili yazılarında göremeyiz. Fakat bu da doğaldır. Bu yazılar, Osmanlı-Türk aydınınının bilimsel sosyализmle henüz yeni tanıştığı bir dönemin ürünleridir. Ayrıca, bu yazıların kaleme alındığı/yayımlandığı yıllarda, Marksist estetik ve eleştiri alanlarında uluslararası literatür dahi tam olarak belirginleşmiş/gelişmiş değildir. Marx, Engels ve Lenin’in birtakım sanat eserlerine dönük düşüncelerini içeren bölük pörçük yazılar, Plehanov’un kaleme aldığı bazı kuramsal ve eleştiri metinleri dışında Marksist estetik ve eleştiri literatürü neredeyse yok hükmündedir. Lukacs, Fischer gibi öncülerin bu alanlarda klasik sayılan eserleri henüz yayımlanmamıştır. Yani, Marksist estetik ve eleştiri, dünya ölçeğinde henüz doğuş aşamasındadır ve *Kurtuluş* yazarlarına bu alanlarda esaslı birer örnek teşkil edebilecek isimler, eserler ortada görünmemektedir. İşte bütün bu koşullar çerçevesinde Namık İsmail, Mehmet Selahattin ve Reşat Nuri Darago’dan -sonraki zamanlara ait örneklerdeki gibi- ortodoks veya heterodoks Marksist estetik ve eleştiri terminolojisinin hakkıyla özümsemişi, dört başı mamur estetik ve eleştiri yazıları beklenemezdi. Bu yazılar, o dönemlerde henüz doğuş evresinde bulunan toplumcu Türk edebiyatı örnekleri gibi yetkinlikten uzaktır. Fakat yine aynı edebî örnekler gibi, ilkleri temsil etmeleri ve sonrakiler için yol açıcı mahiyette bulunmaları bakımından, kısaca tarihsel açıdan değerlidir.

Sonuç

1909’da yayımlanan “Sosyализm Arkasında” (Rasim Haşmet imzalı) şiirini ve hemen ardından gelen aynı ideolojik çizgideki edebî ürünleri baz alarak Türkiye’de toplumcu edebiyat tarihinin II. Meşrutiyet yıllarına kadar gittiğini; böyle bir edebiyatın “10 Temmuz İnkılabı”nın çeşitli siasî/sosyal akımların serpilip gelişmesine ve çarpışmasına zemin teşkil

eden ortamında yeşermeye başladığını söyleyebiliriz. Bu yıllarda milliyetçi tandanslı yayın organlarının yanı sıra -ve tabii bunlardan daha çok- sosyalist oluşumlara bağlı dergi ve gazetelerde toplumcu Türk edebiyatının ilk (veya doğuş süreci) ürünlerine rastlamak mümkün. *Bağçe, Genç Kalemler, İştirak, Aydınlık, Yeni Hayat, Yeni Dünya* gibi dergi ve gazetelerde çıkan, çoğu şiir türünde olan, atlarında Rasim Haşmet, Abdülaziz Mecdi Tolun, Muallim Cûdî, Yaşar Nezihe, Ahmed-Mehmed gibi imzaların yer aldığı -veya herhangi bir imzanın bulunmadığı- edebî ürünler, nitelik açısından sorgulanabilir olsa da en azından bizde edebî toplumculuğun Nâzım Hikmet'ten, onun 1929'daki çıkışından ne kadar öncesine gidebileceğini, bu "öncesinde" toplumcu estetik algısının nasıl şekillenmeye başladığını göstermektedir. Hasılı Türkiye'de toplumcu edebiyatın doğuşu, bu yıllara rastlamaktadır. Fakat yeni yeni boy gösteren sosyalist hareketlerden kaynaklı bu gelişme (toplumcu edebiyatın doğuşu), dönemin Türkiye'sinde sosyalizmin edebî/sanatsal plandaki tek "çıktı" sı değildir; *Kurtuluş* dergisi sayfalarından anlaşılacağı üzere, sosyalist bakış açısıyla edebî ve sanatsal sorunlara temas etmeye veya çeşitli eserleri irdelemeye dönük birtakım yazılar da bu dönemde yayımlanmaya başlar. Demek ki dönemin sosyalist -veya şöyle böyle sosyalizme ilgi duyan- entelijansiyası, sosyalist bakış açısıyla edebî ürünler ortaya koymakla kalmamış, aynı zamanda güncel veya tarihsel sanat ve edebiyat konularını irdelemeye de yönelmiştir. *Kurtuluş*'ta sanat ve edebiyata dair kaleme alınan, belli ölçülerde ekonomi-politik ve sınıfsal vurgular taşıyan; Namık İsmail, Reşat Nuri Darago ve Mehmet Selahattin imzalarıyla yayımlanan yazılar, bütün eksikliklerine, özellikle de terminolojik boşluklarına rağmen Türkiye'de Marksist estetik ve eleştiri alanlarında ortaya konulmuş ilk yazılar olarak kabul edilebilir (bu yazıları, kısa bir zaman sonra Şefik Hüsnü Değmer, Besim Fikret gibi isimlerin *Aydınlık*'ta ilgili alanlarda yayımlanan yazıları takip edecektir). Dolayısıyla Türkiye'de toplumcu edebiyatın doğuşu ile Marksist estetik ve eleştirinin doğuşu dönem bazında örtüşmektedir, denilebilir.

Eksikliklerden, boşluklardan bahsettik. Evet, *Kurtuluş*'ta yayımlanan söz konusu yazılarda -Marksist estetik ve eleştiriye dâhil yerli veya yabancı "klasik" ve "standart" örneklerdekinin aksine- gelişkin bir bilimsel sosyalist bakışa, Marksist öğretinin terminolojik dağarcığına ve bu çerçevede belirginleşen kuramsal bütünlüğe rastlamak pek mümkün değil. O dönemde çağdaş düşünce dünyasıyla yeni tanışmış Türk aydınlarının entelektüel za-

yıflığı ve gözünü diktiği Batı'da ilgili alanlara ait gelişkin örneklerin yokluğu başka türlüsüne imkân tanıyamazdı zaten. Fakat ilgili yazıların öyle veya böyle Türkiye'de Marksist estetik ve eleştiri alanlarında dönemin koşulları içerisinde birer kıvılcığı temsil ettikleri, en azından sosyalist Türk entelijansiyasının sanat ve edebiyat meselelerine nasıl baktığını göstermeleri açısından tarihsel bir öneme sahip oldukları inkâr edilemez.

Kaynakça

- Bek Arat, Güler (2016). "Siyasi Parti Başkanı, 'Sosyalizm ve Sanat' Makalelerinin Yazarı Ressam Namık İsmail". *Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi*, 33(1): 19-20.
- Benlisoy, Stefo (2007). "Türkiyeli Spartakistler ve *Kurtuluş Dergisi*". *Metin Tunçay'a Armağan*. Ed. Mehmet Ö. Alkan-Murat Koraltürk-Tanıl Bora. İstanbul: İletişim Yayınları, 461-497.
- Bezirci, Asım (1996). *Sosyalizme Doğru*. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
- Bezirci, Asım (1978). "Yeni Türk Şiirinde Solun Tarihçesi II". *Devrimci Savaşımında Sanat Emeği*, 2(7): 19-39.
- Güngör, Bilgin (2024a). "Lem'i Nihad ve 'Hortlak'". *Türk Dili*, 871: 68-78.
- Güngör, Bilgin (2024b). *Toplumcu Türk Edebiyatının Doğuşu: 1909-1929*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.
- Güntekin, Reşat Nuri (1989). "İlk Gözâğrılarım". *Argos*, 16: 131-137.
- Harris, George S. (1979). *Türkiye'de Komünizmin Kaynakları* (3. baskı). Çev. Enis Yedek. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
- Hilav, Selahattin (2008). *Entelektüeller ve Eylem*. Hzl. Sema Rifat. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- İleri, Rasih Nuri (2007). *Kurtuluş: 1 Mayıs 1919-Şubat 1920 Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Fırkası Yayın Organı / Kurtuluş Devlet Güvenlik Mahkemesinde-1976*. İstanbul: TÜSTAV.
- [İmzasız] (1919). "Bibliyografi", *Kurtuluş*, 1: 1.
- Kurdakul, Şükran (1971). *Şairler ve Yazarlar Sözlüğü*. İstanbul: Ataç Kitabevi.
- Mehmet Selahattin (1919). "Sosyalizm ve Edebiyatı". *Kurtuluş*, 3: 58-60.
- Moran, Berna (2002). *Edebiyat Kuramları ve Eleştiri* (7. baskı). İstanbul: İletişim Yayınları.

- Namık İsmail (1919a). "Sosyalizm ve Sanat 1". *Kurtuluş*, 1: 10-13.
- Namık İsmail (1919b). "Sosyalizm ve Sanat 2". *Kurtuluş*, 3: 41-44.
- Namık İsmail (2012). "Sosyalizm ve Sanat". *rh+artmagazine*, 90: 82-84.
- Necatigil, Behçet (1995). *Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü* (16. baskı). İstanbul: Varlık Yayınları.
- Reşat Nuri (1919a). "Fransa'da Harp Edebiyatı". *Kurtuluş*, 2: 34-37.
- Reşat Nuri (1919b). "Henrik Ibsen ve Halk Edebiyatı". *Kurtuluş*, 3: 52-54.
- R[eşat] N[uri] (1920). "Sosyalizm ve Fransız Muharrirleri". *Kurtuluş*, 5: 82-83.
- Rona, Zeynep (1992). "Namık İsmail: Yaşamı ve Yapıtları". *Namık İsmail*. Hzl. Zeynep Rona. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları, 15-34.
- Tunalı, İsmail (1993). *Marksist Estetik* (2. baskı). İstanbul: Altın Kitaplar Yayınevi.
- Tunaya, Tarık Zafer (1981). *Devrim Hareketleri İçinde Atatürk ve Atatürkçülük* (2. baskı). İstanbul: Turhan Kitabevi.
- Tunçay, Mete (2009). *Türkiye'de Sol Akımlar: 1908-1925* (C. 1). İstanbul: İletişim Yayınları.
- URL-1: Milli Kütüphane Dijital Kütüphane Sistemi, <https://dijital-kutuphane.mkutup.gov.tr/> (Son Erişim Tarihi: 4.9.2024).

Ek-1: Çevrimyazılar

SOSYALİZM VE SANAT 1

Ressam Namık İsmail

*"Hicap etmeli o sanatkar ki hünerini beyhude sarfeder
ve beldelerin kapısından faydasız muganniler gibi çıkar."*

Wagner (Maîtres Chanteurs)

Yanlış ve eski esasat üzerinde bocalayan ihtiyar medeniyet bize son çiçeğini, şimdiye kadar görülmemiş, işitilmemiş olan bu azîm katliamı hibe etti ve sırtarak gidiyor... Muhakkak bir devrin sonunda ve bir diğerinin başında bulunuyoruz. Cemiyet-i beşeriye derinden derine kaynıyor. Ve ütopye zannettiğimiz hayaller bazen satha çıkıyor ve el ile temas edebiliyoruz. İnsanlar vücutlarından akıttıkları kanların devre-i nekahetinde, artık, hırs, kin değil hürriyet ve aşk istiyorlar. Ve bütün beşeriyete müstakbel bir saadet ve refah vadeden ve kuvvetini insanların temiz ve cömert hislerinden alan yeni ve ateşli fikir cereyanları yakın semalarda şimşekler gibi dolaşüyor ve her yeni gün, cemiyet-i hâzıranın haksızlığına, riyasına karşı

isyan hissi duyan mütefekkirlerin iltihakıyla büyüyor ve taze kuvvetler alıyor. Bütün bu cereyanlar hep bir yere müteveccih: Halka, çalışanların saltanatına...

Bütün medeniyetlerin miyarı addedilen sanatın bu yeni cereyanlar önünde ve yeni içtimai şekiller altında alacağı vaziyet ve mahiyet ne olacak?.. Bu pek mühim suale cevap vermek gaipten haber vermek kadar imkânsızdır. Ancak mümkün olan bu hususta düşülebilecek ihtimalleri söylemek ve tetkik etmektir.

Sanat büyük fikir ve his cereyanlarından daima müteessir olmuştur. Daha sarıh olarak iddia edilebilir ki, sanat; tarihin kaydettiği tesadüfi vekayi ve hadisatın değil doğrudan doğruya bu cereyanların eseridir. Arkamıza baktığımız zaman görürüz ki her din beraberinde bir sanat getirmiştir. İnsanları saadete doğru yaklaştırmak isteyen, kimi tevekkül ve sabır ile, kimi rahm ve şefkat ile bir çare-i felah arayan dinler; "Geliniz halâs buradadır!" diyen, peşlerinden milyonlarca mustarip ruh sürükleyen büyük fikir cereyanlarından başka bir şey değildir. Dinler, asırlarca uyuyan kavimleri uyandırmış, sınırlarını kamçılamaş ve onlara taze hız ve yeni hayat vermiştir. Arapları barut süratiyle ateşleyen ve bu ateşin verdiği dehanın hülasasını, Elhamra Kasrı şeklinde ta İspanya içlerine bıraktıran, Acemlerin ziyası sönmeye başlayan medeniyetlerini tazeleyip Şah Abbas Camii gibi bir şaheser bıraktıran; Türkleri hayvanlarından indirip Yeşil Cami'leri, hanları, hamamları kurduran hep bu sâri ve seyyal fikir ateşidir. Devrine sel gibi sanat akıtan Rönesans, Hristiyanlığın bir eseridir. Tarih Rönesans'ı, İstanbul'un fethiyle İtalya'ya hicret eden ehl-i irfanın eseri addeder. Halbuki efazıl-ı mumaileyhim Bizans'ta bu mucizeyi gösterememişlerdi. Kabule mecburuz ki Latin âlemi yeni imanlarının kuvvetiyle tazelenmiş ve aşırı besleyecek yeni usarelerle, kuvvetlerle hazırlanmıştı. Bütün bu hadiseler bize gösteriyor ki dinler kavimlere yeni kuvvetler getirmişler ve kavimler o kuvvetlerden kabiliyetleri nispetinde istifade etmişlerdir. Hatta imanların nev'i ve miktarı, icat ettikleri sanatın nev'i ve miktarına tetabuk ediyor. İmanları pek kesif olmayan ve Yunanilerin ilahe bakiyeleriyle geçinen Romalıların sanatkârları sayılı kalıyor. Buna mukabil imanın en kesif olduğu Rönesans devri arza en büyük sanatkârlarını birden döküyor. İlahlarını en güzel, en mükemmel şekiller altında korkmadan seven Yunaniler, şekli, plastik bir sanat bırakıyorlar. Sonra ilahlarından korkan, Kilise'nin cehennem ve şeytanları, beylerin vergi ve silahları altında ezilen Kurun-ı Vusta, halkın yegâne ümit beklediği semaya, bütün korku ve elem ihtilacıyla mustarip kulelerini yükseltiyor. Dantela kadar ince ve her kıvrımında cehennem korkusu, her köşesinde havf içinde bir zihniyetin tasavvur edebileceği bütün korkunç ve acip mahlukat dolu ve en ufak tafsilatına kadar her parçası semaya doğru fırlamış olan bir Gotik katedral kadar bize Kurun-ı Vusta ruhunu hiçbir şey anlatamaz. Sanatlar fertlere değil zamanlarına aittir. Rubens sıhhatli, mütebessim kadınlarıyla bize zamanının refah ve huzurunu ve Michelangelo titanik dehasıyla Rönesans'ın kabına sığamayan kuvve-i veludiyesini anlatır. Esarettten muzdarip bir kavim bir Rus edebiyatı doğuruyor. Bizim bugünkü müphem sanatımız

bizi en iyi tercüme eden lisandır. Görüyoruz ki sanat, doğrudan doğruya mensup olduğu devrin ruhunu hülasa ediyor. Aynı umumi nazarla içinde yaşadığımız devre bakacak olursak; Rönesans'tan sonra Fransa İhtilali'yle harekete gelen devri ve o devirle beraber bize dâhi sanatkârların geldiği kapıları darlaştıran on dokuzuncu asırdan sonraki sanat kuraklığının âmillerini araştırıp bulmak müşkül değildir: En büyük eserleri vücuda getiren ruhun imanı yerine bugün artık hayat kavgaları ve onların verdiği servet hırsları kaim oluyor. İdealleri için ölümlere kadar giden, doğru bildikleri şey için katakomplarda ihtilaller hazırlayan gençler şimdi bankalarda kâtip oluyor. Üzerinde yüksek ve ulvi bir his esmeyen ihtiyar medeniyet, ağır ve fena bir hava içinde gittikçe bunuyor. Zihnin ve sanatın üzerine çöken kalpsiz, ulviyetsiz bir maddiyetçilik, bir "merkantilizm" düşünceleri boğuyor. Bugünün sanayi ve ticaret şekline dökülmüş sanatı, artık mimarları simanarme evler inşasına, heykeltıraşları o evlerin cephelerini tezyine, musikişinasanı bar ve operet havaları tertibine, ressamı abajur ve kumaş örnekleri tersimine mecbur ediyor. Bu makine ve fabrika asrı bizi sanat asırlarından uzaklaştırıyor. Sanatkâr ellerin mamulâtı olan çinilerle örttüğümüz duvarlarımıza matbu kâğıtlar geriyoruz. Cellini'nin sihir-kâr kalemiyle oyulmuş vazolar yerine fabrikaların düzinelerle çıkardığı manifatura eşya alıyoruz. Milyonlarca insanın kanı ve canı pahasına işleyen fabrikalar, bize, her gün tonlarla, hayvanatın bile zevkini rencide edecek kadar gülünç âsâr-ı sanat çıkarabildiklerinden dolayı mı mikyas-ı medeniyet addediliyorlar? Güzellik hissi, güzellik endişesi günden güne biraz daha silinen eski bir kitabe benziyor.

Halbuki bugünkü asır mektepleriyle, kütüphaneleriyle, irfanı yayan bütün vesaitiyle, hiç şüphesiz her zamandan daha fazla zekâları işleyebilen, inceltebilen; eskiye nazaran daha düşünen, daha anlayan beyinler hazırlayabilmek kabiliyeti ile her geçen asra mütefevvidir. Ve bundan dolayı, her türlü vesait-i temdinden mahrum bir Rönesans devri yanında silik ve sönük kalmamalıydı.

Büyük sanatlar, bilmekle, anlamakla, düşünmekle değil, köklü ve derin bir iman kuvvetiyle yapılabilir. Anlayan fakat inanmayan bir bilgi hiçbir vakit faal ve velut olamıyor. Anatole France bir kitabında şikâyet ediyor ve "Anlıyorum, anlamaktan kurtulamıyorum ve bu bana kıymetli kuvvetler kaybettiriyor" diyor ve bu Bonapart'tan bahsederken ilave ediyor: "Anlamamak bazen dünyaları fethettiriyor." Bugünkü idealsiz bilgi ve derin "septisizm"le gıdalanmış spekülâtif zekâ ancak bir tenkit asrı, bir sanayi vücuda getirebiliyor.

Muhakkak ki sanat âlemi; düştüğü bu yerle beraberlikten yükselebilmesi için, hızını, kuvvetini alacağı bir fikir inkılabı ve ruhları dolduran "mistisizm", besleneceği bir imana muhtaçtır.

Şimdi, ufuklarda fırtınalar gibi esen bu fikir cereyanları acaba sanatın beklediği yeniliği, imanı getirebilecek olan mıdır?

Buna cevap verebilmek için bugünkü sosyalizm cereyanlarının mahiyetini tetkik etmek icap eder. Mensubinini senelerce zindanlarda çürümeye, bazen suklarda muzır hayvanlar gibi parçalanmaya razı eden bu esrarlı kuvvet, zannedildiği gibi iktisadi bir hadise midir? Hiç şüphesiz sosyalizm, peygamberleriyle, martirleriyle kurun-ı ahirenin çıkarabileceği bir şekilde ve diğerlerini takip eyleyen bir dindir. Bu müstevli ve sâri histeki din secayasını bariz bir surette görürüz. Sosyalizm ilminden, nazariyatından, mantığından ziyade ruhlara kutsi kuvvetlerle yerleşiyor. Doğru bildiği fikir için ölmeye razı olanların beyinleri hiç şüphesiz, menfaat ve gündelik hesaplarla meşbu olamaz. Şurada vaktiyle gazetede okuduğum bir fıkrayı zikredeceğim:

Rusya İhtilali'nin ilk günlerinde Petersburg'da muazzam içtimaların birinde bir hatip, sosyalizm banilerinin namlarını taziz ederken her ismi alkış tufanlarıyla karşılayan halk Tolstoy'un ismi zikredilir edilmez huşuyla diz çöküyor ve derin bir sükût içinde istavroz çıkarıyor.

Sosyalizmin, herhangi bir sanatın hakkını müdafaa eden bir dava değil, insanlarda henüz kalmış olan, fedakâr, temiz ve cömert hislere istinat ettiğini kabul mecburiyetindeyiz. Çünkü sosyalizm cereyanlarının başında bulunanların hemen hiçbiri müdafaa ettikleri sanata mensup değillerdi. Görüyoruz ki sosyalizm cereyanıyla, asırların üzerinde zihin, düşünce ve telakkileri köklerinden sarsarak dolaşan din cereyanları arasında birçok müşabehet noktaları var. Ve pek tabiidir ki sanat her defa olduğu gibi yine bu cereyanların taht-ı tesirinde bize yeni şeyler versin. Sanatkârlar, civarlarından geçen kuvvetli cereyanları masseden mütehassis fillere benzerler. Fransa İhtilali'nin uzaktan gelen akisleri, sesleri Viyana kapılarına kadar serpidiği zaman Beethoven en ateşli bir ihtilalci ruhu taşıyordu. "Symphonie Héroïque" bu ruhun eseridir. Esasen sanatkârların, azap çeken ve birçok asırların her mevzu-ı kaide ve kanunlarının üst üste biriktirdiği haksızlıklar altında ezilen kardeşlerine acımayacaklarına ve onlar için çalışmayacaklarına inanmak için hiçbir sebep yoktur. Halka doğru adım adım inen sanatın yeni devirlerini bir tarafa bıraksak en eski zamanlarda bile birçok büyük sanatkârlar etraflarını kaplayan kesif snobizm perdelerini yırtmışlar ve halka doğru gitmişlerdir. Burada yüzlercesi arasında iki misal zikredelim: Michalengelo, bir asra karib ömrünün son zamanlarında, en mühim zenginler sırasına geçecek kadar refaha mazhar olmuşken daima eski yatağını hıfzeder ve sefalet anlarındaki gibi ekmek, şarap ve zeytinle iktifa ederdi. Kendisine bakmadığından dolayı şikâyet eden dostlarına "Bunları bulamayanlar da var. Fakirler gibi yiyip yatmakla bile sanat yapılacağını bilfiil ispat etmiyor muyum?" derdi. Bir gün hizmetçisini sirkat ettiğinden dolayı kovmuştu. Bir müddet sonra hizmetçisinin validesi atölyesine gelerek, oğlunun işsiz kaldığından dolayı Floransa ihtilallerine gönüllü yazılıp maktul düştüğünü ve gelinlik kızıyla aç kaldıklarını söyler. Michalengelo hemen bila-tereddüt, bütün servetini ihtiva eden fildişi sandukçayı gösterir ve "Al" der, "bununla hem doyar ve hem kızını

gelin edersin...” Rönesans heykeltıraşlarından Florentine Donatello'nun bütün kazancını bir sepete koyarak çırak ve amelelerinin her ihtiyaçları olduğu zaman alabilmeleri için atölyesinin duvarına astığı meşhurdur. Bu misaller, sanatın, bazı hevesliler tarafından muayyen bir sınıf-ı mümtaz hesabına imal edilen bir nevi zinet telakki edildiği bir zamanda bile sanatkârların kendilerini halka ne kadar yakın bildiklerini gösterir. Halbuki, bugün artık sanat, hayatın en “concrète” bir ifadesi hâline girmiş ve bütün sanatkârların yeri halkın yanı başı olmuştur.

Hakiki sanatkâr, mukadderat-ı beşerin istikamet cereyanını tebdil edebilen ve â'sârın ve insanların üzerinde derin ve silinmez izler bırakabilendir. Lamine'nin dediği gibi bugünkü cemiyet fakirlerin ve çalışanların sabır ve inkıyadı üzerinde duruyor, hürriyet ve hak isteyen insaniyetin üstünde, sanatın ve halkın müşterek sesini gezdirmek zamanı gelmiştir.

(*Kurtuluş*, S. 1, 20 Eylül 1919, s. 10-13)

SOSYALİZM VE SANAT 2

Ressam Namık İsmail

*“Her zaman, her zaman hayatın küçüklüklerini
sanata ve doğruluğa feda et.”*

Beethoven (Romain Rolland, Beethoven ve Hayatı)

-Azizim, mevcut her şey adaletin düşmanıdır. Dünya azabın ve ölümüdür. Yaşayabilmek tahammül edebilmektir. İnsanların haksızlığı anlayamaması ile iklimlerin cömertlikteki müsavatsızlığını anlayamamak birdir, niçin bizden tabiattan fazla iyilik bekliyorsunuz? İnsanları değiştireceğinizi zannetmeyiniz. Onlar tabiat gibidirler. Değişen şeyleri yalnız şekilleridir. Kavi zayıfı taş devrinde, tunç devrinde, çelik devrinde ezdi. İsteddiğiniz ve beklediğiniz devirde yine ezecektir, bakınız hayvanlara. Halkın saltanatı... Bu, sanatı öldürmek demektir. Bu suikastı sanatkârlar bari yapmamalı... Anlamayanlar devrinde sanat yapmak dinlemeyenler arasında söz söylemek kadar gayrikabil olacaktır. İdealizmden bahsetmeyiniz. Bu daire-i rüyeti dar bir dürbünle bakmaya benzer. Evliyalık devri geçmiştir. Bilhassa sanatkârlar için... Onların eşya-yı haricîye diğerlerinkinden fazla hassas olan dimağları kendi içlerine dönemez. Nameriyi tatmak için görünenden zevk almamak icap eder. İki manasız şey vardır: Biri âhara hassasiyetini icbar etmek, diğeri âharın icbarını kabul etmektir. Siz zekâyı tehlikeye koyuyorsunuz. Hissiniz sizin olabilir. Fakat zekâ namına hareket etmeyin, o herkesindir. Dikkat ediniz, en emin sandığınız ilim ve mantık esasları ne derece his kalıplarından geçmişlerdir. Kalbin beyin üzerine attığı akisler bi-nihayedir. Cemiyetin şeklini değiştirmekle insanların olduklarından daha mesut olabileceklerini zannetmek cinnettir. Hacer-i felsefeyi siz de bulamayacaksınız.

Refikimin, bir çerağ üzerine üfürülen buzlu nefes gibi gelen sesi, felsefe sistemlerinin “objektif” kıymetleri hakkında bana şüpheler getirdi. Hep bu sistemler

samimi ve bitaraf taharrilerin semeresi olmaktan ziyade birer mütefekkir mizacın dasitanı mıydı? Nikbinler, memnun olanlar ve bedbinler, gayrımemnun olanlar değil miydi?.. Belki feylesof bir sanatkâr ve “metafizik” de eşhassız ve vecdsiz bir edebiyattır. Belki hakikaten refikim makul ve ben mecnundum. Ve münkir refikime mutasavvıfane cevap verdim: “Acaba cinnet itidalden iyi değil midir?..”

Cinnet... Bu hatta mucib-i şeref bile olabilir. Rousseau'nun, Byron'un, Baudelaire'in bi-nihaye yeisine de cinnet dediler. Ekser büyük adamlar vasatların muntazam muvazenelerine hiçbir zaman malik olmadılar. 1780 esnasındaki nesil Balzac'ın “Louis Lambert”inde gösterdiği imana inandı. Bunların mefkûreleri samimi ve aralarında büyük adamlar da var idi. Onlar lakaytlara büyük bir mefkûre teklif ettiler. Hatta bazı sanat rahipliği gibi riyazet teşebbüsleri bile oldu, bunlara da hep mecnun dediler. Terbiye fikirlerimiz üzerine o kadar sıklıkla çöker ki muhakememizin mekiki ancak aynı yuvalarda gezebilir. Onun biraz inhırafı beynimizin sakatlığından şüphe ettirir. Mecburuz daima aynı tarzda ve hep bir düşünelim. Ferde herkes düşmandır. Cemiyet, ırk, aile, ecdat hepsi hasis ve mütecessis birer düşman gibi karşımızda bizi tarassut eder ve beklerler. Beyinlerimiz, geçmişlere, ölümlere merbuttur. Onlar bize hayatı vermekle iktifa etmez ve mukabilinde istedikleri pek çoktur. İsterler ki biz de adımlarımızı onların bastıkları izlere uyduralım. İsterler ki onların sa'y ve âdetlerini çemberleyen ufku göz önünde bulundurarak iyi ve fenayı tefrik edelim. Biz ölenlerin esiriyiz. Yüzlerimiz, alınlarımız merkatlerinde sürüklenir, topraklardan, her yerden ruhları çıkar ve onu hafif rüzgârlar[ın] dağıttığı kokular gibi teneffüs ederiz. Temadisi olduğumuz ölümler bize miras olarak ruhlarında biriktirdikleri ihtiyar ve korkak bir ihtiyatı devrederler. Başımızı mezarlardan kaldırsak bir ziya görmez ve bir gurur duymaz mıyız?..

-Aziz dostum!.. Hülyalarının yollarını kapayan lüzum ve mevcuda karşı isyan hissi duyduğunuz anlar olmadı mı?.. Mesela “Tristan Isolde”u dinlediğiniz bir gün, bu ilahi hailenin kanına damla damla akıtıldığı ateş, sana görünür şeylerin maverasına gitmek ihtiyacını vermedi mi?.. Böyle bir his Heine'yi “Yüksek düşünebilmek ve sonra ve bu kadar aşağıda yaşamak!..” diye haykırtmıştı. Bu sayha bize gururla huzûnun tesadümünden, beşeriyetin şeratinin istihfaf eyleyen mağrur bir hilkatten geliyordu. Beşeriyete bırakılan miraslar arasında hayaller ve aşklar olmasaydı beynimizin karanlığı ne kesif, kalbimizin ateşi ne sönük kalırdı. O kimseleri sevmedin mi ki onlar, zekâ-yı beşeri irsî esaretinden kurtarmak için mazinin karanlık kuvvetlerine karşı mücadele etmişler ve gölgelerin içinde, bize rağmen, müphem ve derin bir uçurum göstermişlerdir. İnsanların hakikatten talep ettikleri saadet, haili kanunlara tâbidir. Biz bir azap uçurumu kenarında yaşamaktayız. Bu uçurum bugünkü hayatımızla arzularımızın, ümitlerimizin teveccüh ettiği diğer bir hayatın arasında gider. Burası, beşeriyetin azabı ve saadetin cesediyle dolduğu gün üzerinden aşabiliriz. Hayatın bütün kudurmuş belalarının nadir bir taş gibi en vahşi inzivalar içinde, ruhunu işlediği esrarengiz ve harikulade bir kadın, Elizabeth de

Bavier bir gün Christomanos'a şöyle demişti: "İnsanların kısm-ı azamı gözlerini kapayan bağları açmaktan korkarak. Çünkü bu menfezlerden saadetleri ve rahatları kaçır." Ne kadar kimse vardır ki rahatları giderse başka bir şeyleri kalmaz. Beğenmedin mi o adamı ki, arzın bütün muhalif kuvvetleri arasında, fırtınaların yıkıp dağıttığı ormanların içinde kalan sağlam bir ağaç gibi ayakta kalabilmiştir. O adam bize haklı olarak diyebilirdi: "Siz, asrımızın çalışkan ve alil esirleri... Çöllerin ötesindeki arz-ı mevudu gözleriniz görmüyor. Ecdadınızın kurduğu fikir ehramına bir taş daha ilave ediniz. Ben hürriyetimi fethediyorum. Son bağımı kırdım. Esaret kırbağı bana son defa değdi." Hür, yalnız adamlardır ki maziye kendilerini bağlayan rabitaları kırabilmişler ve kanaatlerini kendileri yapabilmişlerdir. Bizde olan meziyet manevi ve zekâi mevcudiyetimizden getirdiğimizdir. Evet azizim, hayvanlara bakalım... Nice zamandır onlara baktık ve onlar gibi hareket ettik. Zekâ hayvanların da tabiatın da düşmanıdır. Arkamızdaki bütün asırlar insanların hayvanlardan, taşlardan, topraklardan uzaklaşmak için sarfettikleri gayretle doludur. Medeniyet, zekânın tabiata karşı ihraz ettiği bir zafer değil midir?

İnsanlar değişebilirler ve değişiyorlar. Değişmek istemeyenler memnun olanlardır. Halbuki hayat ruhlarının âdi kalmasına razı olamayanlar için mütemadi bir işkencedir. Rahat ve mesutlar ise, mevcut olmaktan hoşnut ve hayata, mukadderata razı olan kısa ve kapanık zekâlardır.

En mühim itirazına gelelim. Zannediyor musun ki arzda saltanatlar, servetler olmasaydı sanatlardan mahrum kalırdık? Sanat bir ziynet değil ihtiyaçtır. Ve sanatkâr teşvike muhtaç bir kimse değildir. Yaptıkları şeyin kutsiyetine kani ruhlarıdır ki ebedî eserler vücuda getirebilirler. Zekâ-yı beşerin nadir mucizelerini birçok defa tavan aralarında aç bulmuşuzdur. Spinoza bizi misal aramaktan vareste kılar.

Sanat üç nevi müntesibine maliktir: İcra-yı sanatla varidat teminine çalışan müteffiler, nam ve şan peşinde koşan harisler ve sanatı sanat için yapanlar -ki dâhiler bunlar meyanındadır. Platon'a göre sanatkârlar tabiatlarının icbarıyla ve kendilerine rağmen vakitleri dolan hamileler gibi nerede ve ne zaman olursa olsun tevhit ederler. Dimağlarında öyle ihtikanlar olur ki vücut ve dimağın selameti için vücuttan çıkmalıdır. Henrik Ibsen'in vakti geldiği zaman zehrini akıtamamaktan hastalanan akrebini bilirsin. Fakat bütün bunlar, zamanlarında tanınmayan sanatkârların, hemcinslerinin hamakatine mukavemet ve tahammül eden inatlarını izah edemez. Veludiyet-i bediiyeyi mazur gösterecek saikleri, ferdî kabiliyetlerin derinliklerinde bekleyen arzu-yı bekada aramak iktiza eder. Sanatta tekâmül git-tikçe daha zoru, daha gayr-i kabil icrayı aramaktadır. Şüphe içinde iken tarihin yanılmaz adaleti müstakbel asırların rey-i âminu teşkil eyler. İstikbal takdirlerini şükkanlılıkla tevcih eyler. Sanatkârlar için en meşukü'l-netice, en zor ve binaenaleyh en cazip imtilan budur. Ebediyet sarayı varılacak merhalelerin sonucusudur. Eserlerini zamanlarının belahetine teslim mecbur olan sanatkârlar muhakkak

böyle düşünmüşlerdir: “Asırlar, dinlenen sözleri karıştırarak öyle mahlukat doğuracaklardır ki, onlar beni, benim eserleriyle gıdalandığım insanları sevdiğim sevecekler. Erkekleri kardeşlerim, kadınları hemşirelerim, yârlarım olacak. Bu mahlukat içinde öyleleri olacak ki beni malumatfuruşlar gibi muhakeme etmeyecekler, muallimler gibi izah ve tasnif etmeyecekler, fakat beni bütün kusurlarımla sevecekler, eserlerimden sevecekler. Kadınları beni düşünerek uyuyacaklar, erkekler hareketlerinin saiklerini benim fikirlerimde, zevklerimde arayacaklar, nefret ettiğimden nefret edecekler ve sevdiğimi sevecekler. Onlar için bütün hayatlarında müteredit zamanlarının hatifi olacağım. Bu uzak ve nameri dostlarım benim zihniyet-i sâniyemden başka bir şey olmayacak. Onlar kısmen ve bir devir için ben olacaklar. Sokrates’in dehası vücuduna nazaran ne idiyse ben de onlara nazaran o olacağım. Bu ruhları teshir ve onları temellük etmek ve onlarda tekrar yaşamak için meydana eser getirmeliyim.” Ebediyet hayatın temadisidir. Sevilmiş olmak, artık mevcut değilken bile eserlerinde sevilmiş olmak; işte gayretlerin zembereği. Sevilebilmek için ikna etmek lazımdır. Peygamberleri kendilerine inandığımız müddetçe severiz. Eser yapmayanlar ikna kuvveti olmayan ruhlardır. Eser vardır ki dimağın senelerce kabul edemediği, şüphelendiği şeyi hemen kabul ettirir. Ebediyetin, arzu-yı temadinin meçhul ve derin kuvvetleri vardır ki bir dünyadan öbürüne geçerler, bir asırdan diğerine uzanırlar ve görünmez alakaların, münasebetlerin ummanı içinde mevcudatın derecatını birbirine raptederler. İşte ancak bu arzu, sanatkârı en nankör zahmetlere katlandırabilir.

İnsanlar arasında daima, zengin ve zevki kolay bir kitle vardır ki onu tahrik eden ne aşk ve ne nefrettir. Asırların silemediği sanatkârlar bu kitlenin reyini sormamış olanlardır. Taliplere şeref, nam ve serveti dağıtan bu kitle, bugünkü gözdelelerini yarın unutmaya amade bir koyun sürüsü gibidir ki onu bazı kurnaz ve maharetliler oradan oraya sürüklerler.

Aziz dost! İstemekten artık aciz ve yeknesak saatlerin verdiği rehavet ve nevmidî içinde bitmeyen günleri bekleyen aziz nesil! Müsterih ol... Eğer müstakbel cemiyet olacaksa orada sanat da olacaktır.

(*Kurtuluş*, S. 3, 20 *Teşrinisani* 1919, s. 41-44)

FRANSA'DA HARP EDEBİYATI

Reşat Nuri [Darago]

Bu harp, her ferdi ve her memleketi meşgul ettiği gibi hayat-ı içtimaiyede husele getirdiği tebeddülâtı bittabi hayat-ı fikriyede dahi getirdi. Katiyen siyasiyatla, memleket ve millet dedikodularıyla meşgul olmayan muharrirler biliyoruz ki muharebenin en hâr taraftar veyahut aleyhtarı oldular. Çünkü evveleminde bu muharebe yalnız siyasi cereyanların tesadümünden hasıl olmuş bir vaka-i âdiye değil, bilakis bir fikir muharebesi oldu. Buna delil olarak Avrupa'da harbi idare edenlerin

seviye-i fikriyelerini, içinde terbiye-i dimağiyelerini yaptıkları muhitleri nazar-ı itibara almak kâfidir. Bugün Avrupa *intellectuel* münevverler tarafından idare edilmektedir. Bunların asrın cereyanlarıyla hemayar olup olmamaları mevzubahis olmaz: Zira dimağı terbiye görmüş bir şahsın muasırı olduğu cereyanlara kapılmaması o şahsı kıymetinden düşürmez. Nitekim iki üç seneye varıncaya kadar en mühim zekâ sahipleri bildiğimiz muharrirler bile vardır ki, bugün bize asrın haricinde yaşıyorlar gibi geliyor. Fakat bizim bu zannımız bilmem onların bırakacağı esere bir halel getirir mi?

Bugün müteaddit içtimai cereyanların en kuvvetlilerinden biri milliyet cereyanıdır. Harp esnasında bu fikre hizmet etmeyen hemen kalmadı gibidir. Esasen başka türlü olamazdı. Muharebe, insaniyetin saadeti için yapılamazdı ve nitekim yapılmadı; kimse fisebilillah ötekinin berikinin pâyâm olmuş ülkesini ihya etmek için, mazlum akvamın tahlisi için kendini ateşe atamazdı. Mesele toprak, para, birlik fevaid-i maneviye ve maddiye temin etmek idi. Binaenaleyh muharebe milliyet fikrine istinat edilmeden yapılamazdı. Milletler için bu fikir, hem tedafü hem tecavüzi cidallerde makbuldür. Bir ülkenin başka bir ele geçmesi o ülke ahalisinin imhası demektir. Binaenaleyh milliyetperverlik gayet insani, gayet tabii olan müdafaa-i nefis hissini mahdut bir muhitin ananatiyle, hatıralarıyla süslenmiş bir şekilden ibarettir.

Ananat, âdât ve hatırat dedim. Bize esasen vatan ve milliyet hissini veren bu şahsi hislerimiz değil midir? İçinde doğup büyüdüğümüz evden çıkıp gitmek her fert için ne kadar elim bir vaka ise bir millet için de havasıyla, toprağıyla, şekliyle bütün şahsiyetin ünsiyet peyda ettiği bir memleketi kaybetmek o kadar vahimdir. Bu gibi rabitalar ise hassasiyeti okumak, düşünmek ve yazmakla tekâmül etmiş muharrirler tarafından ya olduğu gibi kabul ve tevsî veyahut nereden gelirse gelsin fikirden, hangi kıtaya ait olursa olsun güzellikten başka bir şey tanımamak usulüne tevfikân reddedilmişti. Vatan fikrinin taraftar ve aleyhtarlığı bu fikrin insaniyette yerleştiğinden beri mevcuttur. Fakat bugün hem aleyhtarlık ve hem taraftarlık had bir devreye girmiştir.

Fransa'da en büyük muharrirlerin hemen kâffesi muharebenin uğultusuna sözleri ile iştirak ettiler. Birçoğu asker veya zabıt olarak cephede fiilen ifa-yı hizmet etti. Onlar cidal ihtisaratını zaptetmekle iktifa ettilerdi. Fakat kavgayı uzaktan seyrettiler. Yahut harbi Maurice Barrès gibi bir gazeteci sıfatıyla görenler ihtisaratına şeklen olsun edebî bir mahiyeti haiz âsâr ile tercüman oldular.

"Serbest Bir Adam", "Kanun Düşmanı", "Şahsiyetin Terbiyesi", "Berenice'in Bahçesi" gibi romanlarla cemiyet-i beşeriyenin belki zararına ve hilafına olarak zengin şahsiyetlerin bir bahçe gibi tezyinini, bir kâşane gibi imarını, her gün yeni bir tekâmüle sevkini iltizam eden, dimağı sırf şahsiyetin terbiyesiyle hayat-ı hâriciye nokta-i nazarından menfi bir faaliyete sevk etmek isteyen Barrès Loren'li olmak itibarıyla olacak, 1870 Muharebesi'nin kalbinde ve ruhunda bıraktığı tesirden

kurtulamamış, Alsas-Loren'de Alman ve Fransız hislerinin tesadümünü üç romanda bundan on beş sene evvel hikâye etmişti. Böyle zimnen siyasiyata atılmış olan Barrès, Paris mebusluğuna intihap olunduğu vakit fiilen siyasiyatla meşgul oldu. Fransa'da milliyet cereyanının en mühim amillerinden bulundu. Harbin anı bidayetinde Fransızları cidale teşvik eden Barrès oldu; dört sene devam eden ümit veya nevmidî devrelerinde Fransa'yı ateşin sözlerle teşci etti; hemen her gün Paris gazetelerinde bir makalesi neşrolundu. Mütareke ahkâmı mucibince Fransız ordusu Alsas-Loren'i işgal ettiği vakit en önde tahlis edilen memleketine koşan yine Barrès oldu; yevmî gazetelerde, risalelerde mukaddes Loren'inde, Alsas'ta gördüklerini, duyduklarını yazdı. İşte Barrès'in harp âsârı bugün on cildi tecavüz ediyor; bunlar beş sene zarfında kaleme alınmış, "Harp ve Fransız Ruhu" namı altında intişar etmiş makalalerdir.

Fransız münekkitleri, edebiyat nokta-i nazarından bu makalalelerin Barrès'in âsârına hiçbir şey ilave etmediğini söylemekte yekzebandır. Filhakika pek çabuk yazılmış ve hatta selamet-i fikriyenin mevzubahis olamayacağı bir zamanda tertip edilmiş ateşin fıkralardır ki, "Berenice'in Bahçesi" ve "Ölüm, Kan ve Şehvet" gibi kitaplar yazan gayet mümtaz bir mütefekkirin eserleri arasında gençlik tecrübeleri kabilinden kalır.

Paul Bourget'nin "Ölüm'ün Manası", "Lazarin", "Nemesis" gibi harple uzaktan alakası olan romanları intişar etmiştir. Bunlar da katiyen ehemmiyet ve kıymetten aridir. Bourget'yi ve Barrès'i sevenler belki "Harp devam ettikçe ellerine kalemi almamış olsalardı!" derler.

Zengin, her zaman zinde, sönmek bilmez hassasiyetiyle Pierre Loti muharebeye ait olmak üzere üç cilt yazmıştır ki bu eserlerin Loti'nin en güzel kitapları meyanında olduğu muhakkaktır. Belki bu kitapların kıymeti, hususi, kitaplarla dolmamış, herkesin bildiği ve herkesin bıktığı fikirler ihtiva etmeyen bir ruhun eseri olmasından ileri geliyor. Loti'nin eserleri malumdur. Dünyayı, eşya gibi, hayatı kendine mahsus bir şahsiyetle görmüş, hissetmiş ve göstermiştir. Muharebeyi aynı şahsiyetle görüp nakletmek ne büyük maharet. Çanakkale Muharabeleri, Fransa'nın şimalinde bir şehre iltica etmiş Belçika Kraliçesi'ne bir ziyareti hikâye eden sayfalar, Loti'nin şüphesiz en güzel sayfalarıdır.

Muharebede hemen bütün âlemin sürüklendiği fikirlerin aleyhine giden pek mümtaz şahsiyetler zuhur etti. Bunların en mühimi Anatole France'tır. İhtiyar feylesof, muharebeye aleyhtarlığını, mukateleyi teganni edenlere iştirak etmemek, muannit bir sükût içinde imrar-ı hayat etmek suretiyle izhar ve iktifa etti. Hatta çocukluk hatıratına dair bir kitap bile neşretti. Fakat Henri Barbusse ve bilhassa Romain Rolland susmadılar. Barbusse "Ateş" isimdeki kitabı intişar ettiği zaman hemen bütün Fransa'nın hücumuna maruz kalmıştır. Halbuki bu kitapta muharebe aleyhine bir satır, bir kelime yoktu. İçinde cephe hayatı olduğu gibi, bütün fecaatiyle, sefaetiyle tavsif edilmiş olan bir şaheserdir. Buna rağmen Barbusse harp

aleyhtarlığı ile itham edildi. Filhakika harp aleyhtarı olduğunu bu son zamanlarda kavlen ispat etti. Romain Rolland ile, harp devam ettiği müddetçe iltica ettiği İsviçre’de kalmış, harbin şiddetle aleyhtarı olan ve Almanlarla Fransızlar arasındaki münafereği izaleye gayret eden “Yarın” namındaki risaleye muntazaman iştirak ediyor; harbe teşvik edenleri, mükateleyi idare edenleri telin eyliyordu.

İşte Fransa’da bu iki zıt cereyanın başında gayet mühim şahsiyetler bulunmuştur. Yarın Fransız âlem-i edebiyatının ne olacağı henüz meşkûktur. İnsaniyetin vaziyet-i müstakbelesi tayin etmedikçe tabiidir ki edebiyatın mahiyeti de şimdiden kestirilemez. Yarının edebiyatı... İşte bir muamma ki halli pek müşkül... Fakat içtimai cereyanları takip etmek suretiyle bir fikir edinmek kabildir zannedirim...

Şişli, 4 Eylül 1919.

(Kurtuluş, S. 2, 20 Teşrinievvel 1919, s. 34-37)

HENRIK IBSEN VE HALK EDEBİYATI

Reşat Nuri [Darago]

Namık İsmail’e

Henrik Ibsen’in şöhreti, Avrupa’ya yayılmaya başladığı vakit muhtelif memleketlerde gerek lehinde gerek aleyhinde gayet kuvvetli cereyanlar husule getirmişti. Şimal ırklarının karabet-i ruhiyesi icabatından olacak, Norveçli muharriri Almanlar hemen anladılar, sevdiler ve hissettiler. Hatta onların harim-i ruhunda husule gelen galeyandan dolayıdır ki Ibsen’in şöhreti bu kadar süratle tevessü edebilmiştir. Fransa ve diğer Latin ırklarının teşkil ettiği memleketler ise Ibsen’e birden nüfuz edemediler hatta yalnız Fransa, cevval, ince, hassas zekâsı sayesinde kısa bir devre-i tereddütten sonra Ibsen’i hemen kavradı, hemen sevdi.

İlk zamanlar “Nora”nın muharriri lehine şiddetli bir cereyan hasil olmuş, Fransız ruhunu doldurmaya ve beslemeye başlayan ecnebi edebiyata karşı umumi bir aksülamel tevliht etmişti. En maruf münekkithlerden biri, Jules Lemaître bu temayüle şiddetle hücum ediyor; Ibsen’in piyeslerinde tesadüf edilen fevkalbeşer vekayiiin Geoge Sand’ın romanlarında vekayi-i âdiyeden olarak daha tabii bir surette cereyan ettiğini iddia eyliyordu. Bu aleyhtarlık yüzünden senelerce Ibsen’i oynamaya cesaret eden bir tiyatro bulunmadı. Yalnız gayur Lavinia Poe [?] ile Susan de Prepoche [?] iskemle ve localara Ibsen’in piyeslerini dinlettiler; fakat azimlerinin mükâfatını nihayet gördüler. Zira bir zaman geldi ki tiyatroları maraklı, ateşin seyircilerle dolmaya başladı. Bu sırada samiinin seviyesi mevzubahis oldu; muayyen bir tarz-ı irfan sahibi olmayan samiin için Ibsen’in anlaşılması gayrikabil bir muharrir olduğu iddia edildi. Halbuki bundan bir iki ay mukaddem, bir amele içtimanda Ibsen’in en mühim eserlerinden “Yabani Ördek” oynanmış ve amele tarafından pek büyük bir dikkatle dinlenmiş, şiddetle alkışlanmıştı.

Hâl böyleyken varit olan bir sual vardır: Halk için ayırılan bir halk edebiyatı ibdaı lazım mı, değil mi?.. Çocuklara okumak nasıl elifba ile öğretilirse, ameleye,

çiftçi, işçiye hitap edecek kitaplar basit eserler mi olmalı?.. Biz, bu suale cevabı Ibsen'in eserlerinde buluruz fikrindeyim.

Bunların en mühimlerini gözden geçirelim: "Millet Düşmanı" yalandan nefret eden ve hakikat uğruna hayatını feda eden bir adamın macerasıdır. Bu adam kaplıcalarıyla, maden sularıyla zengin olmuş bir şehrin belediye tabibidir. Uzun müddet devam eden tetkikat ve tahlilat neticesinde bu tabip, şehrini ihya eden suların mülevves olduğunu ve şifadan ziyade hastalık saçtığını keşfeder. Namuslu bir şahsın yapacağı yegâne şey ahaliyi, o hamamlara, sulara, derdine, illetine bir çare bulmaya gelenleri tehlikeden ihbar etmek değil midir? İhbara teşebbüs ettiği gün bu adamın başına bir tufan kopacaktır. Ve bu hakikatperest, kendi menfaatinin mahvı korkusundan doğruyu kabul etmek istemeyen bütün bir şehrin hücumuna mağlup olacaktır.

"Nora" ise, vaktiyle pek hasta olan zevcini İtalya'ya göndermek lüzumu uğrunda pederinin imzasını taklit etmek suretiyle para tedarik etmiş bir kadındır. Senelerden sonra vaziyet-i içtimaiyesini uzun cidaller neticesinde temin eden zevci bu vakayı haber alınca zevcesini telin etmekten başka bir şey yapmaz. Fakat o adamın nazarında, zevcesinin bu hatasının yegâne mahzuru, takviye ettiği bugünkü mevkiini tezelzüle duçar etmesindedir. Binaenaleyh tehlike atlatıldıktan sonra, kendisini kurtaran zevcesini "affa" kalkıştığı vakit Nora yalana karşı gördüğü bu fart-ı merbutiyete tahammül edemeyip gidecektir.

Maksadın, fikrin bu kadar vuzuhla tecelli ettiğini gördüğümüz bu eserlerin halk tarafından anlaşılmasını anlamadığımı itiraf ederim. En basit fikirli bir köylü bile bütün insanların hakikatten kaçtığını bilir, bu kanaati faraza "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovmuşlar" darbimeseli ile ifade eder.

"Hedda Gabler" zelil, miskin ve donuk, sönük addettiği kocasıyla pek bedbaht bir hayat imrar etmekte olan bir kadındır. Onun emeli, sevmek, tahakküm etmek yahut zevkten titretici bir tahakküm altına girmek, ateşin, helecanlı bir hayat geçirmektir. Hedda, bunun, kocasıyla kabil olamayacağını takdir edince vaktiyle baş döndürücü bir aşkla kendisine ram ettiği ve hissiyatına kendinin de lakayt kalmadığı bir genç adamla tekrar tesis-i münasebet eder. Fakat bu gencin başında doluşan, onu sarhoşluktan, kumarbazlıktan kurtaran, memleketin takdirini celbedecek bir eser vücuda getirmesini temin eden zayıf, nahif bir kadın vardır. Hedda'nın ilk işi dostunu bu kadının elinden almaktır. Buna ancak beraber hazırladıkları eseri imha etmek suretiyle muvaffak olacağını tahmin ederek o eseri ihtiva eden defterleri yaktığı zaman, durup durduğu yerde ihdas ettiği elîm bir vaziyete genç adamın intihar etmekle bir netice verdiğini görür ve kendisi için de intihardan başka yapacak bir şey kalmadığını anlar.

Eminim ki -eserin kıymet-i edebiyesi haric-i ez-bahs kalmak şartıyla- "Hedda Gabler" hakkında verilecek fikirlerin en makulünü, halk içinden bir kadın veyahut

bir erkek beyan edebilecektir. Bu halk içinden çıkacak şahsın Hedda için “kahpe” demesi, Hedda Gabler’e dair mütalaaların en mükemmeli, en kısası olacaktır.

Halkın dun terbiye-i fikriyesiyle muharrinin seviyesi itibarıyla yüksek eserler arasındaki münasebetin tayini hususunda en mühim misaller teşkil edecek üç piyesten bahsettim. Faraza bir amele içtimasında bu eserlerin anlaşılmayacağına hatta hissedilmeyeceğine pek aklım ermiyor. “Yabani Ördek”i anlayan samilerin “Hedda Gabler”i, “Nora”yı, “Millet Düşmanı”nı seveceğine ve uzun müddet düşüneneğine kaniyim.

Binaenaleyh halka ayrıca hitap edecek eserler peşinde koşmak hatadır zannedirim. Kitap yazmak bir sanattır ve sanatın basiti olamaz. Halk ona kadar yükselir. Fakat o halka kadar indirilemez: Nitekim lüzum da yoktur. Mükemmel eserler, selim bir dimağdan çıkmış bir kitap herkese hitap eder. Yirmi sene evvel Fransa’da Ibsen’i anlamayan Jules Lemaître gibi adamlar bulunduğu hâlde bugün o Ibsen amele tarafından takdir ediliyor. Binaenaleyh seviyenin yükselmesiyle her müşkülün hall ve fasledileceği muhakkaktır. O seviye ise evveleminde anlaşılma görünen, fakat uzun düşünceler, gayretler neticesinde ihata edilen eserlerle yükseltilir. Bedenen raşit olmuş eşhast her zaman yükselmek imkânı mevcuttur. Size bir misal daha: Şair Emin Bey’in halka hitap ettiği manzumeleri ancak mekteplerde zorla okutabiliyorlar. Halbuki halk Leylâ vü Mecnûn’la Fuzûlî’yi ve gazelleriyle Nedîm’i daha çok hissediyor ve seviyordu.

İnsanlar tenezzülen ve lutfen halkla meşgul olmak ihtiyacı şedidini hissediyorlarsa halkla kalben ve ruhen hemayar olsalar, o halkta öyle hasail keşfederler ki, en ince kitapların bile onun için kâfi derecede ince olmadığını görürler zannedirim.

(Kurtuluş, S. 3, 20 Teşrinisani 1919, s. 52-54)

SOSYALİZM VE FRANSIZ MUHARRİRLERİ

R. N. [Reşat Nuri Darago]

Sosyalizmin intizar devresindeyiz. Sosyalizm muhtelif akvamın fikrinde, zihninde muhtelif suretlerle yerleşiyor, her ırkın zihniyetine ve asabına göre birer şekil alıyor. Faraza Rusya’da müfrit bir şekilde tecelli eden sosyalizm İngiltere’de gayet mutedil bir tarzda ilerlemektedir. Fransa’da en çok mütefekkirler arasında taammüm eden aynı cereyan İtalya’da mutavassit sınıflar arasına yayılmıştır. Rusya’da her sınıfı masseden sosyalist fikirleri, Fransa’da tabiatıyla amele ve işçi kitlelerini kendine celbettikten başka en mutena mütefekkirleri dahi imale edebilmiştir:

Fransız edebiyatının en mühim, en mükemmel muharrirlerinden Anatole France’ın senelerden beri sosyalist olduğu malumdur, harp zamanlarında sosyalist fikirlerine bila-tereddüt iltihak eden gayet büyük muharrirler bulundu:

Romain Rolland, Henri Barbusse, Georges Duhamel, Léon Blum ve ilh.

Sosyalizmin Fransız muharrirleri arasında böyle süratle taammüm etmesi şayan-ı dikkat bir keyfiyettir. Sosyalist fikirlerinin mütefekkirler arasında intişarı en evvela Fransa'da vücuda gelmiş ve "Clarté - Işık" grubu Paris'te teşekkül etmiş ve bütün cihana inikas eylemiştir. Bu teşebbüsün âmili Henri Barbusse ve Romain Rolland olmuş idi. Dünyanın her tarafından mütefekkirler, muharrirler, mütefeninler "Clarté" grubuna iltihak etmiş ve ırklar ve milletler arasında siyasiyyûnun idame etmeye çalıştığı kinlerin fevkinde yekvücut bir fikr-i terakki ve tekâmül için birleşmek lüzumunu kavi bir azim ile ifade etmişlerdi. Fikrin vahdetini bu suretle temin eden Romain Rolland ve Henri Barbusse medeniyetin yetiştirdiği en büyük ve en yüksek simalardır.

Barbusse'den vaktiyle bahsetmiş, "Ateş" namı altında neşrettiği romanının Fransa'da kopardığı fırtınayı anlatmıştık. Romain Rolland ise, diğer bir suretle iktisab-ı şöhret etmiştir. Cihan Harbi esnasında senelerce İsviçre'de Cenevre'de ikamet etmiş ve orada intişar eden "Yarın" mecmuasına harbin ve kinin aleyhinde makaleler yazmıştır.

Gariptir ki Romain Rolland harpten evvel katiyen siyaset ve içtimaiyatla meşgul olmazdı. İhtisası musiki idi. Alman ve Fransız musikîşinaslarının hayat ve âsârına dair müteaddit eserler neşretmiş ve on bir ciltten mürekkep ve bir Alman musikîşinasının hayatını musavver gayet mühim bir roman yazmıştı ki, "Jean Christophe" ismini taşıyan bu hikâye, Fransa'dan ziyade Almanya'da mazhar-ı rağbet olmuş ve şu suretle hakiki bir mütefekkir ruhu taşıyan Rolland Fransa'dan ziyade Almanya'da pek mühim bir mevki ahzedebilmiştir.

Lakin Avrupa'nın ve nihayet âlemin başına kopan bu harp, Romain Rolland'ı harbin aleyhine idare-i kelimaya sevk eyledi. Bu, vicdanından kopan bir seda idi ki ketmedemezdi. Şimdiye kadar dünyayı parmakları ucunda döndüren, bütün insanıyeti mütemedi bir dehşet içinde yaşatan ve nihayet bu son harp gibi akla sığmayan ve sebebi bir türlü idrak edilemeyen muharebeye sebebiyet veren kapitalistlerin, şu son cinayetleriyle kendi saltanatlarına nihayet verdikleri belli idi. Eski âlem, eski cemiyetler birer birer sarsılıyor ve dökülüyordu. Artık geriye adım atmak sadece bir çocukluk idi. Çünkü bütün insanıyet yeni bir istikbale doğru koşuyordu.

Bu hakikati anlayan pek az adam bulundu. Belki maziye, ananeye merbutiyet doğrudur. Fakat hiçbir kuvvetin mâni olamayacağı vekayîin hudusunu inkâr etmek garip bir besatet-i fikriyeye delalet eder. Şayan-ı dikkattir ki atiyi en iyi gören ve duredişlik gösterenler arasında Fransız mütefekkirleri de bulundu. Bu, sosyalizmin Fransa'da en mutedil bir tarzda tecelli edeceğine delalet eden bir keyfiyettir ki Avrupa'nın en "idealist" milleti olan Fransızlar için bir nimettir. Bugün Fransa, bütün Avrupa ve Avrupa medeniyetinden şimdiye kadar hisseyab olan bütün âlem Anatole France, Henri Barbusse ve Romain Rolland gibi asil adamların fikirleriyle alakadar olmaktadır. (*Kurtuluş*, S. 5, Şubat 1920, s. 82-83)

SOSYALİZM VE EDEBİYATI

Mehmet Selahattin

Sosyalizmin izansız ve düşman muarızları basit bir zihniyet ve iğfale sâî bir gürlütle diyorlar ki: “Sosyalizm nazarında büyük bir edebiyat mı düşünüyorsunuz, ne vahi fikir!.. Sosyalistler halkı proleter görmek istiyorlar ve herkesi proletarya etrafında cemetmek arzu ediyorlar. Proleter, yani avam halk nasıl bir edebiyat ister; işte sosyalizmin edebiyatı böyle gayet basit bir edebiyat olacaktır. Binaenaleyh sosyalizm âlî edebiyatı yok edecektir!..”

Sosyalizm aleyhine ahlaksızca propaganda yapanlar böyle söyleyebilirler, biz buna siyasi arsızlık deriz, cevaba bile lüzum görmeyiz... Sosyalizm öyle talep ediyor ki ve öyle kudretleri haiz ki proletaryayı burjuvanın bugün terbiye ve tahsil itibarıyla bıraktığı aşağı mevkinden pek yukarı çıkaracak ve proletaryayı hissiyat ve bilgi itibarıyla burjuvanın bugün kurulduğu mevkinden daha layık ve insani mevkîye isad edecektir.

Şurası çok iyi bilinmeli ki asıl ilmi, terbiyeyi tamim eden sosyalizmdir, burjuvazi ve liberalizm ilimde, tahsilde inhisarcıdır. İlim, tahsil, terbiye taammüm etikçe edebiyat kıymet kazanır ve yükselir. Binaenaleyh yüksek edebiyatın gayesi sosyalizm gayeleri içinde mündemiçtir.

Sosyalizmin bir nevi milliyetçi muarızları da daha insafla düşünerek ve sosyalizmin büyük bir edebiyat yapacağına kanaat ederek diyorlar ki: “Fakat sosyalizm, beynelmilel bir edebiyat doğuracaktır. Sosyalistlerin gaye-i emeli edebiyatta da beynelmileliyetlidir. O vakit biz cenubilere Grönland’ın, İzlanda’nın edebiyatını seve seve okumayı tavsiye ve hatta bizi cebredeceklerdir. Anadolu’da yaşayan Türk’e soğuk memleketlerin yazılarını sıcak bir hahişle okutmak Yarabbi, hiç mümkün olur mu?..”

Şimdiye kadar Anadolu ahalisine Avrupa edebiyatı, Acem edebiyatı yutturmaya çalıştıkları hâlde hiçbir şeye muvaffak olamayan milliyetçilere, liberal mesleğin müdafilerine, Tanzimatçılara bu kabahati esasen kendileri irtikap eylemiş olduklarını ihtar eyledikten sonra sosyalistlerin cevabını verelim:

“Ey efendiler, iyi dikkat ediniz, bizim hakkımızda yanlış fikirlere sahip olmayınız. Bakınız biz nasıl düşünüyoruz; hars denilen şeyi iki suretle mütalaa edelim: Biri iktisat, siyasi sistemler, fen gibi anasır... Diğeri edebiyat, musiki, bediiyat gibi anasır... Birinci daima beynelmileldir, bu beynelmileliyetin izalesi katiyen muzırdır; halbuki ikincisi milletlerin, iklimlerin hasletleri, seciyeleri ile mütenasıptir, beynelmilel olamaz. Şu hâlde efendim, sosyalistlerce bir Türkiye mimarisi, Türkiye edebiyatı, bir Türkiye musikisi daima vardır ve olacaktır...”

Sosyalistlerin bu demir gibi iddiası karşısında milliyetçiler, sosyalizme tevcih eyledikleri en mühim ve büyük bir itirazlarını kaybediyor ve başlarını önlerine eğip düşünmeye başlıyorlar.

Milliyetçilerle bizim telakki ettiğimiz edebiyat arasında bittabi fark vardır. Belki şu geçen izahtan sonra milliyetçiler, “Fark bu kadar” bile diyeceklerdir. Fakat, hayır, neden saklayalım, bizce azîm bir fark her zaman için mevcuttur.

Milliyetçi şair; “Ey milletim uyan!” dediği zaman harp, askerlik, zafer, kan, kavga, başka milletlere husumet tavsiye eder ve “Kalpler Türklüğün aşkıyla çarpar, yok bize başka yâr; elde süngü, kalpte Tanrı, biz dünyaya hâkim olmak isteriz (Türk Ocağı marşından)” terennüm eder.

Halbuki sosyalist şair böyle istemez, böyle yapmaz, böyle hisle teganni eylemez. Biz senelerden beri devam eden husumetlerin ne yaptığını görüyor ve bu husumetlerin sermayedarlardan ve dünyayı ezen çok kalil birtakım zümrelerden ekseriyetin zararına geldiğini biliyoruz. Nemize gerek, bir kısım kalilin debdebe ve saadeti için harpten, zaferden, kavgadan, kandan, husumetten neden bahsedelim? Dünyada artık bundan saçma şey kalmadı... Sosyalist şair; Türk edibi gibi dünyaya hâkim olmak davasında değil...

Bizim edip kendi memleketinin lisaniyla, nezahetiyle, ikliminin duygu ve üslubuyla harap ve gayrimesut memleketi için feryat eder. Bizim edip proletaryaya bediiyatta, hissiyatta, hayatta makul ve tatlı emeller zerk eylemek için bağırır. Bizim edip nihayet, üç buçuk saltanatçı sermayedar elinde esir olan dünyayı, bütün dünya proleterlerinin insani metalibi ve prensipleriyle, halas etmek için teganni eder.

Biz Anadolu’ya kendinin lisaniyla söylemek isteriz. Biz Anadolu’ya hakikati söylemek isteriz. Biz Türkiye’ye kendi güzelliklerini, tabiatını, bedialarını duyurmak isteriz.

Ama yarın, yükselen bir Türkiye’ye, ona hiç de faydasız olmayacak olan Verdi’yi dinletmek, Tolstoy’u okutmak istemeyeceğimizi zannetmeyiniz. Belki milletleri birbirine sevdirmek, yaklaştırmak için buna pek lüzum göreceğiz.

Düşününüz ki sosyalizm böyle çalışsa az zaman sonra insanlar birbirlerini nasıl anlamış, bilmiş ve sevmiş olacaklardır. Cetlerinin asırlarca birbirini boğazlayıp yemesine hayret ve nefret edeceklerdir.

Bize diyorlar ki: “Tolstoy’un, Dostoyevski’nin edebiyatı mı sosyalist edebiyattır; yoksa Gorki’nin ve Ibsen’in edebiyatı mı sosyalist edebiyattır?..”

Yok azizim, hayır, tamamen hiçbirisi değil... Maksim Gorki çok büyük bir insandır. Sosyalizme hiç husumet etmez. Proletaryayı sever, okşar. Fakat “Ana” isimli romanı işçilere, köylülere sosyalizm için cesaret vermiştir. Tolstoy diyorsanız, o da böyle yazmıştı, onun çok meşhur olan “Anna Karenina”sı sosyalizme ait bir kelimeyi havi değildir, fakat burjuvazinin entrikalarını, kokmuş aile rezaletlerini tasvir eylemekle proletaryanın yine menfaatine hadim olmuştur.

Bu edebiyat, burjuvaziye proletaryanın hakkını teslim ettirmeye çalışmış, proletaryaya ihtilal ve isyan telkin eylemiştir. Sosyalizm edebiyatı telakki edilen bu

edebiyat bence “Sosyalizmin tahakkuk eylemediği, fakat ütopi hâlden mefkûre hâline geçtiği bir devirde, burjuvazi idaresi içinde sosyalizm gayelerine doğru çalışmış bir edebiyattır.”

Sosyalist edebiyatı, asıl sosyalist cemiyette feyzini idrak ve neşredebilir. Onun mahiyetini tayin için bugünkü sosyalist edebiyatını tevsi etmek, hararetlendirmek, samimiyetlendirmek iktiza eder.

Bizde sosyalist edebiyatı var mı? Geri memleketimiz için bir cevap: Yok, yoktu, bu işe samimiyetle ilk defa “Kurtuluş” başlıyor. Bizde de birtakım adamlar ve zümreler çıktı. “Halk için” dediler, “Halk edebiyatı yapacağız” dediler, “Halka doğru”, “Vatandaş, Citoyen” diye gazete çıkardılar. Ama bu adamlar kendilerini halkın içine katmadılar, sınıflarının kaid ve nafiz olduğu mevkinden yazdılar ve halka merhamet ettiler, yani merhameten yazdılar.

Herkes iyice bilmelidir ki sosyalizmin kendisi olan halk dedikleri proletarya kimseden lütuf ve atıfet dilenmez. Bütün atıfetleri o geri atar. O, istediklerini hakkı olarak ister, eğer onun hakkını istiyoruz, onun için yazıyoruz, terennüm ediyoruz diyorsanız buyurunuz onun içine katılmaya!.. Eğer ona merhameten yazıyorsanız haydi işinize, burada budala yok!..

Ama diyecekler ki: “Beğenmiyor musunuz, biz demokrasi edipleriyiz!” Evet beğenmiyoruz! Demokrasi proletaryayı daha bir müddet işgal için uydurulmuş bir yalan, koca bir yalan, kuyruklu ve hain bir yalan!..

Bütün insanıyeti kurtaracak olan sosyalizm memleketimizde de kendini duymuş, yalancılara ve muğfillere yüzünü çevirmiş, kalbini yalnız kendi edebiyatına vermeyi kararlaştırmıştır.

Eskişehir, 12 Teşrinisani 1919.

(*Kurtuluş*, S. 3, 20 Teşrinisani 1919, s. 58-60)

BİBLİYOGRAFİ

Ana: Rus edibi Maksim Gorki'nin *Valide* isimli eserinden Türkçeye İsmail Müştak ve Muhiddin Beyler tarafından tercüme edilmiş iki cilttir. Rusya'da Çar idaresi hükûmeti zamanında cereyan eden sosyalist harekât ve vekayii pek güzel hikâyeye; tamamen proletarya bir ailenin ve iradeli bir heyetin maksat uğrunda geçirdikleri şeci sergüzeşti ve Rus zulüm ve istibdadından gördükleri tecavüz ve hakareti vecd tevhit edecek kıymette tasvir eyler. *Ana* her zaman okunması tavsiye edilen ve dünyanın her lisanında müteaddit defalar tabedilen bir eserdir.

Bir Sergüzeşt-i Hunin: Bir şimdendifer kazası neticesi vefat eden Catulle Mendès'in bu eserini fart-ı mesai ve tetebbu neticesi irtihal eden Ali Nusret Bey tercüme eylemiştir. Catulle Mendès'in Fransız lisan ve edebiyatında haiz olduğu tesir-i musikiyi Ali Nusret Bey tamamen muhafaza eylemiştir. Lisanımıza tercüme edilen âsâr-ı edebiye arasında *Bir Sergüzeşt-i Hunin* kadar nefis bir lisanı bulmak

hemen imkânsızdır. Eser, sosyalist olan ve Rus idaresi tarafından Sibiryaya bin türlü işkence ve zulümlerle nefyedilen, ailesinin asaletinden müteneffir bir general kızının muhibbesine, mahpus olduğu kaleden yazdığı mektuplardan müteşekkildir.

Bütün ömründe o kadar güzel olmadığını kendisi de itiraf ettiği bir gecenin aguş-ı tenhayesine bir hayal-i nihana rekz-i nazar etmiş gibi duran ağır, serd, adeta haşin tavırlı Petersburg Darülfünunu'nun yeni mezunu sevgilisinin kendisini nasıl sosyalist yaptığını bu nadide genç kız muhibbesine hikâyeye ediyor [...]⁷

Soğuk, mide-hıraş ağdıyeden; derununda uyumak mümkün olmayan sert yatak ve ekseriya münasebetli münasebetsiz, gece uzun devam etmiş bir uykudan... Gündüz çok erken tatil edilmiş olan iş münasebetiyle böğürler üzerine inen baston darbelerinden bahsederek nihayet "On dokuzuncu asır asr-ı muhriptir" diyor.

Sibiryanın J. köyünden yazıyor: "Bir küçük kız, ne derece bahadır olmak isterse istesin, ne kadar nahif ve nizardır! Bir gün biçare kuvvetlerin bana veda etti. Düştüm, sevgili hemşireciğim! Tekrar ayağa kalkmaya mecbur etmek için her ne kadar darbettilerse de doğrulmaya muktedir olmadım. Vakıa kırbaç pek can-gü-daz! Lakin benim için kıvıldamak bile gayr-ı mümkün idi. Artık işim bitmiş idi; meyyit olduğumu zannediyordum. Bilmem acıdılar mı, yoksa madenlerde bir naaşın mucip olacağı zahmetten mi korktular? Her halde alıp götürdüler... Orada inleyen, hatta hırıldaayan diğer hastaların arasında çürümüş, kokmuş otlardan bir yatak üzerine attılar..."

Ona ruh ve prensip veren sevgilisine Sibiryada tesadüf ve izdivaç ediyor: "Biz cehennem mesutlarıyız ve her akşam mesai-i elîmiyeyi müteakip başım omzu üzerinde; nazarlarımız gözleri içinde bir tepeye çıkıyoruz ki orada çimen bir yatak gibi yumuşaktır, ağaçlar da bizi gizler. İşte o ca-yı muaşakada semavi buselerimizi teati ettikten sonra sinesinde ashab-ı vicdanın mustarip, melunların sermest-i ezvak olduğu aziz ve bedbaht Rusya tarafına tevcih-i enzar-ı hasret eyliyoruz..."

Velhasıl *Sergüzeşt-i Hunin*'in Türkçe neşredilmiş olması öyle büyük bir nimettir ki bundan bütün Türklük âleminin müstefit olmaması büyük zaiyat olur.

(*Kurtuluş*, S. 1, 20 Eylül 1919, s. 1)

⁷ Derginin ilgili sayfası yırtık durumda bulunduğu için bu cümleden sonraki kısa bir kısım okunamamıştır.

Ek.2: Görseller

Görsel-1: Kurtuluş dergisinin 5. sayısının (Şubat 1920) ilk sayfası (Milli Kütüphane).

Görsel-2: Namık İsmail'in Kurtuluş'un İstanbul'daki ilk sayısında (20 Eylül 1919) yer alan "Sosyalizm ve Sanat 1" yazısından bir bölüm (Milli Kütüphane).

Görsel-3: Reşat Nuri Darago'nun *Kurtuluş*'un 2. sayısında (20 Teşrinievvel 1919) çıkan "Fransa'da Harp Edebiyatı" yazısından bir bölüm (Milli Kütüphane).

Görsel-4: Mehmet Selahattin'in *Kurtuluş*'un 3. sayısında (20 Teşrinisani 1919) yer alan "Sosyalizm ve Edebiyatı" yazısından bir bölüm (Milli Kütüphane).

Görsel-5: *Kurtuluş*'un Berlin'de yayımlanan nüshasından (sayı 1 ve 2 bütünüleşik, 1 Mayıs 1919) bir Karl Marx çizimi (Milli Kütüphane). Çizim, Namık İsmail'e ait. O, *Kurtuluş*'ta sadece yazılarıyla değil, çizimleriyle de görünmüştür.

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNİN TÜRK ROMANINA YANSIMASI*

The Reflection of the Battles of Çanakkale in Turkish Novels

Gökhan AKINBİNGÖL*

ÖZ

Türk romanında uzun yıllar ihmal edilen bir konu olan Çanakkale Muharebeleri, çalışmanın ana problemini oluşturmaktadır. Bunun yansıması olarak belli bir döneme kadar Türk romanında müstakil bir konu olan ele alınmayan Çanakkale Muharebelerinin, bir noktadan sonra birçok romana konu olmasının nedenleri üzerinde durulmuştur. Çalışmanın amacı, Çanakkale Muharebelerinin Türk romanına nasıl yansıdığını romanlardan hareketle nitelik yönünden ortaya koymaktır. İncelemede veri olarak Çanakkale Muharebelerini doğrudan ele alan yirmi roman temel alınmıştır. Edebiyat-tarih ve harp edebiyatı ilişkisi bağlamında gerçekleştirilen çalışmada, Çanakkale Muharebelerini konu alan romanlar, tematik bir çerçevede incelenmiştir. Bu doğrultuda, Çanakkale Muharebelerinin tarihine yer verildiği gibi konuyu edebiyat-tarih ve harp edebiyatı ilişkisi bağlamında ele alabilmek için kuramsal yapıtlar da incelenmiştir. Tüm bu bilgiler, Çanakkale Muharebelerini ele alan romanları incelemek üzere kullanılmıştır. Çanakkale Muharebelerini doğrudan ele alan romanlar değerlendirilmiş ve nitelik yönünden bir sonuca varılmıştır. Bu çerçevede incelenen romanlarda vatan sevgisi, devlete bağlılık, anne hasreti, Çanakkale Muharebelerinde görev yapan ve tarihe mal olmuş devlet görevlileri ve komutanlar, efsanevi ve menkıbevi özellikleriyle öne çıkan kişilikler, kadın kahramanlar, cephe gerisinde askerlerin durumu, Çanakkale Cephesi'nde Türklerle azınlıklar arasındaki ilişki, seferberlik emri, gönüllü askerlik, şehitlik bilinci, ölüm korkusu, hatıralar, propaganda, Anzaklar, İttihat ve Terakki Cemiyeti, savaştan sonraki hayat gibi temalar değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Çanakkale Muharebeleri, tarih, roman, savaş.

ABSTRACT

The Battles of Çanakkale, a subject neglected for many years in Turkish novels, constitute the main problem of the study. As a reflection of this, the reasons why the Battles of Çanakkale, which were not addressed as an independent subject in Turkish novels until a certain period, became the subject of many novels after a certain point were emphasized. The aim of the study is to reveal how the Battles of Çanakkale are reflected in Turkish novels in terms of quality, based on novels.

* Bu çalışma yazarın *Türk Romanında Çanakkale Muharebeleri* başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

* Öğr. Gör. Dr., Çukurova Üniversitesi, Adana-Türkiye. E-posta: gakinbingol33@gmail.com. ORCID: 0000-0003-4174-7509. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531334>

Twenty novels that directly address the Battles of Çanakkale were taken as data in the study. In the study, which was conducted in the context of the relationship between literature-history and war literature, the novels that address the Battles of Çanakkale were examined in a thematic framework. In this context, the history of the Battles of Çanakkale was included, and theoretical works were also examined in order to address the subject in the context of the relationship between literature-history and war literature. All this information was used to examine the novels that address the Battles of Çanakkale. Novels that directly deal with the Battles of Çanakkale have been evaluated and a conclusion has been reached in terms of quality. In this context, themes such as love of country, loyalty to the state, longing for mother, state officials and commanders who served in the Battles of Çanakkale and became a part of history, legendary and legendary characters, female heroes, the situation of soldiers behind the front, the relationship between Turks and minorities on the Çanakkale Front, mobilization order, voluntary military service, consciousness of martyrdom, fear of death, memories, propaganda, Anzacs, the Union and Progress Society, and life after the war have been evaluated in the novels examined.

Keywords: The battles of Çanakkale, history, novel, war.

Giriş

Tarihsel olayı objektif olarak kanıtlamak ve insanlığın dikkatlerine sunmak, tarih biliminin gerçekleştirmeye çalıştığı husustur. Oysa edebiyatın böyle bir amacı bulunmamaktadır. Edebiyat sanatı ve roman, tarihe hizmet etmek, tarihsel gerçekliği insanların öğrenmesini sağlamak amacıyla yazılmamaktadır. Edebi eser yazılma amacı, sanatçının hayal dünyasındaki kurguya can vermek ve bunu somutlaştırmaktır. Bu noktada edebiyat sanatçısı, tarih biliminin belgelere ve geçerli kaynaklara dayalı olarak ürettiği bilgilerden yararlanmaktadır. Bir bakıma bu bilgileri, edebî ürünü inşa ederken kaynak olarak kullanmaktadır. Edebî eser ve özelden roman, bu amaca uygun olarak inşa edilirken tarihsel gerçeği, gerçeklik ilkesinden uzaklaşmadan dönüştürmekte, değiştirmektedir. Yani sanatçı, sanatsal yaratıcılık ile tarihsel bir olayı yeniden kurgulamaktadır. Edebiyat sanatçısı, tarihi belgelerle ortaya konan gerçekliği okuyarak ya da dinleyerek öğrenmekte, bu olayda kendisine etkide bulunan unsurları seçmekte ve ayıklamakta, ardından “edebi yaratmanın sihri ile onlara can” vermektedir (Tural, 2003: 211).

Tarih, tarihsel bir olayı kronolojik bir düzlemde ve neden-sonuç ilişkisiyle ele alırken öğretici bir işlev yüklenmektedir. Ancak tarihsel olayın toplumsal ve bireysel hayatlar üzerindeki etkilerini anlatmak, bunlar hakkında açıklamalar yapmak durumunda değildir. Bu tür bir açıklama, tarih biliminin inceleme alanının dışında kalmaktadır. Ancak edebî eser, tarihsel olayların birey ve toplum hayatındaki etkisini, toplumsal ilişkiler seviyesindeki önemini, aile hayatına nasıl yansıdığını, bireysel psikolojiler üzerindeki etkisini ortaya koyarken bir bakıma tarihe yardımcı olmaktadır (Erol, 2012: 61). Edebî eser, her ne kadar tarihsel olayı konu alsa da ana amacı insanı ve onu oluşturan toplumu anlatmaktır. Bu yüzden tarihsel olayın bireysel ve toplumsal cephesini romanlar vasıtasıyla fark etmek mümkündür.

Edebiyat sanatçısı, yaratıcı kudretini kullanarak tarihsel olayı ilgi ve dikkat çekici bir hâle getirmektedir. Herhangi bir tarihsel olayın insanların dikkatini çekmesi, ancak ve ancak o olayın kamusal ve dikkate değer bir hâl almasına bağlıdır. Romancı, belli bir tarihsel olayı, geçmişte yaşanmış ve bitmiş bir olay olmaktan çıkarmak suretiyle bugüne taşıyarak insanların zihinlerine ve vicdanlarına hitap etmektedir. Böylece tarihsel olay, basit, sıradan, yalnızca neden ve sonuçlarıyla insanları ilgilendiren bir olay olmaktan çıkmaktadır.

Tarihin bir kaynak olarak kullanıldığı tarihsel roman, tarihsel gerçekliklerin roman tekniği ile anlatılmasıdır. Tarih, geçmiş çağlardan beri insanlığın ilgi alanı olmuştur ve farklı biçimlerde algılanıp değerlendirilmiştir. Özellikle sinema sanatının gelişmediği dönemlerde edebî eserler, tarihin insanlara aktarılması için elverişli bir saha olmuş, tarihi olaylarla gerçeğe daha yakın bir surette ilgilenmiştir. Böylece tarihsel olaylar hem anlatmaya dayalı metinlerde hem de coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde ifadesini bulmuştur.

Tarihsel olayların edebî metinler aracılığıyla, özellikle de modern dönemin destanı olan roman türüyle aktarılmasında gerçeklik ilkesine uyulmaktadır. Ancak kurgu sanatının kendi doğası tarihsel olayın naklinde sanatçı için çok önemli bir detaydır (Tekin, 2010, s. 8). Romancı, tarihten aldığı malzemeyi hayal dünyasında yoğurarak bilinmeyenler üzerine bir kurgu oluşturmakta ve tarihsel olayı yeniden insanların dikkatlerine sunmaktadır (Çelik, 2003: 53). Yani romancının tarihsel gerçekliğe birebir bağlı kalma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır, bu görev tarihçiye aittir. Romancı,

tarihçinin belgelere dayanarak ürettiği bilgileri kullanmak suretiyle yeni bir gerçeklik yaratmaktadır.

Roman-tarih ilişkisi farklı yönlerden değerlendirilmiştir. Argunşah tarihî romanın “sırtını tarih malzemesine” dayadığını belirtmiş, tarih bilimiyle uğraşanların belgeler yoluyla tespit ettiği tarihî gerçeklerin roman kurgusuna yer alabileceğini ifade etmiştir (Argunşah, 2016: 106). Argunşah’ın tarifi, tarihi romanın kurgusal boyutuna atıf yapmaktadır. Çetin, adeta tarihsel romanla tarih arasında ayırım yaparak tarihi romanın, tarihin belli bir döneminde meydana gelmiş olay ve yaşantıların, önemli şahısların, yaşam öykülerinin tarihsel gerçeklere bağlı kalınmak suretiyle romancının hayal dünyasında zenginleştirilerek yeniden üretildiği metinler olarak tanımlamıştır. Tarihsel romanın olay ve kişileri tarihten alınmaktadır fakat bu olaylar bir düzenlemeye tabi tutularak düzenlenmektedir (Çetin, 2003: 220). Çetin, tarihsel romanın tarifini yaparken tarihsel gerçekliğin esas alınması ve bu gerçeğe bağlı kalınarak tarihsel gerçekliğin yeniden üretilmesi gerektiğine işaret etmektedir. Tarihsel romanda bir kurgu sorunu olan tarih, yaşanmış bitmiş ve etkileri kaybolmuş olsa da ulusun hayal dünyasında edindiği yer bağlamında onun kendi gerçekliğinden kopmadan anlatılmasını gerektirmektedir. Arslan, romanın tarihin önemsemediği ve gizlediği her şeyi ortaya çıkarırken tarihin bilinmeyen kolektif şuurunu da harekete geçirdiğini vurgular. (Arslan, 2007: 385).

Gögebakan, tarihsel romanı “(...) herhangi bir tarihsel dönemi ya da olayı gerçeğe yakın, ama sanatsal bir biçimde aktaran bir roman türüdür.” (Gögebakan, 2004: 15) biçiminde tanımlamaktadır. Yukarıdaki tanımlara benzeyen bu tanımda da tarihsel romanla tarihsel gerçeklik arasında ilişki kurulmaktadır. Yine bu tanıma göre, tarihsel gerçekliğe yakın bir kurguya sahip olması gereken tarihsel romanın tarihten ayrılan yönü sanatsallıktır. Gögebakan, tarihsel olayın roman türünün kurallarına göre işlenirken sanatsal biçimin öne çıkması gerektiğini ifade etmektedir. Tural’ın tanımında ise öne çıkan husus, tarihsel romanda anlatılan kurgusal olayın yazar tarafından yaşanmış ve gözlenmiş olmama durumudur: “Yazarı tarafından gözlenmemiş bir devri, tarihî hakikatlere sadık kalarak anlatan romanlara tarihî roman adı verilir.” (Tural, 2003: 241).

Tarihî roman yazıldığı zamanla ilişkili olarak, ‘tarihî’ olan bir zaman kesiti içerisine yerleştirilmiş romanlara verilen addır. Anlatımda geçmiş za-

man kipi kullanılabileceği gibi anlatım, eserin geçmişte veya arada bir zamanda yazıldığını ima edecek tarzda, bir başka zaman kipine de dayanabilir. Konusu hem toplumsal hem de bireysel olabilir. Kahraman ya geçmişte yaşamış gerçek veya geçmiş olayları yaşamış kurgusal bir kişi olabilir (Boynukara, 1993: 228).

Bütün bu tanımlar, tarihsel romanla ilgili gerçekleri farklı yönleriyle aktarmaktadır ve söz konusu roman türünün biçimsel ve içeriksel tarafları hakkındadır. Tarihsel bir olayın tarihsel kişiler, mekânlar, nesnelere ve eşyalar bağlamında yeniden kurgulanması esasına dayanan tarihsel roman; gerçek ya da gerçek olma ihtimali bulunan tarihsel bir olay üzerine kurulmaktadır. Bu çerçevede tarihsel roman “yaşanmış bir gerçekliği, kurgulanmış gerçeklik süzgecinden geçirerek yeniden sunmak(tan)” ibarettir (Tilbe ve Civelek, 2006: 84).

Tarihin bir kaynak olarak kullanıldığı tarihsel roman, tarihsel gerçekliklerin roman tekniği ile anlatılmasıdır. Tarih, geçmiş çağlardan beri insanlığın ilgi alanı olmuştur ve farklı biçimlerde algılanıp değerlendirilmiştir. Özellikle sinema sanatının gelişmediği dönemlerde edebî eserler, tarihin insanlara aktarılması için elverişli bir saha olmuş, tarihi olaylarla gerçeğe daha yakın bir surette ilgilenmiştir. Böylece tarihsel olaylar hem anlatmaya dayalı metinlerde hem de coşku ve heyecanı dile getiren metinlerde ifadesini bulmuştur.

Tarihsel olayların varlığı bir tarafa, aktarılması tarihle ilgili ana problemlerden biridir. Tarih bilimi, kendi ilke ve ölçütleri çerçevesinde tarihte meydana gelmiş bir olayı aktarmaktadır. Öğretici bir perspektif seçen ve gerçeğe tam anlamıyla bağlı kalan tarihçiler için önemli olan tarihsel olayın kendi doğası içerisinde verilmesidir. Yani tarih bilimi çerçevesinde tarihsel olaylar, ispatlı bir biçimde verilmelidir. Edebî metinlerde durum, tarih bilimindeki gibi değildir. Bir kurgu sanatı olan edebiyat, gerçeği var olma şartlarından çok da uzaklaşmadan ama hayali birtakım unsurları eklemek suretiyle nakletmektedir.

Olayların seçimiyle ilgili sorun, kişilerin seçimiyle ilgili sorunu da beraberinde getirmektedir. Yazar, eserini tarihsel olayların gidişatını belirleyen kişileri anlatmak üzere ya da bu kişiler vasıtasıyla temayı öne çıkarmak üzere yazmış olabilir. Tarihsel olayda vazgeçilmez bir unsur olan ve olayın niteliğini belirleyen kişilerin seçiminde yazar, olayların seçiminde yaptığı

gibi eklektik davranabilir. Olayların akışına etkide bulunan kişileri romanın başkışisi yapmak suretiyle yazdığı bir romanda, norm ve fon karakterleri tarihsel gerçekliğe bağlı kalmadan seçebilir. Bu, tamamen romancının tercihidir. Ayrıca isterse romancı, roman kişilerini tarihsel olayda etkisi bulunan kişilerden seçmeden muhayyel kahramanları kullanarak romanını kurgulayabilir (Gögebakan, 2004: 14). Eğer romancı, muhayyel kahramanları kullanarak bir roman yazacaksa romanın olay örgüsü de herhangi bir tarihsel olay olmayabilir.

Tarihî roman belli bir kültürel öze sahiptir ve taşıdığı kültürel öz sayesinde geçmişle bugün arasında bir bağ kurmaktadır. Belirli bir dönemin kültürel yapısını yansıtan tarihsel roman, “bugünle geçmiş arasındaki diyalektik çatışma ve çelişkileri” de yansıtmaktadır (Yalçın, 2002: 249). Sanat eserleri, sanatkârın hayal dünyasında yarattığı ve yaşattığı kurgulardan ibaret değildir. Epistemolojik ve ontolojik bir temeli olan romanlar, kurgunun ötesine geçmekte ve tarihsel gerçeğe çok yönlü atıflarda bulunmaktadır. Bugün ile geçmiş arasında açılan mesafeyi kapatma özelliğine sahip olan tarihsel roman, millî ve ideolojik şuur kazanma açısından vazgeçilmez sanatsal eserler arasında yer almaktadır. Mesela destan dönemini konu alan romanlarıyla Nihal Atsız, Osmanlı tarihini anlatan romanlarıyla Kemal Tahir ve Tarık Buğra'nın romanları, doğrudan okurun zihnine hitap etmekte, belli bir noktadan sonra kurmaca özelliğini yitirerek daha farklı bir anlama sahip olmaktadır.

Tarihsel romanla ilgili normları koyan kuramcılardan biri olan Lukacs, tarihsel romanın “tarihsel romanın görevi tarihsel koşulların ve şahısların varlığını şiirsel araçlarla kanıtlamaktır.” (Lukacs, 2008: 21) demektedir. Çok eski dönemlerde meydana gelmiş ve bazı belgeler vasıtasıyla tarih bilimiyle ilgilenenlerin dikkatlerine sunulan tarihsel olayların araştırılması ve öğrenilmesi, özel bir ihtisası gerektirmektedir. Ancak sanatsal eserler ve özelde roman, tarihsel bir olayın çağdaş insanın zihin ve hayal dünyasında yer edinmesine katkıda bulunmaktadır. Lukacs'ın dikkat çektiği nokta, tarihsel bir olayın kendi oluş şartları ve olaylara damgasını vuran kişilerin varlığının sanata has araçlar ile ifade edilmesidir. Bu noktada, tarihe ait olay ve kişiler, tarihin tozlu sayfalarından kurtulacak ve modern insanın nezdinde varlık kazanacaktır. Yani bu sayede tarihsel olay, sadece tarihçilerin ilgilendiği bir vakalar bütünü olmaktan çıkacak, şiirsel araçlarla kazandığı etkileycilikle sıradan insana da hitap edecektir.

Şunu net olarak söyleyebiliriz ki tarihsel roman, tarihi öğrenmek için yazılmamakta ve okunmamaktadır. Tarihsel romanın birbirinden farklı pek çok yazılma ve okunma amacı vardır. Belli bir tarihi olay hakkında bilinç kazandırmak, nesillere tarihsel olayların önemini kavratmak, tarihi sevdirmek ya da tarihten nefret ettirmek, ders çıkarmak ve hoşça vakit geçirmek için okunmaktadır (Çetin, 2003: 222). Bütün bunların dışında tarihi romanın bir başka amacı da soyut bir varlığa sahip olan tarihsel olayı somutlaştırmaktır. Argunşah'ın aktardığına göre Alain "Tarih insansızdır." demektedir (akt. Argunşah, 2016: 92). Bu da göstermektedir ki tarih, üzerinden geçen zamandan dolayı somut varlığını kaybetmektedir.

1. Harp Edebiyatı

Harp (savaş), insanlığı millî ve evrensel ölçekte etkileyen, insani ve sosyal felaketlere neden olan ve boyutu itibarıyla yıllar, yüzyıllar boyunca unutulmayacak askerî olaylardır. Etkilerinin ve sonuçlarının büyüğünden dolayı insan zihninde silinmeyecek bir yer edinen harp, hem harbi yaşayanları hem de sonraki nesillerin hayatında yer edinmektedir. Sadece tarih kitaplarında veya ders kitaplarında değil, başta edebî eserler olmak üzere farklı sanat eserlerine de konu olan harpler insanlık tarihinde dönüm noktası olan olaylardır. Edebiyat literatüründe uzun bir dönemdir yer edinmiş olan harp edebiyatı;

Konu ve temalarını harpten ve harp hâlinde alan, harp psikolojisini - hem millî hem ferdî boyutta- etkileyen ve ondan etkilenerek şekillenen; mazi şuurunu, kahramanlık duygusu, gelecek kaygısı, vatanseverlik gibi üstün değerleri çeşitli bağlantılar içinde işleyen; cephe ve cephe gerisine dair sıcak gözlemlerle ve günü gününe gelişen değişiklikleri -çoğu zaman ilginç yorumlarla- gözler önüne seren edebiyattır (Yıldız, 1998: 39).

Konusunu, bir harpten alan roman, hikâye, tiyatro ve şiir gibi kurgusal eserler harp edebiyatının inceleme kapsamına girmektedir. Bu bağlamda harp edebiyatıyla ilgili iki ayrı yaklaşım söz konusudur. Bu yaklaşımların birincisi, harp edebiyatını harp günlerinde edebiyata yansıyan ürünler ile sınırlı tutan yaklaşım iken ikincisi, harbin gerçekleştiği günden bugüne dek yazılan edebî eserleri kapsadığını ifade eden yaklaşımdır (Özgül, 2014: 1). Benzer bir yaklaşımı Harun Duman da Auerbach'a gönderme yaparak sergilemektedir. Auerbach'a göre "savaş sırasında" ve "savaş sonrasında" olmak üzere iki tür harp edebiyatı bulunmaktadır (akt. Duman, 2018: 101-102).

Yıldız'a göre harp edebiyatının üç evresi bulunmaktadır. Birinci evre savaştan önceki dönemi kapsamaktadır. İkinci evre, savaş edebiyatının yapıldığı fiili savaş edebiyatı evresidir. Savaş edebiyatı, ikinci evrede yapılmaktadır. Bu evrede edipler, milletin ve askerlerin moralini yüksek tutmak istemektedir. Harp edebiyatının üçüncü evresi savaştan sonraki dönemi kapsamaktadır. Savaşın neticesine göre edipler, bu evrede zaferi yüceltmekte ya da hezimetî lânetlemektedir (Yıldız, 1998: 38-50). Özgül, daha geniş bir harp edebiyatı çerçevesi çizmektedir. Özgül'e göre harp edebiyatının dört temel ögesi vardır. Birincisi, askerlik edebiyatıdır. Askerî okul, kışla, serhat, soğuk savaş edebiyatı alt başlıklarıyla incelenebilecek olan askerlik edebiyatı; savaştan önceki dönemi kapsamaktadır. İkinci öge cephe edebiyatıdır. Cephe edebiyatı siper edebiyatı ve siper arkası edebiyat olmak üzere iki alt başlıkta incelenebilmektedir. Harp edebiyatının üçüncü ögesi ise cephe gerisi edebiyatıdır. Esaret edebiyatı, savaştan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenenlerin edebiyatı alt başlıklarıyla ele alınabilecek olan cephe gerisi edebiyatı; resmi propagandayı kapsamaktadır. Harp edebiyatının son ögesi savaş sonrası edebiyattır, bu da savaş karşıtı edebiyata karşılık gelmektedir (Özgül, 2014: 3).

İnsanı anlatan edebî eserlerin de harp gibi bir konuyu insani, sosyal, ekonomik, dinî ve siyasi yönleriyle incelememesi mümkün değildir. Millî ya da evrensel çaptaki harplerin konu olduğu "harp edebiyatı" insani bir duyarlılığın ürünü olarak ortaya çıkmıştır.

2. Romanla Belgesel Arasında Çanakale

Tarih ile edebiyat arasındaki ilişki ve geçişkenlik, ister istemez romanın belgelere dayalı olarak yazılması gibi bir algının oluşmasına neden olmaktadır. Objektif olma gayesi, tarihsel verileri çarpıtmama isteği ve belki de eleştirilme düşüncesi; romancıları belgesel roman yazmaya itmektedir. Bu açıdan bakıldığında belge ile roman yazılamayacağı aşikâr iken kurmacanın mantığını zorlayan ve belgeleri kurmacaya dönüştüren belgeler tarihi romana dönüştürme açısından çok önemli bir değere sahiptir.

Şafakta Yanan Mumlar isimli roman, bir yanıyla kurgu üzerinde ilerlerken diğer yanıyla somut tarihsel bilgiler vermektedir. Bu bakımdan roman, okurun bilgilenmesi amacıyla yazılmış gibidir. Romancı, Türkler tarafından sevilen Anzakların hikâyesi üzerinde ilerlemektedir. Yazar, bunu somutlaştırmak için araya girerek, romanın sonunda verilen kaynaklardan öğrendiği somut tarihsel bilgileri ara bölümler olarak vermiştir. Romanın

öne çıkan iki kahramanı Peggy ve Zeynep'in okuduğu ve dinlediği tüm gerçeklikleri kaynaklara bağlı kalarak, adeta belgesel bir döküm yaparak aktarmıştır. Bu da romanın kurgusallığın dışına çıkmasına neden olmuştur. Bir başka husus da romancının anlattığı olaylarla ilgili fotoğraflara yer vermesidir. Böyle bir yaklaşım, tarihsel bilgileri görsellerle desteklemek ve okurda sadece bir kurgu değil, tarih kitabı okuduğu izlenimi bırakmaktır. Aşağıdaki parça, yazarın bu tavrını tam olarak ortaya koymaktadır:

Ağustos ayı başındaki çarpışma, Anzakların Türk topraklarında ilerleyebilmek için yaptıkları son büyük saldırı oldu. Sonuç, Türk tarihine 'Anafartalar Zaferi' olarak geçti. Yeni Zelandalı askerlerin büyük çoğunluğu ve binlerce Avustralyalı ölmüş, Anzakların güvendiği destek güçlerin fazla bir yardımı olmamıştı.

Bu çarpışmalardan sonra İngiltere, Çanakkale'yi karadan asker çıkararak ele geçirme planının işe yaramadığını anladı. Dört aydır Gelibolu'da bulunan askerler kıyı şeridinden içerilere ilerleyemiyor, her çarpışmada çok sayıda asker ölüyordu. (ŞYM: 101).

3. Vatan Sevgisi

İncelediğimiz romanların hepsinde karşımıza çıkan önemli temlerden biridir. Eser kahramanları vatan sevgisi uğruna yavuklularını, eşlerini, yaşlı annelerini, yaşlı dedelerini, ailelerini, okullarını geride bırakıp hiç çekinmeden cepheye giderler. Cephe de vatan için verebilecekleri tek şey vardır o da canlarıdır, onu da asla sakınmazlar. Eser kahramanları sevdiklerini koruyabilmenin tek yolunun vatani korumak olduğunu bilirler ve ona göre hareket ederek vatan sevgisini her şeyin üstünde tutarlar.

Mustafa Necati Sepetçioğlu'nun serisinde, Hasan Basri Bilgin'in *Bir Ulu Destan 1915 Çanakkale*, Yılmaz Gürbüz'ün *Çanakkale Yanarken*, Turgut Özakman'ın *Diriliş Çanakkale 1915*, Mehmet Niyazi'nin *Çanakkale Mahşeri*, Oyhan Hasan Bildirki'nin *Koçaklar 1915 Çanakkale* eserlerinde vatan sevgisi her şeyin üstünde tutulmuş hatta düşman, Türklerin vatanları uğruna verdikleri büyük mücadeleyi şaşkınlık ve hayranlıkla izlemiştir.

Tufan Gündüz'ün *Nisan'ın İki Günü*, Serpil Ural'ın *Şafakta Yanan Mumlar*, Buket Uzuner'in *Uzun Beyaz Bulut Gelibolu*, Selma Fındıklı'nın *Vardar Rüzgârı* adlı eserlerinde vatan sevgisine birebir vurgu yapılmazken bu temin en çok idealleştirildiği eserler İsmail Bilgin'in *Şu Boğaz Harbi Çanakkale'ye Gidenler* adlı romanı olmuştur. Buradaki sıkı dostlukları olan bir grup genci de bir araya getiren asıl unsur vatan sevgisidir. Vatanperver bu

gençler sık sık bir araya gelerek neler yapabileceklerini tartışır ve hepsi de bir şekilde gönüllü olarak cepheye giderler.

Uzun Beyaz Bulut- Gelibolu ile Şafakta Yanan Mumlar romanları dışındaki romanlarda “vatan sevgisi” dolaylı olarak ya da doğrudan öne çıkan temalardan biri olmuştur. Bunda, ciddi şekilde yazarların, Çanakkale Muharebelerinde galip gelmesinde Türklerin sahip bulunduğu yurt sevgisinin ne kadar önemli bir role sahip olduğunu gösterme kaygısının da payının bulunduğu realitedir.

Bunun yanı sıra “vatan sevgisi” teması, eserlerde tek yönlü olarak işlenmiştir. Türklerdeki en önemli özelliklerden biri olan “vatan sevgisi” İngiliz, Fransız veya Anzak askerleri bağlamında ele alınmamıştır. Vatanına saldırılan Türkler vatanlarını sevdikleri için ölümü de göze almıştır. Diğer ulusların yurtlarına, topraklarına, namuslarına göz dikip saldırmanın, bu duyguları harekete geçireceği açıktır. Ayrıca, İngiliz, Fransız ya da Anzak askerlerinin yurtseverlik hisleri üstünde hiç durulmamıştır ama bu milletlerin askerlerinin Türklere olan hayranlıklarına da vurgu yapılmıştır. İngiliz, Fransız ve Anzak askerlerinin Türk milletine duyduğu hayranlıkta en önemli faktör, Türklerdeki inanılmaz yurt sevgisidir.

4. Savaş

İncelenen tüm romanların ana teması savaştır. Mustafa Necati Sepetçi-oğlu'nun üç ciltten oluşan eserinin birinci cildi olan ve *Çanakkale Geldiler* adlı eserinde Çanakkale Muharebelerinden önceki Osmanlı Devleti'nin durumu, Süveyş Kanal Harekâtı, İstanbul'da milliyetçilik fikriyle örgütlenmeye başlayan kesimler ve onların ideolojik fikirleri, yanlış Batılılaşma, savaş zenginleri ve savaşın getirdiği zorluklar anlatılmıştır. Kısacası bu ciltte Çanakkale Muharebelerini hazırlayan sebepler ve Osmanlı'nın o dönemdeki siyasi, fikri ve sosyal hayatı ele alınmıştır.

Mustafa Necati Sepetçi-oğlu'nun ikinci cildi olan *Ve Çanakkale Gördüler* isimli romanında da Çanakkale Muharebelerinin cephe gerisindeki etkilerinden bahsedilmiş daha çok da yoksulluk ve zenginlik zıtlığı vurgulanmıştır. Fakirler daha da fakir olmuş ve ne kadar yokluk çekseler de savaşa karşı o kadar duyarlı ve bir o kadar da verici olmuşlardır. Öte taraftan da savaş zenginleri mallarını daha çok artırmının peşine düşmüş savaşı kendileri için bir fırsata çevirmenin peşine düşmüşlerdir.

Ve Çanakkale Döndüler adlı üçüncü ciltte savaş temi daha çok cephe üzerinden işlenmiştir. Karşılıklı verilen büyük kayıplar, ölümler, yaralılar,

bombardımanlar, yokluk, öfke, acı, genellikle cephedeki insanlar üzerinden anlatılmıştır. Bu ciltte cephe gerisine daha az yer verilmiştir. Savaşın cephe üzerindeki anlatımı daha çok saldırı ve savunma üzerinedir. İngilizler beklenmedik saldırılarla Türk cephesine ağır kayıplar verdirirken göğüs göğse çarpışmada kazanan taraf Türklere dir. Türklerin cesareti, ölümden korkmalmaları sık sık vurgulanmıştır. İngiliz tarafında ise ellerindeki varlığa ve güce güvenerek kesin zafer beklentileri yine ağır kayıplar vererek hüsrarla sonuçlanmıştır.

Hasan Basri Bilgin'in *Bir Ulu Destan 1915 Çanakkale* adlı eserinde ise savaş, eserin asıl kahramanı olan Hüseyin Sabri'nin etrafında ele alınmıştır. Hüseyin Sabri cephe de yken savaş canlı bir şekilde tasvir edilmiş cephe gerisinde yken de ideolojik fikirler ve eleştiriler üzerinden değerlendirilmiştir.

5. Aşk

Birçok eserde yer alan bir temdir. Eserin duygusal yönünü kuvvetlendiren, okurun ilgisini çeken ve okurla eser arasında bağ kuran önemli bir temadır. Bu eserlerde aşk teması bir savaşın içinde yaşandığı için âşıkların geleceklerinin belirsiz olmasına rağmen ayrılığın, özlemin, sadakatin yoğun bir şekilde yaşandığı kuvvetli bir his olarak karşımıza çıkmaktadır.

Nisan'ın İlk Günü, bir aşk sahnesiyle başlar. Aşkın taraflarından biri Mekteb-i Sultani'den Levent, diğeri de Dame de Sion'dan Hasmik'tir. Çanakkale Muharebeleri'ne katılan ve İhtiyat Zabiti olan Levent, Gelibolu'da iken sevgilisi Hasmik'i, boynundaki kolyeye dokunarak hatırlar. Bu andan itibaren savaşın insani yönleri, aşk duygusu etrafında gelişir. Savaş, sadece toplumsal hayatı etkilememiştir; toplumsal hayatı etkilediği kadar, belki de daha fazla bireylerin hayatlarını da etkilemiştir. Özellikle âşık olan çiftler için durum hiç de iç açıcı değildir. Levent ve Hasmik arasındaki aşkın boyutu, bu manada oldukça önemlidir. Hasmik, Ermeni'dir ve ailesi bir Türk'le birlikte olduğunu bilmemektedir. Hasmik'in ailesi, Ermeni olmaksızın başka Taşnak Cemiyeti'nin aktif üyesidir. Osmanlı içindeki katliamlarda, özellikle Taşnak'a destek vermeyen Kuyumciyan katliamında ciddi bir payları bulunmaktadır. Bu bakımdan kızları Hasmik'in Levent'le birlikte olmasına karşı çıkma ihtimalleri oldukça yüksektir. Hasmik de zaten bunun kaygısını yaşamaktadır.

Romanda aşk, savaşla birlikte insani bir hissin sonucu olarak yansımakta aynı zamanda bir Türk'le Ermeni'nin yaşadığı yoğun bir duygu olarak da ortaya çıkmaktadır. Levent, cephe de Hasmik'i hatırladığında, onun

şu sözlerini hatırlar: “Hii... Bir Türk’le evlenmek? Duyunca oracıkta ölürlər.” (NİG: 10). Bu söz, savaşın boyutundan daha da önemlidir. Bu durum, doğal olarak iki gencin ilişkisini etkileyecek boyuttadır ve tam da Çanak-kale’de savaşırken Levent’in aklına aşık olduğu Ermeni kadının kendisiyle evlenemeyeceğine dair duyduğu sözler gelmektedir: “Bizimkiler? Ölürlər de bir Müslüman ile evlenmeme izin vermezler.” (NİG, s. 10). Tabii, burada öne çıkan husus sadece Levent’in Türk olması değildir; aynı zamanda Müslüman olmasıdır. Levent’in buna yanıtı da oldukça ironiktir, o da hem alay eder hem de sevdiği kadının Müslüman olmasının hiç kimseye zararının dokunmayacağını söyler: “Annem de “Hasmik Müslüman olacak mı?” (NİG: 10) diye soruyor.” Ardından da bunun bir şaka olduğunu, onu olduğu gibi kabul edeceğini ifade eder.

6. Anne Hasreti

Anne hasreti, tıpkı sevgili hasreti gibi her an coşkuyla hissedilen bir duygudur. Askerler, özellikle bu anlarda annelerini düşünerek avunmaktadır. İçinde buldukları şartlar, eski güzel günlerini onlara hatırlatmaktadır. Bombaların patladığı, mermilerin başlarının hizasından geçtiği ve her an ölebilecekleri bir anda annelerini hatırlamak; askerler için savaş ortamının şartlarını unutmak ve bir nebze olsun rahatlamak anlamına gelmektedir. *Nisan’ın İki Günü* isimli romanda, İngilizler 21 numaralı tepeyi dört bir yandan sarmıştır ve birkaç gün içerisinde baskın yapacaktır. Karabet’le konuşan Bahri, İngilizlerin ertesi gün yapacağı tahmin edilen baskından önce annesini görmek, onu imgesel olsa da görerek rahatlamak istemektedir. Bunu da Karabet’e şu sözlerle anlatmıştır: “Anamı Ganbet... Hep bana ekme veriiken görüüdüm rüyamda... İşte diyom ki hani, iycene bir yaamur yağıveese, üç gün üç gece, kimse gıpırdımasa, top yok tüfek yok... Ben de giriveesem çadıra iyicene uyusam, anamı görüvesem rüyamda... Son bi kere daha görüveesem...” (NİG: 182).

7. Savaşta Devlet Görevlileri ve Komutanlar

Çanakkale Savaşlarını konu alan romanlarda öne çıkan kahramanlar arasında, gerçek kişiler de vardır. Yazarlar, eserlerinin gerçekçilik yönünü artırmak üzere o dönemde devletin yüksek kademelerinde bulunmuş, cep hede savaşmış, verdikleri kararlarla savaşın kaderin etkilemiş devlet görevlilerini ve komutanları da roman kahramanı olarak kullanmışlardır. *Koçaklar 1915’te* ismi geçen komutanlar arasında Mustafa Kemal ve V. Ordu Ko-

mutanı Liman Von Sanders bulunmaktadır. Liman Von Sanders'ın emrindeki tümenlerden birinin başında da Yarbay Mustafa Kemal vardır (Karal, 2011: 455-456). Düşmanın Gelibolu'ya çıkarma yapacağını düşünen Limon Von Sanders, kuvvetleri Seddülbahir, Saros ve Arıburnu'da üçe bölmek istediğinde genç subay Mustafa Kemal; askerlerin sayıca eşit olarak bölünmesini istemiştir. Mustafa Kemal, Arıburnu bölgesinin kuvvetlice tutulmasını isterken Liman Von Sanders düşmanın Saros'tan geleceğini düşünerek Saros'un daha da kuvvetlendirilmesini istemiştir. Liman Von Sanders'ın dediği gibi yapılmıştır ama düşman ileri görüşlü ve strateji bilimine vakıf bir komutan olan Mustafa Kemal'in düşündüğü gibi Arıburnu'na çıkmıştır. Savaş şiddetlenmiş ve Türk ordusu zayıf vermeye başlamıştır. Bigalı bölgesinde bulunan Mustafa Kemal'in tümeni, 24-25 Nisan gecesi Conkbayırı'na herhangi bir emir almaksızın ulaşmıştır. 27. Alay'ın ciddi kayıplar vermesinin ardından askerler geri çekilirken Mustafa Kemal, askerlere süngü taktirarak onları yere yatırmıştır. Bu durum, düşmanın da yere yattığını sağlamıştır. Böylece zaman kazanılmış, 57. Alay öncü bölüğünün Conkbayırı'na yerleşmesi temin edilmiştir (Kocabaş, 2005: 90). Bu stratejik hareketten sonra Mustafa Kemal, 57. Alay'ı bir dağ bataryasıyla takviye ederek Türk askerine karşı taarruz için Arıburnu'nu göstermiş ve şu tarihi sözü söylemiştir: "Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum." (Kurşun, 1993: 206). Romanda bu deha ürünü askeri girişimleri karşısında Liman Von Sanders, Mustafa Kemal'e şunu söylemiştir: "Sırmalı paşa olmaya layık bir koç yiğitsin!" (K1915: 146).

Mustafa Kemal, *Vardar Rüzgârı* isimli romanda da karşımıza çıkmaktadır. Henüz yarbay rütbesindeki Mustafa Kemal, romanın başkahramanı ve anlatıcısı Cenap Bey'in bulunduğu birliğin komutanıdır. "Sofya'daki ataşelik görevinden İstanbul'a çağrılarak Tekfurdağı'na, yeni kurulan On Dokuzuncu Fırka Kumandanlığı'na tayin edilen -hem yaşıtım hem de memleketlim- Yarbay Mustafa Kemal Bey bekliyor bizi." (VR: 67).

Mustafa Kemal, *Bir Çanakkale Destanı-Şehadetname* isimli romanda kararlı tutumuyla, verilen emri yerine getirmesiyle ve inisiyatif almasıyla öne çıkmıştır. Liman Von Sanders'tan rahatsızlık duyan, "Liman Von Sanders'in emir ve kararlarının yanlışlığını öteden beri bilen ve söyleyen" Mustafa Kemal, zaman zaman bu durumu Esat Paşa'yla paylaşmaktadır. Benzer rahatsızlığı Esat Paşa da yaşamaktadır. Bu durum, 3. Kolordu Komutanı

Esat Paşa'nın emir vererek 7. Tümen'in 21. Alayı'nı Mustafa Kemal'in emrine vermesinden sonra yaşananlarla ortaya çıkmıştır. Liman Von Sanders, Esat Paşa'nın bu emrini iptal etmiş, kendi emri olmadan böyle bir intikalin yapılmaması gerektiğini bildirmiştir. Kuvvetli ve kudretli bir komutan olduğunu, gerektiğinde komutayı, üstlerine rağmen ellerine alacağını ortaya koyan Esat Paşa, Mustafa Kemal'e şu emri vermiştir: "Ben şimdi bütün sorumluluğu üzerime alarak, Yirmi Yedinci Alayı sizin emrinize veriyorum. Bütün tümeninizle düşmanı denize dökmek için ne lazımsa yapın. Zira iktidar olmadan, muktedir olunmaz. İktidarı size veriyorum, icap edeni yapınız." (BÇD-Ş: 305).

8. Kadın Kahramanlar

Çanakale Muharebeleri, sadece erkeklerin savaştığı bir çarpışma değildir; kadınlar da cephede bulunmuştur. Ruşen'in eşi Emine de bunlardan biridir. *Koçaklar 1915*'in kadın kahramanı Emine, Ruşen şehit olduktan sonra ne ağlar, dövünür, ne yapacağını tam bilemez. Ama içine bir intikam ve kin ateşi vardır, bunu söndürmesi lazımdır. Bir sabah, Mudanya yolunu tutmuş, birkaç kafileden kendisini cepheye götürmesini istemiştir ancak cepheye gitmesi mümkün olmamıştır. O da gemilere mühimmat taşımak suretiyle faydalı olmayı seçmiştir. Uyuduğu bir vakit, bir derviş onun yanına kırk kız getirmiş, kırk kızla birlikte Ruşen'in şehit olduğu noktaya gitmesi sağlanmıştır:

Emine bacı dahi savaştı. Aslanlar gibi dövüştü. Kırk kızları, can yoldaşları onu yalnız bırakmadılar. Onlar dahi aslanlar gibi, kaplanlar gibi vuruştular. Kara dinli kâfirlerde öçlerini komayıp, yiğit beylerinin, yavru şabanlarının intikamını aldılar. Birçok siperlerimiz düştü. Kara dinli kâfir eline geçti. (K1915: 127).

10. Şehitlik Bilinci

İslam'ın en fazla değer verdiği ölüm şekli, şehitliktir. Bu da herkese nasip olmayan bir ödüldür çünkü şehit olan bir insan, sorgu sual görmeden cennete gidecektir. Bunun bilincinde olan Türk insanı, özellikle Çanakale'de savaşarak şehit olmayı arzu etmektedir. Bu bağlamda evlatlarını ve eşlerini Balkan Savaşları'nda ve Doğu Cephesi'nde kaybeden Türk anaları daha gençliğe yeni adım atmış oğullarını da cepheye göndermekten çekinmezler. Bunun nedeni, şehitlik bilincidir. *Koçaklar 1915*'te Bursalı Ruşen'in annesi, bu duyguyu net bir dille aktarmıştır: "Baban dahi şehitti yavrum.

Sen dahi şehit olasın. Vatan için, din için bin Ruşen'im şehit olmuş çok mudur? Tanrı'm alnımıza ne yazdıysa o olur. Demin senin için dua etmiştim. Yavuklun ile görüşecek misin?" (K1915: 96).

Annesinin bu sözleri karşısında Ruşen, rüyasında şehit olduğunu görmüştür. Bu durum Türk insanında şehitliğe verilen değeri göstermektedir. Çünkü şehit olan kişiler; Allah, vatan ve din için şehit olmuşlardır: "Rüyasında Çanakkale'de bir savaş sırasında şehitlik şerbetini içtiğini gördü. 'Bismillâh' deyip uyandı. Sabah ezanının okunduğunu duyup sevindi." (K1915: 96).

11. Çarpışmalar

*Nisan'ın İkinci Günü'*nde İngilizler, İhtiyat Zabiti Levent'in bulunduğu 21 no'lu tepeye ilk önce uzaktan, sonra da Türk cephesine yaklaşmak suretiyle saldırmaya başlamıştır. İngiliz askerleri uzak mesafeden ateş ettiğinde savunma tertibatı almak için vakit bulan komutanlar, düşman askerleri süngü tertibatıyla yakın mesafeden saldırmayı tercih ettiklerinde aynı biçimde karşılık vermeyi uygun bulmuşlardır. Artık şehit olmak an meselesidir, bunun farkında olan Levent askerleriyle helalleşir: "Levent askerlerin arasında dolaşarak omuzlarına dokunuyor, adeta, vedalaşıyordu." (NİG: 126). Ardından Yüzbaşı Selim'in emriyle İngilizlere doğru koşmaya başlanır, tam bu esnada askerlerin içinde buldukları psikolojiyi, savaşın hem bedenlerinde hem de zihinlerinde oluşturduğu etkiyi görmek mümkündür:

Askerler siperlerden hızla çıktılar İngilizlere doğru bir koşu başladı. Bazıları vurulup düşüyor, bazıları kurşun yediğini hissetmeden birkaç adım daha atıyor, sonra yığılıp kalıyordu. Kıyasıya bir dövüşe girişmişlerdi. Tüfeklerin ucunda parıldayan süngülerin birbirine çarptığında çıkarıldığı seslere, bağırışlar, haykırışlar karışıyor; herkes sadece yabancı bir elbiseyi, kendisine benzemeyen askerleri görüyordu. (NİG: 127).

12. Ölüm Hissi ve Korkusu

Asker de olsa savaşan bir insandır ve ölümden korkması ya da etkilenmesi oldukça doğaldır. *Nisan'ın İki Günü'*nün kahramanlarından biri olan Yüzbaşı Selim İngilizlerle yapılan süngü savaşından sonra "havadaki kesif koku"yu fark etmiştir. Ara sıra gelen top ve mermi sesleri, ay ışığının aydınlattığı havada garip bir ürküntü oluşturmaktadır. Ölüm, her an askerin ensesinde hissedeceği bir olgudur ve bundan kaçmanın imkânı yoktur. Se-

lim'in ölüm duygusunu hissetmesi bu atmosferi tam anlamıyla tamamlamaktadır. Zira zaten etrafta şehit olan Türk askerlerinin yanı sıra düşman askerlerinin ölümleri de vardır. Selim anlamlandıramasa da ölüm hissine neden olan motivasyon, ölen askerlerden yayılan kokudur. Elbette, buna bir de ölen ve yanan hayvanların kokusu eklenmektedir. Ancak ceset kokusu, askerlerin psikolojisinin bozulmasına da neden olmaktadır. Koku, askerlerin savaş azmini azaltabileceği gibi arazide durmaya devam eden şehidin bizzat kendisine saygısızlık olabilir. Bunun farkında olan Selim, Levent'e emir vermiş, şehit olmuş Osmanlı askerlerinin cesetlerinin toplanmasını istemiştir.

Vardar Rüzgârı isimli romanda Anzaklar, emperyalist güçlerce savaşmak için getirilen, ne yaptığını bilmez zavallılar olarak tasvir edilmektedir. itilaf kuvvetlerinin içerisinde Müslümanından Hristiyanına kadar, farklı milletlerden pek çok asker bulunmaktadır. Ancak en kalabalık olanlar Anzak askerleridir. Anzak askerleri, kime karşı savaştıklarını bilmedikleri gibi İngiliz ve Fransız askerleri ölmesin diye cepheye sürülmüşlerdir. Irrestible, Ocean ve diğer gemilere verdirilen zayıf; itilaf kuvvetlerinin böyle bir yola başvurmasına neden olmuştur. Bölük Komutanı Mülazım İzzet Bey, bunu biraz da acıyan ve küçümseyen bir dille anlatmıştır:

Arkadaşlar, Çanakkale Boğazı'nda kazandığımız büyük zaferi hazmedemeyen Fransız-İngiliz birleşik kuvvetleri, bizden öğ almak için kendi askerleri dışında müstemlekelerinden topladıkları Yeni Zelandalı, Avustralyalı, Senegalli, Hintli, Tunuslu birçok genci silahlandırıp üstümüze salmak amacıyla Mısır'da eğitmektedir... Bunların büyük bir kısmının Akdeniz yoluyla Çanakkale'ye hareket ettiğini haber aldık. Bu sömürge askerlerinden "Australian New Zealand Army Corps" denilen ve bizim kısaca ANZAK dediğimiz bu Avustralya Yeni Zelanda Kolordusu en kalabalık grup. O zavallılar, neyin, kimin uğruna harp edeceğini bile bilmeden topraklarımıza saldıracak, onları öne süren İngilizler, Fransızlar da kendi çocuklarını ateşin bir adım gerisinde tutacak... (VR: 123).

13. Propaganda

Çanakkale Yanarken isimli romanda İngilizler, eli silah tutabilecek İngilizlerin savaşa dahil edilmesi, propagandist bir yaklaşımla yer bulmuştur. I. Dünya Savaşı'na katılan her millet, halkını cepheye yollayarak zafer kazanma peşindedir. Bir kız-erkek arkadaş, Chelsea Köprüsü'nden geçerken,

hükümetin “You, Your Country Needs You!” (ÇY: 52) başlıklı afişiyle karşılaşmıştır. Daphne isimli genç kız, babasının askere katılacağını, kendisinin de savaşa gideceğini söyleyip erkek sevgilisine cepheye gidip gitmeyeceğini sorunca ummadığı bir yanıt almıştır: “Bana ihtiyacı yok sevgilim!” (ÇY: 52). Bu yanıt karşısında genç kız, sevgilisi George’a “Sen korkaksın George! Sen korkaksın!” (ÇY: 52) demiştir. İngilizlerin halkını, cepheye yönlendirme konusunda başarılı olduğunu gösteren bu olgu, aynı zamanda bu milletin Anadolu topraklarını almak için ne kadar fazla güdülendiğini de ortaya koymaktadır.

Sonuç

I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi, Türk ve dünya tarihi açısından değiştirici ve dönüştürücü sonuçları olan bir cephedir. Adeta bir kırılma noktasıdır. Türk milletinin var oluş mücadelesi olarak da görülebilecek olan Çanakkale Muharebeleri, kendine olan güvenini daha önceki savaşlarda (Trablusgarp ve Balkan savaşları) kaybetmiş olan bir milletin, yeneden toparlanmasını ve Milli Mücadele’ye giden yolda dinamizm kazanmasını sağlamıştır. Diğer cephelerde ağır yenilgiler olsa da Çanakkale cephesinde unutulmayacak bir destan yazan Türk milleti, Anadolu’nun işgal edilmesini ve müstemleke haline getirilmesini önlemiştir. Bu yönüyle Çanakkale Muharebeleri, Türk milleti için çok özel ve önemli bir yere sahip olmuştur. Çanakkale’de gerçekleşen ölüm kalım savaşının kazanılması ve Anadolu’nun işgal edilmesinin önlenmesi, edebî eserlere konu olmuştur. Bu cephedeki kahramanlıklarla ilgili müstakil eserler yazılmış, dönemi geniş çapta anlatan eserlerde bu konuya farklı açılardan değinilmiştir. Roman, hikâye, şiir ve tiyatro türünden eserler, bu savaştan yıllar sonra yazılmış ve okurla buluşmuştur. Bu da Çanakkale Muharebelerinin, yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında sahip olduğu değeri göstermesi açısından oldukça önemlidir. Özellikle Çanakkale Muharebeleri üzerine yazılan romanlar, değer ve önemi bakımından yeni kuşakların bu savaşlarda neler olup bittiğini görmesini sağlamıştır.

Çanakkale Muharebelerini ele alan bu çalışmada, tarihsel bir olay olan ve Türk tarihinde dönüm noktası olarak görülen Çanakkale Muharebelerinin, edebiyat-tarih ve harp edebiyatı arasındaki ilişki bağlamında ne tür bir öneme sahip olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çanakkale Muharebeleri, tarih araştırmalarında önemli bir yere sahiptir ama Türk milletinin zihninde sahip olduğu değeri göstermesi açısından söz konusu savaş, edebî

eserler yoluyla da işlenmiş, bu destan kurgusal zeminde ele alınmıştır. Hemen hemen her evden şehidin bulunduğu, cadde ve sokaklara şehitlerin isimlerinin verildiği, hakkında edebî eserlerin yazılmasının dışında sinema ve dizi filmlerin çekildiği, tiyatro gösterimlerinin yapıldığı, her sene okullarda coşkulu törenlerin gerçekleştirildiği Çanakkale Muharebeleri, Türk milletinin kalbinde ve zihninde kalıcı bir biçimde yer edinen tarihsel bir olaydır.

Tarihsel olaylar edebî eserlerde, büyük değişikliklere uğratarak anlatılmamaktadır. Çalışmada ele aldığımız yirmi romanda da yazarların, büyük oranda tarihsel verilere bağlı kaldığı görülmektedir. Özellikle bazı yazarlar, romanlarına ön sözlerle başlayarak eserlerinde kullandıkları kaynakları net olarak zikretmiş, Türk milletinin kalbinde ve zihninde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale Muharebelerini bu kaynaklara bağlı kalarak aktarmaya çalıştıklarını bildirmişlerdir.

Koçaklar 1915, Şafakta Yanan Mumlar, Bir Ulu Destan-1915 Çanakkale, ...Ve Çanakkale üçlemesi (...Ve Çanakkale Geldiler, ...Ve Çanakkale Gördüler, ...Ve Çanakkale Döndüler), Orada Herkes Ölüyor, Diriliş-Çanakkale 1915 ve Uzun Beyaz Bulut Gelibolu isimli romanlarda ön sözler bulunmaktadır. Yazarlar, bu ön sözler aracılığıyla hangi tarihsel kaynaklardan yararlandıklarını, kimlerin yardımlarını gördüklerini ve hangi kurumların kütüphanelerinde araştırmalar yaptıklarını belirtmişlerdir. Bu durum, yazarların tarihsel gerçekliğe bağlı kalmak istediklerini net olarak ortaya koymaktadır. Nitekim bazı romanlarda, dipnotlar verilmek suretiyle açıklamalar yapılmıştır. *Operasyon 1915-Çanakkale, Çanakkale Mahşeri, Diriliş-Çanakkale 1915, Çanakkale Yolunda-14 Yaşında Asker* gibi romanlarda yazarlar gerekli gördükleri yerlerde okuru bilgilendirmek istemiştir. Hatta öyle ki *Operasyon 1915-Çanakkale* isimli romanda yazar, okuru doğrudan muhatap almış ve ona hitap ederek konuyla ilgili bilgiler vermiştir. Bunun yanı sıra, romanlara gerçeklik katmak ve konu üzerinde çalışıldığını göstermek amacıyla bazı yazarlar, görsellere ve fotoğraflara da yer vermiştir. Görseller, ya romanın içinde ya da kitabın sonunda ek biçiminde verilmiştir. *Şafakta Yanan Mumlar, Uzun Beyaz Bulut Gelibolu, Operasyon 1915-Çanakkale, Diriliş-Çanakkale 1915* isimli romanlarda fotoğraflar ve resimler bulunmaktadır. Bu uygulamalar, romanlara görsel bir özellik katmıştır. Yazarlar, görselleri anlatılanlarla ilişkili olarak eserlerin farklı yerlerine koymuş, okurun anlatılanları

zihninde canlandırmasını da istemiştir. Bu uygulama, ister istemez yazarların tarih kitaplarını derinlemesine okuduğunu ve romanlarında bu kaynakları kullandıklarını göstermektedir.

Çalışmada, tüm temalar bireyler üzerindeki etkisi bağlamında ele alınmıştır. Çünkü roman, yukarıda da açıkladığımız gibi insan merkezlidir. İnsan unsurunun öne çıktığı tarihsel romanlar, insanı sadece toplumsal taraflarıyla değil, bireysel özellikleriyle de vermektedir. Bu da savaşlarda görev alan devlet görevlileri, komutanların ve sıradan erlerin de bir iç dünyanın olduğunu göstermektedir. Yazarlar, kurgularında bireylerin psikolojik yaşamlarına da belli temalar üzerinden dokunmaya, onların içinde buldukları durumu yansıtmaya çalışmışlardır. Bu noktada, Çanakkale cephesinde savaşan askerler, yalnızlıklarını gidermek için kendi geçmişlerine yönelmekte, eski hayatlarını hatırlayarak mutlu olmaya, savaş ortamında kendilerini diri tutmaya çalışırlar. Buldukları yer olan cephede yeni ve onları mutlu eden hiçbir şey olmamaktadır. Sürekli olarak askerler ölmekte, bombalar ve mermiler üzerlerine yağmakta, kan ve gözyaşı gördükleri en önemli insan ürünü olmaktadır.

Anne hasreti de güçlü bireysel duygular arasında yer almakta ve öne çıkmaktadır. Askerler, en zorlu anlarında annelerini hatırlayıp içinde buldukları durumdan sıyrılmak istemektedir. Anne, onlar için içinde buldukları sıkıntılardan kurtulma yoludur. Psikolojik bir tarafı olduğu, annenin sonsuz merhamet kaynağı olarak görüldüğü ve anne-çocuk münasebetinin çok özel bir içeriğe sahip olduğu düşünülürse Çanakkale cephesindeki askerlerin annelerine, bu zor zamanda hasret duyması ve onları anımsaması olağan karşılanabilir. Anne, bu askerler için bir anımsanan bir figür olmaktan ziyade, tıpkı aşk duygusu gibi yaşam kaynağı ve ölümün karşısında yaşama kaçılabilir bir araç olarak görülmüştür. Anneler, komutan ya da er düzeyindeki tüm askerlere güç vermekte ve onları, aynı zamanda gerçekleştirdikleri mukaddes mücadele konusunda motive etmektedir. Annenin vatanla ilişkilendirildiği Anadolu kültürü düşünülürse romanlarda annenin niçin vatan müdafaasında askerlere güç veren, onların savaşma azmini artıran bir araç olduğu anlaşılabilir. Bu anlayışın ortaya çıkma nedenleri arasında, kadınların (sevgili, kız kardeş ya da anne) doğurucu ve yaşatıcı, yani yaşamın sürmesini sağlayıcı işlevleri bulunmaktadır.

Nisan'ın İki Günü'nde Bahri, annesini rüyasında görmek isteyerek şefkat ihtiyacını gidermek istemektedir. Bir tema olarak rüya, Bahri'nin çevresindeki katı gerçeklerden kurtulması için bir yoldur. Hele ki rüyasında annesini görmek, onunla sohbet ederek içinde bulunduğu sıkıntıyı atmak istemesi, Bahri'nin içinde bulunduğu sert gerçeklikten kurtulmak, eski güzel günlere dönmek arzusundan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda anne, aslında bilinçaltında yer eden bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim Koçaklar 1915'te Sökeli Hüseyin tedavi olurken annesini sayıklamaktadır. Bu zor günler, onun yaralarını saracak bir kişiye gereksinim hissetmesi gibi bir duygunun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Hüseyin, annesini bilinçaltı sürecinin parçası olarak sayıklamıştır. Rüya ve sayıklama, askerlerin iç dünyalarının ortaya çıkmasını sağladığı kadar, bir evlat olarak hasret duydukları annelerini hatırlamalarını da sağlamıştır. Bu, askerlerin içinde buldukları savaşın gerçeğiyle bireysel gerçekleri arasında sürekli olarak geçişler yaptıklarını göstermektedir. Anne ve sevgililer, onların bireysel gerçekleridir; savaş ve vatan müdafaası ise toplumsal gerçeklerdir.

Çanakkale Muharebelerinin anlatıldığı romanlarda devlet görevlileri ve komutanlar, roman kahramanı olan kişiler arasındadır. Yazarlar, kurgularına gerçeklik katabilmek adına tarihsel figürlerden yararlanmışlardır. Bu figürlerin hepsi de savaşın kaderini değiştiren kişilerdir. Komutanları ve devlet adamlarını kendi gerçeklikleri içinde yansıtan yazarların temel amacı, tarihsel gerçeklikleri bozmamaktır. Padişah Mehmet Reşat, Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa, Mustafa Kemal, Cevat Paşa, Esat Paşa, Selahattin Adil Bey, Liman Von Sanders, General Hamilton ve de Robeck roman kahramanı olan tarihsel kişiliklerdir. Bu devlet adamları ve komutanlar, farklı yönleriyle verilmiş, savaşta tutumlarıyla aktarılmaya çalışılmış, okurun zihninde canlı bir tasavvur oluşturulmaya gayret edilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'yi konu alan tüm romanlarda cesaret, fedakârlık, özveri, ileri görüşlülük, askerlerle iyi diyalog bağlamında olumlu bir kahramandır. Savaşın kaderini değiştiren kararlarıyla öne çıkan Mustafa Kemal, savaşı bir sanat ve bilim olarak gören bir kahramandır. Özellikle, Conkbayırı bölgesine herhangi bir emir almadan askerlerini götürülen ve düşmanları oyalayan, ardından da 57. Alay'ın bölgeye kolayca intikal etmesini sağlayan Mustafa Kemal, pek çok romanda dahi bir komutan olarak kurgulanmıştır. Liman Von Sanders'in Türk ordusunun başına geçmesi karşısında kendisini tutamayıp astı olan askerlere rahatsızlığını dile

getiren Mustafa Kemal'in canını sıkan husus, cepheyi bilmeyen bu komutanın savunma planını alt üst edecek olmasıdır. Cevat Paşa, Esat Paşa, Selahattin Adil Bey de yiğitlik, özveri ve fedakârlıklarıyla öne çıkmıştır. Çanakkale denince akla gelen iki asker Yahya Çavuş ve Seyit Onbaşı da Çanakkale'yi konu alan romanların büyük bir kısmında savaşın kaderini değiştiren kahramanlar olarak işlenmiştir.

Romanlarda kadın kahramanlar da önemli bir yere sahiptir. Yazarlar, bu savaşın sadece erkeklerle kazanılmadığını göstermek için savaşta faydası dokunan kadın kahramanlardan da bahsetmiştir. Bu kahramanlar arasında doğrudan silah kullanarak savaşanlar olduğu gibi cephe gerisinde sargı yerlerinde ya da hastanelerde çalışan yardımcı personel de bulunmaktadır. Kadınların ön plana çıkarıldığı romanlarda, Çanakkale Muharebelerinin, Türk milletinin kadın erkek tüm fertleriyle kazanıldığı vurgulanmaya çalışılmıştır. Kadınların romanlarda bir kahraman olarak bulunması, Türklerin savaşçı özelliğinin yalnızca erkeklere mahsus olmadığını da göstermektedir. Kadınlar, becerileri ölçüsünde ya savaşmış ya da cephe gerisinde faydalı olmaya çalışmıştır. Çanakkale'deki savaşın kazanılması, bu manada topyekûn bir çabanın sonucudur.

Çanakkale Muharebeleri hakkındaki romanların büyük bir kısmında Anzaklar, olumlu bir bakış açısıyla ele alınmıştır. Kendi vatanlarını savunmaya gelmeyen Anzak askerleri, Yeni Zelanda'nın İngiltere'nin sömürgesi olmasından dolayı savaşa dahil olmuşlardır. Anzaklar, kendilerini İngiliz kökenli olarak görmeleri, maruz kaldıkları olumsuz propaganda, serüvenci bir ruha sahip olmaları gibi etkenlerden Çanakkale'ye gelmişlerdir. Bu yüzden Türk tarihinde ve Çanakkale'yi ele alan romanlarda, bu insanların bir hata sonucu İngiliz emellerini gerçekleştirmek zorunda olmaları, onlar hakkında olumsuz satırların yazılmamasını sağlamıştır.

Tüm bu veriler ışığında, Çanakkale Muharebelerinin Türk tarihi kadar Türk romanında da önemli bir yere sahip olduğu söylenebilir. Tarihle ilgili yapılan çalışmalar çerçevesinde Türk romancıları, Çanakkale Muharebelerini kendi gerçekliğinden sapmayacak şekilde ele almıştır. Romanlarda Çanakkale Muharebeleri sadece savaşlar bağlamında ele alınmamış, insan unsuru da en az savaşlar kadar önemli görülmüştür.

Kaynakça

Argunşah, Hülya Eraydın (2016). *Tarih ve Roman*. İstanbul: Kesit Yayınları.

- Arslan, Fatih (2007). "Tarihin Dirildiği Gün: Maziden Roman Ütopyasına". *Erdem*, 17(49): 381-386.
- Boynukara, Hasan (1993). *Modern Eleştiri Terimleri*. Van: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları.
- Çelik, Yakup (2003). "Tarih ve Tarihî Roman Arasındaki İlişki Tarihî Romanda Kişiler". *Bilig*, 24: 49-67.
- Çetin, Nurullah (2003). *Roman Çözümleme Yöntemi*. Ankara: Öncü Basımevi.
- Duman, Harun (2018). "Savaş Edebiyatı". *İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi*, 58(1): 99-110.
- Erol, Kemal (2012). "Tarih- Edebiyat İlişkisi ve Tarihî Romanların Tarih Öğretimine Katkısı". *Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi*, 1(2): 59-70.
- Göğebakan, Turgut (2004). *Tarihsel Roman Üzerine*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Lukacs, György (2008). *Tarihsel Roman*. Çev. İsmail Doğan. Ankara: Epos Yayınları.
- Özgül, Kayahan Metin (2014). "Harp Edebiyatına Harbi Bir Bakış, Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ve Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk Harp Edebiyatı Konulu I. Uluslararası Türkiyat Sempozyumu, 1-3 Kasım 2014, Bildiriler Kitabı, Ankara: Berikan Yayınları, 1-18.
- Tekin, Mehmet (2010). *Roman Sanatı: Romanın Unsurları 1*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Tilbe, Ali ve Civelek, Kâmil (2006). "Nedim Gürsel'in Resimli Dünyasına Tarihsel Bir Yaklaşım". *Nedim Gürsel'e Armağan Edebiyatta 40 Yıl*. İstanbul Galatasaray Üniversitesi Yayınları.
- Tural, Sadık Kemal (2003). *Zamanın Elinden Tutmak*. Ankara: Yeni Avrasya Yayınları.
- Yalçın, Alemdar (2002). *Sosyal ve Siyasal Değişmeler Açısından Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı (1920-1946)*. Ankara: Akçağ Yayınları.
- Yıldız, Sadettin (1998). "Harp Edebiyatı Kavramı ve Edebiyatımızda Çanakkale Muharebeleri". Eskişehir: *Çanakkale Zaferinin 83. Yıldönümü Panel Bildirileri*.

KERİM SADI'NİN GÖZÜNDEN ZİYA GÖKALP*

Ziya Gökalp through the Eyes of Kerim Sadi

Kardelen İNCE*

ÖZ

Türk edebiyatında eleştiri tarihine dönük çalışmalar, çoğunlukla bilinen veya popüler eleştirmenler odağına alınmıştır. Bunun yanında Cumhuriyet Dönemi Türk eleştirmenlerinin üretken isimlerinden biri olan Kerim Sadi'nin çalışmaları, birkaç makale ve bir yüksek lisans tezi haricinde gerekli ilgiyi bulamamıştır. Kerim Sadi 1930'lu yıllardan itibaren Marksist öğretinin ışığında eleştiriler yazmış, Marksist öğretiyi açıklayan ve tanıtan kitapçıklar kaleme almıştır. Bu kitapçıklardan birinde çalışmanın da konusu olan Ziya Gökalp'ı ele almıştır. Bu kitapçıkta Ziya Gökalp'a felsefi bağlamda bir eleştiri yönelmiştir. TÜSTAV arşivlerinden edindiğimiz "*Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı*" adlı eserinde yazar; Gökalp'ın Marksizm karşıtlığını, tarihi materyalizmi eksik bulmasını, Marx ve Engels'in argümanlarına dayanarak eleştirmiş ve Materyalist bakış açısıyla argümanlarını ortaya koymuştur. Kerim Sadi'nin Türkiye'deki ilk Marksist düşünürlerden birisi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, onun Ziya Gökalp'ın Türkçülüğüne yaklaşımının önem arz ettiği söylenebilir. Bu çalışmanın amacı Marksist eleştirmen Kerim Sadi'nin, bir fikir insanı olarak geniş kitlelerde yankı uyandırmış Ziya Gökalp'ı nasıl ele aldığını ortaya koymaktır. Bu sebeple çalışmadaki incelememiz, Kerim Sadi'nin tüm eserlerinden ziyade Ziya Gökalp'ı konu edinen "*Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı*" adlı eser ile sınırlı tutulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Kerim Sadi, Ziya Gökalp, Marksizm, tarihi materyalizm, eleştiri.

ABSTRACT

Studies on the history of criticism in Turkish literature are mostly focused on known or popular critics. In addition, the works of Kerim Sadi, one of the prolific names of Turkish critics of the Republican Period, did not find the necessary attention except for a few articles and a master's thesis. Since the 1930s, Kerim Sadi has written criticisms in the light of Marxist doctrine and has written booklets explaining and promoting Marxist teaching. In one of these booklets, he discussed Ziya

* Bu çalışma yazarın, ÇOMÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Doç. Dr. Bilgin Güngör danışmanlığında hazırlamakta olduğu *Bir Eleştirmen Olarak Kerim Sadi* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Çanakkale-Türkiye. E-posta: kardeleence@outlook.com. ORCID: 0009-0007-1732-7877. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531344>

Gökalp, who is also the subject of the study. In this booklet, he directed a philosophical criticism to Ziya Gökalp. In his work *“Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı”*, which we obtained from the TÜSTAV archives, the author; He criticized Gökalp's opposition to Marxism and his incomplete finding of historical materialism based on the arguments of Marx and Engels, and put forward his arguments from a materialist point of view. Considering that Kerim Sadi was one of the first Marxist thinkers in Turkey, it can be said that his approach to Ziya Gökalp's Turkism is important. The aim of this study is to reveal how the Marxist critic Kerim Sadi deals with Ziya Gökalp, who has resonated with the masses as a person of ideas. For this reason, our analysis in the study is limited to the work titled *“Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı”*, which is about Ziya Gökalp, rather than all the works of Kerim Sadi.

Keywords: Kerim Sadi, Ziya Gökalp, Marxism, historical materialism, criticism.

Giriş

“Tarihin Materyalist Telakkisine Göre Yahut Tarihi Namık Kemal’in Keşfine Doğru İlk Adım”, *“Ahmet Haşim”*, *“Bir Münekkidin Hataları”*, *“Edebiyatı Ceditinin Kahramanları ve Hüseyin Cahid’e Cevap”* gibi çok sayıda eleştiri ve düşünce yazısının sahibi olan Kerim Sadi hakkında yapılan çalışmalar oldukça sınırlıdır. 60 yıl kadar süren yazı hayatında Kerim Sadi, kaleme aldığı metinler ile yazın dünyasının dikkatini çekmesi gereken bir eleştirmendir. Marksizm’in, tarihi materyalizmin Türk düşünce sahasında en keskin savunuculardan biri olarak karşımıza çıkan Kerim Sadi’nin *“Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı”* isimli metni; tarihi materyalizmi savunduğu metinlerden biridir. 1940’ta Çeltuk Kollektif Şirketi Matbaası tarafından yayımlanan bu metin bir anlamda eleştirinin eleştirisidir. Söz konusu metin, Ziya Gökalp’ın 1922’de *Küçük Mecmua*’nın yedinci sayısında yayımlanan *İktisada Doğru* yazısındaki tarihi materyalizm eleştirilerine bir cevaptır. 28 sayfalık bu metin, Türk düşünce tarihinde hem geniş çevrelere etkisi bulunan hem de genç Türk devletinin fikir babası kabul edilen Ziya Gökalp’ın araştırmacılığındaki eksiklikleri ve yanlışları göstermeyi amaçlar. Ziya Gökalp’ın tarihi materyalizmi ele alış biçiminin kusurlu olduğunun, orijinal kaynaklara gitmekte yetersiz kaldığının ve Batılı sosyalist aydınların taklitçisi konumunda bulunduğu tespitine ve ispatına çalışır. Fakat Kerim Sadi’nin bir anlamda eleştirinin eleştirisi şeklinde nitelediğimiz bu metni, Türk düşünce tarihinde incelemeye veya değerlendirilmeye tam manasıyla

alınmamıştır. Kerim Sadi'yi konu alan sayılı çalışma vardır. Bu çalışmalardan biri Zeki Anıt'ın yüksek lisans çalışmasıdır. Zeki Anıt *Türk Düşünce Tarihinde Kerim Sadi* başlıklı yüksek lisans çalışmasında, Kerim Sadi'nin Ziya Gökalp hakkında yazdığı "*Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı*" isimli kitapçığı için kısa bir açıklama yazısı yazmıştır. Zeki Anıt'ın bu açıklama yazısı, ele aldığımız metnin içeriğini özetler niteliktedir. Hâlbuki çalışmamızın başında birkaçının da adını zikrettiğimiz Kerim Sadi'nin eserleri, hem Türk düşünce tarihi hem edebiyat hem de materyalizm için büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü bu eserler; Kerim Sadi'nin Türk düşünce tarihinde yerine dair tespitler yapılmasını, Kerim Sadi'nin yaşadığı dönemdeki eleştiri zemininin anlaşılmasını, Marksist bir yazarın Türk düşünce tarihine katkısını ortaya koyabilecek niteliktedir.

Kerim Sadi'nin hayatı hakkında bildiklerimiz, Zeki Anıt'ın yüksek lisans çalışmasına dayanır. Kerim Sadi'nin Marksizm, sosyalizm, tarihi materyalizm gibi kavramlarla tanışması, Anıt'ın işaret ettiğine göre Askeri Tıbbiye yıllarında Şevket Aziz Kansu ile yaptığı arkadaşlık vasıtasıyla başlar. Anıt, Kerim Sadi'nin Marksizm ile tanıştığı dönemini " 'Balkanlarda tarihi maddeciliği en iyi bilen sosyalist' kimliğine doğru ilk adımını atacaktır. İlk olarak, aynı okulda okuyan arkadaşı Şevket Aziz Kansu aracılığı ile marksizmi tanıyan yazar, öğrendikleri ile yetinmeyecek, marksizmi en iyi şekilde anlamağa çalışacaktır." (Anıt, 1991: 21) ifadeleriyle aktarır. Nitekim bu anlama ve savunma çabaları da ömrünün sonuna kadar Marksizm'den yana taraf tutmasına; karşı olanlara, eleştirenlere, düşüncenin eksik yönlerini bulanlara veya Marksizm'i savunsa dahi yeteri kadar bilmediğini iddia ettiği kimselere eleştiri oklarını yöneltmesine neden olacaktır. Yine Zeki Anıt'ın işaret ettiği gibi Kerim Sadi, "Türk toplumunun o dönemdeki problemlerine sosyalizmde çözüm bulacak ve bu sebeple sosyalizme yönelecektir." (Anıt, 1991: 22).

Bu çalışmada Kerim Sadi'nin düşünce ve araştırma değerlendirmelerini Ziya Gökalp ile sınırlı tutacağız. Ancak Kerim Sadi'nin yukarıda isimlerini zikrettiğimiz yazılarında, Türk yazın ve düşünce tarihinde birçok şahsiyeti eleştiri okunun ucuna yerleştirdiğini söylemek gerekir. Bu çalışmamızı Ziya Gökalp özelinde sınırlandırmamızın iki sebebi vardır: İlki, Türk toplumunun düşünce tarihinde göz ardı edilmiş bir eleştirmen olan Kerim Sadi'nin; Türk toplumunda popülerliğini günümüzde dahi koruyan

bir şahsiyetine, Ziya Gökalp'a, bakışını ve ele alışı ortaya koymaya çalışmaktadır. İkinci sebep ise Ziya Gökalp'ın, *Türkçülüğün Esasları* kitabının "Tarihi Maddecilik ve İçtimai Mefkûrecilik" bölümünde toplumsal meselelerin açıklanmasında Durkheim'in içtimai mefkûrecilik argümanını desteklemesi ve Kerim Sadi'nin bu argümana tarihi materyalizm argümanı ile karşı çıkmasıdır. Ziya Gökalp "Görülüyor ki, Durkheim sosyolojisi iktisadi hadiselerin ehemmiyetini ve kıymetini inkâr etmiyor. Gittikçe iktisadi hadiselerin cemiyet içindeki kıymetinin arttığını hatta, asri cemiyetlerde iktisadi hayatın içtimai bünyeye esas olduğunu ortaya atan Durkheim'dir." (Ziya Gökalp, 2019:69,70) ifadeleri ile Durkheim'in argümanına yakınlığını ifade ederken Kerim Sadi de yazısında, bu yakınlığa ve argümana "delil namına bir tek sitasyona bile dayanmadan ileri sürdüğü iddialar" (Kerim Sadi, 1940:21) ifadeleri ile karşı çıkacaktır. Hâsılı bu iki karşıtlığın değerlendirmesini yapmaya ve hareket noktalarını ele almaya çalışacağız. Ayrıca bu çalışmamızın ana kaynağına ulaşmamızı sağlayan ve Kerim Sadi'nin yazılarının önemli bir kısmını internet ortamı bünyesinde, Kerim Sadi Kitaplığı, PDF formatında yayımlayan Türkiye Sosyal Tarihi Araştırmaları Vakfı (TÜSTAV)'na teşekkürlerimizi sunarız.

Konunun incelenmesine geçmeden önce tarihi materyalizmin ne olduğunu ve hareket noktasını anlamak gerekmektedir. Kerim Sadi'nin Ziya Gökalp'ı eleştirdiği yön tam da bu noktada başlamaktadır. Ziya Gökalp *İktisada Doğru* yazısında tarihi materyalizmin bir değerlendirmesini yapar ve eksikliklerini sunar. Kerim Sadi de incelemeye aldığımız metinde bu değerlendirmenin bir değerlendirmesini yapacaktır. Bu yüzden her iki ismin hareket noktası olan anlayışa kısaca değinmek gerektiği kanaatindeyiz. Son olarak yaptığımız tüm alıntılarda orijinal metinlerdeki yazım ve noktalamaları esas aldığımıza, herhangi bir değişiklik yapmadığımıza değinmek gerekir. Özellikle Kerim Sadi'den yapılan alıntılarda yazarın kaynakça göstermek kısmında zayıf kaldığını, bu yüzden yaptığı alıntıları onun cümleleri ile aktardığımızı ifade etmek mecburiyetindeyiz.

Tarihi Materyalizm Nedir?

Marx ve Engels tarafından öne sürülen bu düşünce toplumun ekonomik gelişimini diyalektik şekilde açıklamayı esas alır. Düşüncenin temelinde, toplumun gelişimindeki tüm meselelerin ekonomi ile bağlantısı yatar. Marx'ın yazılarında bu düşüncenin dayanağı şu şekilde ifade edilir: "Bu tarih anlayışı, demek ki, gerçek üretim sürecinin, yaşamın dolaysız

maddi üretiminden başlayarak açıklanmasına ve bu üretim tarzına bağlı ve onun tarafından yaratılmış karşılıklı ilişki biçimlerinin, yani değişik aşamalardaki sivil toplumun, bütün tarihin temeli olarak kavranmasına; ve onun Devlet halindeki eylemi içinde gösterilmesine, bütün değişik teorik ürünlerinin ve bilinç, din, felsefe, etik vb. biçimlerinin açıklanmasına ve bunların kökenlerinin ve gelişmelerinin bu temelde ele alınmasına dayanır.” (Marx ve Engels, 1976: 40). Marx’ın varış noktası toplumu etkileyen tüm süreçlerin ekonomi ile direkt bağlantısıdır. Çünkü ekonomik süreç toplumun koşullanmasına, şekillenmesine ve üretmesine doğrudan etki eder. Marx’a göre bu anlayış her dönemde yeni bir açıklama anlayışı aramaya sebebiyet vermez. Bununu de şöyle açıklar: “Bu da, doğal olarak, işi bütünlüğü içinde göstermeye (ve değişik yönlerinin karşılıklı etkisini incelemeye) olanak verir. Bu tarih anlayışı, idealist tarih anlayışı gibi, her dönemde bir kategori aramak zorunluluğunda değildir, ama o, daima tarihin gerçek zemine basar, pratiği fikirlere göre açıklamaz, fikirlerin oluşumunu maddi pratiğe göre açıklar; bu yüzden de bütün bilinç biçimlerinin ve ürünlerinin zihinsel eleştirisi sayesinde, “öz-bilinç”e indirgemeye, ya da “hortlaklar” , “hayaletler” “cinler” halinde başkalaşmayla çözümlenemeyecekleri, ama bu idealist saçmaları doğuran somut toplumsal ilişkilerin pratik olarak devrilmesiyle yok edebilecekleri sonucuna varır.” (Marx ve Engels, 1976: 40). Meselenin özünde açıklanamayan toplumsal meselelerin soyut kavramlar ve muallak sonuçlardan ziyade somut verilerle incelenmesi esas alınır. Bu da durumu ekonomiye yöneltir. Ekonomi toplumun belirleyici ölçüğü toplumunda bulunduğu gibi geçmiş sosyo-kültürel yapının da bir açıklayıcısıdır. Çünkü bu yapı her yeni kuşağa eski kuşaktan direkt olarak aktarılır. Marx’a göre yaşamın gerçek üretimi tarihin en başından beri vardır. Bu yüzden tespitini ve değerlendirmesini yapmak daha kolaydır. Toplumun durumunu oluşturan zemin, pratikte oluşturulan fikri kurallara göre değil zaten elde bulunan maddi pratiğe göre açıklanmalıdır. Bir toplumun mevcut tüm sosyal koşullarının temelinde toplumsal şartlar yani maddi süreçler yatar. Bu yüzden toplumda var olan insan kendini bu toplumsal sürecin bir parçası olarak görmelidir. Sosyal koşullanmayı fark etmeyen veya inkâr eden her beşerin düşünceleri tam da bu noktada ideolojik olmaktadır. Ayrıca bu sosyal koşullanma, üretim gibi faktörler ile beşeri bir araya gelmeye de zorlamaktadır.

Ziya Gökalp'a Göre Tarihi Materyalizm Nedir?

Ziya Gökalp, *Küçük Mecmua'*nın 1922'de yayımlanan yedinci sayısında *İktisada Doğru* başlıklı bir yazı kaleme alır. Bu yazıda önce iktisadın ne olduğunu açıklar. Ziya Gökalp'a göre iktisat; toplumun faaliyetlerinin temeli, maddiyatıdır ve toplumun insan gelişimi için belirleyicisidir. Çünkü bir toplumda her gün ne yiyeceğini düşünmeyecek insan bulunmazsa o toplum; sanatkârlar, filozoflar ve âlimler çıkaramaz. Aynı zamanda insanın hem karnını doyurmak için para kazanmaya çalışması hem de nefsini sanata, ilme vakfetmesi mümkün değildir. Türkiye'de de iktisadın gelişimi sağlanamadığı için yalnız zevk aldıkları işlerle uğraşabilen kişilerin çok az bulunduğu tespitini yapar (Ziya Gökalp, 1982: 34). Türkiye'de fikri meseleler ile uğraşan kişilerin memur sınıfı olduğunu ve onların da ancak hakiki işlerinden zaman kaldıklarında ilgilendiklerini ifade eder. Memur sınıfının da uğraşının sebebinin konuya vakıf olmak değil, moda ayakkabı uydurmak olduğunu tespitini yapar (Ziya Gökalp, 1982: 35). Bir toplumda iktisadın yüksekliğinin taksîm-i âmâlin derinliğini etkilediği tespitinde bulunur. İktisadî gelişimin yalnızca fikri uzmanlar için değil; toplum kurumları olan müzeler, kütüphaneler, ibadethaneler gibi yapıların var olması ve çoğalmasında önemli olduğunu ifade eder. Tüm bu olanakların sağlanması ve gelişimi için iktisadi hayatın yükselmesi gerektiğinin önemini dile getirir. Eğer iktisat yükselmezse ne ilim ne sanat ne de ahlak yükselmez (Ziya Gökalp, 1982: 37).

Ziya Gökalp'a göre iktisadın bu ekseninde varlık göstermesi ve doğruluğu kaçınılmazdır. Bu kararda kaldığında ise kabul edilebileceğini ifade eder. Ancak Ziya Gökalp'a göre, Karl Marx ve taraftarları iktisadın gerekliliğinden aşırıya ulaşan yeni bir yol çıkarmışlardır: Tarihi maddecilik. Gökalp'a göre tarihi maddecilik anlayışı, toplumun tüm meselelerinde etkili olan unsurun iktisadi konular olduğunu ifade eden bir anlayıştır. İlmi, felsefi, ahlaki, hukuki, dini hadiseler gibi tüm meselelerin tarihi maddecilik anlayışında bir gölge hadise olduğu tespitinde bulunur. Bu gölge hadiseler de tesiri olmayan ve boş görünüşüdür. Tarihi maddecilikte iktisadi meselelerin sebep konumunda bulunurken gölge hadiselerin ancak sonuç konumunda bulunabileceğini işaret eder. Ziya Gökalp bu noktada tarihi maddeciliğin basit bir hakikatle kaldığını, iktisadî mübalağalı bir görünüşe aktardıklarında ise iktisadın hakikatliğini kaybettiğini ifade eder. Çünkü gölge hadiseler şeklinde zikredilen ahlaki, siyasi, felsefi, fenni hadiselerin toplum

üzerindeki etkilerinin hiçbir şekilde inkâr edilemeyeceğini söyler (Ziya Gökalp, 1982: 37). Yine aynı metinde Edmon Demolen'in yarınki cemiyetin yalnız üreticilerinden oluşması gerektiği fikrine karşı çıkar. Çünkü Demolen'e göre üreticinin yalnız maddi üreticileri kapsadığını fakat üreticinin ahlak, dini, sanat için üretim yapanları da kapsadığını ifade eder (Ziya Gökalp, 1982: 38). Yaptığı değerlendirmeler ışığında Ziya Gökalp; toplumun dini, ahlaki, sanat, ilmi, iktisadi gibi tüm meselelerin eşit derecede önemli olduğunun vurgusunu yapmaktadır. Ziya Gökalp'a göre bir insan, toplumda muntazam bir hayat geçirebilmek için tıpkı bir doktor reçetesi gibi bu meselelerden ne ölçüde yararlanacağını kararını vermelidir.

Ziya Gökalp tarihi materyalizmi, iktisadın zorunluluğu ve bir kertede belirleyiciliği esasında kabul etmektedir. Yalnız bu kabul, son kertede ve tek belirleyici olma hususunda değildir. Çünkü Ziya Gökalp'a göre toplumda etkili unsur sadece maddiyatla kalmaz, fikri anlamda gösterilen faaliyetler de sosyo-kültürel anlamda belirleyicidir. Toplumda var olan tüm faaliyetler birbirlerine bağlıdır ve bu bağ maddi bir zeminde açıklanamaz. Maddi zeminde açıklamaya çalışmanın en basit tabirle "aşırılık" ve "mübalâğa" olduğunu ifade eder. Toplum sadece ekonomik üretimiyle değil fikri üretimin de dâhil olduğu bir bütündür. Bu bütünlüğün hangi ölçüde ve hangi bireyde bulunduğu yine bireyin imkânı ve isteği doğrultusundadır. Bireyin isteği ve imkânları için ekonomik yükselme kaçınılmaz bir önem arz etmektedir. Çünkü tüm toplumsal üretimlerin sağlanabilmesi için, bu üretimi sağlayacak ekonomik güç gereklidir. Ayrıca Ziya Gökalp'a göre tarihi materyalizm, Türk milleti için kapsayıcı bir özellikte değildir ve eksiktir. Bunun ana sebebi olarak meselenin sadece ekonomi ile sınırlı tutulması çıkarımında bulunacaktır. Kanımızca Ziya Gökalp fikir insanı olarak üstlendiği birleştirici yönünü, teorik olarak düşünce değerlendirmelerini yaptığı metinlerde de yüklenmekte ve tarihi materyalizmin sınırlayıcılığına ve tek bir nedenden hareketine karşı çıkmaktadır.

Kerim Sadi'ye Göre Ziya Gökalp ve Muarızlığı

"*Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızı*" adlı metinde Kerim Sadi, tarihi materyalizmin sıkı ve keskin bir savunucusu olarak karşımıza çıkar. Ziya Gökalp'ın 1922 Temmuz'unda kaleme aldığı "*İktisada Doğru*" yazısında tarihi materyalizmin eksik ve hatalı yönlerini tespit etmesi üzerine Kerim Sadi de Ziya Gökalp'ın eleştiri metnindeki yanlışlıkları, eksiklikleri gösteren bir yazı kaleme alır. Bu metne bir eleştirinin eleştirisi demek yanlış

olmaz. Ziya Gökalp tarihi materyalizmin belirleyici olma konusundaki eksikliğini eleştirirken Kerim Sadi, Ziya Gökalp'ın yapmaya kalkıştığı eleştiriye anlamadığını eleştirir. Ziya Gökalp tarihi materyalizmin tek yönlülüğü esas aldığı üzerinde dururken Kerim Sadi ise tarihi materyalizmin meselede çift yönlü aksettiği fikrini ortaya koymaya ve ispatına çalışır.

Kerim Sadi, Ziya Gökalp'ın yazısına geçmeden önce fikri ve eleştirmen kimliğinin temeli olan Plehanov'dan alıntı yaparak işe başlar. Bu alıntıda eleştiri yapılan şeyi bilmenin ve anlamının önemine değinir. Eleştiri yapılan husus olan tarihi materyalizmi kullanmaya çalışmanın önemini vurgulamak istemektedir (Kerim Sadi, 1940: 1). Çünkü Plehanov'a, aynı zamanda Kerim Sadi'ye göre, materyalizme eleştiriye; ancak eleştirdiği yöntemi kullanmış olanlar yapabilmektedir. Kerim Sadi'nin Plehanov'dan alıntı yapması tesadüfi veya yalnızca ispat noktasında destek alma gayretiyle yapılan bir aksiyon değildir. Onun eleştiri temelinde Plehanov'un öğretileri ve doktrinleri yatar. Bu yüzden meseleyi bir şekilde Marksizm'de tasnif edilen "altyapı" ve "üstyapı" meselesine entegre etmeye çalışacaktır.

Kerim Sadi'nin yazısındaki ilk hareket noktası, tarihi materyalizmin kurucusu olan Karl Marx'ı savunmak olmuştur. Kerim Sadi'ye göre Karl Marx ve yarattığı tarihi materyalizm, "Alman profesörler, yeni Kantçı ve dini sosyalistler" tarafından itirazlar odağındadır. İtirazcıların amacı ise "Marksizm'i tahrif etmek", Karl Marx'ın oluşturduğu cepheye zarar vermek ve onu devirmektir. İtirazcıların dayanak noktası ise hakiki Marx'tan ziyade yapma Marx'ı ele almak; tarihi materyalizmin sadece maddiyattan hareketle bir düşünce olduğunu ve bunun basit bir "sosyal mide meselesi" olduğunu zannetmeleridir. Kerim Sadi'ye göre itirazcılar, tarihi materyalizmin gerçek etkisinden uzaklaştığını ve ruhu aşağılamakta olduğunu düşünen kişilerdir (Sadi, 1940:5). Burada Kerim Sadi'nin ekonomik sebepler için "mide meselesi" tabirini seçmesinin tesadüfi olmadığı kanaatindeyiz. Çünkü karşı çıkan tarafta bulunan düşünürler ekonomiyi, meselenin sadece maddi boyutu olarak ele almaktadırlar. Kerim Sadi de sadece maddiyat kaynaklı zannedilen yanlıgıyı "mide meselesi" ifadesi ile küçümser. Hâlbuki Kerim Sadi'nin açıklamaya kalkıştığı tarihi materyalizmde ekonomi, ona göre bir maddi mesele olmaktan çok üretim güçlerini ifade etmektedir. Bu üretim güçlerini ifade etmek, tarihi materyalizmin açıklayıcısı konumunda bulunmak, Kerim Sadi'yi satır aralarında sık sık *altyapıya* yani

ekonomik koşullara götürecektir. Bu gidiş ise toplumsal meselelerde ekonominin rolünün büyüklüğüne varmakla sonuçlanacaktır.

Kerim Sadi bu itirazcı cephenin yanında, Fransız sosyoloji mektebinin kurucusu olan “Durkheim’in manevi talebesi Ziya Gökalp”ın da Türk milletinde bulunan bir itirazcı olarak bulunduğu tespitini yapar. Ziya Gökalp’ın “Türkiye’nin ileri batı ülkelerine kıyasla korkunç bir şekilde geri kalmış fikir hayatında gürültülü yansımalar oluşturan Marksizmi’i Marx ve Engels’i tanımadan reddetmek zorunda kalınca, itirazcı Batı cephesinin sözlerine tercümen olmaktan ileri gidemediğini” ifade eder (Kerim Sadi, 1940:5). Bu tercümanlık Kerim Sadi’ye göre; Ziya Gökalp’ın “tâbi olduğu Batı senyörleri”ni taklitten öteye geçememiş, fikri bir zemin ortaya koymamıştır. Bu kısımda şunu da eklemeyelim: Zeki Anıt’ın yüksek lisans çalışmasında Cumhuriyet’in ilanına denk gelen dönemde devlet ideolojisinin belirlendiğine ve Marksizm’e karşı tavır alındığına yer verilir. Bu yüzden Marksizm’in savunulması ve tanıtılması yasaklanmıştır. Anıt, bu ideolojik ortamda birçok komünistin yargılandığına işaret eder (Anıt, 1991:25). Ziya Gökalp’ın yazısı 1922 yılının kasım ayında yayımlanan bir yazı olduğuna göre Kerim Sadi; 1940’ta yaptığı değerlendirmede, Ziya Gökalp’ın tespitlerini ortaya koyduğu 1920’li yılların koşullarına göre Ziya Gökalp’ı ve görüşlerini değerlendirmekte eksik kalmıştır.

Kerim Sadi; “Meşrutiyet İnkılabı Sokrat”ı saydığı Ziya Gökalp’ın Marksizm’e karşı takındığı tavrın Batılı burjuva düşünürleri olan Alfred Fouillée’nin, Gabriel Tarde’in, Gustava Le Bon’un ve materyalizm düşmanı Bergson’un takındığı tavır gibi karşıtlık taşıdığı tespitinde bulunur (Kerim Sadi, 1940: 5). Fakat bu karşıtlık, akılcı bir tespit veya okuyarak fikir beyanı yapmaktan ziyade onların dile getirdiklerini aynen çevirme ve “taklit” etmektir. Kerim Sadi’nin bu tespitinin arkasında da yine bir eleştiri bulunmaktadır. Aktarmak istediği şey sadece Türk düşünce tarihinde Ziya Gökalp’ın hatalarını ve yanlış tespitlerini göstermek ya da “taklitçiliği”ni ispatlamak değildir. Bu taklitçiliğin Türk düşünce tarihinin en önemli simalarından biri kabul edilen Ziya Gökalp için bir “eksiklik” olduğu vurgusunu yapmaktır. Ayrıca Ziya Gökalp vasıtası ile Batılı düşünürlere de bir eleştiri yöneltmektir. Çünkü bu düşünürler tıpkı Ziya Gökalp gibi (kaynağı okumuş olsalar dahi) tarihi materyalizmi yanlış yorumlamaktadırlar. Kerim Sadi’ye göre Batılı düşünürlerde eksiklikler ve yanlışlıklar bulunmaktadır. Bu bağlamda ilk adım için Ziya Gökalp da bir araçtır. Kerim Sadi’nin

amacı tarihi materyalizmin gerekliliğini ve ispatını ortaya koymaktır. Bunun için de metinde adeta taraflar yaratmaktadır: Tarihi materyalizmi tahrip etmek isteyenler ve kendisinin de yer aldığı ve sıkı sıkıya inandığı tarihi materyalizm savunucuları. Bu hususta da ilk savunması Durkheim'ın ilmi sosyalizmi inkâr ettiğini ortaya koymak olacaktır (Kerim Sadi, 1940: 6).

Kerim Sadi'nin değerlendirme cephesine aldığı ikinci isim ise Fransız sosyolog Bouglé'dir. Kerim Sadi'ye göre Bouglé da tıpkı diğer Batılı düşünürler gibi, tarihi materyalizmin toplumun temelini yalnızca ekonomik meseleleri yerleştirdiğini zannetmektedir. Bu sebeple Bouglé tüm meseleyi küçültüp Karl Marx'ın maddi kuvvetlerin rolünü haddinden fazla büyüttüğü neticesine varmıştır (Kerim Sadi, 1940:7). Kerim Sadi'ye göre Bouglé'in bu düşünme ve yorum tarzı da hem eksik hem de anlaşılardan yapılmıştır. Çünkü Bouglé, tarihi materyalizmi eleştirmekten çok yıkma kanısında bulunmaktadır ve bu durum Kerim Sadi'ye göre kusurludur (Kerim Sadi, 1940: 7).

Kerim Sadi, Batı'daki burjuva ana akımının düşünürlerine değerlendirmelerinden sonra Türkiye'de onların yansıması saydığı Ziya Gökalp'a eleştiri oklarını çevirir. Kerim Sadi, "Tanzimat Hareketi'nden sonra en büyük şuur hamlemiz, ilk cemiyetçi filozofumuz, Türk düşünce tarihinin yeni bir yöntem getireni Ziya Gökalp"ın; Durkheim, Bouglé gibi sözde hazineleri "ihmal etmediğini" ileri sürer. Ziya Gökalp'ın *Küçük Mecmua'* da yayımlanan yazısında onları bile geride bırakarak "tarihi maddeciliğin en kaba ve çocukça itirazını verdiğini" ifade eder (Kerim Sadi, 1940: 8). Ziya Gökalp da tıpkı fikir öncüleri gibi inkâra kalkışmış fakat onların uğraşlarının yanında Gökalp'ın çabası Kerim Sadi'ye göre çocukça kalmıştır. Çünkü Batılı düşünürler en azından kaynağı okuyarak değerlendirme yaparken Ziya Gökalp sadece "taklit" ile yetinmektedir. Kerim Sadi'nin tespitlerinde Ziya Gökalp'ın değerlendirmeleri, Kerim Sadi'nin sesinden şu şekilde anlatılır: "Üst yapıların temel üzerindeki tesirini külliye inkâr eden ve ideolojilerin de sebep olabileceğini katıyken kabul etmeyen tarihi materyalizme göre yalnız ekonomik hadiseler realitedir, diğerleri epifenomendir; yalnız onlar sosyal faktördür, illettir, diğer sosyal hadiseler ancak netice olabilirler. [Bu yüzden] bir taraflı olmamalı, sosyal realiteleri bire icra etmeğe çalışmamalı, yalnız ekonomiye değer verip ötekilerine ehemmiyet vermemezlik etmemeli! (Kerim Sadi, 1940:10). Hâlbuki Kerim Sadi'ye göre Marx ve Engels,

ekonomik şartların şuur üzerinde iz bıraktığını kabul etmişler ve bu konuda metinler yayımlamışlardır. Kerim Sadi; Marx ve Engels'in metinlerinde, tarihteki maddi üretimin fikri üretime etki bıraktığını ifade ettiklerinin ispatına çalışır. Bu ispat için dayanağı *Manifest* pasajlarına işaret etmek olacaktır. Bu işareti "Bir devre hâkim olan fikirler daima hâkim sınıfın fikirlerinden ibarettir." alıntısı ile temellendirecektir (Kerim Sadi, 1940:10). Ayrıca Kerim Sadi'nin amacı; tarihi materyalizmin ispatına yön vermeye çalışmak olsa da sözü yine "klasik imaj"a, yani *altyapı* ve *üstyapı* açıklamasına getirmeye çalışması dikkate değerdir. Tarihi materyalizmin açıklayıcısı konumunda bulunurken bile, bunu Marksist bir şahsiyet gibi altyapı ve üstyapı meselesine getirilebileceğini adeta göstermek istemektedir.

Kerim Sadi'nin Ziya Gökalp'ı eksik bulduğu bir diğer husus ise onun "inceleme" eksikliğidir. Bunu şu cümleler ile ifade eder: "İşte, karıştığı nazârî mebahisi incelemeğe alışkın olmıyan Ziya Gökalp tarihi materyalizmi ekonomik şartların şuur üzerindeki aksiyonuna inhisar ettiren üstatlarını talimatle kanaat ediyor ve şuurun ekonomik şartlar üzerine yaptığı mukabil tesirleri gayri mevcut sayıyordu." (Kerim Sadi, 1940: 12). Kerim Sadi, Ziya Gökalp'ın bu varış noktasının hatalı olması konusunda ise "Halbuki Marksist diyalektisyen için, hiç bir zaman, bir tek istikamette aksiyon, univoque aksiyon yoktur. Daima iki istikamette aksiyon, karşılıklı aksiyon vardır. Ekonomik şartlar şuur üzerine tesir ettiği gibi, buna mukabil, şuur da ekonomik şartlar üzerine tesir icra eder." (Kerim Sadi, 1940: 12) sözleriyle inkârına kalkışacaktır. Tam da bu noktada iki yazarın da benzer cümleler ile farklı sonuçlara vardığını söylemek yanlış olmaz. Ziya Gökalp da *İktisada Doğru* yazısında etkilenmenin karşılıklı olabileceğini savunur. Fakat onun kusurlu bulduğu şey tarihi materyalizmin bu etkiyi sadece ekonomik yönlü göstermesidir. Kerim Sadi ise; bu etkilenmenin karşılıklı olduğunu, tarihi materyalizmde bu durumun kabul gördüğünü savunmaktadır. İki düşünür de karşılıklı etkileşime değinirken görüşlerinin çıkış noktalarının farklılığı, Kerim Sadi'nin değerlendirmesinde kendisinin de farkında olmadan onları " taraflar" olarak ayırmıştır. Okuma zahmetinde bulunmayan Ziya Gökalp'a dolaylı yoldan Batılı burjuva düşünürlerine Kerim Sadi, tarihi materyalizmin haklılığını kanıtlamak ister. Bahsi geçen şahsiyetlerin çoğunun yazının yayın tarihinden, 1940'tan, önce vefat ettiğini göz önünde bulundurduğumuzda bunun bir düşünceyi tartışma ortamına çekmekten çok savunma şeklinde yazıldığının tespitinde bulunabiliriz. Bu

bağlamda tarihi materyalizmin yalnızca ekonomik yönlü ilerlediği anlayışını yıkmak, kendince doğrusunu izah etmek istemektedir. Bu hususta şu alıntıya, savunmaya, yer verelim: "İhtilalci bir doktrin için insan iradesinin müessir aksiyonunu kabul etmek kadar tabi ne olabilir? İnsan enerjisinin, hiç şüphesiz, müessir aksiyonu vardır." (Sadi, 1940: 12).

Bu tespitlerinden sonra Kerim Sadi, savunduğu görüşün ispatı ve doğruluğu için orijinal kaynaklara atıf yapmaya başlar. Burada Marx ve takipçilerinin mektuplaşmalarını, el yazmalarını esas alır. Metinde Kerim Sadi bu mektuplara ve fikirlere sıkı sıkıya bağlı olduğunu saklayamayacak, ekonomik ihtiyacın insan tabiatındaki gücüne gönderme yapacaktır. Yaptığı alıntıları ve eklemeleri sonucunda Kerim Sadi, orijinal kaynakların Ziya Gökalp'ın iddia ettiği tek yönlülüğe karşı çıktığını ortaya koymaya çalışacaktır. Fakat Gökalp'ın bu olguyu görmediğini, anlamadığını daha doğrusu araştırmadığını düşünmektedir. Bu tespitini;

"Ne çare ki, orijinal kaynaklara kadar gidemeyen 'yeni Türk tefekkürünün babası' için bütün bu metinler madum sayılırdı. Ve, herhangi bir vesile ile, aynı sabit fikirleri, hatta aynı ifade altında, tekrarlamaktan yani, Marksist telakkinin 'tek yanlı' olduğu hakkında garpta irad edilen psöde – kritik elokan nutuklara tercümanlık yapmaktan başka başarılacak müsbet yoktur." (Sadi, 1940: 18).

sözleriyle ifade edecektir. Kerim Sadi'nin tespitleri bu kadarla sınırlı kalmayacaktır. Ziya Gökalp'ın kurduğunu iddia ettiği Türk milliyetçiliğini kuru bir düşünceden ideoloji haline getirdiğini ifade edecek ve bunun da Türkiye'nin fikri esaslarının temeli olduğunun farkındalığını dile getirecektir. Tabii, Kerim Sadi'nin bu tespitleri bize yeni bazı soru işaretlerini de beraberinde getirebilir: Yapmaya çalıştığı tek şeyin tarihi materyalizmi savunmak ve yüceltmek olmadığı, aynı zaman da devletin resmi sayılabilecek ideolojisini kuran kişiyi tiye mi almaya çalışmaktadır? Başka bir tabirle Türkçülüğün mahiyetini Ziya Gökalp özelinde küçümsemekte midir? Bu soruların cevabını bir düşünce, değerlendirme yazısından tespit edebilmemiz mümkün değildir. Birkaç satırla, Ziya Gökalp'ı niteleme amaçlı kullanılan Türkçülük ibarelerinden böyle sonuçlara varabilmemiz kanımızca yetersiz çıkarımla kalacaktır.

Kerim Sadi'nin ele aldığı son mesele, Ziya Gökalp'ın tarihi maddeciliği "sakat" bulması ve Türkçüler için daha uygun bulduğunu ifade ettiği "içti-mai mefkûrecilik" anlayışına yönelmesidir. Ziya Gökalp'ın bu görüşünün

kaynağının fikri anlamda öncüsü olan Durkheim'dan geldiğini zikretmiş-tik. Kerim Sadi'ye göre Ziya Gökalp bu içtimai meselelerde tarihi materya-lizmi, zayıf ve yine ekonomi varışlı olarak görmektedir. Bu yüzden de Ziya Gökalp, içtimai mefkûreciliği Türkçülüğün cereyanını açıklayan bir hadise olarak görür ve onunla ilişki kurar (Gökalp, 2019: 67-78). Ancak Kerim Sadi, Ziya Gökalp'ın işaret ettiği tüm noktaların delil namına bir şey sunulmadan oluşturulduğunu, ithal olduğunu ileri sürer: "Türkiye'nin Descartes'ı ilan edilen Ziya Gökalp, tarihi maddecilik teorik mücadelesinde, Fransız müel-liflerden ariyet alınmış ve kontrolsüz ithal edilmiş tenkit silahlarla, maale-sef hakiki bir muarız seviyesine yükselemedi." (Sadi, 1940: 21).

Sonuç

Bu kısma kadar Kerim Sadi'nin metninden yola çıkarak onun yaptığı çıkarımlarını, görüşlerini ve hatasız gördüğü tarihi materyalizmi ele aldık. Bazı bölümlerde Kerim Sadi'nin değerlendirme için ele aldığı Ziya Gökalp'ın *İktisada Doğru* yazısına başvurduk. Bu başvurunun sebebi, Kerim Sadi'nin değerlendirmesini anlamak ve hangi kısımları alıntıldığını göz-lemlemektir. Meseleyi mümkün olduğunca Kerim Sadi'nin yaptığı değerlendirmeler ışığında tutmaya çalıştık. Fakat Kerim Sadi'nin kimi zaman yaptığı kaynaksız alıntılar bizi meseleyi anlamak için orijinal metinlere git-meye zorladı. Aynı zaman da Ziya Gökalp hakkında yaptığı tespitlerin yer-liliğini anlamak için yine Ziya Gökalp'ın *Türkçülüğün Esasları* isimli kiti-bına başvurduk. İki şahsiyetin benzer düşüncelerden hareket etseler de ide-olojik görüşleri ile farklı "tarafklar" halinde bulduklarını göstermeye ça-lıştık. Tabii, Kerim Sadi için burada değerlendirmeye aldığımız kısım 60 yıllık yazı hayatının sadece bir yönünü, kısa bir yazısı olduğunu ifade et-mek gerekmektedir. Kerim Sadi'nin eleştirmen olarak tüm eleştirilerini, de-ğlendirmelerini, tarihi bulgularını ve yazı hayatının geçirdiği evrimleri yüksek lisans çalışmamız olan *Bir Eleştirmen Olarak Kerim Sadi* araştırma-mızda yer vermeye çalışacağız. Bizim bu çalışmada hedeflediğimiz şey Ke-rim Sadi'nin bir değerlendirme metni üzerinden üslubunu, yazım tarzını ve karşıt görüşte olduğu bir düşünürü nasıl ele aldığını açıklamaya çalış-maktı. Kerim Sadi metinlerinde ağırlıklı olarak atıf kullanan ve bu atıfları çoğu zaman Marksizm'i tanıtma ve savunmada araç olarak gören bir şah-siyettir. Bu hususta yazım dilini yer yer çok iğneleyici ve kaba kullandığını söylemenin yanlış olmadığı kanısındayız. Çünkü asıl amacı savunduğu gö-

rüş olan Marksizm'i tanıtmak, bir yerde de onu öğretmektir. Bu yüzden savunması kimi zaman sert bir söyleyişe geçmektedir. Fakat bu tanıtmak ve öğretme çabasında bazı zamanlar nesneliliğini ve objektifliğini koruyamamış, sıkı sıkıya bağlı olduğu Marksizm'i savunma gayesinde kaba sayılabilecek söylemlere girişmiştir. Örneğin çalışmamızın hedef metni olan *Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızında*; çağın en etkili düşünürlerinden kabul edilen Ziya Gökalp'ı "...tarihi materyalizm aleyhinde serdettiği mülahazalar fikir alanında koltuk değnekleriyle yürüyen gözleri bağlı bir cüce..." (Sadi, 1940:21) şeklinde tasvir etmektedir. Son olarak bu tasvirin tek sebebinin Gökalp'ın tarihi materyalizm hakkındaki fikirleri ve tespitleri olmadığı kanaatindeyiz. Tıpkı Ziya Gökalp gibi ömrünü yazı ve düşünce hayatında geçiren Kerim Sadi'nin; Ziya Gökalp'ın Türkçülük ve diğer argümanları popülerliğini her yeni yılda korurken tarihi materyalizmin toplumda Kerim Sadi'nin beklediği ölçüde ilgi görmemesine içerlediğini, kimi zaman bu fikirlerin tutuklanmalara sebebiyet verdiğini, bu yüzden de eleştirileri oklarını ona yani hâkim ideolojinin kurucusu gördüğü kişiye yönelttiği şeklinde bir yorumda bulunmamız yanlış olmayabilir.

Kaynakça

- Anıt, Zeki (1991). *Türk Düşünce Tarihinde Kerim Sadi*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Kerim Sadi (1940). *Ziya Gökalp Tarihi Materyalizmin Muarızında*. İstanbul: Çeltuk Kollektif Şirketi Matbaası.
- Marx, Karl ve Engels, Friedrich (1976). *Seçme Yapıtlar C.1*. Çev. Muzaffer Ardos, Sevim Belli, Ahmet Kardam ve Kenan Somer. Ankara: Eriş Yayınları.
- Ziya Gökalp (1982). *Makaleler VII (Küçük Mecmua'daki Yazılar)*. Haz. M. Abdülhalûk Çay. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.
- Ziya Gökalp (2019). *Türkçülüğün Esasları*. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

SALÂH BİRSEL'İN DENEMELERİNDE ARGO KULLANIMI ve SÖZ VARLIĞINA ETKİSİ*

The Use of Slang in Salâh Birsel's Essays and its Effect on Vocabulary

Esra KUŞKU*

ÖZ

Belli bir gruba veya sınıfa ait, özel bir dil olan argonun, edebiyat diline girip girmemesi meselesi daima tartışma konusu olmuştur. Kimileri, argonun edebiyat diline girmesi durumunda, sanat eserinin değerini düşüreceğini savunurken; kimi-leri de edebiyat diline zenginlik kattığını ileri sürmüştür. Bahsettiğimiz ikinci gruba dahil yazarlardan biri Salâh Birsel'dir. O, eser verdiği bütün edebî türlere argoyu sokmuştur fakat bu çalışma, Birsel'in bazı denemeleriyle sınırlandırılmıştır. Deneme, "özgür" bir tür olmasıyla şiir, hikâye, roman gibi diğer edebî türlerin sınırlılıklarını kapsamaması bakımından dil üzerinde yazarlara serbestlik tanımaktadır. Türün tanıdığı bu serbestliği mümkün merteye kullanan Salâh Birsel'in, üslubunda dikkat çeken unsurlardan biri de argo kullanımındır. Birsel'in deneme-leri incelendiğinde, bilinen argo ifadelerle sıkça rastlanmakla birlikte, dilin olanak-larından faydalanarak yaratıcılığının bir ürünü olan, kendine özgü birtakım argo ifadeler türettiği görülmüştür. Denemeci, argoyu bazen mizah amaçlı, bazen yergi, bazen de diline zenginlik katma gayesiyle kullanmıştır. Bu çalışmada Birsel'in "1001 Gece Denemeleri" adı altında yayımlanan *Paf ve Puf*, *Halley Kimi Kurtarır ve Kediler* adlı eserleri üzerinden, denemecinin üslubunda ilgi çekici bir unsur olarak görülen argo ifadeler, kullanım amacı ve söz varlığına etkisi bakımından incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: deneme, Salâh Birsel, argo, üslup, söz varlığı.

ABSTRACT

The issue of whether slang, which is a special language belonging to a certain group or class, should be included in the language of literature has always been a matter of debate. While some argue that including slang diminishes the artistic value of literary works, others believe it enhances the richness of the language. Salâh Birsel is a writer who aligns with the latter perspective. He integrated slang into all the literary forms he worked with, but this study focuses specifically on his essays. The essay, as a genre, is known for its freedom, unlike other forms such as poetry, short stories, or novels, which impose more restrictions on language. This

* Bu bildiri, Doç. Dr. Bilgin Güngör danışmanlığında yazılan *Salâh Birsel'in Denemeciliği* başlıklı tezden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Çanakkale/Türkiye. E-posta: ekusku432@gmail.com ORCID: 0009-0001-2803-2376. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531380>

freedom allows writers like Birsel to explore language more creatively. One notable aspect of Birsel's style is his use of slang. A detailed analysis of his essays reveals that he frequently employs well-known slang expressions, as well as invents unique slang terms that showcase his linguistic creativity. Birsel uses slang for various purposes—sometimes for humor, other times for satire, and often to enrich his language. In this study, through Birsel's works titled *Paf ve Puf, Halley Kimi Kurtarır and Kediler* published under the name of "1001 Gece Denemeleri", slang expressions, which are seen as an interesting element in the essayist's style, are examined in terms of their purpose of use and their effect on vocabulary.

Keywords: essay, Salâh Birsel, slang, style, vocabulary.

Giriş

Argonun edebî eserlere yansması edebiyat camiasında tartışmalı bir konu olarak süregelmiştir. Kimi yazarlar argonun, kaba bir dil niteliğine sahip olmasından dolayı edebî dilde yeri olamayacağını, eserin kalitesini düşüreceğini savunmaktadır. Buna binaen kimi yazarlar da argonun edebî esere dil açısından zenginlik kattığı görüşüne sahiptir. Bazen de yazarlar, eserde işlenen konu ve karakterlere bağlı olarak realiteye uygunluk açısından argonun kesinlikle kullanılması gerektiğini düşünür. Edebiyatta argonun yeri meselesinin tartışılması argonun kullanım sahasının genişliğine ve varlığının da eskiye dayandığına işaret eder. Argo sözlükleri içinde en geniş ve en kapsamlı çalışma olmasıyla öne çıkan *Büyük Argo Sözlüğü*'nde Hulki Aktunç, "Türkçede argonun ilk izlerini taşıması bakımından" (1990: 16-19) Kaşgarlı Mahmut'un Divanü Lügat-it Türk'ünü anar. Divan edebiyatında özellikle hicviyelerde, halk edebiyatında ise yergi ve sövgü nitelikli eserler başta olmak üzere argo, edebiyatımızda daima yer almıştır. Geleneksel Türk tiyatromuzda Karagöz ve Ortaoyunu'nda mizah ve güldürü unsuru olarak argodan yararlanılmıştır. Tanzimat'tan sonra değişmeye başlayan edebiyat anlayışıyla birlikte günümüze kadar, argonun edebiyatımızda kullanım sahası giderek genişlemiştir.

Argo kelimesinin serüvenine baktığımızda bu konu hakkında birçok farklı görüş olmasına rağmen genel kabul, bu kavramın Fransızca *argot* kelimesinden geldiği yönündedir. "Eskiden 'hırsızlık zanaati veya hırsızlar esnafı', başka bir açıklamaya göre de 'dilenci esnafı' anlamına gelen bu kelime, şimdiki anlamını 1690'da kazanmıştır" (Devellioğlu, 1990: 23-24). Osmanlı döneminde argo yerine "külhanbeyi ağzı", "tulumbacı ağzı", "ayaktakımı ağzı", "kayış dili" ifadeleri kullanılmıştır. Bunun yanında "lisân-ı

erâzil”, “lisân-ı hezele” deyimleri de argonun karşılığı olarak konumlanmıştır (Devellioğlu, 38-39). Argonun ne olduğuna gelecek olursak; argoyu özel dil sınıfına dâhil eden Ferit Devellioğlu’nun tanımlaması şu şekildedir: “Toplumda belli bir gruba [gurupa] veya sosyal bir sınıfa mahsus olan ve genel dilin koynunda asalak bir kelime hazinesi bulunan konuşma sistemlerine *argo* (fr. *argot*) adı verilir, hırsız argosu, talebe argosu, asker argosu, artist argosu, umumhane argosu vb. gibi” (1990: 14). Zeynep Korkmaz da *Gramer Terimleri Sözlüğü*’nde argo tanımına yer verir: “Farklı bir anlaşma biçimi sağlamak üzere aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak dildeki kelimelere özel anlamlar vermek, bazı kelimelerde değişiklik yapmak, dilin lehçelerinden, eskimiş unsurlarından ve yabancı kökenli şekillerinden de yararlanmak suretiyle oluşturdukları herkesçe anlaşılmayan kelime ve deyimlerden oluşan, gereğinde mecazlı anlamlara da yer veren özel dil veya söz dağarcığı (1992: 13). Hulki Aktunç, diğer araştırmacılarından farklı bir yol izleyerek argo tanımından önce alan argosunu tanımlamak gerektiğini düşünür ve buna bağlı olarak bu kavramı, “alan argosu” ve “genel argo” olmak üzere ikiye ayırarak incelemeyi uygun bulur. Alan argosunu “kendi sosyal çevreleriyle sınırlı yaşayan ve genel olarak toplumun, özel olarak da içinde buldukları topluluğun geri kalan kesiminden ayrılmak ve/ya da korunmak isteyen, yaşama ortam ve biçimleri birbirine yakın kişilerce yaratılıp benimsenmiş sözcükler, deyimler bütünü; bu sözcükler bütününe dayalı konuşma biçimi” (1990: 13) olarak tanımlarken; genel argo için “alan argolarındaki sözcük dağarcığının, zaman içinde oluşturduğu toplam sözcük ve deyim dağarcığı ile bu dağarcığa dayalı konuşma biçimi” şeklinde bir tanımlama yapar (1990: 13). Aktunç, argo üzerine detaylı bir inceleme yaparak bu özel dili, oluşum alanlarına göre temelde 6 grup halinde ve bu grupları da 18 alt başlık altında tasniflendirir: “*suç dünyası* (hırsız, dolandırıcı, yankesici argosu, uyuşturucu argosu, kumar argosu, kabadayı argosu, dilenci argosu), *kapalı dünyalar* (hapisane, tutukevi argosu, yatılı okul, okul argosu, kışla argosu, denizcilik argosu), *azınlık dünyası* (etkin azınlıklar argosu, göçmen argosu), *cinsel dünya* (cinsel argo, eşcinsel argosu, fuhuş argosu), *alışveriş dünyası* (esnaf argosu, şoför argosu, eğlence yerleri argosu), *spor dünyası* (spor argosu)” (1990: 11). Nevzat Özkan, bu tasniflendirmeyi eksik bulur, “inanç dünyası (dini grupların argosu, fikir gruplarının argosu) ve iletişim dünyası (radyo ve televizyonlarda program sunan sunucuların veya disk jockeylerin argosu, internet, telefon ve mektup

arkadaşlarının argosu)” (akt. Mangır, 2011: 235) başlıklarını ekleyerek tasnifin sınırlarını genişletir.

1. Salâh Birsel’de Argo

Salâh Birsel’in *Halley Kimi Kurtarır, Paf ve Puf ve Kediler* adlı deneme kitaplarıyla sınırlandırdığımız incelememizde tespit ettiğimiz argo söz varlığı çok kapsamlı olduğundan her başlık altında belli başlı örnekler yer verilmiştir. İncelemede Hulki Aktunç’un tasniflendirmesi ile birlikte Nevzat Özkan’ın tasnife eklediği ana başlıklar esas alınmış, verilen örnekler birer tanık cümlesiyle de desteklenmiştir.

-Kabadayı (bıçkın, külhanbeyi, serseri) argosu: Hava basmak, cacıklık, kırtipil, çakozlamak, bamburuklarını sökmek, ıspanaklaşmak, kesik, cavlağı çekmek, çarliston marka, haydalamak, piyastos etmek, tantuna gitmek, mariz atmak, clarck çekmek.

*Hava basmak*¹

“Olaylar dizisini düğümlmek, öyküye **hava basmak** için geriye sabırlı olmaktan başka iş kalmaz.” (*Halley Kimi Kurtarır, s.17*)

*Cacıklık*²

“Bu düşünceler ne denli tırfilli sahanlarda sunulursa sunulsun, diyalogların değeri, yaşamın içinde yakalanmış olmalarından ve akışlarını ak-satacak gereksiz öykülerle **cacıklık** lafların konu dışı bırakılmasından kaynaklanır.” (*Halley Kimi Kurtarır, s.22*)

*Kırtipil*³

“Onun yazılarında **kırtipil** yazarlar pek yüzünü göstermez.” (*Halley Kimi Kurtarır, s.49*)

*Çakozlamak*⁴

“Daha uygar bir çağda yaşadıklarını **çakozladıklarından**, ele âleme karşı İstanbulluları utandırmamak için onlar da kendilerine çekidüzen vermiş olabilirler.” (*Halley Kimi Kurtarır, s.124*)

*Bamburuklarını sökmek*⁵

¹ Büyükleme, gururlanma. (TDK)

² Aptal, bön kimse, hıyar, aptal, bön olma durumu, aptala, böne özgü davranış. (BAS)

³ (İnsan için) Zavallı, kılığı kıyafeti uyumsuz; saç sakalı birbirine karışmış. (BAS)

⁴ Anlamak, kavramak, sezmek. (BAS)

⁵ Birisini berbat ve perişan etmek. (TA)

“Bu kez Jack London’ı sahneye çıkaralım ki, o da Miller’ın **bamburuklarını söksün.**” (*Paf ve Puf*, s.113)

Ispanak(laşmak)⁶

“... İspanyolları görünce atla biniciyi tek yaratık sanacak kadar **ıspanaklaşmışlar** ve tabana kuvvet kaçmışlardır.” (*Paf ve Puf*, s.97)

Kesik⁷

“... yazarların çoğu, yarattıkları kişilere **kesiktirler.**” (*Paf ve Puf*, s.68)

Cavlağı çekmek⁸

“... Cinayet Napoleon’u diye anılan ve Londra’dan beri kendisini izleyen Prof. Moriarty onun hoşafını soğutmuştur ki, hafiyemiz **cavlağı çekmekten** başka çıkar yol bulamamıştır.” (*Paf ve Puf*, s.70)

Çarliston marka⁹

“Gelgelelim Dostoyevski’yi **çarliston marka** bir güzellikte söylüyor-
dur.” (*Kediler*, s.9)

Hayda[h]lamak¹⁰

“Şimdi de Grimm’i **haydalamak** sırası geldi.” (*Kediler*, s.94)

Piyastos etmek¹¹

“Bu ruhu **piyastos etmek** ve de yarı-tanrı katna yükselmek için de tüm parababaları ona koşar.” (*Kediler*, s.35)

Clarck çekmek¹²

“Onun kadınlara çokça **Clarck çeken** bir erkek olmasının da bunda büyük bir payı vardır.” (*Paf ve Puf*, s. 35)

-Hırsız, dolandırıcı, yankesici argosu: Söğüşleme, hacamat ettirmek, yürütmek, panduflacı, altmış altıya bağlamak.

⁶ Aşağılık, değersiz kimse. Salak, enayi. (BAS)

⁷ Hayran, âşık. (BAS)

⁸ Ölmek, ölüp gitmek. (BAS)

⁹ Yeni icat, az bulunur, antika. (TA)

¹⁰ (Birini) Kovmak. (BAS)

¹¹ (Birisini) Yakalamak, tutmak. (BAS)

¹² Klark çekmek: (Amerikalı sinema oyuncusu Clark Gable’in adından) Bir kadın veya bir kızı, ilgi duyduğu halde ters davranmak, yüz vermemek. (BAS)

Söğüşlemek¹³

“Bu kez bunluğun II. Abdülhamit’le giderileceği düşünülmüş, o da hemen halkı 33 yıl **söğüşleme** hazırlıklarına geçmiştir.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.29)

Hacamat et[tir]mek¹⁴

“Kendi yaşamına göz dikenleri birer birer **hacamat ettirirken**, kendisine karşı diye bellediği senatörleri de ortadan kaldırtmıştır.” (*Paf ve Puf*, s.16)

Yürütmek¹⁵

“S.S.’ler kadınların üstüne saldırıp parmaklarında kalmış son yüzükleri de **yürütürler**.” (*Paf ve Puf*, s.28)

Panduflacı¹⁶

“Çünkü, **panduflacının**, işe yaramazın tekidir.” (*Kediler*, s.8)

Altmış altıya bağlamak¹⁷

“Ama yeniden karşı karşıya geldiklerinde Madam onu iyisinden **altmışaltıya bağlar**.” (*Kediler*, s.103)

Tantuna gitmek¹⁸

“İş, bu noktaya geldiğinde, büyük bir düdük hem hamamlanmış kişiye hem de evin öteki insanlarına yıkımı haber verir ama bunca çaba, bunca zaman **tantuna gitmiş** olur.” (*Paf ve Puf*, s.7)

Mariz atmak¹⁹

“Hele erkek kediler bir dişiye **mariz atıyorlarsa** pattadak onun imdadına koşar.” (*Kediler*, s.75)

-Hapishane, tutukevi (mahpus, tutuklu) argosu: Enselenmek.

Enselenmek²⁰

¹³ Söğüşlemek: Çalmak, soygunculuk etmek, yankesicilik yaparak birisinin eşyasını, parasını elde etmek. Söğüşlemek de denir. (BAS)

¹⁴ Hacamat etmek: (Birini) Kesici bir araçla yaralamak. (BAS)

¹⁵ Çalmak, aşırmaq. (TA)

¹⁶ Pantuflacı: Hırsız; yan kesici; dolandırıcı. (BAS)

¹⁷ Hile yapıp kandırmak, hileyle başarmak. (BAS)

¹⁸ Geçerli bir neden olmaksızın zarar görmek, boş yere kaybetmek; yaralanmak, ölmek. (BAS)

¹⁹ Dövmek, dayak atmak. (BAS)

²⁰ Yakalanmak, tutuklanmak. (BAS)

“**Enselenmesine** bir de edebiyata, özellikle de günlük türüne tutkunluğ u yol açmıştır denilebilir.” (*Paf ve Puf*, s.11)

-Kışla (asker) argosu: Pata çakmak.

*Pat[a] çakmak*²¹

“... birbirlerine **pata çakmasını** seyretmek kadar hiçbir şey kalbe sıcaklık veremez.” (*Paf ve Puf*, s.138)

-Denizcilik (denizci) argosu: Alabanda, kalafata çekmek.

*Alabanda*²²

“Haşim Bey, Muallim Naci **alabandasındandır.**” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.87)

*Kalafata çekmek*²³

“Onlar kendilerini **kalafata çekerken**, biz de Léautaud’nun su katılmamış bir XVI. Louis budalası olduğunu açıklayabiliriz.” (*Paf ve Puf*, s.128)

-Etnik azınlıklar argosu: Kıtıpyos.

*Kıtıp[i]yos*²⁴

“Poe, bunların düşünmeyi biçime ve niceliğe uygulamış kıtıpyos mantıkçılar olduğunu söyler.” (*Paf ve Puf*, s.68)

-Cinsel argo: Gıcır gıcır, şırfıntı, şıkırdım, babaçko.

*Gıcır gıcır*²⁵

“Şairimiz son şiirlerini **gıcır-gıcır** bir estetikle döktürdüğüne de inanır.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.50)

*Şırfıntı*²⁶

“Görülüyor ki, Halley **şırfıntısının** 1910 yılında dünyamıza konuk olması çocukların düşüncesini açmamıştır.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.67)

²¹ Ayak topuklarını birbirine vurarak asker selamı vermek. Pata çakmak, patayı çakmak biçimlerinde de kullanılır. (BAS)

²² (ital. *alla banda*, denizcilikte “teknenin iç yanı”) Çok ilgi duyan (kimse, kimseler), askıntı. (BAS)

²³ Gemiyi onarmak için karaya çekmek. Azarlamak, paylamak. (TDK)

²⁴ Yararsız, değersiz, düşük nitelikli (nesne, şey, kimse). Kıtıpyos şeklinde de kullanılır. (BAS)

²⁵ (İnsan için) Genç, körpe; tazeliğiyle cinsel istek uyandıran. (BAS)

²⁶ Seviyesi düşük, bayağı olan. (TDK)

Şıkırdım²⁷

“Kedilerin en **şıkırdımı** Riquet’dir.” (*Paf ve Puf*, s.124)

Babaçko²⁸

“Dâhimiz de **babaçko** bakışlarını onların üzerinde gezdirdikten sonra (...)” (*Kediler*, s.37)

-**Eşcinsel argosu**: Dümbelek, oğlancı.

Dümbelek²⁹

“Eh yazarlar da **dümbelek** olmadıklarını anlatmak için önlerine çıkanı harcar dururlar.” (*Paf ve Puf*, s.61)

Oğlancı³⁰

“Roehm’in bu konuda gizlisi saklısı yoktur. Dört dörtlük bir **oğlancıdır** o. Boyuna sevgili değiştirir.” (*Paf ve Puf*, s.20)

-**Eğlence yerleri (gazino, meyhane, müzisyen) argosu**: Yuvarlamak.

Yuvarlamak³¹

“Ertesi gün er horozda kalkarak bardağı bir dikişte **yuvarla**.” (*Paf ve Puf*, s.151)

-**Esnaf (satıcı, seyyar satıcı, eskici, dövizci...) argosu**: Papel.

Papel³²

“Elli **papel** karşılığında kitabımı kendi yayınları arasına almaya evetlik gösterdi.” (*Kediler*, s.166)

-**Fikir gruplarının (sağ, sol, parti, dernek, loca, kulüp) argosu**: Faşo.

Faşo³³

“Bir de bakarsınız ki bugün solcu denilen bir kimseye yarın sağcı, öbür gün toplumcu, dördüncü gün ise **faşo** denilmektedir.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.15)

²⁷ Oğlan, yeniyetme erkek çocuk, genç erkek. (BAS)

²⁸ Güçlü, gösterişli, iri yarı (kadın). (TDK)

²⁹ Edilgin eşcinsel (erkek). Pezevenk. Aptal, bön (kimse). (BAS)

³⁰ Hemcinsleriyle cinsel ilişkide bulunan erkek; luti, kulampara. (TDK)

³¹ İçki içmek, özellikle bir ‘tek’ rakıyı bir yudumda içmek. (BAS)

³² Para, kâğıt para, lira, bir lira (eskiden bir liralık kâğıt para). (BAS)

³³ Faşizm yanlısı kimse, faşist (erkek). (BAS)

1. Argo Kullanımının Salâh Birsel'in Söz Varlığına Etkisi

Salâh Birsel hangi edebî türde eser vermiş olursa olsun, muhakkak argonun söz varlığından yararlanmışır. Bu çalışma kapsamında yazarın yalnızca üç deneme eseri üzerinden bile argonun kullanım alanının çeşitliliğini görmek mümkündür. Bu durum, yazarın argoyu üslubunun bir parçası olarak bilinçli şekilde kullandığına işaret etmesi bakımından önem arz eder.

Yazarlar, eserlerinde seçtiği karakterleri onların yaşadığı ve yetiştiği ortama uygun bir dille konuşarak eserin gerçekliğini ortaya koyarlar. Salâh Birsel de gerçekliği yansıtmak ve ortamına uygun dili yakalamak için gerektiği yerlerde argoya başvurur: “Porno Pornoya Karşı” adlı denemesinde Henry Miller’in yazarlığından bahsettiği kısımlarda, onun eserlerindeki karakterlerin toplumun alt sınıfından oluştuğunu, topluma uyum sağlayamayan, dışlanmış kesimden seçildiğini anlatır. Bunu okurlarına aktarırken de Miller’in yarattığı karakterlerin gerçekliğine uygun olarak alt sınıfın konuştuğu dilden yani kabadayı argosundan yararlanır; bahsettiği bu insanları tanımlarken “zirzop, traşçı, kakule herifler, üşütükler” gibi argo ifadeler kullanır:

Hiçbir şehir rehberinin adını anmadığı batakhanelere, pislik yuvalarına gittiğinde büyük bir ateş ve esinle geri döner. Gördüğü şeylerin şallamşopluğundan gözleri parlar. Bu gibi yolculuklarda yeni yeni dostlar edinir. Bunlar çokluk hastalar, sakatlar, katiller, kimsenin dönüp bakmadığı kişilerdir. Çünkü Miller’in dikkatini çeken kümes gibi evlerin sokağını bunlar doldurur. En çok da gerçek üşütükleri³⁴ yeğler. Ona göre kaçıklar dünyanın en sağlıklı kafasını taşıyan kişilerdir. Rasladığı zirzopları³⁵, delibozukları, traşçıları³⁶, kakule herifleri say bitiremezsiniz. (Kediler, s.13-14)

Birsel'in entelektüel kimliğinin oluşmasında en büyük iki etken; çok okuması ve onu sürekli araştırmaya yönlendiren merak duygusu olmuştur. O, yazılarını yazmadan önce uzunca bir okuma serüvenine tâbi tutar kendini. Okuduklarından edindiği malzemelerden notlar çıkarır, çıkardığı notları birbirine ekler veya çıkarmalar yapar ve denemelerini bu yolla kurgular (Birsel, 2019: 131). Okuduklarının ona kazandırdığı geniş söz varlığıyla birlikte, dile olan merakı sayesinde dilin bütün inceliklerini bilmesi, onun

³⁴ Deli, çılgın. Olağandışı, anormal (kimse). (BAS)

³⁵ Zıppır. (TDK)

³⁶ Geveze, lafazan, laf ebesi. Yalancı. (BAS)

üretken bir yazar olmasında ve özgün bir üslubu yakalamasında büyük rol oynamıştır. Denemelerinde metnin akıcılığını sağlamak, diline zenginlik katmak ve tekdüzeliğe düşmekten kaçınmak için de zaman zaman argo deyimlerden yararlanmıştır. Örneğin; “Fantoma Geliyor” adlı denemesinde “ölmek” anlamına gelen iki farklı argo deyimini kullanarak monoton bir anlatımdan kaçınmıştır: “Yavrum, düşgücü bulunmayan bir insan da, öldürülen mi **kalıbı dinlendirdi**, yoksa öldüren mi **öteki dünyayı boyladı**, bunu çıkaramaz elbet.” (*Paf ve Puf*, s.64).

Birsel, olumsuzluk çağrıştıran bazı sözcük ve deyimlerdeki bu olumsuz anlamı kırmak amacıyla örtmece yoluyla oluşturulan argo ifadelerden yararlanır: “Madeleine, aferin ona, şiiri yaşamdan ayrı tutmadığı, onu yaşam kadar sevdiği **palamutunu yuvarlar**.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s. 51). “Palamut” argo sözlüğünde “sigara”; “yuvarlamak” eylemi de “içki içmek, özellikle bir tek rakıyı bir yudumda içmek” (*BAS*) anlamındadır. Birsel bu iki sözcüğü birleştirerek “sigarayı tek yudumda içmek” anlamına gelen bir deyim oluşturmuştur. Sigara, kişiye zarar veren ve bağımlılık yaratan bir madde olduğundan dolayı bazen yazarlar, doğrudan bu sözcüğü kullanmak yerine sansürlemeyi tercih eder. Birsel de burada sigarayı bağımlılık yaratan kötü bir madde olarak değil de aksine yazarın sevdiği bir alışkanlık olarak aksettirmek istemiştir.

Denemecinin, kalıplara bağlı kalmayıp, özgünlük yakalamak amacıyla dilde var olan argo ifadeleri değiştirme yoluyla sözcüksel sapmalar yarattığı görülür. Örneğin: genel dilde mevcut olan “tırı vırı” sözcüğünü “tırı veri” (*Kediler*, s. 8); “cavalacoz” sözcüğünü “cavalacivoz” (*Kediler*, s.8); “tırışka” sözcüğünü “fırışka” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.141) şeklinde özgün kullanım şekilleriyle ifade eder. Bunun yanında anlamsal sapmalar yarattığı argo ifadelerle de rastlanır: “Fransız yazarlarından Restif de la Bretonne da Büyük İhtilal günlerinde Paris sokaklarında bundan daha kanlı, daha **şırlak** olaylarla karşılaşır da o, Müşavir Paşa gibi soğukkanlılığını yitirmez.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.161). Burada “saçı olmayan kel” anlamına gelen “şırlak” sözcüğünü, metnin bağlamında “korkutucu, şiddetli” anlamlarında kullanması bir anlamsal sapmadır.

Salâh Birsel’i Salâh Birsel yapan öğelerden biri üslubunun değişmez unsuru olan ironik anlatıdır. O, okuru hem düşündürmeyi hem güldürmeyi amaçlar; mizahına renk katmak için de yine argonun söz varlığına başvurur:

Bir Kaliforniya Kızılderilisi başbuğu Yüzbaşı Jack, öteki adıyla Çopur Charley, öteki adıyla İstimbot Frank, öteki adıyla Pasaklı Jim, öteki adıyla Boston Charley, öteki adıyla Kıvrıkcık Hekim, öteki adıyla Salapurya Jim şöyle diyecektir: -İnsanoğlu, yüreğinin isteğini yerine getirmek için de öldürür.

Hay ağzını öpeyim, bütün öldürücüler, bütün hacamatçılar³⁷, bütün kana susamışlar, bütün zorbalarda bunu yapmıştır.

Ama dikkat edin. Yüzbaşı Jack bize şunu da fısılayacaktır:

-Gönlünden geçeni öldürmek, sevginin ta kendisidir. (Paf ve Puf, s.108)

Birsel, denemelerinde sık sık yazarları sahneye çıkarır. Bir deneme içinde birçok yazarı konuk alır, olayları ve durumları konudan konuya atlayarak anlatır. Bu durumun okuru sıkacağı ve dikkatini dağıtacağını bildiğinden okurun ilgisini çekmek ve anlatımı canlandırmak adına hem anlatıma hareketlilik katar hem de güldürmeye yönelir. Komik olanı yakalamak için de aralara argo sözler yerleştirir: "Dikkat ederseniz, yazarları birbirleriyle tokuşturarak, takıştırarak ilerliyoruz. Bu kez Jack London'ı sahneye çıkaralım ki, o da Miller'ın **bamburuklarını söksün**³⁸." (Paf ve Puf, s.113)

Yazar, bazen de tarihi olayları anlatırken toplumsal eleştiri söylemi olarak yergiye başvurur. Yergilerinde olumsuz anlam çağrıştıran ifadeleri vurgulamak ve iğneleyici bir üslubu yakalamak için de argonun söz varlığına sığınır: "Pencerelerin bakmayı ve görmeyi öğretme bakımından büyük bir değeri varsa da insanoğlunun içinde de birbirlerini seyretme, birbirlerini **dikizleme**³⁹ eğilimi kuğurdayıp durur. Kalabalıklar en çok da hükümdarları **iskandil etmeye**⁴⁰ düşkündürler." (Paf ve Puf, s.146)

Salâh Birsel, bir dil ustasıdır. O, Türkçeye her yönüyle hâkim olan ve dilin tüm inceliklerini bilen bir denemecidir. Dile olan hâkimiyeti, yaratıcılığıyla birleştiğinde söz varlığına yeni söz ve deyimler kazandırmıştır. Bazen tamamen kendi hayal ürününün bir yansıması olarak yeni sözler türe-

³⁷ Kavga, saldırı gibi durumlarda özellikle bıçak vb. kesici araçlar kullanan (kimse, kabadayı). (BAS)

³⁸ (Birini) Döverek perişan etmek. (BAS)

³⁹ Bakmak, gözlemek, gözetlemek. (BAS)

⁴⁰ Kollamak; dikkatle gözlemek. (Birini) Sınamak; tepkisini anlamak için ağız aramak, nasıl davranacağını önceden anlamaya çalışmak. (BAS)

tir. Örneğin; dilimizde “sümük” ve “simit” gibi isimler mevcutken, bu isimleri fiil hâline getirerek “sümükleme”, “simitleme” şeklinde yeni ifadeler oluşturur:

“Ağzında tek diş kalmamış, yüzü de adamakıllı **sümüklemiş**⁴¹dir.” (*Paf ve Puf*, s.124)

“Adaam, biz yine ozanların bulunmadığı bir dünyaya dönerek, hem işimizi **simitleyelim**⁴² hem de lafı Rouletabile’e kaydırmaya olanak bulalım.” (*Paf ve Puf*, s.80)

Bazen de genel dilde mevcut olan ifadeleri çeşitli benzetmelerden yararlanarak yeni anlam ilişkileri kurar ve “gönlünün davulunu yarmak”, “kafası kirişlenmek”, “keşkek etmek”, “bağdaşını bozmamak”, “kafanın iniş çıkış dolabını bozmak”, “lafa parça salmak”, “bulaşık suyu sıvamak”, “salamuraya yatırmak”, “hoşafını soğutmak”, “kuşbaşı etmek”, “hartasını purtasını çıkarmak” gibi yeni deyimler meydana getirir:

“Ayakta duramayacak kadar **kafası kirişlendi**⁴³ de sokaklara düştü mü, mahalle çocukları ardına takılır.” (*Paf ve Puf*, s.84)

“Yalnız bir kez, 4 Ekim 1943’te, Poznan’da kendisine gönülden bağlı S.S. subayları önünde **gönlünün davulunu yarmıştır**⁴⁴.” (*Paf ve Puf*, s.24)

“Bir de bayram olup olmadığına bakmadan ellerini öptürenleri **salamuraya yatırmak**⁴⁵ gerekir.” (*Paf ve Puf*, s.55)

“Rus-Japon Savaşını **keşkek eden**⁴⁶ yapıtı da bunlar arasındadır ama bunun bir örneği sonradan bir dostunun evinden çıkmıştır.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.87)

“Hele eski sadrazam Mahmut Nedim Paşa’ya bağlılığı, işe **bulaşık suyu sıvamıştır**⁴⁷.” (*Paf ve Puf*, s.89)

⁴¹ Yaşlılıktan yüzün kırıışması, ihtiyarlamak.

⁴² Konuyu bağlamak, noktalamak.

⁴³ Sarhoş olmak, sarhoşluktan başı dönmek.

⁴⁴ İçinden geçenleri söylemek, açıkça konuşmak.

⁴⁵ Mevzubahis etmek.

⁴⁶ İşleyen, konu edinen anlamında kullanılmıştır.

⁴⁷ İşleri karıştırmak, ortalığı karıştırmak.

“Nedir, Paris’te oturan Ahmet Rıza, Nuri Bey, Dr. Nazım, Hoca Kadri Efendi, bu Jön Türk avına paça kaptırmayacaklar ve Paris’teki **bağdaşlarını bozmayacaklardır**⁴⁸.” (*Paf ve Puf*, s.43)

“Bir defasında, Alp Dağları’nda, çıtı çıkmayan köylerde, dolaşırken Cinyet Napoleon’u diye anılan ve Londra’dan beri kendisini izleyen Prof. Moriarty onun **hoşafını soğutmuştur**⁴⁹ (...)” (*Paf ve Puf*, s.70)

“Poirot-Delpech’in yazısında ilgimi çeken, daha doğrusu **kafamın iniş-çıkış dolabını bozan**⁵⁰ ağır askerle Camus’nün üzerine gelenlerin tutumudur.” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.15)

“İnsan orda çok yer, içer. **Lafa parça salar**⁵¹. Çekinmeden tarih, tiyatro, felsefe, gökbilim, fizik, tarım, ahlak üzerine tartışır.” (*Kediler*, s.95)

“Kuralına uygun olarak oynandığı ve belli bir tempo tutturulduğu vakit seyircileri **kuşbaşı ederler**⁵².” (*Halley Kimi Kurtarır*, s.149)

“Yaşar Aksoy -ki o da dünyaya yumuşak inişini Karşıyaka’da, Müsavat Sokağında yapacaktır- benimle ilgili bir yazısında onların **hartasını purtasını çıkarmıştır**⁵³.” (*Kediler*, s.157)

Sonuç

Toplumun belli bir kesimince yaratılan ve yaşatılan argo, Salâh Birsal’ın eserlerinde üslubunun önemli bir parçası olarak karşımıza çıkar. İncelenen üç deneme eserinde, (*Kediler*, *Paf ve Puf*, *Halley Kimi Kurtarır*) Hulki Aktunç’un argo tasnifi içinde yer alan *kabadayı argosu*, *hırsız, dolandırıcı ve yankesici argosu*, *hapishane, tutukevi argosu*, *kışla argosu*, *denizcilik argosu*, *etkin azınlık argosu*, *cinsel argo*, *eşcinsel argosu*, *esnaf argosu ve eğlence yerleri argosuna*; Nevzat Özkan’ın tasnifinde ise *fikir gruplarının argosuna* örnek teşkil edecek argo sözler tespit edilmiştir. Tespit edilen bu argo sözlerin, denemecinin söz varlığına etkisi farklı işlevlerle karşımıza çıkar. İncelenen eserlerde argonun söz varlığına etkisi, gerçekliği yansıtma; tekdüze anlatımdan kaçınma ve metnin akışını canlı tutma çabası; olumsuz anlam çağrıştıran sözlerdeki olumsuz anlamı kırma; ironik anlatımını süsleme ve mizahına renk katma; toplumsal eleştiri söylemi olarak yergilerini çarpıcı biçimde ifade

⁴⁸ Mevcut düzeni bozmamak, rahatını kaçırmamak.

⁴⁹Öldürmek.

⁵⁰ Sinirlenmek, tepesi atmak.

⁵¹ Koyu sohbete dalmak, keyifle sohbet etmek.

⁵² Mest etmek, büyülemek.

⁵³ Detaylı olarak ele almak, detaylı olarak anlatmak.

etme; dilde özgünlüğü yakalama gayesiyle sözcüksel ve anlamsal sapmalar yaratma işlevleriyle karşımıza çıkar. Dile tüm yönleriyle hâkim olan ve dilin inceliklerini yaratıcılığıyla birleştiren denemecinin, mevcut argonun söz varlığından yararlanarak çeşitli yollarla kendine özgü argo sözler türettiği görülür. Bu yönüyle de daha detaylı bir incelemeyle Salâh Birsel sözlüğü oluşturacak kadar geniş çaplı bir söz varlığından bahsetmek mümkündür.

Kaynakça

- Aktunç, Hulki (1990). *Büyük Argo Sözlüğü*. İstanbul: Afa Yayınları.
Birsel, Salâh (2020). *Halley Kimi Kurtarır*. İstanbul: Sel Yayıncılık.
Birsel, Salâh (2019). *Kediler*. İstanbul: Sel Yayıncılık.
Birsel, Salâh (2013). *Paf ve Puf*. İstanbul: Sel Yayıncılık.
Devellioğlu, Ferit (1990). *Türk Argosu*. Ankara: Aydın Kitabevi Yayınları.
Korkmaz, Zeynep (1992). *Gramer Terimleri Sözlüğü*. Ankara: Türk Dil Kurumu.
Mangır, Mediha (2011). "Osman Cemal Kaygılı'nın Söz Varlığında Argo". *Türklük Bilimi Araştırmaları*, 30: 233-252.

Elektronik Kaynaklar

<https://sozluk.gov.tr/>

Kısaltmalar

BAS: Büyük Argo Sözlüğü

TA: Türk Argosu

TDK: Türk Dil Kurumu

MUSAHİPLİK KURUMUNUN BAZI TÜRK ROMANLARINDAKİ YANSIMALARI*

Reflections of Musahiplik Institution in Some Turkish Novels

Özge DİKMEN*

ÖZ

Aleviliğin dedelik ve kirvelik ile birlikte temel kurumlarından biri ve bir sosyal dayanışma biçimi de olan, Alevi inancı ile ilgili temel kaynaklardan olan *Buyruk*'larda talip ve sufi kavramlarından sonra en çok kullanılan kavram olduğu görülen ve *yol kardeşliği* olarak da isimlendirilen musahiplik, Alevi inancının birçok toplumsal olgu ve ritüelini bünyesinde barındıran önemli unsurlarındandır. Musahipliğin Alevi toplumlarında uzun yıllar boyunca çok etkili şekilde varlık göstermiş bir kurum olduğunu söylemek mümkündür. Musahiplik bir nevi iki insanın hayat boyu sürecek kardeşliği olup bu kavramın kökeninin birçok kaynaktan Kırklar Cemi'ne dayandırıldığı görülmektedir. Alevilik inancının temel kurumlarından olan musahiplik Cumhuriyet sonrası Türk romanında özellikle Alevi inancı üzerine kurgulanan romanlarda kendisine geniş yer bulan unsurlardandır. Romanlarda musahiplik kurumu ile ilgili olarak yansımaları bulan olgular; musahiplik cemi, musahipliğin gerekleri, musahiplerin birbirlerinden beklentileri ve birbirlerine karşı olan sorumluluklarıdır. Bu noktada başta Korkmaz Göçmen'in *Dara Durmak* romanı olmak üzere incelemeye tabi tutulan romanlarda musahiplik kurumuna, kurumun gereklerine, musahiplik cemine ve musahiplerin birbirlerine karşı olan sorumluluklarına geniş yer verildiğini söylemek mümkündür.

Anahtar Sözcükler: musahip, musahiplik, yol kardeşliği, musahiplik ritüelleri, roman.

ABSTRACT

Musahiplik, which is one of the basic institutions of Alevism along with dedelik and kirvelik and a form of social solidarity, is one of the important elements of the Alevi faith that incorporates many social phenomena and rituals, and is also called the brotherhood of the way, which is seen to be the most used concept after the concepts of talip and sufi in the Buyruks, which are the main sources related to the Alevi faith. It is possible to say that Musahiplik is an institution that has existed

* Bu bildiri, yazarın Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. Selçuk Çıkkla danışmanlığında tamamladığı *Cumhuriyet Sonrası Türk Romanında Alevilik İnancının Yansımaları* başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

* Arş. Gör. Dr., Munzur Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Tunceli-Türkiye. E-posta: ozgedikmen@munzur.edu.tr. ORCID: 0000-0001-8828-0139. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531434>

very effectively in Alevi societies for many years. Musahiplik is a kind of lifelong brotherhood of two people and it is seen that the origin of this concept is based on Kırklar Cemi in many sources. Musahiplik, which is one of the basic institutions of the Alevi faith, is one of the elements that find a wide place in the post-Republican Turkish novels, especially in the novels fictionalized on the Alevi faith. The phenomena reflected in the novels related to the institution of musahiplik are the musahiplik jem, the requirements of musahiplik, the expectations of the musahip from each other and their responsibilities towards each other. At this point, it is possible to say that the institution of musahiplik, the requirements of the institution, the musahiplik community and the responsibilities of the musahip towards each other are given a wide coverage in the novels analyzed, especially Korkmaz Göçmen's novel Dara Durmak.

Keywords: musahip, musahiplik, road brotherhood, musahiplik rituals, novel.

Giriş

Aleviliğin temel kurumlarından biri olan musahiplik, Alevi inancının birçok sosyal olgu ve ritüelini barındıran önemli unsurlarındandır. Musahipliğin Alevi toplumlarında uzun yıllar boyunca çok etkili şekilde varlık göstermiş bir kurum olduğunu söylemek mümkündür.

Roman, içinden çıktığı toplumun düşünce ve estetik yapısının yansımalarıyla dolu bir türdür. Bazı romanlar yazıldıkları toplumun tarihini, sosyo-kültürel yapısını, sosyal ve siyasi alanda geçirdiği değişimleri yansıtır. Bu anlayışla yazılan romanlar yazarın içinde yaşadığı toplumun gerçeklerini dile getirir. Türk edebiyatında roman türü bağlamında bakıldığında temelinde Alevilik inancının yer aldığı romanlara çok sık rastlanılmadığı görülmektedir. Kimi romanlarda olayların geçtiği mekânın var olan gerçekliği sebebiyle Alevi inancından, inanca dayalı gelenek ve göreneklerinden, yaşam biçimlerinden söz edilmek durumunda kalmıştır. Cumhuriyet sonrasında Aleviliği ana ya da yan tema olarak işleyen romanların sayısı fazla olmamakla birlikte oldukça zengin kültürel öğeler, inançsal ritüeller, değer yargıları ve gelenek-görenekler içeren Aleviliğin bütün bu unsurlarıyla bazı romanlarda kendisine yer bulduğu görülmekte olup musahiplik kurumu da bu unsurlardan birisidir. Bu çalışmada incelemeye tabi tutulan romanlarda da musahiplik kurumunun yazarlar tarafından çeşitli yönleriyle ele alındığı ve işlendiği görülmektedir.

1. Musahip-Musahiplik

Musahip, Arapça kökenli bir kelime olup “arkadaşlık eden, sohbeti güzel olan; ikrar verecek, nasip alacak karı-kocanın seçtiği kefil anlamında eş; yol arkadaşı, yol kardeşi” (Korkmaz, 2016: 481) anlamlarına gelmektedir. Alevi inancında ise musahip, ikrar vermiş evli erkek ve kadının seçmiş olduğu kefil anlamında yol kardeşidir (Korkmaz, 2016: 482).

Antropoloji Sözlüğü’nde *musahiplik* kavramının karşılığı olarak “yol kardeşliği” ifadesinin kullanılmakta olduğu görülmekte olup yol kardeşliği ise “Alevi topluluklarında dedenin önünde yapılan bir törenle kardeşlik kurma hali” (Emiroğlu; Aydın, 2003: 917) olarak tanımlanmaktadır. Fuat Bozkurt da yol kardeşliği olarak isimlendirdiği musahipliği “Alevilikte iki erkeğin ve böylece iki ailenin kardeş olması” (1993: 174) şeklinde tanımlamaktadır. Alevilikte çok önemli olan musahiplik kurumu denildiğinde “ikrar vermiş, evli iki kişinin eşleri ile birlikte, Hakk’a yürüyünceye değin kardeş kalacaklarına, birbirlerini koruyup kollayacaklarına, birlik ve beraberlik içinde yaşayacaklarına, dedenin ve cem topluluğunun önünde söz vermeleri biçiminde gerçekleştirilen bir törenle kurulan ‘toplumsal bir akrabalık’ kurumu” (Korkmaz, 2016: 482) anlaşılmaktadır. Musahipliğe; bu andın ölüm, düşkünlük, ayrılık gibi hâllerde bozulması durumunda yenilenmesinin mümkün olmaması ve bu birlikteliğin ölünceye dek devam etmesi gerekliliği sebebiyle “âhret kardeşliği” de denilmektedir (Er, 1998: 39). Musahip veya âhret kardeşi âdeti; aralarında kan bağı olmayan iki insandan birinin, öbürünün musahibi kabul edildiği “dinî kardeşlik” olarak da tanımlanabilir (Mélïkoff, 2015: 84). Musahiplik bireyin içinde bulunduğu topluma kabulü noktasında da önemli bir işlev (Azar, 2013: 79) üstlenmekte olup belli bir yaşa gelen her Alevi, musahip tutmakla yükümlüdür. (Korkmaz, 2016: 488).

Süleyman Çiltaş’ın Binboğa dağlarının Tahtalı dağlarına bakan eteğinde yer alan bir köy olan İnceköy insanının yaşamını anlattığı *Binboğalı Son Kökçüler* romanında Alevilik yoluna musahipsiz çıkılamayacağından (Çiltaş, 1999: 230) söz edildiği görülmektedir.

Korkmaz Göçmen’in *Dara Durmak* romanında musahiplik olgusuna geniş yer verildiğini hatta romanın ana kurgusunun musahiplik üzerine inşa edildiğini söylemek mümkündür. Romanda musahip olmak isteyen iki ailenin bu bağlamda yaşadıkları, musahip olabilmek adına yaptıkları ve

musahiplik cemine ayrıntılı bir biçimde yer verildiği görülmektedir. Roman kişilerinden Hüseyin, Alevi töresinde musahipsiz aile olamayacağını, kendilerinin de töreleri gereğince musahip aile seçmeleri gerektiğini ve bunu yapmadıkları takdirde kazançlarının ve yiyip içtiklerinin haram olacağını ifade etmektedir (Göçmen, 2022: 28). Romanda Alevilerin musahiplikten anladığının ne olduğu ve musahipliğe yüklediği derin anlam gözler önüne serilmektedir. Romanda yol kardeşliğinin Alevi töresine ve inancına göre bir nevi akraba olmak demek olduğundan, bu kardeşliğin kan kardeşliğinden daha kuvvetli sayıldığından (Göçmen, 2022: 35) söz edilmektedir.

2. Musahipliğin Tarihsel Kökeni

Musahipliğin *Buyruk*'larda talip ve sufi kavramlarından sonra en çok kullanılan kavram olduğu görülmektedir (Kaplan, 2019: 207). Musahipliğin tarihsel kökeni noktasında birtakım farklı görüşler mevcuttur. Bazı anlatılar musahipliğin kökenini Hz. Âdem'e kadar götürmektedir. Fakat yaygın inanışa göre musahiplik, "Hz. Ali ve Hz. Muhammed'den kalmıştır (Yıldırım, 2018: 248). Bu yaygın inanış, Hz. Muhammed'in miraç dönüşünde Kırklar Cemî'ne katıldığı, oradan döndükten sonra inananlara "*Her iki kişi birbirinizi kardeşliğe kabul edin.*" şeklinde buyurduğu, bunun üzerine her inananın kendisine bir kardeş bulduğu ve Hz. Muhammed'in de Hz. Ali ile kardeş, musahip olduğu şeklindedir (Bozkurt, 2020: 33). Musahipliğin Hz. Muhammed ile Hz. Ali'den kaldığına inanılması sebebiyle musahiplik andı içenler, Muhammed-Ali yoluna girmiş sayılmaktadırlar (Korkmaz, 2016: 488). Musahiplik iki kişinin hayat boyu sürecek olan kardeşliği olarak kabul edilmekte olup musahiplik andını bozanlar inançta Muhammed-Ali yolundan ayrılmış kabul edilmekte; bunların işlerinin bozulacağına, Dört Kapı'nın sürgünü, Kırk Makam'ın lanetlisi olacaklarına, sonlarının kötü olacağına inanılmaktadır (Korkmaz, 2016: 488-489).

Musahiplik kurumunun; kaynağını "Asya'nın kandaş toplumlarından aldığı", "tarihsel süreç içinde batıya doğru yayılarak Zerdüştlüğe, oradan Ahilik vasıtasıyla Aleviliğe geçtiğini" ifade eden Esat Korkmaz'a göre, "Yaşamın dayatması sonucu, kandaş akrabalığa dayanan topluluk üzerinde, savaşanlarla geride kalanlar arasında 'toplumsal akrabalığa' dayalı bir dayanışma örgütlülüğü" oluşturulmuş olup bu dayanışma örgütlülüğü, Alevilikteki musahiplik kurumunun kaynağıdır. Başka toplumlarda yalnızca savaşa, sefere gidenleri ve onların arkadaşlarını kapsamakta olan

“yol kardeşliği” veya “can yoldaşlığı” olgusunun, Alevilikte daha kurumsal nitelikli bir biçimde herkesi kucaklayan toplumsal bir örgütlenmeye dönüştüğü görülmektedir. Ona göre musahiplik Orta çağ koşullarında biçimlenmiş, geçirdiği değişim ve dönüşümler ile yaşanan zamanda anlamlı hâle getirilmiş, modern dayanışma şekillerini önceleyen ve medeniyet öncesi toplumların dayanışma şekillerini günümüze taşıyan, resmi hukuk, ahlak ve estetik ile bireysel/sosyal yabancılaşmaya karşı duruşa geçiren, çalışan bireyin gelecek hayalini canlı tutan sosyal bir kurumdur (Korkmaz, 2016: 487-490).

Reha Çamuroğlu'nun Safevîlerin Şah İsmail öncülüğünde tarikattan devlete geçiş sürecini işleyen *İsmail* romanında Hz. Muhammed ile Hz. Ali'nin musahip olduğu ile ilgili inanış kendisine yer bulmaktadır. Romanda Erdebil'de babası Şeyh Haydar'ın yazdığı ilmihalleri Tekelü Haydar'dan devralan İsmail'in bunları okumaya başladığı görülmektedir. Bu ilmihallerde İmam Cafer Buyruğu'na göndermeler mevcuttur. Bu göndermelerden biri de musahiplikle ilgili olup romanda musahiplikle ilgili olarak geçen parçanın *İmam Cafer-i Sadık Buyruğu*'ndaki “Muhammed ile Ali'nin Musahip Olması” bölümünden esinlenilmek suretiyle kurgulandığı görülmektedir:

... Malum olsun ki, cümle sahabe vardılar Hazreti Ali'ye biat kılıp boyun sunup talip olup iradet getirdiler. Hazreti Resul buyurdu: 'İki adam birbirleriyle musahip olmalı,' dedi. Hemen o an Muhammed, şahı Merdan Ali ile musahip ve kardeş olup birliğin anlamını gösterdiler. Muhammed Mustafa Sallallahü taala aleyhi ve sellem kendi mübarek eliyle kuşağını açtı. Şahı Merdan Aliyyel Murtaza'yı bağrına bastı. İki bir gömlekten baş gösterdiler. Başı iki, gövdeyi bir gördüler. Hazreti Resul, Ali hakkında şu hadisi okudu: 'Lahmike lahmi, demmike demmi, ruhike ruhi, cismike cismi' (Çamuroğlu, 2011: 146-147).

3. Musahipliğin Gereklere ve Nitelikleri

Alevilikte görgü cemine katılmak, başka bir deyişle Alevilik inancını seçip toplu tapınmaya devamlı katılım hakkını kazanmak musahip olmakla gerçekleşmekte olup bunun için ikrar verme töreninden geçmek gerekmektedir (Kaygusuz, 2004: 7). İkrar verme; talibin, girdiği yolun bütün şartlarına uyacağına dair and içmesidir. İkrar verip musahip tutma iyi bir talibin ömrünün sonuna dek sadık kalması gereken büyük bir yemindir. (Kaygusuz, 2004: 15).

“İki kişinin ayrılmaz birliği” olarak algılanan musahiplikte bir nevi hayat boyu sürecek bir birlik oluşmaktadır. Musahip olacak kişilerin eşleri ve anne-babaları da bu durumu onaylamalıdır. İleride eşler arasında çıkacak anlaşmazlıkların andın bozulmasına yol açma ihtimaline karşılık iki kişinin evlenmeden önce musahip olmaları pek doğru bulunmamaktadır (Korkmaz, 2016: 489). Kırsal kesim Alevileri arasında musahiplerin birbirlerine “bacılık, kardaşlık” diye hitap ettikleri, birbirlerinin anne ve babalarına “analık”, “babalık” dedikleri ve çocukları da birbirleriyle kardeş sayıldıkları için aralarında evliliğin söz konusu olamayacağı görülmektedir. (Kaygusuz, 2004: 12-13).

Olayların 1918 Tunceli’inde geçtiği ve o dönem insanının, onların aşiret ilişkilerinin, kavgalarının ve Osmanlı ile ilişkilerinin ele alındığı Remzi Aydın’ın *Göçebe Ruhlar* romanında musahipler için “iki kardeşten öte can” (Aydın, 2016: 80) ifadesi kullanılmaktadır.

Musahiplik taliplerinin öncelikle mürşidine, rehberine bağlı, olgun, güvenilir olması, yalan söylememesi, dedikodudan uzak durması, doğruluktan ayrılmaması, Dört kapı, kırk makamın koşullarını yerine getirmesi, toplum içinde dirlik ve birliği sağlaması gerekmektedir (Korkmaz, 2016: 488). Her iki musahip adayının ikrar vermiş olması, evli olması, yolun yasakladığı suçları işlememiş ve yol düşkününü olmamış olması, aileleri arasında küskünlük, dargınlık, kan bağı ve iki kuşak ötesine kadar evlilikle kurulan akrabalık bağının bulunmaması musahip olacak taliplerde aranan şartlardır. Musahip yol kardeşini kendisi seçmektedir, fakat bu seçimde temelde “dil ortaklığı, aile durumu, yaş eşitliği, yaşama yeri birliği” olmak üzere dört ortak özellik aranmaktadır (Korkmaz, 2016: 488-489). *Dara Durmak* romanında Alevi inancına göre, evli olan her Alevi’nin “huyunu suyunu, gelmişini geçmişini iyi tanıdığı, iyi bildiği, kendi kişiliğine, kafasına denk olan bir arkadaşını kardeş aile olarak seçmek zorunda” olduğu (Göçmen, 2022: 36) ifade edilmektedir.

Bu noktada musahiplik kendine has dini, ekonomik, toplumsal ve ahlaki kural ve amaçları bünyesinde toplayan bir kurum konumundadır. Musahipliğin temel iki işlevi vardır. Birincisi; söz konusu kişilerin dayanışma duygularını ayakta tutmak ve ömür boyu sürecek bu dayanışma ilişkisinin devamlılığını sağlamaktır. Diğer işlevi ise, denetim mekanizması olmasıdır. İki kişi hayatları boyunca “yol”dan çıkmamak için birbirlerini kontrol ederler (Taş, 2021: 54). Musahiplerin birbirlerine karşı olan sorumlulukları

ölünceye kadar devam etmektedir. Musahiplerden birinin ölmesi hâlinde musahibe karşı duyulan sorumluluklar onun geride bıraktığı eşi ve çocuklarına karşı bir sorumluluğa dönüşmekte olup sağ olan musahibin, ölen musahibinin bütün sorumluluklarını üstlenmek gibi bir zorunluluğu bulunmaktadır. (Yalçınkaya, 1996: 67-68).

Musahip olan erkeklere “kardeş”, kadınlara “bacı” denilmekte, musahiplerin namus ve mal mülk hariç, hemen her şeyleri ortak sayılmaktadır. Musahiplerden biri olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldığında musahibi yardımına koşmakta gücü yettiğince ona yardım etmekte, bunu severek ve töreye dayanan bir hizmet olarak yerine getirmektedir (Eröz, 2014: 126). Yardımlaşma musahipliğın temel niteliklerinden biri olup musahipler; birbirlerinin durumunu, çocuklarını kontrol etmekte, onlara kötü yola sapmamaları, erkândan ayrılmamaları için göz kulak olmaktadırlar. Musahipler her açıdan birbirlerine destektirler; acılarını, üzüntülerini, sevinçlerini paylaşmaktadırlar (Eröz, 2014: 126). Murat Okan’a göre musahipliğın “akraba olmayan bireylerin bir toplumsal bağ kurarak dayanışma ağını güçlendirme çabalarının bir görüntüsü” (2004: 78) olduğunu söylemek mümkündür. Musahiplik, ekonomik ve sosyal bir yardımlaşma şekli olarak “Alevilik-içi bir dayanışma kurumu” niteliği taşımaktadır (Okan, 2004: 78). Alevilikte sosyal dayanışma biçimi olan musahiplik, bir yandan “Alevi toplu davranışını, halkın toplu eylemini besleyen bir halka” olarak hayata geçmekte iken öte yandan “Alevi topluluk örgütlenmesini, halkın toplumsal örgütlülüğünü vücuda getiren bir basamaktır.” (Korkmaz, 2016: 483). Bu noktada musahipliğın, dayanışma işlevinin yanı sıra topluluk üyelerinin birbiriyle ve kutsal varlıklarla olan ilişkilerini düzenleme gibi bir işlevi de gerçekleştirdiğini (Yazıcı, 2014: 740) söylemek mümkündür. *Dara Durmak* romanında musahip olma ya da musahiplik kurumunun Alevilikte ilk toplumsal dayanışma biçimi (Göçmen, 2022: 36) olarak görüldüğü ifade edilmektedir. Romanda musahiplik kurumu için “toplumsal örgütlenmenin bir nevi çekirdeği” (Göçmen, 2022: 264) ifadesinin kullanıldığı görülmektedir.

Remzi Aydın’ın roman kahramanının kendi iç dünyasında yaptığı yolculuğu anlattığı *Piro* roman serisinin 2. kitabı olan *Hiçliğin Nefesi* romanında Alevilikte musahipliğın bir nevi sadakanın yerini tuttuğundan, onun bir sosyal yardımlaşma kurumu vazifesi gördüğünden (Aydın, 2020b: 210)

söz edilmektedir. Serinin 3. kitabı *Hakikate Yolculuk* romanında ise musahipliğin öneminin onun bir sosyal dayanışma kurumu olarak görülmesinden kaynaklandığı, köyün ya da çevrenin zengini ile fakirini musahipliğin bağladığı, musahipliğin kardeşlikten öte olduğu ve bütün bunlara ilave olarak daha da önemlisinin musahipliğin kişileri yola sokan kurum olduğu, musahibe zerre kadar toz kondurulmaması gerektiği, onun mahcubiyeti ya da darlığının yol kardeşinin de mahcubiyeti ve darlığı olduğu (Aydın, 2020a: 312) ifade edilmektedir.

4. Musahiplik Erkânı

Musahiplik erkânının; bölgeden bölgeye, ocaktan ocağa farklılıkları da bünyesinde barındırmakla birlikte genel bir çerçevesinin olduğunu söylemek mümkündür.

(...) Musahip erkânı, özel bir cem çeşidi olup iki çift arasında musahiplik bağının kurulması amacıyla özel olarak yapılır. Bu cem tam anlamıyla bir erginleme (initiation) ritüeli olup daha önce inisiye olmamış, yani musahip kavline girmemiş olanlar bu ayine kabul edilmez. Musahip erkânıyla musahip kavline giren dört kişi (iki çift) bu geçiş ritüeli vesilesiyle toplumun seçkin çekirdeğine katılmış olmaktadır. Esasen geleneksel Alevi toplumunda belirli bir yaşa gelmiş herkesin musahip kavline girmesi kaçınılmazdır. Musahip tutmak, evlilikten sonraki doğal aşamadır. (Yıldırım, 2018: 247).

Irène Mélikoff, musahipliğin Alevilerde dinî tören olmasının Ahî loncaları yoluyla olduğunu, bunun yanında bu âdetin göçebe nüfusun yerleştiği her yöreye, Orta ve Doğu Anadolu'ya, hatta daha da ötelere yayıldığını, İran Azerbaycanı'nda Ehl-i Hak'lar arasında, özellikle "Ateşbağı" denilen kolda "ikrar kardeşi, sülûk kardeşi âdeti" olduğunu, "ahiret kardeşi, birader veya hemşire"nin Yezîdilerde de görüldüğünü, aynı âdete Kürtlerde de rastlandığını, yetişkinlik çağına gelen her bireyin kendi ailesinden başka bir aileden ahiret kardeşi seçmek zorunda olduğunu ve eşlerin belli bir merasimden geçtiğini, ahiret kardeşinin hayatın her önemli zamanında, evlenme-ölüm anında kardeşinin yanında olmak zorunda bulunduğunu dile getirmektedir (Mélikoff, 2015: 85-86).

Musahip olmak isteyen bireyler ailelerinin onayını aldıktan sonra, rehber başvurmuştur. Rehber, başvuruyu değerlendirmekte, olumlu bulunduğu mürşide bildirmekte mürşit de musahiplik erkânı için cem kurulmasına karar vermektedir. Törene katılacak olanlar meydan aldığı zaman;

başta mürşit, onun yanına mürebbi, onun yanına ise rehber oturmakta, on iki hizmet sahipleri, görevlerine hazır beklemektedir. Cemin başında rehber ayağa kalkmakta ve mürşide niyaz etmektedir. Sonra avuç içleri yukarı gelecek şekilde secdeye kapanıp cem erenlerine sevgi, saygı ve bağlılığın bir ifadesi olarak kendi elini ardından mürşidin ve mürebbinin elini öpmektedirler. Musahip olacak bireyler mürşit karşısında dâr'a durmakta, mürşit öncelikle bunlara musahip olmanın yükümlülüklerini ve koşullarını anlatmakta, koşulları yerine getirip getirmediğini, musahipliğin yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul edip etmediğini sormaktadır. Musahip olacıklardan olumlu yanıt alınması durumunda pir, bir gülbank okumaktadır. Bu gülbanktan sonra musahip olacak bireyler yerlerine oturmaktadır. Bu bireylerin musahip olmak için bu duadan sonra en az bir yıl bazen de daha kısa süre beklemeleri lazımdır. Bu süre musahip adaylarının birbirlerini denemeleri, musahipliği yürütüp yürütemeyeceklerini anlamaları için verilen sınama süresi olup eğer bireyler anlayamayacaklarını anlarsa bu süre içinde müsahiplikten vazgeçmektedirler. Sınama süresi olumlu geçerse, o birey musahipliğe uygun görülmektedir (Korkmaz, 2016: 490-491). Musahip adayları sınama süresi sonunda rehber tarafından boyunlarına tığbent ya da mendil bağlanarak cem meydanına getirilmekte, eşleri ile beraber dâr'a durmakta ve yaptıkları eylemlerle ilgili olarak ceme katılanların rızalığı sorulmaktadır. Ardından üzerlerine beyaz bir bez örtülmek suretiyle dededen dua ve nasihat almakta ve yapılan tören sonunda musahipliğe girmiş olmaktadır. Sınama süresi içinde musahip adayları musahipliğin gereklerini yerine getiremeyeceklerine inanıp vazgeçerlerse, kardeşlik antları bozulmuş sayılmamakta ve başka biriyle musahip olabilmektedirler. Ancak musahip olduktan sonra andı bozanlar yeni bir musahip tutamamakta ve düşkün sayılmaktadır (Er, 1998: 42).

Hikâyesi 1937-1938 Tunceli olayları üzerine kurulan Mustafa Yeşilova'nın *Kopo* romanında musahip olan çiftlerin ikrar töreninden bir sahneye yer verilmektedir. Musahip olmak için verilen sözün ne kadar önemli olduğunun, bu yemine musahiplerin ömürlerinin sonuna kadar sadık kalmasının önemini romanda "Lâf değildi, lakırdı değildi, sözdü, söz veremeydi." (Yeşilova, 1978: 51) ifadeleriyle net bir biçimde altının çizildiği, ayrıca musahiplerin her açıdan birbirlerini desteklemeleri, her konuda birlikte hareket etmeleri gerektiğine de dikkat çekildiği görülmektedir.

Kurgusunun 1968 senesinde Güllüce'de yapılacak olan belediye başkanlığı seçimleri sürecinde yaşananlar üzerine oturtulduğu Yusuf Ziya Bahadınlı'nın *Güllüceyi Sel Aldı* romanında seçimlerin gerçekleştiği yer olan Güllüce bir Alevi köyüdür. Bu yönüyle romanda ön planda olmasa da Alevilik ile ilgili birtakım ritüel ve uygulamaların romanda kendisine yer bulduğu görülmektedir. Bu uygulamalardan biri de musahiplik töreni olup romanda roman kahramanı Mustafa ve Ali'nin musahip olmaları için bir tören yapıldığı ifade edilmekte, bu tören esnasında dedenin yaptığı:

Ey talipler! aldığınız var ise, verin. Verdiğiniz var ise alın. Döktüğünüz var ise doldurun. Ağlattığınız var ise güldürün. Yıktığınızı yapın. Ey talipler! yalan söylemeyin, kumar oynamayın. Elinizle koymadığınızı almayın. Elinize, dilinize, belinize sahip olun. Bundan sonra sizi kardeşten daha yakın, daha bir yapıyorum. "Siz"i, "sen" yapıyorum, "sen"i, "siz" yaptığım gibi. Gerçeğe hû!.. (Bahadınlı, 2003: 18)

şeklindeki duanın musahiplik cemi törenlerinde yapılan dualarla genel çerçeveden bakımdan benzerlik gösterdiği aşikardır. Ayrıca romanda Ali ile Mustafa'nın musahip olmaları sebebiyle dostluklarının "kardeş yakınlığından daha ileri" (Bahadınlı, 2003: 18) olduğunun ifade edilmesi musahiplik kurumunun içeriği ile birebir örtüşme göstermektedir.

Dara Durmak romanında musahip olmak isteyen iki ailenin musahip olmaya karar verdikten sonra, önce kendilerine bir Rehber buldukları, birbirleriyle yol kardeşi olmak istediklerini açıklayarak yardım istedikleri ifade edilmektedir. Rehberin onlara neler yapmaları gerektiğini tek tek anlatıp, adaylardan büyük olanının bir kurban alması gerektiğini söylediği, kardeşliğe uygun olup olmadıklarını öğrenmek ve erkânlarının yapılmasını rica etmek için pirlere adayları götürdüğü (Göçmen, 2022: 49-50) dile getirilmektedir. Romanda Dede'nin musahip olmak isteyen ailelere yol kardeşliğinin ne olduğunu, bu dünyada ve ahirette sürdürecekleri bu kardeşlikte neler yapmaları gerektiğini, musahipliğin önemi, kuralları hakkında bilmeleri gerekli olan konuları anlatıp, birbirlerini iyice tanıyabilmeleri için, vereceği bir yıl sonrasında yapılacak olan musahiplik, yani ikrar törenine kadar, yapmaları gerekenleri anlattığı (Göçmen, 2020: 50) bir erkâna da oldukça ayrıntılı bir biçimde yer verilmektedir. Ayrıca romanda Dede önderliğinde gerçekleştirilen musahiplik töreni de detaylı bir şekilde anlatılmakta, Dede'nin tören boyunca yaptığı inançsal ritüel ve uygulamalar gözler önüne serilmekte, musahipliğe giriş töreninde *musahip kurbanı* da

kesildiği görülmektedir. *Musahip kurbanı*, musahipliğe giriş töreninde iki musahip tarafından alınarak kesilen kurban olup bu kurbanın diğer bir adı da “öz kurbanı”dır ve “kardeşlikten ayrılınmaması”, “iki kişinin özlerini birleştirmesi” manasına gelmektedir (Er, 1998: 58). Romanda musahip kurbanı töreni çok detaylı bir biçimde anlatılmaktadır.

Musahipler her yıl dede huzurunda Görgü Cemi’nden geçmektedirler (Ersal, 2011: 1090).

İsmail Kaygusuz’un yaşanmış olaylardan hareketle kaleme aldığı *Son Görgü Cemi* romanının kurgusunun Alevi inancına sahip bir köyde yapılan Görgü Cemi’ndeki sorgulamalar, kabahat olarak algılandığı için ortaya dö-külen itiraflar, eleştiri ve özeleştiriler üzerine oturtulduğu görülmektedir. Romanda her yıl dede huzurunda yapılan ve musahiplerin de katılmasının zorunlu olduğu görgü cemine barışmak istemeyen, konu komşusuna verdiği zararı ödememiş ya da onu razı edememiş musahiplerin çağırılmadığının, katılıp aklanmayan, barışmak istemeyen musahiplerin dedenin dağıttığı hak lokmasını yiyemeyeceklerinin (Kaygusuz, 2006: 18) altı çizilmekte, hem musahipliğin gereklerinin hem de musahiplerin birbirlerinden beklentilerinin ve birbirlerine karşı sorumluluklarının neler olduğunun romanda yansımaları bulduğu görülmektedir. Romanda yol kardeşliğinin yani musahipliğin kan kardeşliğinden üstün olduğu (Kaygusuz, 2006: 19) ifade edilmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak Alevilik inancının temel kurumlardan olan musahipliğin Aleviliği ana ya da yan tema olarak işleyen adı geçen romanlarda kendisine geniş yer bulan Alevilik inancı ile ilgili unsurlardan olduğunu söylemek mümkündür. Bu romanlarda musahiplik kurumu ile ilgili olarak yansımaları bulan olgular ise musahipliğe Alevilerce yüklenen anlam, musahiplik cemi, musahiplik kurbanı, musahipliğin gerekleri, musahiplerin birbirlerinden beklentileri ve birbirlerine karşı olan sorumluluklarıdır. Bu noktada çalışmada adı geçen romanlar içerisinde musahiplik kurumunu hemen hemen bütün yönleri ile ele alan eserin Korkmaz Göçmen’in *Dara Durmak* romanı olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Kaynakça

- Aydın, Remzi (2016). *Göçebe Ruhlar*. İstanbul: Puslu Yayıncılık.
- Aydın, Remzi (2020a). *Hakikate Yolculuk-Piro 3*. İstanbul: Baraka Yayıncılık.
- Aydın, Remzi (2020b). *Hiçliğin Nefesi-Piro 2*. İstanbul: Baraka Yayıncılık.
- Azar, Birol (2013). "Sözlü Geleneğin Kurumsallaşması: Gelenekten Geleceğe Musahiplik Örneği". *Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi*. 3(3): 74-87.
- Bahadınlı, Yusuf Ziya (2003). *Güllüceyi Sel Aldı*. İstanbul: Morbenek Yayınevi.
- Bozkurt, Fuat (1993). *Aleviliğin Toplumsal Boyutları*. Ankara: Tekin Yayınevi.
- Çamuroğlu, Reha (2011). *İsmail*. İstanbul: Everest Yayınları.
- Çiltas, Süleyman (1999). *Binboğalı Son Kökçüler*. İstanbul: Can Yayınları.
- Emiroğlu, Kudret ve Aydın, Suavi (2003). *Antropoloji Sözlüğü*. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
- Er, Piri (1998). *Geleneksel Anadolu Aleviliği*. Ankara: Ervak Yayınları.
- Eröz, Mehmet (2014). *Türkiye'de Alevilik Bektâşîlik*. İstanbul: Ötüken Nesriyat.
- Ersal, Mehmet (2011). "Alevi İnanç Sistemindeki Ritüellik Özel Terimler: Musahiplik". *Turkish Studies*. 6(1): 1087-1110.
- Göçmen, Korkmaz (2022). *Dara Durmak*, Ankara: Etkin Yayınevi.
- İmam Cafer-i Sadık (2020) *Buyruk*. Hz. Fuat Bozkurt, İstanbul: Salon Yayınları.
- Kaplan, Doğan (2019). *Yazılı Kaynaklarına Göre Alevilik*. Ankara: Türk Diyanet Vakfı Yayınları.
- Kaygusuz, İsmail (2004). *Aleviliğin Toplumsal ve İnançsal Yol Kardeşliği Musahiplik*. İstanbul: Alev Yayınları.
- Kaygusuz, İsmail (2006). *Savaşlı Yıllar, Son Görgü Cemi*. İstanbul: Alev Yayınları.
- Korkmaz, Esat (2016). *Alevilik ve Bektâşîlik Terimleri Sözlüğü*. İstanbul: Anahar Kitaplar Yayınevi.
- Melikoff, Irène (1994). *Uyur İdik Uyardılar, Çeviren Turan Alptekin*, İstanbul: Cem Yayınları.
- Okan, Murat (2004). *Türkiye'de Alevilik*. Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

- Taş, Fırat (2021). "Varto Alevilerinde Sanal Akrabalık ve Dönüşümler". *Uluslararası Sosyal Arařtırmalar Dergisi*. 14(77): 49-55.
- Yalçınkaya, Ayhan (1996). *Alevilikte Toplumsal Kurumlar ve İktidar*. Ankara: Mülkiyeliler Birlięi Vakfı Yayınları.
- Yazıcı, Mehmet (2014). "Alevilięi Günümüze Taşıyan Ana Unsurlar: Musahiplik Geleneęi". *Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, (Bingöl, 03-05 Ekim 2013)*. Bingöl: Bingöl Üniversitesi Yayınları, 730-749.
- Yeşilova, Mustafa (1978). *Kopo*. İstanbul: Milliyet Yayınları.
- Yıldırım, Rıza (2018). *Geleneksel Alevilik- İnanç, İbadet, Kurumlar, Toplumsal Yapı, Kolektif Bellek-*. İstanbul: İletişim Yayınları.

ÇAYLAK MEHMED TEVFİK'İN "TARİH VEYA SENE 1171 CİNÂYETLERİ" ESERİ

Çaylak Mehmed Tevfik's Work "History or Year 1171 Murders"

Yusuf Can TIRAŞ*

ÖZ

Türk edebiyatında Yenileşme Dönemi ile birlikte yazar ve şairler halkın bilgi seviyesini artırmak için çeşitli türlerde eserler vermeye başlamıştır. Tanzimat Fermanı ile başlayan bu dönemde yaşayan Çaylak lakabıyla bilinen Mehmed Tevfik (1843-1893), farklı türlerde eser veren ve gazetecilik yaparak halka ulaşmayı amaçlayan bir yazardır. Türk edebiyatına pek çok eser kazandıran Mehmed Tevfik, folklor denemelerinin öncüsü konumundadır. Yazmış olduğu çoğu eserde İstanbul halkının yaşamına, sözlerine, fıkralarına yer vermiştir. Derleme, roman, antoloji, tezkire türlerinde eser veren Mehmed Tevfik, tarih alanında da eserler kaleme almıştır. Bu eserlerden biri "Tarih veya Sene 1171 Cinayetleri"dir. Bu eser, yarım kalmış bir Osmanlı tarihidir. 32 sayfalık bu eser, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan başlamakta, Osman Bey, Orhan Gazi, Yıldırım Bayezid ve Çelebi Mehmed dönemlerini kısaca anlatmaktadır. Eser, "Çelebi Mehmed" in anlatıldığı bölümde kesilmektedir. Eserde bilgiler kısa ve öz şekilde okuyucuya sunulmuştur. Bu bildiriye, Çaylak Mehmed Tevfik'in hayatı ve eserleri genel olarak anlatılacak, eserin tanıtımından sonra eserin tam metni verilecektir.

Anahtar Sözcükler: Tarih, Osmanlı, Çaylak, Mehmed Tevfik.

ABSTRACT

In Turkish literature, with the Modernization Period, writers and poets began to produce works in various genres in order to increase the level of knowledge of the public. Mehmed Tevfik (1843-1893), known by the nickname Çaylak, who lived in this period that started with the Tanzimat Edict, was a writer who produced works in different genres and aimed to reach the public through journalism. Mehmed Tevfik, who contributed many works to Turkish literature, is a pioneer of folklore essays. He included the lives, sayings and jokes of the people of Istanbul in most of the works he wrote. Mehmed Tevfik, who produced works in the genres of compilation, novel, anthology and anthology, also wrote works in the field of history. One of these works is "Tarih or the Year 1171 Murders". This work is an unfinished Ottoman history. This 32-page work starts with the foundation of the Ottoman Empire and briefly describes the periods of Osman Bey, Orhan Gazi, Yıldırım Bayezid and Çelebi Mehmed. The work is interrupted at the section where "Çelebi

* Dr., Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Millî Eğitim Bakanlığı, Konya-Türkiye. E-posta: yusufcantiras@gmail.com, ORCID: 0000-0001-7800-3007.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14531452>

Mehmed" is described. The information in the work is presented to the reader in a short and concise manner. In this report, the life and works of Çaylak Mehmed Tefvik will be explained in general, and the full text of the work will be given after the introduction of the work.

Keywords: History, Ottoman, Çaylak, Mehmed Tefvik.

Giriş¹

Şaban 1259/Eylül 1843'te İstanbul'da doğan ve çıkarmış olduğu *Çaylak* adlı mizah gazetesi sebebiyle "Çaylak"; geçirdiği çiçek hastalığı sebebiyle yüzünde izle bulunması nedeniyle de "Çopur" lakabıyla anılan Mehmed Tefvik, Türk folklorunun öncü isimlerinden birisidir (Menzel, 1979: 212; Akün, 1993: 240; Kutlar Oğuz, 2020). Babası Mustafa Ağa, gençliğini yeniçeri ocağında geçirmiş; yeniçeri ocağının dağılmasından sonra bir süre kapı çuhadarlığı, ardından Emtia Gümrükü tahsildarlığı ve sonraları berberlik veya kahvecilik mesleğiyle uğraşmıştır (Menzel, 1979: 212; Akün, 1993: 240; Kutlar Oğuz, 2020). Mehmed Tefvik'in, Türk folkloru ile ilgili çalışmalarının kaynağının babası olduğu ifade edilmektedir (Akün, 1993: 240). Mehmed Tefvik, düzenli bir tahsil görmese de annesi ve babası onun iyi bir eğitim almasında çaba sarf etmişlerdir (Kutlar Oğuz, 2020). Mehmed Tefvik, kendisini geliştirmeye özen göstermiş, Musullu Hayâlî Efendi'den ders almış ve divan şiiri tarzında şiirler kaleme almıştır (Akün, 1993: 240). Gazetecilik hayatına *Muhbir* gazetesi ile başlayan Mehmed Tefvik, *İstanbul*, *Hüdâvedigâr* gibi birçok gazetede çalışmış, *Asır*², *Terakkî-Eğlence*, *Letâif-i Âsâr* gazetelerini çıkarmıştır (Akün, 1993:240). Çıkarmış olduğu gazeteler dönemin şartları gereği uzun süreli olamamıştır. Mehmed Tefvik, asıl şöhretini çıkarmış olduğu *Geveze* ve *Çaylak* adlı mizahî gazetelerle sağlamıştır.

Mehmed Tefvik, Namık Kemal ve Recâizâde Mahmud Ekrem ile aynı dönemde yaşamasına rağmen onlardan farklı bir yol izlemiş ne Batı etkisine ne de eski edebiyata bağlı kalmıştır (Akün, 1993: 241). Mehmed Tefvik, edebî çalışmalarını daha çok Türk örf ve adetlerini, fıkralarını, şiirlerini, nesirlerini halka ulaştırmaya gayret etmiştir. Bunun için bu alanda birçok çalışma meydana getirmiştir. Bu sebeple Mehmed Tefvik'in eserleri Türk halk

¹ Mehmed Tefvik'in hayatı, edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında bilinenleri tekrar etmemek ve bildiri hacmi sebebiyle genel olarak bilgi verilmiştir. Mehmed Tefvik hakkında ayrıntılı bilgi için bk. (Bursalı Mehmed Tahir, 1338; Menzel, 1979; Akün, 1993; Kutlar Oğuz, 2020).

² *Asır* gazetesi için bk. Özyıldırım vd. (2014).

kültürünü ve yaşayışını göstermesi açısından önemlidir (Menzel, 1979: 212; Akün, 1993: 241). Mehmed Tevfik'in esas amacı sanat yapmak değil okurun kültür seviyesini artırmaktır, bunu da yazmış olduğu eserler ve çıkarmış olduğu gazeteler ile başarmak istemiştir. 1893'te vefat eden Mehmed Tevfik, Çamlıca Çakaltepe'de Tek Servi denilen mezarlığa defnedilmiştir (Akün, 1993: 241).

Mehmed Tevfik'in eserleri *Letâif-i İnşâ*³ (1281-1282, 5 c.), *Nizâmü'l-Âlem li-Cenâbi Akhisârî* (1287), *Kâfile-i Şu'arâ* (1290-1293)⁴, *İstanbul'da Bir Sene* (1299)⁵, *İki Gelin Odası* (1301-1302), *Letâif-i Hikâyât ve Garâib-i Rivâyât* (1288-1289)⁶, *Âsâr-ı Perîşân* (6 cüz, 1297/1298)⁷, *Nevâdirü'z-Zarâ'if* (1299)⁸, *Letâif-i Nasreddîn* (1299), *Bu Âdem* (1299-1301)⁹, *Hazîne-i Letâif* (1302-1303)¹⁰, *Tahrîc-i Harâbât* (1300)¹¹, *Meşâhir-i Osmâniyye Terâcim-i Ahvâl-i Kapudân-ı Deryâ Meşhûr Gâzî Hayreddin Paşa Barbaros* (1293), *Târîh veya Sene 1171 Cinâyetleri* (1302), *Yâdigâr-ı Macaristân – Asr-ı Abdülhamîd Han* (1294)¹², *Usûl-i İnşâ ve Kitâbet* (1307-1308)¹³, *Levâmi'ü'n-Nûr* (1308)¹⁴ dur.

Eser Hakkında

Mehmet Tevfik'in *Târîh veyâ Sene 1171 Cinâyetleri* eseri H. 1302 / M. 1885 tarihinde "Civellikyan Matbaası"nda Kitapçı Karabet ve Kasbar tarafından basılmıştır. Eser, 32 sayfadan oluşmaktadır ve eksiktir. Eserin mukaddimesinde eserin içeriği ve kapsamı hakkında bilgi verilmemektedir. Bu durum eserin de tamamlanmamış olması sebebiyle eser üzerinde kesin bir yorumda bulunmamızı engellemektedir. Eserin isminde yer alan "1171" tarihi eserin 1758'e kadarki Osmanlı tarihini ele alacağını ifade eder gibi görünse de eser "Çelebi Sultân Mehmed" bölümü tamamlanmadan sona ermektedir.

³ Eser üzerinde tarafımızdan çalışma yapılmaktadır.

⁴ Eser üzerine çalışma yapılmıştır bk. Kutlar Oğuz vd. 2017.

⁵ Eser üzerine iki çalışma yapılmıştır bk. Dönmez (haz.), 2023; Akbayer (haz.) 2024.

⁶ İki ciltten oluşan bu eserin birinci cildi üzerinde çalışma yapılmıştır bk. Sürücü (t.y.)

⁷ Eser üzerinde tarafımızdan çalışma yapılmaktadır.

⁸ Eser üzerine yapılan çalışma için bk. Kutlar Oğuz, 2012.

⁹ Eser üzerine yapılan çalışma için bk. Balkaya, 2016.

¹⁰ Eser üzerine yapılan çalışma için bk. Baş, 2013.

¹¹ Eser üzerine yapılan çalışma için bk. Tıraş, 2018.

¹² Eser üzerine iki çalışma bulunmaktadır bk. Saral, vd., 2009; Öner (haz.), 2024.

¹³ Eser üzerine bir inceleme yazısı bulunmaktadır bk. Yıldırım, 2020a.

¹⁴ Eser üzerine yapılan çalışma için bk. Yıldırım, 2020b.

Eser, elimizdeki mevcut durumuna bakıldığında bir Osmanlı tarihi ve Osmanlı padişahlarının kısa biyografilerini içeren bir eser konumundadır. Bu noktada, Mehmed Tevfîk'in biyografi anlayışını görmek mümkündür. Mehmed Tevfîk, Türk edebiyatında biyografinin yetersiz olduğunu düşünmektedir. Ona göre, biyografi bir kişinin doğum ve ölüm tarihlerini belirten, rütbelerini bildiren bir tarih sıralaması olmamalıdır. Aksine, bir insanın hayatını, şahsiyetini, yaptıklarını, eserlerini tamamen ele almalıdır (Akün, 1993: 241).

Eserin elimizdeki eksik kısmında Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan kısaca bahsedilmiş ardından sırasıyla "Sultan Osmân", "Gâzî Sultân Orhan", "Gâzî Hudâvendigâr", "Yıldırım Bâyezîd" ve "Çelebi Sultân Mehmed" in hayatı, savaşları, kahramanlıkları verilmiştir. Eserde Osman Gâzî'nin bir nazmı, Orhan Gâzî'nin manzum vasiyet-nâmesi verilmiştir. Eserde bunlar dışında şiir örneği bulunmamaktadır. Eserin dili, dönemine göre anlaşılır bir seviyede ve halkın istifadesine yarar bir şekildedir. Dönemin sanat anlayışı gereği bu durum normal karşılanmalıdır. Çünkü bu dönemde birçok yazar ve şair halkın kültür seviyesini artırmak için farklı tür ve içeriklerde eserler kaleme almıştır. Mehmed Tevfî'in bu eseri hakkında Fransız şarkiyatçısı Cl. Huart, "millî ve tarihî bir roman" şeklinde bahsetmektedir (Akün, 1993: 244). Fakat, eserin içeriğinde yer yer diyaloglar olmasına rağmen eseri "roman" türü içerisine dahil etmek mümkün görünmemektedir. Eserin isminde "1171 Cinâyetleri" ifadesinin geçmesi, eserin tarih türünde olmasını engellemektedir. Elimizdeki bölümlere göre, romanı andıracak bir metin olmadığını söylemek mümkündür.

Eser, mukaddime ile başlamaktadır. Bu bölümde, Osmanlı devletinin atalarının Türkistan'da han ve sultan, Türk kavimlerinden ve övülen sıfatlara sahip olduğu ve Tatarlar'ın yıldırımları sonucunda Türkistan'dan Rum'a göç ettikleri ifade edilmektedir. Bu göçün önderliğini Süleyman Şah yapmıştır ve Süleyman Şah'ın vefatıyla Ertuğrul Gazi Anadolu'ya gelmiştir. Bu dönemde Abbasî halifeliği huzurun fazlalığı sebebiyle çeşitli israf-lara düşmüş ve Samanîler'in çöküşünden sonra Gaznevîler saltanat sürmüştür. Daha sonra Selçuklular ortaya çıkmıştır. Harezmi Şah, İsmailîler ve Atabekler başta halifeye saygı göstermişse de sonraları şöhret ve para bastırmada halifeliğe ortaklık etmişlerdir. Endülüs Emevîleri de bu dönemde başkalarının hükmü altına girmiş, Müslümanlar Tatarların eline düşmüş

bir hâdedir. Selçuklular'ın kuvveti olsa da sonraları Mısır sultanlarıyla çekişmeleri ve Tatarlar'ın saldırıları neticesinde saltanatları çökmeye başlamıştır. Eyyubiyye devleti ise Haçlılar ile mücadele etmektedir. Kısacası İslam devletleri Tatarlar'ın eline geçmiş ve sayısız hükümetler ortaya çıkmıştır. Bu sebeple halifenin yasaları bir sözden ibaret olmakla ve İslam memleketleri ihtilallerle boğuşmaktadır. Henüz İslam'ın merkezi olacak bir hükümet yoktur. Bu kısa girişten sonra "Sultan Osman" bölümü gelmektedir.

"Sultan Osman" bölümünde beyliğin Ertuğrul Gazi'den Sultan Osman'a geçtiği, Sultan Osman'ın İslam'ın üzüntü verici durumlarla uğraştığını görüp bununla mücadele edilmesi gerektiği fikri üzerine devletin tesis edildiği ifade edilmektedir. Osman, hazır bir saltanata ya da ülkeye sahip olarak başa geçmemiştir. Tatarlar ve diğer yağmacı kavimler gibi bir harekete kalkışmamıştır. Osman, bir süre beylik ünvanıyla ve beraberindeki Selçuklu uçlarında düşmanın def edilmesine hizmet etmiş, ufak tefek kaleleri almış, adaletini buralarda yayınca etraftaki hükümetler de kendisine tabi olmaya başlamıştır.

Sultan Osman, Selçuklu'nun çökmesiyle birlikte kendi adına hutbe okutarak ve sikke bastırarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Selçuklu'nun yıkılmasından sonra Akdeniz sahilleri Kara İsa, Saruhan, Aydın ve Menteşeoğullarına; güney tarafı Tekke, Hamid, Karamanoğullarına; Karadeniz sahilleri Kızıl Ahmedli İsfendiyaroğlu ve Gazi Çelebi'ye, Kütahya sancağı Germiyanoğlu'na, Bilecik ve Ankara'ya doğru taraflar da Osman Gazi'nin hükmü altına girmiştir. Sultan Osman H. 699/ M. 1300'de Karacahisar'da adına hutbe okutmuş, tebasının şer-i şerife bağlı olduğunu bildirmiştir. Sultan Osman'ın adaletli yönetimi halkın kendisine sevgi duymasına yol açmıştır. Fetihlerini, Rum İmparatorluğu'na çevirmiştir. Orhan Gazi'nin Bursa'yı fethetmesinden sonra Söğüt'te vefat etmiş, cenazesi Bursa'ya taşınmış ve Manastır denilen yere gömülmüştür.

Sultan Osman; adaleti, cesareti, dine bağlılığıyla bilinmektedir. Bir gece Kur'ân-ı Kerîm'e olan saygısı sebebiyle Kur'ân-ı Kerîm karşısında sabaha kadar eli bağlı şekilde ayakta durmuştur. Mala düşkünlüğü olmadığından, birkaç takım elbisesi, silahları, birkaç güçlü atı ve bir sürü koyunu onun mal varlığını oluşturmaktaydı. Devletini aşiret gibi yönetmekten çıkarıp keyfi emir ve yasaklamaları kaldırmıştır. Bu bölümde Osman Gazi'ye ait bir gazel de yer almaktadır. Osman Gazi'nin devlet yönetmedeki yeteneğine değinildikten sonra "Gâzî Sultân Orhan" bölümüne geçilmektedir.

“Gâzî Sultân Orhan” bölümünde Sultan Orhan’ın, devlet görevlilerinin yeteneklerine göre görevler verdiği, bazısına ocaklık bazısına da ülke fetih görevleri verdiği bildirilir. Padişahın bu şekilde görevlendirmesi, fetihlere eğilimli olan devlet görevlilerinin İstanbul’u sıkıştırmasına yol açmıştır. Osmanlı kahramanları bu dönemde Rumlar ile cihat etmeyle uğraşmış ve diğer İslam devletlerine herhangi bir saldırıda bulunmamışlardır. Karesi, Osmanlı Devleti’ne geçmiş ve valilik görevi Şehzâde Süleyman Paşa’ya verilmiştir. Anadolu bölgesinde genişleyen Osmanlı, Şehzade Süleyman Paşa, Hacı İl Bey, Evranos Bey, Açe Bey ve Kadı Fazıl ile birçok ganimete ulaşmış ve pek çok yeri fethetmiştir. Sultan Orhan, devlet görevlilerinin kıyafetinde de değişiklik yapmış, sipahilere kırmızı ve yüksek rütbelilere beyaz börtükler giydirmiştir. Çandarlı Kara Halil kadıasker tayin edilmiştir. Orduda düzenlemelere gidilmiştir. Şehzade Süleyman Paşa’nın Rumeli’de vefat etmesi padişahın hâline değiştirmiştir. Oğlu Hudâvendigâr’ı başkent İznik’e çağırması ve “vasiyet-nâme” sini kendisine bildirmiş, ardından vefat etmiştir. Sultan Orhan, otuz beş sene saltanat sürmüştür, Bursa, İznik, İzmit ve Balıkesir gibi birçok yeri fethetmiştir. Adaletli bir yönetim sergilemiş, fethettiği memleketlerin halkına güzel davranmış ve onların malını mülkünü korumuştur. Bu durum hiçbir İslam devletinde görülmemiştir. Bu bölümün ardından “Gâzî Hudâvendigâr” gelmektedir.

“Gâzî Hudâvendigâr”, I. Murad’tır. I. Murad, babasının yerine tahta geçince, babasının vasiyetini yerine getirmek amacıyla çalışmıştır. Rumeli’nin düzeni için Lala Şahin Paşa ve Bursa kadısı Çandarlı Halil’i görevlendirmiştir. Osmanlı’nın ilerlemesini çekemeyen Karaman, Germiyan ve İsfendiyar beylerinin Osmanlı sınırlarına saldırımları üzerine, Rumeli yönetimini Hacı İl Bey ve Evranos Bey’e bırakarak başkenti İznik’ten Bursa’ya taşımıştır. Ankara’nın fethinden sonra Rumeli’ne geçilmiş, Edirne ve Balkanlar’a doğru birçok yer fethedilmiştir. Fetihlerden elde edilen ganimetin beşte biri devlet hazinesine ayrılmıştır. Bu ilerlemeyi gören Avrupa kralları papanın aracılığıyla ittifaka davet edilmiş ve bu davet sebebiyle Macaristan, Bosna ve Sırp kralları otuz bin kişilik orduyla Meriç Nehri’ne doğru ulaşmışlardır. Hacı İl Bey, bu düzensiz orduyu bozguna uğratmıştır. Fakat Lala Şahin Paşa, bu zaferi çekemeyip Hacı İl Bey’i zehirleyerek öldürmüştür. Bu zafer üzerine I. Murad, Bursa’da cami, medrese ve hayratlarla dolu bir saray yaptırmıştır. Bu zafer ile Ragoza cumhuru Osmanlı’ya senelik vergi vermeyi kabul etmiştir. Bunun için yapılan anlaşmaya I. Murad, Oğuzların eski geleneği üzerine pençesini kırmızı boya ile basmıştır, tuğra

bu şekilde ortaya çıkmıştır. Bulgar kralı da yenilgiye uğramış ve Sızman kızını I. Murad'a vermiştir. İç işlerinin düzenlenmesine devam edilmiş, Anadolu'da Germiyanoglu kızı Devletşah Hatun'u Şehzade Yıldırım Bâyezîd'e vermiş, bunun sonucunda Kütahya ve civarı Osmanlı'ya geçmiştir. Hamidoğulları da kendi isteğiyle Yenişehir ve Isparta taraflarını Osmanlılar'a bırakmıştır. Şehzade Savcı Bey'in ayaklanması bastırılmış, Gazi Hayrettin Paşa sekseni geçkin bir yaşta vefat edince oğlu Ali Paşa vezir olmuştur. Bu değişimin sonucu olarak Karamanoğlu, Osmanlı'ya karşı yürüyüşe geçmişse de Konya Ovası'nda perişan olmuşlardır. Bu bilgilerden sonra "Meşhûr Kosova Muharebesi" gelmektedir. Burada Kosova Savaşı'nın ortaya çıkış sebepleri, savaşın sonucu ve I. Murad'ın Miloş Nikola isminde bir yaralı tarafından şehit edilmesi anlatılmaktadır. Bu bilgilerin ardından I. Murad'ın fiziksel ve kişisel özelliklerine yer verilir. Ardından, "Yıldırım Bâyezîd" anlatılır.

"Yıldırım Bâyezîd", 792/1389'un Ramazan ayının dördüncü günü Kosova'da tahta geçmiş ve babasıyla kardeşinin tabutunu Bursa'ya göndermiş, Edirne'yi başkent yapmıştır. İlkbahar başlarında Timurtaş Paşa'yı Sırp vilayetini baskına göndermiş, Üsküp civarını Paşa Yiğit namındaki bir kahramana vermiş ve Vodin, Firuz ve Siroz eyaletleri için Evranos Beyler'i görevlendirmiş, kendisi de vermiş olduğu yemini bozan Karamanoğlu üzerine yürümüştür. Bu esnada Bursa'da Cami-i Kebir inşa ettirmiş, Akçağlayan suyunu kemerle Bursa'ya bağlamış ve emirlerinin Rumeli'de fethettiği yerleri emirlerine vakfetmiştir. Karamanoğlu'na karşı üstünlük kuran Yıldırım Bayezid, Konya'yı kuşatmıştır. Niğde, Aksaray, Akşehir padişahın tasarrufuna geçmiş ve buraların yönetimi Timurtaş Paşa'ya verilmiştir. Ardından, Eflak üzerine gidilmiş, Eflak'ın hakimi suçunun bağışlanmasını dileyince Yıldırım Bayezid affetmiştir. Bu esnada Karamanoğlu tekrar sözünü bozmuş, Timurtaş Paşa'yı esir etmiştir. Padişahın hızlı bir şekilde Bursa'ya dönmesiyle Karamanoğlu çeşitli hediyelerle affını rica etmiştir. Yıldırım, Karamanoğlu'nu affetmiştir. Konya'yı dolaştıktan sonra Bursa'ya dönmüştür. Kastamonu hâkimi Kötürüm Bâyezîd'in saldırılarına karşı konulmuş, küçük Hıristiyan hükümetleriyle mücadele edilmiştir. Padişah, bu mücadelelerden sonra Selanik'i ve Bulgaristan'ı fethetmiş ve yönünü İstanbul'a çevirmiştir. Fakat, padişaha mağlup olmuş hükümetler Timur'a sığınmaya başlamışlardır. Bu bölümde Yıldırım Bayezid ile Timur arasındaki gerginlik ve mücadele geniş bir şekilde ele alınmıştır. Yıldırım Bayezid ordusundaki Menteşe, Sarıhan ve Germiyan askerlerinin Timur'un ordusuna

girmeleri ve Yıldırım'ın ordusunun azalması, şehzadelerin Bursa ve Amasya civarına kaçmaları sebebiyle Yıldırım Bayezid, Ankara Savaşı'nda yenilgiye uğramıştır. Koca Osmanlı Devleti, şeytanca düşünen birkaç kişinin zehri ve birkaç bölüğün de yersiz bir şekilde ordudan kaçması sebebiyle çöküntüye uğramıştır. "Mukayese" başlığı altında Yıldırım'ın kahramanlığı anlatılmaktadır. "Fâsıla-i Saltanat" bölümünde de şehzadelerin Bursa, Edirne ve Amasya'da padişahlıklarını ilan etmeleri, bunları hiçbirinde idare etme gücünün olmadığı, kimisinin kadınlara düşkünlüğü kimisinin de hamam eğlencelerinde vakit kaybetmesi anlatılır. Fakat Çelebi Sultan Mehmed, saltanatını oluşturarak "ikinci kurucu" ünvanını almış ve altı sene süren bu ara dönem sona ermiştir. Bu bölümden sonra "Çelebi Sultân Mehmed" bölümüne geçilmektedir.

"Çelebi Sultân Mehmed", devletin ikinci kurucusu ünvanını elde etmiş ve Timur vakasından sonra sekiz yılı aşkın süreyi geçkin yönetimi saltanat ortakları ile uğraşmakla geçmiş, sonunda Edirne'de Musa Çelebi'ye karşı zafer kazanarak 816/1414 tarihinde bağımsızlığını ilan etmiştir. Padişahın saltanatını ilan etmesi Osmanlı memleketinde bir bayram havası yaşatmıştır. Bu esnada beylerden Cüneyd, İzmirde ve Karamanoğlu Konya'da Osmanlı'ya karşı isyan etmiştir. Fakat, Osmanlı'ya karşı en kuvvetli düşman Karamanoğlu'dur. Karamanoğlu Bursa'ya kadar gelmiş ve buraları yakıp yıkmıştır. Karamanoğlu, bu eziyetlerine rağmen yine de affedilmiştir. Bu konuda Karamanoğlu, "beşikten mezara kadar Osmanlı'ya karşı düşmanlığımız kaybolmaz." demiştir. Karamanoğlu'nun Osmanlı'dan korkusu çoktur. Bursa'yı kuşattığı esnada Musa Çelebi'nin naaşının Edirne'den Bursa'ya getirileceğini, Çelebi Sultan Mehmed'in dönmediğini işitince bunun bir hile olduğunu düşünmüştür. Musa Çelebi'nin naaşının gerçekten gelmesiyle kaçmaya çalışmıştır. Bu esnada Harman Danası adındaki şişman bir yardımcısı "Osmanlı'nın ölüsünden böyle kaçyorsun, dirisini görsen ne yapacaktın" demesiyle bu yardımcısını idam ettirmiştir. Çelebi Sultan Mehmed'e Sırp, Yanya ve Mora hükümdarları elçiler göndermiştir. Ragusa ve Venedik hükümetleriyle anlaşmalar yenilenmiştir. Eserin bu bölümden sonrası yoktur.

Eser, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı Sayısal Arşiv ve e-Kaynaklar'dan temin edilmiştir. Eserin demirbaş numarası "Bel_Osm_K.00021", yer numarası "956.101532 MEH 1302/1885 k.1/1" dir. Fiziksel nite-

liği “32s.; 19x14 cm.”dir. Eser hakkında Gülşah Taşkın (2022), “Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü”nde bir ansiklopedi maddesi hazırlamıştır. Metnin günümüz harflerine aktarımında uzun ünlüler, ayın ve hemze işaretleri gösterilmiş, sayfa numaraları [] içinde verilmiştir.

Sonuç

Mehmed Tefvik; derleme, tarih, tezkire ve birçok konuda eser vermiş yazarlarımızdandır. Yaşadığı süre boyunca çıkarmış olduğu gazetelerle hem siyasi, kültürel haberleri halka ulaştırmış hem de Türk mizahının gelişmesini sağlamıştır. Nasrettin Hoca'nın fıkralarını derlemesinin yanı sıra Türk folkloru ürünlerini derlemeyerek kültür ve edebiyatımıza önemli katkılar sunmuştur. Döneminin en üretken yazarlarından biri olan Mehmed Tefvik'in tarih alanında eserlerinden biri de “Tarih veya Sene 1171 Cinayetleri” adındaki yarım kalmış Osmanlı tarihi kitabıdır. Eserde Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan Sultan Mehmet Çelebi'ye kadar geçen padişahların hayat hikayesi, şahsiyetleri ve dönemin tarihi olayları genel olarak anlatılmaktadır. Eserin tam hâli mevcut değildir. Bu noktada Osmanlı tarihini derinlemesine ele almaması ve yarım kalması açısından eser ön plana çıkamamıştır. Buna rağmen, Türk edebiyatı için önemli bir yazar olan Mehmed Tefvik'in külliyyatının oluşturulması açısından eserin günümüz harflerine aktarılması önem kazanmaktadır. Böylece yazarın üslubu, dili, kişilere ve olaylara bakış açısı gibi noktalardan incelemeler yapılabilir.

Kaynakça

- Akün, Ömer Faruk (1993). "Çaylak Tefvik". *TDV İslâm Ansiklopedisi*, C.8. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı: 240-244.
- Balkaya, Adem (2016). *Mehmed Tefvik Bu Âdem*. Erzurum: Fenomen Yayıncılık.
- Baş, Münire Kevser (2013). *Osmanlı Fıkralarının İlk Derlemelerinden Çaylak Tefvik'in Hazîne-i Letâif'i*. Ankara: Grafiker Yayınları.
- Bursalı Mehmed Tahir(1338). *Osmanlı Müellifleri*. İstanbul.
- Çaylak Mehmed Tefvik. (2024). *İstanbul'da Bir Sene*. Haz. Nuri Akbayar. İstanbul: Telemak Kitap.
- Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha (2012). “Mehmed Tefvik'in Nevâdirü'z-Zarâ'if'i”. *Turkish Studies*, 7(4): 443-465.

- Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha (2020). Tevfik, Mehmed Tevfik, Çaylak Tevfik, Çopur Tevfik, Mehmed Tevfik-i Dehlevî. *Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü* <https://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay/tevfik-mehmed-tevfik-caylak-tevfik> (Erişim: 01.09.2024)
- Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha; Çakır, Müjgân ve Koncu, Hanife (2017). *Kâfile-i Şu'arâ- Mehmed Tevfik*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Mehmed Tevfik (2023). *İstanbul'da Bir Sene*. Haz. Oğuzhan Dönmez. İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.
- Mehmed Tevfik (2024). *Abdulhamid Han Devrinde Yedigâr-ı Macaristan*. Haz.: Mustafa Zahit Öner. İstanbul: Büyüyen Ay Yayınları.
- Menzel, Th. (1979). Tevfik Mehmed. *İslâm Ansiklopedisi*, C. 12/1. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi: 212-213.
- Özyıldırım, Ali Emre; Sona, İbrahim; Koç, Hamza ve Alptekin, Leyla (2014). *Asır*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.
- Saral, İsmail Tosun; Sezer, Fahri ve Saral, Emre (2009). "*Çaylak*" Mehmet Tevfik Yedigâr-ı Macaristan Asr-ı Abdülhamid Han. Ankara: Türk-Macar Dostluk Derneği Yay.
- Sürücü, Selim. (tarih yok). Letâif-i Hikâyât ve Garâib-i Rivâyât, İlk Cild. Academia:https://www.academia.edu/44319673/Let%C3%A2if_i_Hik%C3%A2y%C3%A2t_ve_Gar%C3%A2ib_i_Riv%C3%A2y%C3%A2t_%C4%B0lk_Cild (Erişim: 05.09.2024).
- Taşkın, Gülşah (2022). Târîh veya Sene 1171 Cinâyetleri (Mehmed Tevfik). *Türk Edebiyatı Eserler Sözlüğü*. <https://tees.yesevi.edu.tr/madde-detay/tarih-veya-sene-1171-cinayetleri-mehmed-tevfik> (Erişim: 09.05.2024).
- Tıraş, Yusuf Can (2018). "*Çaylak Mehmed Tevfik'in Tahric-i Harâbât'ı*". *Lit-tera Turca*, 4(1): 172-186.
- Yıldırım, İsmail (2020a). "*XIX. Asırda İnşâ, Kitâbet ve Belâgat İlmine Dair Telif Edilmiş Bir Eser: Mehmed Tevfik'in Usûl-i İnşâ ve Kitâbet'i.*", *II. Uluslararası Toplum ve Kültür Araştırmaları Sempozyumu (2-4 Ekim 2020) Tam Metin Bildiriler Kitabı*. Ed. Mustafa Dinç. Çanakkale: TOKÜAD Yayınları: 75-95.

Yıldırım, İsmail (2020b). "Tezkire Yazarı Mehmed Tevfik'in Göz Ardı Edilmiş Siyer-i Nebî'si: Levâmî'ü'n-Nûr". *Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi*, 4(2): 245-264.

Ek. Eserin Tam Metni

Târîh Veya Sene 1171 Cinâyetleri

Eser

Mehmed Tevfik

Sâhibleri

Kitâbçı Karabet ve Kasbar

Merci'î ve mahall-i fûrûhtu Bâb-ı 'Âlî Caddesi'nde Karabet ve Kasbar Efendiler'in 25 Numrolu kütübhânesidir

Ma'ârif Nezâret-i Celîlesi'nin ruhsatıyla tab' olunmuştur.

İstanbul

(Civelikyan) Matba'ası – Bâb-ı 'Âlî Caddesi'nde Numro 20
1302

[2]

Mukaddime

Târîh

Mülûk-ı Âl-i 'Osmân'ın ecdâd-ı 'azâmı kadîmen Türkistân'da han ve sultân olarak hasîb ve necîb bir hanedân-ı zî-şân olduğu gibi zîrâ tâbi'yyetinde bulunan akvâm-ı Türkiyye dahi hasâ'is-i milliyelerinden olan sıfât-ı sâbite-i memdûhe ile diyânet-i İslâmiyye'yi cem' etmiş kavm-i asîl oldukları hâlde işrâr-ı Tatar'ın tasallutât-ı mütevâliyye ve diyâr-ı Türkistân'ın ihtilâlât-ı mütemâdiyesinden bîzâr olarak hicretin yedinci 'asrında hâkimleri olan Süleymân Şâh kabîlesi halkıyla diyâr-ı

Rum'a hicret ve çok geçmeksizin müşârunileyh garîk-i lücce-i rahmet olmasıyla oğlu Gâzî Ertugrul Anadolu'ya rihlet eylemiştir.

Öyle bir zamânda ki a'zam-ı mülûk-ı İslâmiyye olan hulefâ-yı 'Abbâsiyye fart-ı huzûr u tena'ume ve envâ'-ı isrâfâta düşüp idâre-i umûre mütegalibe eline düşmüş ve Horâsân'da Tâhiriyân ve Safferiyan ve Sâmâniyan yek-diğeri müte'âkıb tasallutun ederek Sâmânîler'in inkırâzından sonra Sultân Mahmûd-ı Gaznevî zuhûr ile bir müddet Gaznevîler saltanat sürmüştü.

[3]

Ondan sonra Gavriyan ve Deyâleme denilen Âl-i Büveyh İrân tarafından tegallüb ve onlar dahi münkarız olarak Selçukiyan teşa'ub eylemiş idi.

Daha sonraları Hârezm Şâh hânedânı ve İsmâ'iliyan ve Atabegiyân hükûmet edip gerçi bunlardan ba'zıları hulefâya izhâr-ı hürmet ve takdîm-i hedâyâ gibi ifâ-yı merâsim-i tâbi'iyetde bulunmuşlar ise de ba'zıları dahi tegallüb eylediklerinden nâm ve sikkede hulefâya iştirâk etmişlerdi. Aktâr-ı şarkiyyeye gelince Mogol ve Tatar'ın meydân-ı cûş u hurûşu ve İrân ve Tûrân Cengiz Han'ın mahall-i celvelân-cüyûşu olup akvâm-ı mezkûrenin taraf taraf vâkı' olan hecemât-ı mütevâliyelerinden bi'l-âhere hilâfet-i 'Abbâsiyye za'f-ı külliye ducâr ve havâlî-i Irak pâ-mâl-i huyûl-i Tatar olarak büsbütün münkarız olmuşdur.

Magrib ve Endülüs'deki Emeviye şubeleri beynlerine düşen garaz ve nifâk sebebiyle ittihâd ve ittifâkları mütezil olarak hükûmetleri muzmahil ve yâd elere müntakil olmuş idi.

İşte şark ve garbda 'Arab'ın hükûmetleri bu sûretle münkarız olup ehl-i İslâm Tatar elinde ve aktâr-ı şarkiyye tavâ'if-i mülûkun zîr-i tegallübünde esîr idi.

Anadolu tarafında hükûmet eden Selçukiyye şubesi gerçi o vaktler mülûk-ı sâ'ireye nisbetle kavîyü'l-hâl idi. Lakin sonraları bir taraftan Mısır sultânlarıyla meşgûl-i kârzâr ve bir taraftan hücum-ı [4] Tatar ile perîşân-ı rûzgâr olmaları sebebiyle neyyir-i saltanatları mütekarrib-i zevâl olmuş idi.

Mısır'daki devlet-i Eyyûbiyye'ye gelince onlar da en şevketli zamânları Efrenc ya'nî ehl-i salîb muhârebeleriyle geçmiş ve garbda zuhûr eden küçük küçük hükûmetler az vaktde birer birer münkarız olarak orası da İslâm elinden gitmiş idi.

Ve'l-hâsıl hükûmet-i İslâmiyye 'Arab elinden çıkıp Tatar eline geçerek ve müte'addid hükûmetler zuhûr ederek hilâfet-i şer'iyye emr-i lafzîden 'ibâret kal-magla cihet ve hiddet-i İslâmiyye nâ-bûd ve ehl-i İslâm'ın merkez-i ittihâd ve nokta-i istinâdı mefkûd olduğundan memâlik-i İslâmiyye hâl-i ihtilâlde idi.

[5]

Sultân 'Osmân

1

Gâzî Ertugrul Söğüt nâhiyesinde irtihâl ve kabîle beğliği oğlu 'Osmân Beg'e intikâl etdikde kendisi daha pek genç olduğu hâlde İslâmiyet'in şu hâl-i esef-i iş-timâline hasr-ı fikr ü nazar ederek Türk kavminde İslâmiyet'e nokta-i istinâd ve merkez-i ittihâd olmak isti'dâdını görmekle el-yevm merkez-i hilâfet olan şu koca Devlet-i 'Aliyye'nin mebnâ-yı şevketini böyle bir fikr-i 'âlî üzerine te'sîs eylemiş-dir.

Yoksa ba'zı hânedân-ı hükûmet gibi ne bir cem'iyet-i mümeyyize içinde bulunarak hâzır-ı saltanat ve mülk bulmuş ve ne de Tatarlar Mogollar ve sâ'ir mühâcemler gibi tahrib ve yağma fikr-i fâsidiyle meydân-ı şehâmete atılmış idi. Onun içindir ki az zamânda kendisine ta'yîn-i makâm u makarr etmeğe muvaffak olabılmışdır.

Şöyle ki: 'Osmân Gâzî bir müddet beglik 'unvânıyla ve ma'iyeti bahâdırlarıyla Selçukiyye serhaddlerinden def'-i düşmene himmet ve bu vesîle ile ufak tefek kal'alar feth ederek memâlik meftûhesinde neşr-i 'adâlet etmeğe başlayınca havza-i hükûmeti henûz ufacak bir beglikden 'ibâret olduğu hâlde daha o vaktler civâr-ı hükûmetler halkı kendüye meyl-i tâbi'iyet göstermeğe başlamışlardı.

[6]

Selçukiyye'nin inkırâzıyla 'Osmân Beg hutbe ve sikkeyi nâmına tahvîl edip de i'lân-ı istiklâl ettiği zamân memâlik-i Selçukiyye ümerâ-yı mütegalibe beyninde şu vechile taksîm olunmuşdu.

Akdeniz kenârı Kara 'İsâ ve Saruhan ve Aydın ve Menteseoğulları ve cenûb tarafları Tekke ve Hamîd ve Karaman ve Tokad havâlisi Kubâdoğlu ve Karadeniz sevâhili Kızıl Ahmedlü İsfendiyâröğlü ile Gâzî Çelebi ve Kütahya sancağı Germi-yanoğlu zabtında ve Bilecek kazâsıyla Ankara'ya doğru mahaller 'Osmân Gâzî'nin zîr-i 'adâletinde kalmışdı.

Kocaeli, Bursa, Biga, Trabzon, Rumlar'da Harput, Âzerbaycân, Erzurum, Van havâlisi Tatar'da Kayseriyye, Sivas, Mar'aş, Adana, Sis Türkmenleri Burhâneddîn ve Zû'l-kadriyye ve Ramazânöğlü ellerinde idi.

'Osmân Gâzî 699 senesi Karacahisâr'da nâmına hutbe okutmakla berâber o zamâna kadar musâlih-i halk hükkâm-ı 'örf iken Gâzî-i müşârünileyh kâdî şer'-i nasb edip ru'yet-i musâlih-i halkdan kef-i yed ile teb'asının başı ancak şer'-i şerîfe bağlı olduğunu i'lân eyledi.

İşte halk pâdişâhın bu vechile şer'-i şerîfe inkıyâdını ve teb'ası beyninde neşr-i 'adâlete i'tiyâdını görünce 'umûmen gönüllerinde kendisine bir meyl-i küllî hâsil eylemişlerdi.

[7]

Halkda böyle bir meyl-i küllî hâsıl olunca pâdişâha göre rakîbleri olan ümerâ-yı İslâmiyye'nin nez'-i hükûmetleri ufacak bir himmete mütevakkıf iken 'Osmân Gâzî buralara iltifât etmeyerek veche-i cihâdı Rum imparatorluğu eczâsından olan hükûmât-ı sagîreye döndürüp müceddeden feth-i bilâd ile tevsî'-i sugûr u hudûd eylemiştir.

Müşârünileyhin oğlu Orhan Gâzî Bursa'yı feth etdiğini müte'âkıb 'Osmân Gâzî Söğüt'de vefât etmekle na'sı Bursa'ya nakl olunup Manastır nâm mahalle defn olunmuştur.

Pâdişâh-ı magfûrun 'adâlet ve şecâ'ati ve kemâl-i zühd ü salâbeti meşhûrdur. Hattâ bir gece Kelâm-ı Kadîm'i ta'zîmen sabâha kadar karşısında eli bağı ayakda durduğu târîhlerde mezkûrdur.

İdhâr-ı emvâle kat'an ragbeti olmadığından muhalledfâtı bir iki takım elbise ve eslehe ile birkaç tevânâ bârgîr bir sürü koyundan 'ibâret idi. Hükûmetini 'aşîret begliğı hey'etinden çıkarıp keyfi emr ü nehyi kaldırmışdı. Bu sebeble etrâfda olan beglerin teb'ası hattâ Kocaeli ve Biga Rumları fevc fevc sâye-i 'adâletine ilticâ etmişlerdir.

Şehriyâr-ı magfûrun lisânından sâdır olduğu müttefik-i 'aleyh olan nazm-ı âtî birçok dekâyık-ı siyâsiye ve nüket-i 'âliyyeyi câmi' olmağla vakâyi'-i 'asrı zeyline 'Osmânlı târîhlerinden naklen tahrîr olundu.

[8]

Nazm-ı 'Osmân Gâzî

Gönül kerestesiyle bir iki şehir ü bâzâr yap
Zulm eyleme rencberlere her ne ister isen var yap

Eski Yenişehirî bârî İnegöl'e dek hep varı
Kırıp geçirdin küffârı Bursa'yı da yık tekrâr yap

Kurd olup gel gir sürüye arslan ol bakma geriye
Câr edip haydi çeriye Dilgeçidi'ni hisâr yap

İznik şehrine hor bakma Sakarya suyu gibi akma
İznikmid'i de al yakma her burcunda bir hisâr yap

“Osmân” Ertugruloğlusun Oğuz Karahan neslisin
Hakk'ın bir kemter kulusun İslambol'u aç gülzâr yap

Ba'zı müverrihler derler ki Gâzî-yi müşârünileyh nazm-ı mezkûr ile İznid havâlîsinde Dil nâm mahalde Rum imparatorunun İznik imdâdına göndermiş olduğu 'asâkir ile ceng ü cîdâd ederek galebe etdikden sonra oralarını kâmilten teshîr ve bilâ-mezâhim hükûmet eyleyeceğine işâret buyurmuşlardır.

Şurasına dikkat lâzımdır ki ecnebî bir mülkde ve birçok mülûk-ı mütehâlife arasında böyle bir cesîm devletin esâsını vaz' etmek hakîkaten bir büyük mahâret ve âdâb-ı siyâsiyyeye ve kavânîn-i riyâsete vukûf-ı küllîye [9] mütevakkıfıdır ki Gâzî-yi müşârünileyh buralarını 'ârif olmakla berâber kişver-güşâlık yolunu dahi pek a'lâ bilir idi.

Gâzî-i magfûr Göçoba Türkmenleri içinde büyümüşken böyle bir cihângîr devlet çıkarmak isti'dâdını hâ'iz olmak hasebiyle emânâtı ehline tevdi' ediniz emrine ittibâ'an Gündüz Beg, Hasan Beg, Durgud Beg, Gâzî 'Abdurrahman Akça Koca Beg, Ak Timur, Saltuk Beg, Samsama Çavuş, Sulamış Çavuş, Kara Mürsel Beg gibi ümerâsını memâlik-i meftûhasına muhâfız nasb ettiği gibi Harmankaya kumandanı Köse Mîhâl Beg'i umûr-ı politikiyede istihdâm ederek ahlâfına güzel bu numûne-i idâreyi bırakmıştır.

Gâzî Sultân Orhan

2

Müşârünileyh-i câ-nişîn olan oğlu Gâzî Orhan hazretleri pederinin usûl-i idâresini ele alarak hükûmetin te'sis ve teşkilinde medâr ve medhalleri olan ümerâya derece-i kâbiliyet ü isti'dâdlarına göre mükâfata başlayıp bunlardan kimine ocaklık ve kimine kişver-güşâlık berâtları i'tâ ve bu sûretle i'lâm-ı feth ü zaferi a'lâ eyledi.

[10]

Çünkü ümerâ-yı devlet pâdişâhın fütûhâta olan meyline mütâba'at ve cihângîrlik 'azmine tatbîk-i hareketle Rumlar'dan birçok yerler aldılar ve bir koldan Begkoz havâlisine ve diğere cihetden Kayışdağı ve Bulgurlu taraflarına akın edip İstanbul'u epeyce sıkıştırdılar.

Bu vakte kadar 'Osmânlı dil-âverleri Rumlarla meşgûl-i cihâd olarak etrâfda bulunan ümerâ-yı İslâmiyye memâliğine kat'ân ta'arruzda bulunmadıkları hâlde Selçukiyye enkâzından olan Karesi hâkiminin idâresinde bulunan ahâlî 'arz-ı muhızrla idâresizlikden şikâyet ve zîr-i cenâh-ı saltanat-ı 'Osmâniyye'ye dehâlet eylemeleriyle vâfîliği Şehzâde Süleymân Pâşâ'ya verildi. Bu vesîle ile memâlik-i 'Osmâniyye az vakte Anadolu kıt'asında tevessu' eylediği gibi bir taraftan Şehzâde Süleymân Pâşâ, Hâcî İl Beg ve Evranos Beg ve Açe Beg ve Kâdî Fâzıl ile bi'l-müşâvere tertîb ettiği sallarla Rumeli yakasına atlayıp Balkanlar'ı dolaşarak bir hayli ganâ'ime dest-res olmakla berâber Gelibolu ve Bolayır semtlerinden feth-i bilâda ibtidâr ve Rumeli'nin epeyce yerlerini 'Osmânlı idâresine alıp etrâfa feth-nâmeler tisyâr eyledi.

Pâdişâhın birâderi 'Alâ'eddîn Pâşâ vüzerât nâmına idâre-i dâhiliyyeyi 'uhde-i tedbîre alıp evvelâ Selçukiyye bakâyası olan meskûkâtın men'-i tedâvülüyle Gâzî Orhan nâmına darb-ı nukûd eylemiştir ki târihi hicretin 728 Muharrem'ine musâdidir.

Sâniyen pâdişâhın hadem ve hışmı çoğalmağla elbise husûsuna [11] nizâm vererek sipâha kırmızı ve havâss-ı bendegâna beyâz borkler giydirdi.

‘İydü’l-mü’ minîn olan cum‘a günleri cevâmi‘-i şerîfde vekâleten hutbe okuturdu.

Hüsni-i hizmet edenlere mükâfât etmeyenlere mucâzât ve dergâh-ı devletde bulunanlara merâtib-i mahsûsa ta‘yîn eyledi.

Hem-civâr olan selâfın ve mülûk ile hukûk-ı düveliyye kavânîn-i cedîdesini icmâ‘-ı ümmetle vaz‘ ve ihdâs etdi.

Edebâlî akrabâsından Çandarlı Kara Halil mu‘âmelât-ı ‘ibâdı tesviye için kâdî‘ asker ta‘yîn etdirdi.

‘Ulûfeli ‘asker terfîb ve sipâhî ve piyâde ‘asâkiri tanzîm eyledi. Hazret-i Gâzî bir taraftan tevsi‘-i suhûr ve bir taraftan tanzîm-i umûr ile meşgûl iken 760 senesi Şehzâde Süleymân Pâşâ’nın Rumelî’de vefâtı haberi tab‘-ı pâdişâhîyi tagyîr etmekle der-hâl Bursa’da hükûmet eden oğlu Hudâvendigâr’ı o zamân pâ-yi taht olan İznik’e celb edip âfîdeki vasiyeti icrâ ve zamân-ı saltanatı yed-i iktidârına i‘tâ ile terk-i ‘âlem-i fânî ve ‘azm-i sûy-ı câvidânî eyledi.

Vasiyet-nâme

Elâ ey mîve-i bâğ-ı murâdım
Şeh-i ‘âlî-neseb Sultân Murâd’ım
[12] Vasiyet eylerim gûş ile anı
Benimçün eyleme âh u figânı
Re‘âyâ hıfzına sa‘y et hemîşe
Şerî‘at-ı itbâ‘ın eyle pîşe
Resûlullâh şer‘in pîşvâ kıl
Mu‘în-i dîn olup nasb-i livâ kıl
Çün istiklâl buldun saltanatda
‘Adâlet ile dâ‘im memleketde
Cihâd emrinde sarf-i ictihâd et
Cihânda nâmını Gâzî Murâd et
Bu fânî mülke magrûr olma zinhâr
Tarîk-i şer‘den dûr olma zinhâr
Fenâdır ‘âkıbet dünyânın emri
Ölür herkes ne denlü olsa ‘ömrü
Erişdi çün bana emr-i İlâhî
Sen ol mesned-nişîn-i taht-ı şâhî
Kerem eyle bana celb-i du‘â kıl
Murâdım budur ey ferzend-i ‘âkil
Nizâm-ı ‘âleme dâ‘im medâr ol
Serîr-i saltanatda pâ-yidâr ol

[13]

Orhan Gâzî'nin otuz beş sene müddet-i saltanatında birçok memâlik feth edilip sâye-i 'adlinde Bursa ve İznik ve İzmid ve Balıkesir gibi nice vîrâneler ma'mûr olmuştur.

Magfûrun müşârûnileyhin 'adâlete inhimâki bir mertebede idi ki bî-sebebe kimseyi rencîde ve tahkîr etmezdi. Mezheb ve i'tikâd husûsuna kat'an ta'arruz etmeyip sarf-ı umûr-ı zâtıyyeden 'add ederlerdi. Hizmetlerinde her nev' eşhâs bulunup kemâl-i refâh ve huzûr-ı kalb ile cân-siperâne çalışırlardı. Feth ettiği memâliğin re'âyâsını muhâfaza ve mâl ve emlâkini ashâbına terk ederlerdi ki bu derece 'adâlet 'ahd-i hulefâdan sonra mülûk-ı İslâmiyye'nin hiçbirisinde görülmemiştir.

Orhan 'asrında İslâm'ın Rumeli yakasına geçmesi Almanya ve Macar ve Bosna ve Bulgar ve Sırp ve İslav ve Bogdan ve Bizans hükûmetlerinin mütâla'alarına el vermediğinden bu hareket Hudâvendigâr hazretlerine o 'asrdan yâdigâr olan ehl-i salîb muhârebâtının mukaddemesi olmuştur.

[14]

Gâzî Hudâvendigâr

3

Gâzî Hudâvendigâr ki Murâd-ı Evvel'dir. Pederinin yerine câlis-i saltanat olunca vasiyet-i pederî icrâya kıyâm ve âdâb-ı mülk-perverniyi itmâma sa'y ve ihtimâm ile Rumeli ülkesini tanzîm için Lâlâ Şahin Pâşâ ve Bursa kâdîsı Çandarlı Halîl ile o tarafa geçmek üzere iken Âl-i 'Osmân'ın şevket ve ikbâlini ve Anadolu ve Rumeli cihetlerindeki istiklâlini çekememeğe başlayan Karaman ve Germiyan ve İsfendiyar beglerinin hudûd-ı 'Osmâniyân'a te'addîlerini haber aldıkları gibi Rumeli idâresini Hâcî İl Beg ile Evranos Beg'e havâle edip pây-i tahtını İznik'den Bursa'ya nakl ve tahvîl etdiler ve ittifâk-ı 'ulemâ ile ehl-i İslâm üzerinden mezâlim-i mütegalibeyi kaldırmak için yirmi beş bin süvârî ile Ankara üzerine yürüdüler.

Ankara'yı fethden sonra tekrâr Rumeli'ne geçilip Edirne ve Balkanlar'a doğru birçok memâlik, birçok ganâ'im alınarak ganâ'imın hamsi beytü'l-mâle tahsîs olundu.

Rumeli fütûhâtıyla idâre-i hükûmetin her cihetinde ilerileyip gitmekte olan nizâmâtı gören Avrupa hükümdârânı fevka'l-'âde müte'essir olarak İslâm'ı Avrupa'dan çıkarmak üzere Hristiyanlar'ı papa vâsitasıyla ittifâka da'vet etdiler. Bu da'vet üzerine [15] Macaristan Bosna Sırp kralları otuz bin kişilik bir ordu ile Meriç suyu kenârına sokuldular.

Bu taraftan Hâcî İl Beg bu nizâmsız orduyu on bin ‘askerle öyle bir bozdu ki pek az adam cânını kurtarabildi. Bu muhârebeye (Sırpsındı) diye isim verildi. Fakat bu muzafferiyeti Lâlâ Şahin Pâşâ çekemeyerek öyle bir nâmdârı mesmûmen şehîd etmek gibi ‘azîm bir cinâyeti irtikâb eyledi.

Gâzî Hudâvendigâr bu muzafferiyet-i ‘azîmenin şükrânesi olarak Bursa’da câmi‘ ve medrese ve hayrât sa‘ire ile mükellef bir sarây yapıdırıp şehrin ma‘mûriyyetine sarf-ı himmet ettiği gibi Sırp kralı bil‘akis nişâne-i necât olarak bir manastır binâ edebilip bu mağlûbiyette ancak cânını kurtarabildiğinden dolayı derûnunda¹⁵ birçok niyâz-ı şükrâne bulunmuştur.

Bu muzafferiyetin semeresidir ki Ragoza cumhûru senevî vergi te‘diyesiyle taraf-ı Devlet-i ‘Aliyye’den bir ‘ahd-nâmeyle nâ‘il olabildi. Ve bu ‘ahd-nâmeyle Hudâvendigâr hazretleri kânûn-ı kadîm-i Oguzîyâne ri‘âyeten imzâ yerine pençe-sini al boya ile basdığından tугra o zamandan kaldı.

Çandarlı Halîl idâre-i mülkçe isbât eyledi ehliyetine binâ‘en meslek-i ‘ilmden vüzârete getirilip pâşâlık ‘unvânı verildi. İdârenin her cihetine mükemmel kânûnlar vaz‘ olundu.

[16]

Köstendil begi Bulgar Kostantin tav‘an ve Bulgar kralı Sizman Silistre’de mağlûben devlete mütâba‘at edip Sizman kızını Hudâvendigâr’a verdi.

Erbâb-ı tîmârın nizâmâtı te‘yid olunup Avrupa ciheti senörlerine takviyet verilerek tanzîm-i idâre-i dâhiliyye ile meşgûl olduğu sırada Anadolu’da Germi-yanoğlu kızı Devletşâh Hatun’u Şehzâde Yıldırım Bâyezîd’e tezvîc etmekle Kü-tahya ve havâlîsi ‘Osmânlı idâresine geçti. Hudâvendigâr-ı Gâzî bu yeni memâli-ğini devre çıkdığı sırada Hamîdoğlu rızâsıyla Yenişehir Isparta taraflarını ‘Osmâniyâna fârîg oldu.

Şehzâde Savcı Beg’in gençlik belâsı ve İstanbul imparatorunun oğulları igvâsıyla ihdâs ettiği fitne basdırılıp bu münâsebetle İstanbul civârında birçok kal‘alar alındı. Gâzî Hayreddîn Pâşâ sekseni mütecâviz olduğu hâlde vefât edip oğlu ‘Alî Pâşâ vezîr oldu. Bu tebeddül üzerine hazret-i şehriyârın damadı Karamanoğlu etrâf beglerinden ba‘zılarıyla ittîfâk edip hudûda yürüdüyse de Pâdişâh bilâ-âmân Konya Ovası’nda perîşân eyledi.

Meşhûr Kosova Muhârebesi

Hudâvendigâr’ın hâtîme-i muzafferiyeti olan Kosova melhame-i kübrâsı târîhlerin beyânına nazaran Karamanoğlu Muhârebesi’nde hazret-i pâdişâhın icrâ-yı hükm-i ‘adâletde gösterdikleri şiddetden ileri gelmiştir ki [17] hazret-i ‘Âdil-i Mutlak şehriyâr-ı mağfûra ‘adâletin mükâfâtı olmak üzere öyle bir galibiyet-i

¹⁵ Metinde şeklinde yazılmıştır.

‘azîme ile berâber a‘zam-ı rüteb-i uhreviyye olan mertebe-i şehâdeti dahi ihsân eylemiştir.

Çünkü Hudâvendigâr şehîd-i hükûmet-i Karamaniyye’nin hudûd-ı ‘Osmâniyye’ye bi-gayr-i hakk vâkı’ olan ta‘arruzuna sedd-i sedîd olmak üzere sevk ettiği ordu halkına emvâl-i ahâlînin masûniyetini ekîden i‘lân ve tenbîh etmişti.

Hâlbuki o zamân Sırp kralı Devlet-i ‘Aliyye’ye senevî bir mikdâr ‘asker ve biraz da sîm-i külçe vermekle mükellef olduğundan ‘Osmânlı ordusu içinde biraz Sırp dahi mevcûd idi. Konya gâlibiyetinde Sırp ‘askeri ahâlînin bâğçelerine yayılıp mahsûlünü yagmaya koyulduklarından hazret-i pâdişâh hıfzen li’n-nizâm yagmagerânı siyâseten i‘dâm ettirmekle Sırphılar bundan dolayı aşırı dil-gîr olarak devlete olan ta‘ahhüdlerini bozmağa fırsat gözetmeğe başladılar.

Hudâvendigâr-ı kâmkâr ise ümerâ-yı nâmdâr ile Rumeli’nin ekser kılâ‘ ve bekâ‘ını zamîme-i memâlik-i İslâmiyye ederek Lâlâ Şahin Pâşâ’nun vefâtında yerine beglerbegi olan Timurtaş Pâşâ’yı Rumeli’de bırakıp Anadolu’ya ‘avdet ve İstanbul imparatorunun üç kerîmesinden birini kendisi ikisini şehzâdelerine tezvîc ve Yıldırım’ın oğullarını sünnet için Yenişehir sahrâsında tertîb-i esbâb-ı cem‘iyyet eylemiş idi.

[18]

Beri taraftan Sırp kralı Konya Muhârebese intikâmını almak daha doğrusu İslâm’ı Rumeli’nden çıkarmak için Bosna kralı Sizman ve Arnavudluk begi İskender ile hafiyen ittifâk edip İskender’in teşvîkiyle Timurtaş Pâşâ takımını Bosna’nın gâretine sevk ettirerek tamâm ‘askeri dağdırdıktan sonra üzerlerine öyle bir hücum etdi ve İslâm’ı bir sûretde münhezim eyledi ki pâşâ cânını pek güç kurtarabildi.

Bu hezîmeti pâdişâh Yenişehir Sahrâsı’nda haber alınca ‘Alî Pâşâ’yı bir mikdâr ‘askerle ‘alâ cenâhi’l-isti‘câl Rumeli’ye îsâl ve düşmanın şu ittifâkına karşı cesîm bir tedârik için Hamîd ve Germiyan-zâdelerle sâ‘ir ümerâ-yı İslâmiyye’ye evâmir-i şerîfe irsâl ve onların da mu‘âvenetlerini istihsâl ederek iki yüz bin kişilik bir ordu tertîb ve şehzâdeleri Yıldırım Bâyezîd’i ve Ya‘kûb Çelebi’yi kumandaya ta‘yîn ile bi’z-zât Rumeli’ye geçmişti.

Pâdişâhın böyle bir tertîbât-ı külliye ile hareketini Sırp kralı haber almasıyla o da der-hâl Macar ve Leh ve Venedik ve Bogdan ve Evlah ve Bulgar ve Arnavudluk taraflarına nâmeler tahrîr ve (işte ‘Osmânlı bir ittifâk-ı küllî ile üzerime geliyor. Maksudı Sırp hükûmetini mahv etmektir. Eğer imdâdına şitâb ederseniz def‘-i savletleri mümkündür. Ve illâ hükûmetimi mahv ettikten sonra nevbet sizindir.) [19] gibi sözlerle teşvîk edip İslâm ‘aleyhine beş yüz bin kişilik bir cem‘iyyet-i salîbiyye teşkil eylemiştir.

İki taraf Kosova'da tekâbül ederek ibtidâ Ya'kûb Beg tarafı cenge tutuşup Şehzâde Yıldırım'ın kuvvetü'z-zuhr celâdetiyle 'ukde-i serbeste-i düşman-ı dîn-güseste târ u hazele-i müttetikînin çoğu krallarıyla serdârlarıyla rehver-i dârü'l-bevâr ve bakıyetü's-suyûfu 'âzim-i semt-i firâr ve şahid-i feth ü zafer âgûş-ı İslâmiyân'da çehre-güşâ-yı karâr olmuştur ki bu melhame-i kübrânın tafsîli (gazâ-yı ekber) 'unvânıyla hazret-i Hudâvendigâr'ın hâtîme-i vakâyi'-nâme-i saltanatıdır.

Çünkü şehriyâr-ı zafer-şi'âr bu muzafferiyet-i cedîde üzerine edâ-yı şükr-i Kâdir ü Kahrî ile takallübât-ı 'âlem-i bî-karâra medd-i enzâr-ı 'ibret ederek meydân-ı kârzârı hayretle dolaşmakta iken tarablılardan Miloş Nikola isminde bir mecrûhun hançer-i ihtiyâliyle şehîd olmuştur.

Orta boylu, yüzü müdevvir, şahin bakışlı, seyrek dişli, uzun gerdenli, gâyet mehîb bununla berâber vecîh bir pâdişâh idi.

Hüsn-i hulk u kerâmât ile meşhûr ve hayrâta mâ'il olup müddet-i saltanatı olan otuz seneyi bir taraftan ta'mîr-i mülk ve bir taraftan tedmîr-i hasm ile geçirmiş ve en sonra dîn ve devleti uğurunda meydân-ı rezm ü şehâmetde fedâ-yı cân etmiştir.

Bursa'da cevâmi'-i şerîfe ve medâris-i münîfe ile kablıcalar ve Edirne dârü'l-mülkünde birçok enbiye-i âliye cümle-i âsâr-ı mebrûresindedir.

[20]

Vakâyi'-i cesîme-i saltanatı arasında şehzâdeleri Savcı Beg'in sevdâ-yı câh ve igvâ-yı düşmanla pederine karşı 'isyânı! Lâlâ Şahin Pâşâ'nın hırs-ı şân ile Hâcî İl Beg gibi bir nâmdârı tesmîmi! 'askerin ba'zı cihetlerde yagmagerlikle itâ'atden hurûcu gibi pâdişâhın 'uluvv-i 'azm ve metânet-i hazmına mukâbil vukû'a gelen hâlât-ı müte'essife sonraları sürüp giden şehzâdeler fecâyi' ve ümerâ münâfesi ve 'askeri ihtilâlâtının mukaddemâtı 'add olunur.

Ez-cümle Hudâvendigâr'ın meydân-ı harbde şehâdetle Yıldırım'ın cülûsundan Şehzâde Ya'kûb Beg bî-haber ve başındaki 'askerle firâr eden düşmanı ta'kîb ile uğraşmakta olduğu hâlde teşvîkât-ı ümerâ ve tesvîlât-ı erkân ile mazlûmen şehâdetine Savcı Beg'in hareket-i küstâhânesi sû'-i misâl olmuştur.

Yıldırım Bâyezîd

4

Vaktâ ki 792 senesi Ramazân-ı Şerîf'in dördüncü günü Yıldırım Kosova'da cülûs ile peder ve birâderinin tabutunu Bursa'ya îsâl edip kendisi Edirne pâ-yi tahtına 'avdet etmişti. Evvel-bahâr hulûlünde Timurtaş Pâşâ'yı Sırp vilâyetini gârete me'mûr [21] ve Üsküp nevâhisi hükûmetini Pâşâ Yigit nâm dil-âvere tefvîz ve Vodin eyâletini Fîrûz ve Siroz eyâletini Evranos Begler'e ihâle edip kendisi nakz-i

‘ahd eden Karamanoğlu üzerine yürümek için Bursa’ya nakl-i kûs-ı saltanat buyurdular.

İşte bu esnâda idi ki Yıldırım Bursa’da Câmi’-i Kebîr’i binâ ve bir de medrese inşâ ile Akçağlayan suyunu kemerlerle Bursa’ya indirdi ve ümerâsının Rumeli’de feth ettiği yerleri bunlara vakf eyledi.

Sonra Aydın ili teshîr olunup Şehzâde Ertugrul Beg’e ve Saruhan vilâyeti alınıp Emîr Süleymân’a verildi.

Menteşeoğlu pâdişâhın mehâbetinden havf ile Kötürüm Bâyezîd’e ilticâ etmekle mülkü erbâb-ı tîmâra taksîm olunup zabtına mu‘temed adamlar ta‘yîn edildi.

Pâdişâh Aydın ve Saruhan ve Mentеше fethinden sonra Bursa’ya ‘avdetinde Karamanoğlu ‘Alî Beg’in Hamîdili’ne sarkdığı haberi gelmekle hazret-i pâdişâh bi’z-zât Germiyan yolundan Tekke üzerine ‘azîmet ve yolda Germiyanoglu Ya‘kûb Beg’i habs ve Tekke’yi teshîr ile Fîrûz Beg’e ‘inâyet eyledi.

Bu muzafferiyet üzerine Karamanoğlu mukâbeleden ‘acziyi idrâk etmekle firâr edince pâdişâh Konya’yı muhâsara etdi. Derûnunda [22] bulunan ekâbir-i a‘yân bi’l-ittifâk miftâh-ı kal‘ayı pâdişâhın yed-i ‘adâletine teslim etdiler.

Nigde, Aksaray, Akşehir pâdişâhın tasarrufuna geçip hükûmeti Timurtaş Pâşâ’ya verildi. Karamanoğlu izhâr-ı nedâmetle bu def‘a dahi mazhar-ı ‘afv ve merhamet-i pâdişâhî oldu.

Menteşe, Aydın, Saruhanogulları Kötürüm Bâyezîd’i igfâl ve o pîr-i fertût dahi Eflak hâkimiyle ittifâk edip Tuna yalılarını gâret etdikleri haber alınmagla şehriyâr-ı nâmdâr fî’l-hâl Edirne pây-i tahtına güzâr etdi ve hemân Tuna yalısına inip karşı yakaya geçerek Eflak’ı târumâr etmekle hâkimi dâmen-i âmâna sarıldı-ğınan pâdişâh-ı kerem-penâh cürmünü ‘afv eyledi.

Pâdişâh Eflak diyârında iken Karamanoğlu tekrâr nakz-i ‘ahd ile Ankara’yı vurup Timurtaş’ı esîr eylediği haberi üzerine Yıldırım Bursa’ya dönmesiyle bu sür‘atden Karamanoğlu ürküp Timurtaş Pâşâ ve sâ‘ir üserrâyı hal’-i fâhire ile taltîf ve istişfâ‘ için elçisiyle taraf-ı pâdişâhîye tesyîr eyledi. Pâdişâh bu sefer dahi Karamanoğlu’nu ‘afv edip Konya havâlîsini biraz dolaşdıktan sonra Bursa’ya ric‘at buyurmuşlardır.

Selçukiyeye bekâyâsından Burhâneddîn ba‘zı kabâ’il-i müteferrika imdâdıyla Sivas ve Kayseriye ve Tokad havâlîsinde tagallüb edip otuz bin [23] kadar süvâriye serdâr ve sultân-ı Mısır’a intisâbı sebebiyle sâhib-i i‘tibâr olmuşdu.

Bir taraftan bu yâdigâr diğer taraftan Kastamonu hâkimi Kötürüm Bâyezîd hudûd-ı ‘Osmâniyye’ye tecâvüz ve Devlet-i ‘Aliyye’nin rakîb-i hudûdu olan küçük küçük hükûmetleri dahi igvâ ve igfâl ederek memâlik-i İslâmiyye’ye îrâs-ı hasâra başlamışlardı.

Yıldırım ise her taraftan ittisâ'a kâbil olan mülk-i mevrûsunun rukabâsı olan birtakım hükûmât-ı sağıre-i Hıristiyanıye ve ümerâ-yı mütegalibe ortasında sıkılıp kaldıkça daha doğrusu ahâlî-i İslâmiyye Anadolu'yu tefrîk eden hükûmât-ı keyfiye idâresinde ve birçok memâlik-i mühimme kayâsire elinde bulundukça Devlet-i 'Aliyye'yi nokta-i merci'yyete götürmek kâbil olamayacağını teyakkun etmekle bu sebeble bekâyâ-yı Selçukiyye'yi ortadan kaldırmışdı. Bu def'a dahi Nûreddîn'le Kötürüm'ün işini bitirdikten sonra veche-i 'azîmetini Rumeli'ye döndürüp Selanik fethi ve Bulgaristan muzafferiyetleri husûlünden sonra İstanbul'un muhâsarasına kıyâm eyledi.

Çi fâ'ide ki Yıldırım'ın berk-i sâ mân-sûz istîlâsından dūcâr-ı bevâdî-yi ye's ü hırmân olan ümerâ Timur'a ilticâ ile pâdişâhın zulm ü müsâvîsinden bahs ederek ahz-i intikâma sevk ve igrâya başladılar.

Timur'un ise zâten bu taraflarda gözüne kesdirdiği yerler memâlik-i meftûhe-i 'Osmâniyye ile hükûmet-i Mısriyye idi.

[24]

İttifâken o günlerde Bagdâd ve 'Irak hâkimi Sultân Ahmed ile Karakoyunlu Muhammed Beg-zâde Kara Yûsuf Timur'un şerrinden firâr ve Sultân-ı Mısır Berkûk nezdinde karâr etmişlerdi. Timur elçiler gönderip i'âdelerini musırrân talep eylemiş ise de Berkûk bunları i'âde şöyle dursun Timur'un elçilerini katl ve Sultân Ahmed'le Kara Yûsuf'u habs eylemişdi. Ba'de zamân Sultân Ahmed'le Kara Yûsuf ber-takrîb mahbes-i Berkûk'dan ferce-yâb-ı firâr olarak Bagdâd'a gitmişler ise de Timur o zamânlar Gürcistan'ı tahrîble meşgûl olmağla bunlar bir dürlü Timur'dan emîn olamayarak mâl ü nemâl ve evlâd u 'ıyâlleriyile Sultân Bâyezîd'e dehâlet etdiler.

Yıldırım ise bunlara me'mûllerinden ziyâde âsâr-ı kabûl ü hürmet gösterip hattâ Sultân Ahmed'in bir kerîmesini Şehzâde Mustafâ Çelebi'ye 'akd ile karâbet peydâ ve Kara Yûsuf'a dahi hürmet ü ri'âyet-i itrâ eylemişdi.

Bu iki mülteci Yıldırım'dan bu kadar hürmet ü ri'âyeti görünce her ne zamân Timur'dan söz açılrsa mezâliminden bahs açarak ve birtakım mukaddemât-ı şeytânkârâne serd ederek pâdişâhı Timur'la harbe teşvîk ve igrâ ve öbür tarafta dahi mülkünden cüdâ olan birtakım ümerâ Timur'u 'Osmânlı ile muhârebeye igvâdan hâlî kalmazlardı. 'Âkıbet iki sâhib-i celâdet ü 'azamet birtakım serserîlerin sevdâ-yı [25] intikâmına magbûn olarak yer gök götürmez ordularla nice mecârî ve enhârî la'lgûn etdiler.

Şöyle ki Timur Devlet-i 'Aliyye'ye harâc-güzâr olan Âzerbaycân hâkimi Taharten'in şikâyâtı üzerine birinci def'a Anadolu'ya yürüyüp Sivas Kal'ası'nı yerle yeksân ve ahâlîden dört bin kişiyi diri diri hendeklere gömdürerek bağırda bağırda şehîd etmiş ve ondan sonra Malatiyye'yi vurarak memleketi tevâbi'yle yanında bulunan ümerâdan Kara 'Osmân'a vermişdi.

Bununla berâber işin daha ilerisine varmayıp Sultân Ahmed ve Kara Yûsuf vak'asından dolayı ahz-ı intikâm için 'askerini Mısır üzerine döndürdü ki o zamân hâkim-i Mısır Berkûk fevt olmağla yerine oğlu Ferruh cülûs eylemişdi. Timur Ferruh 'askeriyle Haleb önünde 'azîm bir muhârebe edip Mısır 'askerini mecbûr-ı firâr ve Haleb ve Şâm hâkimlerini esîr ile Haleb'i zabt eyledi, ondan Hamâ'yı alıp ahâlîsini katl-i 'âm etdikden sonra Humus'a varmış ise de etrâfında merâkîd-ı ashâb-ı güzîni (radîyâllâhu 'anhüm) görüp onların hürmetine şehri hâli üzere bırakmışdır.

Şâm'a teveccüh etdikde Sultân-ı Mısır 'asker-i firâvân ile Şâm'a gelmiş bulunmagın tarafeyn-i 'askeri 'azîm muhârebeden sonra Mısır 'askeri yine münhezim olmağla Timur muzafferin Şâm'a duhûl edip etmediği hasâret ve rezâlet kalmadı.

[26]

Ez-cümle Şâm'da Yezîdî olduğunu ve Yezîdî olup da dergâhına gelenleri müstagrak-ı ihsân eyleyeceğini i'lân eylemekle bîm-i cân ve ümîd-i ihsân ile gelen birkaç bin nâ-aslı eşedd-i 'azâb ile aslına ircâ' eyledi.

Garîbdir ki bu mechûlü'l-mezheb Yezîdîler'i bu vechile igfâl ü ta'zîb etdikden sonra Yezîd'in mezârını açdırıp kemiklerini yakdemiş ve mezârını tahkîren mezbele hâline getirmişdir.

Oradan Mardin yoluyla Bagdâd'a girip ahâlîsini 'umûmen katl ve ka'lasını vîrân eyledi. Timur mezâlîmiyle meşgûl oladursun bu taraftan Yıldırım dahi Sultân Ahmed ve Kara Yûsuf tahrîkiyle birçok 'asker cem' edip fitne-i Timur'a bâ'is olan Taharten'i te'zîb kasdıyla Âzerbaycân üzerine bî'z-zât 'azîmet ile kal'asını feth ü teshîr ederek hükûmetini Kara Yûsuf'a vermişdi. Lakin Kara Yûsuf idâre-i hükûmetden ve ahâlî ile hüsn-i imtizâcdan kâsır olmağla Sultân Ahmed tevassut ederek hükûmet-i Âzerbaycân eski sâhibi olan Taharten'e i'âde fakat evlâd u 'iyâli te'mînât olarak Bursa'ya itâre olundu. Şu kadar ki evlâd u 'iyâlden cüdâ olmak cezâsı Taharten'in pek ziyâde âğrına gitmekle tekrâr Timur'a 'arz-ı şekvâ ederek ve Menteşe ve Aydın ve Saruhanoğulları dahi Taharten'e müzâheret eyleyerek Timur'u tahrîk ile bunların mülklerini [27] kendilerine i'âde için dergâh-ı Bâyezîd'e bir sefir daha irsâline Timur'u mecbûr eylediler.

Bâyezîd Han ise böyle ümerâ teşvîkiyle mülküne müdâhale yollu Timur'un ikide birde elçi irsâlini çekemeyerek hattâ kemâl-i gazabından elçiyi katl etmek istediği hâlde hazret-i emîr-i vâcibü't-tevkîr ile 'ulemâdan Monlâ Fenârî ve sâ'ir ümerâ ve ekâbir güç hâl elçiyi elinden alabilmişdir.

Yıldırım'ın muktezâ-yı gayret-i pâdişâhî ve hamîyyet-i memleket-penâhî gösterdiği şiddetiyle elçilerin me'yûsen 'avdetleri kan dökülmek, memleket harâb etmekden başka bir fikri olmayan mütegalib Tatar'ın gazabını da 'vet eylemekle 804 senesi bahârında 'alâ-rivâye yedi sekiz yüz bine karîb 'asker ile diyâr-ı Rum'a yürümesine sebep vermişdir.

Bâyezîd Han ise beri taraftan yüz yirmi bin ‘askerle bi’l-cümle şehzâdeleri ve ümerâ-yı cihâdî müstashaben mukâbelesine şitâb etmişdi.

Tafsîli ‘Osmânî ve İrân târîhleriyle müverrihünden Şerefüddîn ‘Alî Yezdî ve Mevlânâ Hâtîfî ve ‘Arab-şâh gibi zevâtın ayrıca yazdıkları Timur-nâmelerde muharrer olduğu üzere iki ordu Engürü’de Çubuk Ovası denilen mahalde tekâbül ederek o sene zî’l-hiccesinin on dokuzuncu cum’a günü öyle bir harb oldu ki mizâc-ı âlem galebe-i dem ile mütegayyir olmak derecelerine geldi. Netîce-i hâsıla ya’nî [28] muzafferiyet-i kâmile Yıldırım Han ordusunda iken (el-cinsü ilâ el-cinsü yemîl)¹⁶ mazmûnu âşikâr olup ‘asâkir-i Tatar Timuriyân tarafına firâr ederek onlara mu’âvenete başladılar. Kezâlik Mentеше ve Saruhan ve Germiyan ‘askerleri eski efendilerini Timur tarafında gördükleri gibi onlar da Tatar’a peyrev-i firâr oldular. Bu sûretle mücâhidîn-i Rum’a tefrika düşüp Yıldırım ordusunda yalnız rikâb-ı hümâyûna me’ûr olanlarla bir mikdâr yeniçeri ve yirmi bin kadar Sırp ‘askeri kalmışdı. Bu cümle ile berâber beglerbegilerden Fîrûz Beg ve Dâvud Beg ve Mustafâ Beg ve Timurtaş Pâşâ evlâdı gibi nice nâmdâr şehîd olarak orduda hezîmet-i küllî nümâyân olmasıyla bu hâle vâkıf olan sâ’ir ümerâ şehzâdelerle hazâ’in ü nefâ’isi alıp Bursa ve Amasya taraflarına çekildiler. Pâdişâhın yanında yalnız Minnet Beg kaldı.

Heybet ü celâdet ve re’y ü tedbîrde kemâl-i sür’atinden Yıldırım lakabını alan pâdişâh-ı kahramân-savlet bu hâlde pür-hevl ü dehşet kesilerek bî-ihtiyâr tek başına düşman ordusuna at salıp elinde eslehe-i harbden yalnız bir şeşper olduğu hâlde hakîkaten düşman ordusunu şaşırarak derecelerde şîrâne hücumlarla önüne geleni tepeleye tepeleye güç ile düşman eline girebildi.

Koca Devlet-i ‘Osmâniyye iki üç şeytanetkârın agusu ve birkaç [29] fırkanın nâbe-hengâm ordudan firârı sebebiyle böyle bir büyük tezelzüle uğradı.

Mukâyese

Yıldırım’ın gayret ve şecâ’atini anlamalı ki ‘askerinin küllîsi taraf-ı düşmana firâr etmiş, şehzâdelerle ümerâ dağılmış, meydânda yalnız kalmış iken kat’an fütûr getirmeyip meydân-ı harbde düşman ordusunu paralar ve tek başına düşmanla uğraşmaga nefsinde iktirdâr görürdü.

Timur’un o derece ‘azametiyle berâber cebânetini düşünmeli ki sekiz yüz bin hûnhârın kumandasında bulunup da mukâbelesinde duran yüz yirmi bin ‘Osmânî’nin nısfından ziyâdesi dahi ordusuna mülhak olarak ‘Osmânî ordusu kâmilen dağılıp muzafferiyet-i kâmile kendi tarafında nümâyân olmuşken pâdişâhın meydân-ı ma’rekede Yıldırım gibi cevelânını gördükçe bir dürlü muzafferiyetinden emîn olamayarak çadırında tir tir titredi.

¹⁶ “Bir cins kendi cinsine eğilimlidir” anlamına gelen bir söz.

Hattâ meşhûr Timur-nâme sâhibi Şerefüddîn Yezdî, Timur tarafını şiddetle iltizâm etmişken Yıldırım'ın celâdetini ve ona mukâbil Timur'un cebânetini bi'z-zarûr i 'tirâfa mecbûr olmuştur.

İşte o hamiyetli pâdişâh (*gamdan ölmem korkarım gayret helâk eyler beni*) medlûlünü gûyâ olduğu hâlde Timur'un taht-ı esâretinde 805 senesi şa'bânında 'âzim-i 'âlem-i bekâ oldu.

[30]

Bundan sonra Timur'un Bursa'ya kadar Anadolu'daki bakıye-i harekâtı memâliği yagma ve halka ezâ ve cefâ etmek gibi mezâlim-i ciger-sûzdan 'ibâret olmakla melâli mûcib olmamak ve sadede muvâfık düşmek üzere tafsîlinden sarf-ı nazar olundu.

Fâsıla-i Saltanat

Vak'a-i Timur'dan sonra sancaklarına 'avdet eden şehzâdeler Bursa, Edirne, Amasya'da i'lân-ı hükûmet etmişlerse de hiçbirinde cidden kudret-i idâre mefkûd olmanın kimi zenân ülfetinde kimisi hamâm halvetinde fevt-i vakt ederek ancak Çelebi Sultân Mehemed teşkîl-i saltanat ile müceddid-i sâni 'unvânını almış ve altı sene süren müddet-i fâsıla bununla tamâm olmuştur.

Çelebi Sultân Mehemed

5

Muhyî-i sâni-i devlet 'unvânını alan Çelebi Sultân Mehemed'in Timur vak'asından sonra sekiz seneyi mütecâviz zamân-ı hükûmeti def'-i şürekâ-yı saltanat gâ'ilesiyle geçip en sonra Edirne'de Mûsâ Çelebi'ye dahi galebe ile 816 târîhinde i'lân-ı istiklâl eylemişti.

[31]

Pâdişâhın birâderlerine galebe ile tefrika-i saltanatı ber-taraf etmeğe muvaffakiyeti muttasıf olduğu mekârim-i ahlâkı sebebiyledir ki hattâ istiklâl-i saltanatı memâlik-i 'Osmâniyye'nin her tarafında i'lân olunur olunmaz halk 'umûmen bayram etmişlerdi.

Hazret-i pâdişâh ise def'-i şürekâ-yı saltanat gâ'ilesinden kurtulur kurtulmaz ref'-i tasallut-ı rukabâ-yı hükûmet emr-i mecbûrsine düşmüştür.

Şöyle etrâf-ı memâlik-i Devlet-i 'Aliyye'de icrâ-yı hükûmet eden ve devlet 'aleyhine i'lân-ı husûmet için dâ'imâ fırsat kollayan beglerden Cüneyd o sene dahi 'âdât-ı sâbıkası vechile hükûmet-i 'Osmâniyye 'aleyhine bayrak kaldırmagla hazret-i pâdişâh evvel hamlede Cüneyd'i İzmir'de ve Karamanoğlu'nu Konya'da ele geçirip vakt ü zamâna tatbîk-i mu'âmele ya'nî tekdîr ü mucâmele ile vakt geçişdirmişdi.

Çünkü ümerâ-yı İslâmiyye içinde Devlet-i 'Aliyye'ye en ziyâde hasm-ı kavî bu Karamanoğlu idi. Devlet-i 'Aliyye 'aleyhine mükerreren i'lân-ı 'isyân etmiş ve

her 'isyânında maglûb olarak izhâr-ı tevbe ve nedâmet ve 'arz-ı tezellül ü meskenet ile mazhar-ı 'afv olmuşken bir dürlü kîn ü gayzını yenemeyip hattâ bu def'aki 'isyânında Bursa'yı yakıp yıkdığına ve etmediği cevri eziyet kalmadığına mukâbil yine hakkında 'afv ile mu'âmele olunup dârü'l-hükûmetine i'âde olunduğu hâlde daha yolda giderken izhâr-ı 'alây'im-i 'isyâna başlayıp (bizim 'Osmânlı [32] ile 'adâvetimiz mehdden lahde kadardır her ne lutf görsek zâ'il olamaz) demiştir.

Garîbi şu ki 'Osmânlı'dan havfı dahi o nisbetde idi. Bursa'yı şiddetli muhâsara ettiği zamân Edirne'den Mûsâ Çelebi'nin na'sı Bursa'ya getirildiğini ve Çelebi Sultân Mehmed'in 'avdet etmediğini haber alıp evvel-emrde bu şâyi'ayı mah-sûrların hîlesine haml eylemişti. İşi tahkîki ederek cenâzenin Mûsâ Çelebi olduğunu anlayınca firâra yüz tutup yolda giderken merkûmun (Harman Danası) dedikleri şişmân bir nedîmi yol zahmetinden tâkati kesilip her şeyi göze alarak Karamanoğlu'na – Sen 'Osmânlı'nın ölüsünden böyle kaçyorsun ya dirisini görse ne yapacaktın – yollu ettiği tehekkümâne bir ta'rîzine Karamân-zâde tahammül edemeyip der-hâl bir ağaca asdırmıştır.

Merkûmun ne sûretle makhûr olduğu Murâd-ı Sâni vakâyi'i sırasında görü-lür.

Çelebi Sultân Mehmed cülûsunda Rum imparatorluğuyla Sırp ve Yanya ve Mora hükümdârlarından li-eclî't-tebrîk gelen elçilere hakîmâne iltifât buyurmuş ve Ragoza ve Venedik cumhûruyla tevdîd-i mu'âhede eylemiş idi. Akdeniz'de ba'zı ufak tefek adalar Venedik'e tâbi' oldukları hâlde korsanları hilâf-ı 'ahd-i 'Osmânlı kayıklarını vurduklarından her-hâlde donanma ihzâr ve sevk olunarak Gelibolu [...]¹⁷

¹⁷ Eser, burada sona ermektedir.

BİR SANATSEVER VE HAMİ OLARAK HÂLET EFENDİ (Ö. 1822)

Halet Efendi as an Art-Lover and Patron (d. 1822)

Züleyha HAYAL*

ÖZ

Tarihî ve edebî kaynaklarda kendisinden sıkça bahsedilen Mehmed Saîd Hâlet Efendi (1760-1822) Osmanlı Devleti'nin 18. ve 19. yüzyıllarında yaşamış bir devlet adamıdır. Paris elçiliği dâhil olmak üzere çeşitli ve önemli kademelerde görevler almıştır. Hâlet Efendi hizmet ve icraatlarından ziyade muhteris, acımasız ve entrikacı kişiliği ve sonunda hazin ölümüyle tarihe geçmiştir. Kaynaklarda Hâlet Efendi'nin devlet aleyhine olan menfî kişiliğinin yanı sıra kültür ve sanata katkılarıyla ilgili müspet yönünden de bahsedilir. Hâlet Efendi, patronaj ve himaye geleneği çerçevesinde ilim ve hüner sahibi bazı kişileri koruyup teşvik etmiştir. Kendisi de belli ölçüde sanatla ilgilenmiş, Hâlet ve Saîd mahlaslarıyla klasik tarzda şiirler yazmış ve bir divançe tertip etmiştir. Bu çalışmada Hâlet Efendi'nin sanatsever, hamî ve şair kişiliği araştırılmıştır. Araştırmada öncelikle eski ve yeni kaynaklardan hareketle Hâlet Efendi'nin hayatı, şahsiyeti, devlet adamlığı, Paris elçiliği hakkında bilgi verilmiştir. Ardından kütüphanesi, patronaj faaliyetleri, etrafında teşekkül eden edebî muhit ve onlarla ilişkileri ele alınmıştır. Son olarak divançesi ve üslûp özellikleri üzerinde durulmuştur.

Anahtar Sözcükler: Mehmed Saîd Hâlet Efendi, klasik Türk edebiyatı, kültür, patronaj, himaye.

ABSTRACT

Mehmed Said Halet Efendi (1760-1822) who frequently mentioned in historical and literary sources is a statesman who lived in the 18th and 19th centuries of the Ottoman Empire. He served in various important positions including the Paris embassy. Rather than his services and actions, Halet Efendi went down in history with his ambitious, ruthless and scheming personality and eventually with his sad death. In the sources Halet Efendi's negative personality against the state is mentioned, as well as his positive aspects regarding his contributions to culture and art. Halet Efendi protected and encouraged some people with knowledge and skill within the framework of the tradition of patronage and protection. He was also interested in art to a certain extend, wrote classic style poems under the pseudonyms Halet and Said and even organized a divan. In this study, Halet Efendi's personality as an art-lover, patron and poet was investigated. In the research, information was first given about Halet Efendi's life, personality, statesmanship and

* Dr., Bağımsız Araştırmacı, İstanbul-Türkiye. E-posta: hayalzuleyha@gmail.com. ORCID: 0000-0003-0101-1564. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14532713>

Paris embassy, based on old and new sources. Then, his library, patronage activities and literary circle formed around him and his relations with them were discussed. Finally, his divan and its stylistic featured emphasized.

Keywords: Mehmed Said Halet Efendi, classical Turkish literature, culture, patronage, protection.

Giriş

18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu, asrın başından itibaren büyük toprak kayıplarına neden olan Karlofça Antlaşması (1699) ile başlamış, Devlet'in resmen gerileme dönemine girdiği süreçte içte siyasî, askerî ve ekonomik buhranlarla, dışta yenilgilerle sonuçlanan savaşlarla devam etmiştir. Fransız İhtilali'nden sonra ortaya çıkan, otorite boşluğu ve kıskırtmalarla alevlenen Yunan ve Sırp isyanları Osmanlı İmparatorluğu'nu oldukça zora sokan diğer gelişmelerdir.

Yenileşme, batılılaşma, modernleşme ve reform gibi düşünceler bu yüzyılda belirgin hale gelmiş; ordu, yönetim, eğitim, ekonomi, kültür alanlarında Nizâm-ı Cedîd, Tanzimat ve Islahat gibi yenileşme süreçlerine adım adım girilmiştir.

Hâlet Efendi, Devlet'in iç ve dış krizlerle mücadele ettiği 18. ve 19. yüzyıllarda yaşamış bir devlet adamıdır. Hırslı, acımasız, menfaatleri uğruna yetkilerini kötüye kullanan, yenileşme karşıtı, son derece menfî bir kişi olarak tarihe geçmiştir. Hâlet Efendi aynı zamanda, kendisine isnat edilen kötü vasıfların ve elim hadiselerin aksine sanatın ve sanatçının destekçisi bir hami, kitap meraklısı bir entelektüel olarak da bilinmektedir. Bu çalışmada Hâlet Efendi'nin sanatseverliği, kütüphanesi, hamiliği ve şairliği üzerinde gelişen müspet yönü üzerinde durulmaktadır.

Öncelikle Hâlet Efendi'nin hayatı, şahsiyeti ve devlet adamlığı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde Hâlet Efendi'nin 18. ve 19. yüzyıl edebî muhitindeki yeri, himaye ettiği edip ve şairler, onların Hâlet Efendi hakkındaki düşüncelerine yer verilmiştir. Son olarak Hâlet Efendi'nin edebî yönü ve birikimi, şairliği ve eserleri ele alınmıştır.

1. Hayatı, Devlet Adamlığı ve Kişiliği¹

1760 yılında İstanbul'da doğan Hâlet Efendi'nin asıl adı Mehmed Saîd olup küçük yaşlarda aldığı Hâlet adıyla tanınmıştır. Kadı Kırımî Hüseyin Efendi'nin oğludur. Düzenli medrese tahsili görmemiş ancak kendisini yetiştirerek önce kadılık mesleğine, ardından rikâb-ı hümayûn reisi Mehmed Râşid Efendi'nin yanına mühürdar yamağı olarak girdi. Galata Mevlevihanesi şeyhi Şeyh Gâlib'e intisap etti. Kâtiplik görevindeyken Dîvân-ı Hümayûn tercümanlığını ellerinde tutan Fenerli Rumlar ile tanıştı. Onların kâtipliğini yaparken voyvodalık ve tercümanlık tevcihleri sırasında büyük servet sahibi oldu. Bu yüzden çok düşman kazandı. Ardından beylikçi kesedarı olarak haccagana katıldı. 1803 yılında başmuhasebeci ve orta elçi unvanıyla Paris'e gönderildi ve orada üç yıl kaldı.²

Halet Efendi 1803-1806 yılları arasında elçi olarak görev yaptığı Fransa'nın yönetim biçimi, ekonomisi, idarecileri ve toplumun ahlak yapısına dair oldukça sert, hatta zaman zaman hakarete varan eleştirilerde bulunmuştur (Yenidünya, 2008: 72).

Osmanlı Devleti'nde Nizâm-ı Cedîd, Tanzimat ve Islahat hareketleri altında yenilik düşüncesinin iyiden iyiye ortaya çıktığı bu dönemde "aydınlar arasında devrimci ve muhafazakâr olarak iki zümre belirmiş bulunuyordu. Devrimciler Avrupa'ya hayran, muhafazakârlar ise düşman idiler. Yenilik hareketleri Avrupa usûlleriyle yapıldığı için birinciler bu hareketi tutuyor, ikinciler ise onu küfür sayıyordu." (Kartal, 1999: 77)

Paris elçisi Hâlet Efendi'nin Paris'ten gönderdiği mektuplardan alınan şu satırlar devrimcilerle muhafazacıların düşüncelerini açıklamaktadır:

Bir gün evvel şu kâfiristandan hayr ile halas olmaklığım için dualarınızı niyaz ederim. Zira Paris'e kadar geldik. Halkın nakil ve methettikleri Frengistan'ı dahi göremedik. O tuhaf şeyler ve o akıllı Frenkler kangı Avrupa'dadır bilemem.

Frengistan'ı sizi ihafe veyahut iğva için her kim sena ederse sual buyurasız? Sen Avrupa'ya gittin mi deyu; hayır gitmedim, tarihlerden bilürüm der ise iki kısımdan biridir ki, şimdi izah olunur. Belî gittim ve

¹ Hâlet Efendi'nin hayatı ve icraatları hakkında sunulan bilgilerde istifade edilen başlıca kaynaklar için bk. (Özcan, 1997; Yenidünya, 2008; Mehmed Süreyya, 1996: 564-565; Sakaoğlu, 2008; Çiftçi, 2017: 79-80).

² Hâlet Efendi'nin Paris elçiliği hakkında geniş bilgi için bk. (Kartal, 1940).

biraz zaman eğlendim derse elbette Frenklerin taraftarı ve casusudur. Gitmedim derse iki kısımdır. Ya eşektir, Frenklerin yazdıklarını dinler yahut gayret-i diniyesinden tamamen Frenkleri metheder (Karal, 1999: 77-78).

İstanbul'a döndüğünde beylikçi vekili, ardından Dîvân-ı Hümâyûn reisülküttabı oldu (1807). İngilizlerle gizlice haberleştiği ihbarı üzerine bu görevden alındı ve Kütahya'ya sürüldü (1808). Bir sene burada kaldıktan sonra devlete isyan teşebbüsünde bulunan Bağdat valisi Süleyman Paşa'nın idamı ve yerine kethüdasının getirilmesi vazifesiyle II. Mahmud tarafından Bağdat'a gönderildi. Bu görevi başarıyla tamamlamasıyla padişah üzerinde nüfuz kazandı. Bundan sonra rikâb-ı hümâyûn kethüdalığı ile gizli haberleşme işlerinin başına, ardından nişancılık görevine getirildi. Bu görevdeyken padişah üzerindeki etkisini iyice artırdı ve padişah başdanışmanı oldu. Artık halk arasında "devlet kâhyası" diye anılıyordu.

Bu sıralarda Fenerli Rumlarla birleşerek bazı yolsuzluklara ve devlet aleyhinde faaliyetlere karıştı. Tayin, azil ve idamlarda oldukça etkindi. Rum âsilerinin bastırılmasında etkili biri olan Tepedelenli Ali Paşa'nın katlinde, yenilik taraftarı veziriazamlardan Benderli Ali Paşa ve Hacı Salih Paşa'nın azillerinde, Ali Paşa'nın bir süre sonra öldürtülmesinde, geçinemediği şeyhülislamlardan Mekkîzâde Mustafa Âsım Efendi ve onun halefi Çerkez Halil Efendi'nin azillerinde, özellikle Rum ayaklanmasında ters düştüğü Halil Efendi'nin önce Bursa'ya sonra Afyon'a sürülmesinde, zevcesi Hacce Hanım'ı büyücülükle suçlayarak Bursa dışında fecî şekilde öldürülmesinde oldukça etkili oldu.

Hâlet Efendi, hasmı Mehmed Said Paşa'nın tesiriyle önce Bursa'ya sonra Konya'ya sürüldü. Kısa süre sonra da padişahın emriyle Arif Ağa tarafından öldürüldü (1822). Cesedi Konya'ya, İstanbul'a getirilen kesik başı ise Galata Mevlevihanesi'ne gömüldü. Bütün mallarına devlet tarafından el konuldu.

Yaşadığı devirde merhametsiz, gaddar ve kindar biri olarak anlatılan ve pek sevilmeyen Hâlet Efendi, yaptıklarını hoş görmeyen muhaliflerine karşı koymak için daima yeniçeri ocağına sığınmış, menfaatlerini korumak için ocak mensuplarını yanına çekmeye çalışmış, ocağın kaldırılmaması için elinden geleni yapmıştır. Yine şahsî menfaatleri için II. Mahmud'un askerî reform düşüncelerine hep karşı çıkmış, padişahı yeniçeri isyanı tehdidiyle korkutmuştur. Ayrıca şiddetli bir yenilik ve yenileşme karşıtı olan

Hâlet Efendi, Avrupa'dan ve Avrupalı olan her şeyden nefret etmiştir. Bu nefreti Paris elçiliğinde daha da artarak yenilik karşıtı muhafazakâr kesimin başını çekmiştir.

Ahmed Hamdi Tanpınar, Hâlet Efendi'nin şahsiyeti ve Batı karşıtlığı hakkında şunları kaydeder:

... Büyük bir entrikacı olan Hâlet Efendi, sarayı, ocağı ayrı ayrı idare etmesini çok iyi biliyor ve elinde tuttuğu bu iki kozla çok tehlikeli bir oyun oynuyordu. Memleketi adeta haraca kesmişti. Şahsen çok sevimli, cüretkâr ve aynı derecede zalimdi. Devrinin hemen hemen bütün zeki ve kibar adamlarını etrafına toplamıştı.

... Bununla beraber memleket hakkında realitenin verimine dayanan hiçbir bilgisi yoktu. O, nüfuz ve tahakküm arzusundan başka politika ile ciddi bir alakası olmadığı halde hayatını politikaya bağlayan insanlardandı.

Paris'teki ikameti hemen hemen üzerinde hiçbir tesir yapmamıştı. Oraya garba ve garp hayatına karşı lakayt gitmiş ve düşman dönmüştü. III. Selim devrinde, diğer sefir ve murahhasların muhtelif vazifelerle seyahat edenlerin hemen hepsinde gördüğümüz Avrupalılaşıma fikrine onun yazılarında tesadüf etmek imkansızdır. Hâlet Efendi Avrupa örf ve âdetini bizimkine nisbetle çok bayağı buluyor ve bazı noktalarda müşahede ve kabul ettiği farkların da şöyle küçük bir hüsnüniyetle ve bir iki senelik gayretle ortadan kalkacağını söylüyordu. Yunan isyanı esnasında tavsiye ettiği tedbirler devletin ne kadar liyakatsiz elerde kaldığını gösterir (Tanpınar, 1982: 66-67).

Abdülhak Şinasi Hisar'ın Hâlet Efendi hakkında kaydettiği ilginç anekdotlardan biri şudur:

"Fitne Uykuda: Bir gün bir dairede Hâlet Efendi uyukluyormuş. Abdülhak Hamit'in büyük amcası, reis'ü-l etibba Kazasker Mustafa Behçet Efendi, 'Fitneyi uyandırmayın' diye bir hadis bulunduğundan, 'Aman uyuyan fitneyi uyandırmayın!' demiş. Halbuki Hâlet Efendi'nin hafiyeleri kendisine aleyhinde söylenen her sözü bildirirlermiş." (Hisar, 2012: 44-45)

2. Hamiliği, Kültür ve Sanat Ortamına Katkıları

Hâlet Efendi kinci ve gaddar mizacıyla çelişkili olarak şairliği, kültürü ve nezaketi ile de bilinmektedir. Kaynaklarda konağının bir kültür yuvası

olduğu, saz fasıllarına, siyasî, ilmî, edebî sohbetlere ve ziyafetlere açık olduğu belirtilmektedir (Sakaoğlu, 2008: 508).

Hâlet Efendi, evini devrin seçkin şahsiyetlerinin toplandığı bir mekân haline getirmişti. O dönemde önemli bir edebî meclis oluşturmuştu. Aynı zamanda bir hatip ve şair olan Hâlet Efendi, devrinin edip ve şairleriyle tartışmalar yapardı. En yakın dostlarından biri olan Keçecizâde İzzet Molla onun himayesindeydi. Vakanüvis Sahaflar Şeyhizâde Esad Efendi (1789-1848) onun himaye ve intisabına girerek tahsilini tamamlamıştı.

Hâlet Efendi sanata ve sanatçıya olan ilgisinin yanısıra kitaba da meraklıydı. Onun kitap merakı son derece faydalı bir hizmete dönüşmüştü.

Hâlet Efendi Galata Mevlevihanesi içinde sebil, muvakkithane ve kütüphaneden oluşan ve Arap dünyasında “sebil-küttab” diye anılan iki katlı bir bina yaptırmıştır (Özcan, 1997). Kütüphane tarih, edebiyat, özellikle de tasavvufî eserler bakımından zengin bir koleksiyona sahiptir. Hâlet Efendi'nin adını taşıyan bu zengin kütüphane 1927 yılında Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir (Erünsal, 1997).

Daha önce bahsedildiği gibi Hâlet Efendi'nin konağının müdavimlerinden ve onun en yakın dostlarından biri, dönem şairi Keçecizâde İzzet Molla'dır (1786-1829). Keçecizâde İzzet Molla, Hâlet Efendi ile olan dostluğu sayesinde 1820'de Galata kadılığına getirildi. 1822'de Hâlet Efendi'nin azlinden ve katlinden sonra birçoklarının yaptığı gibi saf değiştirip onun aleyhine dönmediği, aksine onu övüp düşmanlarını yerdiği için 1823'te Keşan'a sürgüne gönderildi. Sosyal hiciv türündeki *Mihnet-keşân*³ adlı mesnevisini bu sürgünde yazmıştır (Okçu, 2001). Hâlet Efendi ile Keçecizâde İzzet Molla arasındaki kuvvetli bağ yalnızca himaye ve dostluk ilişkisine dayalı değildir. İzzet Molla, Hâlet Efendi gibi Mevlevî tarikatına, Yenikapı Mevlevihanesi'ne mensuptur ve aralarındaki yakınlığın bir nedeni de budur.

“Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Şems-i Tebrîzî'ye büyük hayranlık duyan ve ilhamını geniş ölçüde Mevlevîlik'ten alan İzzet Molla bu tarikata koruyucusu Hâlet Efendi'nin delaletiyle girmiş olmalıdır.” (Okçu, 2001).

İzzet Molla, hamisi ve dostu Hâlet Efendi için yazdığı kasidelerde minnettarlığını övgüyle dile getirir:⁴

³ Eser hakkında kapsamlı bilgi için bk. (Özyıldırım, 2002).

⁴ Keçecizâde İzzet Molla'nın Hâlet Efendi için yazdığı kasideler: “XV. Kaşide Der-Hakk-ı Mehemmed Sa'îd Hâlet Efendi Raḥimehu'llâhu Te'âlâ; XVI. Kaşide Der-Sitâyi-i Müşârun-

Nedīm-i meclis-i hāsı olunca feh̄m itd̄m
Ne gūne ğayret idermiř ne rūtbe řarf-ı řu'ūr

Memālik-i hūneri kilküme idüp temlik
Yedümde nāme-i taħsīnin eyledi menřūr

Kümeyt-i hāmeme meydān virür mi ehl-i hūner
O yekke-tāz-ı ma'ārifden almasam destūr (*Dîvân*, K.15-23, 57, 58).

Ya'nī memdūh-ı cihān Hālet Efendi ki kerem
Dest-ber-sīne olup luřfını kıldı teslīm

O hūdāvend-i felek-kevkebenüñ řā'iriyem
Müşterī řānuma itmez mi źarūrī ta'zīm

řimdi sāyeñde senüñ gibi keremkār oldum
Ne kerīm olduğuñı sen de bil ey merd-i kerim (*Dîvân*, K.16- 12, 41, 59)

Evvel itmiřdi beni rā'iz-i meydān-ı hūner
Fārisü'l-hayl da itdi o řecā'at-māye

Dāverā ehl-i hūner řadrini sensin ancak
Zir-i pāy-ı süfehādan çıkaran bālāya (*Dîvân*, K.17- 25, 34)

İzzet Molla, Hālet Efendi'nin daha önce bahsi geřen kütüphanesi için
bir kıt'a yazmıřtır:

Ķıt'a Berāy-ı Kütüb-Hāne-i Hālet Efendi Ez-Zebān-ı Ū

Ey vāķıf-ı hālüm olan Mevlānā
Hālet yoluña cānını vaķf etse seza

Nüh řubbe-i eflāk kütüb-hāne olur
Eylersem eger cürmümi ketb ü imla

İleyh Hālet Efendi; XVII. Ķařide Der-Sitāyiř-i Müřārün-İleyh Hālet Efendi" (řahin, 2004: 127-140)

Mecmū'a-i 'iṣyānumı setr itmek için

İtdi keremin üstine bir kûbbe binā (*Dîvân*, Tarih: 42).

İzzet Molla, velinimetinin ölümünden sonra da onu anmaya devam etmiştir:

Müzdād ola ne ğam felek aldıysa Hâlet'i

Şevketlü pādşāhumuzuñ 'ömr ü devleti (*Dîvân*, Müfred: 492).

Hâlet Efendi'nin dostlarından ve Mevlevî tarikatı müntesiplerinden bazıları onu Konya'ya sürülmekten kurtarmaya çalışsalar da başarılı olmadılar. Onu kurtarmaya çalışanlar arasında yer alan İzzet Molla şu beyitte bundan bahsetmektedir (Atalay 2005, 11):

Yedim Hâletîñ nān-ı iḥsānını

Çalışdım ḥalāş etmege cānını (*Mihnet-Keşân*, Beyit: 127).

İzzet Molla, Hâlet Efendi'nin ölümüne aşağıdaki mısra ile tarih düşürmüştür (Atalay, 2005: 10-11):

Hâlet Sa'îd Efendi pîrāna hem-dem olsun

3. Şairliği, Eserleri

Bahsedildiği gibi Hâlet Efendi ilim ve sanat erbabıyla iyi ilişkileri olan, bu zümrelerden hoşlandığı kişileri nüfuzu sayesinde gözeten biriydi. Zengin bir koleksiyona sahip olacak kadar kitapseverdi. Konağının kapısı sevdiği edip ve şairlere açıktı. Belli ölçüde edebiyatla meşgul olan Hâlet Efendi'nin şairliği de vardı. Klasik tarzda şiirler yazmış ve bir *Dîvânçe* meydana getirmişti.

Şiirlerinde Hâlet ve Saîd mahlaslarını kullanan Hâlet Efendi'nin divançesi 1258 yılında *Dîvân-ı Hâlet Efendi* adıyla İstanbul'da, Takvîmhâne-i Âmire'de eski harflerle basılmıştır. *Dîvânçe*'nin 30-71 sayfa aralığında *Ziy-netü'l-Mecâlis* adı altında toplanmış Türkçe, Arapça, Farsça berceste mısralardan oluşan bir bölüm bulunmaktadır (Atalay, 2005: 12).

Çetin Derdiyok'a göre genellikle eski şairlerin şiirleriyle aynı vezin ve kafiyede şiir yazan Hâlet Efendi daha çok eski şiiri taklit eden bir nazire şairidir. Yine de kendine özgü söyleyişleri olan şiirleri de vardır. Bu duygulu şiirler, tarih sayfalarında acımasızlığıyla yer alan Hâlet Efendi'nin insanî yönünü ortaya koyması bakımından ilginçtir. Şiirleri Hâlet Efendi'nin iç dünyasını, duygularını yansıtmaktadır. Bir devlet adamı olan Hâlet

Efendi'nin şiirlerinde yaşadığı döneme ait izler bulunmakla birlikte Tanzimat devri şiirinde görülen yeniliklere ait herhangi bir ipucu yoktur. Nazım şeklinde ve konuda bir yenilik göstermez. Şiirlerini tamamen klasik Türk edebiyatı kurallarına bağlı kalarak yazmıştır. Hâlet Efendi'nin şairliği tartışılrsa da kendisi şiirleriyle çağa tanıklık etmiş, Türk şiirine ve diline katkıda bulunmuştur (Derdiyok, 2005: 3).

Aşağıda Hâlet Efendi'nin gelenek çizgisinde kaleme aldığı bir gazel örneği olarak sunulmuştur:

Görince cām-ı lebüñ sākī mest olup kalmış
Piyâle düşmiş elinden şikest olup kalmış

Ĥased o 'āşıkā ĥasretle ĥāk idüp cismin
Yolında naķş-ı kadem gibi pest olup kalmış

Senüñ benüm gibi ey dil niçe niçe salık
Bu deyr-i 'ışkda şüret-perest olup kalmış

Hilâl kaşı o mâhuñ hilâl-i zülfinde
O mâhîdür ki giriftâr-ı şest olup kalmış

Nigâh-ı mesti kıyar cāna dir idüm **Hâlet**

Hümüm-ı nâz ile ĥançer-be-dest olup kalmış (*Dîvânçe*, G.12) (Derdiyok, 2005: 50).

Sonuç

Mehmed Saîd Hâlet Efendi 18. ve 19. yüzyıl devlet adamlarından biridir. Yaşadığı dönemde muhteris, kinci, entrikacı kişiliği, devlet ve toplum aleyhinde olduğu görülen icraatları ile tanınmıştır. Hâlet Efendi zalim bir devlet adamı olarak tarihe geçmesine rağmen dönemin kültür, sanat ve edebiyatına katkılarıyla da bilinir. Yenikapı Mevlevihanesi'ne bağlı bir mürit, eski şiirin takipçisi bir şair, kitap meraklısı bir koleksiyoner, çevresindeki edip ve şairleri gözetten bir hamidir. Patronaj ve himaye geleneği çerçevesinde sanatı ve sanatkârı desteklemiş, ona bağlı bir edebî muhiti himaye etmiştir. Kendisi de şair olarak belli ölçüde edebiyatla ilgilenmiş, Hâlet ve Saîd mahlaslarıyla klasik tarzda şiirler yazmış ve bir divançe tertip etmiştir. Araştırmada Hâlet Efendi'nin hayatı, idari ve siyasi faaliyetleri ve

onu idama götüren süreçten bahsedilmiştir. Devamında sanatseverliği, hamiliği, himayesindeki şairler, ona sunulan şiirler, şairliği ve divançesi hakkında bilgi verilmiştir.

Kaynakça

- Atalay, Mehmet (2005). *Ziyetü'l-Mecâlis, Berceste Mısralar*. Erzurum: Aktif Yayınevi.
- Çiftçi, Ömer (2017). *Fatîn Tezkiresi (Hâtimetü'l-Eş'âr)*. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları.
- Derdiyok, İbrahim Çetin (2005). *Hâlet Efendi Divançesi, İnceleme-Metin-Tıpkıbasım*. Adana: Karahan Kitabevi.
- Erünsal, İsmail E. (1997). "Hâlet Efendi Kütüphanesi". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 15: 251.
- Hisar, Abdülhak Şinasi (2012). *Geçmiş Zaman Fıkraları*, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Karal, Enver Ziya (1940). *Halet Efendinin Paris Büyük Elçiliği (1802-1806)*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları.
- Karal, Enver Ziya (1999). *Osmanlı Tarihi, Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789-1856) C.5*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
- Mehmed Süreyya (1996). *Sicill-i Osmanî C. 2*. haz. Nuri Akbayar. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.
- Okçu, Naci (2001). "Keçecizâde İzzet Molla". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 23: 561-563.
- Özcan, Abdülkadir (1997). "Hâlet Efendi". *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 15: 249-251.
- Özyıldırım, Ali Emre (2002). *Keçeci-zade İzzet Molla'nın Mihnet-Keşân'ı ve Tahlili*. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Sakaoğlu, Necdet (2008). *Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi C.1*. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
- Şahin, Ebubekir Sıddık (2004). *Keçeci-zade İzzet Molla'nın Divanları: Bahâr-ı Efkâr ve Hazân-ı Âsâr*. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Tanpınar, Ahmed Hamdi (1988). *19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi*. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.

Yenidünya, Süheyla (2008). *Mehmet Sait Hâlet Efendi, Hayatı, İdari ve Siyasi Faaliyetleri (1760-1822)*. Doktora Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

16. YÜZYIL ŞAİRİ BURSALI RAHMÎ ÇELEBİ'NİN DİVANI'NDA YER ALMAYAN BİR KASİDESİ*

A Kasîde of the 16th Century Poet Bursa Rahmi Çelebi, which is not Included in the Divan

Emine BOZ*

ÖZ

Şiir mecmuaları içlerinde barındırdıkları zengin malzeme nedeniyle oldukça önemli eserlerdir. Bir şiir mecmuası incelendiğinde şairlerin divanlarında bulunmayan yeni şiirlerine, bilinen şiirlerinin yeni nüshalarına, kaynaklarda bugüne kadar adına rastlanamayan yeni şairlere yahut yeni nazım şekillerine vb. unsurlara ulaşmak mümkündür. Sıralanan bu durumlardan ilkinde verilebilecek en güzel örnek Bursalı Rahmî Çelebi'nin "hazan" redifli kasidesidir. Şairin divanında yer almayan kaside, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 62 Numarada Kayıtlı "Mecmû'a-i Eş'ar" isimli şiir mecmuasında bulunmaktadır. Çalışmamızda amaçlanan adı geçen kasidenin tanıtılması ve şiirin Bursalı Rahmî'ye aidiyetinin tespitinde izlenen yöntemin belirtilmesidir. Kasidenin şaire aidiyeti, metin tanıklığından yola çıkılarak adı geçen mecmuadaki diğer Rahmî mahlaslı şiirlerin yedisinin şairin divanında bulunmasıyla ve bu şiirlerin mecmua içerisinde birbirlerine olan yakınlık ve uzaklıkları göz önünde bulundurulurken tespit edilmiştir. Yapılan tespit sonrasında ise kasidenin kime yazıldığı, şekilsel özellikleri ve buna bağlı olarak mecmuadaki tahribat nedeniyle kasidenin bazı beyitlerinde bulunan eksik kısımlar belirtilmiş ardından kasidenin bazı beyitlerinden yola çıkılarak şiirin muhtevası hakkında bilgiler verilmiştir. Bu çalışmada, tanıtılan kasidenin aidiyeti belirlenen şairin divanında yer edinmesi ve böylelikle edebiyat sahasına naçizane bir katkı sağlaması amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: şiir mecmuası, divan, şair, şiir, kaside.

ABSTRACT

Poetry journals are very important works because of the rich material they contain. When a poetry journal is examined, poets have new poems that are not found on their divans, new copies of their known poems, new poets whose names have not

* Bu bildiri Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında hazırlanmış olan *Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 62 Numarada Kayıtlı Mecmû'a-i Eş'ar'ın, Mecmuaların Sistemik Tasnifi Projesine Göre Tasnifi (150b-197a)* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: bozemine58@gmail.com. ORCID: 0000-0002-0787-1445. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14532725>

been found in the sources so far, or new forms of poetry, etc. it is possible to reach the elements. The best example that can be given to the first of these listed situations is Bursa Rahmi Çelebi's "hazan" redifli kasîde. The kasîde, which is not included in the poet's divan, is located in the poetry journal named "Mecmu'a-i Eş'ar", registered in the Ali Nihat Tarlan Collection of the Suleymaniye Writing Library at Number 62. The purpose of our study is to introduce the aforementioned kasîde and to indicate the method followed in determining the belonging of the poem to Bursa Rahmi. The belonging of the kasîde to the poet has been determined by taking into account the textual testimony and the presence of seven of the other Rahmi mahlas poems in the mentioned journal in the poet's divan and taking into account the closeness and distance of these poems to each other in the journal. After the determination, the missing parts found in some couplets of the kasîde due to who the kasîde was written to, its formal characteristics and, accordingly, the destruction in the journal were indicated, and then information about the content of the poem was given based on some couplets of the kasîde. In this study, it is aimed that the kasîde introduced will gain a place on the court of the poet whose affiliation is determined and thus make a humble contribution to the field of literature.

Keywords: poetry journal, divan, poet, poetry, kasîde.

Giriş

Şiir mecmuaları içlerinde barındırdıkları çeşitli malzemeler nedeniyle eski Türk edebiyatının önemli eserleri konumundadırlar. Kütüphane raflarında "mecnûa-i eş'âr" yahut "mecnû'atü'l- eş'âr" isimleriyle yer alan bu eserler mürettiblerinin şahsi beğenilerine göre oluşturulmaktadır. Karışık nazım türü veya şekillerini içeren şiir mecmualarının yanında bazen de sadece bir nazım türü yahut nazım şeklinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş mecmualar da vardır. Bunların başında gelen mecmualardan bazılarını, ilâhilerin toplandığı "mecnû'a-i ilâhiyât"lar, kasidelerin bir arada toplandığı "mecnû'atü'l-kasâid"ler, naatlerin toplandığı "mecnû'atü'n-nuût"lar, gazellerin toplandığı mecnû'a-i gazeliyât"lar (Köksal, 2012: 413) şeklinde sıralamak mümkündür.

Yukarıda da kısaca belirtildiği gibi şiir mecmualarının bu çeşitliliği mecmuayı oluşturan mürettibin şahsi ilgisine kalmış bir durumdur. Ancak bir şiir mecmuası ne şekilde tertip edilmiş olursa olsun içerisinde barındırdığı zengin malzemeler ile bugün edebiyat sahasında çalışan araştırmacılara oldukça katkı sağlamaktadır. Bu yönüyle bir şiir mecmuası incelendiğinde bilinen bir şairin bilinmeyen şiirlerine yahut bilinen şiirlerinin yeni

nüşhalarına, daha önce adına kaynaklarda rastlanmamış şairlere ve şiirlerine, yeni nazım şekillerine ve vezin kalıplarına, varlığı bilinmeyen yahut bilinse bile nüshasına rastlanmamış eserlere, şairlerin hayatlarıyla ilgili bilgilere (Köksal, 2012: 417-419) ulaşmak mümkündür. Bunun yanında mecmualar, bozuk/eksik kelime yahut vezinli metinlerin tamir edilmesi ve çeşitli nazım şekilleriyle yazılmış manzumelerdeki eksik kısımların tamamlanmasında fayda sağlayabilirler (Yılmaz, 2008: 258-260). Tüm bunlardan yola çıkarak diyebiliriz ki şiir mecmuaları mürettibi, istinsah yeri ve tarihi bilinsin yahut bilinmesin incelendiklerinde geçmişten günümüze ışık tutabilecek yahut bugünün gözüyle geçmişe ait bir kapıdan bize şairlerin ve şiirlerinin izlerini sürmeye yardımcı olabilecek önemli kaynaklardır.

Konuyla alakalı değinmemiz gereken bir diğer nokta şiir mecmuaları üzerine yapılan çalışmalardır. Esas itibarıyla şiir mecmualarının önemini gösterecek, içlerinde barındırdıkları malzemeleri gün yüzüne çıkartacak oldukça fazla çalışma olduğundan burada yalnızca belli başlı çalışmalardan örnek vermek yerinde olacaktır. Bunlardan öne çıkan ve şiir mecmuaları özelinde araştırmacılara kapsamlı bir veri sağlayan Fatih Köksal'ın şiir mecmuaları üzerine yürüttüğü "Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi" (MESTAP) (URL-1) isimli çalışmadır. Adı geçen çalışmada dikkati çeken husus, proje kapsamında şiir mecmualarını inceleyen araştırmacılar tarafından mecmuaların içlerindeki verilerin, projede bulunan tablolar aracılığıyla diğer mecmua araştırmacılarına sistemli ve pratik bir bilgi akışı sağlamasıdır. Bunun yanında mecmualardan edinilen yeni bilgilerin yahut mecmuanın tamamının tanıtılmasına yönelik (Gök, 2021; Köksal, 2013; Boz, 2024; Uçar, 2022) ve araştırmacılara bu yolda yol gösterecek mahiyette çalışmalar da bulunmaktadır (Ceylan, 2023; Kolunsağ, 2023; Öztoprak, 2023).

Burada değineceğimiz hususlar ise bir şiir mecmuasından edinilen yeni bilgileri tanıtmaya üzerine olacaktır. Bu doğrultuda çalışmamızın temelini yukarıda sözü edilen "bilinen bir şairin bilinmeyen bir şiiri" bahsine tanıklık edeceğini düşündüğümüz, Bursalı Rahmî Çelebi'nin divanında yer almayan bir kasidesini tanıtmak oluşturacaktır. Bu çalışmayla amaçlanan Bursalı Rahmî ve kasidesi özelinde şairlerimizin mecmuaların içlerinde saklı kalmış şiir/şiirlerini gün yüzüne çıkartmak, onları bilinir kılmak ve şiir mecmuaları üzerine yapılan çalışmalara bir yenisini eklemektir.

Sözü edilen kaside halihazırda yayımlanma sürecinde olan "Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 62 Numarada

Kayıtlı Mecmu'a-i Eş'ar (150^b-197^a v.) isimli yüksek lisans çalışmamızda tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucu mecmuanın 186^a-187^a varaklarında "Kaşide-i Rahmî Berây-ı Sulţan Selim ibn Süleymân Hân" başlığı altında yer alan kasidenin Bursalı Rahmî Divanı'nda yer almadığı görülmüştür (Erdoğan, 2017). Şiirin tanıtılması ve Rahmî'ye aidiyetinin tespiti konularına ilerleyen sayfalarda detaylıca değinileceğinden burada öncelikle adı geçen kasidenin yer aldığı şiir mecmuasının genel özelliklerine kısaca değinmek yerinde olacaktır.

Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 62 Numarada Kayıtlı Mecmu'a-i Eş'ar (150^b-197^a v.)

Toplamda 200 varaktan oluşan mecmua, 202x130-130x85 mm. boyutlarında, kül rengi meşin, yeni ciltte, satır sayısı muhtelif olup manzum yazım şekli ve Arap harfli alfabeye nesih yazı türünde kaleme alınmıştır. Varaklar satır altı reddâdelidir. Mecmuada, varakların orta kısımlarında bulunan şiirler tahribata uğramamış fakat derkenarlarda bulunan şiirlerde okumayı zorlaştıran ve bazen de engel olan yoğun tahribat mevcuttur. Şiirler belli bir düzen gözetilmeksizin yerleştirilmiş olup bazen aynı şaire ait şiirlerin arka arkaya verildiği görülürken bazen de bu şiirlerin farklı varaklarda yer aldığı da görülmektedir. mecmua içerisinde şiirlerin tamamına yakınına başlık atılmış olup başlıksız şiirler de mevcuttur.

Şiirlerin dili çoğunlukla Türkçe olup az miktarda Farsça şiir de bulunmaktadır. Bununla beraber mecmuanın sonlarına doğru ilaç tarifi, dua, gibi şiir dışı yapılar da bulunmaktadır. Ayrıca katalogda ve mecmuanın içerisinde derleyenin adı ve istinsah tarihi bilgileri bulunmamaktadır.

Mecmuada toplam 273 şiir bulunmakta olup bunlardan 122 tanesinin mahlası belli 151 tanesinin mahlası belli değildir. Bu şiirlerin şairlerine baktığımızda 15-16 ve 19. yüzyıllar arasında yaşamış mahlasları belli 82 şair karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan en fazla 16. yüzyıl ve ardından 15. yüzyıl şairleri mecmuaya dahil olmuştur.

Burada şunu söylemek yerinde olacaktır ki yamımlanma sürecinde olan yüksek lisans çalışmamızda yalnızca 150^b-197^a varakları incelenmiştir. O nedenle mecmuanın genel özellikleri hariç burada ve çalışmanın ilerleyen bölümde Rahmî'nin şiirlerine ait yapılan değerlendirmeler belirtilen varakları kapsamaktadır.

Bursalı Rahmî'nin Mecmu'a-i Eş'ar'daki (150^b-197^a v.) Şiirlerinin Mahiyeti ve Adı Geçen Kasîdenin Şaire Aidiyeti

Yüzyıllar önce yazılmış, üstelik bir de şairinin divanında olmayıp herhangi bir şiir mecmuasında yer alan bir şiirin şairini belirlemek ve kesin cümlelerle konuşmak oldukça sağlam temellere dayalı bir tespit gerektirecektir. Bununla beraber yapılan her tespitte az da olsa bir açık kapı, bir yanılma payı bırakmak yerinde olacaktır. Çünkü elimizdeki metinler uzun yıllar önce yazılmış, divanlarından ve dolayısıyla şairlerinden ayrı kalmış konumdadırlar. Üstelik bir de aynı yüzyılda aynı mahlasta yaşamış birden fazla şair ve aynı mahlasta yazılmış birden fazla şiir olduğunu düşündüğümüzde bu yanılma payının önemi daha iyi anlaşılacaktır.

Öncelikle kasidenin tanıtımına geçmeden şiirin Bursalı Rahmî'ye aidiyetinin tespiti sırasında izlediğimiz yöntemden bahsetmek yerinde olacaktır. Kasidenin şaire aitliği sadece mahlastan yola çıkılarak değil "metin tanıklığı" gözetilerek ve sonrasında mecmuada bulunan Ramî'ye ait şiirlerin birbirlerine olan uzaklık yakınlık derecelerinden yola çıkarak belirlenmiştir. Sözü edilen yöntemlerden metin tanıklığıyla bir mecmuada şairin 5 şiiri varsa bunlardan en az birinin ilgili şairin divanında da bulunuyor olmasına ve ardından mecmuanın tertibini göz önünde tutarak bu şiirlerin bir arada mı yahut belli bir düzende mi yer aldığına (Kolunsağ, 2023:89) bakılarak kasidenin Rahmî'ye aidiyeti belirlenmiştir.

Bu noktada Rahmî'nin sözü edilen şiir mecmuasındaki şiirlerinin mahiyetine göz atmak gerekecektir. Mecmuanın yukarıda belirtilen varaklarında Rahmî mahlaslı toplam 8 şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerden 6 kaside ve 1 terci-i bend olmak üzere 7'si Bursalı Rahmî'nin divanında bulunurken 1 kaside şairin divanında bulunmamaktadır. Bu durum da bizi metin tanıklığına götürmektedir ve diyebiliriz ki diğer 7 şiir Bursalı Rahmî'ye ait divanda yer alıyorsa divanda yer almayan aynı mahlaslı sözü edilen diğer kaside de Rahmî'ye aittir.

Aidiyetin belirlenmesinde dikkat edilen diğer husus az önce yukarıda da değindiğimiz gibi şiirlerin mecmua içerisindeki konumlarıdır. Nüsha içerisinde Bursalı Rahmî'nin şiirleri çoğunlukla art arda verilmiş olup bazen iki şiirin arasında bir iki farklı şairden şiirler yazılmıştır. Buna rağmen şiirlerinin tümü birbirine çok yakın yerlerde yer almaktadır. Bununla beraber sözü edilen kaside de divanda yer alan şiirlerinin arasında bulunmaktadır.

Son olarak tüm bu söylenenlerden yola çıkarak diyebiliriz ki bu tür yüzyıllar öncesinde yazılmış metinler hakkında konuşma ve kesin bir yarıya varma noktasında elbette az da olsa bir hata payı kalacaktır. Fakat bu çalışmadaki tespitlerimiz yapılabilecek en sağlıklı ve net diyebileceğimiz bir yöntemle temellendirmeye gidilmiş ve sözü edilen kasidenin Bursalı Rahmî Çelebi'ye ait olduğu kanısına varılmıştır.

Kasîdenin Tanıtımı

31 beyitten oluşan hazan redifli kaside 3 fâ'ilâtün 1 fâ'ilün vezniyle kaleme alınmıştır. Şiir, Bursalı Rahmî'nin Sultan Selime yazdığı bir kasidesidir. Bu durum nüsha içerisinde şiire verilen "Kaşîde-i Rahmî Berây-ı Sulţan Selim ibn Sulţan Süleymân Hân" başlığında ve şiirin 13. beytinde açıkça belirtilmiştir. Adı geçen beyit aşağıda sunulmuştur:

Hażret-i Sulţan Selim ibn Süleymân Hân kim
Midhat-ı zâtın zebân-ı hâl ile söyler hazân

Kaside, nüsha içerisinde derkenarlara konumlandırılmış olup 186^a yılında başlayıp 187^a yılında bitmektedir. Nüshadaki yıpranma nedeniyle derkenarlara yazılmış olan şiirlerin beyitlerinde bazen baş bazen de son kısımlarında tahribat bulunmaktadır. Buna bağlı olarak ilgili şiirin de 5-6-7-8-23-24-25-26-27-28. beyitlerinin baş/son kısımlarında okunamayan yerler mevcuttur. Mecmualarda yer alan bu durumdaki bazı şiirlerde zaman zaman metin tamiri yapılarak yıpranmadan dolayı okunamayan kısımları tamlama yoluna gidildiği yahut yeni bir nüshası ortaya çıktığında tamamlandığı görülmektedir. Bu noktada temennimiz tanıttığımız kasidenin de ileride yeni ve daha sağlam bir nüshası bulunduğu tahribat nedeniyle okunamayan kısımlarının tamamlanması ve eksikliğin giderilmesi yönündedir. Ayrıca şiirin 3. beytinin 2. mısrası nüshada eksik olup mürettip tarafından o mısranın yeri tamamen boş bırakılmıştır.

Görsel 1. Derkenarda bulunan tahribat. Mecmu'a-i Eş'ar 186^a v.

Görsel 2. Derkenarda bulunan tahrifat. Mecmu'a-i Eş'ar 186^b v.

Son olarak bir iki beyitle değinmek istediğimiz konu kasidenin genel temasını oluşturan hazan mevsimi ve şairin bunu nasıl kullandığıdır. Kasidenin redifinden de anlaşılacağı üzere şiire hâkim olan havayı "hazan" mevsimi oluşturmaktadır. Rahmî, Sultan selim övgüsüne hazan mevsimini rehber olarak seçtiğini şiirin 13. beytinde açıkça dile getirmiştir. Ona göre Sultan Selim'in övgüsünü, hazan mevsimi hâl diliyle söylemektedir. Adı geçen beyit aşağıda sunulmuştur:

Hzret-i Sultān Selīm ibn Süleymān Hān kim

Midhāt-ı zātın zebān-ı hāl ile söyler hāzān

Rahmî, şiirinin 30. beytinde de yine hazan mevsiminin hâllerinden çağrışım yapmakta ve bu mevsimde yerlere dökülen yaprakların sarılığını altınlara benzeterek kudreti olsa Sultan Selim'in ayaklarına da tıpkı sonbaharda dökülen o sarı yapraklar gibi altınlar saçmak istediğine gönderme yapmakta ve bunu da yine Sultan Selim'in övgüsüne hazan mevsiminin rehber olduğunu söyleyerek temellendirmektedir. Adı geçen beyit aşağıda sunulmuştur:

Qādir olsam sīm ü zer işar iderdüm pāyına

Olduğyçün hāzretüñe midhāta rehber hāzān

Şair, kasidenin 29. beytinde ise Sultan Selim'e yapmış olduğu övgünün geç kalmışlığının farkındadır fakat bunun şaşılmasında gereken bir durum olduğunu ifade etmiş ve bunu yine hazan mevsiminden yola çıkarak sonbaharın da gülbahçesine yılda bir kere gelme durumuyla temellendirmiştir. Burada görüldüğü üzere şair açık istiare sanatıyla kendini hazan mevsimine ve Sultan Selim'i de gülbahçesine benzetmektedir. Adı geçen beyit aşağıda sunulmuştur:

Qapuña yüz sürmege geç geldüğüm olmaz ' aceb

Gülşene bir yılda bir kerre gelür gider hāzān

Kasîdenin Tam Metni

Kaşîde-i Rahmî Berây-ı Sulţan Selîm ibn Sulţan Süleymân Hân
Fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün

Şâh-ı dey öñince olmuş yine ser-‘ asker hâzân
Çekdi cündin tıtdı bâğ-ı dehri ser-tâ-ser hâzân

Görünen eşcâr şanmañ ‘ ayş için gülzârda
Kırdı limonî firengî haymeler yer yer hâzân

Levni döndi şâhid-i bağuş görince nâgehân
.....

Kâ'înât ahvâlini işbât için her bâbını
Şafha-i bâğ üzre altun halliyle yazar hâzân

Mâl-i Kârûn gibi olur ‘ âkıbet.....
Hâşıl itdi şol kadar ‘ âlemde.....

‘ Aks-i evrâkıyla yer yer şanma aşan...
Zer-nişânî tîğıdur olmuşdur....

Cüylar şanman ki zencirin.....
Gâh deşt ü dağa geh şahrâlarda

Düşdügi için şahid-i bâğ-ı bahâr.....
Dest-mâl-i ebri tıttup yüzine ağlar hâzân

Her şecer olmuş durur nârencî atlas bâr-gâh
Sâyesinde ‘ ayş için ‘ âlemde hoş geçer hâzân

Şarılık düşdi diyü olmuş tabîb eyler ‘ ilâc
Nabzına eşcârı bağuş kehribâ bağlar hâzân

Bir ‘ azîmü’ş-şân kudümından meger almış haber

Ḥāk-i rāhında ʔurup altunlular dōşer ḥazān

Şarşar-ı ʔahruḡdan olur rūy-ı a^ç dā zerd ü zār
Berg-i eşcārı irişüp nitekim şarşar-ı ḥazān

Ḥazret-i Sulṫān Selīm ibn Süleymān Ḥān kim
Midḥat-ı zātın zebān-ı ḥāl ile söyler ḥazān

Serv-i bāḡ istiḫāmetde saḡa beḡzer diyü
Bāḡ-ı dehr içre aḡa virmez fenā ekşer ḥazān

Bir nazār itdün diyü şāhuḡ ḥarīminden yaḡa
Mil çekdi nergise çeşmin idüp bī-fer ḥazān

Bir ʔuluḡdur şarışın dōkmek diler ʔanın yire
Düşmenüḡe çekdi berg-i bidden ḥançer hazān

‘ Adlūḡ eyyāmında el uzunluḡın ʔılmış çenār
Ḥatı^ç yed ʔıldı olup cellād ile hem-ser ḥazān

Şöyle ‘ ālī-gülşen-i fazlūḡ ki andan mihr ü māh
Döndi ol evrāḡa kim eyler anı aşfer ḥazān

İtdi Dārā-yı bahāruḡ cümle varın tārmār
‘ Asker-i maşur ile mānend-i İskender ḥazān

Yazmaḡa rengin kelāmuḡ levḡa-i zer üstine
Çekdi eṫrāfına cūdın sīm cedveller ḥazān

Zāt-ı bī-hem-tāḡa bulunurdı fazl ile nazār
Rūz-ı nevrūz ile olaydı ber-ā-ber ger ḥazān

Ḥapduḡıçün bād tācın nergis-i mestānenūḡ
‘ Ahd-i ‘ adlūḡde ḥabāb içinde ḥabs eyler ḥazān

Bu kaşidem vaşf-ı elḫāfuḫla ey ‘ālī-nihād
.....evvel bahāra āḫirinde var ḫazān

.....**Raḫmī** baḫladı bir tāze naḫl
.....dehri nitekim ‘ar‘ ar ḫazān

.....rengīn sözlerüm taḫrīr idüp
.....varaḫ ile tāze bir defter ḫazān

....içre güyā çehre-i zerdüm benüm
.....yapraḫa kim kılmış anı aḫmer ḫazān

.....yazdı yir yir şafḫa-i sīmīnine
.....elfāzumı bī kīlk-i bī-mıştar ḫazān

.....yād eylesem ḡamḡīn ḡöñüller şād olur
....kim ola bahār ol yerde pes n’eyler ḫazān

Ḳapuḫa yüz sürmeḡe geç geldüğüm olmaz ‘aceb
Gülşene bir yılda bir kerre gelür gider ḫazān

Ḳādir olsam sīm ü zer īşar iderdüm pāyına
Olduḡıyçün ḫazretüḡe midḫata rehber ḫazān

Dā’ima ‘ömrüḡ güli olsun bahār-ender-bahār
Gülşen-i dehr içre dā’im nitekim irer ḫazān

Sonuç

Şiir mecmuaları için edebiyat sahası açısından birer hazine niteliğindedir demek yanlış olmaz. Geçmişten günümüze incelenmiş, üzerlerine yeni çalışmalar yapılmış şiir mecmualarının yanında hala daha kütüphane rafalarında yahut bizim bilmediğimiz şahsi kütüphanelerde saklı kalmış birçok şiir mecmusu araştırmacılarını beklemektedir. Şiir mecmualarını bu denli önemli kılan ise içlerinde barındırdıkları malzemelerdir. Öyle ki bir şiir mecmuasını incelediğimizde şairler ve şiirleri yahut tertiplendiği dönem belliyse dönemleri hakkında birçok sosyo-kültürel bilgiye ulaşmak

mümkündür. Bu doğrultuda bir şiir mecmuası biz araştırmacılarına şairlerimizimizin divanlarında olmayan yeni şiirlerine yahut bilinen şiirlerinin yeni nüshalarına, kaynaklarda adına rastlanmamış yeni bir şaire, yeni nazım şekli yahut vezin kalıplarına ulaşmamızda önemli kaynak görevi görmektedir.

Şiir mecmuaları üzerine yürütülen birçok önemli çalışma mevcuttur. Bunlardan en önemlileri ve sistemli bir şekilde ilerleyenleri bu konuda yürütülen tez çalışmalarıdır. Bu tez çalışmalarıyla beraber şiir mecmualarının içlerinde bulunan bilgiler sistemli veriler halinde edebiyat sahasına kazandırılmaktadır. Bunun yanında diğer araştırmacıların bu konuda yazdıkları makaleler de bu önemli çalışmalar arasında sayılabilir. Bahsi geçen bu çalışmalardan biri de Rahmî'nin kasidesini tanıttığımız bu çalışmamızdır.

Bursalı Rahmî'nin yukarıda tanıttığımız kasidesi Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi Ali Nihat Tarlan Koleksiyonu 62 Numarada Kayıtlı "Mecmū'a-i Eş'ar" isimli şiir mecmuasında tespit edilmiştir. Kasidenin Rahmî'ye aidiyeti öncelikle mecmuada yer alan diğer Rahmî mahlaslı şiirlerin şairin divanında olup olmamasına bakılarak belirlenmiştir. Mecmuada yer alan Rahmî mahlaslı 8 şiirden 7 tanesinin Bursalı Rahmî'nin Divan'ında bulunuyor olması diğer 1 kasidenin de bahsi geçen divana ait olabileceği izlenimi uyandırmıştır. Bunun yanında şiirlerin mecmua içerisindeki tertibine bakılmış ve Rahmî mahlaslı şiirlerin birbirlerine çok yakın hatta arka arkaya sıralanmış olduğu ve divanda olmayan kasidenin de ayrı bir yerde değil divanda olan şiirlerin arasında yer aldığı görülmüştür. Tüm bu verilere dayanarak yukarıda tanıtılan şiirin Bursalı Rahmî'ye ait olduğu kanısına varılmıştır.

Çalışmamızda amaçlanan, edebiyat sahası ve araştırmacıları nezdinde şiir mecmualarının önemine dikkat çekerek Bursalı Rahmî'nin yukarıda tanıttığımız kasidesinin şairin diğer şiirlerinin arasında bilinir kılınması ve Rahmî'nin divanı üzerine ileride yapılacak çalışmalara ve bu konuda çalışma yapacak araştırmacılara bir katkıda bulunmasıdır.

Kaynakça

Boz, Emine (2024). "16. Yüzyıl Şairi Behiştî'nin Divanında Yer Almayan İki Şiiri: Bir Tahmis, Bir Tevhid". *Yazıt Kültür Bilimleri Dergisi*, 4(1): 148-158.

- Ceylan, Ömür (2023). "İncelemede Ölçünlülük ve Mestap Tezlerinin İnceleme Kısımına Dair Yeni Bir Şablon Önerisi". *Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 8: 21-28.
- Erdoğan, Mustafa (2017). *Bursalı Rahmi Divanı*. Ankara: Kültür Turizm Bakanlığı
- Gök, Taner (2021). "Bir Kırkambar Örneği: 06 Mil Yz A 6188 Numaralı Mecmua". *Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür*. Ed. Mustafa Aça ve Mehmet Ali Yolcu. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları, 478-526.
- Kolunsağ, İbrahim (2023). "Mestap Tablolarında Açıklamalara/Notlara Dair Tespit ve Öneriler". *Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 8: 85-91.
- Köksal, F. (2012). "Şiir Mecmualarının Önemi ve Mecmuaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)". *Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları 7 Mecmua: Osmanlı Edebiyatının Kırkambarı*. İstanbul: Turkuaz Yayınları, 409-431
- Köksal, M. Fatih (2013). "Bâkî'nin Bilinmeyen Veda Gazeli ve Dîvânında Bulunma yan Bazı Şiirleri". *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 10: 319-330.
- Öztoprak, Nihat (2023). "Mecmualarda Mahlas Problemleri (Pervâne Bey Mecmuası Örneği)". *Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 8: 93-101.
- Uçar, Abdullah (2022). "Zatî'nin Yayınlanmış Divanında Bulunmayan Bir Gazeli ve Bu Gazelin İncelenmesi". *Littera Turca*, 3: 1946-1959.
- URL-1: "Mecmûaların Sistematik Tasnifi Projesi (MESTAP)." <https://mestap.com/mestap/> (Erişim: 20.10.2025).
- Yılmaz, O. (2008). "Metin Te'sisinde Şiir Mecmualarının Katkısına Bir Örnek: Süleymaniye Kütüphanesi Hacı Mahmud Efendi Koleksiyonu 5214 Numaralı Mecmua ve Muhtevası". *Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi*, 1: 225-280.

TÜRKİYE'YE KARA SINIRI OLAN KOMŞU ÜLKELERİN ADLARI: ETİMOLOJİK BİR TAHLİL

Names of Neighboring Countries with Land Borders to Turkey: An Etymological Analysis

Yakup YILMAZ*

ÖZ

Günlük dilde farkına varılmayan bazı adlandırmalar, hayat akışını durdurup biraz düşünüldüğünde insan beyninde bir ışık yakılmasına; tarih, coğrafya, edebiyat ve bu kapsamda kültür alt yapısının harekete geçmesine neden olur. Asırlarca beraber veya komşu olarak yan yana yaşayan halkların yurtlarına verilen adlar bazen birinci kişi olarak adı kullanan tarafından, bazen ikinci kişi olarak adı kullanılan tarafından ve bazen de ilgisi olmayan üçüncü kişilerce verildiği görülmektedir. Türkiye'nin 2024 Eylül ayı itibarıyla kara sınırı olan ülkeler -soldan sağa- Yunanistan, Bulgaristan, Rusya, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye'dir. Bu ülkelerin adlarına bakıldığında çok farklı tarihi ve kültürel değişimler, etkilenmeler ve adlandırmalarla karşı karşıya kalındığı görülmektedir. Mesela Bulgaristan adında hem Türkçe hem de Farsça ifade ve ibare mevcuttur. Buna benzer olarak Azerbaycan adı da değişik biçimler alarak bu hâle gelmiştir. Etimoloji zaten kendisi merak uyandıran bir alan iken her gün haberlerde işittiğimiz bu ülkelerin adları da dikkat çekici ve merak uyandırıcı olmaktadır. Bu incelemede amaç, kara sınırı olan komşu ülkelerin adlarının nasıl bir gelişmeye tabi olarak günümüzdeki biçimlerine kavuştuğunu ele almaktır.

Anahtar Sözcükler: Etimoloji, adlandırma, dil, kültür.

ABSTRACT

Some names that go unnoticed in everyday language stop the flow of life and, when thought about a little, cause a light to be turned on in the human brain; history, geography, literature and cultural infrastructure in this context are activated. It is seen that the names given to the homelands of peoples who have lived side by side as neighbors or neighbors for centuries are sometimes given by the person who uses the name in the first person, sometimes by the person whose name is used in the second person, and sometimes by unrelated third parties. The countries with which Turkey has land borders as of September 2024 are - from left to right - Greece, Bulgaria, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Iran, Iraq and Syria. When we look at the names of these countries, it is seen that they are faced with very different historical and cultural changes, influences and names. For example, there

* Prof. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, İstanbul-Türkiye. E-posta: yilmazyakupbey@gmail.com ORCID: 0000-0001-6230-8850. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14532734>

are both Turkish and Persian expressions and phrases in the name Bulgaria. Similarly, the name Azerbaijan has taken different forms and has become what it is. While etymology is already an intriguing field, the names of these countries, which we hear in the news every day, are also remarkable and intriguing. The aim of this study is to examine how the names of neighboring countries with land borders have developed into their current forms.

Keywords: Etymology, naming, language, culture.

Giriş

Ülke adlandırmaları her dil için farklılık gösterir. Adlandıran ülkenin dili, kültürü, tarihi, siyasi duruş ve durumu bu farklılıkta pay sahibidir. Türkiye Cumhuriyeti ülke adlandırmalarını Dışişleri Bakanlığı sayfasında belirlemiş ve adlandırmalar, devletlerarası ilişkilerdeki hitaplar bu minvalde yürütülmektedir.¹

1. Ad Bilimi

Adlandırmalar ad biliminin konusudur. Dil biliminin alt dallarından biri ad bilimi (İng. *onomastics*) olup bu alanda nesnelere verilen adların bu nesnelere kavramları ile olan ilişkisi üzerinden incelenmesi, bu adların çeşitli ölçütlere göre tasnif edilmesi ve kökeninin araştırılması gibi çalışmalar yürütülür. Ad biliminin hayatın her noktasında görülen yer (toponymy), kişi (anthroponymy), su (hydronymy), dağ (horonymy) adlandırmaları gibi birçok inceleme alanı bulunmaktadır.

Ad biliminin anlam ve kökenle yakın ilişkisi mevcuttur. Anlam, verilen adın muhatapta uyandıracak göstergeyi; köken de adın verilmiş ve gelişim çizgisini gösterir (Aksan, 2015: 32).

2. Adlandırma

İnsanı diğer varlıklardan ayıran en önemli ve değerli özelliği bir nesneyi kodlayabilmesi, daha sonraki zamanlarda bu kodlarla zihinsel işlem yapabilmesidir. Kodlama dediğimiz hadise de adlandırma olmaktadır.

Adlandırma konusu dinlerin de ilgilendiği bir konu olmuştur. Kur'an'da Bakara Suresinin 31. ayetinde "Allah, Âdem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere sorarak, 'eğer doğru iseniz bunların isimlerini bana söyleyin!' dedi." şeklinde geçer. Bu ayetten Âdem'in, yani dinlere

¹ [https://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/dunya-ulkelerinin-resmi-isimleri-ve-sifatlarini-n-yazimi-\(turkce-ingilizce\)-2022.pdf](https://www.mfa.gov.tr/data/Terminoloji/dunya-ulkelerinin-resmi-isimleri-ve-sifatlarini-n-yazimi-(turkce-ingilizce)-2022.pdf)

göre ilk insanın bütün isimleri öğrendiği, melekler gibi sadece verilen bilgiyle değil kendi zihinsel işlemleriyle yeni adlandırmalar gerçekleştirebildiği anlamını çıkarabiliriz.

Tevrat'ta varlıklara ad verme görevi de Allah tarafından Âdem'e verilmiştir: "Ve Rab Allah dedi: Âdem'in yalnız olması iyi değildir; kendisine uygun bir yardımcı yapacağım. Ve Rab Allah her kır hayvanını ve göklerin her kuşunu topraktan yaptı ve onlara ne ad koyacağını görmek için Âdem'e getirdi ve Âdem her birinin adını ne koydu ise, canlı mahlûkun adı o oldu. Ve Âdem bütün sığırlara ve göklerin kuşlarına ve her kır hayvanına ad koydu; fakat Âdem için kendisine uygun yardımcı bulunamadı. Ve Rab Allah Âdem'in üzerine derin uyku getirdi ve uyudu. Ve onun kaburga kemiklerinden birini aldı ve yerini etle kapladı. Ve Rab Allah Âdem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaptı ve onu Âdem'e getirdi. Ve Âdem dedi: Şimdi bu benim kemiklerimden kemik, etimden ettir; buna 'nisa' denilecek, çünkü o insandan alındı."

Adlarla nesnelere arasında zamanla örülmüş bir ağ görülür. Adlandırma baştan garipsense de zamanla insanın alışkın varlık olma özelliği gereği adlandırmaları benimsemektedir. İnsan beyni verilen adları kodlar ve kullanma sıklığına göre ad ve nesne arasındaki örgü sağlamlaşır. Erkman Akerson kavram, nesne ve adlar arasındaki ilişkiyi şu şekilde açıklar: Benim zihnimde *ağaç* diye bir kavram vardır, *ağaç* sözcüğü de aslında belli bir nesnenin değil, zihnimdeki bu kavramın adıdır. Adlandırma işlemi sırasında, aslında dış dünyadaki şeyleri değil, zihnimizdeki kavramları adlandırırız. Adlandırma konusunda her toplumun ve her dilin kendi içinde bir uzlaşma söz konusudur. Her dil, benzer kavramlara farklı adlar verir, ama aynı dili bilen ve konuşan kişiler aynı kavramlar için aynı adları kullandıkları için birbirlerini anlarlar (Erkman Akerson, 2008: 187).

Adlandırma ile birlikte doğaya -ya da isterseniz dış dünyaya diyelim- bir düzen getiririz. Bu düzen aracılığıyla birbirimizle anlaşmamız ve belki de daha önemlisi dış dünya ile baş edebilmemiz kolaylaşır. Neyin ne olduğunu bilmek ya da bildiğimizi sanmak, işleri kolaylaştırır (Erkman Akerson, 2008: 188).

Adlandırmada genelden özele doğru bir gidiş söz konusudur. Dünyayı, önce geniş kapsamlı büyük dilimlere (kümelere) ayırırız, sonra gereksinimlerimize göre, bu kümeleri daha dar alt kümelere ayırırız. Böylece bir-

çok alanda, oldukça sistemli hiyerarşik bir düzen kurarız (Erkman Aker-son, 2008: 195). Mesela yiyecekler, yiyecekler içinde meyveler, meyveler içinde üzümler, üzümler içinde araki üzümü örneklerinde olduğu gibi bir üst kavram altındakileri bir araya toplayan bir üst küme vazifesi görmektedir.

3. Ülkelerde adlandırma

Ülkelere ad vermek, insanları grup dışındaki benzeri varlıklarla ilişki kurmalarını sağlar ve belli bir düzene koyar. İnsanlar, kendi benzerlerini, kendisinden farklı yönlerini bulmaları, farklı durumlarla karşılaşmaları, onlardan iyi veya kötü etkilenmeleri yoluyla adlandırır. Her milletin farklı hayat tarzı, kültürü, yeme içmesi, giyinmesi vardır. Bu özellikler de adlandırmada etken olabilmektedir.

Farklı coğrafyalara dağılmış olan insanlar, farklı iklim, doğa ve beslenme biçimlerinden dolayı genetik ve fiziki olarak da birbirlerinden ayrıştılar. Böylece insan tarihinin ilk etnik unsurları oluşmaya başladı. İnsan ırklarının çoğalarak gelişmesi doğal olarak gerçek anlamda bir iletişimi de (öncelikle konuşma yoluyla) zorunlu hale getirmiştir. Yeryüzünün farklı bölgelerinde birbirinden farklı ırklar oluşup geliştiği için her ırkın kendine özgü bir iletişim dili de gelişti. Zaten coğrafi olarak birbirinden ayrılmış olan insanlık birbirinden farklı gelişen dillerin neden olduğu iletişim güçlükleriyle daha çok uzaklaştı. Böylece insan toplulukları birbirinden farklı birer etnik unsur olarak gelişmeye ve çoğalmaya devam ettiler. Bazen aynı bölgede iki veya daha fazla etnik unsur bir arada yaşamak, çoğalmak ve bir siyasi birlik oluşturmak zorunda kaldı. Bu durumda konuşulan dil farklı siyasi birliklerin ortak kültür ürünü olarak değer kazandı. Uzun yıllar bir arada yaşayan ve aynı dili konuşan topluluklar kendi kültürlerini de geliştirdiler. Bu süreç içerisinde insan dili de geliştiği için yeni oluşan toplumların, kavimlerin ya da siyasi birliklerin adlandırılması zorunluluğu ortaya çıktı. Böylece önce ırklara ve daha sonraları uluslaşma süreciyle birlikte yeni oluşan uluslara ve bu ulusların yurttaşlarına birer ad verildi (Karabağ, 2017: 602). Bu insanların yaşadıkları ülkeler de adlandırılmak zorunda kaldı.

Ülke adlandırmaları her ülkenin kendi dil ve kültür ekseninde başka ülkeleri adlandırması yoluyla meydana gelmektedir. Çevre ülkelere bakıldığında ses ve biçim olarak Türkçe olmakla beraber, kökeninde çok büyük farklılıklar mevcuttur.

Ülkeler ve milletler yeniden üretilmediği, çoğaltılıp yeniden adlandırılmadığı için tarihi ve coğrafi kökler ülkeleri adlandırmanın temeli olmaktadır.

4. Ülke Adlandırmaları

Bu çalışmada –sıralama alfabetiktir- *Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak, Rusya, Suriye, Yunanistan* kökenleri bakımından ele alınacak ülkelerdir. Sadece bu ülkelerin seçilmesinin sebebi kara sınırından komşu ülkeler olmalarından dolayıdır.

4.1. Azerbaycan

Azerbaycan ‘Bakü merkezli ülke’

Azerbaycan Cumhuriyeti > Azerbaycan > Azerbaycanlı

< Far. *āzarbaycān* < *āzar bād-gān* ‘bir ateş tapınağı’ (Steingass 30) < Far. *āzar* ‘ateşi yöneten meleğin adı’ (Steingass 30) + *bād-gān* ‘bekçi, koruyucu, sayman’ (Steingass 140)

[< Peh. *ātūrpātākān* ‘Azerbaycan yurdu’ (Tietze I 525)]

4.2. Bulgaristan

Bulgaristan ‘Bulgar ülkesi’

Bulgaristan Cumhuriyeti > Bulgaristan > Bulgar

[< ETür. *bulgar* ‘karışık’ < ETür. *bulğa-* ‘bulamak, karıştırmak’ (Tietze I 804) < Turk/Tür. *bulga-* ‘to stir= karıştırmak’ (Starostin, Dybo, & Mudrak, 2003: I, 381) - *r* ‘geniş zaman eki ile türemiş bir sıfat’ (Tekin, 1987: 62)] + [< Tür. *istan* ‘yer’ < Far. *sitān* ‘yer’ (Steingass 655)]

[< *Bulgar* ‘Volga nehri civarından gelen’ (<https://www.etymonline.com/word/Bulgaria>) < *Bolga / Volga + ar²* ‘+IX]

[< Ar. *bulğar* ‘Şağalibe ülkesinin ka’idetü’l-meliki olan şehrin ismi, şimal tarafına düşer, soğuğu begayet şiddetli olur, bulğār; Şağalibe Rus, Leh, Çeh ve Macar vilayetlerini hâvidir’ (Firuzabadi, 1305: I, 775)]

4.3. Gürcistan

Gürcistan ‘Gürcü yurdu’

Gürcistan > Gürcistan > Gürcü

² *Konyar* ‘Konyalı’ örneği Balkanlarda kullanılır.

[< *Gürcistan* 'Kafkas ülkesi koruyucu azizinin yurdu' < *George* 'Kafkas ülkesi koruyucu azizi' (<https://www.etymonline.com/search?q=georgia>)] + [< Tür. *istan* 'yer' < Far. *sitān* 'yer' (Steingass 655)]

[< Far. *gurg* 'kurt'] + [< Tür. *istan* 'yer' < Far. *sitān* 'yer' (Steingass 655)]

4.4. Ermenistan

Ermenistan 'Ermeni yurdu'

Ermenistan Cumhuriyeti > Ermenistan > Ermeni

[< Ar. *ermen/ ermeniye* 'Rum ülkesinde bir memleket adı, Ermeni yurdu; eski ataları Ermen bin Lîti bin Yûnân'a mensupturlar' (Firuzabadi, 1305, s. III, 640)] [< Tür. *istan* 'yer' < Far. *sitān* 'yer' (Steingass 655)]

Yazınsal anlamda Ermeni dilinin oluşum süreci ve tabii Ermenice kelimesinin etimolojik çalışmaları IV-V. yüzyıllara rastlıyor. VIII-X. yüzyıllar arasında Ermenice yazılan Alban kaynağı, M. Kalankaytuklu'nun eserinde Ermeniler, Yahudi, Yunan, Roma, Med ve Albanlarla birlikte yazıya (alfa-beye) sahip halklar arasında gösterilmektedirler. Yine aynı kaynakta ve ilk Ermeni müelliflerinden Koryun'un eserinde maarifçi Maştos'un Ermenistan'daki eğitimle ilgili faaliyetlerine değinilmektedir (tez ve antitez olarak, mukayeseli olarak) (Attar, 2014: 49-52).

Diğer konu Pers İmparatorluğu zamanında gelişen iyi ilişkilere bağlı olarak Ermenilerin Urartu topraklarında hâkim olmaya başlamaları süreci var ki Doğu Anadolu'daki varlıklarının daha bir görünür olmaya başlamasıdır. İÖ VI. yüzyılın sonlarına doğru Ermenilerin bölgedeki gücü ve kültürel hâkimiyetinin arttığı söylenir. Ermenilerin bu dönemde başarılarını ve fetihlerini anmak üzere İÖ 520'de hazırlanan Behistun Yazıtları'nda ilk kez Armina şeklinde yazılmış olan Ermenistan kelimesinin yazılı kaynaklarda görüldüğü ilk yer kabul edilmiştir (Bournoutian, 2011: 28-29).

4.5. İran

İran 'Pers ülkesi'

İran İslam Cumhuriyeti > İran > İranlı

[< Far. *iran* < Orta Farsça *ērān* '(ülkesi) İranlıların' < *ēr* 'bir İranlı < Eski Farsça **arya-*, *ariya-*, < Avestaca *airya-* 'İranlı' < Hint-İranca **arya-* veya **ārya-* 'yurttaş' (<https://www.etymonline.com/search?q=Iran>)]

[< Sans. *arya-* 'yurttaş; soylu, iyi aileden' / > Alm. *ehre* 'onur' (<https://www.etymonline.com/word/Aryan>)]

4.6. Irak

Irak 'Bağdat merkezli ülke'

Irak Cumhuriyeti > Irak > Iraklı

𐎠𐎢𐎡𐎹 'uzun uzadı su kenarı, deniz kıyısı; bu ülkedeki hurma ve sair ağaçların uruklarının (köklerinin) birbirine sokuşup sık ve gür olması isim sebebidir' (Firuzabadi, 1305, s. III, 21). < 𐎠𐎢𐎡𐎹 'canlı kısmının gövdesi derisinden sızıp çıkan rutubet, ıslaklık; damar belirmek' (Firuzabadi, 1305: III, 20)]

[< *irak* < *uruk* 'Güney Irak'ta önemli bir şehir olan Sümer Uruk'tan (İncil'deki Erech) geliyor ya da ondan etkilenmiş olabilir (Sümerce *uru* 'şehir')' (<https://www.etymonline.com/search?q=Iraq>)

4.7. Rusya

Rusya 'Rus ülkesi'

Rusya Federasyonu > Rusya > Rus

Rusya < eski Norsça *routsi*, *Roþrslandi*³ 'kürek çekilen ülke' < *Roslagen* 'Finlilerin İsveçlilerle ilk karşılaştıkları yer' < Eski Norsça *roðr* 'dümen küreği' < Proto-Germence **rothra-* 'dümen' (<https://www.etymonline.com/search?q=russia>) < Eski Hint Avrupa dili **rot-ro-*, **ere-* 'kürek çekmek, küreklerle ilerlemek' (https://www.etymonline.com/search?q=*ere-)]

1. Norman teorisine göre *Ruotsi* 'İsveç'; 2. Hint-Aryan teorisine göre [< Hint-Aryan *rukṣa* / *ru(s)sa* 'ışık' < *rus* 'beyaz taraf'; 3. Slavca olduğu görüşüne göre [< Proto-Slav *rud-/rus-* 'kırmızı' < *ros* 'Dinyeper'in sağ kolu olan Ros Nehri'nin sahilinde yaşayanlar; Rusa şehrinin (şimdi Staraya Russa) sakinleri' (Trubaçeva, 1987: 522-523)

4.8. Suriye

Suriye 'Asur ülkesi'

Suriye Arap Cumhuriyeti > Suriye > Suriyeli

[< *sūriyya* 'asur ülkesi' < *sūr* 'Asur'un kısaltılmış şekli' (<https://www.etymonline.com/search?q=syria>) < *āsūr* 'Akadca Aşşur'dan, krallığın baş şehrinin ve aynı zamanda bir tanrının adı' (<https://www.etymonline.com/word/Assyria>)]

³ *p* 'th ile karşılanan peltek se sesi'

[< Luvi dili *sura/i* 'Süryaniler ve Aramiler'in ortak adı' < *sýrroi*, *sýroi* < *aššūrāyu* < Fenikece 'šr 'Assur', 'šrym 'Asurlular']

4.9. Yunanistan

Yunanistan 'Yunan ülkesi'

Yunanistan Cumhuriyeti > Yunanistan > Yunan

[< Tür. *Yunan* 'Yunanistanlı' < Gr. *ionian* 'İyonyalı' < *ion* 'Sicilya ile Yunanistan arasında uzanan denize ve bu denizdeki adalar' (<https://www.etymonline.com/search?q=ionian>)] + [Tür. *istan* 'yer' < Far. *sitān* 'yer' (Steingass 655)]

[< Ar. *yūnān* 'İyonya, Yunanistan, Yunan milleti' < *yūn /yawwan* 'Ya-fes'in oğullarından biri' (Steingass 1538)]

Sonuç

Azerbaycan, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, İran, Irak, Rusya, Suriye, Yunanistan tarihte birlikteliğimizin olduğu komşu ülkelerdir.

Azerbaycan, soydaş ülkedir, adını bulunduğu coğrafyadan almıştır.

Bulgaristan, Osmanlı Devleti zamanında beş yüz yıldan fazla birlikte olduğumuz ülkedir, adı Bulgar halkının yaşadığı yer anlamında +*istan* ekinin gelmesiyle oluşmuştur. *Bulgar* kelimesi de Eski Türkçede yer alan bir kelimedir. Aslında komşu ülkelerde Türkçe ad verilmiş tek ülke *Bulgaristan*'dır.

Ermenistan, Osmanlı Devleti zamanında yüz yıldan fazla birlikte olduğumuz ülkedir, adı *Ermeni* halkının yaşadığı yer anlamında +*istan* ekinin gelmesiyle oluşmuştur.

Gürcistan, Osmanlı Devleti zamanında yüz elli yıldan fazla birlikte olduğumuz ülkedir, adı *Gürcü* halkının yaşadığı yer anlamında +*istan* ekinin gelmesiyle oluşmuştur.

İran, bir coğrafya adı olmuştur, ülke sakinleri sadece İrani kavimlerden ibaret değildir. Yarısı Türk olan İran'ın adı eski köklerine dayandırılmaktadır.

Irak, içinde yer alan ırmaklar vasıtasıyla bu adı almıştır. Sakinleri tarihi süreç içinde çok değişmiştir. Antik kavimlere yurt olmuş, sonraları güneyden gelen Arap göçleriyle ve doğudan gelen Türk göçleriyle farklı kökten milletlerin bir arada yaşadığı yurt olmuştur.

Rusya, günümüzde Slav ırkından olduğu düşünülse de köklerinde kuzey kavimlerinin izleri olan Rusların, su kenarı halklarının yurdudur. Sondaki *+ya* eki Latince kökenli yer veya yurt anlamı veren bir ektir.

Suriye, aslında Şam olarak bilinen yerin tarihi köklerine dönülerek yeniden adlandırılmasıyla gelişen bir ülke adıdır. Geçiş yeri olmasından dolayı farklı ırk, dil, din ve mezheplerin barındığı bir ülkedir. Sondaki *+iyya* eki Arapça kökenli yer veya yurt anlamı veren bir ektir.

Yunanistan, Osmanlı Devleti zamanında beş yüz yıldan fazla birlikte olduğumuz ülkedir, adı Yunan halkının yaşadığı yer anlamında *+istan* ekinin gelmesiyle oluşmuştur. *Yunan* kelimesi bir deniz adı olan İon kelimesinden gelişmiştir.

Ülkeler, başka ülke halklarınca adlandırılır. Bir halk kendisini kendi dilince adlandırabilir. Ancak bu adın başka halklarca da kullanılması pek mümkün olmamaktadır. O halkları ve ülkelerini adlandırmak, çoğu zaman onlara seslenen, onların adını kullanan başka halklarca gerçekleşmektedir.

Kaynakça

- Aksan, Doğan (2015). *Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim*. Ankara: TDK.
- Attar, Aygün (2014). *Bir Modernite Sorunu Olarak Ermenicilik*. İstanbul: Babıali Kültür Yayıncılığı.
- Bakara (31. ayet). *Kur'an-ı Kerim*.
- Bournoutian, George A. (2011). *Ermeni Tarihi Ermeni Halkının Tarihine Kısa Bir Bakış*. İstanbul: Aras Yayınları.
- Erkman Akerson, F. (2008). *Türkçe Örneklerle Dile Genel Bir Bakış*. İstanbul: Multilingual.
- etymonline.com. (2016, 11 11). <https://www.etymonline.com/> adresinden alındı.
- Fîrûzâbâdî. (1305). *el-Okyânûsu 'l-Basît fi Tercemeti 'l-Kâmûsu 'l-Muhît C.2*. Çev. M. Asım. İstanbul: Matba'ati'l-Osmâniyye.
- Firuzabadi. (1305). *Kamus Tercümesi = el-Okyanusu 'l-Basit fi Tercümeti Kamusi 'l-Muhit, C.3*. Çev. M. Asım. İstanbul: Matbaa-i Bahriye.
- Fîrûzâbâdî. (h. 1305). *el-Okyânûsu 'l-Basît fi Tercemeti 'l-Kâmûsu 'l-Muhît C.1*. Çev. M. Asım. İstanbul: Matba'ati'l-Osmâniyye.

- Fîrûzâbâdî. (h. 1305). *el-Okÿânûsu 'l-Basît fî Tercemeti 'l-Kâmûsu 'l-Muhît C.3.*
Çev. M. Asım. İstanbul: Matba'ati'l-Osmâniyye.
- Karabağ, İmran (2017). "Türkçede Dünya Ülkeleri Vatandaşlarını Adlandırma Yöntemleri". *Atatürk Üniversitesi SBE Dergisi*, 21(2): 601-607.
- Starostin, S., Dybo, A., & Mudrak, O. (2003). *Etymological Dictionary of The Altaic Languages*. Leiden, Boston: Brill.
- Steingass, Francis Joseph (1998). *A Comprehensive Persian-English Dictionary* (New Printed izd.). Beirut: Typopress.
- Tekin, Talat (1987). *Tuna Bulgarları ve Dilleri*. Ankara: TDK.
- Tekvin, Bap 2/18-23 *Eski Ahit*.
- Tietze, Andreas (2016). *Tarihî ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati*, 1. Ankara: TÜBA.
- Toktar, Soner ve Yılmaz, Yakup (2023). *Kıyafet Adları Etimolojisi*. Erzurum & Kırklareli: Fenomen & RumeliYA Yayıncılık & Publishing.
- Trubaçeva, O. N. (1987). *Etimolojiçeskiy Slovar Russkogo Yazıka*, C.III. Moskva: Progress.

İ. GİGANOV'UN "SLOVAR-ROSSİYSKO-TATARSKİY" ESERİNİN DİLBİLİMSEL VE KÜLTÜREL ANALİZİ*

A Linguistic and Cultural Analysis of I. Giganov's "Slovar Rossiysko-Tatarskiy"

Melike Yaren ÖZCAN*

ÖZ

İvan İvanoviç Giganov. 18. yüzyılın sonu ile 19. yüzyılın başında yaşamış önemli bir dilbilimci ve leksikografıdır. Doğum tarihi ve erken yaşamı hakkında çok az bilgi bulunmaktadır. Ancak, Rusya'da doğup orada eğitim aldığı ve kariyerinin büyük çoğunluğunu Rusya'da geçirdiği bilinmektedir. Rusya'da geçirdiği süre boyunca çeşitli Türk dilleri üzerine yoğunlaşarak çalışmalar yapmıştır. Özellikle Tatar Türkçesi üzerine yoğunlaşarak miyonerlik faaliyetlerini bu alanda sürdürmüştür. Dil bilimine olan ilgisi ve yeteneği sayesinde kısa sürede tanınan bir isim haline gelmiştir. 1804 yılında yayımlanan "Slovar Rossiysko-Tatarskiy" (Rusça-Tatarca Sözlük) adlı eseri, Tatar Türkçesinin ve Sibiryaya Tatar Diyalektinin yapısı hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Birçok akademik çalışma tarafından Tatar Türkçesinin ilk gramer çalışması olarak adlandırılan söz konusu eser, 10 binden fazla kelime bulabildiğimiz bir sözlük çalışması olup Kiril ve Arap harflerinin birlikte kullanılması bakımından oldukça önemlidir. Nitekim bu ikili yazımın birlikte kullanımı, Arap harfli kısımda özellikle ünlülerin okunmasındaki karışıklığı gidermesi yönüyle önem taşır. Eser bu yönüyle erken dönem Tatar Türkçesine de ışık tutmaktadır. Sibiryaya Tatar Türkçesi, Tatar Türkçesinin bir diyalekti olarak kendine özgü özellikler taşımaktadır. Eserde kullanılan kimi arkaik ünlüler ve ünlü-ünsüz değişimleri epey dikkat çekicidir. "Slovar Rossiysko-Tatarskiy", Tatar Türkçesinin o dönemki yapısı, söz varlığı, fonetik özellikleri hakkında kapsamlı bilgi içermektedir. Bu çalışmada, sözlükte yer alan kelimeler ve ifadeler üzerinden analizler yapılarak Sibiryaya Tatar Türkçesi Diyalekti ve Tatar Türkçesinin özelliklerini açıklamak amaçlanmaktadır. Ayrıca bu bağlamda, Giganov'un eseri ile modern Tatar Türkçesi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar da tartışılmak istenmektedir. Sonuç olarak bu çalışma Tatar Türkçesinin dilbilimsel yapısını ve "Slovar Rossisyko-Tatarskiy" eserinin anlaşılmasındaki rolünü ortaya koymakta ve Sibiryaya Tatar Türkçesi üzerine yapılan dilbilimsel araştırmalara katkı sunmayı amaçlamaktadır.

* Bu çalışma, yazarın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda, Doç. Dr. Ahmet Turan Türk danışmanlığında hazırlanmakta olduğu *İ. Giganov'un "Slovar Rossiysko-Tatarskiy Adlı Eserinden Hareketle Tatar Türkçesi Dil İncelemesi* başlıklı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: melikeozcnn@gmail.com. ORCID: 0000-0002-7937-3023. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14532738>

Anahtar Sözcükler: İ. Giganov, Slovar Rossiysko-Tatarskiy, Tatar Türkçesi, Sibirya Tatar Türkçesi.

ABSTRACT

Ivan Ivanovich Giganov was a significant linguist and lexicographer who lived at the end of the 18th century and the beginning of the 19th century. Little information is available about his birth date and early life. However, it is known that he was born and educated in Russia, where he spent most of his career. During his time in Russia, he concentrated on various Turkic languages, particularly focusing on Tatar Turkish and carrying out missionary activities in this field. Thanks to his interest and talent in linguistics, he quickly became a well-known figure. His work "Slovar Rossiysko-Tatarskiy" (Russian-Tatar Dictionary), published in 1804, provides important information about the structure of Tatar Turkish and the Siberian Tatar dialect. This work, which is considered by many academic studies to be the first grammar work of Tatar Turkish, is a dictionary containing more than 10,000 words. It is particularly significant for its use of both Cyrillic and Arabic scripts. The dual use of scripts, especially in the Arabic-script section, helps to eliminate confusion in the pronunciation of vowels, making it noteworthy. This work sheds light on early Tatar Turkish as well. Siberian Tatar Turkish, as a dialect of Tatar Turkish, has its unique features. Some of the archaic vowels and vowel-consonant changes used in the work are quite remarkable. "Slovar Rossiysko-Tatarskiy" contains comprehensive information about the structure, vocabulary, and phonetic features of Tatar Turkish during that period. This study aims to explain the characteristics of the Siberian Tatar Turkish Dialect and Tatar Turkish through analyses based on the words and expressions found in the dictionary. Additionally, it seeks to discuss the similarities and differences between Giganov's work and modern Tatar Turkish. In conclusion, this study aims to reveal the linguistic structure of Tatar Turkish and the role of "Slovar Rossiysko-Tatarskiy" in understanding it, contributing to linguistic research on Siberian Tatar Turkish.

Keywords: I. Giganov, Slovar Rossiysko-Tatarskiy, Tatar Turkish, Siberian Tatar Turkish.

Giriş

İnsanlık tarihi boyunca tüm kültür ve kimliklerin taşıyıcısı dildir. Sürekli değişen ve gelişen dil olgusu, insan tarihinden itibaren iletişimin temelidir. Bir dilin konuşurlarının düşünüş tarzları, hayat felsefeleri, olaylar karşısında aldıkları tavırlar doğrudan dile yansır (Akar, 2020:12). Biyoloji dünyasında yalnızca insanların karmaşık ve zengin bir tarihe, kültürel evrime ve çeşitliliğe sahip olmasının, hatta sayılarının devasa olması teknik bir anlamda biyolojik başarının temeli dil yetisidir (Chomsky: 2019:28). Bu

bağlamda, gelişen dünyada çeşitli ulusların birbirlerini ve birbirlerinin kültürleri öğrenmeleri veya birbirlerini ilhak etmelerinin temeli, dillerini öğrenmekten geçmektedir.

1552’de Kazan Türkleri, 1557’de Başkurtlar Moskova Çarlığı hakimiyeti altına alınınca İdil-Ural sahasında yaşayan Türk-Müslümanları, Çuvaş, Mari (Çirmiş) ve Mokşılar hem iktisadi hem kültür bakımından şiddetli bir Rus baskısı altına düştüler (Kurat: 1999:225). 1552’de Kazan Hanlığı’nın yıkılmasından itibaren başlayan misyonerlik faaliyetleri neticesinde Tatar halkını hem nüfus hem de kültürel bağlamda kırıma zorlayan Çarlık Rusya, asimilasyon faaliyetlerine de aynı oranda büyük önem vermiştir. Müslüman Tatar halkını Hristiyanlaştırma, aileleri dağıtma ve neticesinde göçe zorlama Sovyet Rusya’da da devam etmiştir. Rus yayılmacılığı bu yönüyle en büyük darbeyi hiç şüphesiz bölgenin entelektüel ve kültürel yönünü sağlamaştıran Tatar Türklerine vurmuştur. Çarlık döneminden başlayarak Sovyetlere ve hatta günümüze değin devam eden Rus dil politikası bu bağlamda temelleri atılmış olan bir projedir. Okullarda Tatar dilini yok sayma ve Rusçayı zorunlu kılma, Rusça bilmeyenlere ve Müslüman halka karşı ötekileştirme çalışmaları hız kesmeden devam etmiştir. Bu dil projesine en büyük katkıyı İlminskiy gibi misyonerler vermiştir. Fakat zamanla bu iki halkın kültürel yakınlaşmaları ve yaşadıkları ortak coğrafya temelinde de dil ödünçlemeleri kaçınılmaz duruma geldiğinden çeşitli Rus Türkologlar Tatar dilini ve diğer Tatar diyalektlerini araştırmaya koyulmuşlardır.

Entelektüel birikimi, dilbilimci ve araştırmacı kişiliği ile tanınan İ. Giganov, Tatar dilinin zenginliğine ve Tatar kültürüne olan ilgisiyle çeşitli dilbilim çalışmalarında bulunan önemli bir Rus Türkologudur. Misyonerliği neticesinde çeşitli ülke ve okullarda görev yapma şansı edinen İ. Giganov, Tatar Türkçesine ait kapsamlı gramer çalışmaları başlatan ilk araştırmacıdır. İ. Giganov’un en önemli iki eseri “Grammatika Tatarskoko Yazıka” ve “Slovar Rossiysko-Tatarskiy” dir.

Slovar Rossiysko Tatarskiy ve Sibirya Tatar Türkçesine Bakış

İ. Giganov’un en bilinen eseri Slovar Rossiysko-Tatarskiy adlı çalışmasıdır. Bu eser, 1804 yılında yayınlanmış olup, Tatar Türkçesinin 19. yüzyıldaki durumunu ve dil yapısını ayrıntılı şekilde ele almaktadır. Kiril ve Arap harfleriyle karşılıklı 3 sütundan oluşan çalışma Rus alfabetik sistemine göre dizilmiştir. 695 sayfadan oluşan eserin en dikkat çeken yanı da soldan sağa Rusça kelimenin karşısında Kiril harfli Tatarca yazımı olması

ve bunu da Arap harfli karşılığının takip etmesidir. Bu nedenle Arap imlalı Tatarcanın-özellikle ünlülerinin-nasıl seslendirileceği konusunda önem taşır.

10 binden fazla kelime içeren bu çalışma Tatar Türklerinin dili, dini, kültürü, yaşam tarzını öğrenme bakımından önem taşır. Özellikle Sibiryaya Tatar Türkçesi Diyalektinin izlerini taşıyan eser, Tatar Türklerinin Rus yayılmacılığı sonrası uyguladığı mevcut politikalar sebebiyle de ortaya çıkan ödünçlemeler karşısında bu diyalektin son durumunun takip edilebilmesi açısından oldukça önemlidir.

Slovar Rossiysko-Tatarskiy'de karşılaştırmalı bir dil ve yapı kullanılmış olduğundan fonetik ve morfolojik araştırma esaslarının yanında hem dilbilimciler hem de tarihçiler için değerli bir referans kaynağıdır.

Erken dönem Tatar Türkçesini tanımlayabilmek adına eşsiz bir kaynak olan çalışma, hala dilbilimcilerin dikkatini çekmektedir. Tatar halk konuşma ve yazı diline özgü kuralları, atasözlerini, inanç izlerini, gündelik yaşamdan alıntıları içermesi ve hatta birçok kelimenin yalancı eş değerlik durumunu da araştırmaya değer kılması bakımından oldukça önemli bir çalışmadır.

Sibiryaya Tatarları ve onların konuştuğu Sibiryaya Tatar Türkçesi Diyalakti, hem tarihsel hem de dilbilimsel açıdan, Rus-Tatar ilişkilerinin özel bir alanını temsil eder. Rusya'nın genişlettiği toprak sahaları üzerinde Tatar nüfusunun yayılmış halde olması, bu grupların kültürel ve dilsel etkileşiminde önemli bir çeşitlilik yaratmıştır. Sibiryaya Tatarları tarih boyunca Rus etkisi altında kalmışsa da kendi dil ve kültürel özelliklerini korumaya çalışmışlardır. Yine de Rus yayılmacılığının bütünüyle etkisi altında kalan İdil-Ural coğrafyasında bu durumun yansımaları elbette dilde de gözlenmiştir. Genel Türkçedeki çoğu asıllığı koruması bakımından önemli bir diyalakt olmasının yanında farklılıklarıyla da dikkat çekmektedir. Örneğin Sibiryaya Tatar Türkçesine ait bazı eklerin kullanımı veya zarflar Kazan Tatarcasına göre farklılıklar gösterirken kimi yönüyle de Eski Türkçedeki yazımları ve anlamlarını birebir korumuşlardır. Bununla birlikte kiplerin çoğunda Tatarcanın klasik kip ve zaman yapıları temel olarak korunmuştur.

Sibiryaya Tatar Diyalakti coğrafi uzaklık ve yerel kültürün de etkisiyle bazı konularda Tatar yazı dilinden farklılıklar da göstermiştir. Bu bağlamda Rus gramerinden de gelen etkilerle daha karmaşık cümle yapıları yer yer dikkat çekmektedir. Kendi içinde de alt lehçelere ayrılabilen Sibiryaya

Tatar Diyalakti, Sibirya'nın farklı bölgelerinde Tatar topluluklarına göre de farklılık gösterir. Rusçadan ödünçlenen pek çok kelime Sibiryaya Tatar Türkçesi Diyalaktinde kullanılmaktadır. Örneğin "dokument" ya da "telefonu" gibi kelimeler bu diyalakte yaygın olarak kullanılmaktadır.

Sibiryaya Tatar Türkçesi Diyalakti, tarih boyunca Rusça ve diğer Türk lehçeleriyle önemli etkiler yaşamıştır. Bu etkileşim, dilin fonetik, morfolojik ve sözdizimsel yapılarında belirgin değişikliklere yol açmıştır. Rusçanın güçlü etkisine, ödünçlenen kelimelerin yoğunluğuna ve gramer yapısındaki etkilerine rağmen bu durum dilin Rusçaya yenik düştüğü anlamına gelmez; aksine, Sibiryaya Tatar Türkçesi yerel kimlik ve kültürün güçlü bir göstergesi olarak varlığını sürdürmektedir.

19. yüzyılda bu değişimlerin ya da benzerliklerin gözlenebileceği ilk eser olarak Slovar Rossiysko-Tatarskiy bu bağlamda öncü çalışmalardan biridir. Rus-Tatar ilişkileri tarih boyunca derin ve çok katmanlı şekilde kendini göstermiştir. Bu çalışma tam olarak bu etkileşimin dilsel bir ürünü olup, Tatar ve Rus kültürleri arasındaki köprüyü oluşturması bakımından büyük bir öneme sahiptir.

Slovar Rossiysko Tatarskiy'nin Alfabetik Düzeninden Örnekler ve İmladaki Bazı Değişiklikler

Slovar Rossiysko-Tatarskiy Rus alfabetik sistemine göre yazılmıştır. Üç sütundan meydana gelen çalışmada soldan sağa ilk kısımda kelimenin Rusçası, ortada Kiril imlasiyle yazılmış olan Tatarcası ve en sonda da Arap imlali karşılığı vardır. Alfabetik düzene rağmen bazı durumlarda bu kuralın bozulduğu gözlenmiştir. Giganov, alfabeyi yalnızca ilgili kelimedenden sonra aynı kökten kelimeleri ya da eş anlamlı kelimeleri göstermek amacıyla bozmuştur. Bunun dışında sistematik düzen eser boyunca korunmuştur.

Такъ же. шулай укъ شولای اوق (597)

Весь цѣль. барча بارچه (48)

бютунъ

Гнида. сирка سيركه (94)

Дворянинъ. бякъ بك (117)

Жена хатунъ. хатон (155)

Бица

должень, на комъ долгъ есть. боруцлы بوروچلى (133)

закладъ. аманять امانت (170)

Итя. ать آت (212)

Slovar Rossiysko-Tatarsiy' de alfabetik diziliş yukarıdaki örneklerde verildiği gibidir. Çalışmada asıl dikkat çeken unsur imladaki bazı değişikliklerdir. Bu değişikliklerden bazıları şu şekildedir:

1. Söz başı ve ortasındaki // ayın > g değişimi

Жизнь. гомеръ عُمر (158)

Извиение. гозюръ عزر (204)

2. Söz başı ve ortasındaki // ayın > ğ değişimi

Мука, мучение. газапъ عزاب (286)

Арабия. Гряби виляятъ عربى ولايت (3)

SRT' de // ayın > ğ değişimi yaygın olarak gözlenmişse de bu değişimin olmadığı ikili kullanımlar da mevcuttur.

Разумный. акылы عقللى (502)

Ариомертика. гильи адыть علم عدت (4)

3. /ѣ/ arkaik sesinin -yı/-yě/-ě- biçiminde kullanılması

двуѣтнее бремя. ики ѣллыкъ ايكى بللق (118)

двадцать. ѣгирмя يكرمہ (114)

Slovar Rossiysko-Tatarskiy' de metin genelinde /a/ ünlüsünün ortada ve sonda /я/ harfiyle de gösterilmesi dikkat çekicidir.

Зеркало. айня آينه (195)

Въ добромъ здоровѣ. сиххят صهت (193)

4. Slovar Rossiysko-Tatarskiy' de metin genelinde /ü/ ünlüsü söz ortası ve söz sonunda/ю/ harfiyle gösterilmiştir.

Ради. уцюнь اوچون (491)

Разный. турлю تورلو (501)

5. Sibirya Tatar Türkçesinde /ç/ ünsüzü /ts/ ünsüzüne dönüştüğünden eserde yaygın olarak /ts/li biçim kullanılmıştır.

Глина балцыкъ بالچق (195)

Инако, инакъ, иначе узыгяца اوز كچه (213)

6. Ses değişimlerinde a>o yuvarlaklaşması nadir de olsa rastlanır.

Etü. *balık* > Tat. *balıq* > SRT. *tuzlu bolıq*⁴(563)

7. Metin, çıkma hal ekinde +dAn/+nAn ekleri dışında Eski Türkçe ve Çağatay Türkçesindeki gibi +dIn ekini koruması bakımından önemlidir. Отъ того. анданъ آندان (358)

Сверъхъ того. андынъ башка أشقہ آندین (528)

Sonuç

Slovar Rossiysko-Tatarskiy, Tatar Türkçesinin ve Sibiryа Tatar Türkçesi Diyalektinin Rus hakimiyeti altındaki kimlik mücadelesine dair ipuçları sunması bakımından önemli bir kaynaktır. Dilin korunması, araştırılması, halkın kendi kültürel mirasını ve kimliğini sürdürmesi açısından hayati öneme sahiptir. Bu sözlükteki 10 binden fazla kelime Tatar halkının yaşam biçiminden, inanışlarından, günlük yaşamından izler taşır. Sözlükte yer alan kelime ve dilbilgisel yapıların incelenmesi, Sibiryа Tatar Türkçesi Diyalektinin nasıl şekillendiği ve geliştiği konusunda önemli ipuçları sunar.

Bu bağlamda Slovar Rossiysko-Tatarskiy, Rus ve Tatar halkları arasındaki etkileşimi, dilsel ve kültürel boyutları ele alarak, Tatar Türkçesinin korunmasına ve gelişmesine katkıda bulunmuştur. Dolayısıyla bu sözlük sadece bir dilbilim çalışması değil, aynı zamanda Tatar halkının tarihsel kimliğinin bir yansımasıdır. Dilin değişim süreçleri, sosyal ve kültürel etkileşimlerle şekillenirken, Tatar halkının bu sözlük aracılığıyla kendi dilini koruma ve sürdürme çabası, dilin kültürel bir kimlik inşa aracı olarak kullanılmasına oldukça iyi bir örnek teşkil eder.

Bu çalışmada ortaya konan bulgular, Slovar Rossiysko-Tatarskiy'nin dilbilimsel ve kültürel önemini vurgulamakta, Tatar Türkçesinin tarihsel süreç içerisindeki dönüşümüne dair önemli bir perspektif sunmaktadır. Gelecekte, bu tür sözlüklerin daha derinlemesine dilsel analizleri yapıldığı takdirde Tatar dili ile Rusça arasındaki etkileşimlerin daha geniş bir bağlamda incelenmesi, dilbilim çalışmalarına da büyük katkı sağlayacaktır.

⁴ Arap harfli kısımda balık şeklinde yazılan bu kelime SRT'nin Kiril harfli kısmında bolıq şeklinde yazılmıştır.

Kaynakça

- Akar, Ali (2020). *Düşünen Türkçe*. İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- Chomsky, Noam (2019). *Dil ve Zihin İncemelerinde Yeni Ufuklar*. Çev. Ferit Budak Aydar. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi.
- İ. Giganov (1804). *Slovar Rossiysko-Tatarskiy*. İmparatorluk Bilimler Akademisi.
- Kurat, Akdes Nimet (1999). *Rusya Tarihi: Başlangıçtan 1917'ye Kadar*. Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

ERKEN DÖNEM TATAR TÜRKÇESİ İLE YAZILMIŞ ÂŞİK MÂŞUK HİKÂYESİ'NİN DİLİ ÜZERİNE*

On the Language of The Story of Ashik Mashuk Written in Early Tatar
Turkish

Kübra KERTLEZ*

ÖZ

Tatar Türkçesi, bugünkü Kıpçak grubu yazı dilleri arasında en eski yazı dili gele-
neğine sahip olan lehçedir. Zengin bir edebi geleneğe sahip olan lehçe, klasik yazı
dilini 19. yüzyıla kadar sürdürmüştür. “Âşık Mâşuk Hikâyesi” adlı halk hikayesi
Kıpçak sahasına yayılmıştır. Tatar Türkçesinin tarihsel gelişimi ve dil özelliklerini
yansıtır nitelikte olan bu hikâye, aynı zamanda halk edebiyatı açısından da dikkate
değerdir. Bu hikâye Arap harfli bir metindir. Tatarlar bu dönemde Arap harflerini
kullanmışlardır. Bu alfabe ile birçok edebi eser meydana getirmişlerdir. Âşık
Mâşuk Hikâyesi adlı eser de Erken Dönem Tatar Türkçesinin ürünüdür. 1900 yı-
lında basımı yapılan Arap harfli Âşık Mâşuk Hikâyesi adlı eser, Erken Dönem Ta-
tar Türkçesinin dil özelliklerini barındırması açısından önemlidir. Bu hikâye aynı
zamanda Erken Dönem Tatar Türkçesi ile yazılan Arap harfli metinlerin de nasıl
okunması gerektiğini bize göstermektedir. Ayrıca metin Erken Dönem Tatar Türk-
çesinin söz varlığını ve bu lehçenin tarihsel gelişimini anlamak için önemli bir kay-
nak niteliğindedir. Eser farklı Türk yazı dillerinin dil özelliklerini de göstermekte-
dir. Tarihi Türk yazı dillerinden Batı/Oğuz, Doğu/Çağatay ve Kuzey/Kıpçak Türk-
çelerinin ses ve biçim özelliklerini de içerisinde barındırmaktadır. Çok lehçelilik
veya iki dillilik denilen bu özellik Âşık Mâşuk Hikâyesi adlı eserde yoğun biçimde
görülmektedir. Çalışmada bu çok lehçelilik üzerinde durulmuş ve pek çok örnek
tespit edilip tasnif edilmiştir.

Anahtar Sözcükler: Tatar Türkçesi, Âşık Mâşuk, halk hikâyesi, dil, çok lehçelilik.

ABSTRACT

Tatar Turkish is the dialect with the oldest written language tradition among the
Kipchak group written languages. The dialect, which has a rich literary tradition,
maintained its classical written language until the 19th century. The folk tale ‘Ashik
Maşuk Hikâyesi’ spread to the Kipchak area. This story, which reflects the histori-
cal development and linguistic features of Tatar Turkish, is also noteworthy in

* Bu çalışma, Doç. Dr. Ahmet Turan Türk danışmanlığında hazırlanmakta olan *Erken Dönem Tatar Türkçesi ile Yazılmış Âşık Maşuk Hikâyesi Üzerine Dil İncelemesi* adlı yüksek lisans tezin-
den üretilmiştir.

* Yüksek Lisans Öğrencisi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Ensti-
tüsü, Çanakkale/Türkiye. E-posta: kertlezkubra@gmail.com. ORCID:0009-0000-7920-9517.
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14532744>

terms of folk literature. This story is a text in Arabic script. Tatars used Arabic script in this period. They created many literary works with this alphabet. The work titled Aşık Maşuk Hikâyesi is also a product of early Tatar Turkish. Published in 1900, the Arabic-lettered work Aşık Maşuk Hikâyesi is important in terms of containing the language features of Early Period Tatar Turkish. This story also shows us how Arabic script texts written in Early Tatar Turkish should be read. At the same time, this text is an important source for understanding the vocabulary of Early Tatar Turkish and the historical development of this dialect. The work also shows the linguistic features of different Turkic written languages. It also contains the phonetic and morphological features of West/Oguz, East/Çağatay and North/Kıpçak Turkic, which are among the historical Turkic written languages. This feature called multi-dialectalism or bilingualism is seen intensely in the work called Aşık Maşuk Hikâyesi. In the study, this multi-dialectalism is focused on and many examples are identified and classified.

Keywords: Tatar Turkish, Aşık Maşuk, folk tale, language, multi-dialectalism.

Giriş

Türk dili 13. yüzyıla kadar tek bir yazı dili kullanılarak gelişim göstermiştir. 13. yüzyıldan sonra ise Türkçe Kuzeydoğu ve Batı yani Güneybatı olmak üzere iki kol hâlinde ilerlemiştir. Daha sonra, tespit edildiği kadarıyla 15. yüzyıl itibarıyla ise Türk yazı dili Kuzey (Kıpçak), Doğu (Çağatay) ve Batı (Osmanlı) olmak üzere üç kol şeklinde gelişmiş, bu durum 20. yüzyıla kadar devam etmiştir (Alkaya, 2008: 78). Türklerin göçebe yaşam tarzı gereği farklı kültür, din, dil gibi çeşitliliklerle karşılaşmaları kaçınılmaz olmuştur.

13. yüzyılda gerçekleşen Moğol istilasının etkileri sonucu Oğuz, Kıpçak ve diğer Türk boyları göç etmiştir. Bu göçlerle birlikte birbirleri içerisine karışan boylar, Harezm bölgesinde yeni bir yazı dilinin meydana gelmesini sağlamıştır. Bu dönem, geçiş dönemi olarak adlandırılmaktadır. Harezm bölgesi ve bunun yanında Altın Ordu sahalarında yazılan eserler Harezm bölgesi dil özelliklerini barındırmaktadır. Ancak bununla birlikte bu eserlerde, o bölgede yaşayan Kıpçakların da dil özelliklerine rastlanılmaktadır. Çeşitli sahalarda gelişme gösteren Kıpçak Türkçesi içerisinde hem kendisine özgü hem de Çağatay Türkçesine özgü dil özellikleri bulunmaktadır. Bu yönüyle Kıpçak Türkçesi edebi dil olarak gelişim göstermiştir. Bununla birlikte 18. yüzyıldan itibaren Kıpçak Türkçesi eserlerinde Oğuz Türkçesi

dil özelliklerinin de görülmeye başlanması, karışık dilliliği veya diğer bir adıyla çok lehçeliliği ortaya çıkarmıştır (Türk, 2020: 8-9).

Özkan Öztekten'in yaptığı konuyla ilgili taramalara göre Türkoloji araştırmalarında çok lehçelilik çeşitli görüşler altında toplanmıştır. Bunlara göre 11.-15. Yüzyıllar arasında yazılan eserlerde yer alan çok lehçelilik, Batı Türkçesinin Doğu Türkçesinden etkilenmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Bu etkiler eski yazı dilinden yeni yazı diline geçiş aşamasında meydana gelmiştir. Diğer bir görüşe göre çok lehçeliliğin meydana gelmesinin ana sebebi eserleri yazıya geçiren müstensihlerin ana dillerinin Doğu Türkçesi olmasından ötürü bu dili iyi bilmeleri ve dolayısıyla eserlere bunu yansıtmalarıdır. Son görüşe göre ise çok lehçeliliğin sınırları belirsizdir ve bu karışıklıklar lehçe ve ağızlara ait özelliklerin zaman içerisinde genelleşmesinden ve dile dahil olmasından ileri gelmiştir. Bu görüşlerle birlikte Batı Türkçesindeki karışık dilliliğe benzer şekilde bir gelişim Kuzey ve Doğu Türkçelerinde de görülmüştür. Fakat sözü edilen coğrafyalardaki bu karışık dillilik ile ilgili araştırmaların sayısı azdır. Ancak Doğu Türkçesindeki karışık dillilik, Nevayi döneminden önceki dil özelliklerini yansıtmaktadır. Bu durumun nedeni Oğuz ve Kıpçakların birlikte ve etkileşim hâlinde yaşamaları olarak gösterilmektedir (2018: 358). Literatürde isimlendirme meselesi farklılık göstermiş olsa da bu durumun karışık dillilik değil karışık lehçelilik olduğu aşikardır. Zira karışıklığın gerçekleştiği alan ve konu hakkındaki tartışma lehçe bazında kalmaktadır. Bu sebeple bu araştırmaların karışık/çok lehçelilik şeklinde adlandırılması daha uygun görülmektedir.

Kıpçak Türkçesi içerisinde yer alan önemli yazı dillerinden olan Tatar Türkçesi de hem daha eski dönemlerinde hem de Osmanlı döneminde Oğuz Türkçesi ile etkileşimde olmuş ve ondan etkilenmiştir. Batı Türkçesinin dil özelliklerinin diğer sahalarda da görüldüğü bilinmektedir. Bunun sebebi yukarıda sıralanan nedenlerden ileri gelmektedir. Oğuz Türkçesi olarak adlandırılan ve Batı Türkçesi içerisinde yer alan gelişmiş edebi dil, diğer sahalarda üzerinde etkili olma eğilimi göstermiştir. Diğer yandan inceleme konusu Erken Dönem Tatar Türkçesine ait olan *Âşık Maşûk Hikâyesi* adlı halk hikâyesi de benzer olarak içerisinde bulunduğu Tatar Türkçesi, Oğuz Türkçesi ve Çağatay Türkçesi dil özelliklerini barındırması bakımından çok lehçelilik özelliği göstermektedir.

Âşık Maşûk Hikâyesi Hakkında

Arap harfleriyle yazılmış olan bu eser, aşk konulu bir halk hikâyesidir. Eser 93 sayfadan oluşmaktadır ve her sayfada 25 satır bulunmaktadır ancak ikinci, dördüncü ve beşinci sayfalardaki satır numaraları farklılık göstermektedir. Harekesiz olan bu metin erken dönem Tatar Türkçesi ile yazılmıştır. 1899 yılında basılmasına karar verilmiş ve 1900 yılında Kazan'da basımı gerçekleştirilmiştir.

Âşık Maşûk Hikayesi'nin Dil İncelemesi

1. Ünlülerde Çoklu Kullanımlar

/e/ /i/ : Arap harfli olan bu metinde kapalı /e/ ünlüsü için ayrı bir işaret gösterilmemiştir. Bu nedenle kapalı /e/ ünlüsü bu eserde çoklu kullanım olarak /e/ ve /i/ ünlüsü olarak karşımıza çıkar. Metinde /e/ ünlüsünü göstermek için hiç işaret kullanılmamış ya da /e/ şeklinde gösterilmiştir. Metinde /i/ ünlüsü ise /i/ işaretiyle gösterilir.

sen 12/7 sin 8/2 ne 6/23 ni 11/20

/a/ /y1/ : /ı/ sesi tarihi Türk yazı dillerinde iki şekilde gelişme göstermiştir. Bu ses kısalma yaşadığı süreçte genişlemiş ve /a/ sesine dönüşmüştür. Diğer bir yandan da bu sesin önünde bir ön ses türemiş ve yapı /y1/ hâlini almıştır (Türk, 2020: 16). Bu ses, inceleme konusu olan eserde çoklu şekilde kullanılmıştır.

ağladı 12/12 yığladı 5/1

2. Düzlük-Yuvarlaklık Uyumu

Bu uyum, sözcüğün ilk hecesinde yer alan düz veya yuvarlak ünlünün kendisinden sonra gelen hecelerdeki ünlüleri kendisine benzetmesi durumunu açıklamaktadır. Fakat Türkçede her zaman tam bir şekilde işlemektedir. Bu durum sözcüklerde görülebileceği gibi eklerde de görülebilmektedir. Nitekim incelenen bu metinde hem sözcüklerde hem de eklerde bu durum tespit edilmiştir.

İncelenen metinde çoğunlukla düzlük yuvarlaklık uyumunun olmadığı görülmektedir. İlk hecede yer alan ünlü düz veya yuvarlak olduğunda ikinci ve son hecedeki ünlüler çoğu zaman düz olarak kullanılmıştır. Bunun

yanı sıra ilk hecedeki ünlünün durumuna göre ikinci ve son hecedeki ünlünün uyum gösterdiği örnekler de mevcuttur. Ayrıca aynı sözcüğün çoklu kullanımlarına da rastlanılmaktadır.

اورون اورنغر اورتور اورتور

urun 9/25 urın 7/22 utır- 14/9 utur- 14

3. Ünsüzlerde Çoklu Kullanımlar

3.1. Söz Başı b Ünsüzü

Bul-/ ~ /ol-/ Eyleminin Durumu: Bul- ve ol- eylemleri çok lehçeli eserlerde belirleyici unsurlardandır. Bu yapıların birlikte yer aldığı metinler için çok lehçeli demek yerinde olmaktadır. Öyle ki bu ayırım yazı öncesi Türk dilleri içerisinde bir ayrılmanın yaşanmış olduğunu göstermektedir. Bu durumun yakın yüzyıllara kadar devam ettiği ve inceleme konusu olan hikâyede görüldüğü anlaşılmaktadır.

بولوب اولوب

bulup 2/19 olup 5/15

/b-/ ~ /m-/: Eski Türkçede kelime başında bulunan /b/ sesleri kelime ortası ve sonundaki /n/ ve /ñ/ seslerinden dolayı /m/ sesine evrilmiştir. Bu değişim /n/ ve /ñ/ seslerinin gerileyici benzeşme etkisinden kaynaklanmaktadır. Bu durumun aksine /n/ ve /ñ/ seslerinin yer almadığı kimi kelimelerde de /b/ sesi /m/ sesine dönüşebilmektedir. (Argunşah, 2018: 108). İncelenen metinde hem /b/ hem /m/ seslerinin bir arada kullanıldığı tespit edilmiştir.

بنکا منکا بونک منکا منک بنک بن من

men 3/5 ben 2/15 biñ 8/16 miñ 8/20 munıñ 7/14 bunıñ 14/24 maña 16/6 baña 14/19

/b-/ ~ /v-/: Eski Türkçedeki söz başı /b/ sesi Çağatay ve Kıpçak Türkçelerinde korunurken Oğuz Türkçesinde söz başı /v/ sesine dönüşmüştür. Erken dönem Tatar Türkçesinde bu ses her iki şekliyle varlık göstermektedir. İncelenen metinde de bu durum aynı şekilde yani hem /b/ hem de /v/ şeklinde tespit edilmiştir.

وار ویرد بیرد بار وار

var 3/8 bar 11/24 bir- 2/3 vir- 2/5 bar- 3/8 var- 13/13

3.2. /t/ Ünsüzü

/t-/ ~ /d-/: Eski Türkçedeki söz başı /t-/ ünsüzü Kıpçak ve Çağatay dönemlerinde korunurken Oğuz Türkçesinde söz başı /d-/ sesine dönüşmüştür. Bu durum Oğuz Türkçesinin en belirgin özelliğidir (Türk, 2020: 22). Dîvânu Lugâti't-Türk'te (DLT) de ifade edildiği gibi Oğuzların söz başı ötümsüz /t/ sesini ötümlü olacak şekilde kullanmaları Türk yazı dillerinin tasnifinde ayırt edici bir noktadır (Ercilasun ve Akkoyunlu 2014: 12). İnceleme konusu olan eserde söz başı /t-/ ve söz başı /d-/ sesleri birlikte kullanılmışlardır.

توغلدور دکلدور تنکلاب دکلہ دوشدی توشدی دوعری توغری

tügël 14/12 degil 3/1 tıñla- 2/22 diñle- 6/12 döşdë 4/18 töşdë 4/16 duğrı 12/25 tuğrı 3/25

3.3. /y/ Ünsüzü

/y/ ~ /c-/: DLT'de söz başı /y/ sesinin dış-damak patlayıcı /c/ sesine dönüşmesi, Kıpçak ve Oğuz Türkçesinin ses özelliği olarak verilmiştir (Ercilasun ve Akkoyunlu 2014: 12). Bu seslerin söz başında Tatar Türkçesinde de ikilik göstererek hem /y/ sesiyle hem de /c/ sesiyle kullanıldığı görülmektedir. İncelenen metinde de bu çoklu kullanım görülmektedir.

يکت، جکت

cëğët 7/19 yëğët 13/17

4. Biçim Bilgisi

4.1. İyelik Eki

Çağatay Türkçesinde birinci tekil kişi iyelik ekinde kullanılan yardımcı ses ilk dönem metinleri haricinde düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymaktadır (Argunşah, 2018: 139) Kıpçak Türkçesinde ise düzlük-yuvarlaklık uyumu tam değildir. Oğuz Türkçesinde daima yuvarlak biçimde olduğu görülmektedir. İncelenen metinde bu yardımcı sesin hem düz hem de yuvarlak biçiminin kullanıldığı tespit edilmiştir.

قوادم، قولم مرادمه مرادوم

murādum 3/16 murādım 3/14 qolım 11/24 qolum 11/1

4.2. İlgi Durumu Eki

Bu durum ile ilgili ek, Eski Türkçede ünsüzle biten sözcüklere geldiğinde /+İñ/ şeklinde, ünlü ile biten sözcüklerde /+nİñ/ şeklinde görülmektedir (Tekin 2003: 106). Bununla birlikte tarihi Kıpçak Türkçesinde ise isimlerden sonra /+nİñ/ ve /+nUñ/ şeklindedir. Sadece zamirlerden sonra /+İñ/ ve /+Uñ/ biçiminde gelir (Türk, 2020: 29). İncelenen eserde ilgi durumu eki yalnızca düz ünlülü şekillerde görülmektedir. Bunlar /+İñ/ ve /+nİñ/ şeklindedir.

Pādšāhñ 2/2 bavñ 6/3 insānñ 9/14 kızñ 12/2 kızñ 4/11

4.3. Yönelme Hâl Eki

Eski Türkçede yönelme hâl eki /+kA/ şeklindedir. Birinci ve ikinci tekil kişi eklerinden sonra /+A/ şeklinde gelmektedir. Üçüncü kişi iyelik eklerinden sonra ise /+ñA/ şeklinde gelir (Tekin, 2003: 110). Kıpçak Türkçesinde bu ek /+GA/ ve /+KA/ biçimindedir. Çağatay Türkçesinde de yönelme durum eki bu şekildedir. Zamirlerden ve iyelik eki alan sözcüklerden sonra /+A/ biçiminde kullanılır. Oğuz Türkçesinde de bu ek başı /G/ sesi eridiği için /+A/ hâlini almıştır (Türk, 2020: 32).

šāhzādeye 8/19 šāhzādege 8/12 ʔalḥaya 11/19 ʔalḥaga 13/9

4.4. Öğrenilen Geçmiş Zaman

Eski Türkçede öğrenilen geçmiş zaman çekimi /-mİş/ ekiyle yapılmaktadır. Çağatay Türkçesinde -GAN, -Kan ve -p, -pDUR şekilleriyle yapılmaktadır. Oğuz Türkçesinde ise -miş ve -p, pDUR ekleriyle yapılmaktadır. İncelenen metinde ise burada bahsedilen bütün öğrenilen geçmiş zaman ekleri görülmektedir.

olmıř 7/11 bulḡan 15/1 kırtılmıř 7/12

4.5. Zarf Fiili Eklerinde Çoklu Kullanımlar

Çağatay ve Kıpçak Türkçelerinde zarf-fiil eki fiillere geldiğinde yardımcı ünlü almaz. Oğuz Türkçesinde yardımcı ünlü olan /U/, zarf-fiil eki

olan /-p/ ile birleşmiş ve daima yuvarlak olarak /-Up/ şeklinde kullanılmıştır (Argunşah, 2018: 184).

باشلاب ایلاب دیوب دیب تنکلاب تنکلابوب

tıñlap 2/22 tıñlayup 2/19 dip 3/15 diyüp 3/10 eylep 13/24 başlap 2/10

4.6. Olumsuz Bildirme

Oğuz Türkçesi ve Eski Türkçede geniş zamanın olumsuzu fiil tabanlarına -mAz şeklinde gelmektedir. Bu ek Çağatay ve Kıpçak Türkçesinde ise -mAs şeklindedir. İncelenen metinde bu ekin çoklu biçimlerine rastlanır. .

یرامس چغاماز

çıgamaz 8/8 yaramas 14/15

5. Söz Varlığında Çoklu Kullanımlar

bul- ~ tap- “bul-”: Köktürkçe hariç tarihi Türk yazı dillerinin tamamında bul- ve tap- fiilleri çoklu olarak kullanılmışlardır. Köktürkçede ise yalnızca /bul-/ fiili kullanılmıştır. Bununla birlikte çağdaş Türk yazı lehçeleri içerisinde çoklu kullanım yalnızca Azerbaycan Türkçesinde bulunmaktadır. Çağdaş Tatar Türkçesinde ise yalnızca tap- fiili kullanılmaktadır (Gülsevin 2007: 282). Bununla birlikte erken dönem Tatar Türkçesine ait olan bu çalışmada çoklu kullanım tespit edilmiştir.

معلوم بیچاره یکتنی تابوب سلام ویردی

ma'lüm biçäre yëğetni tabup selām virdë. 6/4

قراولچی لاری دیوار باشنده بر باوبولدوق

Qaravılçılاری dīvār başında bër bav bulduq. 9/9

kapu ~ işek “kapı”: Eski Türkçede kapıg sözcüğünde yer alan /ğ/ sesi yapım eki görevinde ve öncesindeki /ı/ sesi ise yardımcı ünlü görevindedir. Oğuz Türkçesinde eriyen /ğ/, yapım eki görevini /ı/ sesine devretmiş ve Oğuz Türkçesinin ses özellikleri gereği /ı/ sesi yuvarlaklaşmıştır. Bu sözcüğün İdil-Ural sahasındaki karşılığı işek ve kapka şeklindedir (Türk, 2020: 52). İncelenen metinde ise kapu ve işek olarak çoklu kullanım söz konusudur.

باچه فاپوسی آچی اولغاننی کورکاج

Bakça **kapusı** açık olgannı kürgeç şāhğa haber virdēler. 9/7-8

Yabık bër işek yene kürdüm 4/5

dip ~ **diyü**/ “**diye**”: Kıpçak ve Çağatay Türkçesindeki “diye” anlamında kullanılan “dip” sözcüğü Oğuz Türkçesinde “diyü” şeklindedir. İncelenen metinde çoklu kullanım söz konusudur.

Civān ey kardeş kimsin **diyü** su’āl eyledē. 6/4-5

Çönki yemīn itdiñ muradımğa irişdirem **dip** imdi ‘ilām kılayım. 3/15

kiçe ~ **tön** “**gece**”: Bu sözcüğün Köktürkçedeki karşılığı “tün” olarak kaydedilmiştir. Diğer yandan “tün” sözcüğünün yanında “keçe” de Eski Uygur Türkçesinden itibaren “gece” anlamında kullanılmıştır (Gülsevin 2007: 288). Kıpçak grubu yazı dillerinde “tün” olarak kullanılan sözcük, Oğuz grubu yazı dillerinde “kiçe” olarak tespit edilmiştir. İnceleme konusu olan metinde ise “tön” ve “kiçe” sözcükleri bir arada kullanılmıştır.

Ol **kiçe** zāhidқа kunāq oldılar. 10/1

Tön kön benim yanımdan ayrılma diyüp eytdē. 13/7-8

bërten ~ **ilen** “**ile**”: Bu edat Oğuz Türkçesinde *ile* şeklindedir. Oğuz Türkçesinde bu yapı +n ile genişleyip “ilen” şeklini almıştır. Ayrıca Oğuz Türkçesi haricindeki diğer Türk yazı dillerinde “bir” sözcüğü ile +le birleşmiş ve bunun +n şeklindeki genişlemiş hâli olan “birlen” (Türk, 2020: 55), metinde birlikte kullanılmıştır.

Kel imdē şabırlık **ilen** bu işge bër tedbır kılalım. 8/8

Ṭalḥa **bër**len kürüşüp yene atlarına minüp şul kadar aşğup kitdiler. 9/4

Sonuç

Türk dili, tarih boyunca geniş coğrafyalara yayılarak farklı kültürel ve sosyal etkileşimlere maruz kaldığı için çeşitli lehçelere ve gruplara ayrılmıştır. Bu lehçeler arasındaki temel farklılıklar, dilin *ses yapısı*, *biçim bilgisi* ve *söz varlığı* alanlarında görülür. Farklı lehçelerin konuşucuları coğrafi ve kültürel olarak birbirlerinden uzaklaştıkça bu farklılıklar daha da belirginleşmiş ve derinleşmiştir. Ancak, sosyokültürel etkileşimler sonucunda bu lehçeler arasındaki iletişim devam etmiş; dolayısıyla dilsel yapılar arasında alışverişler meydana gelmiştir. Özellikle Batı, Doğu ve Kuzey Türkçeleri gibi farklı gruplar arasında bu tür dilsel yapı alışverişleri güçlü bir şekilde devam etmiştir. Bu dil gruplarının lehçeleri arasında, diğer gruplardan unsurların bulunması bu etkileşimin bir sonucudur. Türkoloji alanında bu duruma "*çok lehçelilik*" denir ve Türk dilinin geniş coğrafyalarda zengin ve karmaşık bir yapı kazanmasına yol açmıştır.

Türk dilinin farklı tarihi dönemlerde gösterdiği ses ve yapı değişiklikleri, özellikle lehçeler arası farklılıkları inceleyen araştırmacılar için önemli bir veri sunmaktadır. Eski Türkçedeki söz başı *t-* ve *k-* seslerinin Kıpçak Türkçesinde korunurken, Oğuz Türkçesinde ötümlüleşerek *d-* sesine dönüşmesi, lehçeler arası farklılaşmanın belirgin örneklerinden biridir. Aynı şekilde, Eski Türkçede *bar-*, *bar*, ve *bir-* sözcükleri Oğuz Türkçesinde *var-*, *var* ve *vir-* biçimlerine dönüşmüştür. Benzer bir örnek olarak, Eski Türkçedeki *bol-* fiili, Oğuz Türkçesinde *b-* sesinin düşmesiyle *ol-* şekline dönüşmüş, ancak bir dönem *bol-* ve *ol-* formları Oğuz Türkçesinde karışık olarak kullanılmıştır. Çağatay ve Kıpçak Türkçesinde zarf-fiil eklerinin ünlü üzerine geldiğinde yardımcı ses olmaksızın eklendiği gözlemlenirken, Oğuz Türkçesinde yuvarlaklaşma özelliği nedeniyle bu zarf-fiillere bağlayıcı ses olarak /*U*/ eklenmektedir. Örneğin, Çağatay ve Kıpçak Türkçelerinde *-p* eki olduğu gibi kullanılırken, Oğuz Türkçesinde *-ip*, *-üp* gibi eklerle bağlayıcı ses kullanımı görülmektedir.

Yukarıda dile getirilen özellikler dolayısıyla inceleme konusu olan *Âşık Maşûk Hikâyesi* adlı metninde, bu çok lehçelilik özellikleri açıkça gözlemlenmiştir. Bu durum, metinde hem Oğuz hem de Kıpçak ve Çağatay Türk-

çelerine ait yapıların birlikte kullanıldığını ve eserde çok lehçelilik özelliklerinin mevcut olduğunu göstermektedir. Çalışmanın kapsamı dahilinde tüm örnekler incelenememiş olsa da metindeki bu tür örneklerin sayısının daha fazla olabileceği düşünülmektedir.

Kaynakça

Alkaya, Ercan. (2008). "Türk Lehçeleri Arasında Sözcük Alışverişi ve Söz Varlığı Değişimleri: Osmaniye Tatar Ağızı Örneği". *Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 3(3): 77-101.

Argunşah, Mustafa. (2018). *Çağatay Türkçesi*. İstanbul: Kesit Yayınları.

Ercilasun, Ahmet Bican ve Akkoyunlu, Ziyat. (2014), *Dîvânu Lugâti't-Türk, Giriş Metin-Çeviri-Notlar-Dizin*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Gülsevin, Gürer. (2007). "Kutadgu Bilig'in Dilinde Lehçelerin Özellikleri: 'denk çiftler.'" *Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*, 2(2): 276-299.

Güner, Galip. (2013). *Kıpçak Türkçesi Grameri*. İstanbul: Kesit Yayınları.

Öztekten, Özkan. (2018). "Türk Dünyasında Karışık Dillilik ve Ortak Dil." *Yeni Türkiye*, 24(101): 357-364.

Şahin, Hatice. (2015). *Eski Anadolu Türkçesi*. Ankara: Akçağ Yayınları.

Türk, Ahmet Turan. (2020). *Erken Dönem Tatar Türkçesine Ait Çok Lehçeli Bir Metin: Tefsîr-i Nomânî*. Çanakkale: Paradigma Akademi Yayınları.

ÇANAKKALE MUHAREBELERİ'NDE ANADOLU YAKASI BATARYALARININ STRATEJİK ROLÜ VE GENERAL GOURAUD'NUN YARALANMASI: HARP CERİDELERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Strategic Role of Anatolian Coast Batteries in the Gallipoli Campaign and the Wounding of General Gouraud: An Assessment Based on War Diaries

Utkan Emre ER*

ÖZ

Çanakkale Muharebeleri sırasında, General Henri Joseph Etienne Gouraud'nun yaralanması, Fransızlar açısından ciddi bir kırılma anı olarak görülmektedir. Muharebelerin en şiddetli yaşandığı günlerde komuta kademesinde yaşanan değişikliklerle birlikte Fransız birlikleri açısından geri dönülemez bir sonun başlangıcı yapılmıştır. Fransızlar, konum itibarıyla Yarımada'nın Anadolu Yakası'nı gören güney sektöründe yer alıyorlardı. Boğaz'da bulunan kıyı batarya topçularının etkili atışları Şubat 1915 harekâtları ve 18 Mart 1915 Boğaz Muharebesi'nden sonra 25 Nisan 1915 tarihinde gerçekleştirilen çıkarmalar ve devamında da sürmüştür. Kirte ve Kerevizdere'de gerçekleştirilen muharebelere de stratejik olarak doğrudan etki eden Anadolu Yakası topçuları ayrıca Fransızların ünlü Generali Gouraud'u da yaralamış ve psikolojik açıdan en etkili hattı ele geçirmişlerdir. Nitekim 30 Haziran 1915 günü yaralanan Generalin vurulduğu nokta, yaralanma şekli, olayın hemen sonrası, cepheden ayrılışı, hangi batarya tarafından vurulduğu gibi birçok konu özelindeki ayrı ayrı tartışmalar günümüze kadar ulaşmıştır. Son dönemlerde ana kaynak neşriyatının sayısının artması, Türk Askerî Tarihi açısından araştırmacılara yeni değerlendirmeler yapma fırsatını sunmuştur. Nihayetinde Gouraud'nun yaralanmasında etkin rol oynayan bataryanın, hangi batarya olduğuna dair süreci harp cerideleri üzerinden yeniden değerlendirerek ve konunun günümüze intikali hakkında soru işaretlerini gidereceğiz.

Anahtar Sözcükler: Çanakkale muharebeleri, Çanakkale boğaz tahkimatı, Çanakkale savunması, Henri Joseph Etienne Gouraud, Fransız-Türk ilişkileri.

ABSTRACT

The wounding of General Henri Joseph Etienne Gouraud during the Gallipoli Campaign is considered a significant turning point for the French. With the changes in the command structure during the most intense days of the battles, an irreversible end began for the French forces. The French were stationed in the southern sector, overlooking the Anatolian side of the peninsula. The effective fire

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Askerî Tarih Araştırmaları ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: utkanemreer@gmail.com. ORCID: 0000-0003-2430-6832. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14532748>

of the Turkish artillery batteries on the Anatolian side, which had been influential in the February 1915 operations and the Dardanelles Operation of March 18, 1915, continued after the landings on April 25, 1915. The Anatolian artillery, which had a direct strategic impact even on the battles of Kirte and Kerevizdere, also wounded the famous French General Gouraud and seized the most effective psychological line. Indeed, the exact spot where the General was hit on June 30, 1915, the manner in which he was wounded, the immediate aftermath of the incident, his departure from the front, and which battery fired the shot have been the subject of much debate up to the present day. In recent times, the increasing number of publications of primary sources has provided researchers with the opportunity to re-evaluate Turkish Military History. Ultimately, we will re-evaluate the process of determining which battery played a role in wounding Gouraud by re-examining the war journals and put an end to the question marks about how this issue has been transmitted to the present day.

Keywords: The Gallipoli campaign, Dardanelles fortifications, Gallipoli defense, Henri Joseph Étienne Gouraud, French-Turkish relations.

Giriş

Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesi birçok cephede olduğu gibi kara, hava, deniz, deniz altı ve yer altı olmak üzere farklı ortamlarda çeşitli strateji ve çarpışmalara sahne olmuştur. Çanakkale'de yaşanan Boğaz muharebeleri, amfibi harekât ve tahliye sürecine kadar geçen süre boyunca savaşan iki taraf için de aydınlanmayı bekleyen olaylar mevcuttur. Muharebelerin üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen halen tartışmaların odağında olan Çanakkale cephesi, ana kaynak bakımından eksik bir literatüre sahiptir. Nitekim ana kaynak ya da başvuru eseri olarak değerlendirdiğimiz harp cerideleri, dilinin korunarak birebir transkripsiyon işlemlerinin gerçekleştirilmesine muhtaçtır. Bu sayede cephedeki olayların yeniden yorumlanması da Türk Askerî Tarihi literatürü açısından en önemli ihtiyaçtır (Karataş, 2020: 135).

Nitekim topyekûn savaşta gerçekleşen birçok küçük olay silsilesi savaşın seyrine büyük oranda etki edebilir. Bu örneklerden biri de Çanakkale cephesinde Fransızların başına gelmiştir. Fransızlar, savaşı hem kendi topraklarında hem de kilometrelerce uzaktaki topraklarda farklı sömürge birlikleriyle sürdürmeye çalışıyordu. Çanakkale'de Boğaz Harekâtında etkin rol alan Fransızlar, kara muharebelerinde ise Gelibolu yarımadasının güneyinde yer alan Seddülbahir'e ve Anadolu Yakası'nda bulunan Kumkale

bölgesine çıkarma gerçekleştirmişlerdir. 25 Nisan sonrası Muharebelerin yoğun bir şekilde yaşandığı Mayıs-Haziran aylarında komuta kademesinde üç kez yaşanan General değişikliği de Fransızları olumsuz yönde etkilemiştir. Gelişi de gidişi kadar çok konuşulan, Batı cephesinde bir kahraman olarak anılan gözü pek (Atacanlı, 2006: 211) General Henri Joseph Etienne Gouraud'nun Çanakkale'de ağır yaralanarak kolunun ampute edilmesine sebep olan top mermisinin nereden ateşlendiğine dair yeni bulgular mevcuttur. Çanakkale Boğazı'nın savunmasında kullanılan batarya ve toplara dair ana kaynak bakımından ilk olarak 2019 yılında Genelkurmay Basımevi tarafından Askerî Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı Yayını olarak yayımlanan Çanakkale Muharebeleri'nde Müstahkem Mevki Cerideleri 1 ve 2. Ciltler, 2024 yılında 3, 4 ve 5. Ciltler ve Çanakkale Savaşları Enstitüsü tarafından 2023 yılında yayımlanan *Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşları'nda 3. Ağır Topçu Alayı* başlıklı 2 ciltlik eser önemli bir literatür boşluğunu tamamlamıştır. Ayrıca 2018 yılında yayımlanan derli toplu ilk araştırma eser olan *Boğazın Fedailerini 1-2* başlıklı eser de konuyla ilgili önemli tespitler içermektedir. Böylelikle ana kaynaklarla birlikte Gouraud'un yaralanmasına sebep olan batarya için bu çalışmada yeniden değerlendirme yapma fırsatını yakalamış olduk.

1. General Henri Joseph Etienne Gouraud ve Cephe'deki İlk Faaliyetleri

Çanakkale'de 14 Mayıs 1915 tarihine not düşen Akdeniz Kuvvetleri Başkomutanı İngiliz General Ian Hamilton'a göre "*ünü kendisinden önce cepheye gelen adam*" olan Gouraud, esas ününü 1890 yılında Saint-Cyr Askerî Akademisinden mezun olduktan hemen sonra denizasıırı görevlerde, sömürge altındaki Afrika'da elde etmiştir. (URL-1; Ian Hamilton, 2005: 158) Gouraud, 49 yaşına gelip çiçeği burnunda bir General olarak Çanakkale cephesinde yer almadan önce Fas'ta ve Batı Cephesi'nde büyük başarılar elde etmişti bile. Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz, Ağustos 1914 tarihinde Fransa'da 10'uncu Tümen'i komuta etmek üzere Argonne'a atanmıştır. Argonne'da Almanlara karşı gösterdiği cesaret ve soğukkanlılığı sayesinde elde ettiği başarılarla da oldukça tanınır hale gelen Gouraud, sömürge topraklarında görev yapmış bir komutan olarak Fransız Sömürge Kuvvetleri Kolordusu Komutanlığı görevi için de biçilmiş kaftandı (URL-1; Cassar, 1974: 183-184; Keyes, 1934: 355).

Gouraud, 14 Mayıs 1915'te ise General d'Amade yerine Çanakkale'deki Fransız Seferî Kolordusu (French Expeditionary Corps) başına atanmış ve 15 Mayıs 1915'te göreve başlamıştır. (Atacanlı, 2006: 211;URL-1) Fransa'daki siyasî tartışmalar neticesinde yapılan değişikliklerden biri olan bu görev değişikliği sebebiyle General Ian Hamilton övgü dolu mektupla 12 Mayıs 1914 tarihinde General d'Amade'a veda etmiştir. Üst komuta kademesi dahil ön siper hattındaki askerler de Generalden oldukça memnun olmasına rağmen bu değişiklik gerçekleşmiştir. (Atacanlı, 2006: 212) Elbette ki bu değişikliğin görece başarısız geçen Kumkale Muharebeleri, Birinci ve İkinci Kirte Muharebeleri'nin hemen arkasından yapıldığını da unutmamak gerekir. Özellikle II. Kirte Muharebesi'nde Fransızların gerçekleştirdiği harekâta her iki taraf da ağır kayıplar verirken Fransızların kazanımı yaklaşık olarak 500 metreyle sınırlı kalmış ve ciddi tartışmalara neden olmuştur (Terzi, 2023; Teksüt ve Ökse, 2012: 23).

General Gouraud, Çanakkale'ye gelir gelmez Seddülbahir Kalesi ve çevresindeki bataryaları dolaşmıştır. Görevi devraldığına Kolordu, Seddülbahir kuzeyinde yer alan Harap kale'de konuşlanmış, 1'inci Fransız Sömürge Tümeni sağ, 2'nci Fransız Sömürge Tümeni ise sol tarafta yer almaktaydı. Mevcudiyette yaklaşık olarak 5 tümen, 1 tugaya sahipti. (Teksüt ve Ökse, 2012: 38) Gouraud, görevi devraldığı günden hemen sonra gerçekleştirdiği harekât ve yaptığı ziyaretler sonrası başlıca gözlemleri öncelikli olarak hâkim nokta olan ve Fransız tarafını sürekli ateş altına alan Alçıtepe'nin ele geçirilmesi yönündeydi. Ayrıca iki yakada da bulunan Türk topçularından dolayı denizden bir zorlama yapılmasının akılcı olmadığı kanaatindeydi. Karadan harekâta devam edilmesini ve donanmanın bu harekâta destek vermesini de 20 Mayıs 1915'te Hamilton'a göndermiş olduğu muhtırada belirtmiştir (Atacanlı, 2006: 213; Teksüt ve Ökse, 2012: 40-41). Alçıtepe'de ise Türkler iki sıra siper ve 4 adet tabyaya sahipti. Gouraud komutasındaki Fransız birlikleri ilk olarak bu tabyalara hücum gerçekleştirdiler de sonuç elde edememişlerdir (Atacanlı, 2006: 214).

2. Gouraud Komutasında Muharebeler ve Anadolu Yakası'ndaki Bataryalarının Rolü

İkinci Kirte muharebesinden edinilen tecrübelerden hareketle Müttefik kuvvetler, Üçüncü Kirte muharebesi için Cephenin şimdiye kadar gördüğü en detaylı siper savaşı hazırlığına girişmişlerdir. Elde edilen hava fotoğraf-

ları sayesinde belirlenen noktalara hızlıca taarruz gerçekleştirerek Kerevizdere'ye hâkim olunması planlanmaktaydı. Bu harekât esnasında zırhlı araçlardan ve denizdeki muhriplerden de yardım alınacaktı (Teksüt ve Ökse, 2012: 51–52). Diğer bir yandan Anadolu Yakası'nda bulunan uzun menzile sahip Türk topçuları her geçen gün daha isabetli atışlarla Fransız birliklerine kayıplar verdiriyordu. Alman Denizaltılarından dolayı donanma gücünden de yararlanamayan Fransızlar için Gouraud'nun emri oldukça fazla mesaj içeriyordu (Teksüt ve Ökse, 2012: 115).

“Askerler, düşmandan bir karış toprak bile alsanız, yürüdüğünüzde hâlâ nefret ettiğiniz düşmanla, Almanlarla savaştığınızı düşünün. Onlar eski dostumuz olan Türkleri bize karşı kıskırtmışlardır. Bu yüzden silahlarını bırakacak olan Türk askerlerine merhamet edeceksiniz. Fransız yoldaşlarınız gibi siz de cesurca savaşacaksınız. Onlar her gün düşmandan dolayı siperlerde, ormanlarda ve sokaklarda, Türklerin ateşinden çok daha şiddetli bir topçu ateşi altında kalıyorlar. İleri ve yaşa Fransa!” (Feuille, 1934: 91-92).

Gouraud, göndermiş olduğu bu emirde Batı cephesindeki Fransız vatandaşların “daima tehlikeli topçu ateşi” ile savaşmaya mecbur bırakılmasının altını çizerken Türklerin aslında dost olduğu vurgusunu da yapmayı ihmal etmemiştir. (Atacanlı, 2006: 215) Muharebe boyunca etkili olması muhtemelen olan Anadolu Yakası topçularından dolayı askerlerini cesaretlendirmeye çalışan Gouraud, cephedeki ilk 15 gününde en ciddi tehlikenin topçular olduğuna kanaat getirmiştir.

Anadolu Yakası'ndaki kıyı şeridini baştan başa Türk bataryası ve topçusu tutmaktaydı. 18 Mart 1915 Boğaz Muharebeleri'nde önemli rol oynayan bu topçuların başarısı, bir günde ortaya çıkan durum değildi. Arşiv belgelerinde Anadolu, İntepe, Kumkale, Erenköy, Karantina, Çakaltepe, Halileli, Eskikale Bataryaları vd. bataryalar çoğunlukla mevki isimleriyle adlandırılmıştır. Tabya ve Bataryaların gösterdiği önemli faaliyetler mutlaka belgelere yansıtılmıştır (Esenkaya, 2012: 24). 25 Nisan çıkarmasından önce ve Fransızların Kumkale bölgesini boşalttıktan hemen sonrasında Türklerin büyük çapa sahip olan topların menzilini daha etkili kullanmak amacıyla Boğaz girişine doğru getirilmesi göz ardı edilemeyecek bir uygulamadır. Her ne kadar donanmanın etkili atışlarıyla hırpalansalar da muharebelerin ilk gününden beri Anadolu Yakası'ndaki topçular Seddülbahir'e ateş etmeye devam etmiştir. Anadolu Yakası'nda savunma odaklı bir

strateji izleyen Türk tarafı; Nara, Çanakkale, Mecidiye ve Değirmen Burnu'nda bulunan topları, Dardanos ve hizasındaki Soğanlı hattının hemen ilerisine konumlandırır. Bu toplar sayesinde çıkarma tarihi ve takip eden günlerde Türkler, Eskihisarlık ve Seddülbahir bölgesine nefes aldır-mamıştır (Akgün, 2018a: 61–62).

Nihayetinde Üçüncü Kirte Muharebesi, 4 Haziran 1915 tarihinde sabah erken saatlerde başlamış ve üç gün sürmüştür. Gerçekleşen çarpışmalar sonrası her geçen gün Müttefik kuvvetler istedikleri sonuçtan çok uzak ve ciddi kayıplarla sarılmış bir haldeydi. Başarısızlığı Hamilton'a gönderdiği bir mektupla kabullenen Gouraud, Anadolu Yakası'nda bulunan Yenişehir ve Erenköy arasına yerleştirilen yeni bataryalardan şikâyet ederek en önemli tehdit unsuruna dikkat çekmeye çalışmıştır. (Atacanlı, 2006: 217–219; Cassar, 1974: 203) Yıpranan birliklerin eksikliklerini gidererek kısa sürede muharebeye hazır hale getirmeye çalışan Hamilton, 11 Haziran 1915 tarihinden itibaren sık sık komutanları ziyaret etmeye başlamıştır. Görüşmeler neticesinde Enez, Bolayır kuzeyine ve Asya-Anadolu Yakası'na çıkarma gerçekleştirilmesi, Güneyden Kilitbahir'e doğru tekrar taarruza geçilmesi ve Anzak'ların Arıburnu'nda gerçekleştirecekleri büyük bir taarruz ile Boğaz'a kadar ilerlenerek kuzeyden gelen ikmal hattının kesilmesi hakkında görüşler ortaya atılmıştır. (Teksüt ve Ökse, 2012: 115) Burada özellikle Asya-Anadolu Yakası'na gerçekleştirilmesi planlanan çıkarma oldukça dikkate değer bir görüştür. Nitekim Generaller, Kirte kayıplarında Anadolu Yakası'nda bulunan Türk topçu birliklerinin taciz ateşlerinin, muharebeleri olumsuz yönde etkilediğini konusunda hemfikirlerdi. Kuvvet eksikliği nedeniyle ortaya atılan bu fikirlerin olumsuz yönde değerlendirilmesi üzerine Gouraud, en azından Bolayır kuzeyinden kesinlikle bir çıkarma gerçekleştirilmesini ve böylece Türklerin savunma planının bozulacağını hatta İstanbul'un direkt tehdit edilmesi görüşünü savunuyordu. Eğer bu görüşe destek verilmeyecekse de Kabatepe üzerinden çıkarma yapma fikrine sıcak bakıyordu. Sonuç olarak bu görüşlerden sadece Arıburnu'na çıkarma yapma fikri Hamilton tarafından destek görmüş ve gerçekleştirilmesi için çalışmalara başlanmıştır (Teksüt ve Ökse, 2012: 116–118).

Görsel 1. Üçüncü Kirte Muharebesinin İlk Günü Tarafların Durumunu Gösteren Kroki (MSB, 2020: Kroki-5)

Hamilton, 14 Haziran 1914 tarihinde Lord Kitchener'ın kendisine gönderdiği mektupta Anadolu Yakası'ndaki Türk bataryalarının muharebelelerin üzerindeki etkisini sorduğunu not etmiştir. 5460 numaralı telgrafa cevap olarak Hamilton, Anadolu Yakası'ndaki topçuların etkisinin kuşkusuz bir derecede olduğunu ancak bu konunun çözümü için gerekli önlemler alındığını, mümkünse 6 pusluk(inçlik) bataryaların cepheye hızlıca kazandırılması sayesinde sorunun çözümü için daha başarılı adımlar atılacağını ifade etmiştir (Atacanlı, 2006: 217–219; Hamilton, 2005: 192–193).

15 Haziran tarihinde ise Anadolu Yakası'ndaki topların atışları daha sık bir hale gelmiş, isabet oranları da önemli derecede artış göstermeye başlamıştır. Kendi aldığı notlara göre İkinci çayı için 8. Kolordu Karargâhında bulunan Hamilton:

“Türk topçusu davetsiz konuk gibi, hesapta olmadığı halde mermi yağdırmaya başladığından, barınaklara sığındık. Türk ateşi, o kadar sık ve isabetliydi ki, karargâhtan kıyıya kadar olan açık arazide General Gouraud ile yüreğimizi metin tutmaya çalışıp, yola çıktık. Düşman topçusu, yaklaşık her 20 saniyede bir mermi yağdırıyordu.”

yazmış ve durumun artık had safhaya ulaştığını yaşadığı bu olayla dile getirmiştir. (Hamilton, 2005: 195). Ertesi gün almış olduğu notlarda ise:

“Sempatik bir misafir olan Gouraud, saat 15.30'da Fransız Karargâhı'na gitmek üzere muhriplerimizden biriyle ayrıldı. Gerçek bir beyefendi; sağlam bir irade sahibi. Asya yakasındaki toplar, adamlarını bir hayli rahatsız etti. Kendi Morto Koyu'nda iki büyük top yerleştirerek bu ateşi yakında durdurmayı umuyor: Bu bataryaya bizim de iki eski altı

inçlik deniz topu eklemeyi düşünüyoruz. Burada kaldığı süre boyunca umutlarımızı ve endişelerimizi etraflıca tartıştık ve Gouraud'nun rekor kıracak bir zafer için şans sunduğunu düşündüğü planı gözden geçirdik. Helles'te sol kanadındaki yeni komutanların karakteri ve askerlerinin ruh hali de aynı seviyede olursa oldukça emin hissediyor.”

yazarak Gouraud'nun karakterinden, Türk topçularının Fransızların bulunduğu bölgeleri ciddi derecede tehdit ettiğini vurgulamıştır (Hamilton, 2006: 116). Hamilton, daha önce Kitchener'e göndermiş olduğu mektupta bahsettiği 6 pusluk Howitzer toplarıyla alakalı çözümü henüz bulamamış ve bir de esir askerlerden 14 adet ağır çaplı Türk topunun daha cepheye kazandırılacağını öğrenmiştir. “Yıldırım çarpışa dönen” Hamilton, İngiliz Seferî Kuvvetleri Generali Sir John French'e “Geçen zaman içinde Asya yakasındaki 4,5,6,8,9,2 ve 10 inçlik top bataryaları ile mevzilerimizi ejderler gibi dövüyorlar. Bu durum hiç hoş değil.” Yazarak Çanakale cephesinden son gelişmeleri bildirmiştir. (Hamilton, 2005: 197–199).

İlerleyen günlerde Hamilton birliklerin hareketsiz kalmamasını ve taarruzlara devam edilmesini istemiştir. Hamilton'un talebi üzerine Gouraud tarafından hazırlanan 83 Rakımlı Tepe Muharebesi (I. Kerevizdere Muharebesi) olarak adlandırılacak olan taarruz planı işleme konulmuş ve 21 Haziran 1915 günü uygulanmıştır. (Hamilton, 2006: 117; Teksüt ve Ökse, 2012: 120).

Fransızlar, 21-25 Haziran tarihleri arasında 2.500'den fazla kayıp yaşarken Kerevizdere'nin hâkim noktalarını ele geçirmiş ve Türk tarafına 6.000 kadar kayıp yaşatmıştı. Muharebe, Kerevizdere ağzında yer alan tabyalara yönelik harekâtla başlamıştı. Gouraud, başarısız sonuçlardan ders çıkararak Anadolu Yakası'ndaki Türk topçularını St. Louis gibi gemilerle donanma desteğiyle baskı altına almış ve topçu birliklerinin desteğiyle üç buçuk saat etkili şekilde harp etmişti. (Hamilton, 2005: 204–205) Sonuçtan memnun olan Hamilton, başarılı harekâtı devam ettirmek amacıyla 28 Haziran-5 Temmuz arasında da Zığın Sırtı'na yönelik taarruz emri vermişti. Fransız Suffren zirhlisinin da desteğini arkasına alan birlikler Kutsibey Tepesi'nde (Quadrilateral) bulunan mevzilerin bir kısmını ele geçirmişti. Böylece Fransızlar, güney sektöründe İngilizlerin kiskanacağı bir başarı ortaya koymuştu. (Teksüt ve Ökse, 2012: 209–210) Hamilton'a göre 30 Haziran günü sevindirici haberlerin adeta ırmak gibi aktığı, Türklerin cesaretlerinin

kırıldığı ve alışkın oldukları direnişi artık gösteremedikleri gündü. (2005: 217)

3. Anadolu Yakası'ndaki Bataryalarının Psikolojik Etkisi

Anadolu Yakası'ndaki bataryalar, muharebeler devam ederken donanma ateşiyle bastırılrsa da muharebeler sonrasında ise sık aralıklarla güney sektörünün Fransız tarafını rahatsız etmeye devam etmiştir. Türk tarafında Fransızların bilmediği bambaşka bir hikâye vardı. Kumkale ve İntepe mevkilerinde görev alan Muallim Fuad, sahte batarya konusuna dikkat çekerek, "Fakat, düşman bilmiyor!" diyordu. Ona göre İntepe'de bulunan iki topun biri gizli, diğeri ise kolayca görülebilecek şekilde yer alıyordu ve kolayca görülebilen top, soba borularından imal edilen sahte toplardandı. Her gün atılan yüzlerce mermi ve bomba, bu soba borularından yapılmış sahte topu hedef alıyordu. Muallim, "Ne ise, gülelim geçelim, düşmanın bu haline." diyerek esprili bir şekilde durumu dile getirmişti (Martı, 2005: 172). Sahte topların yanı sıra mevcut bataryaların yerleri de değiştirilebildiği için mümkün mertebeye çeşitli konumlara hareket ettirerek atışlara devam edilmiştir. Bu sayede donanmanın dikkati farklı noktalara çekiliyor ve mühimmat harcamasına sebep oluyordu (Esenkaya, 2012: 28).

Hamilton ve Gouraud'nun korkulu rüyası haline gelen bu bataryalar, Fransız askerler arasında da nefretle anılmaktaydı. Öyle bir hâl almıştı ki bataryalar hakkında abartılı hikayeler konuşulmaktaydı. Bir Fransız subayı özellikle İntepe Bataryaları ile ilgili gerçek bir batarya olmadığını ve bu bataryanın hayalet olduğuna dair askerlerin konuştuklarını duymuştu. Bu "korkunç batarya" söylendiğine göre ray üzerinde hareket ederek karşı atış olduğunda derin bir tünel içine gizlenerek korumaya alınıyormuş. Aynı subay, aslında bu kadar karmaşık bir hikâyenin olmadığından da bahsetmekte olup Türk topçularının bulunduğu konum hakkında harita ve uçaktan çekilmiş fotoğraflarda herhangi bir bilgi bulunmadığını, donanma ateşinin de düz bir açıyla gerçekleştirilmesinden dolayı etkisiz kaldığını ifade etmiştir. Askerlerin atışlardan muharebelerin dışında da ne kadar etkilendiğinin en bariz örneği ise bir başka Fransız subayın yazdıklarında açıkça belirtilmiştir. Subayın anlatısına göre Türk topçuları Fransızların bulunduğu alanları iyi keşfetmiş olacak ki atışları oldukça isabetliymiş. Ölen arkadaşlarını gömmek için Morto Koyu'ndaki mezarlığa sığamaz hale geldiklerinden dolayı bir süre boş yer arayıp gömdükten sonra cenaze işlem-

lerini gerçekleştirecekleri sırada Anadolu Yakası'ndaki Türk topçuları tarafından dört adet ihtiraklı merminin üzerlerinde patlamasından sonra yere yatarak korunmaya çalışmışlar. Bu kısımdan sonrasında "Akşamın koyu lacivert karanlığında, bu küçük mezarlıkta, siyahlar giyinen ve gittikçe silinen Boğaz'ın panoraması karşısında bombardımanın bitmesini bekliyoruz. Ölüleri gömmeğe geldiğimiz bu yerde, ölüm etrafımızda dolaşıp duruyor." diyerek çarpıcı bir ifade kullanmıştır (Atacanlı, 2006: 225–227).

4. Fransız General Gouraud'nun Vurulması

30 Haziran günü korkulan olmuş, Fransız General Gouraud Anadolu Yakası'ndan gelen bir top mermisiyle yaralanmıştı. Çıkarmanın ilk gününden beri raporlarda kendine yer bulan, günlüklerde ve hatıratlarda defalarca bahsedilen, cephenin gerisinde bile tartışma malzemesi yapılan Türk topçusunun atışlarından Gouraud da nasibini almıştı. General Aspinall Oglander, sevinçle başlayan bu kutlu günün büyük bir faciayla kapandığını not etmişti. Kutsibey Tepesi'nin ele geçirilmesi için gerçekleştirilen harekâta Anadolu Yakası'ndaki topları ateş altına alarak destek veren Suffren gemisinin gün sonunda uzaklaşmasını fırsat bilen Türk topçuları, Seddülbahir'i delik deşik etmiş ve Fransızları zor durumda bırakmıştı. (Aspinall-Oglander, 2005: 109; Teksüt ve Ökse, 2012: 210) Gouraud, günlerdir başarıyla gerçekleştirdikleri çarpışmalar sonrasında 30 Haziran 1915'te saat 20.00'de yaralanmıştır. Aynı zamanda yazar olan subay Compton Mackenzie ise o günü:

"30 Haziran'da tekrar Helles'teydim ve Seddülbahir'deki eski kalede General Gouraud ile öğle yemeği yedim. Bu, General'i Gelibolu'da gördüğüm son kezdi, çünkü ertesi gün Asya'dan gelen mermilerden biri onu yedi ayak yüksekliğindeki duvarın üzerinden atarak kolunu ve bacağına paramparça etti." yazarak anlatmıştır. (Feuille, 1934: 104; Mackenzie, 1929: 206).

Savaşın ilk anlarından son anlarına kadar günlük tutan Charles Roux'nun anlattığına göre, Gouraud yaralanmadan hemen önce seyyar hastanede tedavi gören askerleri ziyaret etmekteydi. Türklerin atışı, geçmekte oldukları yola düşmüş ve Gouraud ile birlikte Albay Étienne'ı da yaralamıştı (Esenkaya, 2012: 26). Henri Feuille ise Gouraud'nun yaralanmasını "Kara bir taşla işaretlenmesi gereken bir gün" olarak kayda geçirmişti. Feuille'nin aktardığına göre Gouraud, Kumkale istikametinden gelen 75mm'lik bir top mermisi çarpma noktasında infilak ederek Generali, vurduğu yerden sekiz metre uzağa fırlatmış, kutulardan yapılmış bir duvarın

üzerinden, ambulansın yanındaki incir ağacının yanına düşürmüştü. Generalin bedeni incir ağacı dallarının arasında asılı kalmış, sağ kolu ezilmiş, uyluğu ve bacağı kırılmıştı. Başka yaraları da olan Generalin büyük bir özenle çıkarılması gerekliydi. Kendisi 2 numaralı ambulansa taşındı. Kamp, derin bir üzüntüyle sessizliğe gömülmüştü (Feuille, 1934: 104–105). Filo Amirali Sir Roger Keyes, Gouraud'nun "V Plajında" (Ertuğrul Koyu'nda) yaralandığını, Müttefik Kuvvetler ve Ian Hamilton için büyük bir kayıp olduğunu yazmıştı (Keyes, 1934: 372). Çarşamba akşamı yaralanan Gouraud, Perşembe günü Tchad hastane gemisine aktarıldı ve Toulon'a doğru yola çıktı (Feuille, 1934: 109). Kangren kolu ise yolculuğu esnasında baş cerrah Doktor P. Oudard tarafından ampüte edilmiştir (Broglia, 2024: 62).

Görsel 2. Fotoğrafın sol tarafında gözüken geniş yol Gouraud'nun yaralandığı noktadır. (URL-2)

30 Haziran gibi kutlu bir gün sonrası Hamilton, acı haberi 1 Temmuz sabahı almıştı. Hamilton, Gouraud'nun yaralanmasını üzüntüyle karşılamış ve hiç vakit kaybetmeden hastane gemisinde ziyaretine gitmişti. Doktorlar sadece yarım dakika boyunca Gouraud ile görüşmesine müsaade etmiş ve Hamilton, olayın nasıl gerçekleştiğini de orada tüm detaylarıyla öğrenmişti. Aylardır başlarına bela olan Anadolu Yakası'ndaki topçuların atışları sonunda Gouraud'yu bulmuş ve 8 inçlik bir mermi Ertuğrul Koyu'nda (V Sahili) yer alan hasta ve yaralıları ziyaret eden Generalin birkaç metre uzağına düşmüştü. "Olmayacak bir şey!", "Lanetlenmiş bir talih-sizlik" diyerek anılarında hiddete kapılan Hamilton, Gouraud'nun patlama basıncıyla havaya fırladığını ve 3-3,5 metre yükseğe fırlayarak bir duvar

üzerinden aşağıya düştüğünü ifade etmiştir. Sağlık durumu hakkında da bilgi veren Hamilton'un yazdığına göre Gouraud'nun vücudunda birçok yarası vardı ama hiçbiri şarapnel parçası değildi. Ancak özellikle uyluğu, bileği ve kolu fena hâlde ezilerek kırılmıştı. Doktorlarsa Gouraud'nun durumunun ağır olduğunu ve kolunun kesilmesi gerektiğini söylemişti (2005: 218–219; 2006: 135).

5. Anadolu Yakası'ndaki Bataryalar

18 Mart 1915'teki Boğaz Muharebesi öncesi ve sonrasında Anadolu Yakası'nda birçok batarya meydana getirilmiştir. Bu bataryalar, Subaşı, Yenişehir, Turgut, Orhaniye, Kumkale, Usedom, Peyk-i Şevket, Yavuz, Çakaltepe, Kocadere, Çamlık, Erenköy, Karantina, Cevat Paşa (Dardanos II), Mesudiye, Kepez Bataryası olarak kayda geçirilmiştir. Anadolu Yakası'nın bir ucu olan Yenişehir'den diğer bir uca kadar olan Kepez'e kadar yer alan bu bataryaların çoğu gemilerden sökülmüş seri atışlı 8.8, 105, 150cm'lik toplardan oluşmaktaydı (Esenkaya, 2012: 2; Akgün, 2018a: 62). Boğaz'a yakın ve paralel küçük tepe ve dağ yamaçlarında kurulan bataryaların donanma ateşiyle vurulması ile oldukça güç bir durumdu.

Günlük ve hatırat anlatımlarından hareketle Gouraud'nun yaralandığı noktanın Seddülbahir Kalesinin kuzey burcu olduğu söylenebilir. Gouraud'nun yaralanmasına neden olabilecek bataryaların başında İntepe Batarya Grubu gelmektedir. Nitekim İntepe Bataryası'nın kurulduğu yer itibarıyla buradaki topların menzilleri Seddülbahir'in ucuna atış yapabildiği gibi aynı zamanda Kerevizdere-Domuzdere arasındaki hatta kadar ulaşabiliyordu. Ayrıca sürekli Seddülbahir'e gerçekleştirdiği atışlar nedeniyle bu görüş oldukça değerlidir (Akgün, 2018a: 130; Tunç ve Tokeşer 2024: 60–94). Mecidiye Zırhlısından sökülmüş olan 28cm'lik, 7,5cm'lik toplarla donatılmış İntepe Bataryası, Kumkale'yi esas aldığımızda dört-beş kilometre sağ gerisinde, dere ve tepeler arasındaki bir köyde yer almaktadır. Ancak Batarya atışları mümkün mertebe Donanma'dan korunarak gerçekleştirilebilmiştir (Martı, 2005: 237–238).

Çap boyunun yüksekliği sayesinde Seddülbahir ve civarına atış yapabilen diğer toplardan biri de Topçamlar Bataryası'ndaki toplardır. Ancak buradaki top, Kasım 1915 tarihinde konuşlandırıldığı için Gouraud'nun hikâyesinde rol almış olması mümkün değildir. Anadolu Yakası'nda bataryaların hareketli ve vuruş gücünün değişkenlik gösterebileceğini de hesaba

katarak 30 Haziran 1915 tarihinde menzili Seddülbahir'i görebilen bataryaları öncelikli olarak değerlendirmek gerekir. Dolayısıyla Kaynakaltı mevkiinde bulunan Yavuz Bataryası, Çakaltepe yamaçlarındaki Çakaltepe Bataryası ve Kumkale Kalesinin etrafında yer alan Usedom Bataryası, menzili Seddülbahir'i gören bataryalardır (Akgün, 2018a: 130). Muallim Şükrü Fuad Gücüyener'in 1915 Mayıs ayındaki anlatımına göre birçok topçu subayı sessizlik içinde seri ateşli 7,5cm'lik toplarla birlikte Kumkale'ye doğru tekerlekleri bez ve paçavra ile sarılı bir şekilde bir yolculuk gerçekleştirmiştir. Bu topların ilkinin Kumkale Kalesinin solundaki kumsala, arkaya doğru beş-on adımlık mesafe bırakarak sola doğru dizmişler. On iki top olduğundan bahseden Muallim, on iki topun da Seddülbahir'deki ordugâha çevrildiğini ve diğer hatralarda anlatıldığı gibi aralıksız bir şekilde bombardıman ettiğini anlatır. Anlatının devamında Kumkale'deki topların fark edilmediğini ve müttefiklerin özellikle atış sonrası İntepe bölgesini projektör ışıklarıyla karış karış taradığını söylemektedir. Bu durum yerleri değiştirilen topların ne kadar etkili bir biçimde kullanılabildiğinin en net örneğidir. Ayrıca anlatıda isim belirtilmese de topların kurulduğu mevki tam olarak daha sonradan Usedom olarak adlandırılacak olan Bataryanın konumuna denk gelmektedir (Martı, 2005: 244–245).

Görsel 3. Soldan Sağa Usedom Bataryası, Yavuz Bataryası ve Çakaltepe Bataryası Seddülbahir'i hedef alırken. (Çanakkale Savaşları Enstitüsü Arşivi)

5.1. Usedom Bataryası

Kumkale Kalesi'nin hemen doğusunda yer alan denize doğru çıkıntı yapan kıyıya yakın yerde bulunan Usedom Bataryası, Haziran 1915 tarihinde Yavuz zırhlısından sökülen toplarla ateşe hazır hâle getirilmiştir. Üç adet seri ateşli 88mm/45'lik seri ateşli gemi topundan oluşan bataryanın

Seddülbahir'in 4km'lik bir mesafeye hemen karşısında yer alması dolayısıyla verdiği hasar oldukça fazla olmuştur (Akgün, 2018b: 213–214).

5.2. Yavuz Bataryası

Yavuz zırhlısından sökülen toplardan faydalanan bir diğer batarya ise yine kendi adını taşıyan Yavuz bataryasıydı. 150mm/45'lik üç toptan biri Kaynakdere'nin hemen yanındaki sırtın arkasına Haziran 1915'te mevzilendirilir. Bu top Seddülbahir'e 8-9km'lik bir uzaklığa sahipti ve 15km menziliyle Seddülbahir bölgesine atış yapabilmekteydi (Akgün, 2018b: 203–204). Muallim Fuad'ın bahsettiği sahte-gerçek top hikâyesindeki toplardan biri de Yavuz Bataryası'ydı. Müttefik kuvvetler tarafından keşfedilemeyen bu bataryanın etrafına sahte bataryalar oluşturularak karşı tehlikelerden kaçınılmış oldu (Akgün, 2018b: 269).

5.3. Çakaltepe Bataryası

Çakaltepe Bataryası da Usedom Bataryası gibi Haziran 1915 tarihinde ateşe hazır hâle getirilmiştir. Çakaltepe mevkinin üst tarafında yer alan bataryaya muharebeler sırasında Boğaz tahkimatını güçlendirmesi amacıyla dört adet 150mm/40'lık gemi topu yerleştirilmiştir. Bu topların menzili maksimum 13,7km (8,5 mil) olarak kayda geçirilmiştir. Seddülbahir kalesine uzaklığı ise yaklaşık olarak 12km'dir (Akgün, 2018b: 206–208; Karataş ve Terzi, 2023: 207–208).

6. Harp Ceridelerinde Yer Alan Atış Bilgileri

Harp cerideleri üzerinden incelendiğinde ise özellikle dikkat çeken ilgili raporlar şu şekildedir;

29 Haziran'ı 30 Haziran'a bağlayan gece yarısı saat 01.30'da Mecidiye'den 2'nci Tabur Kumandanı Yüzbaşı Cevdet tarafından gönderilen rapora göre Çakaltepe ve İntepe Bataryaları, Seddülbahir'e atış gerçekleştirmişlerdir (Karataş, 2022: 3).

Yarbay Ömer Zeki tarafından 2'nci Tugay Komutanlığına gönderilen raporda belirttiğine göre ise 30 Haziran, saat 09.20'de top atışları şiddetlenmiş ve saat 10.45'te İntepe ve Çakaltepe Bataryaları Seddülbahir tarafına ateş etmeye başlamıştır (Karataş, 2022: 4–5).

1 Temmuz tarihinde saat belirtilmemiş olan raporda, İntepe'de 21 Santimetrelik Batarya Komutanı Yüzbaşı Mehmed Yusuf,

“Bugün karşıda Hisarlık Burnu arkasında mevzi’ almış bulunan düşman obüs bataryasına karşı icrâ edilmiş endâhtta Yenişehir’de ve mutarassıdımız Alman zâbiti tarafından aldığımız ma’lûmât üzerine düşmanın bataryasına isâbet ve her iki tarafta bulunan kum torbalarına müte’addid isâbetle vaki’ olduğu bildiriliyor. Düşman tarafına bi’l-mukâbele atılan mermîlerden lehü’l-hamd bataryamızda hiçbir hasar vâki’ olmayarak yalnız numro efrâdından üç kişinin hafif sûrette yaralandığı ma’rûzuyla iş bu rapor el-tanzîm takdîm olunur.” yazarak İntepe’den 3’üncü Alay Komutanlığına göndermiştir. İntepe’deki bataryanın iyi korunduğu ve isabet oranının arttırıldığı da böylece kayda geçmiştir (Karataş, 2022: 5).

1 Temmuz, saat 7.30’da Tugay Komutanlığını gönderilen haber:

“Bu sabâh Çakaltepe Bataryası’ndan Hisarlık Burnu arkasında mevki’ almış olan düşmanın obüs bataryasına karşı icrâ edilen endâhtta düşmanın bataryasına bir isâbet ve her iki tarafta bulunan koşum hayvânlarında da müte’addid isâbetle vâki’ olduğu Yenişehir’de bulunan mutarassıd Alman zâbitinden alınan ma’lûmâtta anlaşıldığı düşman tarafından bi’l-mukâbele atılan mermîlerden lehü’l-hamd bataryada bir hasârât olmayıp yalnız numro efrâdından üç kişinin hafif sûrette yaralandıkları mezkûr bataryada kumândânlıklarından buyrulduğu ma’rûzdur.”

şeklinde Yarbay Ömer Zeki Bey tarafından bildirilmiştir (Karataş, 2022: 7–8).

Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşları’nda 3. Ağır Topçu Alayı kitabında, Gouraud’nun vurulmasıyla alakalı kullanabileceğimiz son veri 2 Temmuz’daki belgelerde yer almaktadır. Tıpkı 30 Haziran’da olduğu gibi 1 ve 2 Temmuz tarihinde de İntepe Grubu Bataryalarından Seddülbahir tarafına top atışı devam ettiği görülmektedir (Karataş, 2022: 10–11).

Çanakkale Muharebelerinde Müstahkem Mevki Cerideleri kitabının 4. Cildinde 17 Haziran 331 (30 Haziran 1915) tarihinde Çakaltepe Bataryasının cephanesinin kalmadığını görmekteyiz. Ayrıca bir zırhlı tarafından ateş altında kalıp alev almıştır (Tunç ve Tokeşer, 2024: 74).

Son yapmış olduğumuz araştırma ve ihtimalleri göz önünde bulundurarak özellikle Gouraud’nun yaralanmasına neden olan bataryanın hem menzil olarak yakınlığı sebebiyle hem de daha açık bir görüşe sahip

olmasından dolayı Usedom Bataryası olduğu görüşünden yana bir değerlendirme yapıyoruz. Bir diğer ihtimal ise sırasıyla Yavuz ve Çakaltepe Bataryası'dır. Tabii ki yeni ve daha fazla belgeler ortaya çıktıkça bu meşhur olaya daha net yorum yapabileceğimiz kesin. Her ne şekilde yaralanmış olsa da Generalin yaralanma süreci Çanakkale cephesinde Fransızlar için bir dönüm noktası olduğu su götürmez bir gerçektir.

Görsel 4. Soldan Sağa Usedom Bataryası, Yavuz Bataryası ve Çakaltepe Bataryası Seddülbahir'i hedef alırken. (Gunter Hartnagel Arşivi)

7. General Gouraud'nun Vurulmasının Cephe'ye Etkisi ve Savaş Sonrası

Çanakkale cephesinde altı hafta görev yapan Gouraud, bu süre içerisinde samimiyeti ve dirençli karakteri sayesinde çok sevilmişti. Ancak yaralanması olayı onun Çanakkale cephesindeki hikâyesini sonlandırdı. Albay Piepappe, Gouraud yerine geçici olarak kıdemli Tümen Komutanı General Bailloud'u görevlendirdi (Aspinall-Oglander, 2005: 109). Compton Mackenzie, Gouraud'nun yaralanmasına ve hatta kolunu kaybetmesine rağmen hayatta kalmasına şaşkınlıkla karşılık vermiştir. Ona göre Akdeniz Seferi Kuvvetleri ve Avrupa için kötü bir gün olduğunu ifade etmiştir (1929: 206). Hamilton'un Gouraud'un yaralanmasının ardından kayda geçirdiği en önemli sözleri hiç kuşkusuz:

"Daha rahat bir Tugayı kaybedebilirdik. Onun kaybı telafi edilemez. Kişisel çekiciliğiyle birlikte, birliklerinin şevkini en yüksek seviyeye çıkardı. Lord K'ya derin üzüntümü ifade eden ve "Fransızların ve dolaylı olarak tüm gücümün ciddi bir şekilde kaybettiği kabul edilen" bir telgraf çektim, çünkü biliyorum ki, diyorum ki, "Fransız Savaş Bakanı bize başka bir General Gouraud gönderemez." ifadesidir (2006: 135).

General Aspinall Oglander, Hamilton'un bahsettiği gibi Fransız tarafında işlerin pek iyi gitmediğini bahseden bir diğer kişidir. Oglander, Seddülbahir'de yer alan Fransız geri mıntikasının durmak bitmek bilmeyen Türk topçusunun ateşinden etkilendiğini ve bu durumun sömürge kıtalarının üzerinde yarattığı olumsuz etkiye değinir. Ayrıca Gouraud, yaralanmadan birkaç gün önce Anadolu Yakası'na İngiliz kıtalarının çıkarma yapmasına dair teklifte bulunmuştu. 1 Haziran tarihinde Gouraud'nun yerine geçici olarak geçen General Bailloud ise Hamilton'ı, yeni üç tümeden ikisinin çıkarma yapması için sıkıştırmak istemişti. Hamilton ise bu olayı "Fransızlar, Asya yakasında bir türlü susturulamayan Türk bataryalarına kızıyorlar." şeklinde değerlendirmişti. Diğer bir taraftan bu konu hakkında Bailloud, Fransız Hükümeti'nin ısrar etmesini istemiş ve oluşan moral bozukluğunu gidermek amacıyla 15 gün içerisinde Anadolu Yakası'ndaki topların mutlaka susturulması gerektiğini belirtmişti. (Aspinall-Oglander, 2005: 162; Hamilton, 2005: 224)

Gouraud'nun yaralanması Türklerin tarafında 4 Ağustos 1915 tarihli Tasvîr-i Efkâr gazetesinde de kendine yer bulmuştu. Küpürde Gouraud'nun yanı başına düşen mermiyle yaralandığı, merminin patlama şiddetinin gücünden dolayı Generalin altı metre uzaktaki duvarın arkasına fırladığını ve patlamanın etkisiyle ayaklarıyla sağ kolunun paramparça olduğu yazmaktadır. Yine aynı haberde Fransa'ya dönerken vapurda kolunun kesilmesinin mecburî görüldüğü, ayaklarının ise uygulanan tedavi neticesinde kurtulabildiğinden bahsetmektedir. (Tasvir-i Efkâr, 1915) Ayrıca 4 Kasım 1915 tarihli arşiv belgesine göre Fransız seyyar hastanelerinin Anadolu Yakası'ndaki topçular tarafından ateş altına alındığını ve bu ateşten dolayı Gouraud'un "*Helles Burnu'ndaki hastaneden*" çıkarken ağır şekilde yaralandığı bilgisi yer almaktadır. (Albayrak vd. 2005: 164)

Oglander'in ifade ettiğine göre Hamilton, Türk topçusunun verdiği geçici bir sıkıntı için esas planından vazgeçmeme konusunda ısrarcıydı. Hamilton, esas taarruz planının başarılı olması hâlinde Anadolu Yakası'ndaki Türk topçularının kendiliğinden susacağına inanıyordu. Esasında bu görüşünü değiştirmemek için geçerli sebepleri vardı. Bunlardan ilki Yarımada'da kuvvetli bir taarruz yapılması ve böylece Türklerin Anadolu Yakası'ndan kuvvet kaydırmalarıydı. Ancak bu şekilde Anadolu Yakası'na iki tümenle çıkarma yapmanın mantıklı bir açıklaması olabilirdi. (Aspinall-Oglander, 2005: 162) Fransızlar tarafında haziran ve temmuz aylarında işler

istenildiği gibi gitmemiştir. Seddülbahir'deki İngiliz ve Fransız birliklerine bildirildiği üzere takviye kuvvetin gelmeyecek olması işleri iyice çığırından çıkarmıştı. Ağustos ayına girmeden önce Fransız kuvvetlerinin mevcudu iki tümenden oluşan 13.000 askerden ibaretti. (Teksüt ve Ökse, 2012: 270–272) Nitekim Anadolu Yakası'ndaki topçular sorunu Aralık-Ocak ayındaki tahliye sürecine kadar tam olarak çözüme kavuşturulamamış ve Türk tarafı her geçen gün daha da iyi tahkimat yapar hale gelmiştir.

Konuyu biraz toplayıp bugünden bakacak olursak Tarihî Yarımada'da çok erken tarihlerde anıt, mezarlık faaliyetleri başlamıştır. Bu örneklerden biri de Gouraud'nun yaralanmış olduğu yere yapılan anıttır. General Gouraud'nun yaralandığı yeri işaretlemek için 45. Piyade Alayı tarafından dikilen anıt 1919 tarihinde savaş alanına gelen Fransız ve Senegalliler tarafından meydana getirilmiştir. 1926 ve 1930'lu yıllarda restore edilmiş ve Gouraud'nun yaralanmasının yıl dönümü olan Haziran 1930'da resmî olarak açılmıştır. (Sınmaz Sönmez, 2015: 186; URL-3) Ne yazık ki bugün bir şekilde bu anıtı kaybetmiş durumdayız. Nitekim General Gouraud, geride bıraktığı hoş dostluğu, Çanakkale'de almış olduğu yaraya rağmen Türklere saygı duymasıyla anılacaktır, anılması da gerekir. Çanakkale'de yapılan anıtın açılışına katılan Gouraud, yaptığı konuşmada duygulanarak hayatı boyunca unutamayacağı anlarını paylaşmıştı. Ziyareti esnasında yapmış olduğu konuşmaların her birinde Türk ve Fransız dostluğu vurgusu yapan General, özellikle şu sözlerle dostluğa dikkat çekmiştir: “Biz buraya bir zafer için övünmeye veya kin ve intikamdan bahsetmeye gelmedik. Buraya, sırf bu topraklarda ölen kahramanların ruhlarına şükranlarımızı ithafa geldik. Türk abidesinin önünde hürmetle eğilerek çelenklerimizi bırakıyoruz. Türkler gibi kahraman bir milletle burada harp ettiğimiz için ne kadar iftihar etsek yeridir.” (Yarın Gazetesi, 1930) Göğüs göğse çarpışan iki yiğit taraf için de General Gouraud, cephede verdiği emirlerin içinde Türklere karşı duyduğu saygı ve savaş sonrasında Cumhuriyet döneminde gerçekleştirmiş olduğu ziyaretteki tavırları nedeniyle de oldukça değerli ve önemli bir şahıstır.

Savaşın sonra 1923'te Fransa'ya dönen General Gouraud, Paris askerî valisi olarak görevini 1937'ye kadar devam ettirmiş ve bu tarihe kadar Savaş Konseyi resmî üyesi olarak görev almıştı. General Gouraud 1946 yılında Paris'te hayatını kaybetti.

Görsel 5. Gouraud adına yapılan anıtın görüntüsü. Anıt üzerinde “İşte burada, 1915 yılında kahraman General Gouraud yaralandı. 45’inci Piyade Alayının saygılarıyla” yazmaktadır (URL-2).

Görsel 6 ve 7. 3 Kasım 2024 tarihinde Seddülbahir Kalesinin kuzey burcu tarafında çekmiş olduğum fotoğraflar. Anıttan geriye bugün sadece kaide kalmış.

Sonuç

Fransızlar, Birinci Dünya Savaşı sırasında müttefik kuvvetlerin önemli bir parçasıydı ve özellikle 18 Mart 1915 tarihinde Türk zaferiyle sonuçlanan Çanakkale Boğaz Muharebesi, bu sürecin belirleyici anlarından biri olmuştur. Çanakkale cephesindeki kara muharebelerinde ise kırılma noktalarından biri de Fransız Komutan General Gouraud'nun yaralanmasıdır. Fransızlar, muharebeler esnasında Anadolu Yakası'ndaki Türk topçularının baskısıyla mücadele etmek zorunda kalmışlardı. Ön hatlarda çarpışan bir

Generali bu baskıyı gerçekleştiren topçu atışları yüzünden kaybetmiş olmanın etkisiyle Fransız askerlerinin moral ve motivasyonunu derinden sarsılmıştır. Gouraud'nun yaralanması, cephedeki komuta kademesini etkilemiş ve gerçekleşen görev değişiklikleri, muharebelere olumsuz olarak yansımıştır.

Öte yandan, Çanakkale'deki Türk-Alman iş birliği, özellikle kıyı savunması ve topçuluk faaliyetleri açısından dikkate değer bir başarı sergilemiştir. Seferberlik dönemi öncesi ve ilanı ile hızla güçlendirilen tahkimatlar, Boğaz'ın stratejik avantajıyla birlikte etkin bir şekilde kullanılmış, teknoloji ve strateji birleşerek önemli bir başarıya ulaşılmıştır. Anadolu Yakası'nın stratejik önemi hem Boğaza gerçekleştirilen hareketlerde hem de Kara muharebelerinde oldukça fazla hissedilmiştir. Fransızlar için güney sektörü ve sağ kanattan gelen yoğun topçu ateşiyle karşılaşmak, savaşın dinamiklerini daha da karmaşık hale getirmiştir. Bu durum, müşterek hareketlerin karmaşıklığını ve çoklu dinamiklerin aynı anda yönetilmesinin zorluklarını gözler önüne sermektedir.

Bugün, Birinci Dünya Savaşı'na dair Fransız tarafıyla ilgili literatürde Çanakkale cephesi özelinde eksiklikler mevcuttur. Fransız ve Türk Askerî Tarih literatürüne dair Türkiye'de ve Fransa'da henüz çevrilmemiş, kaybolmuş ya da gözden kaçmış pek çok eser bulunmaktadır. Ayrıca ana kaynaklar üzerinden yapılan araştırmaların sayısı sınırlıdır ve arşivlere erişimde karşılaşılan zorluklar, nitelikli araştırmacıların konuya ilgisinin azalmasına yol açabilmektedir. Bu bağlamda, literatürünün daha fazla geliştirilmesi ve Türk Askerî Tarih akademisi için bu boşluğun doldurulması büyük önem taşımaktadır. Geçmişin daha derinlemesine incelenmesi, yalnızca savaşın dinamiklerini anlamakla kalmayacak, aynı zamanda geçmişe saygı göstererek barışa katkı sağlayacak bir ışık tutacaktır.

Kaynakça

Arşiv Belgeleri

ATESE Arşivi, BDH, Klasör Nu: 5633, Dosya Nu: H29, Fihrist Nu: 1-2.

ATESE Arşivi, BDH, Klasör Nu: 5633, Dosya Nu: H29, Fihrist Nu: 1-2a.

Basılı Kaynaklar

Akgün, Bayram. (2018a). *Boğaz'ın fedaileri 1. DBY: Vol. 14,15*. İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları.

- Akgün, Bayram. (2018b). *Boğaz'ın fedailerini 2. DBY: Vol. 14,15*. İstanbul: Dün Bugün Yarın Yayınları.
- Albayrak, Muzaffer. Çakıcı, Mustafa. Uzundağ, Recep. Kariman, Salih. Karaca, Yılmaz. Haz. (2005). *Osmanlı belgelerinde Çanakkale muharebeleri*. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı.
- Aspinall-Oglander, C. F. (2005). *Büyük Harbin Tarihi Çanakkale Cilt 2: Gelibolu Askeri Harekâtı*. Haz. M. Martı. İstanbul: Arma Yayınları.
- Atacanlı, Sermet. (2006). *Atatürk ve Çanakkale'nin Komutanları*. İstanbul: MB Yayınevi.
- Bernard de BROGLIO (Summer 2024). "Hospital on Tenedos" *The Gallipolitan: The Journal of the Gallipoli Association*. 165: 59-63.
- Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi (04 Haziran 1915- 09 Ocak 1916) V. Cilt III. Kitap*, (2020). Ankara: Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı Yayınları.
- Cassar, George H. (1974). *Çanakkale ve Fransızlar*. İstanbul: Milliyet Yayın Ltd. Şti. Yayınları.
- Esenkaya, Ahmet (2012). "Çanakkale Cephesinde Anadolu Yakası Topları (Anadolu Boğaz Giriş Tabya ve Bataryaları)". *Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı*, 10(12): 1-34.
- Feuille, Henri (1934). *Face Aux Turcs: Gallipoli 1915*. Paris: Payot.
- Hamilton, Ian (2005). *Gelibolu Hatıraları, 1915*. İstanbul: Örgün Yayınevi.
- Hamilton, Ian (2006). *Gallipoli Diary I*. [Elektronik Sürüm] <https://www.gutenberg.org/files/19317/19317-h/19317-h.htm>
- Karataş, Murat ve Terzi, Buğra. (2023). "Çanakkale Savaşları'nda Çakaltepe Bataryası". *Tarih Araştırmaları Dergisi*, 42(74): 205-222.
- Karataş, Murat. (2020). "Askerî Tarih Kaynağı Olarak Harp Cerideleri Çanakkale Muharebeleri Örneği". *Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı*, 17(29): 127-157.
- Karataş, Murat. Ed. (2022). *Harp Ceridelerine Göre Çanakkale Savaşlarında 3. Ağır Topçu Alayı Cilt 2*. İstanbul: Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayınları.

- Mackenzie, Compton. (1929). *Gallipoli Memories*. Londra: Cassell and Company LTD.
- Martı, Metin (2005). *Çanakkale Hatıraları III*. İstanbul: Arma Yayınları.
- Sınmaz Sönmez, Cahide (2015). "Çanakkale Savaşları'nı Anma ve Kutlama Etkinlikleri (1916-1938)". *Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı*, 13(19): 173-195.
- Sir Roger Keyes (1934). *The Naval Memoirs 1910-1915*. London: Thornton Butterworth.
- Tasvir-i Efkar* (1915, 4 Ağustos) "Çanakkale'de Fransız Generalin Akıbeti".
- Teksüt, İ. ve Ökse, N. (2012). *Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Cephesi: (04 Haziran 1915- 09 Ocak 1916)*. *Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Daire Başkanlığı yayınları: V. Cilt- III. Kitap*. Ankara: Genelkurmay Basımevi.
- Terzi, Buğra (2023). *Birinci Kirte Muharebesi*. *Çanakkale Savaşları Ansiklopedisi*. Ed. M. Karataş. İstanbul: Çanakkale Savaşları Enstitüsü Yayınları.
- Tunç, Arzu, Tokeşer, Gökçen (ed.) (2024). *Çanakkale Muharebelerinde Müstahkem Mevki Cerideleri: (14.05.1915- 13.09.1915) C.4.*, Ankara: MSB. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Arşiv ve Askerî Tarih Daire Başkanlığı Yayınları.

Yarın Gazetesi (1930, 12 Haziran). "Fransız Dostluğu"

Elektronik Kaynaklar

- URL-1: "International Encyclopedia of the 1-First World War"
<https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/gouraud-henri/>
(Erişim: 25.09.2024).
- URL-2: "Republique Française Ecpad Images Defense" <https://imagesdefense.gouv.fr/> / (Erişim: 25.09.2024).
- URL-3: "Imperial War Museums" <https://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205249026> (Erişim: 25.09.2024)

RİTÜELİN FORMÜLİSTİK İNŞASI

Formulistic Construction of Ritual

Fatma BALABAN*

ÖZ

Toplumun ulus olarak yaşamını sürdürmesi kültür bilincinin/belleğinin sürdürülebilirliğine bağlıdır. Kültürün sembolik temsilleri ritüelistik edimlerle aktarılır. Değişmeden tekrar ederek üretilen ritüel ait bulunduğu toplumun geleneksel davranış kodlarını, düşünme biçimini bünyesinde saklar. Ritüel davranış teması ya da görsel öğelerin yanı sıra söze dayalı ve çoklukla formülistik bir yapıyı da kapsayan hatırlatıcı işleve sahiptir. Formülistik yapı değişmez ve sabit bir sayısal değeri işaret eder. Talep edilene ulaşmak veya kaçınılıandan korunmak için ne bir eksik ne bir fazla, daha önce tecrübe edilen/inanılan sayıda eylemin ya da sözün tekrarı zartır. Nakil ve anlatma mitolojik endişenin sonucu olarak ortaya çıkmış en eski ve doğal insan tepkisidir. Kültür üreten bir varlık olarak insanın geçmiş tecrübelelerinden hareketle kendisini ve neslini koruma güdüsünün sonucu olarak ortaya çıkan bilme ve bilineni aktarma duygusu formüllere dayalı ritüelistik davranışı üretir. Türk kültüründe yaygın olarak üç, beş, yedi, dokuz ve kırk sayıları etrafında formülize edilen ritüelin izlerini binler ve hatta on binlerle sembolize edilmiş yapıların içinde tespit etmek mümkündür. Bu noktadan hareketle çalışmada, en eski dini inanç sistemlerimizden bugüne sayılarla formülize edilmiş ritüelistik pratiklerin Türk mitolojisinde, dinsel, geleneksel ve halk inanışındaki yerine, izlerine ve etkisine değinilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda alan araştırmaları ve literatür taramalarından elde edilen veriler incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Ritüel, formülistik sayı, kültür, mitoloji, gelenek

ABSTRACT

The sustainability of a society's life as a nation depends on the sustainability of its cultural awareness/memory. The symbolic representations of culture are transmitted through ritualistic acts. Rituals, produced by repetition without change, preserve within them the traditional behavior codes and modes of thinking of the society to which they belong. Ritual behavior has a mnemonic function that, besides including contact or visual elements, encompasses a verbal and often formulaic structure. The formulaic structure indicates a fixed and unchanging numerical value. In order to achieve what is desired or to be protected from what is avoided, it is imperative to repeat actions or words the exact number of times previously

* Doktora Öğrencisi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Nevşehir-Türkiye. E-posta: aybalaban@gmail.com. ORCID: 0009-000-7-2251-3754. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14553539>

experienced or believed, neither more nor less. Transmission and narration are the oldest and most natural human responses emerged as a result of mythological concern. The sense of knowing and conveying what is known which emerges as the result of the human incentive as a culture-producing being to protect oneself and one's lineage based on past experiences produces formulaic ritualistic behavior. In Turkish culture, it is possible to identify traces of rituals commonly formulated around the numbers three, five, seven, nine, and forty within structures symbolized by thousands and even tens of thousands. Based on this, the study attempts to address the place, traces, and impact of ritualistic practices formulated with numbers in Turkish mythology, religious, traditional, and folk beliefs, from our oldest religious belief systems to the present. In this context, data obtained from field research and literature reviews have been analyzed.

Keywords: Ritual, formulistic number, culture, mythology, tradition

Giriş

Halk bilgisi ürünlerinin temel özelliklerinden birisi kalıplaşmadır. Doğruluğu tecrübe edilerek kanıtlanmış olduğuna inanılan eylem kalıplaşma eğilimi gösterir. Her ne kadar ritüelin formülize bir yapıda olduğu ve değişmeden tekrar edildiği kabul edilse de bu daha çok eylemin/davranışın kökeni/amacı ve işlevi ile ilgilidir. Kültürel değişimler ve gelişmelerle birlikte ritüelin uygulama biçimlerinde değişikliklerin olması kaçınılmazdır. En azından işlevi yönüyle yaşama tutunan ritüel tekrara dayalı edimleri ile toplumsal hafızayı muhafaza eder.

Gordon Marshall'a göre ritüel, "uygun zamanlarda yerine getirilen ve sembollerin de kullanılabildiği sık sık tekrarlanan bir davranış modelidir" (1999: 623). Bu model ancak kutsalın sınırları içerisinde yer bulur ve kökeni ilk kutsala kadar uzanır. Başka bir ifade ile formülize davranış mitolojik endişenin sonucunda ortaya çıkar. İnsan edimleri sonucunda, arzu edilene ulaşmak için kutsal ile bağ kurma ihtiyacı duyulur. Tanrıları ikna etme amacı ile onlarla kurulan mekanik bir menfaat ilişkisinin öğrenilmiş/bilinen bir davranış kalıbı olan kalıplaşmış/formülistik davranış döngüsel yapıyla sürekliliği sağlar. Robert A. Segal'a göre ritüeller doğanın başka bir biçimde kontrol edilemeyen güçlerini kontrol etme yolları olarak ortaya çıkar. Ritüelde arzu edilen sonuç davranışlarla temsil edilir ve bu yolla da bir etki yaratıldığına inanılır (2014: 273). Bu eylem biçimi aynı zamanda toplumsal olarak benimsenmiş büyüsel bir taklittir.

Kültür üreten bir varlık olarak kabul edilen insanın üretiminin kökeninde gereksinim ve tanıma ihtiyacı koşulu bulunmaktadır. İnsan doğasının bilme ve üretmeye açık bir konumda ele alınmasına rağmen potansiyel olarak tekil tecrübe ile bunu hayata geçirmesi mümkün değildir. Tylor evrimci antropolojiye göre kültürü “İnsanın toplumun bir üyesi olarak öğrenip edindiği bilgi, inanç, sanat, hukuk, gelenek vb. yetenek, beceri ve alışkanlıklarının hep birlikte meydana getirdiği karmaşık bir bütün” olarak tanımlar (2024: 19). Kolektif deneyim içerisinde insan doğasının potansiyeli görünür hale gelir ki bu yönüyle insanın ait olduğu kültüre bağımlı olduğu görülür. “Bir arada yaşamının kültürel oluşumlara adapte olma, onlarla yaşam arasında önemli bir bağ kurma ya da tecrit olmama için kültürel-inançsal bilgiyi içselleştirerek yaşama gibi çeşitli kuralları vardır” (Köse, 2021:58). Bireyin ya da toplumun varlığını sürdürebilmesi bilme ile doğrudan ilişkilidir. Bilgi doğrulanmış düşünce olarak tanımlanır bu da tecrübe ile ilişkilidir. Mitolojik kaynaktan beslenen kültürel bilgi birey ya da toplumun hazır bulduğu, maruz kaldığı ve sorgulamadan kabullendiği edimleri ifade eder.

Formülün Yapısı

Ritüel ataların tecrübe ettiği, deneyimlediği ve sonuç aldığı eylemlerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Bu sebeple eylemin tavsiye edilen mekânda, tavsiye edilen zamanda, tavsiye edilen şekilde ve miktarda yapılması gerekir. Aksi halde arzulanan sonuç elde edilemez. Bu sebeple ritüel değiştirilemez bir davranışı ifade eder. “Büyülü formül her zaman büyü eyleminin çekirdeğidir. İlkel tılsımda çok çarpıcı olan ikinci öge istenilen şeyi çağıran, düzenleyen ya da ona emreden sözcükler kullanılmasıdır” (Malinowski, 1990: 63). Büyünün, duanın sembolik rakamlarla ifadesi de ritüelin sabitliği ile ilgilidir. Rüyada sevdiğini görmeyi sağlayacak olan yonca değil dört yapraklı yoncadır. Filanca duayı etmek kabul için yeterli değilken belli bir sayıda etmek sonuç verir. Musibetten kurtulmak için de yapılacak eylemin sayısal karşılığı ne bir az ne bir çoktur. Çile kırk gündür eksik ya da fazla yapılması düşünülmez.

Kültür sabit formüllerle işler. Bu sayede unutmayı engellemek ya da hatırlamayı sağlamak mümkün olur. Kalıplaşmış söz ya da davranış bilgiyi saklama ve aktarmanın da en eski yoludur. Geleneksel bilginin bilinç olarak öğrenilmesi ve aktarılması formül kalıplara dayanır. Nihayetinde sürekli

ve aynı biçimiyle tekrar edilen bilgi büyüsel bir form kazanır. Büyünün temel işlevi doğüstü güçlerle ilişki kurarak onları etki altına almaktır.

İnsan, çevresinde anlamlandıramadığı olay ve durumları sembollerle ifade eder ve bu şekilde somutlaştırır. Simgeler kolektif bilinçaltında bulunan arketipleri yansıtır. Törenselle uygulama ve eylemlerde kullanılan formülistik sözler, jestler ya da eşyalar sembolik değere sahip olup insan ve kutsal alanı birbirleri ile etkileşime sokar. Tören ya da ayinler harekete dönüşmüş semboller olarak ifade edilebilir.

İlkel insan, hayatın akışının belirli bir tasarımı olduğuna ve doğüstü güçlerin bu tasarımı değiştirme gücüne sahip olduklarını varsayar. Karşılaştığı olağanüstü halleri rastlantıya değil bu güçlerin müdahalesine bağlar. Bu sebeple anılan mistik unsurları kontrol altına almaya çalışır. Bunu yaparken deneyimleri ve kültürel aktarımlar yolu ile edindiği geleneksel bilginin sembolik karşılığı olan formülleri ve büyü yasalarını kullanır.

Mauss, büyü ile bağlantılı üç yasayı sempati yasası olarak tanımlar ve bu sempati yasalarını yakınlık, benzerlik ve karşıtlık olarak sunar. Teması olan şeyler bir arada bulunur ya da bir noktada bir araya gelirler. Benzer benzeri üretir, karşıt karşıta etki eder. Mauss, bu üç formülü bir başlıkta ele alır. Yakınlık, benzerlik ve karşıtlık, düşüncede ve olguda, eş anlılığa, özdeşliğe ve zıtlığa eşdeğerdir. Sempatik yakınlık, parçanın bütünle özdeşleştirilmesidir. Mauss, benzerlik yasasını da iki gruba ayırır. Benzer benzeri yaratır ve benzer benzeri etkiler ve bilhassa benzer benzeri iyileştirme gücüne sahiptir. Benzer benzeri yaratır ilkesine göre parça bütün için ne anlam ifade ediyor ise, imge de şey için odur. Benzer benzeri yaratır ilkesinde asıl işlev gören şey, sadece imge kavramı değildir. Ortaya çıkan benzerlik aynı zamanda uzlaşmadır. İmge ile şey arasında, her ikisini birleştiren uzlaşma noktasından başka ortak hiçbir şey yoktur. İmgenin asıl işlevi temsil işlevinin yerine getirmesidir. Temsil işlevinin odak noktası olan nesne, ayin boyunca değişebilir ve işlevin kendisi de bölünebilir. İmge kavramı, sempatik büyü sisteminde genişleyerek sembol haline gelir. (2005:114-121)

Toplumlar kimi nesnelere, sözcüklere ya da kavramlara kendi tecrübelerinden hareketle çeşitli değerler yükleyerek onlara simgesel bir nitelik kazandırır. Sembollerin ortaya çıktığı en belirgin unsurlardan birisi de sayılardır. Annamari Schimmel'e göre ilkeller yalnızca mekân ve zamanı soyut formüllerle sınırlamamıştır. İnsan aynı zamanda yıldızlar ve diğer doğal görüngülerle kurulan gizemli ilişkiler sisteminin de bir parçasıdır. İlk

kuşaklar genellikle bu görüngüyü ruhlara, tanrılara ya da cinlere bağlamıştır. Bir sayıyı ve içindeki güçleri bilmek bu gücü uygun ruhların yardımını sağlamak ve büyücülük yapmak için belirli formülleri saptama anlamına gelir. Böylece insanlar sayıları yineleyerek duaları daha etkili kılmak amacı ile kullanmıştır (2011: 8-9)

Türk edebiyatında yaygın kullanılan ve kökeni İslam öncesi dönemlere uzanan üç, beş, yedi, dokuz kırk gibi sembolik sayıların yanı sıra İslam kültür dairesinde de çeşitli sayıların ya da çeşitli sayıdaki tekrarların faziletlerine yaygın rastlanılır. Örneğin İhlas suresini bin kere okumak faziletlidir. “Kim ki bin kere ‘Kulhüvallahü ehad’ Sûresini okursa, kendi nefsinin Allah'tan satın almış olur.” (Suyuti, el-Fethu'l-Kebir, 3/227; Münavî, Feyzü'l-Kadir, 6/203); “Kim ki Arefe gününde bin kere ‘Kulhüvallahü ehad’ Suresi'ni okursa, Allahu Teâlâ ona istediğini verecektir.” (Münavî, Feyzü'l-Kadir, 6/203). Yine Ebu Davud, Ahmed b. Hanbel ve Taberanî'nin Hz. Aişe'den rivayet ettiği “Hz. Peygamber (a.s.m) gece teheccüd namazı için kalkarken, önce on defa tekbir (Allahu ekber), on defa tahmid (elhamdulillah), on defa tesbih (subhanallah), on defa tehلیل (la ilahe ilallah) ve on defa istiğfar çekerek başlardı. Ardından on defa “Allah'ım! Beni bağışla, beni doğru yolda sabit kıl ve bana rızık ver.” duasını okurdu. Sonra da “Allah'ım! Hesap gününde sıkıntıya düşmekten sana sığınırım.” duasını okurdu.” (Mecmau'z-Zevaid, 2/263) hadiste 10(on) sayısına; Ahmed b. Hanbel'in rivayet ettiği “Kim Allah'ın resulüne bir defa salavat getirirse, Allah ve melekleri ona yetmiş defa salat ederler.” (Mecmau'z-Zevaid, 10/160). Hadiste bir ve yetmiş sayılarına anlam yüklendiği görülür. 422 kere “Yâ Şafi” demekle şifa bulunur, ölüm döşğinde kırk defa “Senden başka hak Ma'bud yoktur. Seni tenzih ederim. Şüphesiz ki ben zalimlerden oldum.” demekle şehit olarak vefat edilmiş olur. Ayrıca vücudun çeşitli yerlerindeki hastalıklar için de sayısal formüle dayalı tekrarların yapılması önerilir: Göz şifası için Kaf 22, Fussilet 44 ayetleri, Kulak ağrısı için Kaf 41 ayeti ve “es-semi” esması, Burun için Kehf 57 ve Lokman 7 ayetleri, Diş ağrısı için Şuara 1, Meryem 1, Şura 1 ve 2 ayetleri, Boyun için Belde 13-20 ayetleri, Göğüs için Fatır 41 ayeti vs. yedişer kere okunur ve şifası beklenir. Sayısız birçok örnekte de görüleceği gibi sayıların formülistik ve sembolik değerleri kullanılmak sureti ile ritüelin inşa edildiği açıktır.

Sonuç

Toplumların geçmiş tecrübeleri ve etkileşim içerisinde buldukları öteki toplum ya da inançlardan etkilenmeleri sonucunda çeşitli nesne ya da durumlara sembolik değerler yüklediği görür. Doğaüstü düşüncede kutsallığı kabul edilen varlıklara karşı ortaya çıkan sevgi ve korku duyguları sonucunda oluşan inanmalar ritüeli beraberinde getirir. Nihayetinde tören, kurban, tapınma, eylemleri belli bir forma bürünür. Formülistik anlam kazanan eylem, nesne ya da davranış kutsanır ve değişmez bir şekle bürünür. Bundan sonra ancak olduğu gibi tekrar eden istenilen sonucu verir. Eylemin kalıplaşması ve tekrarlanarak kolektif bilinçaltına yerleşmesi ile birlikte ortaya çıkan eylemler ritüeli ortaya çıkarır.

Ritüel kozmosun sağlanmasının aracı olarak işlev görür. Toplumun günlük yaşamını, ekonomik düzenini, dini algılarını belirleme gücüne sahip olan ritüel hayatı da düzenler. Ritüel eylem zaman ve mekâna bağlıdır. Olağan yapının dışında işlevini yerine getiremez. Bağlamı dışına taşınan ritüelin yapı ve işlevinde bozulmaların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bellek ile sıkı bir ilişki içerisinde olan bu yapı toplumsal hafızayı destekler ve korur. Nihayetinde doğasında bulunan mekân, zaman ve formüle dair bağı koptuğunda yapısında da değişim ve dönüşüm ortaya çıkacak ve ritüel eylem başka bir şeye dönüşecektir.

Türk kültürünün sözlü aktarıma dayalı yapısı geleneksel bilginin aktarımında tekrarı ya da formülleri zorunlu kılar. Sözlü kültür unutmayı da bünyesinde taşır. Bu sebeple ritüel yapının sözü aktarmada görsel ya da işitsel örüntülerden de yararlanması hatırlamayı mümkün kılar.

Tekrarlı formül bilgiler sözlü kültüre sahip toplumlarda belleğin sonraki kuşaklara aktarılmasını mümkün kılar. Kalıp ifadeler hatırlamayı kolaylaştırırken aynı zamanda kutsal bir görünüm kazanarak büyü formuna dönüşür. Gelenekte ortaya çıkan ritüel tören, ayin, gösterim ve benzer eylemlerin bağlamına uygun bir şekilde yapılmaması bilgi aktarımının sürekliliğini ortadan kaldırır. Bu durum ritüelin kendi yapısı içerisinde bir "bellek" olduğu da gösterir.

Kaynakça

Marshall, Gordon (1999). *Sosyoloji Sözlüğü*. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

- Malinowski, Bronislaw (1990). *Büyü, Bilim ve Din*. İstanbul: Kabalıcı Yayınları.
- Mauss, Marcel (2005). *Sosyoloji ve Antropoloji*. İstanbul: Doğubacı Yayınları.
- Segal, A. Robert (2014). "Dinsel Mit-Ritüel Kuramı". *Halkbiliminde Kuramlar ve Yaklaşımlar*. Çev. Naim Atabağsoy. C.4. Ankara: Geleneksel Yayıncılık, 271-284.
- Schimmel, Annemarie (2011). *Sayıların Gizemi*. İstanbul: Kabalıcı Yayınları.
- Tylor, Edward Burnett (2024). *İlkel Kùltür*. İstanbul: Çavdar Yayıncılık.
- Köse, Serkan (2021). "Ritüel Bellek". *Motif Akademi Halkbilimi Dergisi*, 14(33): 57-70.

TOKÜAD

Toplum ve Kültür Arařtırmaları Derneđi

